

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
ÁREA DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
(MIDE)

PROYECTO DOCENTE E INVESTIGADOR

para optar al concurso de provisión de la plaza G114036/DF011391
Convocatoria publicada en el BOE núm. 147, de 21 de junio de 2022

JOSÉ SÁNCHEZ SANTAMARÍA
Cuenca, 19 octubre de 2022

RESOLUCIÓN DEL EXCMO. SR. MAGNÍFICO RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA DE 15 DE JUNIO DE 2022
(BOE DE 21 DE JUNIO DE 2022)

Concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios de la Universidad de Castilla-La Mancha. Resolución de 15 de junio de 2022 (BOE de 21 de junio de 2022)

Área de conocimiento: Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE)

Departamento: Pedagogía

Docencia en: Métodos de Investigación Educativa en Educación Social

Código de plaza: G114036/DF011391

Categoría: Profesor Titular de Universidad

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-La MANCHA**

“Ones que vénen, mar que s'allunya,
tot és ben prop, tot és lluny.
Plors que s'enceten, riures que es moren,
quan creus que tens tot s'esmuny”
Andrés Estellés ¹

“Toda persona tiene derecho a la educación”
(UNESCO, 2011, pág. 1)

La paloma ligera que hiende en su libre vuelo los aires,
percibiendo su resistencia,
podría forjarse la representación de que volaría mucho mejor en el vacío”
(Kant, 2013, pág. 21)

¹ Andrés Estellés, V. *Esperant a Ulisses*, citado en Montllor, O. (1978). *Poemes i cançons*. Barcelona: Galba Edicions

ÍNDICE DE LOS CAPÍTULOS

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 15

CAPÍTULO 2. BASES EPISTEMOLÓGICAS DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. 17

2.1. INTRODUCCIÓN	17
2.2. CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS PARA SITUAR LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	17
2.2.1. CIENCIA COMO CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DEL MUNDO	18
2.2.2. MÉTODO CIENTÍFICO	24
2.3. CORRIENTES TEÓRICAS SOBRE LA CIENCIA Y EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO	27
2.3.1. ESCUELA CLÁSICA.....	28
2.3.2. POSITIVISMO LÓGICO	29
2.3.3. EL FALSACIONISMO	30
2.3.4. ESCUELA HISTÓRICA.....	32
2.4. DISCUSIONES EN TORNO A LA CIENCIA Y LAS CIENCIAS.....	35
2.5. LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. CONCEPTO Y PARADIGMAS.	37
2.5.1. SOBRE EL CONCEPTO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	37
2.5.2. DIMENSIÓN ONTOLÓGICA, EPISTEMOLÓGICA Y METODOLÓGICA	41
2.5.3. PARADIGMAS: CONCEPTO Y MODALIDADES	44
2.5.3.1. PARADIGMA POSITIVISTA.....	49
2.5.3.2. PARADIGMA INTERPRETATIVO	52
2.5.3.3. PARADIGMA SOCIOCRTICO	54
2.5.3.4. EL PLURALISMO INTEGRADOR O COMPLEMENTARIO	56

CAPÍTULO 3. LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA COMO PROCESO.....59

3.1. EL PROCESO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	59
3.2. TEMA O ÁREA DE INVESTIGACIÓN	65
3.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: ASPECTOS PARA SU PLANTEAMIENTO.....	69
3.3.1. CARACTERÍSTICAS Y ORIGEN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....	70
3.3.2. SELECCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	72
3.3.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	72
3.4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.....	74
3.4.1. REVISIÓN DE LA LITERATURA CIENTÍFICA	74
3.5. MÉTODO: DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN.....	80

3.6. DIFUSIÓN DE CONCLUSIONES	86
<u>CAPÍTULO 4. BASES METODOLÓGICAS DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA... 87</u>	
4.1. METODOLOGÍA CUANTITATIVA	89
4.2. METODOLOGÍA CUALITATIVA	98
4.3. METODOLOGÍA SOCIOCRÍTICA.....	106
4.4. MIXED METHODS.....	111
4.5. LA INVESTIGACIÓN TEÓRICA: UN TIPO DE INVESTIGACIÓN AL ALZA	114
<u>CAPÍTULO 5. EDUCACIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA..... 117</u>	
5.1. EDUCACIÓN SOCIAL E INVESTIGACIÓN	117
5.1.1. FUNCIONES DE LA INVESTIGACIÓN DESDE LA EDUCACIÓN SOCIAL	119
5.1.1.1. FUNCIÓN SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	120
5.1.1.2. FUNCIÓN ACADÉMICA DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.....	123
5.1.1.3. FUNCIÓN PROFESIONAL DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	124
5.1.2. EL EDUCADOR Y LA EDUCADORA SOCIAL COMO INVESTIGADORA CIENTÍFICA.....	126
5.1.2.1. OBJETIVOS E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.....	134
5.1.2.2. FUNCIONES E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.....	137
5.1.2.3. COMPETENCIAS E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	138
5.2. EDUCACIÓN SOCIAL Y DOCENCIA EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	147
5.2.1. UNIVERSIDADE DA CORUÑA.....	147
5.2.2. UNIVERSITAT DE BARCELONA	150
5.2.3. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	154
5.2.4. UNIVERSIDAD DE GRANADA	156
5.2.5. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.....	159
<u>CAPÍTULO 6. CONTEXTO INSTITUCIONAL 165</u>	
6.1. INTRODUCCIÓN.....	165
6.2. LA UNIVERSIDAD	165
6.2.1. LOS ORÍGENES Y SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA.....	165
6.2.2. FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD.....	170
6.2.3. RETOS DE LA UNIVERSIDAD EN UNA SOCIEDAD EN CAMBIO Y DEMOCRÁTICA.....	173
6.3. EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.....	174
6.3.1. LA ADHESIÓN DE ESPAÑA AL EEES Y SUS IMPLICACIONES EN EL SUE.....	185
6.4. LA UNIVERSIDAD EN ESPAÑA.....	188

6.4.1. LA EVOLUCIÓN DEL MARCO LEGISLATIVO.....	188
6.4.1.1. LA LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES Y SU MODIFICACIÓN	189
6.4.1.2. LAS MODIFICACIONES RECIENTES DEL MARCO REGULATORIO DEL SUE	193
6.4.2. EL PANORAMA ACTUAL DEL SUE	194

CAPÍTULO 7. CONTEXTO DOCENTE DE LA UCLM 197

7.1. LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA.....	197
7.2. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL ACADÉMICA, PERSONAL Y OTROS SERVICIOS.....	204
7.2.1. ESTUDIANTADO	208
7.2.2. PROFESORADO	209
7.2.3. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.....	210
7.2.4. PERSONAL DE INVESTIGACIÓN	211
7.2.5. ESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN	212
7.2.6. OTROS SERVICIOS.....	214
7.3. DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA.....	214
7.4. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	219
7.4.1. EVOLUCIÓN DE LA FACULTAD	219
7.4.2. PROFESORADO	222
7.4.3. ESTUDIANTADO PARA LA UCLM	223
7.4.4. EL ESTUDIANTADO DEL GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL DE CUENCA	226
7.5. EL PLAN DE ESTUDIOS DEL GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL.....	229
7.5.1. IMPLANTACIÓN Y DEFINICIÓN DEL GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL.....	229
7.5.2. PERFIL DE INGRESO AL GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL	230
7.5.3. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE	232
7.5.4. ESTRUCTURA CURRICULAR DEL GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL	237
7.5.5. COORDINACIÓN DOCENTE	240
7.5.5.1. COORDINACIÓN DE GRADO	241
7.5.5.2. COORDINACIÓN DE CURSO.....	245
7.5.5.3. COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS.....	247

CAPÍTULO 8. PROPUESTA DOCENTE 251

8.1. INTRODUCCIÓN.....	251
8.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA	255
8.2.1. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA	261
8.2.2. REQUISITOS PARA CURSARLA	262

8.2.3. PREGUNTAS DE LA ASIGNATURA.....	262
8.2.4. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE.....	263
8.2.4.1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA.....	263
8.2.4.2. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA.....	268
8.2.4.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA.....	281
8.2.4.4. PROPUESTA INTEGRADA: OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE...	288
8.2.5. CONTENIDO DE LA ASIGNATURA.....	293
8.2.5.1. NÚCLEO FORMATIVO I. BASES EPISTEMOLÓGICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN SOCIAL	295
8.2.5.2. NÚCLEO FORMATIVO II. PROCESO GENERAL DE INVESTIGACIÓN	297
8.2.5.3. NÚCLEO FORMATIVO III. DISEÑOS CON Y SIN INTERVENCIÓN	299
8.2.5.4. NÚCLEO FORMATIVO IV. RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN.....	303
8.2.6. METODOLOGÍA DOCENTE: SITUACIONES DE APRENDIZAJE Y ESTRATEGIAS ACTIVAS	306
8.2.6.1. ACTIVIDAD 1. EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO VS POSVERDAD	313
8.2.6.2. ACTIVIDAD 2. PARADIGMAS DE INVESTIGACIÓN	320
8.2.6.3. ACTIVIDAD 3. INFOGRAFÍA DEL PGI	329
8.2.6.4. ACTIVIDAD 4. FORMULAR PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN.....	337
8.2.6.5. ACTIVIDAD 5. PROCEDIMIENTO DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA	342
8.2.6.6. ACTIVIDAD 6. INFORMES DE INVESTIGACIÓN.....	345
8.2.6.7. ACTIVIDAD 7. DISEÑO SIN INTERVENCIÓN	350
8.2.6.8. ACTIVIDAD 8. DISEÑO CON INTERVENCIÓN.....	354
8.2.6.9. ACTIVIDAD 9. PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA Y DE ANÁLISIS DE DATOS SON JASP	357
8.2.6.10. ACTIVIDAD 10. PRUEBA FINAL: TEORÍA Y ANÁLISIS DE DATOS	360
8.2.7. USO DE LAS TIC	364
8.2.8. TUTORÍAS.....	367
8.2.9. COORDINACIÓN.....	367
8.2.10. PLAGIO	368
8.2.11. SISTEMA DE EVALUACIÓN.....	369
8.2.12. CRONOGRAMA DE TRABAJO	374
8.2.13. INNOVACIÓN DOCENTE	376
<u>CAPÍTULO 9. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN.....</u>	379
9.1. INTRODUCCIÓN	379
9.2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADAS	382
9.2.1. LÍNEA 1. POLÍTICA Y BIENESTAR SOCIAL (PERÍODO PREDOCTORAL-VALENCIA)	383

9.2.2. LÍNEA 2. EDUCACIÓN EXITOSA DESDE LA PERSPECTIVA DE EQUIDAD	386
9.2.3. LÍNEA 3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA.....	391
9.2.4. LÍNEA 4. ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL	399
9.3. PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS.....	405
9.3.1. ESTUDIO 1.....	405
9.3.1.1. JUSTIFICACIÓN.....	405
9.3.1.2. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN	408
9.3.1.3. METODOLOGÍA	409
9.3.2. ESTUDIO 2.....	427
9.3.2.1. JUSTIFICACIÓN.....	427
9.3.2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.....	440
9.3.2.3. METODOLOGÍA.....	442
9.3.3. CONTRIBUCIONES E IMPLICACIONES DE LAS LÍNEAS FUTURAS PROPUESTAS.....	459
<u>BIBLIOGRAFÍA GENERAL.....</u>	463
<u>BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA - PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN</u>	496

Índice de tablas

Tabla 1. El conocimiento de la realidad y sus fuentes	19
Tabla 2. Evolución de la interpretación de la ciencia y del conocimiento	22
Tabla 3. Síntesis de las dimensiones ontológicas, epistémicas, metodológicas, su impacto y limitaciones en educación	49
Tabla 4. Ejemplos de propuestas y revisiones sobre fases del proceso general de investigación	63
Tabla 5. Aspectos que influyen en los temas de investigación en Educación Social	67
Tabla 6. Métodos de investigación educativa según Keeves (1997).....	81
Tabla 7. Métodos de investigación educativa según León y Montero (2004).....	82
Tabla 8. Métodos de investigación educativa según Latorre, Del Rincón y Arnal (2005).....	83
Tabla 9. Modalidades de investigación educativa en función del criterio de finalidad, intervención, datación y relación de Sabariego y Bisquerra (2009)	84
Tabla 10. Síntesis metodológica de los paradigmas de investigación.....	88
Tabla 11. Síntesis de las características de los diseños experimentales	91
Tabla 12. Síntesis sobre los diseños no experimentales	93
Tabla 13. Técnicas de análisis cuantitativo	95
Tabla 14. Síntesis sobre criterios de rigor en diseños experimentales y no experimentales de orientación cuantitativa	97
Tabla 15. Métodos cualitativos en educación	99
Tabla 16. Síntesis de instrumentos de orientación cualitativa.....	102
Tabla 17. Síntesis sobre criterios de fiabilidad en diseños interpretativos de orientación cualitativa	106
Tabla 18. Tipos de métodos de investigación sociocrítica	108
Tabla 19. Los tres diseños básicos de mixed methods	113
Tabla 20. Tres tipos de investigación teórica.....	115
Tabla 21. Tipología de revisiones sistemáticas.....	115
Tabla 22. Definiciones de Educador y Educadora Social.....	127
Tabla 23. Ámbitos de intervención del y de la Educadora Social	131
Tabla 24. Objetivos de la Educación Social	134
Tabla 25. Funciones propias del Educador y Educadora Social.....	137
Tabla 26. Competencias del Educador y de la Educadora Social.....	138
Tabla 27. Competencias profesionales para la práctica socioeducativa.....	140
Tabla 28. Relación de funciones y competencias de la Educadora y del Educador Social	143

Tabla 29. Competencias específicas de la Titulación de Grado en Educación Social	145
Tabla 30. Formación metodológica en investigación en el grado de Educación Social de la UDC	148
Tabla 31. Relación de la Formación en Metodología de Investigación Educativa con el TFG y el Prácticum del Grado de Educación Social de la UDC	149
Tabla 32. Formación metodológica en investigación en el grado de Educación Social de la UB	151
Tabla 33. Relación de la Formación en Metodología de Investigación Educativa con el TFG y el Prácticum del Grado de Educación Social de la UB	153
Tabla 34. Formación metodológica en investigación en el grado de Educación Social de la UCM	154
Tabla 35. Relación de la Formación en Metodología de Investigación Educativa con el TFG y el Prácticum del Grado de Educación Social de la UCM	155
Tabla 36. Formación metodológica en investigación en el grado de Educación Social de la UGR	156
Tabla 37. Relación de la Formación en Metodología de Investigación Educativa con el TFG y el Prácticum del Grado de Educación Social de la UGR.....	159
Tabla 38. Formación metodológica en investigación en el grado de Educación Social de la UV	160
Tabla 39. Relación de la Formación en Metodología de Investigación Educativa con el TFG y el Prácticum del Grado de Educación Social de la UV	163
Tabla 40. El proceso de Bolonia	179
Tabla 41. Tipo de centro universitario en función del Campus de la UCLM	205
Tabla 42. Personal docente e investigador de la UCLM por perfil y género	210
Tabla 43. Personal de investigación de la UCLM	212
Tabla 44. Personal docente e investigador del Departamento de Pedagogía por categoría, área de conocimiento y género	218
Tabla 45. Proceso de creación y evolución de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades	221
Tabla 46. Capacidad docente del PDI en la UCLM.....	223
Tabla 47. Competencias generales del grado de Educación Social.....	234
Tabla 48. Competencias transversales del grado de Educación Social.....	235
Tabla 49. Competencias específicas del grado de Educación Social.....	236
Tabla 50. Distribución de créditos del grado en Educación Social y su comparación con la media del grado en las Universidades españolas.....	237
Tabla 51. Relación de asignaturas y distribución por cursos del Título de Grado de Educación Social en la Universidad de Castilla-La Mancha. Campus de Cuenca	239

Tabla 52. Materia en la que se integra la asignatura de Métodos de Investigación Educativa	258
Tabla 53. Características generales de la modalidad de TFG de investigación en Educación Social	259
Tabla 54. Datos generales de la asignatura	261
Tabla 55. Datos de identificación del profesor o profesora de la asignatura	262
Tabla 56. Importancia de las competencias en la Educación Superior y en la Educación Social por grupos de opinión	273
Tabla 57. Relación entre competencias y capacidades a desarrollar por el estudiantado universitario.....	276
Tabla 58. Dominios de actividades educativas.....	283
Tabla 59. Tipos de conocimiento.....	284
Tabla 60. Aspectos fuertes y limitaciones de los RA en la docencia universitaria.....	285
Tabla 61. Propuesta integrada de objetivos, competencias y resultados de aprendizaje	289
Tabla 62. Propuesta de núcleos formativos y temas de la asignatura en relación con la Memoria Verifica de Título de Educación Social.....	294
Tabla 63. Núcleo formativo I. Bases epistemológicas de la investigación en Educación Social: Competencias y RA con sus indicadores.....	296
Tabla 64. Núcleo formativo II. PGI en Educación Social: Competencias y RA con sus indicadores	298
Tabla 65. Núcleo formativo III. Diseños con intervención: Competencias y RA con sus indicadores.....	301
Tabla 66. Núcleo formativo III. Diseños sin intervención: Competencias y RA con sus indicadores.....	302
Tabla 67. Núcleo formativo IV. Técnicas de recogida y de análisis de información: Competencias y RA con sus indicadores	305
Tabla 68. Actividades y bloques de actividad y metodología de Métodos de Investigación Educativa	309
Tabla 69. Objetivos, competencias y RA de la actividad 1 sobre el vídeo del conocimiento científico.....	314
Tabla 70. Indicadores de evaluación de la actividad 1.....	320
Tabla 71. Objetivos, competencias y RA de la actividad 5 sobre los paradigmas de investigación	321
Tabla 72. Caso 1. Paradigma de investigación.....	324
Tabla 73. Caso 2. Paradigma de investigación	325
Tabla 74. Caso 3. Paradigma de investigación	326
Tabla 75. Indicadores de evaluación de la actividad 2	328

Tabla 76. Objetivos, competencias y RA de la actividad 3 sobre infografía del proceso general de investigación.....	330
Tabla 77. Indicadores de evaluación de la actividad 3	337
Tabla 78. Objetivos, competencias y RA de la actividad 4 sobre la formulación de preguntas de investigación.....	339
Tabla 79. Casos prácticos para la formulación de problemas de investigación	340
Tabla 80. Indicadores de evaluación de la actividad 4	342
Tabla 81. Objetivos, competencias y RA de la actividad 5 sobre la formulación de preguntas de investigación.....	343
Tabla 82. Indicadores de evaluación de la actividad 5	345
Tabla 84. Objetivos, competencias y RA de la actividad 6 sobre el informe de investigación	347
Tabla 84. Indicadores de evaluación de la actividad 6	349
Tabla 85. Objetivos, competencias y RA de la actividad 7 sobre los diseños sin intervención	350
Tabla 86. Indicadores de evaluación de la actividad 7	353
Tabla 87. Objetivos, competencias y RA de la actividad 8 sobre los diseños con intervención	355
Tabla 88. Indicadores de evaluación de la actividad 8	357
Tabla 89. Objetivos, competencias y RA de la actividad 9.1 sobre el procedimiento de recogida de datos.....	358
Tabla 90. Indicadores de evaluación de la actividad 9	360
Tabla 91. Objetivos, competencias y RA de la actividad 10 sobre la prueba final	361
Tabla 92. Objetivos, competencias y RA de la actividad 10 sobre el procedimiento de análisis de datos.....	362
Tabla 93. Indicadores de evaluación de la actividad 10.....	363
Tabla 93. Actividades de evaluación y puntuaciones	371
Tabla 94. Planificación temporal temática de la asignatura	375
Tabla 95. Unidades de registro utilizadas en el análisis de contenido de las guías docentes de formación en metodología de investigación en Educación Social	410
Tabla 96. Síntesis metodológica del proceso de validación del cuestionario de competencia investigadora	412
Tabla 97. Criterios para la selección muestral de las personas integrantes del grupo de validación.....	415
Tabla 98. Ficha técnica del plan de análisis a desarrollar	419

Índice de figuras

Figura 1. Clasificación de las Ciencias	37
Figura 2. Fases del proceso general de investigación.....	64
Figura 3. Formulación de la pregunta de investigación.....	70
Figura 4. Volumen de los documentos a texto completo disponibles en ERIC	75
Figura 5. Síntesis sobre instrumentos de orientación cuantitativa.....	94
Figura 6. Proceso de investigación biográfico-narrativa	101
Figura 7. Proceso de investigación-acción.....	107
Figura 8. Los tres diseños básicos de <i>mixed methods</i> según Creswell (2014).....	114
Figura 9. Contextos de intervención y funciones genéricas del y de la Educadora Social....	130
Figura 10. Implicaciones del enfoque de competencias en Educación Superior	178
Figura 11. Valores de la UCLM.....	204
Figura 12. Oferta estudios oficiales por tipo de programa para el período académico 2020/21 y 2021/22.....	206
Figura 13. Personal de administración y servicios en función de la categoría profesional....	211
Figura 14. Distribución del profesorado del departamento de Pedagogía por área de conocimiento	216
Figura 15. Distribución del profesorado del departamento de Pedagogía por perfil y área de conocimiento	217
Figura 16. Evolución de la matrícula en el Grado de Educación Social de Cuenca.....	227
Figura 17. Evolución del estudiantado del grado de Educación Social en función del género, período 2010/11 a 2022/23	229
Figura 18 – Equilibrio dinámico entre enseñanza y aprendizaje	266
Figura 19 – Componentes de las competencias	271
Figura 20. Definición y componente de un RA.....	282
Figura 21. Distribución temporal en minutos de las acciones integradas en la actividad de aprendizaje 1.....	317
Figura 22. Distribución temporal en minutos de las acciones integradas en la actividad de aprendizaje 2	324
Figura 23. Ejemplo de infografía sobre el PGI (I)	334
Figura 24. Ejemplo de infografía sobre el PGI (II).....	335
Figura 25. Campo, área, tema y problema de investigación.....	338
Figura 26. Distribución temporal en minutos de las acciones integradas en la actividad de aprendizaje 4	340

Figura 27. Distribución temporal en minutos de las acciones integradas en la actividad de aprendizaje 5	344
Figura 28. Distribución temporal en minutos de las acciones integradas en la actividad de aprendizaje 6	348
Figura 29. Distribución temporal en minutos de las acciones integradas en la actividad de aprendizaje 7	352
Figura 30. Wooclap. Recurso de apoyo al aprendizaje con sentido y relevante (I).....	364
Figura 31. Moodle. Recurso de apoyo al aprendizaje con sentido y relevante (II)	365
Figura 32. Jasp. Recurso de apoyo al aprendizaje con sentido y relevante (III).....	366
Figura 33. Edpuzzle. Recurso de apoyo al aprendizaje con sentido y relevante (IV).....	367
Figura 34. Evaluación superficial y profunda de los aprendizajes universitarios.....	370
Figura 35. Dimensiones implicadas en la competencia docente: docencia, investigación e innovación educativa.....	379
Figura 36. Heurístico o ruta conceptual de la de la Educación Exitosa.....	391
Figura 37. Heurístico o ruta conceptual de la Evaluación de los aprendizajes universitarios	398
Figura 38. Planificación de la investigación sobre FP y Educación Superior.....	442

Índice de imágenes

Imagen 1. Statistical Package for the Social Science	96
Imagen 2. JASP software libre.....	96
Imagen 3. Iramuteq software libre.....	96
Imagen 4. Nvivo	104
Imagen 5. Maxqda	104
Imagen 6. Atlas.ti.....	105
Imagen 7. Pabellón de gobierno del Campus de Albacete de la UCLM.....	198
Imagen 8. Casa de la Misericordia sede del Rectorado de la UCLM en el Campus de Ciudad Real	199
Imagen 9. Logotipo institucional de la UCLM.....	202
Imagen 10. Escudo oficial de la UCLM.....	203
Imagen 11. Campus Universitarios de la UCLM.....	205
Imagen 12. Logo y web del grupo de investigación GRIOCE.....	213
Imagen 13. Vídeo de trabajo y Twitter de Guadalupe Nogués	318
Imagen 14. Ejemplo del espacio virtual de la asignatura en Moodle	323
Imagen 15. Ejemplo de espacio virtual Moodle para el envío de la actividad	327

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Por Resolución de 15 de junio de 2022 del Excelentísimo Señor Rector Magnífico de la Universidad de Castilla-La Mancha (Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 147, de 21 de junio de 2022), por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios, se convoca a concurso una plaza del cuerpo docente universitario de Profesores Titulares de Universidad en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el área de conocimiento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE), adscrita al Departamento de Pedagogía con destino en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Cuenca, bajo el perfil docente: Métodos de Investigación Educativa en Educación Social, y con código G114036/DF011391.

A este concurso le será aplicable la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre); modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, (BOE número 89 de 13 de abril); el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre (BOE de 6 de octubre) por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios (modificado por el Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, BOE de 17 de junio), y el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre (BOE de 8 de octubre), por el que se establece el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios; los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha publicados por Resolución de 18 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) de 24 de noviembre); el Reglamento de los Concursos convocados por la Universidad de Castilla-La Mancha para el acceso a Cuerpos de Funcionarios y Funcionarias Docentes Universitarios entre Acreditados (aprobado por Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2020 y publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 3 de julio); y, en lo previsto, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y la legislación general de Funcionarios Civiles del Estado.

En este sentido, la Resolución de 24 de mayo de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha (DOCLM 1 de junio de 2022), por la que se regulan los concursos convocados por la Universidad de Castilla-La Mancha para el acceso a cuerpos de funcionarios y funcionarias docentes universitarios entre acreditados, establece en su

artículo 6, apartado 1, que, en el acto de presentación, los concursantes admitidos entregarán al Presidente de la Comisión la siguiente documentación:

1. Currículum Vitae, por quintuplicado, según el modelo establecido en la convocatoria del concurso, con su historial académico docente e investigador y, en su caso, asistencial sanitario, así como un ejemplar de las publicaciones y documentos acreditativos de lo consignado en el mismo.

2. Proyecto Docente y de Investigación, por quintuplicado, que el candidato se propone desarrollar conforme al perfil de la plaza que estará relacionada. El proyecto docente deberá incluir el programa razonado relativo a una materia/asignatura troncal/básica u obligatoria del área de conocimiento a la que se vincule la plaza.

Yo, José Sánchez Santamaría, Licenciado en Pedagogía por la Universitat de València, Máster Universitario en Educación Social por la Universidad de Sevilla y Doctor por la Universidad de Castilla-La Mancha, y acreditado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) con Evaluación Positiva para ejercer las funciones de Profesor Titular de Universidad, como candidato definitivamente admitido a concursar en la citada plaza según comunicación del Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Castilla-La Mancha de fecha 22 de julio de 2022, y con el fin de cumplir lo dispuesto en la mencionada legislación, presento el siguiente Proyecto Docente y de Investigación.

José Sánchez Santamaría

Cuenca, 19 de octubre de 2022

CAPÍTULO 2. BASES EPISTEMOLÓGICAS DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

“El conjunto de la ciencia es, tan sólo, un refinamiento del pensamiento de cada día”
(Einstein, 1954, pág. 290)

2.1. Introducción

La intención de este capítulo es establecer el marco conceptual y los principales fundamentos teóricos de la investigación educativa, a través de un ejercicio científico y académico de revisión, sistematización y reflexión sobre la teoría y las teorías generadas en este campo en los últimos años, tomando algunos referentes clásicos que permitan situar sus bases conceptuales, a la luz de los actuales debates en torno la investigación como práctica científica y reflexiva para el desarrollo profesional y la mejora educativa (Sánchez-Santamaría & Ramos Pardo, 2015).

2.2. Conceptos y fundamentos para situar la investigación educativa

El abordaje sobre el sentido, función y alcance de la ciencia, así como de su método es esencial dentro de un proyecto docente e investigador de un profesor universitario. En este sentido, qué se entiende cómo ciencia y cuáles son los supuestos que la integran resulta necesario, como marco conceptual de referencia a la hora de situar la investigación educativa. La ciencia y el método científico se abordan desde una lógica de síntesis, a la vez que se presentan algunas cuestiones referidas a las ventajas del falsacionismo y su relación con el inductivismo desde una perspectiva histórica, de igual modo, se trata el alcance del concepto de “paradigma” de Kuhn (o quizás sería más afortunado hablar de conceptos, en plural), así como la propuesta de Lakatos sobre los programas de investigación, rastreando las aportaciones de Dendaluze (1988), Aliaga (2000), Cohen & Manion (2002); Latorre, Del Rincón & Arnal, (2005), Sabariego y Bisquerra (2009), entre otros.

Para su desarrollo se asume una organización sobre la base de la denominada distinción entre el problema kantiano del problema popperiano, al

establecer primero qué se puede entender por ciencia y qué no es ciencia, así como el avance de la ciencia (Husén, 1988).

2.2.1. Ciencia como conocimiento científico del mundo

El concepto de ciencia deriva de la expresión latina "scientia", tal y como recoge el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua²:

1. f. Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente.

2. f. Saber o erudición. Tener mucha, o poca, ciencia. Ser un pozo de ciencia. Hombre de ciencia y virtud.

~ pura.

3. f. Estudio de los fenómenos naturales y otros aspectos del saber por sí mismos, sin tener en cuenta sus aplicaciones.

~s exactas.

4. f. pl. matemáticas.

~s humanas.

5. f. pl. Las que, como la psicología, antropología, sociología, historia, filosofía, etc., se ocupan de aspectos del hombre no estudiados en las ciencias naturales.

~s naturales.

6. f. pl. Las que tienen por objeto el estudio de la naturaleza, como la geología, la botánica, la zoología, etc. A veces se incluyen la física, la química, etc.

La Enciclopedia Británica³, por su parte, define la ciencia como "cualquier sistema de conocimiento que se ocupa del mundo físico y sus

² Ver más en: <https://dle.rae.es/ciencia> [consulta 31/07/2022].

³ Ver más en: <https://www.britannica.com/science/science> [consulta 31/07/2022].

fenómenos y que implica observaciones imparciales y experimentación sistemática. En general, una ciencia implica una búsqueda de conocimientos que abarcan las verdades generales o las operaciones de las leyes fundamentales” (Editors, s./f.).

En la comunidad científica no existe un acuerdo sobre qué se entiende por ciencia, se trata de un área de debate abierta (Chalmers, 2013), aunque siguiendo las reflexiones de Bunge, es posible concitar consenso, en definir la ciencia como “una disciplina que utiliza el método científico con la finalidad de hallar estructuras generales –leyes–” (2004, pág. 14). Sin duda una concepción básica y poco concisa sobre la ciencia como aquel conocimiento o conjunto de conocimientos generados mediante el método científico (Bunge, 2004; Cohen & Manion, Métodos de investigación educativa (2ª edición), 2002).

Como se puede destacar el conocimiento científico es uno de los elementos esenciales dentro de la ciencia. Se trata del elemento que establece el “status propio” y diferenciador, aunque no superior, de la ciencia como un tipo de conocimiento frente a otros según el tipo de fuente de información utilizada para obtenerlo o generarlo (tabla 1). En el caso de la ciencia es el método científico. No es el único tipo de conocimiento, ni tampoco la única fuente de información existentes, como se muestra a continuación de forma resumida.

Tabla 1. El conocimiento de la realidad y sus fuentes

Tipo de conocimiento	Fuentes de información
Sentido común	experiencia cotidiana
Religioso-místico	revelación y fe
Artístico	intuición o introspección
Filosófico	pensamiento
Científico	método científico

Fuente: Aliaga (2000, pág. 21)

Bunge (2004) nos recuerda la necesidad de distinguir el conocimiento científico del conocimiento vulgar o sentido común, ya que, como elemento constitutivo, o más bien resultante de la ciencia, el conocimiento científico está sometido a las revisiones continuas y al rigor metodológico que caracteriza a la ciencia. El conocimiento científico se adquiere a partir de la experiencia cotidiana, a través de los sentidos de la persona, se inspira en el

sentido común. Es un tipo de conocimiento de la realidad asistemático, no reflexionado ni sometido a crítica, ni contraste ni generalización. Y, el conocimiento científico, por su parte, es producto del proceso de investigación científica, una información sobre cómo es la realidad en torno a la identificación de sus causas de los hechos, fenómenos y contextos que estudia. Se trata de un conocimiento sometido a la lógica de la racionalidad, está pensado, reflexionado, sometido al contraste y a la revisión permanente. Se caracteriza por estar organizado a modo de sistemas y creando jerarquías comprensibles sobre las relaciones entre los hechos, al menos, para la comunidad científica de referencia dentro del campo de estudio o investigación concreto.

Esto no ha restado relevancia a su sentido en los procesos de comprensión, y sobre todo transformación social que han venido de la mano de la ciencia motivado por los descubrimientos científicos y el desarrollo tecnológico asociado a la investigación científica en todas las áreas de conocimiento, lo que se ha traducido en mejoras importantes en cuestiones como la calidad y el bienestar de las personas, al menos en las sociedades con condiciones de desarrollo y redistribución de los beneficios de los avances científicos experimentados. Pero la ciencia, también se ve expuesta a duras críticas y a cuestionamientos constantes, tanto internos desde la comunidad científica como desde la sociedad, en torno a sus posibilidades reales de explicar el mundo en no pocas ocasiones es vista como una nueva religión que intenta imponer una forma única y exclusiva sobre qué es la vida. A pesar de ello, es posible establecer que la ciencia implica un intento por organizar y planificar formas basadas en el método científico para obtener información con la intención de conocer, explicar, comprender y/o generar algún tipo de mejora o cambio relacionado con la vida humana, de modo que cuestiones como el qué, el por qué y cómo un determinado fenómeno sucede son de interés para la ciencia (Mokiwa & Msila, 2013).

Entre las cuestiones sobre las que existe un cierto grado de acuerdo generalizado en la comunidad educativa, podemos encontrar:

a) La ciencia como provisionalidad y adaptada a la naturaleza del objeto de estudio.

- b) La búsqueda de la verdad como conocimiento válido y útil para la sociedad.
- c) Generar conocimiento objetivo del mundo con rigor metodológico, de acuerdo con criterios de validez, fiabilidad y éticos.
- d) Las limitaciones de la ciencia y las cuestiones éticas sobre el desarrollo y aplicación científica.

La interpretación de la ciencia ha cambiado a lo largo del tiempo (tabla 2). Existen multitud de revisiones al respecto, una síntesis de ella nos permite establecer algunos períodos de desarrollo de la ciencia⁴, que nos permitan situar algunas cuestiones relevantes sobre cómo comprender la situación actual de la ciencia como generadora de conocimiento a través del empleo del método científico.

⁴ Nota: se trata más de una organización didáctica, que una secuencia lineal exacta.

Tabla 2. Evolución de la interpretación de la ciencia y del conocimiento

Momento	Ciencia	Objeto y fin de la ciencia	Hitos destacables	Conocimiento	Método / Proceso
Grecia clásica	Filosofía y "Ciencia" ligados entre sí	Cuestiones ontológicas para describir la realidad	Teorema de Pitágoras Elementos euclidianos Principio de Arquímedes	Logos: lo opuesto a la doxa	Axiomático – Silogismo categórico con premisas mayor y menor Deductivo
Edad Media	Filosofía y Teología ligados entre sí Filosofía natural	Crear y fundamentar la realidad a partir de dogmas	Studium Generale Principio de Ockham Teoría de la velocidad media Experimentación cíclica	Principio de autoridad Dios como fuente y conocimiento	Escolástica Principio de autoridad y premisas mayores Deductivo
Renacimiento	Empirismo y Racionalismo	Cuestiones epistemológicas para describir la realidad Conocer el funcionamiento de la naturaleza para dominarla		Inductismo inicialmente, avanza hacia el hipotético-deductivo	Observación empírica de casos particulares Duda metódica Inductivo
Del XVII-XIX	Naturalismo Revolución copernicana Separación Filosofía y ciencia		Física de Newton Mecánica clásica de Copérnico Imprenta de Gutenberg Novum organum y De dignitate et augmentis experimental de Bacon Discurso del método de Descartes	Hipotético-deductivo	Científico: comprobación empírica de los hechos mediante la experimentación, la observación directa y el razonamiento lógico
Desde finales del XIX a la actualidad	Positivismo	Sistematización del hecho científico y su método Explicar, comprender y/o mejorar la realidad	Teoría de la relatividad de Einstein Teoría de la evolución de Darwin	Filosofía empirista: la lógica deductiva e inductiva Perspectivas históricas y sociales Filosofía práctica científica: condiciones, recursos y valores Modelos de verificación y de falsacionismo Modelos históricos	Científico adaptado a las características de las diferentes ciencias (naturales, físicas, biológicas, sociales, etc.)

Fuente: Elaborado a partir de Rojas (1985), González (1990), Echeverría (1997) y Aliaga (2000)

El desarrollo de la ciencia ha llevado a intentar buscar elementos comunes para poder identificar qué es y qué no es ciencia. Tras este esfuerzo no acabado, y que se inició hace mucho tiempo, tal y como se ha puesto de manifiesto antes, ha llevado a que distintos autores hayan propuesto requisitos

o condiciones a cumplir para que un conocimiento sea considerado científico. Una de esas propuestas es la de Tarragó (1985), en la que establece cuatro condiciones:

a) Verificación. La comprobación de la veracidad o de la falsedad del conocimiento científico es un principio fundamental. Se trata de un proceso continuo, sometido a la comprobación constante.

b) Método. La función del método es aportar un esquema claro, concreto y válido para poder identificar estructuras generales, entendidas como normas y leyes, de modo que el mundo se pueda explicar y hacer comprensible.

c) Generalización. Conocida como validez externa o transferibilidad implica el pase de la afirmación descriptiva de un caso a más de un caso, y que se cumpla. Su relación no es dicotómica, sino que más bien se trata de una gradación, de modo que la generalización implica que, a mayor grado, mayor será el valor científico de la afirmación científica.

d) Dinamismo. La ciencia es una actividad especulativa inacabable, a modo de pared de ladrillos que se van superponiendo, se traduce en una comprensión de la ciencia como un avance constante y continuo por conocer el mundo. De esto modo, "la ciencia mediante un conjunto de teorías proporciona una interpretación del mundo, y estas teorías, a lo largo del progreso científico cambian sucediéndose unas a otras, de tal forma que normalmente se perfeccionan y descubren mejor los fenómenos observados" (Del Pozo, 2021, pág. 37).

En este sentido, es posible identificar una serie de funciones que caracterizan la actividad científica, siendo uno de sus signos distintos el empleo del método científico (Ballester, 2004):

a) Función de mejora: tanto de la capacidad para poder analizar la realidad, como para el control y/o modificación de esa realidad.

b) Función explicativa: capacidad para aportar evidencias sobre la naturaleza y su sentido de la realidad.

c) Función preventiva: capacidad para aportar evidencias sobre el comportamiento de la realidad.

Los y las autoras ocupadas por arrojar luz al sentido, función y concepción de la Ciencia, coinciden en que se trata del conocimiento adquirido a través del uso del método científico

2.2.2. Método científico

El método científico, al igual que la ciencia, es un área de debate y falta de acuerdos generalizados, fruto de las tensiones y hegemonías ideológicas, de la naturaleza de los objetos de investigación dentro de cada área de conocimiento y del desarrollo normativo y científico de estas (Ander-Egg, 2011), en el sentido de que no existe un único modelo que sintetice qué es el método científico. El premio Nobel Weinberg así lo afirmaba:

“el hecho de que los criterios de éxito científico cambien con el tiempo no sólo dificulta la filosofía de la ciencia, sino que también plantea problemas para la comprensión pública de la ciencia. No tenemos un método científico fijo que podamos defender” (1995, pág. 84).

También Chalmers (2013) establecía que no se podía definir un método generalizable o universal, haciendo la propuesta de que lo deseable para hacer avanzar nuestro conocimiento sobre esta cuestión era comprender la situación y tener el mayor control posible de los medios para cambiarlo. Las investigaciones realizadas sobre la concepción de los y las científicas sobre el método arrojan resultados en la misma dirección, no resulta fácil identificar si cuestiones como la confirmación de hipótesis a través de las pruebas disponibles o las traducciones directas entre ideas generales en torno al método y sus estrategias para orientar la investigación, en realidad contribuyen o no a crear ciencia (Hangel & Schickore, 2017).

Pero del mismo modo, la concepción del método científico ha ido variando de unas épocas a otras, tal y como ya se apuntó más arriba. Desde Aristóteles con su sistematización de un tipo de conocimiento deductivo mediante el silogismo categórico –de la relación lógica de premisas mayores o menores surge el nuevo conocimiento–, pasando por la escolástica, con el uso de dogmas discutibles basados en el principio de autoridad y con premisas mayores; siguiendo con Bacon con observación empírica sistemática de casos particulares mediante un proceso inductivo, hasta ir desarrollándose una perspectiva más

pragmática basada en un proceso hipotético-deductivo, como resultado del desarrollo de las investigaciones que iban haciendo aportaciones.

En este contexto, el concepto de método deriva de la expresión latina “*methōdus*”, y este del griego “*μέθοδος*”, tal y como recoge el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua⁵, su significado es el “camino hacia la meta”:

1. m. Modo de decir o hacer con orden.
2. m. Modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y observa.
3. m. Obra que enseña los elementos de una ciencia o arte.
4. m. Fil. Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla.

La Enciclopedia Británica⁶, sobre el método científico, al que asocia con la técnica matemática y experimental de las ciencias, lo define como la “técnica utilizada en la construcción y comprobación de una hipótesis científica. El proceso de observación, formulación de preguntas y búsqueda de respuestas mediante pruebas y experimentos no es exclusivo de ningún campo de la ciencia. De hecho, el método científico se aplica ampliamente en la ciencia, en muchos campos diferentes. Muchas ciencias empíricas, especialmente las ciencias sociales, utilizan herramientas matemáticas tomadas de la teoría de la probabilidad y la estadística, junto con las derivadas de éstas, como la teoría de la decisión, la teoría de los juegos, la teoría de la utilidad y la investigación operativa” (Editors, s./f.).

De esta forma, el método científico puede ser entendido como un medio, un modo o un conjunto de procedimientos y pautas estructuradas, para investigar la naturaleza de las cosas y los problemas existentes y sus relaciones, estableciendo leyes que expliquen los hechos o nos ayuden a comprender y/o mejorar desde un pluralismo metodológico. Asumiendo la máxima de Bunge (2004), el método sería aquel procedimiento que nos permite abordar un conjunto de problemas, de modo que cada tipo de pregunta o

⁵ Ver más en: <https://dle.rae.es/m%C3%A9todo> [consulta 03/08/2022].

⁶ Ver más en: <https://www.britannica.com/science/scientific-method> [consulta 03/08/2022].

problemas precisarían de un conjunto de métodos o técnicas especiales. Sigue diciendo: “hay dos cuestiones esenciales en relación con el método científico: por una parte, es el “modo de tratar los problemas intelectuales” (Bunge, 2004, pág. 19) y, por otra parte, la naturaleza del objeto de estudio dicta los posibles métodos especiales del tema o campo de investigación correspondientes” (Bunge, 2004, pág. 19), de tal modo que objeto y técnica son cuestiones indisolubles. En este último sentido, hay que tener en cuenta la apreciación de Orti cuando señala que:

“Tanto la contrastación empírica de los hechos, como la interpretación y análisis de los discursos, aunque se abren o apuntan a dimensiones bien diferenciadas de la realidad social, constituyen enfoques parciales y vías estrechas –más bien: ‘desfiladeros’– para el acceso a esa misma realidad social; y suponen, ante todo, simples construcciones metodológicas en su proceso de análisis, incapaces de abarcar y desentrañar por sí mismas toda la intrincada e insondable densidad real de los procesos sociales” (1986, pág. 154).

El método científico debe diferenciarse de la meta-metodología y de las prácticas relacionadas con su aplicación, ya que en ocasiones hay confusiones que no ayudan a clarificar el sentido, función y significado del método científico. Sobre este respecto, autores como Hepburn y Andersen (2015). Así pues, la meta-metodología, tiene que ver con la dimensión axiológica que sustentan a los métodos científicos, es decir, aquellos valores que fundamentan el método científico y que permiten orientarlos para cumplir con el fin para el cual fue pensado el método. Y, también, no se debe confundir las prácticas a través de las cuales se aplican los métodos. Estas prácticas muchas veces tienen que ver con aspectos de contexto como las culturas y las formas de gestionar qué y cómo se lleva a cabo la ciencia, los medios tecnológicos o las formas de comunicar los resultados de la investigación.

¿Cuál es la estructura, secuencia o pauta de organización que debe seguir un método científico en la investigación educativa?

Bunge (2004), recogiendo la tradición existente es posible identificar la misma propuesta genérica en Dewey (1933), sometida a duras críticas por Feyerabend (1975), plantea que, para hacer ciencia, el método científico debe basarse en la lógica hipotético-deductiva de acuerdo con una seria ordenada e integrada por los siguientes pasos:

- Observación del fenómeno o problema. Responde a la cuestión de si existe un problema que sea objeto de investigación. El problema tiene que ver con la existencia de alguna laguna, incoherencia o espacio no cubierto dentro del corpus de conocimiento existente. Para que sea posible su estudio el problema debe ser precisado.

- Formulación de hipótesis. Establecer la relación entre variables.

- Contraste de hipótesis. También como conjunto de hipótesis, se trata de diseñar la prueba, así como el proceso de ejecución de esta. Son las técnicas de contraste de hipótesis, contrastándolas, también, para comprobar su validez. Y también, la interpretación de los resultados obtenidos.

- Verificación de hipótesis. La aceptación o refutación de las hipótesis planteadas, con una interpretación sobre las consecuencias de esta decisión.

Así pues, tal y como afirma Aliaga: "sea cual sea la razón, la evidencia es que el método científico ha supuesto un avance extraordinario en la capacidad del ser humano para comprender y modificar su entorno, de tal modo que cualquier texto sobre métodos de investigación, sea cual sea la perspectiva ideológica en la que se sustente, ha de reconocerlo como un hecho" (1998, pág. 160).

El interés por dar respuesta a las múltiples preguntas surgidas en torno a la metodología como un conjunto de métodos adaptados a un campo concreto, con sus procedimientos de descubrimiento como sus formas características de evaluar, desde la Filosofía de la Ciencia ha emergido innumerables y relevantes líneas de pensamiento, que seguidamente se presenta a modo de corrientes metodológicas principales para situar la ciencia en el marco de la Educación Social.

2.3. Corrientes teóricas sobre la ciencia y el conocimiento científico

Las principales corrientes sobre la teoría del conocimiento del siglo XX se organizan en dos tipos: por una parte, se encuentra aquellas que cubren la primera mitad del siglo XX, representadas por el positivismo lógico y el falsacionismo, cuya pretensión epistemológica es ofrecer elementos que permitan diferencia qué es y qué no es ciencia, y por otra parte, la escuela histórica, centra su atención en una revisión crítica de las aportaciones de la primera mitad, y apuesta por desarrollar una epistemología sobre la idea de que no existe algo específico en la ciencia, al asociar a un discurso, una forma

más de conocimiento de la realidad o un constructo social sometido a los intereses legítimos de unos frente a otros (Bricmont, 2014; Creswell J. W., 2015).

2.3.1. Escuela clásica

Tal y como hemos apuntado con anterioridad, la concepción actual del método científico parte de las aportaciones del naturalismo y racionalismo de la mano de Galileo, Descartes, Bacon, Kepler y Copérnico. Con lo que se conoce como revolución copernicana se abre paso una nueva forma de conocer y, por tanto, de explicar y comprender el mundo.

El método axiomático de la filosofía griega con Aristóteles, Arquímedes o Euclides como algunos de sus máximos representantes, o la Escolástica, en la Europa cristiana, con Anselmo de Canterbury, Guillermo de Ockham o Tomás de Aquino entre sus figuras más relevantes, deja paso a una nueva etapa de actividad y desarrollo científico, sin precedentes. El principal cambio que se produce es la sustitución del silogismo aristotélico por el método inductivo (Russell, 1971). Sin duda, el auténtico cambio que produce, más allá del cuestionamiento del sistema de creencias y de la autoridad legítima, es el salir de las bibliotecas para poder contemplar el mundo, y saber cómo es en realidad.

Para Bacon y Descartes, el principal problema era la ausencia de un método, y la escasez de conocimientos auténticos logrados por la humanidad en tantos siglos de búsqueda se debía principalmente a esta situación. Bacon es considerado uno de los primeros autores en intentar articular algo cercano al método de ciencia moderna proponiendo, con la recogida de hechos a través de la observación organizada y derivados de teorías. Por su parte, Descartes hizo lo mismo proponiendo un método (cartesiano) consistente en: a) dividir las dificultades hasta alcanzar los elementos simples, que se aprenden por intuición; b) ascender por deducción de los elementos simples al conocimiento de lo complejo, y, c) examinar con cuidado la cadena deductiva para estar seguro de que no se ha omitido nada, ni se ha cometido ningún error (Russell, 1971).

2.3.2. Positivismo lógico

La tradición generada en la revolución científica experimentada desde el siglo XVII, avaló la idea de que toda teoría científica debía derivarse de los hechos y de la experiencia mediante la observación y experimentación rigurosa. Esto no deja espacio para las opiniones, creencias o apreciaciones personales, a la hora de hacer ciencia. El conocimiento científico es un conocimiento fiable porque es un conocimiento objetivamente probado, siendo la experiencia una fuente esencial del conocimiento.

A partir del siglo XX, y con la generalización de este pensamiento, emerge con fuerza lo que se ha venido a conocer como el positivismo lógico en el marco de un desarrollo sin precedentes de la Filosofía de la Ciencia. Se trata de una interpretación radical del empirismo orientado por la ciencia unificada y concretado en dos principios, por una parte, el de verificación: todo hecho o fenómeno que pueda ser verificado a través de observación dará soporte de validez a una teoría y, por otra parte, el método científico como única forma posible de conocimiento de la realidad, es decir, el significado atribuible a una teoría científica solo es posible tanto en cuanto se deriva del empleo de ese método (Ayer, 1977).

La Escuela de Viena fue el referente del positivismo lógico. Para estos autores, la ciencia era observación, y para su realización eran condiciones indispensables contar con los medios necesarios y que el o la investigadora estuviera libre de prejuicios, con el fin de evitar sesgos o errores que limitarán el valor científico de los enunciados al desarrollo de teorías generalizables.

Las contribuciones de la Escuela de Viena se pueden concretar en cuatro:

- a) "Principio de verificación: axiomas empíricos y verificabilidad analítica.
- b) Eliminación de la metafísica como método de conocimiento de la realidad.
- c) La filosofía se ocupa más de la forma de representar que de explicar la naturaleza de los representado.

d) El proceso de las ciencias sociales y humanas se apoya en la adopción de planteamientos epistemológicos similares a los adoptados por las ciencias naturales” (Cubo, 2011, pág. 25).

El planteamiento asumido por la Escuela de Viena (Hahn, Neurath, & Carnap, 2002), con sus discrepancias internas, era: es posible establecer y justificar como verdaderos un conjunto de enunciados y hechos acerca del estado del mundo de la mano de un o una observadora libre de prejuicios con la utilización de los sentidos, tal y como apunta Del Pozo (2021). El proceso de investigación inspirado en el inductivo lógico parte de la observación de los enunciados, con valor de verdad, del o de la investigadora a través de sus sentidos. La resultante de estos enunciados son los enunciados singulares, de tal modo que un enunciado referido a todos los acontecimientos de un determinado tipo en todos los lugares y en cualquier momento, entran en la categoría de enunciados universales, es lo que se denominó proceso de generalización (Ayer, 1977), fuertemente criticado por autores como Lakatos, Kuhn o Popper. Lo que establece de forma clara esta posición es la separación entre observación directa y las teorías, estas últimas son justificables científicamente en la medida que cuentan con el aval inductivo de la base observacional firme, fiable y objetiva.

Tal y como señala Del Pozo: “la principal dificultad con que se enfrenta el inductivismo versa en que el principio de inducción no posee las mismas propiedades que el de deducción. Si las premisas de la argumentación son verdaderas, la conclusión debe ser verdadera: esta propiedad de la deducción no la posee la inducción” (2021, pág. 53).

2.3.3. El falsacionismo

Con la publicación de obra titulada, La lógica de la investigación científica (Popper, 1973), se abre paso el principio del falsacionismo, entendido como un método para establecer la validez de las afirmaciones científicas, pero de forma especial representa un punto de contraste con respecto a la tendencia de la época, al poner en valor la perspectiva deductiva sobre la inductiva. De este modo expresa esta cuestión:

“Los principios del progreso científico son muy simples. Exigen que abandonemos la vieja idea de que podemos alcanzar la certeza o incluso un

alto grado de 'probabilidad' en el sentido del cálculo de probabilidades con las proposiciones y teorías científicas [...] cada vez mejores [...] capaces de someterse a contrastaciones cada vez más rigurosas (que nos guían, por tanto, y nos desvelan siempre nuevas experiencias iluminándolas). Pero esto quiere decir que dichas teorías han de ser falsables: la ciencia progresa mediante su falsación" (Popper, 1973, pág. 324).

La aportación de esta nueva corriente se apoya en una epistemología de conjeturas y refutaciones, cuyo método de formulación de proposiciones contrastables se sustenta en el falsacionismo. Para Popper, la ciencia sería un cuerpo de proposiciones sintéticas acerca del mundo real que es susceptible, al menos en principio, de falsación por medio de la observación empírica, ya que excluye la posibilidad de que ciertos acontecimientos se produzcan. De este modo, una teoría científica sería conjeturas, bien especulativas o provisionales que la inteligencia humana crea de forma libre con la única intención de proporcionar una explicación adecuada del comportamiento humano a través de la observación y experimentación. Tal y como afirma Del Pozo:

"Para el falsacionismo, la Ciencia está formada por un conjunto de hipótesis que se proponen a modo de ensayo con el objetivo de describir o explicar de un modo preciso el comportamiento de algún aspecto del mundo. Hay una condición fundamental que debe cumplir cualquier hipótesis si se le ha de dar el estatus de teoría o ley científica, ha de ser falsable. Una hipótesis es falsable si existe un enunciado observacional o un conjunto de enunciados observacionales lógicamente posibles que sean incompatibles con ella. Una teoría es informativa solamente en el caso de que excluya un conjunto de enunciados observacionales lógicamente posibles. Si un enunciado no es falsable, el mundo puede tener cualquier propiedad y comportarse de cualquier manera sin entrar en conflicto con el enunciado" (2021, pág. 59).

El falsacionismo asume la lógica positivista deductiva, lo que es un cambio en relación con la escuela de Viena, pero como teoría del conocimiento presenta al menos dos limitaciones importantes (Cubo, 2011)⁷:

⁷ Citando el trabajo de Bayot, A. (2001). *Proyecto docente e investigador*. Universidad de Castilla-La Mancha.

- a) Su sistema de verificación de las teorías es complejo y no se puede probar universalmente.
- b) El concepto de falsación no es sometido a un proceso de verificación.
- c) Proteccionismo teórico al incorporar modificaciones ad hoc.
- d) No aborda el papel de la diversidad de métodos ante realidades y objetos de investigación diferentes.

2.3.4. Escuela histórica

A partir de la década de los setenta, y de la mano de Kuhn (1975), se produce otro gran cambio en la forma de entender el sentido de la ciencia. Además de la influencia de otros autores como Lakatos, con la aportación del concepto de programas de investigación, (1974) o Feyerabend, con la aportación del anarquismo científico (1975). Su principal idea motriz es que, tanto el inductivismo como el falsacionismo han enfatizado el papel de los aspectos lógicos en la ciencia, obviando el rol relevante de los aspectos históricos (Echeverría, 1997).

Según Kuhn (1975), la ciencia va creando paradigmas o matriz disciplinar en torno a la unificación de criterios de una comunidad científica sobre qué y cómo hacer ciencia. Para este autor, la respuesta a la cuestión sobre qué es y qué no es ciencia pasa por la existencia de un paradigma con suficiente capacidad como para dar sustento a una tradición de ciencia normal. De este modo,

“cuando una comunidad científica se adhiere a un único paradigma es cuando se estructura y organiza toda la actividad que precede a la formación de una ciencia. Un paradigma está constituido por los supuestos teóricos generales, las leyes y las técnicas para su aplicación que adoptan los miembros de una determinada comunidad científica. Los que trabajan dentro de un paradigma, sea cual sea, practican la Ciencia normal según Kuhn. La Ciencia normal articulará y desarrollará el paradigma en su intento por explicar y acomodar el comportamiento de algunos aspectos importantes del mundo real, tal y como se revelan a través de los resultados de la experimentación (Del Pozo, 2021, pág. 58).

Cuando está estructura abstracta compartida se pone en cuestión, por parte de la comunidad científica, entra en crisis y posibilita el desarrollo de la ciencia. El progreso científico, por tanto, es resultado del carácter revolucionario que lleva implícita la ciencia, al abrirse un período de marca de inseguridad profesional. Este proceso de construcción se organiza en 3 fases (Kuhn, 1975): a) precientífica o coexistencia de paradigmas no superiores entre sí, b) ciencia normal o de hegemonía de un paradigma sobre el resto al poder resolver los problemas planteados por la realidad, y c) revolución científica o crisis del paradigma dominante al no poder explicarlo todo o dar respuesta o soluciones a los problemas, y es sustituido por otro.

Una de las críticas más importantes a Kuhn es la debilidad y confusión de conceptos como paradigma, inconmesurabilidad y reglas. No asume una perspectiva histórica sobre estos, y asume un elevado grado de especulación sobre su sentido y función dentro de la ciencia (Santibáñez, 2008).

Ante la situación creada por los aportes de Kuhn, Lakatos (1974) realiza una revisión profunda a las aportaciones del falsacionismo de Popper, aportando para el análisis el concepto de falsacionismo metodológico sofisticado, en el sentido, de que el avance de la ciencia se produce por la refutación, pero también por la existencia de programas de investigación. Para este autor, los cambios en la ciencia son producto de la "inclusión de las teorías en macroestructuras organizadas que denomina programas de investigación" (Cubo, 2011, pág. 27). Así, desarrolló su idea de la ciencia en un intento por mejorar el falsacionismo y por superar las objeciones hechas sobre él, teniendo presente el marco de revoluciones históricas derivados de cambios en los paradigmas. Estos programas de investigación incorporan dos tipos de reglas metodológicas: a) las heurísticas negativas, establecen qué líneas son asumibles, y, b) las heurísticas positivas, las que son asumibles.

El desarrollo de los programas de investigación conllevará completar el núcleo central con supuestos adicionales en un intento de explicar fenómenos previamente conocidos y de predecir fenómenos nuevos (Del Pozo, 2021). El núcleo central no será refutable, en ninguna circunstancia, es lo que Lakatos (1974) denominará *laberinto protector*. El desarrollo del programa de investigación no sólo supondrá la adición de las oportunas hipótesis auxiliares, sino también el desarrollo de las técnicas matemáticas y experimentales

idóneas. Así, un programa de investigación debe poseer un grado de coherencia que conlleve la elaboración de un programa definido para la investigación futura; por otra parte, debe conducir al descubrimiento de nuevos fenómenos, al menos de vez en cuando (Del Pozo, 2021).

Por su parte, autores como Laudan (1977), en vez de programas de investigación, apuesta por lo que él denomina tradiciones de investigación, en torno a las cuales los y las investigadoras pueden desarrollar sus propuestas de investigación, lo que permite el desarrollo coherente y ordenado de la ciencia en torno a cuestiones comunes.

El tercer autor representativo de la corriente o escuela histórica es Feyerabend y su obra más conocida es la *Teoría Anarquista del Conocimiento* (1975). Este autor afirma que ninguna de las metodologías de la ciencia propuestas ha tenido éxito. Es decir, las metodologías de la ciencia no han proporcionado reglas adecuadas para guiar la actividad de los científicos; además, dada la complejidad de la historia resulta poco razonable esperar que la ciencia sea explicable sobre la base de unas cuantas reglas metodológicas. La idea de que la Ciencia puede y debe actuar de acuerdo con reglas fijas y universales es tan poco realista como pernicioso. Es poco realista porque tiene una visión demasiado simple de los talentos del hombre y de las circunstancias que fomentan o provocan su desarrollo. Y es pernicioso porque el intento de aplicar las leyes está abocado a incrementar nuestra calificación profesional a expensas de nuestra humanidad... Todas las metodologías tienen sus limitaciones y la única regla que queda en pie es la de todo vale. Según Feyerabend (1975), los científicos no deberían estar obligados por las reglas de ningún método concreto.

Si bien los anteriores autores y escuelas son las más conocidas en el ámbito de la Filosofía de la Ciencia del siglo XX, existen otras corrientes actuales como las que derivan sus ideas de la Psicología cognitiva, la Sociología del conocimiento científico o las concepciones estructuralistas y semánticas cuyo desarrollo escapa al objeto de estas líneas.

2.4. Discusiones en torno a la Ciencia y las Ciencias

Esta cuestión se recoge también en Dendaluze (1988), en cuyo trabajo evidencia las dificultades de ofrecer, no solo ya una definición sobre qué es ciencia, sino también qué disciplinas pueden ser consideradas como tales y bajo qué circunstancias sociales e históricas. Como ya se ha apuntado en otro momento, todo apunta a que la ciencia debe ser considerada de forma globalizada en torno a cuestiones generales que puedan ser concretadas; contextualizada a cada área de conocimiento y la naturaleza de su objeto de estudio, y al desarrollo y traducción experimentada. En este sentido, la dificultad para establecer cuáles son los contenidos de la ciencia resulta evidente, y por ende la clasificación de las ciencias. No obstante, desde la Filosofía de la Ciencia se han realizado notables esfuerzos por dar una respuesta a esta cuestión, o cuanto menos aportar elementos para el debate en estos años.

Desde un plano más epistemológico de la ciencia, la clasificación natural de las ciencias ha girado en torno a tres tipos de ciencias: a) ciencias teóricas, integradas por la física, las matemáticas y la metafísica, b) ciencias prácticas, que incorporan la lógica y la moral, y b) las ciencias productivas, encarnadas por el arte y la técnica.

Un breve repaso de algunas de los principales intentos por clarificar y clasificar las ciencias ha sido (Grajales & Negri, 2017):

- Para Aristóteles el conocimiento de la realidad solo era posible haciendo uso de la razón, y estableció una propuesta de clasificación de esa forma de conocer, que no eran ciencia en el sentido actual: a) teóricas, son aquellas que solo buscan el saber por sí mismo, b) prácticas, se orientan a la perfección moral, bien ética o política, y, c) creadoras o productivas, su propósito es el de producir o hacer cosas.

- Bacon, supera el esquema de clasificación de la ciencia medieval organizado en Trívium y Quadrivium, ofreciendo un nuevo enfoque al incorporar: a) la base de los árboles en la historia incluía natural, civil, eclesiástica y literaria; b) poesía y filosofía, y c) humana.

- Para el positivista Spencer, las ciencias se pueden organizar en: a) abstractas como la lógica y la matemática; b) abstracto-concretas, donde incluía la mecánica, la física y la química, y c) concretas, que eran la astronomía, geología y biología.

- Rickert y Windelband, de la escuela de Baden de orientación kantiana, incorporan una diferencia sustancial, al establecer una clasificación sobre la base de las ciencias de la naturaleza y las ciencias de la cultura, las nomotéticas y las ideográficas.

- Carnap (1955), representante del positivismo lógico de la Escuela de Viena, cuya clasificación general de las ciencias ha tenido una importante repercusión a lo largo del siglo XX. Organiza las ciencias o disciplinas científicas en tres grandes tipos: a) ciencias formales (inferencia): la matemática y la lógica; b) ciencias naturales (naturaleza): la astronomía, la biología, la física, la geología, entre otras; y, c) ciencias sociales (ser humano: cultura-sociedad): sociología, economía, ciencia política, psicología, entre otras.

- Bunge (2004), aboga por una clasificación cuyo criterio se base en el enfoque dado al conocimiento científico, es decir, los criterios para establecer una clasificación sobre las ciencias deben ser en función del:

a) Objeto material. Hace referencia a todos aquellos hechos, actividades o ideas que permiten identificar las diferencias entre disciplinas científicas. En función de este objeto material, las ciencias se pueden clasificar en formales, que son deductivas y centradas en las formas generales del pensamiento racional, estudian la relación entre proposiciones sin necesidad de verificación como por ejemplo la lógica o las matemáticas; y las empíricas o factuales, que son hipotético-deductivas e inductivo-probabilísticas y centran su atención en explorar, describir, explicar y predecir aquellos fenómenos del mundo real. Se basan en el principio de verificación de sus teorías sobre la realidad, lo que implica que sus enunciados deben ser verificables por la experimentación y racionales. Las ciencias empíricas se clasifican en ciencias naturales (hechos naturales empíricos) y ciencias sociales (comportamiento humano).

b) Finalidad perseguida. Es posible identificar un grupo de ciencias orientadas por un fin meramente cognoscitivo, son las conocidas como ciencias positivas que incorporan disciplinas como la Física, las Ciencias Naturales, entre otras. En otro grupo, se pueden incluir aquellas disciplinas científicas

orientadas por la comprensión del mundo, con la intención de encontrar solución a problemas concretos, son las denominadas ciencias aplicadas.

Figura 1. Clasificación de las Ciencias

Fuente: Basado en la propuesta de Bunge (2004)

2.5. La investigación educativa. Concepto y paradigmas.

2.5.1. Sobre el concepto de investigación educativa

El concepto de investigación, del latín in (en) y vestigare (hallar, inquirir, indagar), deriva de vestigium, “en busca de una pista”, alude al “procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene como finalidad descubrir, describir, explicar o interpretar los hechos, fenómenos, procesos, relaciones y constantes o generalizaciones que se dan en un determinado ámbito de la realidad” (Ander-Egg, 2011, pág. 17), a través del empleo de métodos válidos y adecuados a los objetivos de la investigación, siendo capaz de generar un conocimiento útil, con sentido y relevante (Cohen & Manion, 2002). Para

Einstein, la investigación presenta un doble objetivo, por una parte, "comprender de la manera más completa posible la conexión entre las experiencias sensoriales en su totalidad y, por otra, alcanzar este objetivo mediante el empleo de una cantidad mínima de conceptos y relaciones primarias" (1954, pág. 293).

La naturaleza, funciones y alcance de la investigación educativa son motivo de debate continuo dentro de la comunidad científica de educación. Esta situación pone de manifiesto su complejidad, el dinamismo y la pluralidad de corrientes, no solo de su objeto de investigación sino también de la naturaleza del conocimiento que genera (Martínez Sánchez, 1995). Así pues, la ya superada y clásica aproximación de los ejes dicotómicos de una actividad de investigación aplicada o básica; *discipline-oriented* o *policy-oriented*; *conclusion-oriented* o *decision-oriented*" (Keeves, 1997, pág. 1), deja paso a la necesidad de promover el diálogo entre investigación y práctica educativa (Tejedor, 2018), conscientes de los factores que limitan su alcance (Fernández Cano, 2001; Murillo, 2011; Perines, 2018).

Los intentos por aportar una delimitación conceptual sobre la investigación educativa han sido innumerables. Desde diferentes tendencias han propuesto aproximaciones epistemológicas de corte positivista, relativista, posmoderna, práctica y/o crítica. Todas ellas han configurado un crisol de oportunidades en torno al debate científico sobre qué es la investigación educativa, cuál debería ser su alcance y cuáles sus métodos, con sus procedimientos de recogida y análisis de datos e información, en los que se debe apoyar. Lejos de clarificar, esto ha creado un área de debate no resuelta, tal vez por qué no tiene una solución esperada al estilo clásico, de pregunta-respuesta, sino que más bien el resultado de todo esto ha sido un pluralismo metodológico, propio, sin duda de la naturaleza del mundo social.

Algunos ejemplos de definiciones sobre la investigación educativa a nivel internacional son:

- La clásica e influyente definición de Best, en la que afirma que la investigación educativa "es aquella actividad dirigida al desarrollo de una ciencia del comportamiento en situaciones educativas. El objetivo final de dicha ciencia es proporcionar conocimientos que permitan al educador alcanzar sus objetivos con los métodos más eficaces" (1972, pág. 2).

- American Educational Research Association (AERA):

“Un campo de estudio científico que examina los procesos de educación y aprendizaje y los atributos humanos, las interacciones, las organizaciones y las instituciones que dan forma a los resultados educativos. La investigación en este campo busca describir, comprender y explicar cómo se produce el aprendizaje a lo largo de la vida de una persona y cómo los contextos formales e informales de la educación afectan a todas las formas de aprendizaje. La investigación educativa abarca todo el espectro de métodos rigurosos adecuados a las preguntas que se plantean y también impulsa el desarrollo de nuevas herramientas y métodos” (AERA, s.f.).

- Centre for Educational Research and Innovation (CERI):

“Una búsqueda sistemática y original, asociada con el desarrollo de actividades con la finalidad de incrementar el caudal de conocimientos sobre la educación y el aprendizaje, y la utilización de ese conocimiento acumulado para promover nuevas aplicaciones o para mejorar el esfuerzo deliberado y sistemático en aras de transmitir, evocar o adquirir conocimiento, actitudes, habilidades y sensibilidades, y cualquier tipo de aprendizaje que resulte de este esfuerzo” (CERI, 1995, pág. 37).

- Instituto de Planificación Educativa de la UNESCO la investigación educativa es “la indagación ordenada de un tema con el fin de aportar conocimientos” (Neville, 2005, pág. 1).

En el contexto español, encuentra su correlato en posiciones como la establecida por autores como Sabariego y Bisquerra que definen la investigación educativa como “un conjunto sistemático de conocimientos acerca de la metodología científica aplicada a la investigación de carácter empírico sobre los diferentes aspectos relativos a la educación” (2004, pág. 37).

Desde una perspectiva metodológica, Hernández Pina la caracteriza como “el estudio de los métodos, procedimientos y las técnicas utilizadas para obtener un conocimiento, una explicación y una comprensión científicas de los fenómenos educativos, así como también para solucionar los problemas educativos y sociales” (1995, pág. 3).

Desde una perspectiva de pluralismo integrador, para Folgueiras, la investigación socioeducativa, como ciencia pedagógica, “hace referencia a todos los fenómenos que caen en el dominio del campo de la educación, susceptibles de ser explicados, comprendidos, interpretados, mejorados o transformados” (2018, pág. 17). Y en el mismo sentido, Tejedor señala que:

“La investigación educativa debe ser una actividad científica y, por tanto, formal, sistemática, controlada, empírica y objetiva. Debe poseer los atributos del método científico. Su objetivo básico debe ser aportar explicaciones razonables de los hechos o fenómenos estudiados, a fin de contribuir a la creación de un cuerpo coherente de conocimientos, orientados a producir la información necesaria para mejorar la acción educativa” (2018, pág. 316).

Por tanto, se parte de una concepción pragmática de la investigación educativa como el estudio y aplicación de métodos y procedimientos en Educación Social, que permita generar conocimiento relevante, con sentido y útil en educación, bien de carácter exploratorio (descriptivo), explicativo, comprensivo o transformador con una clara vocación de dar respuesta a los desafíos y problemas planteados en los contextos, procesos y recursos educativos. De tal modo, que un o una educadora social competente en investigación educativa deberá tener un dominio adecuado de la dimensión técnica, aplicada y ética en lineamiento con la reflexión de Ponte: “la investigación, pensada como la forma por excelencia de construcción de conocimiento, cuando está orientada a los problemas de la práctica profesional puede ayudar a identificar estrategias de resolución de estos problemas y asumir un efecto formativo de gran alcance sobre los respectivos participantes” (2012, pág. 94).

Todo ello, dentro de un contexto de desarrollo y uso de la investigación educativa caracterizado por una serie de elementos para tener en cuenta, tal y como apuntan Mattar y Ramos (2022):

a) Alineamiento y coherencia de entre las etapas. La cohesión entre objetivos, preguntas y métodos es condición necesaria para hacer investigación educativa, deben estar interconectados e interrelacionados (Creswell & Poth, *Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches* (4th ed.), 2018).

b) Adecuación metodológica (Patton, 2015). Las preguntas y, por tanto los problemas y objetivos, deben estar ajustados al tipo de método concreto que permita su estudio.

c) Flexibilidad paradigmática y diseño emergente flexible, especialmente en el caso de los enfoques cualitativos, que se van construyendo a medida que se desarrolla la investigación (Patton, 2015).

d) Pluralismo paradigmático, epistemológico, teórico y metodológico. Este aspecto genera más controversia, al existir diferentes posturas sobre él, pero es cierto que, en los últimos tiempos, y con los desarrollos actuales, esta posición cobra mayor interés entre los y las investigadoras (Cohen, Manion, & Morrison, 2018) y que puede hablarse de una cuestión superada (Bolívar, 1994).

e) Ética de la investigación. Aunque no se trata de un elemento concreto dentro del proceso general de investigación, cada vez más se concede mayor importancia a esta cuestión, mediante el desarrollo de códigos y normas, incluso externas al propio investigador y a la propia investigación, como, por ejemplo, legislaciones europeas o nacionales sobre la protección de datos con implicaciones en la investigación, y que es revisada por delegados o delegadas de protección de los centros y universidades de investigación, previo visto bueno de los comités de ética de la investigación, que solo valoran los diseños.

2.5.2. Dimensión ontológica, epistemológica y metodológica

Previo al estudio de los paradigmas, resulta imprescindible situar la reflexión sobre las bases teóricas de la investigación educativa en torno a tres dimensiones, las cuales nos permiten una aproximación disciplinar a ella. Se trata de ejes que permiten categorizar, no solo las diferencias entre paradigmas, sino también su sentido y contenido, y que como indica Kemmis, no son independientes entre sí, sino más bien se interrelacionan para ofrecer un marco comprensivo, pero también caracterizador sobre los paradigmas (Kemmis, 1993). Las dimensiones objeto de estudio son las siguientes, con sus elementos característicos (Lincoln & Guba, 1985; Guba & Lincoln, 1994; Nirenberg, Brawerman, & Ruíz, 2000):

a) Dimensión ontológica o naturaleza y forma de la realidad.

Se refiere a la concepción sobre la existencia del mundo real externo a las personas interesadas en conocerlo, lo que implica que este mundo, no solo

es externo a la persona, sino que presenta características independientes y propias. Autores como Popper y Eccles, denominaron el mundo real desde esta dimensión como Mundo 1 (Aliaga, 1998). Cuestiones a las que intenta responder: ¿Cuál es nuestra manera de ver y entender la realidad? ¿Existe la realidad como tal? ¿Cuál es la naturaleza de esa realidad? ¿Su construcción es social, histórica, psicológica...? Cada una de estas cuestiones da como resultado una posible respuesta, la cual determina la adscripción de quién la formula, en relación con su proceso de investigación educativa, a un tipo u otro de paradigma, tal y como se verá más adelante.

Dentro de esta dimensión se pueden identificar tres posiciones clásicas, asociadas a las perspectivas paradigmáticas de la investigación educativa, tal y como recoge Folgueiras (2018), y cuyo concepto de la realidad es propio y diferenciador entre ellas:

- **Objetivismo.** Desde una perspectiva positivista se defiende que la realidad es algo externo y objetivo a la persona, existe con independencia de ella.

- **Constructivismo.** Desde una perspectiva interpretativa se plantea que la realidad es una construcción social fruto de los significados atribuidos por las personas a los objetos de esa realidad, no existe con independencia de la persona.

- **Sociocrítico.** Desde una perspectiva de teoría crítica social, la realidad es algo dinámico y construido por las personas, siendo ellas las que tienen la capacidad, también de cambiarla.

b) Dimensión epistemológica o relación y conocido:

Se basa en la idea de si podemos conocer el mundo 1, y si esto es posible, saber el grado de conocimiento posible.

Cuestiones a las que intenta responder: ¿Cómo se conoce la realidad? ¿Cuál es la naturaleza de ese conocimiento de la realidad? Hace referencia a la teoría del conocimiento en torno a la investigación educativa. Desde esta dimensión, se plantean cuestiones vinculadas con la relación entre objeto-sujeto, en términos de dependencia, integración o separación; la neutralidad o asunción de valores sociales y culturales, así como lo que es y no es investigar en educación desde la mirada de la ciencia, entre otras muchas cuestiones.

Dentro de las tres posiciones identificadas por Folgueiras (2018):

- **Objetivismo.** Lo investigado se descubre, y el y la investigadora son elementos dentro de un orden natural abierto a la investigación que es objetiva. El o la investigadora no toma partido en esa realidad, por tanto, su función es observar, describir y analizar para explicarla desde relaciones causales. La verdad es objetiva en la medida no está sesgada, ni por el o la investigadora, ni por los instrumentos y técnicas de recogida y análisis.

- **Constructivismo.** Si la realidad es una construcción social, y la función de la investigación educativa es comprenderla, como tal, no hay una verdad objetiva, sino tantas como significados hayan sido capaces de construir las personas sobre esa realidad. Ese es el objeto de la investigación, conocer, pero, sobre todo, comprender esos significados a la luz de un proceso de construcción, no de descubrimiento.

- **Sociocrítico.** Se trata de una praxología, es decir, una relación interactiva entre objeto-sujeto de investigación y el o la investigadora. Todo conocimiento está sometido a un escenario de tensiones, influencias y roces ideológicos.

c) Dimensión metodológica o cómo conocer lo que se cree.

Hace referencia a los métodos, estrategias, procedimientos y técnicas que tenemos a nuestra disposición para hacer investigación en educación. Cuestiones a las que intenta responder: ¿Cómo podemos obtener el conocimiento científico de dicha realidad? Hace referencia a los métodos, estrategias, procedimientos y técnicas que tenemos a nuestra disposición para hacer investigación en educación. Así pues, dentro de las dimensiones identificadas cabe decir:

- **Objetivismo.** Desde los métodos cuantitativos como aquellos que ofrecen diseños para conocer desde la explicación y la predicción los hechos y fenómenos educativos.

- **Constructivismo.** Desde los métodos cualitativos como aquellos que ofrecen diseños para conocer desde la comprensión y la interpretación los hechos y fenómenos educativos

- **Sociocrítico.** Desde los métodos cualitativos ofrecen diseños y propuestas para conocer desde la transformación los hechos y fenómenos educativos.

2.5.3. Paradigmas: concepto y modalidades⁸

El concepto de paradigma deriva de la expresión latina "*paradigma*", y este del griego "παράδειγμα", tal y como recoge el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua⁹, su significado se remite a ejemplo, conocimiento o conjunto de algo:

1. m. Ejemplo o ejemplar.

2. m. Teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. El paradigma newtoniano.

3. m. Ling. Relación de elementos que comparten un mismo contexto fonológico, morfológico o sintáctico en función de sus propiedades lingüísticas.

4. m. Ling. Esquema formal en el que se organizan las palabras que admiten modificaciones flexivas o derivativas.

paradigma derivativo

1. m. Gram. Conjunto de palabras que comparten la misma raíz.

paradigma flexivo

1. m. Gram. Conjunto de formas que se obtiene con las variantes flexivas de una palabra; p. ej., *alto, alta, altos, altas*.

La etimología de paradigma remite a modelo derivado del prefijo παρα- y δείγμα (*deĩgma*, "patrón"), de δείκνυμι (*deĩknymi*, "mostrar"), concretamente, es un modelo epistémico acerca de la realidad educativa. Pero hay que evitar las confusiones vinculadas con paradigma y modelo, desde el punto de vista de la investigación educativa. El paradigma es considerado como un macro-modelo o dispositivo de producción científica, mientras que el modelo es el despliegue y aplicación de una teoría (Díez &

⁸ Otros autores como House (1988), en un intento de superar la rigidez paradigmática del momento, propone el uso del concepto "perspectiva" como "modo de ver un problema", aunque con escaso impacto en la comunidad científica, puesto que su uso no se ha generalizado. Al igual que el propuesto por Lakatos (1974): "programas de investigación".

⁹ Ver más en: <https://dle.rae.es/paradigma> [consulta 06/08/2022].

Moulines, 1997). Tal y como señala Morin:

“Existen una multitud de aproximaciones conceptuales y caracterizaciones epistémicas sobre paradigma. Una de las más recientes es la realizada por Morin cuando afirma que un paradigma es: un paradigma contiene, para cualquier discurso que se efectúe bajo su imperio, los conceptos fundamentales o las categorías rectoras de inteligibilidad al mismo tiempo que el tipo de relaciones lógicas de atracción/repulsión (conjunción, disyunción, implicación u otras) entre estos conceptos o categorías” (1992, pág. 216).

Lejos de hacer una relación que escape al objeto de este documento y, como un acercamiento a una cuestión tan compleja como la que nos ocupa, a continuación, se presentan tres definiciones representativas del área de pensamiento de Filosofía de la Ciencia, que reflejan las ideas básicas sobre qué es un paradigma:

- “Es lo que los miembros de una comunidad científica comparten, y, recíprocamente, una comunidad científica consiste en miembros que comparten un paradigma” (Kuhn, 1975, pág. 33).

- “Conjunto de creencias y actitudes, como una visión del mundo compartida por un grupo de científicos que implica, específicamente, una metodología determinada” (1982, pág. 34).

- “Un punto de vista o modo de ver, analizar e interpretar los procesos educativos que tienen los miembros de una comunidad científica y que se caracteriza por el hecho de que tanto científicos como prácticos comparten un conjunto de valores, postulados, fines, normas, lenguaje, creencias y formas de percibir y comprender los procesos educativos” (De Miguel, 1988, pág. 64). De forma más concreta se define “como un conjunto de supuestos epistemológicos que dirigen el proceso investigador hacia la búsqueda de nuevos conocimientos” (De Miguel, 2015, pág. 275).

- “Una fuente de métodos, problemas y normas de resolución aceptados por una comunidad de científicos” señala las hipótesis que deben ser contrastadas, el método y la instrumentación necesarios para el contraste (Pérez Serrano, 1994, pág. 17).

De lo anterior podemos extraer que las características de un paradigma son (Pérez Serrano, Investigación Cualitativa. Retos e

Interrogantes. Métodos I, 1994; Marin Ardila, 2007): conjunto de descubrimientos compartidos y reconocidos; en un espacio de tiempo proporcionan: preguntas-tipo y soluciones-tipo; conjunto de creencias y valores reconocidos, y conjunto de técnicas y procedimientos comunes.

Un paradigma es, por tanto, un sistema axiológico y funcional compartido por una comunidad científica (Sabariego, 2004):

a) En el modo de ver y entender la realidad (ontología): ¿es la realidad educativa algo externo al sujeto o, por el contrario, es algo creado desde su punto de vista?

b) Conlleva una postura coherente con el modo de acercarse a ella (epistemología): ¿es el conocimiento algo subjetivo, o más bien, es objetivo?

c) En el modo de conocerla e interpretarla (metodología): ¿qué métodos para qué problema de investigación educativa?

Una de las cuestiones, en torno a los paradigmas, y, por tanto, sus posibilidades de desarrollo y aplicación en la investigación científica, con implicaciones sobre la educativa, ha sido el principio de inconmensurabilidad. Es decir, si se asume un paradigma concreto, de facto se renuncia el resto de los paradigmas. En un primer momento, este principio gozó de una gran hegemonía, pero con el paso del tiempo, incluso uno de sus fervientes defensores, Kuhn, ha moderado su posición, al considerar que, aunque para generar conocimiento científico hay que adscribirse a un paradigma, esto no implica necesariamente no aceptar ni comprender las posiciones y aportaciones de los otros paradigmas (Folgueiras, 2018).

En este sentido, los tipos de paradigmas comúnmente recogidos en la literatura y aplicados al estudio de investigación educativa dentro de nuestro contexto han sido tres: el positivista, el interpretativo y el sociocrítico (De Miguel, 1988; Latorre, Del Rincón, & Arnal, 2005; Sandín, 2003). Sobre estos vamos a desarrollar los siguientes apartados, no sin antes compartir que existen otras propuestas, y que a continuación se resumen:

- Para Guba & Lincoln (1994) existen 5 paradigmas: positivista, post-positivismo, teoría crítica, constructivismo y participativo.

- Creswell (2015), plantea otro paradigma denominado pragmatismo, asociado fuertemente al desarrollo de los métodos mixtos.
- Otros paradigmas emergentes son el comunicativo o el de la complejidad o la investigación basada en las artes (Mattar & Ramos, 2022).
- Otros autores y autoras, cuando hacen referencia a las perspectivas de investigación, asimilándolas a paradigmas, plantean la existencia de solos dos posiciones posibles: positivista de orientación cuantitativa y naturalista de orientación cualitativa (McMillan & Schumacher, 2005).

En los últimos años, pero desde una perspectiva más metodológica - cuantitativo y cualitativo- que epistemológica, se ha abierto paso el movimiento de los *Mixed Methods* (Tashakkori & Teddlie, 2010) o métodos integrados, combinados o complementarios, según el tipo de diseño, motivado por la presencia de cierta permeabilidad paradigmática, pero sobre todo por la complejidad de la realidad objeto de estudio. No obstante, no se debe perder de vista la importancia de los contextos y de las políticas, ya que, en casos como Estados Unidos de Norteamérica, esto ha provocado la aparición de lo que se conoce como *coloring epistemologies* (Lather, 2006), producto de las tensiones ocasionadas por el resurgimiento del positivismo y las políticas de investigación federales basadas en los procesos experimentales mediante evidencias conclusivas. Lo que caracteriza a todas estas propuestas, es que se desarrollan en un contexto de debate teórico abierto, con sus puntos fuertes y sus fisuras, pero también con sus espacios de solapamiento, lo que permite un cierto grado de permeabilidad entre paradigmas, principalmente en función de la orientación, bien cuantitativa o cualitativa.

Desde un punto de vista epistemológico, esto evidencia cierta tensión con el principio de inconmensurabilidad que se planteó durante la mitad del siglo XX. Pero, además, se une otra circunstancia, el actual desarrollo de enfoques y modalidades de investigación ha evidenciado que asimilar la propiedad de cuantitativo a todas las modalidades de investigación dentro del positivismo, como asimilar la propiedad de cualitativo a todas las modalidades de investigación dentro del interpretativo es un error. No todas cumplen necesariamente con todas las condiciones necesarias para ello, más bien se da un proceso de hibridación o de ajuste en función de la naturaleza compleja de la realidad y las posibilidades técnicas de la investigación educativa (Cohen, Manion, & Morrison, 2018). Incluso, autores como Merriam y Tisdell (2016)

señalan que una cantidad importante de investigaciones cualitativas no asumen paradigma alguno, lo que no significa que con la investigación no se estén asumiendo principios, valores y creencias vinculadas con una forma concreta de ver el mundo y la relación con él, así como con cómo se entiende y cómo se genera un determinado tipo de conocimiento sobre ese mundo observado. Aunque autores como De Miguel afirman que:

“La mayoría de las investigaciones realizadas se limitan a señalar que utilizan un enfoque o paradigma metodológico cuantitativo, cualitativo o mixto basándose en que se utilizan unas técnicas concretas para la recogida de información y con esta simple constatación eluden la necesaria discusión previa de carácter epistemológica sobre la naturaleza del objeto a investigar y el método que procede utilizar en cada caso” (2015, pág. 275).

Así pues, el desarrollo teórico sobre los paradigmas ha venido marcado por una discusión, que para autores como Ballester (2004), es posible situar en torno a dos planos diferenciados:

a) Plano epistemológico (teórico). La cuestión se ha planteado en torno al esquema clásico de positivista, interpretativo y sociocrítico. Su interés se ha centrado en cuestiones tales como: ¿cuál es el proceder del o de la investigadora? ¿qué principios y valores orientan ese proceder? Presenta un elevado nivel de abstracción,

b) Plano metodológico (aplicado). Tiene que ver con los modos asumidos por los y las investigadoras a la hora de hacer investigación. Presenta un mayor nivel de concreción, lo que la hace menos abstracta y más fácilmente conectada a la práctica.

Como se ha dicho antes, es la intención de presentar en este apartado una aproximación desde el plano epistemológico, por lo que se abordan los tres paradigmas, para en el punto de bases metodológicas realizar una aproximación desde el segundo plano, más coherente y en línea con una visión aplicada. Así lo planteaba Bolívar: “los presupuestos desde los que se opera sobre la naturaleza del objeto investigado, el proceso de construcción del conocimiento y la orientación o fines de la investigación en relación con la práctica educativa” (1994, pág. 154). De hecho, la decisión de apostar por esta presentación está vinculada a una de las críticas iniciales que se hizo a la propuesta cuantitativo-cualitativo, al considerar autores como Miles y

Huberman (1984) que se estaba “desepistemologizando” el debate científico y limitándolo solo a las cuestiones de orden metodológica.

Tabla 3. Síntesis de las dimensiones ontológicas, epistémicas, metodológicas, su impacto y limitaciones en educación

Paradigma	Positivista (Racionalista, cuantitativo)	Interpretativo (naturalista, cualitativo)	Sociocrítico
CRITERIO ONTOLÓGICO Dimensión			
Fundamentos teóricos	Positivismo lógico. Empirismo	Fenomenología. Tª Interpretativa	Tª crítica
Naturaleza de la realidad	Objetiva, estática, única, dada, fragmentada, convergente	Subjetiva, dinámica, múltiple, holística, construida, divergente	Compartida, histórica, construida, dinámica, divergente, dialéctica
CRITERIO EPISTEMICO Finalidad de la investigación	Explicar, predecir, controlar los fenómenos, verificar teorías y leyes para regular los fenómenos	Comprender e interpretar la realidad educativa, los significados de las personas, percepciones, intenciones y acciones	Analizar la realidad, emancipar, concienciar e identificar el potencial para el cambio.
Relación sujeto/objeto	Independencia. Neutralidad. No se afectan. Investigador externo. Sujeto como "objeto de investigación"	Dependencia. Se afectan. Implicación investigador e interrelación con la realidad u objeto de investigación.	Relación influida por el compromiso para el cambio. El investigador es un sujeto más.
Conocimiento	Nomotético: generalizaciones libres de contexto y de tiempo. Cuantitativo, deductivo.	Idiográfico: explicaciones en un contexto y en un tiempo dado. Cualitativo, inductivo.	(Idem anterior)
CRITERIO METODOLÓGICO Metodología	Experimental/manipulativa: orientada a la verificación de hipótesis.	Hermenéutica y dialéctica.	Participativa, sociocrítica, orientada a la acción.
Criterios de calidad	Validez, fiabilidad y objetividad.	Credibilidad, transferibilidad y confirmación.	Intersubjetividad, validez consensuada.
Valores	Neutros. Investigador libre de valores. Método es garantía de objetividad	Explicitos. Influyen en la investigación	Compartidos. Ideología compartida
Técnicas para la obtención de la información.	Instrumentos: tests, cuestionarios, observación sistemática. Experimentación.	Estrategias: entrevista en profundidad, observación participante, análisis documental.	Técnicas dialécticas.
Análisis de datos	Cuantitativo: estadística descriptiva e inferencial.	Cualitativo: análisis de contenido, inducción analítica, triangulación.	Intersubjetivo y dialéctico
Aportaciones en el ámbito educativo	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Satisfacción de ciertos criterios de rigor metodológico. ✓ Creación de un cuerpo de conocimiento teórico como base de la práctica educativa. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Énfasis en la comprensión e interpretación de la realidad educativa. ✓ Incapacidad de elaborar y prescribir generalizaciones de la realidad suficientemente objetivas para ser consideradas científicas. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aporta la ideología de forma explícita y la autoreflexión crítica en los procesos del conocimiento.
Limitaciones de aplicación en el ámbito educativo	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Reduccionismo y sacrificio del estudio de dimensiones tales como la realidad humana, sociocultural, política e ideológica. ✓ Se cuestiona su incidencia y utilidad para mejorar la calidad de la enseñanza y la práctica educativa. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Subjetividad al ser el investigador el instrumento de medida. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Falta de objetividad por el partidismo que se puede tomar. ✓ Es más una acción política que investigadora.

Fuente: Extraído a partir de Lincoln & Guba (1985, pág. 168) y De La Torre, Del Rincón y Arnal (1996, pág. 44).

2.5.3.1. Paradigma Positivista

Ha sido el de mayor influencia en el campo de la educación, siendo hasta la mitad del siglo XX el referente exclusivo dentro de la investigación

educativa. Se basa en la idea del positivismo lógico, propio de las ciencias físico-naturales, a partir de la cual ningún conocimiento puede ser admitido como válido sino se ha obtenido a partir de la experiencia.

Esta corriente se caracteriza por (De la Latorre, Arnal y Del Rincón, 1996):

a) Considerar que el mundo natural existe al margen del investigador, es decir, la realidad objeto de estudio es objetiva e independiente del sujeto que se aproxima a ella. Esto hace que sólo a través de la observación y el uso de métodos científicos adecuados podamos descubrir el orden que constituye a cualquier fenómeno, y, por tanto, explicar, predecir y controlar sus eventos.

b) Entender que la investigación del mundo natural no debe verse contaminada por la visión subjetiva del investigador, lo que pone de relieve el divorcio entre sujeto (quien investiga) y el objeto (lo que se investiga).

c) El estudio del mundo social debe hacerse del mismo modo que con el mundo natural: identificando las regularidades de los fenómenos a través de las relaciones de causa-efecto. Los sucesos no son aleatorios ni arbitrarios, responden a una ley o norma inferible.

d) El objetivo de la investigación educativa es generar leyes universales y generales que nos permitan comprender y explicar el mundo educativo.

e) La vía de acercamiento al conocimiento válido es la hipotético-deductiva.

f) La ética de la investigación es externa, basada en códigos y comités que regulan el comportamiento ético esperable dentro de la investigación.

Este paradigma, con el método hipotético-deductivo de referencia, persigue la verificación rigurosa de proposiciones generales (hipótesis) a través de la observación empírica y el experimento en muestras de amplio alcance, y desde una aproximación cuantitativa, con el fin de verificar y perfeccionar leyes referidas a lo educativo. Su finalidad es verificar y controlar.

Desde este enfoque, la investigación educativa pretende encontrar relaciones causales (causa- efecto) para explicar los fenómenos, intentando dar respuesta a cuestiones del tipo: ¿Qué acontece en la educación? ¿Por qué un fenómeno educativo determinado se produce en unas condiciones?

El positivismo ha tenido un impacto muy importante en el campo de la educación, en concreto, nos ha aportado el desarrollo de una metodología científica de gran rigor, desde las técnicas de observación hasta los actuales estudios sobre valor añadido en educación o al uso de los modelos causales o multinivel. Asimismo, la generalización del conocimiento teórico extraído de los métodos de investigación experimentales, *expost-facto*, etc., han jugado un papel esencial en los procesos de comprensión y explicación de los fenómenos educativos.

Si nos centramos en las críticas que ha recibido este paradigma, se identifican al menos cuatro, a saber (Lukas & Santiago, 2004; Latorre, Del Rincón, & Arnal, 2005):

a) El reduccionismo puede llevar a no contemplar dimensiones sustantivas dentro de la investigación en educación como son la ideología, las características sociales y culturales de los contextos, entre otros.

b) La pretendida objetividad puede quedar en entredicho ante realidades tan complejas y cambiantes como las educativas, en las que las explicaciones universales pueden sesgar una descripción e identificación adecuada del problema de investigación.

c) Se le atribuye poca validez ecológica, al tener una incidencia menor de la deseable en la mejora de la práctica educativa, así como una escasa relevancia y significación de sus resultados en la inmediatez de las necesidades del aula.

d) Fomenta la separación teoría-práctica, creando una dualidad entre quiénes producen (diseñan) y quiénes aplican (prácticos).

No obstante, algunas de estas críticas pueden estar sobredimensionadas y no necesariamente todo es atribuible al paradigma, y que por tanto hay que situarlas en lo que algunos autores han denominado como la *Paradigm Wars* (Gage, 1989), concepto no compartido por Guba y Lincoln, entre otros. Lo que sí que es cierto, es que, en buena medida, las limitaciones del positivismo con sus aplicaciones experimentales han generado un fuerte clima de desilusión entre muchos y muchas investigadoras en el campo educativo.

Por tanto, ¿qué cambios ha ido incorporando el positivismo que no han calado en el conjunto de la comunidad científica, perviviendo ciertos discursos interesados o creados en una lucha de poder? Algunas de estas han sido

recogidas por Aliaga (1998): las revisiones a las que fue sometido el positivismo con el pospositivismo incorporaron entre otros el realismo crítico, el hecho del que el conocimiento deja de ser verdadero a ser probabilístico basado en un conocimiento intersubjetivo, se amplían los procedimientos reconocidos como válidos. De igual modo, la formación recibida los y las investigadoras en educación, no siempre parece haber sido ni la mejor ni la más adecuada, unido a la ausencia de un análisis crítico y profundo sobre las implicaciones de aplicar el método científico en el campo educativo. Y tal vez la principal, la relación entre investigación positivista y práctica ha generado disociaciones importantes entre contextos, actores, agentes y procesos, lo que ha limitado sin duda el potencial científico de la primera y el potencial innovador sobre la segunda.

2.5.3.2. Paradigma Interpretativo

Bajo este paradigma se dan una serie de escuelas de pensamiento diversas que nacen como oposición a los planteamientos positivista de acceso y comprensión de la realidad social, a saber: hermenéutica, fenomenología, interaccionismo simbólico, la psicología ecológica, la etnografía holística y de la comunicación, la antropología cognitiva, entre otros.

Algunos de los postulados que caracterizan a este paradigma son (Bartolomé, 1992; Sandín, 2003; Tójar, 2006):

a) Los procesos de investigación tienen una naturaleza dinámica y simbólica: construcción social, a partir de las percepciones y representaciones de los actores de la investigación. Por tanto, el contexto escolar es un factor constituido por los significados que la comunidad atribuye.

b) El objeto de investigación es la acción humana, a diferencia del positivismo que es la conducta humana, y las causas de esas acciones establecidas a partir de las representaciones de significado que las personas realizan.

c) La construcción teórica se basa en la comprensión teleológica más que en la explicación causal.

d) La objetividad se consigue con el acceso al simbolismo subjetivo que la acción tiene para los protagonistas.

e) La ética de la investigación es intrínseca, de modo que la propia naturaleza de revelar y poner en valor los significados de los demás, apuntan

a un quehacer ético, aunque con ciertas vulnerabilidades, por esto mismo también.

Las cuestiones a las que se intenta dar respuesta son del tipo: ¿Cuál es el significado intersubjetivo que configura una realidad educativa? ¿Cómo intervienen las percepciones e interpretaciones de los sujetos en la construcción de una realidad educativa?

Los supuestos fundamentales en los que se basa son:

- a) Universalidades específicas y concretas, válidas para los contextos estudiados. No pretende generalizar, aunque no lo descarta.
- b) Relación dialógica sujeto (investigador)-objeto (sustancia) = subjetiva.
- c) La influencia de la dimensión axiológica o valores es asumida como parte indisoluble de la investigación en sus distintas fases.
- d) La investigación (leyes y teorías) se desarrolla a partir de los datos y no del contraste empírico de hipótesis previamente establecidas.
- e) Los diseños se caracterizan por ser emergentes, menos rígidos que los positivistas.

El paradigma interpretativo ha significado una revolución importante en el campo de la educación, en el sentido de que ha iniciado un proceso de ruptura entre la separación entre el investigador y el educador, generada por el anterior enfoque, aproximando más los resultados de la investigación a la realidad educativa.

Del mismo modo, los estudios etnográficos han sido de especial utilidad para conocer a fondo la práctica educativa. En definitiva, podemos identificar cuatro aportaciones de esta perspectiva:

- a) Una mayor y mejor comprensión de la realidad educativa compleja.
- b) Impacto positivo en el desarrollo de prácticas educativas contextualizadas.
- c) Mejora de la conexión teoría-práctica.
- d) Acceso al imaginario simbólico como esquema de comprensión de una realidad educativa concreta.
- e) Este paradigma no ha estado exento de críticas, entre las que sobresalen (Lukas & Santiago, 2004):

- a) El rechazo de los hechos frente a la preponderancia de los significados.
- b) La subjetividad desesperada, que lleva a diferentes intérpretes a obtener significados distintos.
- c) El carácter exploratorio, que no permite el contraste científico de hipótesis.
- d) La ausencia de un método formalizado.
- e) No es generalizable a otros contextos, en las condiciones deseables por el paradigma positivista.

2.5.3.3. Paradigma Sociocrítico

Este enfoque pretende superar el reduccionismo del positivismo, al afirmar que la educación no es empíricamente pura en el sentido de homologable a cualquier otra ciencia física-natural, a la vez que superar el conservadurismo del paradigma interpretativo, al no cuestionar a través de la investigación el statu quo establecido, ya que los socio-críticos defienden un sistema educativo más justo y en el que hay que tomar conciencia del papel que la cuestión ideológica juega en la configuración de las prácticas educativas.

Una síntesis de los planteamientos de este paradigma nos informa de que (Lincoln & Guba, 1985; Lukas & Santiago, 2004; Tójar, 2006):

- a) La realidad educativa es dinámica y evolutiva y son los propios sujetos los agentes activos destinados a configurar y construir esa realidad. La realidad educativa no es algo objetivo que pueda ser aprehendido a través de un conocimiento al margen del sujeto.
- b) La teoría y la práctica forman un todo, por lo que no se puede hablar de teorías universales. En este sentido, el objetivo de la teoría es la formación del carácter en los hábitos de reflexión.
- c) El objeto de investigación y las cuestiones relacionadas con la misma no son objetivos, siempre tienen una carga axiológica propia de los valores imperantes en la sociedad. Esta es una de las cuestiones esenciales y caracterizadoras de este paradigma, al considerar que la investigación está al servicio de los intereses políticos, y, por tanto, no es posible hablar de neutralidad en la investigación.

d) Los participantes se convierten en investigadores y los investigadores participan también en la acción educativa.

e) La ética de la investigación es intrínseca, se fundamenta en la importancia de los valores y del componente histórico dentro del proceso de investigación.

Dos de las metáforas más representativas de este paradigma en educación son: el profesor como investigador (Stenhouse, 1985) y el profesor reflexivo (Schön, 1992).

Los supuestos fundamentales en los que se basa esta perspectiva son: una visión praxeológica: orientada a la mejora de la práctica; la democratización del conocimiento: no es algo que deba estar en manos de unos pocos; el investigador es el propio profesor; el profesor como investigador y generador de cambio; el interés por los problemas próximos a la práctica educativa del aula; la flexibilidad metodológica: técnicas dialécticas, y la co-gestión del diseño: se negocia.

Las aportaciones del paradigma socio-crítico a la investigación educativa son (Serón Muñoz, 1992):

a) Incorpora el elemento ideológico presente en todo acto educativo: la educación no es neutral, pero no en el sentido de negar la variable ideológica como algo a eliminar.

b) Esencial en el proceso de desarrollo, mejora y emancipación del profesor.

c) Ha permitido que el profesor pueda generar un conocimiento permanente a través de la reflexión acerca de la práctica.

d) Cubre espacios de comprensión de la realidad educativa marginados por el positivismo y no contemplados por el interpretativo.

Este paradigma no ha estado exento de críticas, entre las que sobresalen: diversas y variadas aportaciones y perspectivas dispersas; el principio de problematización que incorpora exige de una toma de conciencia por parte del profesor, más allá del hecho y del dato, no siempre presente; puede jugar un efecto paralizador en los procesos de mejora de la educación y no tiende puentes entre paradigmas porque niega sus principales premisas.

2.5.3.4. El pluralismo integrador o complementario

El pluralismo en investigación educativa, como integración y complementariedad metodológica (Sabariego & Bisquerra, 2009), es el resultado de una realidad que se ha impuesto con el paso del tiempo, debido a la transformación metodológica que ha experimentado las ciencias sociales desde mitad del siglo XX. Esta transformación estuvo, en buena medida alimentada, más por los intereses y las implicaciones sobre los y las investigadoras, que por su propia naturaleza (Gage, 1989), y también por las exigencias de un objeto de estudio tan complejo y dinámico como es la realidad social. No menos importantes fueron las frustraciones generadas por los planteamientos positivistas que no dieron la respuesta esperada a las necesidades educativas (Aliaga, 2000).

En este contexto, al menos se dieron tres posiciones, que, con mayor o menor predicamento y apoyo, todavía presentan cierto grado de actualidad (Sabariego & Bisquerra, 2009): a) incompatibilidad paradigmática (existen paradigmas, pero son diferentes y no se relacionan), b) unidad epistemológica de la ciencia (no existen paradigmas), c) complementariedad (existen paradigmas, se relacionan, pero mantienen su independencia ontológica y metodológica).

En el contexto español, el inicio de este debate generó cierto grado de "malestar intelectual" pues venía a poner en cuestión el "estatus científico" de la pedagogía experimental bajo parámetros exclusivamente positivistas de corte cuantitativo. Así lo expresa Dendaluce: "Es hora ya de hablar de las metodologías de la investigación educativa, y no de la metodología de la investigación educativa. No se puede legitimar ningún exclusivismo, ningún método se puede presentar como el método de la investigación educativa" (1988, pág. 22). No con ciertas discrepancias, orientaciones más centradas en lo cuantitativo y otras más centradas en lo cualitativo, y los avances en el desarrollo de las metodologías mixtas (Johnson & Onwuegbuzie, 2004) -diseños de métodos mixtos, basados en la inclusión de orientación cualitativa y cuantitativa, y diseños de modelos mixtos, basados en la mezcla de enfoques- o la triangulación metodológica (Pérez Serrano, 2000) han consolidado una situación de clara aceptación y uso de una "actitud integradora" (Sabariego & Bisquerra, 2009).

Así pues, referirse a pluralismo integrador significa asumir la flexibilidad epistemológica y la combinación metodológica en el desarrollo de la investigación educativa, es decir, implica pluralidad de perspectivas para combinar métodos y soluciones prácticas. En concreto, para Sabariego y Bisquerra (2009), asumir esta posición tiene dos claras consecuencias prácticas: a) las exigencias de la situación de investigación sirven de criterio para seleccionar y emplear los métodos, y por las soluciones a las que es capaz de dar, y b) dar una mejor respuesta a la complejidad educativa.

Todo ello, lejos de crear una situación caótica, desde el punto de vista del rigor y calidad de la investigación, consideramos que este nuevo escenario está abriendo posibilidades desconocidas para ampliar las fronteras del conocimiento educativo. No obstante, las tensiones y las luchas por el discurso están presentes, y actualmente también asistimos a un intento por impulsar propuestas positivistas basadas en la evidencia de la mano de importantes desarrollos científicos dentro de la neurociencia, en el caso de la educación.

CAPÍTULO 3. LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA COMO PROCESO

3.1. EL PROCESO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

En el camino de aprender a investigar dentro de la formación universitaria de grado, la cuestión sobre qué es investigar debe combinarse con la de cómo investigar. Ambas cuestiones representan los puntos de referencia competencial para crear el sustrato necesario para convertirse en un buen o buena investigadora. Todo lo planteado previo a este apartado, ha ido surcando el mar sobre qué es la investigación, con este nuevo apartado nos adentramos en otras aguas, distintas pero conectadas, y que nos remiten a cuál es la pauta general que toda persona debe seguir para llevar a cabo una investigación educativa.

Antes de continuar, una puntualización: no hay originalidad en este apartado, puesto que se trata de una cuestión, como buena parte de las ya revisadas, analizadas y valoradas hasta este momento, ampliamente trabajadas en los manuales internacionales (Keeves, 1997; Creswell J. W., 2015; Hoveid, Ciolan, Paseka, & Da Silva, 2019) y nacionales (Arnal, Del Rincón & Latorre, 1992; Pérez Serrano, 2000; Aliaga, 2000; Bell, 2002; Latorre, Del Rincón & Arnal, 2005; Albert Gómez, 2006; Sabariego & Bisquerra, 2009; Orellana, Almerich & Suárez, 2010; Cubo, 2011) sobre metodología y/o investigación educativa. Incluso las asociaciones internacionales o europeas más relevantes han desarrollado manuales en este sentido, donde uno de los temas centrales es el proceso general de investigación (Hoveid, Ciolan, Paseka, & Da Silva, 2019). Más bien, su abordaje se justifica por la importancia que tiene dentro del plan de estudios de *Educación Social* este tipo de aprendizajes, al tratarse de un contenido dentro de una asignatura de corte introductorio y por el propio perfil profesional del *Educador y Educadora Social* por la importa de la sistematización de procesos conectado con la intervención educativa (Sánchez-Santamaría & Herrera, 2020). La apuesta de poner en valor la importancia de trabajar una propuesta globalizadora en torno a cómo se planifica, sistematiza, organiza y desarrollo una investigación, de acuerdo con la secuencia del proceso general, también sería un argumento de peso sobre esta cuestión.

Si investigar es un proceso reflexivo (Earley, 2009) orientado a la “generación de saber mediante saber” (Sloterdijk, 2018, pág. 6), esto significa que es más que una secuencia de pasos a culminar con la elaboración de un informe de comunicación de resultados. La función principal de la investigación en Educación Social ha de ser la búsqueda de soluciones a problemas derivados por la falta de conocimiento, comprensión y de explicación sobre hechos educativos (Sánchez-Santamaría & Herrera, 2020). Para ello, se emplea el método científico, como se apuntó con anterioridad, que se trata de un proceso para la búsqueda de respuestas a las preguntas en torno a un problema de investigación. Así pues, un método científico “aplicado a la ciencia (...) sugiere la ordenación eficiente y sistemática de la investigación (...), por tanto, describe una secuencia de acciones” (Salkind, 2022, pág. 1). De este modo, el proceso general de investigación establecería la concreción de esta secuencia sistematizada y flexible de los pasos para llevar a cabo la investigación educativa (Aliaga, 2000; Cubo, 2011), muy similar a lo que Salkind (1999) plantea como el *Círculo de la investigación científica*.

Para poder llevar a cabo una investigación, y hacerla operativa mediante la disposición de un proceso, se deben tener en cuenta una serie de condiciones entre ellas: la primera es que toda investigación debe ser sistemática, de modo que permita organizar ese proceso de forma lógica, contextualizada y operativa a los contextos de intervención del educador y la educadora social (Orellana, Almerich, & Suárez, 2010); en segundo lugar, el proceso de investigación debe ser asumido como un proceso en espiral, es decir, no lineal (Mertens, 2005), y, en tercer lugar, la posible influencia del paradigma de referencia asumido en cualquiera de las modalidades y orientaciones de investigación (Aliaga, 2000).

Existen multitud de propuestas sobre cuáles son los pasos que todo proceso de investigación debe incluir para dar respuesta a las exigencias del método científico contextualizado al objeto y contexto de la investigación. Las diferencias de estas propuestas son sobre aspectos muy concretos, que mantienen invariable una estructura mínima. Pero su uso, aunque es amplio, no es aplicable a todo tipo de investigación, como, por ejemplo, las investigaciones exploratorias o descriptivas, o incluso las de corte metodológico histórico o de análisis político. Es algo que se debe contemplar, también, a la hora de su abordaje didáctico con el estudiantado universitario.

Una de las propuestas más conocidas en nuestro contexto es la de Fox (1981), según el cual el proceso de investigación se organiza en tres fases: diseño, ejecución y aplicación, desarrolladas en 17 pasos consecutivos, con carácter variable en función de la investigación:

- Etapa I. Diseño del plan de investigación.
 1. Idea o necesidad impulsora y área problemática.
 2. Examen inicial de la bibliografía.
 3. Definición del problema concreto de la investigación.
 4. Estimación del éxito potencial de la investigación planeada.
 5. Segundo examen de la bibliografía.
 6. Selección del enfoque de la investigación.
 7. Formulación de las hipótesis de la investigación.
 8. Selección de los métodos y técnicas de recogida de datos.
 9. Selección y elaboración de los instrumentos de recogida de datos.
 10. Diseño del plan de análisis.
 11. Diseño del plan de recogida de datos.
 12. Identificación de la población y de la muestra a utilizar.
 13. Estudios piloto del enfoque, método e instrumentos de recogida de datos y del plan de análisis de datos.
- Etapa II. Ejecución del plan de investigación.
 14. Ejecución del plan de recogida de datos.
 15. Ejecución del plan de análisis de datos.
 16. Preparación de los informes de investigación
- Etapa III. Aplicación de los resultados.
 17. Difusión de los resultados y propuesta de medidas de actuación.

En esta propuesta se aprecia de forma clara, el peso que tiene el diseño de todo proceso de investigación. Se trata de una propuesta con una clara vocación de práctica, ya que uno de los pasos de la investigación es la aplicación de los resultados como medidas de actuación. No obstante, en nuestro planteamiento, y por motivos del plan de estudios de Educación Social y del perfil profesional, se requiere de un esquema más sencillo, al tratarse de una asignatura de iniciación a la investigación educativa en nivel MECES 2.

Otra propuesta, más genérica y de corte conceptual, menos procedimental, es la aportación de Arnau (1990), con una vigencia muy buena

a pesar de los años, un proceso de investigación debe distinguir tres niveles básicos con autonomía y naturaleza diferentes, aunque interrelacionados:

a) Nivel teórico-conceptual. Se establece el problema y las hipótesis de la investigación a desarrollar.

b) Nivel técnico-metodológico. La relación del nivel técnico-conceptual, de acuerdo con el contenido desarrollado sobre el problema y las hipótesis, con la propuesta empírica que se pretende llevar a cabo con la investigación.

c) Nivel estadístico-analítico. Implica el análisis estadístico, bien descriptivo o inferencial o ambos, de los datos recogidos en el nivel técnico-metodológico. A partir de ahí, se toman las decisiones adecuadas para confirmar o rechazar hipótesis.

Más allá de las limitaciones de esta propuesta, es interesante este esquema de niveles que plantea una estructura interna de lo que sería el proceso general de investigación, que no solo tendría implicaciones diferentes desde una orientación cualitativa, sino también con los actuales avances en análisis como el *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM), no basados en análisis de confirmación, por ejemplo. Del mismo modo, no incorpora un elemento esencial dentro de cualquier aplicación del proceso de investigación, tanto en su orientación cuantitativa como cualitativa o mixta, que es la difusión de los resultados mediante la realización de un informe, como tarea, que no necesariamente es del nivel estadístico-analítico, porque es de tipo sintética-comunicativa.

A continuación, exponemos algunas de ellas, a modo de ilustrar de lo que estamos hablando (tabla 4).

Tabla 4. Ejemplos de propuestas y revisiones sobre fases del proceso general de investigación

Fraenkel y Wallen (1991)	Arnal, Del Rincón y Latorre (1992)	Martínez (2007)	Sabariego y Bisquerra (2009)	Lochmiller & Lester (2016)
1. El Problema de investigación	1. Planteamiento del problema	Fase I. Planteamiento de la investigación	1. Selección de un tema o área a investigar	1. Identificar un problema existente
2. Ética e investigación	2. Revisión de la literatura	Fase II. Diseño y planificación de la investigación	2. Identificación de un problema	2. Aclarar y especificar el problema
3. Variables e hipótesis	3. Hipótesis	Fase III. Ejecución del diseño	3. Revisión de la literatura	3. Formulación de preguntas de investigación relativas al problema central
4. Revisión de la literatura	4. Metodología recogida de datos	Fase IV. Interpretación y reflexión	4. Selección del método y diseño de investigación: formulación de las hipótesis; selección de la muestra o sujetos	4. Revisión de la literatura relacionada
5. Muestreo	5. Técnica de análisis de datos	Fase V. Redacción y difusión del informe de investigación	5. Recolección de datos	5. Determinar y llevar a cabo los procedimientos de recogida y análisis de datos
6. Instrumentación y Fiabilidad de los instrumentos	6. Descripción		6. Análisis de los datos	6. Exponer los resultados obtenidos mediante el análisis de los datos
7. Estadística descriptiva	7. Generalización		7. Redacción del informe final	7. Desarrollar conclusiones y recomendaciones relacionadas con la pregunta de investigación original
8. Estadística inferencial	8. Explicación			
9. Informe de investigación	9. Conclusiones			
	10. Conclusiones			

Fuente: Extraído de los autores y autoras referenciadas (2022)

Estas cinco propuestas son una buena muestra de la literatura sobre el proceso general de investigación en educación. Lo que se aprecia en las publicaciones sobre investigación educativa, tanto internacionales (Mertens, 2005), europeas (Hoveid, Ciolan, Paseka, & Da Silva, 2019) o españolas (Tejedor, 2018), es la importancia de conectarla con la práctica, no solo con un sentido funcional sino también en un sentido transformador. Esto puede explicar los ajustes del proceso general de investigación, que más allá del paradigma asumido y del enfoque o modalidad de investigación en su orientación cuantitativa, cualitativa o mixta, como plantea Cohen, Manion y Morrison: "el proceso de planificación y la realización de la investigación en educación no

pueden seguir recetas sencillas, sino que es un proceso complejo, deliberativo e iterativo. Al mismo tiempo, la investigación es un proceso de construcción y descubrimiento” (2018, pág. 24).

Lo cierto es que el consenso sobre cuáles son las fases imprescindibles para el desarrollo de un proceso general de investigación educativa se concreta en: planteamiento del problema, revisión de la literatura, formulación de hipótesis, metodología, discusión, conclusiones y preparación del informe final. Si comparamos esta estructura mínima con las propuestas que desde el trabajo social se han venido dando, encontramos una similitud total (Ander-Egg, 2011). De acuerdo con esto, no cabe duda de que cualquier proceso general de investigación debe estar organizado en una secuencia y con un grado de importante de detalle para poder llevar a cabo una investigación educativa, que debe ser también posible de evaluar y valorar. En este sentido, se presenta el modelo de proceso general de investigación en el que se basa la propuesta pedagógica de este proyecto docente y de investigación.

Figura 2. Fases del proceso general de investigación

Fuente: Sáinz y Gutiérrez (2008, pág. 122)

Así pues, sobre estas propuestas se pueden establecer, al menos cuatro características que permitan avalar la decisión del proceso de investigación educativa asumido en este proyecto docente, a saber:

a) Síntesis y agrupación. Se avanza hacia una organización de núcleos temáticos más globalizados. Si se observa el modelo de Fraenkel y Wallen

(1991) en relación con el modelo de Lochmiller & Lester (2016), aspectos de diseño se agrupan en el segundo frente al primer caso.

b) Evitar lo accesorio. El modelo de Faenkel y Wallen (1991) incorpora la ética de investigación. En el resto de los modelos no es así. Esto se debe a que la ética no es una fase de la investigación, sino más bien una condición transversal y presente en todo momento del proceso. Y por ese motivo, en nuestro caso tampoco incorporamos la ética como un elemento del proceso, si como una condición de este.

c) Mantenimiento de una estructura básica. En todos los casos, existe una estructura interna que se podría organizar en teórica, metodológica y conclusiones, prácticamente idéntica a la recogida por (Arnau, 1990).

d) Proceso combinado: lineal-circular. Salvo la propuesta de Arnal, Del Rincón y Latorre (1992), el resto son lineales a la hora de visibilizar las fases, incluso en su desarrollo, aunque en todas ellas se matiza el carácter dinámico y globalizador del proceso general. Pero en ningún caso, se añade la dimensionalidad interactiva como el elemento definir sobre cuál sería el comportamiento del proceso, ya que no es solo un ir y venir, sometido a una lógica de revisión-mejora, es un todo a modo de un sistema.

Por tanto, a continuación, se presentan los pasos más relevantes del proceso general de investigación educativa desde una perspectiva global y comprensiva. Se muestran y caracterizan las diferentes fases en las que es posible descomponer de forma significativa este proceso de planificación de la investigación educativa.

3.2. TEMA O ÁREA DE INVESTIGACIÓN

Según Ballester, el proceso de investigación se inicia, tras haber identificado el tema, mediante una situación problemática "a la que el o la investigadora no sabe dar respuesta con los conocimientos que sobre esa situación posee" (2004, pág. 104). De modo que la investigación se establece en torno a un tema, una idea general, que permite contextualizar el objeto de estudio o de investigación sobre un conjunto disciplinar y organizado de conocimiento. Por ejemplo, se puede tener una idea inicial para investigar sobre las metodologías didácticas en la intervención socioeducativa o sobre la diversidad funcional o el género en educación, lo que debe dar paso a

preguntarse sobre qué se quiere investigar de forma concreta. En el sentido, ¿El uso de una determinada metodología didáctica en un contexto y colectivo concreto?, ¿La participación social de las personas con diversidad funcional física en las actividades sobre alguna cuestión concreto y en una determinada población?, ¿El género como variable moduladora de la interacción social entre los adolescentes?

Como se puede ver, el tema de investigación es una especie de núcleo embrionario del problema de investigación, tal y como recuerdan Sabariego y Bisquerra, reproduciendo las palabras de Booth et al., que el tema o área de investigación "define el tema o la idea inicial de investigación como aquella cuestión o asunto que se va a estudiar con interés suficiente para sustentar investigaciones que contribuyan a hacer progresar la comprensión sobre el mismo" (2009, pág. 91). En pocas palabras, Ander-Egg dice que el tema de investigación es "la idea inicial de investigar algo" (2011, pág. 85). Esto es muy importante para cualquier propuesta formativa, pero sobre todo para la formación en metodología de los y las Educadoras Sociales en la Universidad, por tres motivos:

a) Conectar el objeto de estudio con el proceso es esencial para aprender a investigar y, por tanto, para situar desde una perspectiva aplicada la función esencial de la investigación en relación con la intervención socioeducativa.

b) En muchos planes de estudio, la asignatura de Métodos de Investigación Educativa está en el primer curso. Esto lejos de ser una ventaja, puede presentar la limitación de que el estudiantado al no tener unas mínimas bases sobre qué es un o una Educadora Social, cuáles son sus funciones, competencias y ámbitos de intervención, tiene mayores dificultades para conectar contenido con proceso, incluso los que proceden de la Formación Profesional de Servicios a la Comunidad.

c) Los temas representan los objetos, tanto de investigación, pero sobre todo de intervención en *Educación Social*.

Los temas de investigación en Educación Social pueden ser muy variados, y se cruzan en torno a cuatro aspectos de la acción educativa que se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 5. Aspectos que influyen en los temas de investigación en Educación Social

Tipo	Definición
Carácter	Gestión, investigación o intervención
Contenido	Político, histórico, social o cultural
Sujeto	Organización clásica de acuerdo con el ciclo vital como es la infancia, menores, adolescencia y jóvenes; población adulta o personas mayores Perspectiva cultural, de género, interculturalidad, sostenibilidad... Situación de inclusión social como exclusión, riesgo o vulnerabilidad, o participación social plena
Profesionalidad	Perspectiva y experiencia profesional de los y las Educadoras Sociales en torno al sentido, función, alcance y contribución de la Educación Social al progreso económico, cultural y social

Fuente: Elaboración propia (2022)

De este modo, un tema de investigación debe de situarse dentro del campo disciplinar de referencia, la educación, en nuestro caso. Es un acto intencionado de un o una investigadora con la intención de buscar elementos para definir el problema de investigación. Y, presenta al menos dos características principales: a) en un primer momento es indefinido, se va construyendo, bien por aproximaciones sucesivas o bien por la conexión con saberes ya existentes transferibles a otras situaciones en las que se quiera investigar un problema con recorrido o tradición en el campo disciplinar, y b) se encuentra en un constante ciclo de construcción o reformulación, el tema no es algo definitivo, ni por sí mismo ni al inicio de cualquier investigación, se encuentra sometido a cambios conforme avanza la investigación.

El tema de investigación viene determinado por el área de interés del o de la investigadora, lo que implica la existencia de motivos personales asociados a cuestiones de experiencia, desarrollo profesional, prestigio o reconocimiento

social, intenciones de mejora o cambio social, entre otras. Pero también, existen otros intereses externos que tienen que ver con las prioridades de la política científica sobre cuáles son los temas de investigación relevantes¹⁰ o las prioridades profesionales propuestas por los Colegios Profesionales o de los convenios y acuerdos laborales que identifican las funciones y misiones del perfil profesional, y por tanto, qué es y qué no es importante. Algunos ejemplos de temas de investigación en Educación Social podrían ser: metodologías de intervención en educación social; Derechos Humanos y educación social; participación social y pobreza; competencias profesionales en Educación Social; diagnóstico social y educativa, entre otras.

La recomendación científica es que antes de formular un problema de investigación, hay que situar el tema, lo que implica concretar su interés y su definición, conscientes de que es algo general que se debe poder concretar en un problema investigable. Y esto implica, por parte de la o el investigador al menos cuatro tareas básicas: en primer lugar, pensar sobre el tema: buscar y definir o caracterizar el tema; en segundo lugar, establecer la pertinencia y relevancia del tema, en el caso de la Educación Social, no solo en función del campo disciplinar también de la perspectiva de la intervención socioeducativa; en tercer lugar, emplear los recursos, medios y herramientas para categorizar la relevancia e importancia del tema, y en cuarto lugar, conectarlo con el problema de investigación. De modo que como nos recuerdan Sabariego y Bisquerra: "... la tarea investigadora no sólo proporciona información sobre un tema, sino que su propósito básico es ofrecer respuestas suficientemente significativas a preguntas que vale la pena hacerse para avanzar en el conocimiento y el desarrollo de este tema en concreto. Investigar significa analizar con detenimiento un problema delimitado y no examinar superficialmente un amplio campo de estudio" (2009, pág. 93).

¹⁰ Las estrategias regionales de especialización inteligente (RIS3) establecen temas prioritarios a modo de áreas de investigación para promover la investigación e innovación en una determinada Comunidad Autónoma. Ver más en: <https://www.ciencia.gob.es/Estrategias-y-Planes/Estrategias.html;jsessionid=73740A5F4D94D0EC9AC809AD5C4A7AD7.1>

3.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: ASPECTOS PARA SU PLANTEAMIENTO

El planteamiento del problema es uno de los momentos más relevantes dentro del proceso de investigación. Un buen desarrollo de este paso tiene efectos positivos en la planificación y ejecución del proceso, e implica al menos, tal y como nos recuerda Bernal:

“Plantear el problema de investigación significa, entonces, enunciarlo y formularlo. La enunciación o descripción consiste en presentar el estado actual de la situación problema (la naturaleza y las dimensiones de este, los antecedentes, los hechos). Formular el problema consiste en plantear preguntas relevantes para responder con el desarrollo de la investigación a partir del estado de la situación que va a estudiarse. (2015, pág. 89)

De igual modo, uno de los errores más habituales en investigación educativa es confundir el tema con el problema de investigación, o en su caso obviar el tema y entrar directamente al problema, o incluso tener serias dificultades para concretar el tema de investigación en un problema investigable. Tema y problema son aspectos distintos, pero integrados e interrelacionados dentro del proceso general de investigación educativa. De modo que, se trata de un proceso de transformación deductiva, donde el tema de investigación como idea general e imprecisa debe transformarse en un problema claro, conciso e investigable (Ander-Egg, 2011). El tema actúa, por tanto, como un contexto del ecosistema disciplinar generado y consolidado, aunque revisable, a partir del cual es posible definir el problema de investigación. Por eso, se habla de delimitar el tema, y a su vez de concretar y de formular el problema de investigación. Si se traduce lo dicho a un ejemplo, los métodos de intervención educativa sería un tema de investigación, dentro de un área de interés asociada con la didáctica socioeducativa, y entre los posibles problemas encontraríamos las concepciones, usos y valoraciones de los y las Educadoras Sociales de Castilla-La Mancha sobre los métodos de intervención socioeducativa en su práctica profesional.

En los manuales didácticos sobre *Métodos de Investigación Educativa* revisados, cuando se aborda la cuestión del problema de investigación, se intenta dar respuesta, al menos a cuatro cuestiones esenciales: características

y origen, selección y formulación (Buendía, Colás & Hernández, 1997; Aliava, 2000; 2018; Ballester, 2004; Sabariego & Bisquerra, 2009; Ander-Egg, 2011; Bernal, 2005). Todas ellas configuran un argumentario en torno al problema de investigación, que se debe tener en cuenta a la hora de promover el estudio académico del proceso general de investigación; de un modo u otro, plantear un problema es enunciarlo y formularlo.

Figura 3. Formulación de la pregunta de investigación

Fuente: Bernal (2015, pág. 89)

3.3.1. Características y origen del problema de investigación

El problema es una concreción de lo que se quiere investigar, fruto de una combinación entre "necesidad de saber", "intención de conocer" y "capacidad técnica y *de facto*" del o de la investigadora. Pero también es un cuestionamiento sobre lo que no se sabe en torno a lo que se sabe, del conocimiento necesario para poder explicar, comprender o transformar la realidad educativa desde una mejora en la comprensión de sus fenómenos, hechos o situaciones. Y es una transformación en nuestras maneras de pensar, de hacer y de sentir, al abrirnos oportunidades de comprensión a fenómenos cada vez más complejos y dinámicos. El problema puede actuar como un reactivo para impulsar nuestras zonas de desarrollo próximo en relación con el contexto social y cultural de lo educativo, de modo que se convierte en "el análisis crítico de un conjunto de hechos y conceptos, con el objetivo de

descubrir una laguna o inconsistencia en el cuerpo de conocimientos de la disciplina" (Quintana, 2008, pág. 244).

El problema de investigación, así considerado, implica un cuestionamiento de una situación educativa con la intención de buscar una solución al problema planteado. Y es a través del método científico como desde la investigación educativa se intenta aportar soluciones tentativas, provisionales y oportunas a los problemas existentes. La investigación, pues, encuentra en la formulación de preguntas el modo de expresar cuál es el propósito de la investigación, es lo que le confiere la naturaleza de problema como cuestionamiento (Ballester L. , 2004). Nos parece acertada la expresión de Ander-Egg (2011) sobre el hecho de que la pregunta de investigación asociada al problema es la "chispa de encendido" del proceso de investigación. Por eso, cuando hablamos de investigación siempre es habitual, insistir a lo largo de todo el proceso sobre cuál es la pregunta de investigación a la que se está intentando dar respuesta.

Los y las autoras que han estudiado cuáles son las características deseables de un problema para que sea considerado de investigación, suelen resaltar las siguientes:

- Claridad. El problema de investigación debe ser comprensible y concreto, centrado en aquello que se plantea como objeto de estudio. Esto es fundamental para situar, concretar y comunicar qué es sobre lo que se quiere investigar. Es un indicador de que el trabajo previo de formulación del tema y su asociación a un área de conocimiento está bien hecho.

- Relevante. Tiene que ver con el coste de oportunidad, pero también con la importancia que el problema tiene en relación con el conocimiento actual de la Ciencia dentro de un área de conocimiento o disciplinar. Implica un profundo conocimiento del o del investigador y está condicionado por factores internos (experiencia del in y externos).

- Realista. El problema se debe referir a una cuestión real como realizable o viable, tanto en su existencia como objeto posible de investigar, como en las posibilidades de poderse investigar, lo que le confiere la caracterización de investigable, si se asocia a la relevancia. Esto no se debe confundir con temas de investigación emergentes o de vanguardia, que plantean desafíos al estado actual del conocimiento sobre una situación problemática.

- Orientado a la solución de problemas. Existen distintos métodos y modalidades de investigación, pero todos ellos deben de estar orientados a dar solución a problemas reales.

3.3.2. Selección del problema de investigación

Entonces, ¿en base a qué y cómo se puede seleccionar un problema que sea claro, relevante y realista, en definitiva, que sea investigable?

Sobre esta cuestión, hay diversas propuestas, en las que existe cierto grado de acuerdo en señalar que la selección de un problema de investigación debe estar motivada por criterios como (Ary, Jacobs, & Razavieh, 1982; Ballester L. , 2004; Orellana, Almerich, & Suárez, 2010): ofrecer una solución, contribuir a incrementar y/o mejorar la organización del conocimiento dentro del campo científico de Pedagogía Social y Educación Social; producir nuevas propuestas de investigación, asociadas a problemas nuevos identificados sobre la base del actual; un problema investigable que admita investigación empírica, y debe adaptarse a la capacidad de la persona investigadora.

En la selección del problema entra en juego el conocimiento y experiencia de la persona investigadora sobre el tema de investigación, esto debería permitir ajustar y dar mayor coherencia al problema, a la vez que aportar mayores garantías sobre el hecho de que aquello sobre lo que se está concretando la intención de investigar cumple con lo esperable sobre la formulación de un problema.

3.3.3. Formulación del problema de investigación

Formular un problema es ofrecer un pronóstico en forma de pregunta, es decir, plantar una pregunta o varias que permitan el desarrollo del tema de investigación. Se trata de un ejercicio de razonamiento, bien inductivo, deductivo o abductivo (posibilidad).

Para Arias-Castrillón (2020), la formulación de un problema debe expresar al menos las siguientes cuestiones:

- a) Describir el fenómeno.
- b) Identificar la naturaleza del problema.

- c) Establecer la dimensión espacial y temporal de realización de la investigación.
- d) Descripción de las personas de la investigación.

Valga un ejemplo para ilustrar las cuestiones que debería integrar la formulación de un problema.

- Título de la investigación: Bases para la definición de un ecosistema de formación en la educación superior de castilla-la mancha desde la agenda 2030.
- Planteamiento del problema:

Enunciar el problema

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Formación Profesional (FP), agentes regionales de formación de la educación superior, tienen la misión de promover el desarrollo y bienestar social de toda la ciudadanía, dando respuesta a las demandas sociales y necesidades formativas, así como contribuyendo a la inserción laboral y potenciando la empleabilidad a través de la colaboración en proyectos compartidos a lo largo de la vida.

Consciente de esta situación, y de la necesidad de crear sinergias y aunar voluntades para hacer frente a las transformaciones sociales, tecnológicas y económicas, los sistemas de formación deben cambiar, virar sus timones hacia lo que la sociedad demanda. Esta intención ya se pone de manifiesto en la Declaración de Bolonia para la educación superior (UE, 1999) y en la Declaración de Copenhague para la FP (UE, 2002), así como en la alianza europea para la formación de aprendices (UE, 2013), donde se hace un llamamiento a los agentes de formación a aprender y progresar juntos. Anima a que los estados asuman un enfoque global que combine medidas de educación, formación y empleo, pero, sobre todo, prioriza la creación de modelos de relación y colaboración en la educación superior entre los interlocutores sociales, junto con otras partes interesadas, como los organismos intermediarios (cámaras de comercio, industria y artesanía, organizaciones profesionales y sectoriales), proveedores de formación, y autoridades regionales y nacionales. Este llamamiento se ha visto reforzado por la actual crisis sanitaria y por las aspiraciones de la agenda de capacidades de la Unión Europea en conexión con el Pilar Europeo de los Derechos Sociales (UE, 2018), alineados con los objetivos de desarrollo sostenible (ONU, 2015) y la agenda 2030.

Fruto de esta situación, en el contexto español está emergiendo con fuerza la urgencia por potenciar la empleabilidad en la educación superior, con una apuesta clara y decidida en impulsar la formación profesional como forma de empleabilidad. Así se pone de manifiesto en el *I Plan Estratégico de Formación Profesional del Sistema Educativo (2019/2022)*, y la aparición en el borrador de ley orgánica de ordenación e integración de la FP. En concreto su artículo 49, en el que recoge la relación entre las enseñanzas de FP y enseñanzas universitarias, y establece la necesidad de desarrollar nuevos modelos de relación entre la universidad, la FP y los organismos agregados, con la intención de generar transferencia de

conocimiento y experiencias, impulsar la innovación y optimizar recursos. No menos importante es la generación de entornos integrados de trabajo conjunto en la educación superior. Lo que se desprende de esta intención normativa es que uno de los elementos comunes más relevantes entre la Universidad y la FP, como agentes de formación de la educación superior, es la capacitación profesional o profesionalización del alumnado como instrumento de desarrollo social y personal, así como contar con entornos integrados para el desarrollo de proyectos compartidos, muy en línea con la idea ecosistema de formación.

Es por todo ello que la propuesta del presente proyecto tiene como objetivo definir un ecosistema de formación de educación superior en Castilla-La Mancha para impulsar la empleabilidad del alumnado en el marco de la Agenda 2030, poniendo en valor que la Universidad y la FP, no solo tienen que aprender la una de la otra, sino que deben crear, potenciar y consolidar su relación y colaboración para progresar juntas en el objetivo de formar a profesionales competentes y comprometidos con la sociedad.

Formular el problema

¿Cuáles son los factores externos e internos que caracterizan la educación superior en Castilla-La Mancha?

¿Qué entienden los gestores políticos, profesorado y estudiantado por ecosistema de formación?

¿Qué dimensiones permiten establecer un ecosistema de formación para la educación superior contextualizado al sistema de educación superior Castilla-La Mancha?

¿Cuáles son los ámbitos o áreas formativas potenciales de colaboración entre los agentes de formación del territorio?

3.4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

3.4.1. Revisión de la literatura científica

El conocimiento científico es acumulativo. Esa acumulación se concreta en informes, publicaciones de diverso tipo en las que se va dando cuenta de los resultados obtenidos por las y los investigadores en sus proyectos de investigación. Con Internet, la magnitud de revistas a nivel mundial es tan grande y enormemente variada, que se han desarrollado, no solo métodos de gestión bibliográfica, a través de las bases de datos, sino también diferentes métodos de revisión de la literatura científica (Xiao & Watson, 2019). De hecho, este volumen de información está llevando ya a hacer revisiones sistemáticas de publicaciones de meta-análisis (Sánchez-Santamaría, Boroel-Cervantes, López-Garrido, & Hortigüela-Alcalá, 2021). En buena medida, la

pandemia Covid-19 han venido a impulsar este tipo de estudios, además del desarrollo de la investigación mediante recogida de datos on-line.

Un ejemplo visual de lo que estamos diciendo es recogido por Aliaga, reproduciendo una imagen de ERIC, donde queda patente el volumen enorme de publicaciones. Esto desafía y cambia las formas de trabajar como científicos y científicas, y nos obliga a incorporar nuevos métodos, herramientas y análisis en relación con la identificación, selección, revisión de la documentación científica para fundamentar la investigación.

Figura 4. Volumen de los documentos a texto completo disponibles en ERIC

Fuente: Extraído de Aliaga (2018, pág. 279), citándolo de <https://twitter.com/ERICinfo/status/436179221761622016?s=20>

Tal y como señala Aliaga (2018), esta situación no solo ha generado cambios en relación con la cantidad de publicaciones (libros, revistas, etc.) a disposición de los y las investigadoras, sino que también ha generado un entorno de calidad de la publicación como criterio de discriminar para estimar sus valor y contribución al progreso del conocimiento científico. Se ha desarrollado todo un sistema de evaluación de la calidad de las revistas y de los artículos científicos, ofreciendo un referente muy útil, aunque mejorable, para discriminar el valor científico de las publicaciones. Sin duda, el reto didáctico

está en que el estudiantado se pueda introducir en las cuestiones de revisión de la bibliografía, comprenda su sentido y función dentro del proceso general de investigación, y haga uso de las herramientas que tiene a su disposición para generar conocimiento científico de alta calidad e impacto sobre el contexto social.

En este contexto, la revisión de la literatura científica sirve para establecer el estado actual del conocimiento en relación con el problema de investigación, es decir, permite fundamentar el estudio de investigación que se está llevando a cabo. Desde el inicio mismo del proceso de investigación la revisión de la literatura está presente, aunque es una vez formulado el problema de investigación cuando asume un mayor protagonismo. Cuando se aborda el tema de la revisión de la literatura científica existen una serie de cuestiones a las que responder: ¿qué es la revisión de la literatura? ¿para qué sirve? ¿cómo se lleva a cabo? ¿cuáles son los recursos existentes para ello?

La revisión de la literatura es un conjunto de acciones orientadas a buscar, seleccionar y analizar de forma crítica el conocimiento generado en torno al objeto de la investigación. Estas tareas deben estar previamente planificadas y en coherencia con la pregunta de investigación, y se debe contar con criterios de valoración sobre cómo se ha llevado a cabo¹¹.

La revisión de la literatura científica sirve para fundamentar el problema de investigación, en concreto, permite el desarrollo del marco teórico (Pardinas, 2005) referido a la explicitación y sistematización de los "supuestos de la investigación que serán objeto de análisis y operacionalización posterior" (Rodríguez Moguel, 2005, pág. 57). Se trata, por tanto, de un proceso creativo de análisis y síntesis que: "proporciona al objeto específico de estudio una delimitación en el enfoque y una explicación (con los antecedentes necesarios para comprender el fenómeno), así como un adelanto de la interpretación de este" (Rodríguez Moguel, 2005, pág. 57). Para Ballester, la revisión de la literatura tiene las siguientes funciones: "prevenir errores que se han cometido en otros estudios; delimitar el área de investigación y orientar el estudio y al investigador; establecer los antecedentes del problema; conducir al establecimiento de las hipótesis; ampliar el horizonte del estudio con nuevas

¹¹ Autores como McMillan & Schumache (2005) hacen una propuesta de criterios de valoración de la calidad de la revisión bibliográfica.

líneas de estudio; aportar un marco de referencia para interpretar los resultados” (2004, pág. 107).

La construcción del marco teórico consta de tres elementos, íntimamente relacionados con la revisión de la literatura y, responde a la idea de que la ciencia es un cuerpo de conocimientos sistemático y estructurado acumulativo, a saber (Gómez, 2006, pág. 56):

a) Búsqueda y obtención de información relevante, adecuada, idónea, accesible y de impacto, en función de los objetivos de la investigación. Para ello, se debe acceder a las diversas fuentes de información, aprovechando las oportunidades que nos ofrecen los nuevos recursos tecnológicos (Lorenzo Rodríguez, Martínez, & Martínez, 2004).

b) Revisión y lectura selectiva mediante un análisis crítico. Este procedimiento conlleva considerar de forma separada las unidades de significado de los textos, mediante un proceso de abstracción, el cual se ve enriquecido con el ejercicio de síntesis que permite la conjunción de las partes (Tamayo, 2004).

c) Desarrollo de una perspectiva teórica de referencia, avalada y caracterizada por ser una interpretación inventada, más o menos compartida y con carácter construido e hipotético: el algo pensado como posible y que debe someterse a validación (Daros, 2005).

La elaboración de una revisión de la literatura científica presenta una serie de aspectos comunes, y se organiza en cuatro pasos generales, que varían en función del tema, del estado del conocimiento y de la *expertise* del o de la investigadora (Meneses, 2004), y de las posibilidades de acceso a la documentación científica, tanto en formato virtual¹² como en papel:

- Paso 1. Identificar y seleccionar palabras claves vinculadas con el tema de investigación.

- Paso 2. Realizar la búsqueda de la información en bases de datos utilizando los gestores de búsqueda de las bases de datos. Se pueden aplicar criterios de búsqueda primarios: palabras clave en título, abstract... título de

¹² Uno de los primeros trabajos que abordó el tema de INTERNET como herramienta de investigación educativa, y que empezaba a vislumbrar el mundo de oportunidades que se abría fue el de Aliaga & Suárez (1995). Y también, el hecho de que la primera revista electrónica en España fue RELIEVE, dedicada a la investigación y evaluación educativa, creada en el año 1994, con el primer número en el año 1994.

revista, autor o autora, etc., indicando mediante búsqueda boleana y combinación de términos AND, OR o NOT, o criterios específicos: período en años, campo o disciplina científica, tipo de publicación, etc... la combinación de ambos permite tomar decisiones sobre qué publicaciones y, por tanto, qué información es la relevante, etc., a la tema y problema de la investigación.

- Paso 3. Análisis crítico de la información. Aquí no entendemos la revisión de la literatura científica como un estudio cuantitativo, más bien se trata de aportar elementos para la fundamentación de la investigación.

- Paso 4. Incorporar la información obtenida y tratada al marco teórico, redefinición del problema, etc.

De todos modos, existe una oferta bastante amplia de formación específica para la búsqueda y tratamiento de información en las bases de datos, así como acceso a recursos de consulta elaborados para resolver cualquier duda o atender necesidades sobre esto. De hecho, tanto *Elsevier* como *Web of Science* a través de la FECYT ofertan cursos especializados para los y las investigadores. Y las Universidades, en muchos casos, a través de sus bibliotecas también ofrecen formación inicial y avanzada en competencias informacionales (fuentes de información, buscadores boleanos y truncamientos), o vinculadas al desarrollo de la carrera investigadora para estudiantado de Máster y de Doctorado. En el caso de Castilla-La Mancha el *Aula de Competencias Transversales* oferta entre los cursos de formación para el estudiantado y el profesorado uno vinculado con las competencias informacionales y digitales¹³.

Las fuentes de información pueden ser diversas: primaria, secundaria y terciarias. Sobre esta cuestión existen también toda una extensa propuesta, tanto de publicaciones científicas (Aliaga, 2000) como de guías de uso (BUA, s./f.), que permitan un conocimiento exhaustivo sobre las fuentes. Aquí solo se muestra una breve síntesis, con aras de dar contenido a uno de los aspectos dentro de la propuesta formativa de la asignatura de *Métodos de Investigación Educativa* del grado de Educación Social del campus de Cuenca. No obstante, dentro del campo disciplinar, existen una serie de revistas, por ejemplo, que son referencia obligada para su consulta, más allá de llevar a cabo una estrategia de búsqueda de información: *Pedagogía Social. Revista*

¹³ <https://www.uclm.es/misiones/laucm/consejodedireccion/vd/aula-competencias>

Interuniversitaria; RELIEVE; Revista de Educación Social; Revista de Intervención Socioeducativa; Bordón. Revista de Pedagogía; Revista de Investigación Educativa; Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, entre otras.

Por último, entre los posibles errores que hay que evitar en la elaboración del marco teórico destacan (Guadalupe Moreno, 2000):

- a) Hacer acopio de información sin que medie la intención de identificar elementos que ayuden a dar una respuesta al problema de investigación.
- b) Hacer una relación de saberes amparada en la enumeración de estudios previos o proposiciones teóricas sin un análisis exhaustivo, contextual y organizado que guíe la formulación de hipótesis.
- c) Narrar ideas, conceptos y experiencias basadas en la experiencia personal, obviando la exigencia de una reflexión fundamentada.
- d) Confundir marco teórico y conceptual con la revisión de la bibliografía del tema de investigación.

Tras la revisión y el establecimiento del marco teórico, contamos con suficientes recursos y fundamentación para poder establecer los objetivos de la investigación, que deben estar alineados con el problema de investigación, y han de alimentar la operativización del proceso a partir del método o métodos de investigación escogidos para su desarrollo (Sabriego & Bisquerra, 2009).

La definición del objetivo implica establecer el propósito de la investigación, en el sentido de cuál es el fin o la meta que se pretende conseguir a partir de ella. Aspectos como la claridad, la precisión, la operativización y su orientación a la práctica son deseables en su formulación. Existen muchas propuestas sobre esta cuestión, todas ellas, persiguen aportar recursos concretos para la formulación de los objetivos y su alineamiento dentro del proceso general de investigación. Son ejemplos de investigación en Educación Social: conocer la percepción de los y las educadoras sociales sobre los procesos de acompañamiento con menores en protección; analizar las estrategias de intervención para la prevención del consumo de sustancias adictivas en población adulta; identificar los factores asociados al consumo de pornografía en población joven, entre otros. Es recomendable, también, evitar el uso de verbos en la formulación de objetivos del tipo: cambiar, transformar,

enseñar, etc., por otros más concretos en tiempo y recursos, y que puedan ser valorados como alcanzables: potenciar, promover, impulsar, desarrollar, analizar, valorar, estimar, relacionar, diseñar, definir, plantear, etc. (Bernal, 2015).

3.5. MÉTODO: DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN

La metodología es el estudio de los diseños de que se concretan en estrategias de recogida y análisis de datos o información para dar respuesta a la pregunta de investigación. En palabra de Habermas “la metodología se ocupa de normas del proceso de investigación, que pretenden una validez lógica en relación con el ámbito sobre el que la ciencia en cuestión versa y simultáneamente una obligatoriedad fáctica para los investigadores” (Habermas, 1996, pág. 125). La tradición en este campo ha generado diversas propuestas sobre cuáles son los métodos de investigación educativa, y cómo se organizan en torno a grandes enfoques u orientaciones genéricas. Como se ha apuntado anteriormente, existen métodos que no necesariamente se adscriben a un paradigma de investigación, de acuerdo con la clasificación de los tres clásicos: positivista, interpretativo y sociocrítico. Pero del mismo modo, existen investigaciones cualitativas que ni siquiera asumen de forma explícita un paradigma determinado.

No obstante, no todos los autores y autoras apuestan por clasificar los métodos en torno a modalidades o criterios paradigmáticos, bien epistemológicos o metodológicos, tal es el caso de Buendía, Colás y Hernández (1997): investigación experimental, investigación por encuesta e investigación observacional. Asumen un criterio más centrado en el perfil profesional, respecto a lo que necesita para su trabajo en la intervención psicopedagógica. También, otro clásico dentro de la investigación, Cohen, Manion y Morrison (2018), hacen referencia a estilos de investigación incluyendo: la naturalista y etnográfica, la histórica y de documentación, de encuesta, longitudinal, comparativa, estudios de tendencia, basada en internet y uso de computadora, estudio de caso, *expost-facto* e investigación-acción.

A continuación, se muestran algunas de ellas con la intención de ilustrar la cuestión en el contexto de desarrollo normativo dentro del área de conocimiento de métodos de investigación y diagnóstico en educación. Cabe advertir que algunas de las limitaciones que se apuntan, son porque todas las

propuestas analizadas son fruto de manuales de referencia para la investigación educativa, y como es obvio esto hace que se tomen decisiones de espacio que afectan a qué se pone y qué no, pero también cómo se pone. No obstante, también somos de pensar que, en esa priorización, consciente o no, hay una forma de construir qué es y qué no es, y qué hay y qué no hay dentro del paraguas de los métodos de investigación educativa, lo que resulta de interés.

A nivel internacional, podemos destacar la propuesta global de Keeves (1997). Forma parte de una obra muy extensa, en la que participan más de 30 autores y autoras haciendo aportaciones a la investigación educativa y medición desde la perspectiva metodológica. Es una propuesta, que pretende recoger el amplio espectro de métodos existentes en el ámbito anglosajón, principalmente. Esto hace que algunas denominaciones nos resulten algo extrañas, hay elementos de contexto y de desarrollo que escapan a nuestra comprensión situada.

Tabla 6. Métodos de investigación educativa según Keeves (1997)

Métodos	Tipos
Investigación humanística	Antropológica; Biográfica; Caso de estudio; Histórica; Etnográfica; Narrativa; Naturalística y racionalista; Oral; Fenomenológica; Auto-informe; Semiótica
Científica	Comparativa; Experimental; Desarrollo humano; Simulación; Encuesta
Crítica	Investigación-acción; Metodología de investigación feminista; Hermenéutica; Legitimadora; Participativa; Política; Evaluativa

Fuente: Extraído de (Keeves, 1997).

Es una clasificación con algunas limitaciones a tener en cuenta:

a) Aunque asume una organización paradigmática desde la visión epistemológica, donde la humanística sería la interpretativa, la científica la

positivista y la crítica la sociocrítica, hace una separación de métodos particular, aunque lo justifica, afirmando que la lógica sobre la que se han desarrollado es la que define al método, y no su carácter científico.

b) Incorpora tipos de evaluaciones, en ocasiones, olvidadas o relegadas a un segundo orden, en otras propuestas, como son la evaluativa o la participativa, no se entiende por qué la participativa se deja al margen de la participativa, o por qué en la científica solo hay estudios de corte cuantitativo.

c) Se echa en falta incorporar algunas del tipo observacional, que podría venir recogida dentro del naturalismo, pero queda desdibujada.

Dentro de nuestro contexto, León y Montero (2004), organizan los métodos de investigación para el campo de la psicología y de la educación, sin los condicionantes de optar por los paradigmas de investigación clásicos, y vistos anteriormente.

Tabla 7. Métodos de investigación educativa según León y Montero (2004)

Métodos	Tipos
Descriptivos	Observación
	Encuestas
	Metodologías cualitativas
Experimentales	Diseños experimentales con grupos de sujetos distintos
	Diseños experimentales con los mismos sujetos
	Diseños factoriales
Aplicados	Diseños experimentales de caso único
	Diseños cuasi-experimentales
	Diseños expost-facto

Fuente: Elaborado a partir de las aportaciones de León y Monero (2004).

Sobre esta propuesta, compartimos algunos comentarios para situarla:

a) Es de marcado carácter positivista, ya que está pensada más para psicología que para educación. Esto sesga toda la propuesta, ya que en la misma línea de Keeves (1997), lo que es experimental es científico, porque se aplica con sentido estricto el método científico, tal y como se entiende desde una posición positivista.

b) Limita las metodologías a un tipo descriptivo de métodos, lo que sin duda es una imprecisión metodológica y un sesgo epistemológico. Obvia que la investigación-acción o la investigación evaluativa tienen un marcado carácter aplicado, asociado a la toma de decisiones, al cambio y la mejora educativa.

c) No desarrolla las metodologías cualitativas, lo que da la impresión de que son todo un conglomerado unitario de métodos en torno a los cuales hay poco que decir, lo que a su vez no hace justicia a toda la tradición investigadora que existe en psicología de la educación que asume postulados cualitativos.

Otras de las propuestas es la realizada por Latorre, Del Rincón y Arnal (2005), autores de referencia como se ha podido comprobar dentro del área de MIDE en España, dentro de la tercera generación de profesores y catedráticos.

Tabla 8. Métodos de investigación educativa según Latorre, Del Rincón y Arnal (2005)

Metodologías	Métodos
Empírico-analítica/Cuantitativa	Experimental
	Cuasiexperimental
	No experimental
Constructivista/Cualitativa	Etnográfica
	Estudio de casos
Orientada a la práctica educativa: decisión y cambio	Evaluativa
	Investigación-acción

Fuente: Elaborado a partir de las aportaciones de Latorre, Del Rincón y Arnal (2005).

Sobre esta propuesta cabe decir:

a) Los métodos de investigación se organizan en tres metodologías, asumen la combinación de la visión epistemológica de los paradigmas y la visión de datación. Esto, como criterio general puede servir, pero si se profundiza en la cuestión se puede observar que asociar cuantitativo a empírico-analítico o constructivista a cualitativo no es correcto. Empírico serían todas las opciones, si entendemos que lo empírico tiene que ver con investigar la realidad aplicando

el método científico, obteniendo evidencias que permitan orientar la toma de decisiones sobre los métodos y/o la práctica objeto de estudio.

b) De un modo u otro, todos los métodos persiguen el cambio, de hecho, es una imprecisión afirmar que los estudios experimentales no generan cambios sobre la realidad o que están alejados de ella, más bien eso es producto más del contexto y del papel del o de la investigadora, que no del propio método. Así pues, una denominación en la que el cambio solo se asocia a una metodología, puede crear más problemas que resolverlos.

c) Es una propuesta reduccionista, en parte se entiende, porque se priorizan unos métodos sobre otros por cuestiones de espacio, sentido y función de la publicación, etc. A pesar de ello, obviar la investigación autobiográfica o no incluir toda la investigación histórica o la *expost-facto* es una limitación importante.

La clasificación propuesta por Sabariego y Bisquerra (2009), establece en una serie de modalidades de investigación desde lo que se conoce como dicotomías metodológicas.

Tabla 9. Modalidades de investigación educativa en función del criterio de finalidad, intervención, datación y relación de Sabariego y Bisquerra (2009)

	Tipología			
	Finalidad	Intervención	Datación	Relación
Modalidad	Explicativa	Experimental	Cuantitativa	Individual
	Comprensiva	Etnográfico	Cualitativa	Participativa
		Estudio de caso		Colaborativa

Fuente: Elaborado a partir de las aportaciones de Sabariego y Bisquerra (2009)

Esta clasificación, aunque nos permite ilustrar el campo de juego de la investigación educativa de una forma simple y, por tanto, con un marcado carácter didáctico, presenta algunas limitaciones propias del ámbito de estudio de la investigación:

a) Puede dar lugar a una comprensión desajustada sobre la investigación educativa. Desde nuestro punto de vista, toda investigación educativa implica conocer, y este elemento común a todo hecho de investigación puede asumir al menos tres posiciones: la primera, puede ser un conocer orientado a explicar en el sentido de establecer las causas que nos permiten situar las consecuencias en relación con un hecho, fenómeno, situación, proceso, agente o actor educativo.

b) Omite el carácter transformador sobre el que se asienta la intencionalidad de la investigación educativa. De hecho, en campos como la Educación Social, con una clara vocación práctica, cuando se habla de investigación inevitablemente el adjetivo "transformador" aparece (Vega & De Oña, 2022). No se debe confundir con la idea de que la investigación esté conectada a la práctica o que aspire a generar cambios, esto no necesariamente implica una transformación como ruptura.

c) La caracterización de lo etnográfico como una modalidad de investigación en torno al grado de intervención es algo imprecisa, al menos en su sentido clásico y por naturaleza, la etnografía no es una intervención. De igual modo, la ausencia de los estudios *expost-facto* pone de relieve que el criterio intervención presenta más limitaciones que ventajas para arrojar algo de luz sobre esta cuestión.

d) La ausencia de tipologías desdibuja el sentido y alcance de una organización por modalidades en función de una serie de criterios, por ejemplo, no se incluye la investigación evaluativa.

e) La denominación de individual es confusa, ya que no alude al tipo de relación que se establece, en todo caso, sería más conveniente hablar en términos de dependencia externa o interna. De algún modo, existe un tipo de relación, el o la investigadora y la realidad se necesitan, son dependientes, la cuestión es dónde y no cómo se produce esa relación de dependencia.

Lo que se extrae de esta selección de propuestas, y más concretamente, las pertenecientes al contexto español es que el criterio de organización metodológico: cuantitativo y cualitativo, es el que mayor acogimiento está asumiendo en los últimos tiempos. De hecho, un avance aquí del análisis que hacemos en el apartado de estado actual de la docencia en métodos de investigación educativa en el contexto universitario español, así lo evidencia. Y de igual modo, a pesar de que en todos los autores y autoras la complementariedad metodológica es reconocida, en sus clasificaciones no se

muestra esta circunstancia, lo que apunta otras de las limitaciones que deben ser tenidas en cuenta y, por tanto, superadas, para dar respuesta a los actuales desarrollos normativos y prácticos en relación con las posibilidades de las metodologías de investigación para con sus métodos, como es el caso de los métodos mixtos (Creswell & Plano, 2011).

Así pues, en nuestro caso, y por motivos vinculados con el perfil y la tradición de la investigación en Educación Social, fuertemente influida por los aportes de la Pedagogía Social, se asumirá la clasificación de la dimensión metodológica de la investigación en torno a cuatro tipos: a) metodología empírico-analítica, b) metodología cualitativa, c) metodología sociocrítica, y d) metodología mixta.

Este contenido será desarrollado en el capítulo 4 de este proyecto docente.

3.6. DIFUSIÓN DE CONCLUSIONES

Como último paso dentro del proceso general de investigación encontramos la difusión de las conclusiones, en el sentido, de elaborar el informe de investigación que dé cuenta del trabajo realizado, pero sobre todo de los resultados alcanzados, y también implica la comunicación y difusión de los resultados a través de los medios que todo investigador o investigadora tiene a su disposición. Entre esos medios encontramos las revistas científicas de educación, así como los libros o capítulos de libro, ambas son las formas clásicas de hacer llegar a la comunidad científica aquella información relevante sobre la investigación realizada. También la participación en congresos o jornadas vinculadas con la temática educativa son espacios útiles para ello, y ampliamente utilizados. Para ello existen multitud de medios, formatos y recursos como son las revistas científicas, etc.

CAPÍTULO 4. BASES METODOLÓGICAS DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Para Kaplan (1997) la metodología es una disciplina que implica, al menos, dos polos: por una parte, está el polo técnico, se dedica al estudio de las técnicas específicas de investigación y, por otra parte, es la filosofía de la ciencia, encargada del análisis lógico de los conceptos que se le presuponen a la actividad investigadora como un todo” (pág. 112). En este sentido, las modalidades de investigación se concretan en los diferentes tipos de diseños para estudiar la realidad, al tratarse de un conjunto secuenciado y procedimental para orientar el desarrollo de la investigación, de modo que proporciona información sobre cuándo, a quién, en qué condiciones serán recogidos y analizados los datos o la información proporcionada en el proceso de investigación. El diseño proporciona información concreta y sistematiza las respuestas válidas a las preguntas de investigación propuestas, en función de la modalidad de investigación (McMillan & Schumacher, 2005).

En este capítulo se muestra la dimensión metodológica en torno a los paradigmas positivista, interpretativo y sociocrítico. Esta dimensión persigue dar respuesta a la cuestión del cómo se diseña y desarrolla la investigación en Educación Social, de acuerdo con los referentes paradigmáticos apuntados. De este modo, se aborda la metodología de orientación empírico-analítica o cuantitativa, la metodología interpretativa de orientación cualitativa, y la metodología sociocrítica de orientación, también, cualitativa. La intención es hacer un breve recorrido, identificando cuestiones esenciales de los métodos de investigación, en línea con el perfil profesional del y de la *Educadora Social* y del plan de estudios en el que se enmarca la asignatura de *Métodos de Investigación Educativa*. Y que, a partir de ello, los y las estudiantes sean capaces de dar respuesta a tres cuestiones: a) ¿Cuáles son los conceptos, elementos y las posibilidades y condiciones de uso de las diferentes metodologías, atendiendo a sus diseños?; b) ¿Qué estrategias de recogida y análisis se corresponde con cada una de ellas?, c) ¿Cuáles son los criterios que considerar para utilizar una u otra metodología en la investigación socioeducativa?

En nuestro caso, apostamos por organizar el desarrollo de los diseños en relación con los paradigmas, lo que ofrece una organización concreta, más vinculada a las cuestiones de validez, en el caso de los experimentales, y de adecuación a la pregunta de investigación, para los diseños cualitativos y sociocríticos. No obstante, hay muchas más formas de organizar y denominar a los diseños, o al menos de agruparlos, bien como tipos de investigación: teórica, instrumental, metodológica y empírica (Ato, López-García, & Benavente, 2016), o bien como cuantitativa: experimental y no experimental, y cualitativa: interactivo y no interactiva (McMillan & Schumacher, 2005).

Tabla 10. Síntesis metodológica de los paradigmas de investigación

Paradigma	Finalidad	Metodologías	Técnica/Herramienta
Positivismo	Conocer para explicar, rededir, controlar	Experimentales: Dos o más grupos con una sola variable independiente, factoriales, de bloques e intrasujeto ExPost-Facto	Test Pruebas objetivas Observaciones estructuradas Cuestionarios Registros Análisis estadísticos descriptivos, comparativos e inferenciales
Interpretativo	Conocer para comprender	Etnográfica Fenomenológica Teoría fundamentada Estudio de casos Análisis histórico y teóricos Biográfico y narrativos	Observación participante Observaciones de campo Entrevistas en profundidad Técnicas suplementarias Grupo de discusión/focales Técnica Delphi
Sociocrítico	Conocer para transformar	Investigación-Acción Participativa Estudios críticos	Dinámicas participativas Análisis cualitativos basados en análisis de

contenido, inducción
analítica, análisis del
discurso

Fuente: Buendía, Colás y Hernández (1997), Ballester (2004), McMillan & Schumacher (2005) y Sánchez-Santamaría (2013)

4.1. Metodología cuantitativa

La realidad se explica de acuerdo con la existencia de unas leyes universales y subyacentes a todo fenómeno social, que puede ser estudiado sobre la base de unas relaciones de causa-efecto. Para el estudio de la realidad se emplea una metodología de orientación cualitativa mediante la aplicación de estrategias de recogida y análisis de datos estadísticos. Como ya se apuntó en el [Capítulo 2](#), esta metodología toma como referente el paradigma positivista, cuya vía de acercamiento al estudio de la realidad es el método hipotético-deductivo. De modo que a partir de la elaboración de hipótesis de investigación y una orientación cuantitativa se persigue explicar, verificar y controlar los fenómenos haciendo emerger las leyes universales que los rigen. Y, en función de ello, se pueden identificar estudios o investigaciones dentro de esta metodología que se orientan a: explorar, en el sentido, de indagar un tema que ha sido poco tratado, con la intención de sondear y obtener evidencias que permitan valorar sus posibilidades como objeto de investigación; describir, en el sentido, de presentar una foto fija de un fenómeno educativo, a partir de aportar de forma detallada la descripción de sus características, no se produce explicación; correlacional, de modo que se pueda aportar evidencia del nivel de dependencia, asociación o influencia entre variables, avanzando en la intención de encontrar relaciones causa-efecto, y explicativa, busca relaciones entre fenómenos sin manipulación, pero sí que persigue una explicación causal, en el sentido, de aportar evidencias que informen sobre el origen del fenómeno, y partiendo del hecho de que existe una teoría universal subyacente que explica el fenómeno educativo objeto de investigación (Bisquerra, 2009).

En este sentido, los supuestos fundamentales en los que se basa, junto a los principios rectores marcados por el positivismo lógico, son : a) la teoría debe ser universal; b) la ciencia es una actividad desinteresada; c) la realidad es objetiva, basada en las relaciones causa-efecto (causalidad), entre la variable independiente y la variable dependiente; d) la forma de acceder al conocimiento es mediante la experimentación- observación sistemática:

hipótesis, variables y herramientas (hipotético-deductivo); e) contempla tres criterios de calidad: validez, fiabilidad y objetividad; f) aboga por la cuantificación de las variables, a través de la objetivación del hecho a estudiar: reducir ambigüedad y contradicción, y, g) emplea técnicas de selección muestral aleatoria (simple, simple complejo, estratificado, por conglomerados) y no aleatoria (bola de nieve, por accesibilidad, por intencionalidad) (McMillan & Schumacher, 2005).

Dentro de esta metodología, y desde un punto de vista de su validez, existen dos tipos de diseños, principalmente, por una parte, los diseños experimentales, y por otra, los diseños no experimentales (Campbell & Stanley, 1966; Cook & Campbell, 1979; Buendía, Colás, & Hernández, 1997):

- Diseños experimentales nos encontramos con el experimental, cuasiexperimental y el no-experimental. Van de más a menos grado de validez, lo que implica la capacidad del diseño para ofrecer datos correctos y adecuados. Este tipo de diseños se caracterizan por la observación directa de los fenómenos educativos o de las respuestas de las personas participantes, donde se crean las condiciones que se quieren estudiar y se ofrece un control de las variables extrañas (VE). Este control se da en las variables independientes (VI) y en aquellas variables, denominadas, extrañas que pueden afectar al resultado de la observación y, por tanto, sesgar su interpretación. Manipular y control caracterizan los diseños experimentales, ya que como nos dice Ballester:

“la apreciación de los efectos de una variación de la variable independiente se basa en la posibilidad de comparar la situación experimental con una situación-testigo (grupo control). Puede decirse que el objetivo fundamental de todo diseño experimental es reducir la varianza de error y minimizar la varianza secundaria, es decir, aquella varianza atribuible al efecto de cualquier posible variable extraña que pueda contaminar la validez de los datos. Se habla de experimentación cuando el o la investigadora posee dos controles característicos: a) control/manipulación activa de (al menos) una variable independiente, y, b) El control de otras variables mediante, entre otros procedimientos, el uso de una regla de selección aleatoria para asignar sujetos a los niveles de la variable independiente” (Ballester, pág. 156).

Los diseños cuasiexperimentales (tabla 11) comparten la misma intención que los diseños experimentales, en el sentido, de que persiguen identificar la relación causa-efecto, y se produce una manipulación de la variable independiente, pero no tiene capacidad de controlar las diferentes entre grupos previo a la intervención al no darse una asignación aleatoria. Una forma de resolver las limitaciones en estos diseños es incorporar estrategias de medida, de grupo control, etc. (Ato, López-García, & Benavente, 2016). La replicación, en el sentido, de poder generalizar los diseños para poder comparar los resultados entre investigaciones, es uno de los principales sentidos de los diseños experimentales.

Tabla 11. Síntesis de las características de los diseños experimentales

Metodología	Experimentales		No experimental
	Experimental	Cuasiexperimental	
Definición	Relación de dependencia causa-efecto	Relación de asociación causa-efecto	Sin relación inicial
Naturaleza	Manipulativa y control		Asociativa Descriptiva
Modalidades	Unifactorial factorial	y Grupos equivalentes Series temporales Sujeto único	Descriptivos Desarrollo Comparativos Correlacionales
Comparaciones	Inter e intrasujetos	Intrasujetos	Intersujetos
Variables	Dependiente Independiente Extrañas		
Asignación	Aleatoriedad: muestra, sus grupos y VI	Aleatoriedad parcial No aleatoriedad	No aleatoriedad
Fenómenos	Provocan los fenómenos y controlan sus condiciones: VI y VE	Provocan los fenómenos y controlan una parte de las condiciones: VI y VE	Se han producido No hay control de variables
Clima	Artificial	Artificial/Natural	Natural

Validez	Interna: Alta Externa: Baja	Interna: Media/Baja Externa: Media/Alta	Interna: Baja Externa: Alta
Diseños	Bivalentes, multivalentes factoriales Grupos pareados, bloqueo simple y factoriales Tratamiento por sujetos, análisis de tendencias y factoriales	Grupos y equivalentes Series temporales interrumpidas Sujetos únicos	no Comprativo- causales Descriptivos Correlaciones De desarrollo

Fuente: Buendía, Colás y Hernández (1997); Bisquerra (2009), Bernal (2015) y Folgueiras (2018, pág. 27)

- Diseños no experimentales, también conocidos, en su denominación clásica como los estudios *expost-facto*, y como su nombre indica parten de un hecho ya sucedido, lo estudian a través de las consecuencias generadas. Esto implica que no hay manipulación de variables, ni grupos de control, entre otros, que garanticen unas condiciones mínimas de rigor metodológico para estudiar la relación de causa-efecto, tal y como sí sucede en los diseños experimentales.

Algunas de sus características se recogen en la siguiente tabla 12.

Tabla 12. Síntesis sobre los diseños no experimentales

Diseños	Definición	Características
	Describe el objeto de estudio	Características observables y verificables No se hacen inferencias
	Tipos	
Descriptivos		- Encuesta: información mediante preguntas empleando cuestionario, permite hacer estimaciones sobre las respuestas de las personas participantes
		- Observacionales: estudio de comportamientos y conductas o situaciones educativas que son restringidas, cuantificadas y relacionadas. Se emplean diferentes herramientas de recogida como la guía observacional, registros de intervalo...
		- Desarrollo: estudio de la evolución de una variable en una muestra durante un tiempo, en función del tipo de tiempo, pueden ser longitudinales, transversales, de cohortes, de tendencia
		- Comparativo-causal: estudio para establecer posibles causas sobre un objeto de estudio, sin manipulación. Se basa en la relación estadística entre variables, dentro de una secuencia temporal, variable independiente y replicación como método de consistencia de los resultados
		- Correlacionales: estudio de la relación estadística, en términos de significatividad, entre dos variables objeto de estudio. Esta relación entre variables influyendo en un fenómeno educativo se estudia en relación con su intensidad, el grado y dirección matemática

Fuente: Elaboración propia a partir de Ballester (2004) y Latorre, Del Rincón y Arnal (2005)

La estrategia de recogida de datos, dentro de esta metodología, se caracteriza por contar con una batería importante y variada de herramientas para contar con información cuantitativa acerca del objeto de investigación.

Investigación Cuantitativa

En la disciplina del diseño gráfico es común utilizar técnicas de recolección de información para construir instrumentos que nos permitan obtener datos de la realidad.

Figura 5. Síntesis sobre instrumentos de orientación cuantitativa

Fuente: Carvajal (s./f., pág. 10)

La estrategia de y de análisis de datos se realizan mediante el uso de la estadística y el análisis de redes, sobre este último no vamos a abordar nada, solo lo apuntamos¹⁴. Ambos tipos de análisis presentan características propias, y su uso está sometido a una serie de condiciones e intenciones vinculadas al problema de investigación.

¹⁴ Se puede consultar más en Folgueiras (2018)

Tabla 13. Técnicas de análisis cuantitativo

	Técnicas	Denominación
Estadística descriptiva	Resumir y describir datos cuantitativos	Descripción gráfica: frecuencias, curva normal Descripción numérica: promedios, medidas de variabilidad, distribución, de relación...
	Describir datos categóricos	Descripción gráfica: histograma, ciclograma Descripción numérica: tablas de frecuencia, tablas de contingencia
Estadística inferencial	Paramétricas: significación estadística o no	T-student, ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA PLS
	No paramétricas: datos cuantitativos	U de Man-Whitney, Kruskal-Wallis, prueba de signos, prueba de Friedman
	No paramétricas: datos categóricos	Prueba chi cuadrado
Estadística avanzada	Meta-análisis	Estudio cuantitativo de integración de resultados
	Modelos causales	Combinación de estudio correlacional con estudio causal

Fuente: Buendía, Colás y Hernández (1997)

Para llevar a cabo los análisis estadísticos, existen una gran variedad de paquetes y programas informáticos, los cuales ofrecen un marco de trabajo seguro, útil, fiable y de gran eficiencia respecto al tiempo. Al clásico SPSS, cuya primera versión data de los años sesenta del siglo pasado, se aportan dos nuevos ejemplos de paquetes informáticos de software libre, y que permiten un amplio uso de técnicas estadísticas para el análisis de variables cuantitativas y variables categóricas, con tratamiento cuantitativo.

Imagen 1. Statistical Package for the Social Science

Fuente: <https://es.wikipedia.org/wiki/SPSS>

Imagen 2. JASP software libre

Fuente: <https://jasp-stats.org/2021/11/22/la-version-en-espanol-de-jasp-ya-esta-en-linea/>

Imagen 3. Iramuteq software libre

Fuente:

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/113063/1/Trabajar_con_IRAMUTEQ_PAUTAS.pdf

Para el desarrollo y aplicación de los diseños experimentales se deben tener en cuenta una serie de condiciones vinculadas con lo que se conoce como criterio de rigor, en este caso, los referidos a la validez del diseño. Los criterios de rigor ofrecen evidencia sobre la calidad del diseño en el desarrollo de sus estrategias de recogida y de análisis de los datos.

La clásica clasificación de Guba (1981) y Lincoln y Guba (1985), todavía sirve para identificar los criterios que una investigación de orientación cuantitativa, deben considerar la calidad de la validez del diseño y, por tanto, de haber seguido los pasos y haberlo hecho bien para el desarrollo del diseño.

Tabla 14. Síntesis sobre criterios de rigor en diseños experimentales y no experimentales de orientación cuantitativa

Denominación	Función	Descripción
Validez interna	Valor de verdad	de Relación entre variables no viene explicada por otras variables no presentes o no relacionadas
Validez externa	Aplicabilidad	Generalización de los resultados obtenidos en la investigación
Fiabilidad interna	Consistencia	Permanencia de los resultados Constancia de la relación entre variables: valores adecuados para las variables, aplicación correcta y precisión en la medida Aplicación repetida de un diseño en contexto similar debe ofrecer los mismos resultados
Objetividad (fiabilidad externa)	Neutralidad	Distancia entre investigadora o investigadora y persona objeto de investigación

Fuente: Guba (1981) y Lincoln (1985)

4.2. Metodología cualitativa

La realidad educativa, tal y como se avanzó en el [Capítulo 2](#), es una construcción social que deriva de las interpretaciones subjetivas (universo simbólico) y de los significados que los participantes le otorgan a partir de sus experiencias y vivencias, siendo relevante el desarrollo de teorías sobre los fenómenos educativos a partir de las interpretaciones de los actores, no pretendiendo encontrar regularidades sobre la naturaleza de estos fenómenos, ni hacer generalizaciones o inferencias.

La metodología interpretativa, por tanto, asume que la realidad educativa es una construcción social que deriva de las interpretaciones y experiencias subjetivas y de los significados atribuidos por las personas. Su finalidad es describir y comprender los fenómenos sociales, considerando la comprensión profunda de casos particulares (Denzin & Lincoln, 2017). De este modo, y retomando las palabras que de Denzin y Lincoln: “la investigación cualitativa [...] consiste en un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible [...] una aproximación interpretativa y naturalista [...] (donde) los (las) investigadoras cualitativas estudian la cosas en su contexto natural, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en función de los significados que las personas le dan” (2005, pág. 3).

Los criterios que guían la elección de un método de investigación de orientación cualitativa son (Creswell J. , 2009): a) La investigación debe hacer emerger las percepciones y representaciones de los actores de una investigación para comprender en profundidad al objeto de estudio; b) La investigación tiene por objeto la acción humana y no la conducta humana, no es lo que las personas hacen, sino el significado que se le da a lo que hacen; c) Se busca una comprensión teleológica y no una explicación causal de la realidad; d) La objetividad viene dada por el simbolismo subjetivo que la acción tiene para los protagonistas de la investigación (Pérez Serrano, 2000); e) se emplean múltiples métodos entre los que sobresalen los participativos, interactivos y los humanísticos; f) sus diseños son emergentes, es decir, van se modifican conforme el contexto natural y los sujetos de investigación activo lo requieren, y, g) para su análisis se utilizan estrategias inductivas que permiten construir el sentido y significado de la persona hacia un marco

comprensivo más global y social, por ello son esenciales los razonamientos complejos, iterativos y las devoluciones interpretativas.

Bajo esta metodología de investigación se dan una serie de escuelas de pensamiento diversas que nacen como oposición a los planteamientos positivista de acceso y comprensión de la realidad social que inspiran la metodología empírico-analítica, a saber: hermenéutica, fenomenología, interaccionismo simbólico, la psicología ecológica, la etnografía holística y de la comunicación, la antropología cognitiva, entre otros.

Tabla 15. Métodos cualitativos en educación

Método	Caracterización
Etnografía	Comprender de forma detalla las diferentes perspectivas de personas en relación con un tema o cuestión que les afecta o implica Modelo cíclico en espiral, lo que permite volver a redefinir el problema, sus objetivos y los instrumentos de recogida de información El proceso etnográfico puede incorporar una observación que va cambiando con le tiempo, pudiendo ser descriptiva, para pasar a ser focalizada y terminar con selectiva, y a su vez se combina con entrevistas y análisis documental
Estudio de caso*	Comprender y tomar decisiones
Teoría fundamentada	Generar una teoría explicativa de la realidad
Fenomenología	Descubrir significados a partir de la experiencia
Investigación basada en el diseño	Diseñar y explorar innovaciones educativas
Investigación biográfica y narrativa	Narrar la vida personal y social

Fuente: Rodríguez-Gómez y Valldeoriola (2012, pág. 51)

*Hay propuesta que no consideran el estudio de caso como un método, en todo caso sería un proceso de indagación Así, Rodríguez, Gil y García afirman "que "el estudio de casos implica un proceso de indagación que se caracteriza por el examen detallado, comprensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de interés" (1999, pág. 92)

A modo de ejemplo, con la intención de ilustrar, la potencia y utilidad de este tipo de metodologías en Educación Social, se presentan algunas

orientaciones vinculadas con la investigación biográfica y narrativa, la cual ofrece muchas oportunidades para evidenciar o informar la intervención socioeducativa.

La investigación biográfico-narrativa se concreta en hacer emerger realidades experimentadas por las personas, a través de sus historia de vida que permiten construir relatos en torno a ellas. Su sentido pedagógico y concienciador es, sin duda, la principal aportación de este tipo de diseños vinculados con la comprensión de fenómenos, realidades, situaciones sociales y/o personas (Freire, 2002). Por tanto, se persigue emerger lo desconocido pero vivido y no pensado, o al menos no organizado ni datado de sentido en un marco más amplio y social.

Según Sánchez-Santamaría y Herrera:

“Las biografías tienen la virtud de poner en *con-tacto* a las personas con realidades alejadas, lo que supone un puente que posibilita un mejor conocimiento de esa realidad y un posicionamiento ético al respecto. Dar a conocer esas situaciones, en muchos casos, deriva en generar conciencia, y la formación y concienciación singular y colectiva sobre esas realidades contribuye al desarrollo de una cultura más sensibilizada. La metodología narrativa posee esa característica, porque, no solo permite ver al individuo, sino que sobre todo permite ver al sujeto (sujetado e influenciado por sus circunstancias y entorno) y, por tanto, a todo el entramado social en el que se encuentra enredado” (2020, pág. 113).

Para ello, se requiere de un método que sea capaz de reconstruir las experiencias en un marco de significados comprensibles y comprensivos y compartibles, poniendo en valor la importancia de las interpretaciones que ese vivir ha ido creando en la persona. Y, el método biográfico-narrativo a través de un diseño organizado en cuatro fases.

Figura 6. Proceso de investigación biográfico-narrativa

Fuente: Sánchez-Santamaría y Herrera (2020, pág. 115)

El muestreo teórico, formulado por Glaser y Strauss (1967), consiste en seleccionar casos o grupos de casos de acuerdo con criterios concretos sobre su contenido, en vez de hacerlo utilizando criterios metodológicos abstractos (Goetz & LeCompte, 1988). De este modo, tenemos que este tipo de muestreo se basa en la relevancia de los casos, en lugar de la representatividad. Se trata, según Denzin (1989), de estudiar un mismo fenómeno en momentos y lugares diferentes y con distintas personas, siendo similar al concepto de triangulación de fuentes (Flick, 2004). Por tanto, el criterio de selección basado en la zonificación no es de relevancia para nuestra investigación, debido a que no se pretende generalización a través de la selección muestral.

La estrategia de recogida de información, dentro de esta metodología, se caracteriza, en buena medida por su carácter interactivo y de entrada en un contexto natural, aunque con algunos matices.

Tabla 16. Síntesis de instrumentos de orientación cualitativa

Denominación	Definición	Características
Observación participante	Combinación de estrategias de recogida de información en un contexto real basada en una observación directa y registro sin interacciones del o de la investigadora	de Observación <i>in situ</i> de Prolongación de la recogida de información de Ratificación de las observaciones de Prioridad y relevancia de las observaciones de Notas de campo y registros inmediatos
Entrevistas en profundidad	Conjunto de preguntas abiertas con la intención de obtener información sobre los significados atribuidos al objeto de estudio por la persona participante	Selección del tipo de entrevista Determinar preguntas, su sentido y el orden Definir duración, lugar... Grabación y registro y análisis de transcripciones
Selección documental	Estrategia no interactiva de recogida de información a través de la selección de "artefactos" en contextos reales, pero sin reciprocidad entre la persona investigadora y la persona sujeto de la investigación	Documentos personales, oficiales o informales Localización e identificación y selección y comprobación de autenticidad Análisis e interpretación Contraste y devolución
Grupos de discusión/Focales	Técnica orientada y no directiva cuya finalidad es obtener información coherente	No confundir con la entrevista grupal

	de la producción discursiva de un grupo de personas que, más o menos expertas, en reunión, durante un tiempo limitado y en un espacio neutral, debaten sobre un tópico	El grupo focal es más concreto y la cuestión de debate está más cerrada El grupo de discusión permite, entre otras muchas cosas. Conocer la relación de las personas informantes clave el objeto de estudio (¿qué conocen, sin más?); identificar los aspectos y factores que entienden que facilitan u obstaculizan (¿qué conocen con criterio?); determinar el nivel de identificación y apropiación que hacen y de los valores que se promueven (¿cómo lo conocen?); conocer su percepción sobre el objeto de estudio (¿qué y cómo lo valoran?); identificar y analizar la formulación de demandas y expectativas en relación con el objeto de estudio (¿qué esperan o qué demandan?).
Técnicas suplementarias	Métodos independientes y especializados con estudios metodológicos ya publicados	Material visual y sonoro Comunicación no verbal Observación de grupos Estudios focalizados

Fuente: McMillan & Schumacher (2005)

La estrategia de análisis de la información:

“es un proceso que consiste en dar un sentido a la numerosa información recogida en el escenario, lo que requiere que el investigador organice los datos de manera que la información resulte manejable y eso, a su vez, se consigue buscando aquellas unidades de análisis que

nos parecen relevantes [...] Es decir, la fase de análisis de datos consiste en dar sentido a los fenómenos y para ello, el investigador debe mantenerse firme y orientado al objeto de estudio" (Rodríguez-Gómez & Valdeoriola, 2012, pág. 72).

Así pues, el análisis de información en la metodología cualitativa implica un proceso cíclico, donde suele primar una mirada inductiva, de modo que las categorías de análisis que permiten comprender y, por tanto, interpretar la información obtenida son generadas a partir de lo que dicen las personas que son sujetos de la investigación (McMillan & Schumacher, 2005).

Las fases para el análisis de la información será la siguiente (Rodríguez, Gil, & García, 1999):

- Fase I. Reducción de datos. Categorización y codificación de las unidades de significado: separación de unidades, identificación y clasificación y síntesis y agrupamiento. Hay que recordar que la categorización nos permite clasificar conceptualmente las unidades que cubren un mismo tópico, mientras que la codificación hace referencia a la decisión sobre las asociaciones entre una unidad y una categoría, para realizar una reducción lógica de la información por parte del investigador.

- Fase II. Conclusión y verificación de la información. Disposición y transformación de la información y difusión de la información.

Imagen 4. Nvivo

Fuente: <https://nvivo-spain.com/>

Imagen 5. Maxqda

Fuente: <https://www.maxqda.com/es/>

Imagen 6. Atlas.ti

Fuente: <https://atlasti.com/es>

Los criterios de rigor científico, que debe incorporar todo diseño de investigación, ofrecen información sobre la calidad, en términos de investigación digna y de interés para la comunidad científica, y sobre todo para la sociedad. El rigor desde la metodología interpretativa, de inspiración cualitativa, se denomina fiabilidad, a diferencia de la metodología empírico-analítica, donde se habla de rigor científico.

Guba y Lincoln (1981) propusieron que:

“los criterios en el paradigma cualitativo para garantizar la "fiabilidad" eran la credibilidad, la adecuación, la auditabilidad y la confirmabilidad. Recomendaron que se utilizaran estrategias específicas para lograr la fiabilidad, como los casos negativos, el interrogatorio por parte de los compañeros, el compromiso prolongado y la observación persistente, las pistas de auditoría y las comprobaciones de los miembros. También fueron importantes las características del investigador, que debe ser receptivo y adaptable a las circunstancias cambiantes, holístico, con inmediatez procesal, sensibilidad y capacidad de aclaración y resumen” (Morse, Barrett, Mayan, Olson, & Spiers, 2002, pág. 14).

Esta ya clásica propuesta de clasificación de Guba (1981) y Lincoln y Guba (1994), mantienen su potencia para fundamentar la fiabilidad de los diseños de investigación cualitativa de tipo interpretativo.

Tabla 17. Síntesis sobre criterios de fiabilidad en diseños interpretativos de orientación cualitativa

Denominación	Función	Descripción
Credibilidad	Valor de verdad	Pertinencia y exactitud del problema de investigación Información proveniente de distintas fuentes, triangulación de fuentes
Transferibilidad	Aplicabilidad	Todo fenómeno social depende del contexto en el que se da Contexto permite identificar las interpretaciones de las personas actoras Muestreo teórico: saturación y reiteración de la información
Dependencia	Consistencia	Realidad cambiante obliga a descripciones detalladas de las personas; auditorías o voces autorizadas a modo de amigos y amigas críticas; revisión crítica del procedimiento de recogida y análisis de la información, y métodos solapados o triangulación de métodos
Confirmación	Neutralidad	Confirmar: interpretación del o de la investigadora de los significados de las personas participantes y su concreción como resultados Auditorías de conformabilidad, descriptores de baja inferencia y ejercicios de reflexión

Fuente: Guba y Lincoln (1982); Morse, Barret, Mayan, Olson y Spiers (2002), y Sandín (2003)

4.3. Metodología sociocrítica

Ante las limitaciones del positivismo (explicación) y del interpretativo (comprensión), el socio-crítico rechaza la idea de una investigación educativa separada del compromiso político, y afirma que la objetividad no es necesariamente un elemento deseable, ya que la finalidad de toda investigación debe ser la transformación social de las prácticas educativas (Bartolomé,

1992), contando con todos los miembros de la comunidad educativa (Elliot, 1990). Así, la idea central de esta metodología es que hay que mejorar, pero cuestionando el sustrato ideológico intrínseco cada práctica educativa, a la vez que ser consciente que toda acción pedagógica es acción social y política, también. Su referencia es la teoría crítica social que se alimenta de las portaciones de la Escuela de Frankfurt, recogiendo toda una tradición filosófica y pedagógica de la mano de autores como Habermas, Freire, entre otros muchos. Desde este enfoque, la realidad social está configurada por los intereses políticos y sociales de la clase dominante. Y, en este sentido, es imprescindible tener en cuenta el poder en la sociedad y la función que el sistema educativo juega en la definición de esta realidad.

Es una modalidad de investigación cualitativa que, aunque puede combinarse con una orientación cuantitativa, intenta dar una respuesta contextualizada a problemas sociales (Pérez Serrano, 2000). Como señala Bassey, la investigación-acción "pretende comprender e interpretar las prácticas sociales -indagación- para cambiarlas -acción- y para mejorarlas -propósito-" (1995, pág. 16). Así pues, presenta dos características: la primera se centra en resolver problemas, mientras que en la segunda estos problemas deben ser específicos y prácticos (Creswell J. , 2009). Se concreta en un proceso compuesto por cuatro fases, y recibe el nombre de *espiral dialéctica* (Latorre A. , 2003).

Figura 7. Proceso de investigación-acción

Fuente: Sánchez-Santamaría y Herrera (2020, pág. 107)

Los diseños de investigación se desarrollan en torno a un proceso cíclico, flexible y dinámico que intenta ajustarse a la realidad del objeto de investigación conforme se van produciendo avances en el cambio, mejora o solución al problema diagnosticado.

La metodología sociocrítica es netamente participativa, en el sentido de que se establece en torno a una dialéctica intersubjetiva y la transformación de la realidad social, desde un análisis crítico de la práctica. Sus diseños clásicos de la metodología sociocrítica son la investigación-acción, incluida, su derivada participativa y la cooperativa, y la investigación evaluativa, principalmente, la participativa.

Tabla 18. Tipos de métodos de investigación sociocrítica

Método	Descripción
Investigación-Acción	<p>Investigación contextualizada de tipo cualitativa, aunque puede combinar métodos de orientación cuantitativa y cualitativa</p> <p>Perspectiva holística</p> <p>Enfatiza el estudio de los procesos y de los significados</p> <p>Busca emerger el conflicto de intereses</p> <p>Realidad es una construcción social fruto de luchas y tensiones entre ideologías</p> <p>Entiende que la investigación genera conocimiento científico para la emancipación de las personas</p>
Tipos	Denominación Características
	<p>Participativa Transformar la realidad a partir de la participación de las personas de una comunidad</p> <p>Realidad es una globalidad y es algo complejo</p> <p>Movilización y emancipación de las personas</p> <p>Sistematiza la recogida de información en un proceso cíclico, flexible pero coherente</p> <p>El problema de investigación es expresado por las personas</p> <p>Conjuga reflexión y acción</p>

	Cibernética de segundo orden basada en el sujeto/sujeto
	El o la investigadora se deben terminar de diluir
Colaborativa	Investigador o investigadora y personas participantes colaboran investigando juntas
	Búsqueda de soluciones
	Las personas desarrollan competencias de investigación
	Proceso de co-autoría en la comunicación y difusión de la información

Fuente: Elliot (1990), Bartolomé (1992) y Folgueiras (2018)

Al existir en el plan de estudios de *Educación Social* de Cuenca, una asignatura ocupada en el diseño, desarrollo y evaluación de proyectos sociales, vamos a presentar, a modo de ejemplo, algunas cuestiones vinculadas con la investigación- acción. Esta metodología de investigación-acción, de acuerdo con McNiff & Whitehead (2011), permite establecer un aprendizaje dialógico entre las personas implicadas en la investigación-acción para dar una respuesta adecuada al problema. Así pues, a través del diagnóstico o primer ciclo se pretende obtener un conocimiento profundo del problema que se ha detectado en la práctica: ¿cuál es el problema de investigación? Se contextualiza y permite tener una comprensión basada en lo que las personas implicadas piensan, sienten y experimentan, a la vez que se busca poner en relación la dimensión práctica del problema con su dimensión teórica. La información obtenida del diagnóstico es analizada y compartida para que sea validada por las personas participantes en la investigación-acción, lo que lleva a confirmar las interpretaciones realizadas por el o la investigadora. Tras ello, se procede a la planificación o segundo ciclo, donde a partir de la situación del contexto se intenta dar respuesta a la pregunta ¿Cuál es la hipótesis de acción o acción estratégica? Se establecen los objetivos, la secuencia de la investigación-acción, así como el tipo de participación de las personas implicadas y cómo se va a ir realizando un seguimiento del avance de la investigación-acción para ir valorando el grado de cumplimiento de la

planificación y, si es necesario, hacer las adaptaciones correspondientes, lo que le otorga la característica de un modelo flexible y abierto a la evolución de la planificación en la práctica. La acción o tercer ciclo conlleva la aplicación de la planificación prevista en el proceso de investigación-acción. Y, por último, la reflexión o cuarto ciclo establece el análisis, valoración y retroalimentación a las personas participantes del impacto conseguido por la investigación-acción de acuerdo con los objetivos previstos en su planificación. Todo este proceso, si está bien formulado e implementado, debe permitir al y a la investigadora, junto con las personas participantes, redefinir el área problemática y proponer en su caso otras hipótesis de trabajo que permitan abrir un nuevo ciclo de retroalimentación basado en la acción-reflexión-acción.

Todo proceso de cambio basado en el protagonismo de las personas desde la investigación-acción está condicionado por algunas de sus limitaciones, que deben ser tenidas en cuenta a la hora de su uso pedagógico: a) La experiencia y cultura participativa de las personas implicadas; b) Ausencia de espacios para promover la reflexión y el poder compartir entre los propios participantes; c) La capacidad de las personas implicadas para asumir los desafíos planteados por un proceso de investigación-acción; d) Los tiempos necesarios para que se lleve a cabo un cambio y/o mejora mediante la investigación-acción, y e) El liderazgo de las personas implicadas para asumir el protagonismo y, por tanto, la toma de conciencia y transformación de los procesos de cambio de las prácticas educativas (Pérez-Serrano, 2000; Latorre, 2003).

La metodología sociocrítica, aunque admite el uso de técnicas cuantitativas como cualitativas, desde nuestro punto de vista, su propia naturaleza e intenciones en relación con el sentido y función de la investigación educativa, como herramienta de transformación y emancipación de la persona, parece ser más coherente el empleo de técnicas de tipo cualitativas. Y, las cuestiones éticas, asumen una nueva mirada, no solo vinculada a las implicaciones sobre la confidencialidad de la información personal y la preservación de la intimidad y la privacidad de las personas participantes, sino también establece la necesidad de hacer explícitos los valores e intereses de todas las personas participantes en una investigación, emerger estos valores es visibilizar las tensiones y reconocer las luchas por posicionar un discurso, una acción, etc.

4.4. Mixed methods

Los *mixed methods* representan una revolución silenciosa, en palabras de Johnson, Onwuegbuzie, & Turner (2007). En los últimos años estamos asistiendo a un crecimiento importante de investigaciones que los incorporan en sus diseños, lo que pone de manifiesto la aceptación y generalización por parte de muchos investigadores e investigadoras del principio de compatibilidad metodológica, tanto cuantitativa como cualitativa.

El valor de estos métodos reside en que intentan dar respuesta a las limitaciones de una visión dicotómica y contrapuesta sobre la investigación en educación: inductivo versus deductivo.

Para Tashakkori y Teddlie (2010), y Symonds y Gorard (2010), el desarrollo de los mixed methods se puede establecer en tres períodos claramente diferenciables (Sánchez-Santamaría & Ramos, 2015):

- Entre 1970-1980 se genera lo que se conoce como la *Incommensurability Thesis*. Es decir, las aproximaciones cuantitativas y cualitativas son incompatibles para la investigación educativa.

- A partir de 1980, la denominada como *Compatibility Thesis*, entendida como un puente de diálogo y encuentro entre ambas aproximaciones, empieza a ser considerada, se incrementa el número de investigadores e investigadoras preocupadas por estudiar un mismo tópico desde distintas perspectivas. Se reconoce y trabaja por la compatibilidad de los métodos, sin que se plante su combinación.

- A partir de ahí surge lo que se conoce como *The Third Methodological Movement* (Tashakkori y Teddlie 2010). Se trata de una propuesta de integración entre la investigación de orientación cuantitativa y cualitativa. A partir de ese momento se aprecia un incremento de publicaciones preocupadas por los *mixed methods*. En este contexto surge una de las delimitaciones conceptuales de mixed methods que mayor acogimiento ha recibido:

“The type of research in which a researcher or team of researchers combines elements of qualitative and quantitative research approaches (e.g., use of qualitative and quantitative viewpoints, data collection, analysis, inference techniques) for the broad purpose of breadth and depth of

understanding and corroboration" (Johnson, Onwuegbuzie y Tuner, 2007, pág. 118).

Lo que se aprecia de forma clara es la naturaleza holística y comprensiva que caracteriza a los *mixed methods* según los objetivos de investigación, aunque lo realmente relevante es que son un intento por captar la complejidad de la realidad social (Creswell J. W., 2015).

En una revisión más reciente, Creswell (2015), sitúa los avances en los *mixed methods* en al menos diez aspectos:

- "Se ha avanzado en la identificación de las características esenciales de los métodos mixtos de investigación (MMR).
- Se ha desarrollado y extendido el uso de una terminología diferenciada y clara, que ayuda a comunicar sobre el campo y, también, a definirlo mejor.
- Se han propuesto y asentado distintos argumentos sobre el valor agregado que suponen los métodos mixtos de investigación sobre los tradicionales cuantitativos y cualitativos.
- Desarrollo de mayor corpus teórico, con la incorporación de filosofías y modelos sobre estudios de métodos mixtos.
- Reevaluación de los tipos de diseños de métodos mixtos para enfocarse en conjuntos parsimoniosos de diseños básicos y avanzados, simplificando así la tarea de elegir y realizar un diseño de Métodos Mixtos.
- Se han identificado y reconocido problemas metodológico o amenazas a la validez que específicos de los tipos de diseños de métodos mixtos.
- Declarando un nuevo tipo de planteamiento del problema, un planteamiento del problema propio de los métodos mixtos, que está implícito para los investigadores que realizan una mezcla de estudio de métodos.
- Utilización de modelos representativos, llamados pantallas conjuntas, para transmitir la cuantitativa y resultados cualitativos juntos en un estudio.
- Mayor estructuración de la redacción de un estudio para reflejar lo específico de los tipos de diseño utilizados en el estudio.
- Desarrollo y aplicación de criterios para evaluar la calidad de los métodos mixtos" (Aliaga, 2018, pág. 284).

A pesar de esto, los *mixed methods* todavía tienen pendiente algunos retos vinculados con la necesidad de clarificar su denominación y organización,

pero sobre todo su alcance y rigor. Por ejemplo, Johnson & Onwuegbuzie (2004) nos advirtieron de la necesidad de distinguir entre los diseños de método mixto, que serían aquellos métodos diseños que combinan una mirada cuantitativa y cualitativa para el estudio de la realidad, y los diseños de modelos mixtos, que serían aquellos que mezclan o conjugan las dos miradas durante la investigación.

Esta cuestión, aunque ha mejorado mucho, todavía se mantiene muy presente en muchos de los artículos publicados desde esa época. De igual modo, McMillan y Schumacher (2005), nos recuerda que al menos hay que tener en consideración tres desventajas de los *mixed methods*: a) la competencia investigadora en métodos mixtos, b) la amplitud y complejidad de la recogida y análisis de los métodos mixtos, y c) la incoherencia y el uso poco consciente y superficial que se puede dar en torno a los métodos mixtos.

No cabe duda de que los *mixed methods* brindan una oportunidad metodológica inestable para seguir profundizando y ampliando la capacidad investigadora en educación. Y en este sentido, resulta interesante la aportación de Creswell por aportar una clasificación clara, sencilla y operativa que permita desplegar de las posibilidades de los *mixed methods* sin poner en riesgo su sentido, función y alcance metodológico para comprender la complejidad de la realidad educativa, en nuestro caso.

Tabla 19. Los tres diseños básicos de *mixed methods*

Enfoque o diseño	Descripción
Convergente	Paralelo: conjuga o por separado cuantitativo y cualitativo Análisis por orientación y comparación posterior para ver la convergencia o no
Secuencial explicativo	Diseño cuantitativo inicial, con sus resultados, sigue un diseño cualitativo con la intención de que estos últimos arrojen luz sobre los primeros
Secuencial explorativo	Diseño cualitativo inicial, con sus resultados, sigue un diseño cuantitativo con la intención de que estos últimos arrojen luz sobre los primeros Diferencia del explicativo: escaso conocimiento sobre el tema objeto de estudio

Fuente: Creswell (2014)

Figura 8. Los tres diseños básicos de *mixed methods* según Creswell (2014)

Fuente: Extraído de Aliaga (2018, pág. 286)

4.5. La investigación teórica: un tipo de investigación al alza

En los últimos años, la denominada como investigación teórica (Ato, López-García, & Benavente, 2016) ha experimentado un incremento importante, basta con revisar algún número reciente de las revistas españolas de educación para encontrar, al menos un artículo vinculado a revisión sistemática o metaanálisis, o ambos. Lo que permite un abordaje tanto cualitativo como cuantitativo, o combinado. La investigación teórica, muy útil en el caso de estudiantes de grado, máster o doctorado para situar el estado del arte, pero sobre todo para identificar los principales avances en relación con un tema de investigación educativa sobre las fuentes primarias. El valor de este trabajo es inestimable, en un momento en el que la producción científica es enorme, crece de forma vertiginosa, y se casi es imposible abordarlo todo.

Para Ato, López-García y Benavente, aunque en el campo de la psicología, es útil para el campo de las ciencias de la educación, concretamente, para la Educación Social, la investigación teórica se puede clasificar en narrativa, sistémica y metaanálisis.

Tabla 20. Tres tipos de investigación teórica

Tipo	Descripción
Narrativa	Revisión de estudios primarios en torno a un tema sin aportación empírica de o de la investigadora
Revisión Sistemática	Actualización teórica de estudios primarios, aplicando un proceso sistemático para la obtención, tratamiento y difusión de datos, sin uso de procedimiento estadístico que integren los estudios
Metaanálisis o revisión sistemática cuantitativa	Integración de estudios primarios con metodología cuantitativa con desarrollo sistémico del proceso de obtención, tratamiento y difusión de datos, con uso de procedimientos estadísticos

Fuente: Ato, López-García y Benavente (2016)

Otra clasificación más completa, rigurosa y menos conocida, es la realizada por Xiao y Watson (2019).

Tabla 21. Tipología de revisiones sistemáticas

Función	Tipo
Describir	Revisión narrativa
	Síntesis narrativa textual
	Meta-resumen
	Meta-narrativa
	Revisión del alcance
Testar	Metaanálisis
	Metaanálisis bayesiano
	Revisión realística
	Triangulación ecológica
Ampliar	Meta-etnografía
	Síntesis temática

	Meta-interpretación
	Meta-estudio
	Síntesis crítica interpretativa
	Síntesis del marco
Criticar	Revisión crítica

Fuente: Xiao y Watson (2019)

CAPÍTULO 5. EDUCACIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Educación Social es “una disciplina pedagógica, una profesión, un grado universitario, una acción y/o intervención socioeducativa o, además, unas políticas basadas en el derecho de la ciudadanía”
(Vega & Oña, 2021, pág. 120)

Este capítulo pretende situar el campo profesional y académico de la Educación Social, para contextualizar al perfil de la plaza de esta convocatoria. Esto va a permitir, a su vez, establecer el sentido y función de la investigación en Educación Social, y la situación actual de la docencia, de forma concreta, en *Métodos de Investigación Educativa*.

5.1. Educación social e investigación

La *Educación Social*, como han propuesto Pérez, Herrera y Peña (2020), se nutre de las dimensiones propias del derecho, la legislación y las políticas públicas; la profesionalidad socioeducativa; la incorporación y participación dentro de las agencias y agentes privados-públicos de lo social, y de ser una titulación universitaria que en sus inicios tuvo que impulsar procesos de habilitación profesional. Y encuentra en la *Pedagogía Social*¹⁵ su disciplina científica de referencia, sobre la cual ha venido desplegando su desarrollo científico en los últimos tiempos de forma muy decidida en el contexto español.

La investigación en *Educación Social* es escasa, comparada con ciencias como la *Sociología*, la *Psicología* o la *Pedagogía*, en el sentido de que los y las *Educadoras Sociales* no se han tenido como prioridad de su desarrollo profesional. Como hemos visto antes, y de acuerdo con la postura asumida en este proyecto docente e investigador, la Educación Social ha tenido, “sin ella saberlo”¹⁶ en muchas ocasiones, una disciplina científica de referencia que es

¹⁵ Un apunte previo, antes de desarrollar este apartado, de modo que nos permita justificar el enfoque y contenido de este. La Educación Social no es una disciplina científica. Se trata de un ámbito profesional cuya referencia en España, dentro su dilatada trayectoria, son los educadores especializados. La disciplina científica que tiene por objeto de estudio la educación social es la Pedagogía Social, por ese motivo, la cuestión del status de científicidad y de los referentes epistémicos de la Educación Social se establecen desde la Pedagogía Social.

¹⁶ Salvo algunas excepciones, que podemos encontrar en la Universitat Autònoma de Barcelona, de la mano de Xavier Úcar, tal vez el más representativo para nosotros, o en la Fundació Pere Tarres, son escasos y recientes los esfuerzos de la Academia por promover una investigación en, desde y para la Educación Social. La mirada disciplinar y académica de la Pedagogía Social ha sustraído parte de la

la Pedagogía Social, lo que ha influido en esta situación. Además, hay factores académicos como el haber sido una diplomatura de grado hasta el año 2010, donde la investigación quedaba más en manos de las licenciaturas, o la propia identidad y construcción del perfil profesional que también explican esta ausencia tan notable.

Se puede decir, que actualmente, la investigación realizada por *Educadores y Educadoras Sociales* es un campo emergente, con cada vez más intensidad y con mayor proyección dentro de la Educación principalmente por cuatro motivos:

a) Profesionalización de los y las Educadoras Sociales que plantea nuevas demandas y retos a las funciones profesionales de este perfil. Esto exige contar con una intervención cada vez más informada por la investigación, en el sentido que permita orientar la toma de decisiones desde el rigor y calidad que toda profesión requiere. Una profesión cada vez más consciente de esto, y cada vez una mejor formación en herramientas de diagnóstico, evaluación e investigación es esencial para dar una respuesta lo más ajustada a las demandas de la intervención socioeducativa

b) Los y las estudiantes universitarias aprenden competencias de investigación que tienen que aplicar a su TFG, y se llevan a su incorporación en el mercado laboral esas competencias que pueden emplear. Aunque como se verá, la formación metodológica en los grados de Educación Social de las Universidades españolas está condicionado por factores internos, principalmente, no ha primado este tipo de formación en comparación con otras como la intervención o la teórica. Pero ser grado les abre la posibilidad académica de realizar formación en máster, nivel MECES 3, e incluso en Doctorado, MECES 4. Es un hecho ya, que cada vez es mayor el número de profesorado con grado de doctor impartiendo clases en Educación Social. Lejos queda ya, la implantación de la diplomatura de Educación Social en el año 1991.

c) Desde el *Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales*¹⁷ se ha impulsado la investigación desde la *Revista de Educación*

función investigadora que desde la Educación se debería haber promovido. Es cierto que poco a poco este espacio se va expandiendo, y actores como la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social empieza a conjugar en su discurso y en su práctica, la Pedagogía Social y la Educación Social. Previo a ella, había una relación de dependencia y superioridad desde la Pedagogía Social para con la Educación Social.

¹⁷ <https://www.consejoeducacionsocial.net/>

*Social*¹⁸. Se trata de una revista de revisión por pares, pero sin los estándares de calidad tipo *JCR* o *SCOPUS* de *Elsevier*. De hecho, no se busca eso, sino que todo y toda profesional de la Educación Social puede compartir sus experiencias prácticas; aportar sus reflexiones profesionales en torno a conceptos, propuestas, intervenciones o situaciones educativas y, sobre todo, impulsar un debate profesional con sentido científico, accesible y de fácil transferencia.

d) La presencia y estabilidad laboral de los y las Educadoras Sociales es mayor, y esto, no solo tiene implicaciones sobre un cambio en la concepción de la educación como prevención en los modelos profesionales, en muchas ocasiones inspirados en una intervención asistencialista, sino también en una mayor presencia y continuidad en el campo para conocer, comprender y mejorar la práctica de la intervención socioeducativa.

e) Desde los Colegios Profesionales de Educadoras y Educadores Sociales como el de Castilla-La Mancha se premia los mejores TFG¹⁹, tras una evaluación por un comité de expertos en una convocatoria de premios específica. Esto no solo visibiliza los TFG con una orientación de investigación, sino que también genera un aumento en la calidad de los TFG en esta dimensión, ya que uno de los criterios de evaluación tiene que ver con el rigor y calidad metodológica del TFG. Como resultado de ellos, los TFG son publicados por el Colegio Profesional en formato de libro en papel.

5.1.1. Funciones de la Investigación desde la Educación Social

Una de las cuestiones esenciales, a la hora de abordar el tratamiento didáctico de la investigación educativa, es dar respuesta a la cuestión sobre cuáles son sus funciones y, por tanto, su para qué lo que pone de relieve el rol que puede asumir en relación con su objeto de estudio.

La propuesta clásica de Cronbach y Suppes (1969) plantea que, a través de su clasificación “decision-oriented inquiry” (aplicada) y “conclusion-oriented research” (básica), las funciones de la investigación están condicionadas por su

¹⁸ RES o Revista de Educación Social. Se funda en 2002 por el Consejo General con la intención de contar con un espacio de comunicación para compartir experiencias y conocimientos desde la propia práctica profesional del Educadora y de la Educadora Social, así como de cualquier otro profesional, como profesorado universitario, técnicos de servicios a la comunidad, etc., para contribuir al desarrollo de la Educación Social en España. Por tanto, como se dice en la página web, es un espacio para debatir y reflexionar en torno a la Educación Social.

¹⁹ <http://www.cesclm.es/>

origen y por las limitaciones institucionales existentes en cada momento, que marcan las prioridades sobre qué, cómo y cuándo investigar en educación (Jackson, 1990; De la Orden & Mafokozi, 1999). Así pues, la primera de ellas establece que la función de la investigación era crear un conocimiento científico sobre los fenómenos educativos para orientar la toma de decisiones, y así mejorar la práctica educativa. Algunos referentes de la época ya apuntaban a la importancia de que la investigación educativa contribuyera, desde un enfoque funcional y de forma decisiva, a dar respuesta a los serios problemas de los sistemas educativos, lo que fue impulsando progresivamente el interés de la investigación gracias al incremento progresivo de los programas de financiación pública de la investigación educativa (Morris, 1967); y por su parte, la segunda propone ampliar el conocimiento con la intención de explicar o mejorar la comprensión del fenómeno educativo, sin que necesariamente implique un cambio práctico inmediato, pero si contribuya a ampliar, refutar y cambiar el conocimiento científico y también la técnica de la investigación (Bunge, 2004). A esta propuesta, se puede incorporar una tercera dentro de la básica pero que persigue mejorar la práctica educativa teniendo en cuenta variables de contexto (De la Orden & Mafokozi, 1999; Tejedor, 2018).

Para Aliaga (2018), adaptando la propuesta de Harnquist (1985), la investigación educativa puede asumir, al menos, tres funciones:

- Social. Toda investigación educativa debería estar conectada a las necesidades y objetivos de la ciudadanía, contemplando su complejidad, diversidad y dinamismo.

- Académica. Toda investigación educativa debe jugar un papel destacado en la formación universitaria del estudiantado, en calidad de disciplina o materia académica que proporciona bases metodológicas en torno al desarrollo competencias, contenido, metodologías y resultados de aprendizaje previstos en la titulación universitaria.

- Profesional. Toda investigación educativa debe contribuir al desarrollo de la empleabilidad del estudiantado en el marco de desarrollo de su identidad y promoción profesional.

5.1.1.1. Función social de la investigación educativa

La función social de la investigación educativa encuentra su correlato con la de la educación, ya que según la importancia social que se le conceda a la educación, en un sentido u otro, esto tendrá implicaciones sobre el papel

esperable para con la sociedad. Desde finales del siglo XVII, pero principalmente durante el siglo XIX y XX, la educación, en su sentido sistémico y formativo, está vinculada con el tipo de sociedad que tenemos y con su organización, contribuyendo al desarrollo de marcos explicativos, comprensivos y orientadores de la conducta social, a la vez que pueda proporcionar las herramientas necesarias para el desarrollo e innovación social, también.

En un principio, la educación sirvió para establecer una distribución de privilegios para unos pocos basada en la estratificación social, para ir derivando hacia una concepción fundamentada en la igualdad de derechos que promoviera la movilidad social mediante un marco jurídico. En la actualidad, la educación es un derecho humano fundamental y una demanda social derivada de la aspiración ciudadana que, amparada en valores democráticos y de progreso humano, asumiendo un mayor protagonismo en reivindicar a una sociedad más justa y equitativa (Sánchez-Santamaría & Manzanares, 2017).

Algunos ejemplos ilustran lo dicho:

a) El artículo 26 *Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas*:

“Toda persona tiene derecho a la educación (...). La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos del hombre y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo (...) de la paz” (1948).

b) Desde la Unión Europea, dentro de los derechos sociales reconocidos, en concreto el capítulo I sobre educación, formación y aprendizaje permanente, establece que:

“Toda persona tiene derecho a una educación, formación y aprendizaje permanente inclusivos y de calidad, a fin de mantener y adquirir capacidades que les permitan participar plenamente en la sociedad y gestionar con éxito las transiciones en el mercado laboral” (2022, pág. 11).

c) Y, en el caso de la *Constitución Española*, en su Capítulo II sobre Derechos y Libertades Fundamentales, y específicamente en su artículo 27 indica:

“Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales” (1978).

De este modo, la educación es considerada como algo valioso y esencial para ofrecer oportunidades de desarrollo social y personal; para la promoción de la convivencia y la creación de redes sociales entre las personas; para el impulso de la creación, la innovación y la transferencia de conocimiento que mejore las condiciones de vida de todas las personas, entre otros muchos aspectos más.

En la actualidad, existe un debate abierto en torno al sentido que ha ido adquiriendo la educación como derecho, puesto que desde perspectivas funcionales y economicistas se ha ido limitando el acceso, la participación y el éxito educativo de todas y todos a una educación de calidad, fruto del peso que han asumido las políticas educativas de corte neoliberal, desde mediados de los años ochenta, y ante la influencia de la OCDE, frente al peso tradicional de la UNESCO. Ante esta situación, y en el marco del *Movimiento de una Educación de Calidad para Todos* (UNESCO, 2011), está emergiendo con fuerza una concepción de la educación como derecho en torno a la idea de bien público y común (Locatelli, 2018), en el sentido de retornar la función social de la educación. De este modo la investigación educativa es considerada como algo valioso humanamente y esencial para el progreso social de todas las personas en condiciones de calidad y de procesos basados en la equidad (Sánchez-Santamaría & Manzanares, 2017).

De todo ello, se desprende que la investigación educativa, a pesar de las voces críticas (Perines, 2018), es importante porque tiene por objeto la explicación, comprensión o cambio como transformación de cualquier situación, fenómeno o cuestión educativa. De modo que tal y como afirma Aliaga: “el progreso de la educación y el conocimiento de sus métodos y características a través de la investigación rigurosa cobra una importancia social de primer orden” (2018, pág. 19), por el alcance de sus resultados y el impacto de las posibles transferencias.

En definitiva, la función social de la investigación educativa pone de manifiesto su papel relevante para contribuir a los procesos de transformación social, dentro de un contexto de tensiones ideológicas, limitaciones técnicas y de necesidad de evidencias que informen la práctica. Investigamos porque para nosotros es algo bueno, en el sentido de valioso. Y se apoya la investigación porque se estima su valor como algo deseable y necesario para la sociedad.

5.1.1.2. Función académica de la investigación educativa

La investigación educativa, como se presentará en el apartado de formación metodológica, está presente en los planes de estudio del grado de Educación Social, primando un enfoque de indagación, análisis y diagnóstico de la realidad social y educativa, de los grupos o personas concretas, y claramente orientado a fundamentar la intervención educativa.

Esto se debe a tres aspectos, principalmente:

a) La educación social es una profesión práctica, nace de la práctica y su oferta formativa universitaria nace condicionada por esta circunstancia, amén de ser posterior a la existencia de la Educación Social como educación especializada, animación sociocultural o educación de personas adultas (ANECA, 2005).

b) La pedagogía, y en concreto la pedagogía social, ha construido la Educación Social como un objeto de conocimiento en torno al cual proporcionar los referentes epistemológicos y metodológicos necesarios para dar respuesta a las demandas y necesidades de los contextos y procesos de intervención educativa (Ortega, Caride, & Úcar, 2013). Asociado al papel preponderante y dominante en situación de la Pedagogía sobre la educación social, como disciplina científica la primera, y con una mayor trayectoria formativa universitaria.

c) El nivel MECES de Educación Social es el segundo y se corresponde con el de grado universitario. Tal y como establece su artículo 6, las cualificaciones de este nivel tienen como "finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional" (BOE, 2011, pág. 87915). Y dentro de sus resultados de aprendizaje se encuentra el "haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en su campo de estudio con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento" (BOE, 2011, pág. 87915). Por tanto, es el nivel MECES 3 correspondiente a la formación universitaria de Máster, el que entre sus finalidades cabe la de promover la iniciación en tareas avanzadas de investigación.

Dentro de las 26 competencias específicas de la titulación de Educación Social recogidas en el *Libro Blanco Vol I* (ANECA, 2005)²⁰, la número 26

²⁰ El primer referente de la formación de Educadores y Educadoras Sociales en España fue la formación para educadores y educadoras especializadas, organizada por la Diputación de Barcelona a través del Centro de Educadores Especializados (López Zaguirre & Quetglas Escalas, 2008)

establece que un o una educadora social debe ser capaz de “diseñar y llevar a cabo proyectos de iniciación a la investigación sobre el medio social e institucional donde se realiza la intervención” (pág. 203). También, pero de forma más concreta, dentro de la competencia específica del grado de educación social número 14 se indica que un o una educadora social deberá saber “aplicar técnicas de detección de factores de exclusión y discriminación que dificultan la inserción social y laboral de sujetos y colectivo” (pág. 194), haciendo uso de procedimientos de investigación a situaciones específicas. Si se compara con la competencia número 11 del perfil profesional en la titulación de *Pedagogía* dentro del mismo *Libro Blanco Vol I*: “Ser capaz de conocer, analizar y aplicar los fundamentos y los procedimientos fundamentales del método científico dentro de la lógica general del proceso de investigación educativa” (ANECA, 2005, pág. 166), se aprecia una clara diferencia en el alcance, tanto intensiva como extensiva, de la formación metodológica entre ambos perfiles dentro del campo educativo.

En línea con Aliaga (2018), la función académica de la investigación educativa debe ser entendida no como desde una exclusiva perspectiva instrumentalista y práctica (en el sentido de que aporta conocimientos técnicos), sino como un complemento esencial para una formación de calidad, ya que el desarrollo y la activación de determinadas competencias no es posible sin una base metodológica, tales como el pensamiento crítico, entre otros.

5.1.1.3. Función profesional de la investigación educativa

La incorporación del enfoque de competencias a la formación universitaria de profesionales nivel MECES 2, 3 y 4, combinado con el principio de aprendizaje a lo largo de la vida ha traído cambios importantes en las concepciones, metodologías y recursos para el desarrollo y gestión de la carrera profesional en un contexto de constantes cambios, complejo y del incremento del conocimiento en Educación Social²¹.

La práctica profesional de la *Educadora y el Educador Social* se caracteriza por ser provisional, cambiante, dinámica y con una clara tendencia a hacerse innecesaria ya que se dirige a la superación de deficiencias, problemas y dificultades propias del desarrollo social y para la promoción y prevención social. Asimismo, viene determinada por el “sujeto” al que se dirige

²¹ Este apartado recoge la fundamentación de la relación de la asignatura con la profesión, empleada en la guía docente de la asignatura de métodos de investigación educativa del grado de educación social de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades del campus de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha. Se puede ver más en: <https://guiae.uclm.es/es/vistaPrevia/46824>

la acción socioeducativa, y por el modelo que se adopta a partir de lo que la investigación avala mediante evidencias empíricas sólidas, intentando superar una intervención basada en supuestos por una práctica informada por la investigación (Martínez Sánchez, 1995) (Sánchez-Santamaría & Ramos Pardo, 2015) (Sánchez-Santamaría & Herrera, 2020). Todo ello en un contexto interdisciplinar, al tener que trabajar con distintos profesionales de lo social. Esto pone de relieve que toda intervención socioeducativa debe estar sometida a la lógica de la indagación permanente (poner en cuestión), y en concreto, el y la Educador Social debería introducir en su buen hacer profesional tres aspectos: ver, juzgar y actuar a partir del método científico.

Esto significa que a través de la investigación debe ser capaz de (Martínez Sánchez, 1995) (Sánchez-Santamaría J. M., 2014):

a) Asumir como propio, desde la óptica científica, el ejercicio de profundizar en el conocimiento de los fenómenos y contextos socioeducativos y formativos.

b) Comprender, valorar y juzgar los fenómenos y hechos sociales para optimizar sus proyectos y actuaciones bajo criterios de oportunidad, idoneidad, eficacia, calidad, globalidad y flexibilidad.

c) Avanzar en su desarrollo profesional como elemento irrenunciable para la mejora de su práctica.

Lo anterior implica desterrar determinadas concepciones academicistas sobre la investigación, alejadas de la realidad y que no aportan un saber hacer aplicado al contexto de intervención educativa (Úcar, 2016) . Para estos fines, la investigación es considerada como un instrumento al servicio de la comprensión, y en la medida de lo posible, de transformación de los fenómenos educativos, con la intención de ajustar la intervención a las demandas y necesidades reales de la ciudadanía (Del Pozo, 2020), pero también para mejorar la práctica profesional de la Educadora y el Educador Social en contextos de trabajo interdisciplinar, complejo y cambiante, y bajo criterios éticos (Sánchez-Santamaría & Herrera, 2020).

Se asume, por tanto, que la Educadora y el Educador Social es un profesional que genera procesos, condiciones y experiencias educativas para capacitar a las personas en el ejercicio de sus derechos sociales desde la autonomía y libertad (Sánchez-Santamaría & Ramos Pardo, 2015), el cual cuenta con el instrumento de la investigación educativa para dar respuesta educativa a estos desafíos sociales: cuenta con la competencia de crear conocimiento científico.

5.1.2. El Educador y la Educadora Social como investigadora científica

El y la *Educadora Social* es una “figura profesional surgida de diversas prácticas e identidades profesionales” (Juliá, 1998, pág. 31) que permiten identificar la existencia de necesidades propias del territorio; necesidades que cristalizan en ocupaciones en instituciones sociales a través de la *Educación Especializada*, la *Educación de Adultos* y la *Animación Sociocultural*. En el caso de España un buen ejemplo es citado por (Úcar, 2001), cuando afirma que a finales de los ochenta existía multitud de personal profesional en el ámbito local, principalmente vinculados con la acción profesional de lo que hoy conocemos como *Educador y Educadora Social*: educador o educadora especializada, de calle, de medio abierto o medio cerrado, de personas adultas; animador o animadora sociocultural, comunitaria; y, educador o educadora de personas mayores, entre otros muchos.

El desarrollo teórico, normativo y práctico experimentado desde principios de la década de los noventa por la Educación Social explica que se haya consolidado como una “profesión de carácter social y pedagógico” (Petrus, 1994) y convertido en un medio esencial para la construcción de ciudadanías múltiples (Caride, 2013), para hacer frente a los retos que tienen planteadas las sociedades actuales en torno al conocimiento y la información (Arjona-Castilla, 2022).

Desde hace más de dos décadas, la Educación Social es una profesión consolidada (Úcar, 2001; Pérez, Herrera, & Peña, 2020) y a ello han contribuido tres fenómenos principales:

- *Desde lo Profesional*. Los impulsos que desde la base de la profesión se han dado para promover su reconocimiento y prestigio social a través de los Colegios Profesionales y de las entidades y empresas del tercer sector con proyección en el campo de la Educación Social.

- *Desde lo Universitario*. La condición de titulación universitaria se adquiere con la aprobación y publicación del *Real Decreto 1420/1991, de 10 de octubre, por el que se establece el Título de Diplomado en Educación Social* (BOE, 1991), fruto de las Recomendaciones del Grupo de Trabajo 15 y de los desarrollos posteriores ya en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Ortega lo expresa de la siguiente forma “... se establecen las condiciones que posibilitan en principio una formación más sistemática, reglada y rigurosa del *Educador y Educadora Social*. Se sale al paso de una cierta confusión, se introduce una mayor clarificación conceptual y científica, se abren caminos a la investigación, a la reglamentación y dignificación de la profesión” (Ortega, 1999, pág. 31). Para Educadores y Educadoras Sociales de

relevancia como Juliá esta situación representaba un “hecho deseado, trabajado y hasta batallado por algunos de los colectivos profesionales” (1998, pág. 38).

- *Desde la Administración Pública*. El progresivo reconocimiento que la profesión ha ido teniendo por parte de la Administración Central, Autonómica y Local desde Educación, Servicios Sociales, Sanidad y Empleo, principalmente. Este “hacerse sitio” se ha desarrollado conforme a un proceso continuo de reivindicación, negociación y consenso sobre el sentido, función y rol de la profesión en relación con otros perfiles afines, pero con prioridades e identidades profesionales diferentes al de la *Educación Social*.

A pesar de todo ello sería un error pensar que no existen aspectos en tensión, lagunas por atender, ajustes y adaptaciones derivadas de las demandas del contexto social, político, económico y cultural en relación con la acción profesional desde la *Educación Social*. Como bien es sabido por los profesionales y estudiosos de la Educación Social, la práctica profesional del y de la *Educadora Social* se caracteriza por ser provisional, dinámica y con una clara tendencia a hacerse innecesaria, ya que se dirige a la superación de deficiencias, problemas y dificultades propias del desarrollo social y a su promoción y prevención. Asimismo, viene determinada por la persona a la que se dirige la acción educativa y por el modelo de intervención que se adopta, crecientemente anclado en parámetros de reflexión e investigación en la acción y de carácter interdisciplinar e integrador (Sánchez-Santamaría y Ramos, 2015).

Pese a las tensiones, la evolución experimentada se aprecia en la creciente y más afinada definición del perfil profesional. La pregunta acerca de ¿Qué es un o una Educadora Social? encuentra respuesta en la literatura científica y en las definiciones que muestran la progresiva definición del perfil.

Tabla 22. Definiciones de Educador y Educadora Social

Aquel profesional que, después de una formación universitaria específica, favorece mediante métodos y técnicas pedagógicas, psicológicas y sociales,

el desarrollo personal, la maduración social y la autonomía de las personas, jóvenes o adultos incapacitados o desadaptados o en peligro de serlo (Marcon, 1994, pág. 38)

Profesional que interviene y es protagonista de la acción social conducente a modificar determinadas situaciones personales y sociales a través de estrategias educativas... se concibe como un agente de cambio social, dinamizador de los grupos y colectivos sociales a través de la acción educativa (Petrus, 1994, pág. 58)

Profesión de carácter pedagógico, siendo su ámbito de competencia la generación de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas para la incorporación del sujeto a la diversidad de las redes sociales y su promoción cultural y social (Riera, 1998; ASEDES, 2004)

Es un profesional de la acción social que interviene en diversas situaciones priorizando en sus procesos de intervención perspectivas, sobre todo, pedagógicas (Amorós & Ayerbe, 2000, pág. 95)

Facilita el bienestar del sujeto, entendiendo este bienestar como tener satisfechas sus necesidades sociales y educativas básicas y tener, a su vez, la posibilidad de desarrollar sus propias capacidades personales, participando crítica y activamente en la sociedad en la que vive. El educador social es el mediador entre el educando, la sociedad y la cultura (De Oña, 2005, pág. 2)

Quehacer específico orientado a garantizar el ejercicio de los derechos de los sujetos de este nuestro quehacer, y que requiere de nuestro permanente compromiso en sus niveles éticos, técnicos, científicos y políticos (Usurriaga & Ventura Lluch, 2008, pág. 63)

Trabajador/a educativo/a que facilita la integración y evita la marginación y la exclusión social. Esto se hace en un proceso de interacción social con el fin de apoyar y ayudar a los individuos y grupos expuestos a riesgo, para que puedan desarrollar sus propios recursos en una sociedad cambiante, en concreto en la promoción de la ciudadanía y la inclusión social y educativa (Kormberch & Rosendal, 2012, pág. 35)

Así pues, podemos establecer que un o una *Educadora Social* es un profesional cuya seña de identidad es lo educativo, su énfasis, su mirada, su perspectiva, su condición de intervención y aproximación a la mejora y transformación de la realidad. Su acción profesional está radical y prioritariamente destinada a la prevención y promoción educativa de personas y/o colectivos.

Los aspectos esenciales que según Caride (2013) caracterizan su acción son los siguientes: a) favorecer el desarrollo de valores y responsabilidades

cívicas; b) potenciar la autonomía de las personas y/o colectivos con los que se trabaja; c) activar procesos de aprendizaje social a través de la mediación educativa; d) generar y potenciar la participación social a través de la creación de una cultura democrática; e) inspirar su labor profesional en el cambio y transformación social; y, f) promover procesos educativos propios de la inclusión y la cohesión social.

En este sentido, la acción profesional del *Educador y Educadora Social* está determinada por el contexto social en el que se inscribe, condicionada por los cambios producidos en las sociedades modernas y las nuevas formas de exclusión social (Petrus, 1994). Dar respuesta a nuevas demandas y necesidades, requiere de una intervención caracterizada por la complementariedad de métodos, el trabajo en equipos multidisciplinares y el fortalecimiento de procesos de actualización profesional, orientados a la mejora de la calidad de vida y del bienestar social de la ciudadanía (Úcar, 2016).

Particularmente, en este momento, toda intervención educativa debe estar sometida a la lógica de la indagación permanente (poner en cuestión). En concreto, el y la *Educadora Social* para “prevenir y compensar dificultades e inadaptaciones sociales” (ANECA, 2005, pág. 127) mejorar los contextos desfavorecidos o potenciar el mantenimiento de contextos ricos en cultura democrática, calidad de vida y ciudadanía comprometida en las esferas educativa, comunitaria y laboral, debe ser capaz de analizar el contexto, identificar a través del diagnóstico social los factores implicados en los fenómenos y aplicar estrategias adecuadas a dichos factores.

Figura 9. Contextos de intervención y funciones genéricas del y de la Educadora Social

Fuente: Elaboración propia a partir de ANECA (2005, p. 135) y Losada-Puente, Muñoz-Cantero y Espiñeira-Bellón (2015)

Esto implica concebir la *Educación Social* como un medio al servicio de la transformación de los fenómenos, hechos y situaciones educativas, con la intención de ajustar la intervención a las necesidades reales de las personas y de mejorar la práctica como profesional comprometido y conforme a referentes éticos (Fullana & al., 2009) . Siendo esta la función genérica, cabe pensar que las principales funciones de estos profesionales son: a) educativa y socializadora; b) mediación y orientación a individuos y colectivos; c) animación y dinamización sociocultural; d) diseño, planificación, implementación y evaluación de programas y proyectos; e) coordinación y gestión de servicios educativos; f) observación y análisis de necesidades y demandas educativas de individuos y colectivos sociales, así como de nuevas realidades sociales emergentes; g) relación y comunicación institucional y grupal; h) transmisión, desarrollo y promoción de la cultura; i) generación de redes sociales, contextos, procesos y recursos educativos y sociales, y, j) mediación social, cultural y educativa.

Propuestas más recientes, amplían el núcleo competencial del perfil profesional del y de la *Educadora Social* de la mano de propuestas como la de Amador, Esteba, Cárdenas y Terrón (2014): formación-información, promoción y desarrollo, medicación y relación, orientación y asesoramiento, análisis, planificación y evaluación, y organización y administración. De igual modo, para

Vallés (2014), los y las Educadoras Sociales se caracterizan principalmente por desempeñar competencias profesionales asociadas con la elaboración, seguimiento y evaluación del plan de trabajo individual; la coordinación con otros actores y agentes dentro del territorio; valorar necesidades educativas para orientar la intervención socioeducativa en términos de mejora; supervisión, contraste y discusión vinculada con las personas con las que trabaja, así como con la metodología de intervención; formación y actualización profesional; un buen conocimiento del contexto social de intervención.

Tales competencias se proyectan en ámbitos profesionales diversos, y que se concretan a continuación.

Tabla 23. Ámbitos de intervención del y de la Educadora Social

Literatura especializada y campo profesional	ANECA
Ámbito de inserción social	Marginación, drogodependencia y exclusión social Intervención socioeducativa en menores Intervención educativa para el desarrollo comunitario y familiar
Ámbito de educación en centro educativos	Atención socioeducativa a la diversidad
Ámbito de educación de personas adultas	Formación e inserción de personas adultas
Ámbito sociocultural	Animación y gestión sociocultural
Ámbito de educación ambiental	Intervención educativa para el desarrollo comunitario y familiar

Fuente: Elaboración propia (2022), a partir de Sánchez-Santamaría et al. (2020, pág. 13)

En concordancia con tales ámbitos, es posible establecer todo un conjunto de actuaciones que como Educadores y Educadoras Sociales pueden desempeñar en su práctica profesional (Sánchez-Santamaría & al., 2020, pág. 22).

- Ámbito I. Educación social en instituciones educativas (administración pública):

- Intervención educativa: acompañamiento, educación en valores, convivencia escolar, habilidades sociales, apoyo emocional al alumnado, prevención del absentismo escolar, apoyo a la orientación educativa, entre otros.
 - Atención a la diversidad funcional, intelectual y cultural: integración de estudiante con necesidades de apoyo educativo.
 - Familia y mediación: participación e integración de las familias en los centros.
 - Apoyo a la acción tutorial: acompañamiento y seguimiento de los procesos de inclusión escolar y social.
 - Dinamización e integración social: proyectos socioculturales, coordinación y potenciación de proyectos lúdico-recreativos, apertura del centro al contexto social, entre otros.
 - Aprendizaje servicio en función de la demanda del centro (propuestas educativas que conjugan aprendizaje y servicio a la comunidad de referencia, de modo que se aprende a trabajar como Educador/a Social ante necesidades reales y bajo un compromiso social del estudiante que realiza las prácticas).
- **Ámbito II. Educación social en servicios sociales y comunitarios (administración pública-convenios privados):**
- Atención primaria: Acciones de apoyo a la unidad convivencial, intervención y educación familiar, prevención e integración social y trabajo comunitario en el marco del Plan Concertado, Convenios supramunicipales (agrupación de municipios) y/o programas propios del área de servicios sociales.
 - Acciones de promoción de la participación, educación y formación a través del desarrollo cultural y social.
 - Dinamización, participación y potenciación de habilidades sociales y psicológicas. Desarrollo ocupacional, personal y social a través de la promoción de la autonomía personal, dinamización y calidad de vida e integración social.
 - Re-educación y reinserción social: acompañamiento, mediación, ocio y cultura, autonomía y cuidado e higiene.
 - Animación y promoción lectora en colectivos en riesgo de exclusión, alfabetización informacional.
 - Acciones de información, sensibilización y formación sobre conductas adictivas, sexualidad, ocio-lúdico, orientación profesional e inserción sociolaboral.

- Mediación familiar, relación familiar, prevención de conductas violentas. Promoción y desarrollo de la calidad de vida y de los procesos de socialización.

- Aprendizaje servicio en función de la demanda del centro/entidad (propuestas educativas del centro/entidad que conjugan aprendizaje y servicio a la comunidad de referencia, de modo que se aprende a trabajar como Educador/a Social ante necesidades reales y bajo un compromiso social del estudiante que realiza las prácticas).

- Ámbito III. Educación Social desde el Tercer Sector-Tejido asociativo-ONG- Movimientos sociales:

- Intervención educativa en colectivos en riesgo de exclusión social: familia, juventud y personas adultas.

- Acciones de información, difusión y formación vinculadas con la educación y la cooperación.

- Prevención del consumo de sustancias adictivas e intervención con personas con problemas de adicción.

- Mediación y trabajo con población gitana.

- Acción social: iniciativas sociales y comunitarias y desarrollo de apoyo mutuo basado en la autogestión.

- Aprendizaje práctico en función de la demanda del centro/entidad (propuestas educativas del centro/entidad que conjugan aprendizaje y servicio a la comunidad de referencia, de modo que se aprende a trabajar como Educador/a Social ante necesidades reales y bajo un compromiso social del estudiantado que realiza las prácticas).

Desde estos referentes vinculados con los ámbitos y competencias del *Educador y de la Educadora Social*, para Úcar, la construcción profesional de un investigador o investigadora en el campo de lo social, y por tanto, desde su aportación, dentro de la *Educación social* se centra en sí "saben o aprenden a mirar e interrogar, buscar, crear y comunicar y compartir conocimiento y relaciones de formas procedimentalmente sistemáticas y rigurosas y, en todos los casos, en el marco ético de lo común y de lo que nos hace ser seres humanos" (2016, pág. 21). Lo que se traduce en un "saber mirar e interrogar la realidad, en un ir más allá; en un saber buscar, con la intención de ofrecer respuestas provisionales pero válidas y relevantes a los interrogantes que nos ha suscitado el saber mirar, en una respuesta; saber crear respuestas novedosas, abrir nuevos caminos, ofrecer nuevas soluciones, sabiendo que todo

está abierto, pero en proceso, y saber comunicar y compartir como máxima expresión de crear conocimiento sobre la realidad social, y con la intención de orientar la intervención socioeducativa (Úcar, 2016).

5.1.2.1. Objetivos e investigación educativa

La *Educación Social* es un derecho es la ciudadanía y una profesión de carácter pedagógica tal y como establece la *Asociación Estatal de Educación Social* (ASEDES, 2004). Desde el ámbito de la competencia profesional del educador social este generará contextos educativos y acciones mediadoras formativas favoreciendo:

- El desarrollo de la sociabilidad y la circulación social del sujeto de la educación.

- La promoción cultural y social, entendida como apertura a nuevas posibilidades de adquisición de bienes culturales, que amplíen las perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social (ASEDES, 2004, pág. 12).

Esta profesión integra entre los pilares que la definen el conocimiento del contexto, sus complejidades, dimensiones y globalidad. Y en ese sentido, la formación en investigación será esencial.

Por su parte, el Libro Blanco de la Titulación de *Educación Social* (ANECA, 2005), establece los objetivos de la Educación social.

Tabla 24. Objetivos de la Educación Social

<ul style="list-style-type: none"> -Prevenir y compensar dificultades de estructuración de la personalidad e inadaptaciones sociales -Favorecer la autonomía de las personas -Desarrollar actividades con una finalidad educativa, cultural, lúdica... -Potenciar la búsqueda de la información y comprensión en y del entorno social -Desarrollar el espíritu crítico y la capacidad de comprensión y análisis de la realidad sociopolítica -Favorecer la participación de los grupos e individuos -Favorecer la mejora de las competencias y aptitudes de los individuos -Favorecer el cambio y transformación social

-
- Favorecer el desarrollo sociocultural, sociolaboral, institucional y comunitario
 - Contribuir a la creación y consolidación del tejido social y asociativo
-

Fuente: Elaborado a partir de ANECA (2005), Amador, Esteban, Cárdenas & Terrón (2014), y Folgueiras (2018)

De entre los objetivos que se establecen en la tabla anterior algunos se relacionan con las competencias que debe desarrollar el Educador y la Educadora Social en su perfil investigador, como, por ejemplo, favorecer el desarrollo sociocultural, sociolaboral, institucional y comunitario. De este modo, se puede establecer que la sociedad configura formas culturales que explican su organización y funcionamiento. Cuando nacemos, nos enfrentamos a los retos que plantea hacerlo dentro de una sociedad concreta, en un momento histórico determinado, pero sin tener aprendizajes culturales previos que nos permitan ser personas integradas en esa sociedad. Por tanto, aprendemos a ser seres sociales en el marco de una cultura, que, en mayor o menor medida, se reconstruye en torno a las influencias de otras culturas o subculturas integradas en ésta. Sabemos por la sociología que la estructura social en el marco de una sociedad capitalista como la actual determina nuestra posición social, lo que tiene implicaciones sobre qué somos, quiénes podemos ser y cómo podemos llegar a ser lo que queremos ser. Este juego de palabras nos permite ver en qué medida la idea del ser en sociedad es fundamental para estar y formar parte de ella, y por tanto, estar socialmente incluidos. La inclusión social implica la combinación de ser, estar y formar parte, lo que en palabras de Bauman (Bauman, 2009) vimos que era el ser un sujeto de facto no únicamente de jure, ya que de ese nodo nuestros derechos sociales reconocidos en el contrato social que es la Constitución Española (BOE, 1978) pueden ser reconocidos y llevados a cabo. Una persona puede ser, tener nombre, identidad... pero además debe estar presente, en una familia, en los amigos o amigas, en la sociedad... aunque no es suficiente, hay que formar parte, ser aceptado, tener un grupo de referencia sobre el cual proyectas tu ser y estar. Y es aquí donde radica la importancia de la inclusión social, que, desde la perspectiva del empleo, debe crear condiciones, procesos y recursos para que la persona, desde su autonomía que es ser capaz de tomar decisiones libres sobre qué y cómo quiere vivir en el marco de una sociedad, para ser, estar y formar parte. Así de sencillo, pero no menos complejo.

La *Educación Social* puede ser una aliada esencial para crear estos contextos, procesos y recursos dentro de un itinerario de inserción sociolaboral, entendiendo que la falta de empleo contribuye, junto a otros factores, a la exclusión social de la persona. Hoy en día, dentro de una sociedad que se organiza en función de una economía de intercambio de valor de uso y valor de intercambio, es decir, lo que puede ofrecer y lo que el mercado necesita, no tener un empleo limita las posibilidades reales de ejercer tus derechos sociales, con matices, porque sabemos que la exclusión social no viene explicada solo por la falta de empleo, se conjuga con otros factores como hemos dicho

La función principal de los profesionales dedicados a la orientación es propiciar el desarrollo de las competencias necesarias para poder identificar, elegir y/o reconducir alternativas formativas, profesionales y personales, acordes al potencial y proyecto vital de cada persona, contrastadas con las ofertadas por los entornos formativos, laborales y sociales (Manzanares & Sanz, 2016). Todo ello, en un contexto en el que el concepto de empleabilidad asume un gran protagonismo relacionado con la capacidad de una persona para adaptarse a los requerimientos de la oferta de empleo, que viene dada por una adecuada gestión de los factores que inciden en ella, así como de la conjunción de actitudes, intereses y motivaciones, conocimientos, habilidades y destrezas que la posicionan favorablemente ante el mercado de trabajo. En este sentido, es importante recordar que la inserción sociolaboral representa una respuesta a los procesos de exclusión social de colectivos vulnerables, de personas en situación de paro estructural o, también, de personas con especiales dificultades de acceso al mercado ordinario de trabajo. Siendo una de las prioridades de los servicios de empleo y de los servicios sociales, donde encontramos la figura del *Educador y Educadoras Social*, es la de atender sus demandas, prestar orientación y realizar acompañamiento a las personas en la elaboración y puesta en marcha del itinerario de inserción sociolaboral, en especial, aquellas personas vulnerables, en desventaja o en situación de exclusión social.

Por ello, la orientación sociolaboral, en el marco de la asignatura, está pensada para sensibilizar sobre dos cuestiones (Pereira, 2017): a) la importancia de que el profesional de la *Educación Social* trabaje para que la persona adquiera competencias de gestión autónoma de su trayectoria formativa, social y laboral y b) la necesidad de trabajar de forma coordinada

con los servicios de las administraciones educativa y laboral y con los agentes sociales, así como con otras entidades que proporcionan información y orientación. Su labor de intermediación entre la persona (con sus necesidades y circunstancias personales), los recursos de formación y empleo (que hay que conocer para hacer derivaciones eficaces) y el mercado de trabajo (conforme a sus tendencias de creación o destrucción de empleo y exigencias de cualificación profesional) es fundamental.

Se asume que orientar es propiciar el desarrollo de las competencias necesarias para poder identificar, elegir y/o reconducir alternativas formativas, profesionales y personales en coherencia al potencial y proyecto vital de la persona, y en contraste con el contexto formativo, laboral y social, de tal modo que: a) Se contribuya a la mejora de las oportunidades y posibilidades de inserción social y laboral de personas con dificultades de promoción personal y acceso al mercado de trabajo. b) Se entiende que el trabajo como factor esencial de inclusión social en el marco de sociedades capitalistas inspiradas en la organización política y social del empleo en el marco del mercado de trabajo.

5.1.2.2. Funciones e investigación educativa

Con respecto a las funciones propias del Educador y Educadora Social seguidamente se destacan algunas.

Tabla 25. Funciones propias del Educador y Educadora Social

-
- Educativa
 - Docente en determinados ámbitos
 - Informativa, de asesoramiento, orientadora y de soporte a individuos, grupos, familias
 - De animación y de dinamización de grupos y colectivos
 - Organizadora de planificación, programación, desarrollo y evaluación de su intervención
 - De gestión y administración de servicios
 - De observación y detección de las necesidades y características del entorno de los grupos e individuos
 - De relación con las instituciones, grupos y personal
 - De reeducación
-

-
- De elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos, programas, prestaciones, campañas, intervención comunitaria, etc.
 - De prevención de situaciones de riesgo o exclusión social
 - De mediación social y educativa
 - De acompañamiento educativo
 - De coordinación de programas
-

Fuente: Elaborado a partir de ANECA (2005), Amador, Esteban, Cárdenas & Terrón (2014), y Folgueiras (2018)

Estas funciones que se exponen implican la recopilación de información y su análisis, la observación de la realidad objeto de su intervención, entre otras, y por tanto, forman parte de la preparación investigadora del educador social. Moral (2014) señala algunos objetivos que debieran formar parte del perfil investigador del educador social, basándose en los objetivos y funciones que por normativa se exigen a estos profesionales.

5.1.2.3. Competencias e investigación educativa

En cuanto a las competencias del perfil del educador social y, específicamente, con las competencias relacionadas con la formación en investigación, señalamos las aportaciones de las siguientes instituciones: la Asociación Internacional de Educadores Sociales (AIEJI, 2008), la Asociación Estatal de Educación Social (ASEDES, 2004) y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA, 2005).

Tabla 26. Competencias del Educador y de la Educadora Social

Competencias	Descripción de la competencia
Para promocionar cambios en las personas	Capacidad para realizar acciones para que el usuario opere cambios personales al mismo tiempo que se incide en la mejora de sus situaciones psicológicas, sociales y materiales
	Capacidad para trabajar con el usuario para los cambios que necesite

Para desarrollar la atención directa	<p>Capacidad para trabajar en proximidad con el usuario, esquivando las situaciones defensivas.</p> <p>Atención directa al usuario, entendida como atención en el medio de vida del usuario, en su hábitat</p> <p>Capacidad para desarrollar actitudes acogedoras, pero también limitadoras</p> <p>Capacidad para saber evitar las dependencias</p> <p>Capacidad de implicación e la relación con el usuario. Establecer vínculos</p> <p>Capacidad para controlar los sentimientos propios a fin de que no influyan negativamente en las acciones educativas. De aquí viene la necesidad de practicar regularmente trabajos de supervisión de la práctica educativa</p>
Para trabajar a diferentes niveles y adaptarse	<p>Capacidad para llevar a término acciones en el terreno individual, grupal y de la colectividad</p> <p>Capacidad para adaptar la acción educativa a los cambios sociales</p> <p>Capacidad para proyectar la acción educativa a través de planes de acción individuales y grupales</p>
Para trabajar con la comunidad	<p>Capacidad para influir en la comunidad para que ésta tenga capacidad para articular a todas las personas que forman parte</p> <p>Capacidad de compromiso con la comunidad como medida para obtener un desarrollo comunitario</p>
Para trabajar en equipo	<p>Capacidad para participar en el diagnóstico social y psicológico en equipo, a fin de hacer las derivaciones más adecuadas a las necesidades</p>

	Capacidad de trabajo en equipo con otros educadores, utilizando a los compañeros como un apoyo para conocer qué le pasa en relación con el trabajo. También con otros profesionales
Para establecer criterios profesionales y éticos	<p>Capacidad para basar las acciones educativas en criterios éticos.</p> <p>Capacidad para saber distinguir cuándo el código ético ha de prevalecer ante la normativa social</p> <p>Capacidad para dar a las acciones educativas autonomía y responsabilidad</p>
Para el análisis y la reflexión	<p>Capacidad para reflexionar sobre la propia práctica educativa y para saber confrontar sistemáticamente los resultados obtenidos con los planes de trabajo</p> <p>Capacidad para reflexionar sobre la práctica educativa, confrontarla con un marco conceptual y generar conceptos nuevos</p> <p>Capacidad para hacer análisis de la dinámica institucional</p>

Fuente: APE (2003)

En segundo lugar, La (AIEJI, 2008) establece en su documento marco una diferenciación entre competencias fundamentales, centrales y generadoras por el ejercicio de la profesión. Aparecen en la siguiente tabla competencias de investigación, concretamente en las competencias teóricas y metodológicas "Métodos e instrumentos".

Tabla 27. Competencias profesionales para la práctica socioeducativa

COMPETENCIAS FUNDAMENTALES

- Competencias para INTERVENIR – Proceder con la obligación de actuar y dar respuesta a las necesidades

- Competencias para EVALUAR –Planificar, organizar y reflexionar con relación a sus acciones e intervenciones futuras
- Competencias para REFLEXIONAR –Reflexionar sobre los problemas de su ámbito profesional para comprenderlo mejor y favorecer el desarrollo de la profesión

COMPETENCIAS CENTRALES

- Competencias RELACIONALES Y PERSONALES – Comprometerse profesionalmente respetando la propia personalidad y las necesidades de los usuarios respetando una ética profesional y una moral, y ser capaz de separar las relaciones profesionales de las relaciones privadas
- Competencias SOCIALES Y COMUNICATIVAS – Ser capaz de trabajar en equipos interdisciplinarios y de colaborar con las autoridades, administración y familiares; tener un rol como asesor con competencias comunicativas y sus técnicas
- Competencias ORGANIZATIVAS – Definir objetivos para planificar, estructurar y sistematizar el total de la práctica educativa; definir objetivos, planificar, iniciar, estructurar, implementar, coordinar y evaluar tareas de las actividades socioeducativas, de los procesos, de los programas y de los proyectos de desarrollo orientados a individuos y a grupos
- Competencias DEL SISTEMA – Conocer y comprender los sistemas de organización y de administración y su gestión, y ser capaz de dar respuesta a presentes y futuras demandas de empresas públicas y privadas relativas a la documentación, a la evaluación y a la garantía de calidad; poseer conocimientos de sistemas pertinentes de evaluación y de documentación del trabajo socioeducativo
- Competencias DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO – Desarrollar y mejorar sus competencias profesionales y la base teórica a través de la formación continua y complementaria; recoger, documentar, generalizar y utilizar sistemáticamente la experiencia, individualmente o en equipo, en la ejecución y el desarrollo del trabajo socioeducativo (desarrollo basado en la experiencia); reflexionar de manera crítica y evaluar el propio trabajo y el trabajo en equipo

COMPETENCIAS GENERADAS POR EL EJERCICIO PROFESIONAL

-
- Competencias TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS - Tener capacidad para buscar y adquirir teorías y métodos educativos, psicológicos, sociológicos, antropológicos, etc. relevantes y adecuados e incluirlos en su trabajo; adquirir y utilizar métodos adecuados y reconocidos en el trabajo; ser capaz de razonar las acciones y actividades basándose en teorías y métodos reconocidos; contribuir en la generación de conocimientos basándose en descripciones reconocidas y reflexiones sobre la experiencia del trabajo socioeducativo.
 - Competencias CONDUCTUALES - Dominar la terminología y los conceptos de la profesión; interiorizar la ética y la moral de la profesión; participar en debates, propuestas, borradores, acuerdos, etc. sobre la educación social
 - Competencias CULTURALES - Adquirir conocimientos sobre la comprensión y la inclusión de puntos de vista de diferentes culturas y valores culturales.
 - Competencias CREATIVAS - Dominar formas de expresión y aptitudes en el marco de la creatividad, el movimiento y la música
-

Fuente: AIEJI (2008)

Encontramos también, en los Documentos Profesionalizadores de ASEDES (2004) las competencias relacionadas con las funciones de la *Educadora y del Educador Social*.

Tabla 28. Relación de funciones y competencias de la Educador y del Educador Social

	Funciones	Competencias asociadas
Función. Transmisión, desarrollo y promoción de la cultura	Campo de responsabilidad correspondiente a las acciones y actividades relacionadas con lo cultural en general y que persiguen finalidades relacionadas con los aprendizajes sociales y la formación permanente de los individuos, así como su recreación y promoción en/desde los grupos, colectivos y comunidades	Saber reconocer los bienes culturales de valor social Dominio de las metodologías educativas y de formación Dominio de las metodologías de asesoramiento y orientación Capacidad para particularizar las formas de transmisión cultural a la singularidad de los sujetos de la educación Dominio de las metodologías de dinamización social y cultural Capacidad para la difusión y la gestión participativa de la cultura
Función. Generación de redes sociales, contextos, procesos y recursos educativos y sociales	Campo de responsabilidad que hace referencia a las acciones y actividades intencionadas que favorecen la aparición y consolidación de espacios y tiempos educativos, es decir, de situaciones favorecedoras de procesos individuales y grupales relacionados con las posibilidades de una mejora personal o social en los diferentes contextos sociales	Pericia para identificar los diversos lugares que generan y posibilitan un desarrollo de la sociabilidad, la circulación y la promoción sociales y cultural Conocimiento y destreza para crear y promover redes entre individuos, colectivos e instituciones Capacidad para potenciar las relaciones interpersonales y de los grupos sociales Capacidad de crear y establecer marcos

		<p>posibilitadores de relación educativa particularizados</p> <p>Saber construir herramientas e instrumentos para enriquecer y mejorar los procesos educativos.</p> <p>Destreza para la puesta en marcha de procesos de dinamización social y cultural</p>
Función. Mediación social, cultural y educativa	<p>Es el campo de responsabilidad que atiende al conjunto de acciones desarrolladas para enriquecer los procesos educativos individuales o colectivos a partir de acompañamientos, orientaciones y derivaciones que propician nuevos encuentros con elementos culturales, con otras personas o grupos y con otros lugares. La intención es facilitar las relaciones interpersonales, minimizar las situaciones de conflicto y propiciar nuevos itinerarios para el desarrollo personal, social y cultural</p>	<p>Conocimientos teóricos y metodológicos sobre mediación en sus diferentes acepciones.</p> <p>Destreza para reconocer los contenidos culturales, lugares, individuos o grupos a poner en relación.</p> <p>Dar a conocer los pasos o herramientas de los procesos en la propia práctica.</p> <p>Saber poner en relación los contenidos, individuos, colectivos e instituciones</p>

Fuente: ASEDES (2004, págs. 42-47)

De entre las competencias que aparecen en la tabla anterior las relacionadas con la función investigadora serían "capacidad para detectar las necesidades educativas en un contexto determinado"; "dominio de métodos, estrategias y técnicas de análisis de contextos socioeducativos" y "capacidad de análisis y evaluación del medio social y educativo (análisis de la realidad)". Competencias vinculadas con la investigación y que componen los planes de

estudio de asignaturas específicas orientadas a la formación en investigación del estudiante de *Educación Social*.

Finalmente, en el último documento ANECA (2005) figuran las siguientes competencias específicas.

Tabla 29. Competencias específicas de la Titulación de Grado en Educación Social

-
- Comprensión de la genealogía de los procesos históricos de consolidación de la profesión y de la intervención socioeducativa
 - Conocer el marco de la educación social y los modelos desarrollados en otros países con especial atención a las iniciativas de la Unión Europea
 - Conocer los supuestos y fundamentos teóricos de la intervención socioeducativa y sus ámbitos de actuación
 - Conocer las políticas de bienestar social y la legislación que sustentan los procesos de intervención socioeducativa
 - Conocer los estadios evolutivos de la población con la que se trabaja
 - Conocer los factores biológicos y ambientales que afectan a los procesos socioeducativos
 - Conocer las características fundamentales de los entornos sociales y laborales de intervención
 - Conocer los supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos que están en la base de los procesos de intervención socioeducativa
 - Conocer la teoría y la metodología para la evaluación en intervención socioeducativa
 - Diseñar, utilizar y evaluar los medios didácticos en la intervención socioeducativa
 - Saber utilizar los procedimientos y técnicas sociopedagógicas para la intervención, la mediación y el análisis de la realidad personal, familiar y social
 - Gestionar estructuras y procesos de participación y acción comunitaria
 - Identificar y diagnosticar los factores habituales de crisis familiar y social y desarrollar una capacidad de mediación para tratar con comunidades socioeducativas y resolver conflictos

- Aplicar técnicas de detección de factores de exclusión y discriminación que dificultan la inserción social y laboral de sujetos y colectivos
- Organizar y gestionar proyectos y servicios socioeducativos (culturales, de animación y tiempo libre, de intervención comunitaria, de ocio...)
- Diseñar, aplicar programas y estrategias de intervención socioeducativa en los diversos ámbitos de trabajo
- Evaluar programas y estrategias de intervención socioeducativa en los diversos ámbitos de trabajo
- Utilizar técnicas concretas de intervención socio-educativa y comunitaria (dinámica de grupos, motivación, negociación, asertividad, etc.)
- Incorporar los recursos sociales, institucionales, personales y materiales disponibles para llevar a cabo el trabajo en un determinado ámbito de acción
- Producir medios y recursos para la intervención socioeducativa
- Gestionar medios y recursos para la intervención socioeducativa
- Colaborar y asesorar en la elaboración de programas socioeducativos en los medios y redes de comunicación e información (radio, televisión, prensa, internet, etc.)
- Utilizar y evaluar las nuevas tecnologías con fines formativos
- Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones de educación social
- Desarrollar actitudes y dominio lingüísticos que posibiliten y favorezcan el trabajo en entornos multiculturales y plurilingüísticos
- Diseñar y llevar a cabo proyectos de iniciación a la investigación sobre el medio social e institucional donde se realiza la intervención

Fuente: ANECA (2005)

Tal y como establece Folgueiras (2018), de todas ellas, las que se vinculan con la formación metodológica de la *Educadora y del Educador Social* cabe señalar las siguientes: "Diseñar y llevar a cabo proyectos de iniciación a la investigación sobre el medio social e institucional donde se realiza la intervención". Por tanto, la investigación debe dar respuesta a las necesidades y demandas generadas desde la intervención socioeducativa, en un doble sentido, por una parte, para un mejor conocimiento, comprensión y toma de

decisiones orientadas al cambio, y por otra parte, la mejora del desarrollo profesional del *Educador y de la Educadora Social*.

5.2. Educación social y docencia en investigación educativa

La docencia en *Métodos de Investigación Educativa* se centra en la oferta formativa metodológica en la formación universitaria de los y las educadoras sociales. La intención es establecer un marco de referencia internacional, aunque principalmente europeo, y nacional que nos permita situar la propuesta docente de este proyecto en relación con la asignatura de *Métodos de Investigación Educativa en Educación Social*. Se asume una revisión de toda la oferta de grado universitaria de Educación Social de todas las universidades, a través de un análisis documental destinado a toda la oferta de grados de Educación Social de las Universidades públicas en España. La unidad de análisis es la asignatura, dentro del plan de estudios correspondiente, donde se considera el curso, el cuatrimestre, los créditos, la tipología en función de carácter obligatorio, básico u optativo, así como las competencias y contenidos de la asignatura en cuestión. Tras ello se comparan con la oferta dentro de la misma Comunidad Autónoma, para realizar una síntesis

La situación de la docencia en *Métodos de Investigación Educativa* en educación social está desarrollada por el ejercicio de la libertad para el diseño de sus títulos que cada Universidad tiene, como resultado de su autonomía de acuerdo con *Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades*, combinado con la incorporación de un nuevo sistema de supervisión, evaluación y acreditación de las enseñanzas según lo establecido en el *Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre*, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Pero también, se mantienen los distintos equilibrios de poder entre los diferentes departamentos y áreas de conocimiento de cada Universidad.

5.2.1. Universidade da Coruña

El plan de estudios del grado de Educación Social de la Universidade da Coruña cuenta con 18 créditos de formación metodológica, organizada en

métodos, técnicas y evaluación–diagnóstico. Combina el carácter fundamental, con el obligatorio y el optativo.

Tabla 30. Formación metodológica en investigación en el grado de Educación Social de la UDC

Asignatura	C	Cu	Cr	T	Competencias	Contenidos
Métodos de investigación	2º	2º	6	FB	Identificar y analizar factores contextuales; seleccionar métodos y técnicas de planificación y evaluación; observar, analizar e interpretar procesos; diseñar y llevar a cabo proyectos de investigación; identificar y emitir juicios razonados; diseñar e implementar procesos de evaluación de programas y estrategias; valorar la importancia que tiene la investigación.	Fundamentos de la Investigación en educación: la investigación educativa y los paradigmas de investigación. La investigación en el ámbito educativo y social: el proceso general de investigación. Metodología cuantitativa y cualitativa en la investigación educativa: perspectiva cuantitativa experimental y no experimental; perspectiva cualitativa investigación acción, colaborativa, participativa y evaluativa; estadística como instrumento.
Técnicas de recogida y análisis de la información	3º	1º	6	OB	Diseñar y llevar a cabo proyectos de investigación elementales aplicados; diseñar e implementar procesos de evaluación de programas; elaborar, analizar, sintetizar, valorar y transmitir críticamente la información; redactar y presentar informes técnicos; utilizar las	Determinación conceptual: selección de la muestra en el enfoque cualitativo y cuantitativo. Instrumentos de recogida de información cuantitativos: escalas, cuestionario. Instrumentos de recogida de información cualitativos: observación, entrevistas y grupos de discusión.

					herramientas básicas TIC	Análisis cuantitativo y cualitativo, fiabilidad y validez, análisis de datos categóricos, ordinales y métricos.
Evaluación y diagnóstico de necesidades socioeducativas	4º	2º	6	OP	Diseñar, implementar y aplicar procesos, metodologías y recursos de detección de necesidades y diagnóstico socioeducativo en diversos contextos	Conceptualización del diagnóstico en educación y en las necesidades socioeducativas. Dimensiones del diagnóstico en sus ámbitos La recogida de datos: técnicas e instrumentos.

C (curso), Cu (cuatrimestre), Cr (créditos), T (tipo). OB.= Obligatoria, FB= Básica, OP= Optativa. Fuente:

https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre=652&ensenyament=652G03&assignatura=652G03019&any_academic=2022_23&idioma=cast
https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre=652&ensenyament=652G03&assignatura=652G03026&any_academic=2022_23&idioma=cast
https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre=652&ensenyament=652G03&assignatura=652G03039&any_academic=2022_23&idioma=cast

Su relación con el TFG y el Practicum está caracterizado, en el primer caso, por TFG de base empírica, aunque con un carácter muy introductorio, y en el segundo caso, las cuestiones metodológicas se vinculan con el diagnóstico social y profesional.

Tabla 31. Relación de la Formación en Metodología de Investigación Educativa con el TFG y el Prácticum del Grado de Educación Social de la UDC

Asignatura	Cr	Tipos	Competencias
TFG	12	Estudios empíricos; revisión bibliográfica documental; análisis de proyectos socio-educativos.	Diseñar y llevar a cabo proyectos de investigación elementales aplicables a los diferentes campos de intervención.
Asignatura	Cr	Competencias	
Prácticum I	12	Analizar las políticas de bienestar social; identificar y analizar factores contextuales de los procesos de intervención; diseñar e implementar procesos de evaluación de programas y estrategias de intervención; redactar y presentar informes técnicos; valorar la importancia que tiene la investigación.	
Prácticum II	30		

Cr (créditos). Fuente:

https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre=652&ensenyament=652G03&assignatura=652G03041&any_academic=2022_23&idioma=cast

https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre=652&ensenyament=652G03&assignatura=652G03027&any_academic=2022_23&idioma=cast

5.2.2. Universitat de Barcelona

En la UB, el [plan de estudio del grado de educación social](#) incorpora dos asignaturas vinculadas directamente con la investigación educativa, en concreto, son: investigación y evaluación en el campo educativo, e investigación socioeducativa con una carga de 6 créditos cada una de ellas. Lo que representa el 5% del total de los 240 créditos para completar el grado, no obstante, en el caso de la primera asignatura, parte del contenido es de evaluación. Y solo una de ellas está en línea con las competencias específicas de la titulación, por su carácter de obligatoria.

La asignatura es impartida por profesorado del departamento de MIDE de la UB. Se trata de una asignatura coordinada (1) y está impartida por una profesora.

También se identifica formación vinculada con la investigación educativa en la asignatura de [Pedagogía Social](#) impartida por profesorado del departamento de Teoría e Historia de la Educación, en concreto, cuenta un tema dentro de su contenido dedicado a la pedagogía social, la investigación y la innovación en educación social, donde aborda los paradigmas de investigación en pedagogía social, y la investigación y la innovación en pedagogía social. De los 6 créditos de la asignatura no es posible identificar, el peso de este contenido, pero del total de 8 temas de la asignatura, el contenido de investigación es de tipo epistemológico, es el último tema y cuenta con menos descriptores de desarrollo.

Tabla 32. Formación metodológica en investigación en el grado de Educación Social de la UB

Asignatura	C	Cu	Cr	T	Competencias	Contenidos
Investigación y evaluación en el campo educativo	1º	1º	6	FB	Compromiso ético; capacidad de aprendizaje y responsabilidad; trabajo en equipo; capacidad de identificar y valorar las necesidades e intereses de las personas en educación social	Investigación bibliográfica en educación social; procesos de recogida y análisis de información (entrevista, encuesta, observación, técnicas de análisis y reflexión crítica)
Investigación socioeducativa	4º	1º	6	OB	Trabajo en equipo; analizar, evaluar e investigar en contextos sociales, culturales y educativos; elaborar propuestas, herramientas e instrumentos educativos para enriquecer y mejorar los procesos, contextos y recursos educativos y sociales	Inicio de una investigación dentro del ámbito de la educación social Metodologías de investigación orientadas al cambio y transformación Metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa La recogida y análisis de la información de una investigación en educación social

C (curso), Cu (cuatrimestre), Cr (créditos), T (tipo).

OB.= Obligatoria, FB= Básica, OP= Optativa.

Fuente:

<http://grad.ub.edu/grad3/plae/AccesInformePDInfes?curs=2022&assig=360847&ens=TG1028&recurs=pladocent&n2=1&idioma=ESP>

<http://grad.ub.edu/grad3/plae/AccesInformePDInfes?curs=2022&assig=360853&ens=TG1028&recurs=pladocent&n2=1&idioma=ESP>

El estudiantado puede realizar alguno de los tres tipos de TFG que se plantean: de investigación, de creación y producción, y de innovación y

emprendimiento socioeducativo. Dentro del TFG de investigación hay cuatro modalidades posibles: de investigación teórica (filosófica, histórica, política, crítica y prospectiva de la educación social); de investigación reflexiva, autorreflexiva, narrativa, autobiográfica de profundización o ampliación de competencias adquiridas; de investigación cualitativa, participativa, de trabajo de campo, etnográfica vinculada al diagnóstico, evaluación de proyectos y programas, centros, poblaciones, entre otros, y con un marcado carácter de mejora); y, de investigación cuantitativa, en la que se establecen los mismos tópicos que los de la investigación cualitativa.

Viendo su desarrollo, se le concede una gran importancia al TFG de investigación, algo que no se corresponde con el peso que esta formación tiene en el grado, inferior al 5% del total de la formación.

De igual modo, en las prácticas externas se evidencia la importancia de la formación metodológica a través de las competencias que el estudiantado debe trabajar. Esto se traduce en resultados de aprendizaje como el siguiente centrado en la *“investigación de fuentes de información sobre el ámbito específico: materiales, experiencias, documentaciones, páginas web significativas; Análisis y discusión de documentos, instrumentos y bibliografía específicas”* (Núñez, 2022).

Tabla 33. Relación de la Formación en Metodología de Investigación Educativa con el TFG y el Prácticum del Grado de Educación Social de la UB

Asignatura	Cr	Tipos	Competencias
TFG	12	TFG de investigación teórica; investigación reflexiva-autorreflexiva, narrativa, autobiográfica, profundización/ampliación de conocimientos y competencias aprendidos; de investigación cualitativa, y de investigación cuantitativa	Elaborar propuestas, herramientas e instrumentos educativos para enriquecer y mejorar los procesos, contextos y recursos educativos y sociales

Asignatura	Cr	Competencias
Prácticas Externas	12	Analizar, evaluar e investigar los contextos sociales, culturales y educativos; Elaborar propuestas, herramientas e instrumentos educativos para enriquecer y mejorar los procesos, contextos y recursos educativos y sociales; Diseñar, desarrollar, seguir y regular procesos de relación educativa fundamentados, justificados con textos y transformadores; Capacidad de buscar, usar e integrar la información de varias fuentes y de gestionar las emociones

Asignatura	Cr	Competencias
Supervisión de Prácticas Externas	6	Analizar, evaluar e investigar los contextos sociales, culturales y educativos; Elaborar propuestas, herramientas e instrumentos educativos para enriquecer y mejorar los procesos, contextos y recursos educativos y sociales

Cr (créditos). Fuente:

<http://grad.ub.edu/grad3/plae/AccesInformePDInfes?curs=2022&assig=360867&ens=TG1028&recurs=pladocent&n2=1&idioma=ESP>

<http://grad.ub.edu/grad3/plae/AccesInformePDInfes?curs=2022&assig=360867&ens=TG1028&recurs=pladocent&n2=1&idioma=ESP>

<http://grad.ub.edu/grad3/plae/AccesInformePDInfes?curs=2022&assig=365907&ens=TG1028&recurs=pladocent&n2=1&idioma=ESP>

5.2.3. Universidad Complutense de Madrid

La formación metodológica en el caso de la UCLM se vincula exclusivamente con la estadística. Existe otra asignatura optativa, pero no se ha podido tener acceso a su información a través de internet.

Tabla 34. Formación metodológica en investigación en el grado de Educación Social de la UCM

Asignatura	C	Cu	Cr	T	Competencias	Contenidos
Estadística aplicada a las Ciencias sociales	1º		6	FB	Manejar las herramientas adecuadas para la identificación de problemas sociales y la investigación sobre ellos: obtener, registrar, tratar estadísticamente e interpretar información relevante para emitir juicios argumentados que permitan mejorar los sistemas sociales y la práctica educativa Elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación sobre acciones, procesos y resultados socioeducativos	Introducción a la estadística: concepto, funciones, aplicaciones. Tipos de variables y características de los datos. Análisis descriptivos básicos para el estudio de fenómenos sociales y educativos. Frecuencias, distribuciones, representaciones gráficas, medidas de tendencia central y dispersión, medidas de correlación. Lectura, interpretación y valoración de informes de resultados descriptivos. Lógica de la inferencia estadística aplicada a la investigación educativa: problemas e hipótesis, población y muestra, parámetros y estadísticos, distribución muestral, la decisión estadística, lectura e interpretación de informes
Elaboración y Análisis de informes de	2º		6	OP	Sin acceso a datos	Sin acceso a datos

investigación
socioeducativa

C (curso), Cu (cuatrimestre), Cr (créditos), T (tipo). OB.= Obligatoria, FB= Básica, OP= Optativa. Fuente:

<https://www.ucm.es/estudios/grado-educacionsocial-plan-800227>

La relación de la formación metodológica con el TFG y el Practicum es débil, en el sentido de que no hay una presencia suficiente de formación metodológica en el grado, y por tanto, toda la cuestión metodológica en estas dos asignaturas quedan referida a análisis del contexto, diagnósticos sociales, evaluación e intervención.

Tabla 35. Relación de la Formación en Metodología de Investigación Educativa con el TFG y el Prácticum del Grado de Educación Social de la UCM

Asignatura	Cr	Tipos	Competencias
TFG	6	Bases de la acción socioeducativa, como referentes de la misma. Temas relativos a la intervención socioeducativa, en general, o a campos específicos de acción. Proyectos para la mejora de los procesos de intervención socioeducativa en una o varias áreas. Diseño de programas de intervención	Manejar las herramientas adecuadas para la identificación de problemas sociales y la investigación sobre ellos: obtener, registrar, tratar estadísticamente e interpretar información relevante para emitir juicios argumentados que permitan mejorar los sistemas sociales y la práctica educativa Analizar las características, condiciones, problemas y evolución de las organizaciones sociales y educativas
Asignatura	Cr	Competencias	
Prácticas externas I en dos periodos	12	Utilizar las evaluaciones de su práctica educativa como base para mejorar planificaciones futuras. Hacer seguimiento y valoración de los logros alcanzados por los destinatarios de la acción socioeducativa. Estimar de qué manera se han modificado sus métodos de seguimiento y valoración de los logros del programa	
Prácticas externas II tercer periodo	30	Diagnosticar situaciones complejas que fundamenten el desarrollo de acciones socioeducativas. Conocer y aplicar los modelos de calidad como eje fundamental en desempeño profesional	

Saber utilizar los procedimientos y técnicas sociopedagógicas para la intervención, la mediación y el análisis de la realidad personal, familiar y social.

Aplicar técnicas de detección de factores de exclusión y discriminación que dificultan la inserción social y laboral de sujetos y colectivos

Cr (créditos). Fuente:

<https://www.ucm.es/estudios/grado-educacionsocial-plan-800250>

<https://www.ucm.es/estudios/grado-educacionsocial-plan-800237>

<https://www.ucm.es/estudios/grado-educacionsocial-plan-800245>

<https://www.ucm.es/estudios/grado-educacionsocial-plan-800249>

5.2.4. Universidad de Granada

El plan de estudios de la Universidad de Granada cuenta con una estructura compartida, en otras universidades, y que cubre los tres aspectos de formación metodológica imprescindibles para el perfil profesional del y de la *Educadora Social*: introducción a los métodos, técnicas de recogida y análisis, y diagnóstico educativo.

Tabla 36. Formación metodológica en investigación en el grado de Educación Social de la UGR

Asignatura	C	Cu	Cr	T	Competencias	Contenidos
La investigación en Educación Social	1º	2º	6	FB	Identificar, diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la realidad socioeducativa con el fin de entender su complejidad y orientar la acción. Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y demandas educativas. Elaborar instrumentos para la recogida y análisis de información educativa. Aplicar y coordinar programas y metodologías educativas de desarrollo	El análisis de datos cuantitativos mediante software computarizado. El análisis de datos cualitativos a través de software computarizado. Parámetros de calidad de los instrumentos de recogida de información (I). La fiabilidad y la validez criterial. Parámetros de calidad de los instrumentos de recogida de

					<p>personal, social y profesional.</p> <p>Elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones, procesos y resultados educativos.</p>	<p>información (II). La validez de contenido mediante la concordancia entre expertos.</p> <p>Análisis cuantitativo de naturaleza descriptiva e inferencial</p> <p>Fases y etapas de investigación socioeducativa</p>
Procedimientos y técnicas para la recogida y análisis de la información en las investigaciones participativas	2º	1º	6	OB	<p>Identificar, diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la realidad socioeducativa con el fin de entender su complejidad y orientar la acción.</p> <p>Diagnosticar necesidades, situaciones complejas y posibilidades de las personas para fundamentar las acciones educativas.</p> <p>Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y demandas educativas.</p> <p>Elaborar instrumentos para la recogida y análisis de información educativa.</p> <p>Aplicar y coordinar programas y metodologías educativas de desarrollo personal, social y profesional.</p> <p>Desarrollar y coordinar intervenciones educativas con personas o grupos con necesidades educativas especiales, en situaciones de riesgo, de desigualdad o discriminación por razón de diversidad sexual y/o de género, clase, etnia, edad, capacidades diversas y religión.</p>	<p>Aspectos generales de la investigación acción participativa en el campo socioeducativo: tipos, niveles, fases del proceso y diseño de recogida de datos.</p> <p>Estrategias de recogida de información: técnicas grupales, observación participante, cuestionario, entrevista.</p> <p>Seminarios y talleres de análisis, acceso a la información, diseño, análisis de datos cuantitativos y cualitativos, elaboración de informes.</p>

					Elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones, procesos y resultados educativos	
Diagnóstico de necesidades en Educación Social	2º	1º	6	OB	Diagnosticar necesidades, realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y demandas educativas; elaborar instrumentos para la recogida y análisis de información educativa.	Necesidades en el marco de la intervención socioeducativa. Diagnóstico para el diseño, evaluación y mejora de la acción socioeducativa. Técnicas participativas de recogida de información. Priorización de necesidades. Informe de diagnóstico

C (curso), Cu (cuatrimestre), Cr (créditos), T (tipo). OB.= Obligatoria, FB= Básica, OP= Optativa. Fuente:

<https://www.ugr.es/estudiantes/grados/grado-educacion-social/investigacion-educacion-social/guia-docente>

<https://www.ugr.es/estudiantes/grados/grado-educacion-social/proced-tecnicas-recogida-analisis-inform/guia-docente>

<https://www.ugr.es/estudiantes/grados/grado-educacion-social/diagnostico-necesidades-educacion-social/guia-docente>

Para el TFG se aprecia una correspondencia clara, entre el peso de la formación metodológica, y el tipo de TFG vinculado con la investigación, donde se pone en valor la revisión teórica. Sobre el Practicum, la formación metodológica se vincula más con la dimensión de diagnóstico social y educativa, de modo que sirve para conocer y comprender la realidad de intervención, y en menor medida para explicar, a partir de procesos de investigación.

Tabla 37. Relación de la Formación en Metodología de Investigación Educativa con el TFG y el Prácticum del Grado de Educación Social de la UGR

Asignatura	Cr	Tipos	Competencias
TFG	6	Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con el Grado Portafolio Trabajos de revisión bibliográfica sobre el estado actual de una temática relacionada con el grado Trabajos de creación artística Trabajos de investigación educativa Trabajos derivados de la experiencia desarrollada en prácticas externas (programaciones, unidades didácticas, programas de intervención, itinerarios educativos, etc.)	Identificar, diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la realidad socioeducativa con el fin entender su complejidad y orientar la acción. Diagnosticar necesidades, situaciones complejas y posibilidades de las personas para fundamentar las acciones educativas. Elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones, procesos y resultados educativos.

Asignatura	Cr	Competencias
Prácticas externas	24	Identificar, diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la realidad socioeducativa con el fin entender su complejidad y orientar la acción.

Cr (créditos). Fuente:

<https://www.ugr.es/estudiantes/grados/grado-educacion-social/trabajo-fin-grado/guia-docente>

<https://www.ugr.es/estudiantes/grados/grado-educacion-social/practicas-externas/guia-docente>

5.2.5. Universitat de València

De las cinco universidades escogidas para esta breve contextualización, el plan de estudios del grado de *Educación Social* de la Universitat de València, es la que presenta una mayor diversidad y créditos, ya que cubre: iniciación a la investigación, métodos de recogida, análisis de datos y medición. Y de igual

modo, todo ello implica un total de 24 créditos, de los cuales 18 son obligatorios, propios del perfil profesional.

Tabla 38. Formación metodológica en investigación en el grado de Educación Social de la UV

Asignatura	C	Cu	Cr	T	Competencias	Contenidos
Iniciación a la investigación Educación	1º	2º	6	FB	Capacidad para realizar investigación educativa en diferentes contextos Diagnosticar necesidades, situaciones complejas y posibilidades de las personas para fundamentar las acciones educativas Elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones, procesos y resultados educativos	Bases epistemológicas de la investigación educativa: paradigmas y clasificación. Proceso general de investigación en educación: características, fases, proyectos e informes y cuestiones éticas. Criterios de calidad de la investigación desde la perspectiva cuantitativa: credibilidad y generalización. Criterios de calidad de la investigación cualitativa: credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad. Diseños en investigación educativa: experimentales, descriptivos, mixtos. Recursos tecnológicos para el análisis de datos
Análisis de datos en Educación	2º	1º	6	OB	Elaborar instrumentos para la recogida y análisis de información educativa. Elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones, procesos y resultados educativos. Capacidad para realizar investigación educativa en diferentes contextos.	El análisis de datos en el proceso general de investigación en Educación. Descripción y exploración de datos univariados: gráficas, tabulación, índices de posición, tendencia central y dispersión, distribución. Análisis de la relación entre variables. Relación y explicación: técnicas de análisis explicativas -regresión- El contraste de hipótesis y modelos.

					Modelos descriptivos y explicativos	
Métodos de recogida de información en educación	2º	2º	6	OB	<p>Conoce el rol del investigador/a y evaluador/a en educación.</p> <p>Conoce y comprende la utilización de los diferentes métodos de recogida de información en el proceso general de investigación aplicado al ámbito de la educación social.</p> <p>Conoce los distintos métodos de recogida de información que se utilizan en los procesos de la educación social: cuantitativos y cualitativos. Sabe diseñar instrumentos de recogida de información adaptados al proceso socio-educativo en diferentes ámbitos.</p> <p>Sabe seleccionar los instrumentos de recogida de información necesarios para un determinado proceso socio-educativo. Sabe aplicar instrumentos de recogida de información en un contexto determinado.</p> <p>Sabe gestionar la información aportada por los métodos de recogida de información</p>	<p>Los métodos de recogida de información: paradigmas y limitaciones.</p> <p>Tipos de métodos: estructurados, semiestructurados y no estructurados.</p> <p>Aproximaciones cualitativas y cuantitativas.</p> <p>Gestión de la información: ética, aplicación de instrumentos; interpretación de resultados</p>
Medición Educativa	2º	2º	6	OB	<p>Diagnosticar necesidades, situaciones complejas y posibilidades de las personas para fundamentar las acciones educativas. Realizar estudios prospectivos y</p>	<p>Introducción a la medición educativa: modelos de medida, los test como escalas de medida y su proceso de elaboración.</p> <p>Criterios de calidad de las pruebas: constructo,</p>

evaluativos sobre calidad técnica de los
características, ítems y de la escala-test
necesidades y
demandas educativas.

Elaborar instrumentos
para la recogida y
análisis de información
educativa.

C (curso), Cu (cuatrimestre), Cr (créditos), T (tipo). OB.= Obligatoria, FB= Básica, OP= Optativa. Fuente:

https://www.uv.es/uvweb/grado-educacion-social/es/se-estudia/plan-estudios/plan-estudios/grado-educacion-social-1285938540906/Titulacio.html?id=1285847456314&plantilla=GRAU_Educacio_Social/Page/TPGDetail&p2=2#:~:text=Formaci%C3%B3n%20b%C3%A9sica-,Ver%20ficha,-33455
https://www.uv.es/uvweb/grado-educacion-social/es/se-estudia/plan-estudios/plan-estudios/grado-educacion-social-1285938540906/Titulacio.html?id=1285847456314&plantilla=GRAU_Educacio_Social/Page/TPGDetail&p2=2#:~:text=Obligatorio-,Ver%20ficha,-33472
https://www.uv.es/uvweb/grado-educacion-social/es/se-estudia/plan-estudios/plan-estudios/grado-educacion-social-1285938540906/Titulacio.html?id=1285847456314&plantilla=GRAU_Educacio_Social/Page/TPGDetail&p2=2#:~:text=Obligatorio-,Ver%20ficha,-33463
https://www.uv.es/uvweb/grado-educacion-social/es/se-estudia/plan-estudios/plan-estudios/grado-educacion-social-1285938540906/Titulacio.html?id=1285847456314&plantilla=GRAU_Educacio_Social/Page/TPGDetail&p2=2#:~:text=Obligatorio-,Ver%20ficha,-33488

El anterior desarrollo se deja ver en las propuestas de TFG, donde priman los diseños experimentales, algo que puede ser llamativo, pero que tiene que ver con el peso y perfil del profesorado que imparte la asignatura, y en el caso del Practicum, se pone el énfasis en las cuestiones de diagnóstico, y en todo, caso de tipo evaluativo.

Tabla 39. Relación de la Formación en Metodología de Investigación Educativa con el TFG y el Prácticum del Grado de Educación Social de la UV

Asignatura	Cr	Tipos	Competencias
TFG	8	Trabajos de revisión e investigación bibliográfica relacionados con la titulación. Trabajos experimentales o de aplicación profesional relacionados con la titulación. Trabajos coordinados con las prácticas externas de la titulación	Se aplican todas las anteriores
Asignatura	Cr	Competencias	
Practicas externas I	6	Todas las competencias anteriores Conocimiento de Contextos Socioeducativos Análisis y evaluación	
Practicas externas II	25	Todas las competencias anteriores	

Cr (créditos). Fuente:

https://www.uv.es/uvweb/grado-educacion-social/es/se-estudia/plan-estudios/plan-estudios/grado-educacion-social-1285938540906/Titulacio.html?id=1285847456314&plantilla=GRAU_Educacio_Social/Page/TPGDetaill&p2=2#:~:text=Obligatorio-,Ver%20ficha,-Optatividad

https://www.uv.es/uvweb/grado-educacion-social/es/se-estudia/plan-estudios/plan-estudios/grado-educacion-social-1285938540906/Titulacio.html?id=1285847456314&plantilla=GRAU_Educacio_Social/Page/TPGDetaill&p2=2#:~:text=Obligatorio-,Ver%20ficha,-3er%20curso

https://www.uv.es/uvweb/grado-educacion-social/es/se-estudia/plan-estudios/plan-estudios/grado-educacion-social-1285938540906/Titulacio.html?id=1285847456314&plantilla=GRAU_Educacio_Social/Page/TPGDetaill&p2=2#:~:text=Obligatorio-,Ver%20ficha,-33492

CAPÍTULO 6. CONTEXTO INSTITUCIONAL

Universidad del latín Universitas, como universus-a-um ("todo","entero", "universal"), derivado a la vez de UNUS-A-UM ("uno") (Pozo, s.f.)

6.1. Introducción

En este capítulo se realiza un análisis del marco legal, académico y social en el que se desarrolla la actividad universitaria en nuestro contexto. Esta actividad se lleva a cabo en la Universidad, institución creada en la Edad Media para la formación de vanguardia y de alto nivel. Por ello, se rastrea el nacimiento, evolución y consolidación de la Universidad desde una perspectiva histórica, como paso previo para plantear sus objetivos, funciones y contenido en la actualidad, con el telón de fondo del proceso de convergencia europea denominado el Plan Bolonia impulsado desde la Unión Europea. Así pues, el sentido de este capítulo responde a la necesidad de situar el marco y contexto institucional en el que se inscribe la propuesta docente vinculada a la asignatura de *Métodos de Investigación Educativa*.

6.2. La Universidad

6.2.1. Los orígenes y su evolución histórica

Según la RAE²², el concepto de Universidad deriva del latín "*universitas, -ātis*", que significa "universalidad, totalidad, colectividad, gremio, corporación", y en latín medieval es "institución de enseñanza superior". En su primera acepción dice: "f. Institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades, y que confiere los grados académicos correspondientes. Según las épocas y países puede comprender colegios, institutos, departamentos, centros de investigación, escuelas profesionales, etc.". También se le atribuye la expresión latina "*universitās magistrōrum et scholārium*", que significa comunidad de profesores y académicos.

La universidad es una institución social de corte académico y científico con más de 800 años de historia desde la creación de la que se conoce como

²² Ver más en: <https://dle.rae.es/universidad> [consulta 23/08/2022].

primera universidad de occidente, la Universidad de Bolonia²³ en 1088 con título de Universidad en 1317. No obstante, la primera referencia de una universidad en el mundo la tenemos en la Madrasa Al-Qarawiyyin²⁴ (UNESCO, s/f), fundada por una mujer en el año 859, situada en Fez (Marruecos). En Latinoamérica, será mucho tiempo después, y bajo el modelo de universidad del Reino Castilla, principalmente la de Salamanca y Valladolid, siendo la primera la Real y Pontificia Universidad de San Marcos, actual Universidad Nacional de San Marcos²⁵, en Lima (Perú).

En el caso de Europa, ya en la Antigüedad es posible identificar “instituciones” creadas para la enseñanza, ejemplos como la Academia ateniense, cuya fundación se atribuye a Platón, la Universidad de Alejandría, las escuelas jurídicas romanas, los centros culturales árabes y hebreos, son una buena muestra de ello. La preocupación social por el saber, bien en generarlo, tenerlo y organizarlo, bien por enseñarlo, a una élite social privilegiada, es algo fácilmente identificable en cualquier período previo a la Edad Media. Las Universidades, nacen con las ciudades (Le Goff, 1996), se crean con la intención de transmitir la cultura, enseñar profesiones y fomentar la investigación científica y la formación de nuevos hombres de ciencia (Ortega y Gasset, 1982). Esta función de la Universidad se ha mantenido inalterable desde su aparición. Actualmente, y tras las reformas experimentadas a lo largo de los siglos, existe la necesidad de reforzar la idea de una Universidad humanística, básica e integral (Pérez & Castaño, 2016).

La Universidad como corporación surge en la Edad Media (Hernández, 2009), junto a los primeros pasos del renacimiento urbano y los nuevos intelectuales, es un intento por dar respuesta a las necesidades de los profesionales organizados en gremios de las ciudades principalmente, aunque como veremos no llegó a cuajar. Su referente más inmediato son las escuelas catedralicias (Le Goff, 1996). Bajo la denominación de *Studium Generale* organizan su enseñanza en Facultades, principalmente vinculadas con el derecho, la teología, las artes o la medicina son los referentes clásicos e inmediatos de las actuales universidades, cuyas primeras experiencias se pueden situar ya en el siglo XI. Bolonia es considerada la más antigua, data

²³ <https://www.unibo.it/en>

²⁴ <http://uaq.ma/index.php/el-nombramiento-del-presidente-jalal-profesor-amal-de-la-universidad-de-aldeanos>

²⁵ <https://unmsm.edu.pe/>

de 1088, seguida de Oxford de 1096 y de París de 1150 –prototipo de universidad católica–, y tras ellas muchas más. Todo y el control de la Iglesia, hay que recordar que no era posible la creación de una universidad sin contar con la autorización mediante una bula pontificia, que entre otras cuestiones otorgaba: “el autogobierno, la potestad de conferir títulos, el ius promoviendo, y en el siglo XIII se hizo un principio la gratuidad de los estudios” (Chuaqui, 2002, pág. 354). Un ejemplo de ello lo ilustra bien Le Goff al referirse a la Universidad de París que contaba con “autonomía jurisdiccional y el derecho a huelga y de sucesión, y el monopolio de la creación de los grados” (1996, pág. 79). En España, la primera referencia data de 1212 dentro de lo que se conoció como *Universidad de Palencia - Studium Generale*, que en 1241 se traslada a Valladolid. Tras ella la Universidad de Salamanca (1254), y ya más tarde la Universitat de Barcelona (1450) o la Universitat de València (1499), etc. El caso de la Universitat de València-Estudio General es digno de mención, ya que se crea a demanda del consejo municipal, y aprovechando el poder papal de la familia Borja de Gandía, descendientes de la Torre dels Borja en Canals (Valencia), el Papa Alejandro VI firma la bula pontificia o erección (1500), y tras ello, viene el privilegio confirmatorio real (1501). La autonomía de la UVEG, a diferencia de Salamanca, Valladolid o Complutense, no residía ni en el estudiantado ni en el profesorado, sino en el consejo municipal²⁶.

Así pues, las universidades medievales, más que unidades profesionales, son unidades culturales (Ortega y Gasset, 1982), de una determinada cultura y de cariz eclesiástico, basado en la *questio*, la *disputatio* y la *quodlibet* (Le Goff, 1996), y un modelo de enseñanza escolástico sobre la comprensión del mundo en torno a la función esencial de la teología imbricada con la filosofía. Y, por tanto, su función esencial era transmitir cultura en torno a un sistema completo e integrado de las ideas constitutivas y sustantivas del saber existente (Chuaqui, 2002).

Durante la edad Moderna (XV-XVIII), se produce un momento de estancamiento de los primeros impulsos “renovadores” de las universidades, ya que según autores como Le Goff (1996), estas corporaciones, en un intento por

²⁶ En conmemoración a su quingentésimo centenario, la Universitat de València creo las becas para la formación de personal docente e investigador (homologadas a FPI), con la denominación: Beca predoctoral V Segles. Valga esta oportunidad para decir, al igual que se recoge en mi CV, que tuve la suerte de ser becario predoctoral del programa de FPI de la Beca V Segles.

ganar en autonomía, ya que en buena medida su desarrollo está asociado a ser un poder contra el poder de los eclesiásticos y contra el poder de los laicos. Pero se trata de una lucha en condiciones desiguales y de inferioridad, lo que hace que la influencia y el control de la Iglesia se mantenga, no solo sobre ellas, sino también sobre el conocimiento, lo que limita mucho sus ansias de conocer y avanzar.

Con el Renacimiento, el movimiento cultural humanístico se desarrolla, en buena medida, al margen de las universidades (Bricall, 2000). Estamos en un período histórico de efervescencia en todos los campos de saber humano, además se produce la aparición de nuevas clases sociales, el desarrollo de las ciudades y el comercio, principalmente, donde la demanda de enseñanzas superiores ajustadas a las necesidades del momento no es atendida por las universidades. Lo que trae consigo la creación de nuevas instituciones docentes, afectando al estatus social de las universidades, fruto del creciente desarrollo e interés en la observación y la experimentación, esto es, la investigación como mecanismo para el avance de los conocimientos científicos, mientras que en las universidades todavía se mantenía el papel dominante la filosofía y la teología. El caso español, no será distinto al resto de Europa, incluso con la llegada a América, se produce una expansión de las universidades, tras la de San Marcos, como se presentó antes, le sigue la Real y Pontificia Universidad de México (1551), donde la *Regium Diploma* o cédula real asume una gran importancia para su reconocimiento y expansión.

Es ya a partir de la época napoleónica, cuando la Universidad empieza a tener sus primeros cambios importantes, en buena medida, se abre un proceso de desapego progresivo del poder de la Iglesia, se vuelven espacios más seculares, y donde enseñanzas anteriormente desechadas o minusvaloradas son incorporadas en la formación del espíritu científico. La Ilustración abre un nuevo escenario de posibilidades a las universidades que se convierten en espacios de enseñanza y aprendizaje, pero también de ciencia. El reflejo de estos cambios se puede apreciar, en España, con el conocido como Informe Quintana de 1813 (Araque, 2013), inspirada por el ideal de educación liberal de principios del siglo XIX²⁷, promueve que la educación es el medio por excelencia para el progreso social. Establece una organización de las enseñanzas en tres niveles: elemental o primaria, bachillerato o secundaria y superior o

²⁷ Toma como referente el *Rapport sur l'instruction publique de Condorcet* (1792).

universitaria. Además, la orientación de la universidad a convertirse en centros de generación y transmisión de conocimiento implica el establecimiento del principio de la generalidad y gratuidad de la enseñanza y de la responsabilidad del Estado en esta competencia. Las implicaciones sobre la Universidad son totales, entre ellas, se crea una organización universitaria desde una perspectiva centralista con la homogeneización de los planes de estudios en todo el ámbito nacional permitiendo establecer un sistema de certificación de los títulos a nivel nacional.

El siglo XX, en su primera mitad, es atravesado por una enorme convulsión social, económica y bélica: desde la I Guerra Mundial, pasando por el crack del 29, la Guerra Civil Española o la II Guerra Mundial, entre otros muchos más acontecimientos. Todo ello tuvo implicaciones sobre el desarrollo y evolución de las Universidades, por ejemplo, toda la masa intelectual que se trasladó de Europa a Estados Unidos de Norteamérica o a México, o el retroceso pedagógico, incluida en la Universidad, de la posguerra española, son buenos ejemplos de ello.

Tras la segunda mitad del siglo XX, se puede hablar de un impulso, sin precedentes en la evolución de las universidades. Todo esto es fruto de un lento pero continuo avance en tecnología, desarrollo industrial y económico y cultural, que trajo el impulso de titulaciones de carácter tecnológico y profesional (Campos Calvo-Sotelo, 2010). Con la entrada de la democracia, y la constitución del Estado de las Autonomías, se puede hablar de una verdadera expansión y consolidación del actual sistema universitario español. Se trata del paso de universidad para unos pocos a la universidad de acceso público a todos y todas con independencia de su clase social (Pérez, y otros, 2012).

Y del mismo modo, la universidad recupera una de sus señas de identidad, a través del artículo 27.1., de la *Constitución Española* (BOE, 1978), donde reconoce su autonomía universitaria, modificando el régimen centralista y de no autonomía de la Dictadura. Y además de la autonomía, establece en el artículo 20 la libertad de cátedra, un derecho fundamental de todo profesor y profesora, expresión máxima de la libertad de enseñanza, que da la capacidad efectiva y legal a los y las docentes universitarias, en nuestro caso, pero también de todo el sistema educativo español, de impartir la material desde las propias convicciones en cumplimiento a los programas y ordenaciones

establecidas por la organización docente interna a la que está adscrito el profesor o profesora, en nuestro caso el departamento.

Todo ello crea las condiciones normativas necesarias, junto al marco organizativo territorial y administrativo de las Comunidades Autónomas, con la creación de los estatutos de autonomía, para la aprobación de la primera ley democrática sobre las universidades en España bajo la denominación de *Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (LRU)* (BOE, 1983) marcando la modernización de la universidad española. En esta norma se define a la Universidad como una institución autónoma de servicio público encargada del estudio, la docencia y la investigación, y entre sus funciones está "el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto nacional como de las Comunidades Autónomas". Una de las Universidades creadas en este contexto fue la Universidad de Castilla-La Mancha, mediante la *Ley 27/1982, de 30 de junio, sobre creación de la Universidad castellano-manchega* (DOCLM, 1982).

6.2.2. Funciones de la Universidad

La Universidad, desde su inicio, se ha inspirado en los principios de libertad y autonomía, en el sentido de que se ha configurado, con las particularidades específicas de cada momento histórico, en torno a una idea de educación como motor para el progreso social y económico de la sociedad. En el caso de España, "se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca" (BOE, Constitución Española, 1978), concretándose en cuestiones de "libertad de cátedra, estudio y de gestión y administración de recursos propios" (BOE, 2001, pág. 8). Como hemos visto, en el anterior punto, la tensiones entre poder eclesiástico, poder civil y Universidad han sido una constante, y los intentos de los primeros por ejercer un control, supervisión y dirección sobre la segunda han caracterizado las relaciones entre la Iglesia, el Estado y la Universidad. Esto es algo que todavía se mantiene, y es fácilmente apreciable en los discursos de los y las rectoras de la Universidad española, y en los discursos de los o las presidentas de las Comunidades Autónomas. Así pues, desde la creación de los Estados-Nación, las Universidades se han ido constituyendo en instituciones independientes con dependencia económica y orgánica de los Estados o por iniciativa privada. El primer caso, ha sido un modelo más extendido en los países del norte, centro

y sur de Europa, y el segundo caso, su expansión ha sido mayor en Reino Unido y Estados Unidos de Norte América, principalmente.

Su identidad, por tanto, se ha establecido de forma importante sobre el ideal de contribuir a la generación de conocimiento de vanguardia y con una clara vocación de transferencia y transformación, con vocación de servicio público. Donde ciencia y saber han sido las cuestiones centrales en el desarrollo y evolución de las Universidades, tal y como las conocemos hoy. Todo ello, dentro de este marco de autonomía establecidas en dos sentidos: por una parte, "la autonomía propia del poder del saber y la ciencia que la faculta para fijarse sus propias normas y métodos y los límites de su propia expansión y propósitos. Por otra parte, la autonomía de la ciencia y el saber, como tales, tienen una función social que cumplir, para lo que necesitan un espacio jurídico. Aquí se da la regulación del estado" (Pozo, s.f.). Los estados han ido desarrollando normativa para regular la misión, funciones, objetivos, estructuras, etc., desde la autonomía, y con la intención de que las Universidades tuvieran las mejores condiciones de contexto para dar respuesta a su papel dentro de la sociedad, pero también con la intención política, en el caso de las Universidades públicas, de rendir cuentas a la sociedad, en este caso, a los gobiernos de turno, puesto que una parte importante del presupuesto de las Universidades sale de los impuestos de los y las ciudadanas. Una lectura detenida del preámbulo de la *Ley Orgánica de 6/2001, de 21 de diciembre*, donde dice que:

"El sistema universitario español ha experimentado profundos cambios en los últimos veinticinco años; cambios impulsados por la aceptación por parte de nuestras Universidades de los retos planteados por la generación y transmisión de los conocimientos científicos y tecnológicos. Nuestra sociedad confía hoy más que nunca en sus Universidades para afrontar nuevos retos, los derivados de la sociedad del conocimiento en los albores del presente siglo. Durante las últimas dos décadas, la vieja institución universitaria se ha transformado radicalmente [...] la sociedad podrá exigir de sus Universidades la más valiosa de las herencias para su futuro: una docencia de calidad, una investigación de excelencia" (BOE, 2001, pág. 8).

En este sentido, la finalidad de la Universidad se ha definido en torno al hecho de formar a las personas como profesionales competentes desde la

dimensión técnica, teórica, crítica y humana para estar en condiciones de dar respuestas a los desafíos de la sociedad. Para ello la Universidad dispone de la acción formativa y de la acción investigadora, que se conjuga con la acción de gestión de carácter interna y operativa, para ofrecer respuestas adecuadas a las demandas y necesidades sociales. Esta caracterización entronca con la propuesta de Ortega y Gasset al identificar al menos tres misiones de la Universidad:

- La transmisión de la cultura.
- La enseñanza racional de las profesiones: para ser una persona culta y buen profesional.
- La investigación científica y la educación de nuevas personas de ciencia.

Aunque este autor delimita estas tres funciones, advierte del hecho de que la principal y esencial es la transmisión de cultura, partiendo de una concepción de la cultura como "*el sistema de ideas vigentes*", no como sucede y ha sucedido dando prioridad a la investigación científica, y lo expresa de esta forma: "de aquí, la importancia histórica que tiene devolver a la Universidad su tarea central de "ilustración" del hombre, de enseñarle la plena cultura de su tiempo, de descubrirle con claridad y precisión el gigantesco mundo presente, donde tiene que encajarse su vida para ser auténtica" (Ortega y Gasset, 1982). Este ideal ilustrado, y negación del papel esencial de la ciencia, no es compartido por el enfoque de este *Proyecto Docente*, ya que la Universidad, desde la dimensión pública y social, conlleva también asumir como función principal la investigación científica, no solo se trata de transmitir, sino de generar y construir para transformar la sociedad.

De este modo, la Universidad responde a las necesidades que la sociedad le demanda. Puede tratar los temas de su tiempo desde cualquier punto de vista, cultural, profesional o científico y en la medida que lo aborda desde la "*serenidad frente al frenesí, la seria agudeza frente a la frivolidad y la franca estupidez*" (Ortega y Gasset, 1982) puede ser el motor de desarrollo de los pueblos. En definitiva, la universidad tiene encomendadas las tareas de transmitir la cultura, formar a los profesionales que requiere la sociedad, y crear ciencia.

Estas misiones tienen su correlato con las actuales, es posible hacer un paralelismo y comprobar el grado de similitud en la normativa.

1. “La Universidad realiza el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio.

2. Son funciones de la Universidad al servicio de la sociedad:

a) la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura.

b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística.

c) La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo económico.

d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida” (BOE, 2001, pág. 13).

6.2.3. Retos de la Universidad en una sociedad en cambio y democrática

Los retos actuales de la Universidad se vinculan con el desarrollo del potencial de las personas, la promoción del bienestar y la sostenibilidad, en lineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible (ONU, 2015), la interculturalidad epistémica y la diversidad, y la construcción de interconexiones y colaboraciones entre lo local y lo global, entre todos los niveles de educación, incluidos la educación superior, y el aprendizaje no formal e informal de las personas (UNESCO, 2021). Todo ello en un contexto de globalización, de transformación digital, donde se produce un progresivo proceso de desintermediación económica y la terciarización (Brynjolfsson, 2014).

En el mismo sentido, pero con clave europea, desde la Comisión Europea se aprobó el *Libro Blanco sobre el futuro de Europa* (Europea, 2017), reconociendo el papel esencial de la Educación Superior en la formación de los y las jóvenes, establecía la promoción de redes de colaboración entre Universidades para potenciar la colaboración y el intercambio de estudiantado, desde el principio sobre el derecho de toda persona a una educación permanente, inclusiva y de calidad, como garantía para dar respuesta a adaptada a los desafíos sociales, climáticos y económicos de la Unión Europea. En este marco, el debate europeo se situó en torno a cuatro cuestiones (Del-

Pozo, 2021): a) la producción del conocimiento, esencialmente por medio de la investigación científica; b) la transmisión del conocimiento mediante la educación y la formación; c) la difusión del conocimiento a través de las tecnologías de la información y la comunicación; y, d) la explotación del conocimiento a través de la innovación tecnológica.

Lo que pone de relieve este escenario, es que el sistema universitario español debe hacer frente a los retos de su sociedad actual, lo que tiene inevitablemente implicaciones sobre cómo se organiza y estructura la Universidad española, pero sobre todo cómo se produce su funcionamiento y desarrollo como institución moderna de Educación Superior. Sin duda, esto trae consigo una revisión profunda de los principios que durante mucho tiempo inspiraron la Universidad, con muchas reminiscencias en sus orígenes medievales (Michavila & Calvo, 1998). En esta línea, en el *Informe Universidad* (Bricall, 2000), ponía de manifiesto la necesidad de incorporar cambios importantes en la Universidad española. Cambios orientados a adaptar a la Universidad a los nuevos tiempos, renovando sus fines y misiones, sin que ello llevará asociado un cambio sustancial en su sentido. Por tanto, aunque continúa siendo muy clara la función de la universidad como creadora, trasmisora y gestora del conocimiento científico y técnico a nivel de enseñanza-aprendizaje y de investigación, no se debe ignorar la función social de la Universidad en su relación con la cultura no científica, donde la pluralidad de funciones sea acogida en el seno de la Universidad como algo valioso y que debe articular su organización, estructura y funcionamiento.

En definitiva, tal y como plantea Del Pozo: “la universidad del siglo XXI debe ser una institución flexible y abierta capaz de responder a los retos que la sociedad, el desarrollo cultural, científico, técnico y profesional requieran en cada momento; valorando el impacto que la investigación y la docencia tienen en la sociedad para poder abordar el futuro con mayores garantías de éxito, pero sin perder su necesaria independencia y autonomía para mantener su capacidad de crítica” (2021, pág. 103).

6.3. El Espacio Europeo de Educación Superior

Desde el comienzo del nuevo siglo, la universidad ha sufrido un proceso de reforma universitaria sin precedentes transformando de manera integral sus estructuras, pero desde una perspectiva territorial ampliada. La necesidad

de atender una demanda social más global y facilitar la movilidad e inserción en el mercado laboral europeo de los alumnos que finalizan sus estudios universitarios dio lugar la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Uno de los antecedentes del EEES fue el *Espacio Europeo de Investigación* (EEI) impulsado por la Unión Europea en 2000, con la intención de dotar de contenido a la colaboración e integración de un sistema de sistemas europeo de investigación e innovación, de modo que se estableciera una mayor y mejor cooperación entre los diferentes sistemas universitarios de los países miembros, con sus regiones, actores y ciudadanos y ciudadanas. Esto abrió nuevas oportunidades, no solo a la cooperación en materia de investigación, sino también a la circulación y el intercambio de investigadores e investigadoras como eje central del desarrollo científico, tecnológico e innovador de las sociedades europeas, en aquel momento. Con el EES, el EEI se vio reforzado, impulsado y facilitó un desarrollo de cooperación transfronterizo e intersectorial renovado por el dictamen del Comité Europeo de Investigación e Innovación vinculado a la nueva agenda europea, donde se establecieron cuatro ejes estratégicos de actuación para “dar prioridad a las inversiones y reformas en investigación e innovación hacia la transición ecológica y digital; mejorar el acceso a instalaciones e infraestructuras de alta calidad; transferir los resultados a la economía; reforzar la movilidad de los investigadores y la libre circulación de conocimientos y tecnología” (DOUE, 2019).

La construcción europea implica un desarrollo no sólo económico, financiero o fiscal, sino intelectual, cultural, científico, tecnológico, y, en definitiva, social. La Cumbre de Lisboa definió como objetivo estratégico de la Unión Europea (UE) la creación de la Europa del Conocimiento con el objetivo de que sus ciudadanos puedan disponer de las competencias necesarias para afrontar los nuevos retos, concienciándoles de su pertenencia a un espacio social y cultural común y manteniendo al mismo tiempo su pluralidad. El desarrollo de una estrategia común y coherente en educación y formación requiere la conformación de un EEES que haga posible la convergencia en materia educativa, facilitando el reconocimiento de titulaciones y asegurando la integración de profesionales adecuadamente formados en un mercado laboral sin fronteras.

El EEES es hoy una realidad, aunque su conformación ha sido larga. En 1988, la *Magna Charta Universitatum de Bolonia* enuncia los principios fundamentales de libertad académica y autonomía responsable, lo que significaba que las Universidades podían definir sus estrategias, elegir sus prioridades docentes e investigadoras o asignar recursos. La declaración de La Sorbona, del 25 de Mayo de 1998, rubricada por los Ministros de Educación de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia puso de manifiesto el papel clave de las Universidades para el desarrollo de las dimensiones culturales europeas recogiendo la primera mención del EEES.

Una de las principales incorporaciones del proceso de Bolonia a la docencia universitaria es el conocido como enfoque de competencias. Entre las dificultades que vienen lastrando la calidad de la docencia universitaria se encuentra el desajuste de las competencias profesionales y las capacidades que los empleadores requieren a los egresados universitarios. Propuestas como el proyecto Tunning, el proyecto CORE (Competences in Education and Cross Border Recognition) o el modelo para la educación y evaluación por competencias MECO) a favor de la construcción de un espacio común de Educación Superior entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe (UEALC), podemos entenderlas como iniciativas para favorecer la incorporación de la formación por competencias en la universidad y para el abordaje de tales dificultades. De forma complementaria, y en un claro intento de vincular, de forma coherente, las competencias con la formación académica, la literatura especializada en este ámbito ha identificado distintos modelos de formación por competencias según la forma en que se desarrollan las competencias en el currículo (Drummond, Nixon, & Wiltshire, 2005).

El enfoque de competencias en la universidad española conlleva una serie de implicaciones que podemos concretar en cuatro dimensiones:

a) Dimensión discursiva. Conceptos como movilidad, transferencia, flexibilidad, entre otros, emergen con fuerza en un contexto discursivo que, amparado en un marco normativo en proceso de consolidación, pretende renovar las funciones sociales de la Universidad: formar profesionales y ciudadanos comprometidos. El principio que da continuidad y coherencia a este discurso es el del aprendizaje a lo largo de la vida, el cual introduce una nueva forma de pensar, organizar y evaluar en la Universidad. Algunos ejemplos que ilustran lo dicho: se refuerza la idea de progresión de los aprendizajes; se empiezan a

reconocer grupos de edades hasta ahora poco visibles, por su escasa presencia en las aulas universitarias, abriéndose convocatorias de acceso a la Universidad para personas mayores de 45 años (Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre), entre otros.

b) Dimensión organizativa. Se ha creado una nueva estructura basada en dos ciclos: grado (enseñanzas de grado) y posgrado (dos niveles: enseñanzas de máster y doctorado), a partir de lo establecido en el *Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre* (BOE, 2007). Sea cual sea el itinerario que el estudiante siga, toda la formación se dirige al ejercicio profesional.

c) Dimensión curricular. Aunque es distinta para las diferentes enseñanzas, quizá el cambio más importante se haya producido en el grado. Sin ánimo de hacer una relación exhaustiva, sobresale el hecho de que las asignaturas se organizan en materias o que exista un proyecto fin de grado en el que se evalúan globalmente las competencias asociadas a la titulación. Lo que parece claro es el esfuerzo por profesionalizar la formación, aspecto propio de la introducción del enfoque de competencias en la educación superior.

d) Dimensión metodológica. Generalización de nuevas formas de enseñanza y de evaluación. Asunción progresiva de metodologías activas focalizadas en el trabajo cooperativo que permiten abordar la capacidad de movilizar conocimientos para resolver problemas de forma autónoma, creativa y adaptada al contexto y a los problemas, lo que implica conjugar distintos tipos de evaluación atendiendo a momentos igualmente diferentes, así como a un estudiantado diverso" (Sánchez-Santamaría & Manzanares, 2012, pág. 183).

Figura 10. Implicaciones del enfoque de competencias en Educación Superior

Fuente: Sánchez-Santamaría y Manzanares (2012, pág. 188)

En este sentido, la construcción europea implica un desarrollo no sólo económico, financiero o fiscal, sino intelectual, cultural, científico, tecnológico, y, en definitiva, social. La Cumbre de Lisboa definió como objetivo estratégico de la Unión Europea (UE) la creación de la Europa del Conocimiento con el objetivo de que sus ciudadanos puedan disponer de las competencias necesarias para afrontar los nuevos retos, concienciándoles de su pertenencia a un espacio social y cultural común y manteniendo al mismo tiempo su pluralidad. El desarrollo de una estrategia común y coherente en educación y formación requiere la conformación de un EEES que haga posible la convergencia en materia educativa, facilitando el reconocimiento de titulaciones y asegurando la integración de profesionales adecuadamente formados en un mercado laboral sin fronteras.

El EEES es hoy una realidad, aunque su conformación ha sido larga. En 1988, la *Magna Charta Universitatum de Bolonia* enuncia los principios fundamentales de libertad académica y autonomía responsable, lo que significaba que las Universidades podían definir sus estrategias, elegir sus

prioridades docentes e investigadoras o asignar recursos. La declaración de La Sorbona, del 25 de Mayo de 1998, rubricada por los Ministros de Educación de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia puso de manifiesto el papel clave de las Universidades para el desarrollo de las dimensiones culturales europeas recogiendo la primera mención del EEES.

Tabla 40. El proceso de Bolonia

Conferencia	Aspectos relevantes
Declaración de la Sorbona (1998)	<ul style="list-style-type: none"> - Titulaciones: estructura común - Dos ciclos: pregrado y postgrado - Sistema común de créditos (ECTS) - Movilidad de la comunidad universitaria
Declaración de Bolonia (1999)	<ul style="list-style-type: none"> - Legibilidad y comparabilidad de titulaciones - Suplemento al título - Ciclos: pregrado duración mínima 3 años. El segundo ciclo debería conducir al título de máster y doctorado - Reconocimiento de créditos en aprendizaje permanente - Reconocimiento y la valorización de los periodos dedicados a la investigación, la docencia y la formación en un contexto europeo - Promoción de la cooperación europea
Comunicado de Praga (2001)	<ul style="list-style-type: none"> - Aprendizaje permanente, necesario para afrontar los retos de la competitividad y el uso de nuevas tecnologías y para mejorar la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la calidad de vida - Desarrollo de sistemas comunes de garantía de calidad y del reconocimiento - Dimensión social como pilar central del proceso - Promover el EEES como un proceso atractivo

<p>Comunicado de Berlín (2003)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Se establece que para 2005 debe estar implementado un sistema eficaz de garantía de la calidad con las siguientes características: que defina las responsabilidades de los órganos e instituciones implicados; que incluya el sistema de evaluación de programas o instituciones, incluida la evaluación interna y externa; revisión, participación de estudiantes y publicación de resultados; sistema de acreditación, certificación o procedimientos comparables y la participación, cooperación y trabajo en red internacionales - En 2005 debe haberse implementado el sistema de dos ciclos que describa las titulaciones en términos de carga de trabajo, nivel, resultados de aprendizaje, competencias y perfil. Compromiso, también, de elaborar un marco general de titulaciones - Promoción de la movilidad mediante portabilidad de préstamos y creación de becas - ECTS para la acumulación de créditos - Desde 2005 todo estudiante graduado debe recibir el Suplemento al Título - Necesidad de involucrar al estudiantado en el proceso
<p>Comunicado de Bergen (2005)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Inclusión de programas de doctorado estructurados como tercer ciclo, con una duración de 3-4 años - Reforzar la dimensión social con medidas gubernamentales - Concesión de visados y de permisos de trabajo para fomentar la movilidad - Intensificar la cooperación académica internacional - Puesta en práctica de estándares y directrices en cuanto a garantía de calidad propuesta en el informe <i>European Association for Quality Assurance in Higher Education</i> (ENQA)
<p>Comunicado de Londres (2007)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Instauración de indicadores válidos y fiables para evaluar los programas de movilidad y la dimensión social - Mejorar la empleabilidad en relación con cada uno de los tres ciclos, así como en el contexto del aprendizaje permanente - Mejorar la información disponible sobre el EEES, mediante el desarrollo del sitio web de la Secretaría de Bolonia y la construcción de la <i>European University</i>

	<p><i>Association</i> (EUA)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mejorar el reconocimiento compartiendo información a través de redes de expertos nacionales
Comunicado de Lovaina-la Nueva (2009)	<ul style="list-style-type: none"> - Brindar igualdad de oportunidades para una educación superior de calidad - Prioridad en la aplicación de las normas y guías que aseguren la calidad basándose en datos comparables e indicadores adecuados para describir los diversos perfiles de la educación superior y sus programas - Acuerdo de que para 2020, al menos, el 20% de los graduados en el EEES deberían haber tenido un período de estudios o formación en el extranjero - Prioridad para mejorar la empleabilidad
Declaración de Budapest-Viena (2010)	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación de los 10 años del Proceso de Bolonia - Compromiso de trabajar por una inclusión más efectiva del personal y los estudiantes de la educación superior en la aplicación y el desarrollo del EEES y apoyar plenamente la participación del personal y los estudiantes en las estructuras de toma de decisión a nivel europeo, nacional e institucional - Trabajar por la libertad de cátedra y la autonomía de las universidades
Comunicado de Bucarest (2012)	<ul style="list-style-type: none"> - Extender el acceso a la enseñanza superior de calidad. - Foco en la dimensión social. La población estudiantil debería reflejar la diversidad de la población europea: reducción de desigualdades, servicios de apoyo, guía y orientación y rutas flexibles de acceso y de aprendizaje. - Aprendizaje centrado en el estudiante, aplicando métodos innovadores de docencia y entornos inspiradores de aprendizaje - Aseguramiento de la calidad mediante la evaluación externa <i>European Quality Assurance Register for Higher Education</i> (EQAR) - Incrementar la empleabilidad y el desarrollo personal y profesional de los graduados - Revisión de la Directiva de cualificaciones profesionales con referencia a los ECTS y EQF (European Qualification Framework) - Terminar los Marcos Nacionales de Cualificaciones en 2012 - Promover Alianzas de Conocimiento basadas en I+D

	<p>(investigación y desarrollo) y Tecnología</p> <ul style="list-style-type: none"> - Examinar las legislaciones y prácticas nacionales en programas y grados conjuntos para eliminar los obstáculos existentes
Comunicado de Yerevan (2015)	<ul style="list-style-type: none"> - Aprobación la nueva versión revisada del documento de Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad de la Educación Superior - Simplificación de la acreditación de programas conjuntos y la apertura a que las universidades puedan escoger agencias para sus procesos de evaluación entre las incluidas en el Registro Europeo de Agencias
Comunicado de París (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Fomentar un enfoque inclusivo e innovador del aprendizaje y la enseñanza - Cooperación transnacional integrada en materia de enseñanza superior, investigación e innovación - Garantizar un futuro sostenible a través de la educación superior - Necesidad de mejorar el apoyo para permitir que los grupos vulnerables e infrarrepresentados accedan y destaquen en la enseñanza superior
Comunicado de Roma (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Promover un EEES inclusivo, en la que se adoptan los Principios y Directrices para fortalecer la Dimensión Social de la Educación Superior, destacando el compromiso de reforzar la inclusión social y mejorar la calidad de la educación utilizando las nuevas tecnologías - Proteger y promover la investigación, innovación y transferencia en todas las áreas de conocimiento como servicio esencial - Avanzar hacia una docencia abierta, flexible con modelos de aprendizaje personalizado - Reforzar el programa ERASMUS - Permitir el reconocimiento automático de los títulos y el desarrollo de titulaciones conjuntas - Apoyar la iniciativa Universidades Europeas como herramienta para la cooperación en el EEES, y fortalecer la integración y coordinación del EEES y del Espacio Europeo de Investigación

Nota. ECTS: European Credit Transfer and Accumulation System; EEES: Espacio Europeo de Educación Superior; ENQA: European Association for Quality Assurance in Higher Education; EUA: European University

Association; EQAR: European Quality Assurance Register for Higher Education; EQF: European Qualification Framework; I+D: Investigation and Development; ERASMUS: European Region Action Scheme for Mobility.

Fuente: Elaborado a partir de Martínez (2022) y Aliaga (1998), y de <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/140/educacion-superior>

Tal y como hemos presentado anteriormente, durante estos últimos 10 años se han producido un buen número de declaraciones y recomendaciones europeas, que han impulsado la construcción del EEES y han permitido su configuración conforme a los Pilares Sociales de la Unión Europea, donde la educación es considerada como un derecho de toda persona y un elemento esencial para una Europa resiliente, sostenible y con un crecimiento inteligente.

Los efectos del COVID19 en la educación ha derivado en la elaboración de un *Plan de Acción para la Educación Digital (2021-2027)* sobre dos líneas estratégicas: el fomento de un ecosistema educativo digital de alto rendimiento y mejorar las habilidades y competencias digitales para la transformación digital. Entre las medidas para conseguir la primera línea estratégica están la elaboración de una recomendación sobre la enseñanza en línea y a distancia, desarrollar un marco europeo de contenidos de educación digital, e invertir en las infraestructuras de equipamiento y conectividad de los centros educativos. Por lo que respecta a la segunda línea estratégica, destacan la elaboración de guías para profesores y educadores sobre la alfabetización digital y la desinformación, la actualización del *Marco Europeo de Competencia Digital y la creación del Certificado Europeo de Competencias Digitales*.

Además de esto, hay dos elementos muy relevantes en el desarrollo de la política de educación superior de la Unión Europea, y cuya contribución a la construcción del EEES ha sido fundamental:

- El Programa Erasmus+. Se crea en 1987, bajo la denominación inglesa de: European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, progresivamente ha ido ampliando su oferta y colectivos beneficiarios. Se trata, sin duda, de una de las acciones que más y mejor ha contribuido al EEES, potenciando las oportunidades de acceso al mercado laboral del estudiantado universitario, así como se le puede considerar como una excelente herramienta

para promover la ciudadanía europea activa y el sentido de identidad europea. Este programa potencia la movilidad del profesorado y del personal de apoyo y servicios de las Universidades europeas participantes. Dentro de la Resolución de 14 de septiembre de 2017 (DOUE, 2017), algunos de los retos del programa son los ODS propuestos por la ONU, principalmente las cuestiones de sostenibilidad y cambio climático; centrarse con mayor énfasis en la educación y formación profesional y accesible, teniendo en cuenta el aprendizaje permanente y la educación no reglada e informal, en buena medida porque para de lo que aprende el estudiantado universitario se da en esos contextos de aprendizaje. De igual modo, ante los problemas del sistema ECTS, esencial para la movilidad, se solicitó la creación de un carné electrónico europeo de estudiante. También, el Brexit ha sido un desafío para el programa, que lejos de dar por cerrada la participación de Reino Unido, y consciente de la importancia de este país como parte de Europa, con lo que todo eso implica, se decidió continuar con las actividades de movilidad. Y recientemente, ante la importancia de la dimensión ambiental (DOUE, 2020), y en línea con los *Objetivos de Desarrollo Sostenible* de Naciones Unidas, se están dando un impulso a esta cuestión. En el actual Programa, (2021/2027) a los objetivos ya consolidados a lo largo de estos años, se quiere impulsar la participación de las personas vulnerables, bien por cuestiones de pobreza o de diversidad funcional, pero también se quiere apoyar la formación de las personas adultas, sin olvidar la importancia de los objetivos climáticos vinculados con la reducción de la huella ambiental.

- La promoción de la empleabilidad vinculada con el acceso, permanencia y promoción dentro del mercado laboral. Sin duda alguna la educación superior contribuye de forma decidida a la mejora de las competencias profesionales de la población joven, ya que como nos indica la información estadística disponible poseer un título universitario puede llegar a triplicar las oportunidades laborales, pero también las posibilidades de tener un mejor empleo, en términos de temporalidad y de salario. El empleo ha sido una cuestión de primer orden para la creación del EEES, valgan algunos ejemplos, que ponen de manifiesto esta afirmación: el Parlamento Europeo, mediante la Resolución sobre la Modernización de la *Educación Superior* (DOUE, 2012), ya recomendaba a las Universidades basar su formación en el principio de aprendizaje a lo largo de la vida y ofertar una formación universitaria conectada a las necesidades y demandas de sus contextos sociales, económicos

y culturales. Posteriormente, el Parlamento Europeo aprobó otra *Resolución* (DOUE, 2018), hace una apuesta decidida por crear el *Espacio Europeo de Educación*, no solo de *Educación Superior*, lo que abre una nueva dimensión con oportunidades muy diversas, a la vez que anima a que los Estados dediquen un mayor esfuerzo económico a la Educación Superior, siendo un elemento clave de esta *Resolución* que las Universidades hagan más cooperación con el mundo laboral.

6.3.1. La adhesión de España al EEES y sus implicaciones en el SUE

Desde la *Declaración de la Sorbona en 1998* hasta nuestros días, se ha llevado a cabo un proceso de convergencia de los sistemas nacionales de educación superior en Europa, llevando a todos y cada uno de los estados miembro a trabajar en la conformación del EEES. En el caso de España, la firma de la *Declaración de Bolonia en 1999* ha derivado en un proceso de transformación importante. En efecto, la LOU (BOE, 2007), tanto en su formulación inicial como en la reforma de 2007, contempla una serie de previsiones para posibilitar las reformas que hubiera que realizar en las estructuras de los estudios para la plena integración del sistema español en el EEES. Este marco legal se completa con diferentes iniciativas legislativas:

- *Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto*, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades españolas del Suplemento Europeo al Título (BOE, 2003).

- *Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre*, por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional (BOE, 2003).

- *Real Decreto 49/2004, de 19 de enero*, sobre la homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional (BOE, 2004).

- *Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero*, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior (BOE, 2005).

- *Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre*, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE, 2007).

Entre las aportaciones e implicaciones más relevantes de esta normativa cabe destacar las siguientes, a saber:

A nivel de titulaciones:

- Las nuevas titulaciones, según el *Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre*, son propuestas por las Universidades desde los principios de flexibilidad y diversidad, y de acuerdo con las reglas establecidas, pero no a un catálogo previo de titulaciones, como hasta ese momento. En su lugar, se crea el Registro de Universidades, Centros y Títulos²⁸, en el que se inscriben los títulos impartidos por las universidades españolas que hayan sido autorizados por las Comunidades Autónomas tras superar el proceso de verificación. Este proceso de verificación se lleva a cabo por la ANECA²⁹, donde se combina con la acreditación de la calidad de los títulos, lo que viene a crear unas condiciones de autorización y evaluación. Que garantizan la armonización entre territorios, pero sobre todo el equilibrio entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas a la sociedad.

Por otra parte, el *Real Decreto 1393/2007* confirma el compromiso de la universidad española con la reforma en su doble vertiente, organizativa y estrictamente docente, en tanto que se pretende no sólo modificar la estructura de las titulaciones, sino que también se trata de impulsar un cambio en la metodología de enseñanza-aprendizaje para centrarla en mayor parte en el propio proceso de aprendizaje del estudiante y para facilitar que éste pueda continuar a lo largo de toda la vida. También es importante el compromiso con la empleabilidad de los graduados, no sólo por el énfasis puesto en la necesidad de concretar las competencias que deben adquirir a lo largo de sus estudios, sino por la posibilidad de incluir en el plan de estudios prácticas externas en empresas e instituciones.

A nivel de estructura organizativa:

- Las enseñanzas universitarias se estructuran en tres ciclos: a) grado: formación general orientada al ejercicio de actividades de carácter profesional; b) máster: formación especializada, bien académica o profesional,

²⁸ Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el *Registro de Universidades, Centros y Títulos* (BOE, 2008). Esta accesible vía internet mediante este enlace: <https://www.educacion.gob.es/ruct/home>

²⁹ <http://www.aneca.es/ANECA>

o a la iniciación en tareas investigadoras, y, c) doctorado, formación avanzada en las técnicas de investigación.

- Por norma general, los títulos de grados se organizan en 240 ECTS: 60 para materias de formación básica, y 36 de ellos vinculados con las materias que la norma establece para cada rama de conocimiento (artes y humanidades, ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas; e ingeniería y arquitectura). Los títulos de máster: 60 y 120 créditos ECTS. Y el doctorado, son programas con un periodo de formación y de investigación organizado. Su acceso solo es posible si se cuenta con un máster universitario, principalmente, aunque también se podrá acceder teniendo cursados 60 créditos en uno o varios másteres o con un grado de más de 300 créditos.

A nivel de movilidad del estudiantado:

- Sistema ECTS de reconocimiento y acumulación de créditos. Por su parte, los créditos transferidos se incluyen en el expediente del estudiantado y en el Suplemento Europeo al Título, pero no computan a la hora de obtener el título en la universidad de destino.

A nivel de planificación de la oferta para su validación y acreditación:

- Memoria verifica se debe presentar para solicitar la inclusión de una titulación en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, y debe atender una serie de cuestiones que permitan armonizarlo los planes de estudio con el EEES:

1. Especificar objetivos de los títulos: contenidos, formación complementaria, competencias adquiridas.

2. Definición de las competencias genéricas que, como mínimo, deben alcanzarse en cada uno de los tres ciclos. Para el caso del Grado, estas competencias básicas son las siguientes:

- Poseer y comprender conocimientos del área de estudio. Éstos se sitúan al nivel de libros de texto avanzados, pero incluyen también otros procedentes de la vanguardia del área.

- Aplicar estos conocimientos de forma profesional: elaborar y defender argumentos centrados en la resolución de problemas.

- Reunir e interpretar datos para emitir juicios y formular reflexiones personales sobre temas relevantes (sociales, científicos y éticos).
- Transmitir información, ideas, problemas, soluciones a un público especializado o no especializado.
- Adquirir habilidades de aprendizaje necesarias para continuar la formación con un alto grado de autonomía.

3. Fijación de los métodos de aprendizaje que van a utilizarse para adquirir esos conocimientos y competencias, cuidándose la idoneidad desde el punto de los objetivos docentes del título y los objetivos más generales de dotar al alumno de mayor protagonismo y autonomía en su proceso de aprendizaje.

4. Precisión de los procedimientos de evaluación que serán utilizados para facilitar y comprobar la adquisición de las competencias.

6.4. La Universidad en España

La actual Universidad española es resultado de los cambios políticos y sociales experimentados desde la década de los años setenta con profundos cambios en la organización, docencia e investigación. El desarrollo y evolución normativa son un claro reflejos, amén del marco jurídico sobre el cuál se ha ido fraguando la Universidad española que hoy conocemos.

6.4.1. La evolución del marco legislativo

Como hemos visto en puntos al inicio de este [capítulo 6](#), y como se concretará en el siguiente [capítulo 7](#), la Universidad es una institución académica y científica al servicio de la sociedad, y en este sentido, debe dar respuesta a los desafíos, expectativas, necesidades y problemas que la propia sociedad tiene planteados para avanzar hacia sociedades democráticas, justas e inclusivas y sostenibles. Fruto de esta función social, vinculada transformación en términos de calidad de vida y bienestar social de todos y todas, la Universidad se encuentra siempre sometida a una dinámica de cambio y reforma para adecuarse a la realidad socioeconómica y cultural. A pesar de su larga historia, la Universidad como institución, es posible establecer que durante la segunda mitad del siglo XX se han venido produciendo importantes

reformas que han generado cambios cualitativos y cuantitativos. Siendo la incorporación al EEES el cambio más importante de los últimos años.

El principal referente de la Universidad española en el período democrático es la LRU (BOE, 1983). Su principal aportación es que permitió el desarrollo del principio de autonomía universitaria, que ya la Constitución Española recogía en su artículo 27 sobre el Derecho a la Educación, que se concreta en la libertad de cátedra, que afecta tanto a docencia como a investigación, autonomía estatutaria o de gobierno, la autonomía financiera y la capacidad de seleccionar y promocionar el profesorado. Todo ello, acompañado, de la ordenación académica de las enseñanzas, para dar validez a los títulos dentro de todo el territorio español y, por tanto, las directrices para los planes de estudios.

La *LRU* es la ley de la democratización de la Universidad en España. La dota de autonomía y concibiéndola como un servicio público, al mismo tiempo que constituyó un acercamiento de esta a los ciudadanos y generalizó el acceso de un número creciente de estudiantes a las aulas, lo que dio lugar a lo que hoy se conoce como una universidad de masas o abierta. La actividad investigadora también se vio afectada dado que supuso un incremento e intensificación de la investigación en España.

6.4.1.1. La Ley Orgánica de Universidades y su modificación

En el 2001 se promulga una nueva, concretamente la LOU que venía a sustituir la LRU (1983). Con este nuevo marco normativo, el SUE se intenta avanzar en un modelo de Universidad que pueda hacer frente a los desafíos sociales, para ello se impulsa seis aspectos: la mejora de la calidad del sistema universitario, la modificación del sistema de selección del profesorado, la promoción de la investigación, el impulso en el acercamiento entre universidad y sociedad, el refuerzo de la estructura participativa de la sociedad en la vida universitaria y la preparación del sistema universitario español a su incorporación en el espacio universitario europeo.

Todos ellos son importantes, pero tal vez el régimen del profesorado es el que experimenta una transformación mayor, o al menos más profunda con esta nueva regulación:

- Se produce la creación de nuevas figuras de profesor universitario de carácter temporal: ayudante doctor, contratado doctor y colaborador, cuya regulación es competencia de las Comunidades Autónomas lo que permite a las universidades una mayor libertad en el diseño y ejecución de su política docente pudiendo contratar hasta un cuarenta y nueve por ciento del total de la plantilla.

- El sistema de selección del profesorado funcionario se modifica. Los objetivos en los que se inspira este cambio son ofrecer una mayor flexibilidad, competitividad y transparencia. Para ello, se crea un proceso de habilitación nacional dando prioridad a los méritos docentes e investigadores de los candidatos respetando la autonomía de las universidades al ser estas responsables de la regulación de acceso según sus necesidades. Este sistema de elección.

La *LOU* fue modificada por la *Ley Orgánica de Universidad 4/2007* (BOE, 2007) incluyendo las siguientes modificaciones: a) personal docente universitario. Eliminación de las figuras de Titular y de Catedrático de Escuela Universitaria reduciendo a dos los tipos de profesorado universitario funcionario: Titulares de Universidad y de Catedráticos de Universidad con plena capacidad docente e investigadora. Por otra parte, el proceso de acreditación sustituye a la habilitación; b) personal contratado. Desaparece la figura de Profesor Colaborador realizando una conversión directa a Profesor Contratado Doctor en el momento de la obtención de la acreditación. Las competencias de las Comunidades Autónomas se amplían concediéndose atribuciones completas en la regulación del profesorado contratado.

- La investigación. Se reconoce la básica como la aplicada, como una función esencial de la universidad. Para su fomento, la normativa contiene diferentes elementos que han de ser promovidos: la movilidad de los investigadores; la contratación de profesorado dedicado a la investigación; la incorporación de personal técnico de apoyo; la creación de centros mixtos entre las universidades, organismos públicos y privados de investigación y empresas; y la constitución de empresas de base tecnológica a partir de la actividad universitaria con el objetivo de garantizar la presencia de la universidad en el proceso de innovación tecnológica.

- Estudiantado. Incluye el acceso a la universidad, la oferta de plazas, los derechos y deberes de los estudiantes y el sistema de ayudas y becas al

estudio. Además, las medidas sobre la evaluación de las universidades les permitirán contar con una mejor y más transparente información para la elección de la universidad o centro en el que quieran realizar sus estudios, este aspecto resulta relevante dada la implantación del distrito abierto.

- La calidad. Se establece a partir de una serie de objetivos: la medición del rendimiento del servicio público de la educación superior universitaria y la rendición de cuentas a la sociedad; la transparencia, la comparación y la competitividad de las universidades; la mejora de los procesos docentes, investigadores y de gestión; la información a las Administraciones Públicas para la toma de decisiones en el ámbito de sus competencias; y la información a la sociedad para fomentar la excelencia y movilidad de estudiantes y profesores. Para ello, se procederán a evaluar, certificar y acreditar las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y propios, las actividades docentes, investigadoras y de gestión del profesorado, y las actividades, programas, servicios y gestión de los centros/instituciones; creando para ello la *Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)*.

A pesar del avance que suponía la LOU, el legislador no recogió el sentir generalizado de los principales actores de la vida universitaria recibiendo la protesta de numerosos colectivos sociales. Con el objetivo de solucionar algunas deficiencias en su funcionamiento junto con la necesidad de incorporar cambios para la integración de la universidad española en el sistema europeo, en 2007 se modifica la LOU. La Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Universidades (LOMLOU) (BOE, 2007), en vigor, introduce cambios significativos en el contexto universitario:

- Adaptación del SEU al EEES estructurando y organizando las enseñanzas en tres ciclos (grado, máster y doctorado).

- Asentamiento de los principios de un espacio común basado en la movilidad, el reconocimiento de titulaciones y la formación a lo largo de la vida.

- Renovación de la metodología docente universitaria, en aras de una mejora de la calidad universitaria y para cumplir con los objetivos propuestos en el EEES.

- Reforma el sistema de incorporación del profesorado funcionario y contratado a la Universidad. El proceso de selección del profesorado, basado

en el sistema de habilitación que estableció la LOU, es sustituido por un sistema de acreditación. Esta acreditación se realiza mediante la evaluación del expediente docente, investigador y de gestión del candidato y debe ser certificada por ANECA.

- La investigación como una función esencial de la universidad: fomentar la movilidad de los investigadores, la contratación de profesores dedicados preferentemente a la investigación, como el profesor contratado doctor; favorecer la incorporación de personal técnico de apoyo a la investigación en las universidades; e, impulsar la creación de centros mixtos entre las universidades, organismos públicos y privados de investigación y empresas, promoviendo la participación de la universidad en el proceso de innovación tecnológica, de modo que se puedan crear empresas de base tecnológica a partir de la actividad universitaria.

Todas estas modificaciones relacionadas con el profesorado, tanto la drástica reforma de la LOU como los cambios incrementales que incorpora la *LOMLOU*, tienen como trasfondo el objetivo de encontrar una composición del profesorado universitarios que mantenga un cierto equilibrio entre los principios de estabilidad y flexibilidad. Para ello las universidades, tratan de encontrar una estructura de profesorado en la que, aun siendo mayor el porcentaje de funcionarios, incluya también una parte importante de profesores contratados.

Recientemente, se ha aprobado la *Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria* (BOE, 2022), que representa un paso decisivo en abordar cuestiones de primer orden vinculadas con la violencia, la discriminación y el acoso, al establecer un régimen disciplinario aplicable por las universidades para "la convivencia en el ámbito universitario, fomentando la utilización preferente de modalidades alternativas de resolución de aquellos conflictos que pudieran alterarla, o que impidan el normal desarrollo de las funciones esenciales de docencia, investigación y transferencia del conocimiento" (BOE, 2022, pág. 22384).

Actualmente se encuentra en trámite parlamentario el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) (BOE, 2022). En el actual texto de la LOSU se establecen cuatro objetivos vinculados con promover el acceso a la educación superior, adecuar la ordenación de las enseñanzas universitarias,

garantizar la buena gobernanza de las instituciones universitarias y fomentar la investigación, la transferencia y la movilidad del personal docente e investigador. Todo ello para combatir la precariedad laboral, impulsando la investigación y construir universidades más iguales y equitativas. También plantea algunas cuestiones vinculadas con la elección del Rector. Las críticas sobre esta normativa se están centrando en la escasa presencialidad del estudiantado, la propuesta de figuras de contratación del profesorado laboral o la falta de ambición para abordar los problemas de la Universidad.

6.4.1.2. Las modificaciones recientes del marco regulatorio del SUE

En estos últimos años, tres recientes normas gubernamentales han supuesto nuevos desafíos al mundo universitario español. En primer lugar, el *Real Decreto 14/2012* relativo a la dedicación docente del profesorado universitario implanta la dedicación del profesorado universitario en tres tramos (16/24/32 créditos) según cuente o no con sexenios activos.

En segundo lugar, el *Real Decreto 43/2015* que posibilita el cambio de estructura del modelo de grados y másteres al sistema de 3+2. Aunque el EEES ha producido un fuerte proceso de homogeneización en las estructuras de los programas de grado, no existe un único modelo. La convergencia en cuanto a la duración de los programas es muy heterogénea. En España se reguló una duración general de "4+1" para sus títulos oficiales. Sin embargo, el *Real Decreto 43/2015* abre otra vez el debate al permitir que sean las universidades las que elijan si sus grados tendrán una duración de 180 o 240 ECTS, lo cual, en principio, puede acabar siendo un tanto caótico si dentro de un mismo país se permitiera la existencia del mismo título con diferente carga de créditos, por más que el modelo se plantee como flexible. Esta última modificación se justifica la necesidad de cambio con objeto de garantizar la internacionalización de los estudiantes y egresados. Planteando, además la necesidad de homogeneizar, en los casos en los que sea conveniente, la duración de los estudios con la de países del entorno de España. Además, se deja abierta la posibilidad a cambios en la estructuración de los grados que habiliten las profesiones reguladas debiéndose ajustar los planes de estudio a la normativa europea aplicable. En definitiva, las posibles implicaciones de la modificación normativa son:

- La búsqueda de grados de carácter más generalista dejando que la especialización se produzca en el máster. En caso de que opten por grados de menos de 240 créditos se deben arbitrar mecanismos que complementen el número de créditos de grado con aquellos del máster, es decir, que se garantice la formación del grado generalista puede ser complementada con los contenidos del máster orientados a la especialización.

- El reconocimiento de créditos en la misma rama de conocimiento se reduce considerablemente dificultando la reorientación de los estudiantes ante una mala elección inicial.

- El acceso al doctorado para aquellos graduados de 180 ECTS requeriría que cursaran un máster 120 créditos, ya que se exige superar al menos 300 ECTS entre grado y máster.

En tercer lugar, el *Real Decreto 420/2015* cuyo objetivo es establecer los requisitos de creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios públicos y privados, su adscripción y su acreditación institucional; así como establecer el procedimiento para la autorización del inicio de sus actividades en desarrollo de lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, así como la autorización de centros que impartan enseñanzas conducentes a la obtención de títulos extranjeros.

6.4.2. El panorama actual del SUE

El SUE se configura en torno a universidades públicas y privadas, con una oferta de formación universitaria con presencia de los presencial, a distancia y on-line. Las ramas de conocimiento en los que se organizan las titulaciones son cinco: artes y humanidades, ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas e ingeniería y arquitectura. Y como, se ha comentado antes la estructura de las enseñanzas, tras la implantación del EEES, es de tres ciclos: grado, máster y Doctorado.

Según datos del último informe disponible el sistema universitario español (SUE) cuenta, durante el curso 2018/2019, con un total de 83 universidades en activo, de las cuales 50 son de titularidad pública y 33 son privadas, algunas de las cuales, tienen convenios docentes y de colaboración en investigación con las públicas. Se concretan, pues, un total de 1055 centros

universitarios, 525 institutos universitarios de investigación, 50 escuelas de doctorado, 54 hospitales y 77 fundaciones (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2021).

Mapa 1. Distribución de las Universidades Españolas

Fuente: <https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/universitaria/informes-copia/universidades.html>

La evolución en estos últimos años apunta a una consolidación del SUE. Aunque la no presencialidad, entendida como a distancia, pero principalmente, on-line ha ido creciendo, la modalidad presencial “in situ” de la enseñanza es la que se da de forma mayoritaria. En buena medida porque el valor añadido de muchas Universidades públicas radica precisamente en la enseñanza presencial. Es también, la Universidad pública la que lidera la oferta, los recursos e impacto en el SUE, aunque en el nivel de máster el sector privado viene experimentado un incremento superior, en parte por la combinación de la una mayor oferta de las Universidades privadas y una menor apuesta por estos estudios por parte de las Universidades públicas.

La tasa neta de escolarización se ha incrementado en 8 puntos en estos años, medida como número de estudiantes entre 18-24 años en enseñanzas de primer y segundo ciclo, grado y máster dividido entre la población de ese mismo tramo de edad. Las ciencias sociales y jurídicas junto con las ingenierías y la arquitectura concentran el mayor número de estudiantes con del 60% del total de estudiantes de grado. Un aspecto importante es el nivel de apertura internacional pasando del 4,9% de estudiantes extranjeros en las aulas españolas en el curso 2009-2010 a un 8,8% en el 2018-2019 aunque es necesario señalar que son los niveles de máster y doctorado que concentran la mayoría de los internacionales. La cuestión de género está estable sin cambios significativo en el periodo en términos de mujeres matriculadas y graduadas.

A pesar del incremento de estudiantes en todo el periodo, la tendencia es la reducción de matriculados convirtiéndose en el gran desafío para el sistema universitario en los próximos años. El aumento de la competencia interuniversitaria para atraer a nuevos estudiantes deriva en la conformación de planes estratégicos basados en la excelencia, la internacionalización y la configuración de una oferta educativa adaptada a las nuevas necesidades de la sociedad.

Por último, la evolución de la dotación de personal muestra diferencias significativas entre las universidades públicas y las privadas. En primer lugar, aunque en términos generales el personal docente e investigador ha aumentado durante el periodo, existen diferencias significativas entre el sector privado y el público: mientras que el primero ha aumentado casi un 51% resultado del considerable incremento de su oferta educativa, el segundo lo hace a una tasa mucho más reducida. En segundo lugar, el personal de administración y servicios sufre una reducción importante en las universidades públicas mientras que en las privadas se ha duplicado.

CAPÍTULO 7. CONTEXTO DOCENTE DE LA UCLM

“La Universidad de Castilla-La Mancha es una institución a la que corresponde, en el ámbito de sus competencias, la prestación del servicio público de la educación superior, mediante la docencia y el estudio, la investigación, la transferencia de conocimiento a la sociedad, la difusión de la cultura y la extensión universitaria, con autonomía respecto de cualquier poder económico, social, ideológico o político”
(UCLM, 2016, pág. 13)

Este capítulo analiza el contexto docente de la UCLM, con la intención de establecer el marco en el que se integra la asignatura de *Métodos de Investigación Educativa* del grado de *Educación Social* del campus de Cuenca. Por eso, en primer lugar, se hace una breve descripción sobre el origen y desarrollo de la UCLM, al igual que se presenta su estructura organizativa – centros, departamentos y titulaciones–, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM, 2016). En segundo lugar, se hace, también, una breve descripción de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Cuenca y del plan de estudios de Educación Social.

7.1. La Universidad de Castilla-La Mancha

La UCLM es la única institución universitaria pública de carácter académico y científico, integrada en el territorio regional de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, creada por la Ley 27/1982, de 30 de junio (BOE, 1982)³⁰.

Previo a su existencia, en lo que se conoce actualmente como Castilla-La Mancha, existieron antecedentes universitarios relevantes, que a pesar de no existir en muchos casos ya, sí que la UCLM cuenta con presencia institucional en el lugar donde estuvieron. La *Real y Pontificia Universidad de Nuestra Señora del Rosario* (Almagro), la *Universidad de San Antonio Portaceli*

³⁰ La provincia de Guadalajara se integra como territorio educativo de la Universidad de Alcalá (Madrid). En este campus universitario se ofertan estudios de grado en educación, turismo ciencia y tecnología de la edificación, enfermería, administración y dirección de empresas y comunicación audiovisual. También están presentes las universidades públicas como la UNED, con sedes en varias ciudades de toda la región, y la UIMP con sede en Cuenca.
Ver más en: <https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/campus-centros-y-departamentos/campus/campus-guadalajara/>

(Sigüenza) y la *Real y Pontificia Universidad de Santa Catalina* (Toledo). Otro referente de gran relevancia es la Escuela de Traductores de Toledo, aunque existe controversia sobre su existencia como tal, en la actualidad la UCLM, desde el año 1994, cuenta con un centro de investigación denominado Escuela de Traductores en la ciudad de Toledo³¹.

Su constitución es fruto de la integración de un conjunto de Centros Universitarios, dependientes de otras Universidades al no existir la UCLM, como es el caso de la *Escuela Normal de Magisterio* de Cuenca, creada en 1846, o en nuestro caso la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, creada en 1996, tuvo su antecedente dentro del Colegio Universitario Gil de Albornoz con estudios de derecho, dependiente de la Universidad Autónoma de Madrid.

Será en 1985 cuando se empieza con el primer curso, en el Salón de Actos de la Escuela de Ingenieros Agrícolas de Ciudad Real, el día 4 de octubre de 1985. Durante este período, la UCLM cuenta con una Comisión Gestora que tenía el encargo del Ministerio de Educación, en ese momento con Federico Mayor Zaragoza como ministro. Seguidamente, en 1988 se elige el primer Rector, el Dr. Isidro Ramos Salavert (1988-2003), tras él, el Dr. Luis Arroyo Zapatero (1988-2003), seguido del Dr. Ernesto Martínez Ataz (2003-2011), el Dr. Miguel Ángel Collado Yurrita (2011-2020), y en la actualidad el Dr. Julián Garde, con mandato hasta 2023. La UCLM no ha tenido ninguna Rectora, ni tampoco candidata a Rectora.

Imagen 7. Pabellón de gobierno del Campus de Albacete de la UCLM

Fuente: Servicio de Comunicación de la UCLM (2022)

³¹ <https://blog.uclm.es/escueladetraductores/quienes-somos/>

Ya en 1991 se aprueban sus Estatutos mediante Real Decreto 1291/1991 de 2 de agosto (BOE, 1991). Su renovación se produce con las modificaciones requeridas por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE, 2007), por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE, 2001), por el Claustro Universitario de 26 y 27 de febrero de 2003 y por el gobierno regional de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, mediante Decreto 160/2003 de 22 de julio (DOCM, 2003). La última modificación del Estatuto es del 15 de junio de 2015, mediante Resolución de 18/11/2015 de la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación (DOCM, 2015).

En el año 2011, la Secretaría General de Universidades del gobierno de España concedió a la UCLM la calificación de Campus de Excelencia Internacional, que le permitió desarrollar el proyecto CYTEMA: Un Campus de Ciencia y Tecnología de la Energía y el Medio Ambiente. Fue una propuesta orientada a promover la excelencia en la formación y en la investigación, con una vocación de transferencia social, y con la participación del sector privado.

La Sede de Rectorado de la Universidad está sita en la Real Casa de la Misericordia de Ciudad Real, y cuenta con una estructura amplia de Vicerrectorados en 4 campus. Estos Vicerrectorados no son de campus, sino que se encuentran ubicados en ellos, ya que sus funciones se proyectan sobre todos los campus en los que se organiza territorialmente la UCLM.

Imagen 8. Casa de la Misericordia sede del Rectorado de la UCLM en el Campus de Ciudad Real

Fuente: Servicio de Comunicación de la UCLM (2022).

Según el artículo 2 del Estatuto de Autonomía de la UCLM (DOCM, 2015), son fines son fines básicos de la Universidad de Castilla-La Mancha:

- La creación, desarrollo y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura a través del estudio y la investigación.
- La transmisión crítica del conocimiento científico, técnico y cultural por medio de la educación de nivel superior, mediante una actividad docente y formativa de calidad.
- La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, y para la creación artística.
- La difusión del saber universitario en la sociedad, así como la recepción de las manifestaciones culturales producidas en su entorno.
- El apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, con atención singular a las demandas particulares de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en cuyo ámbito territorial está ubicada.

En la misma norma, en su artículo 5 se hace referencia a la estructura docente (DOCM, 2015), donde se indica que "1. La Universidad de Castilla-La Mancha estará básicamente integrada por facultades, escuelas técnicas o politécnicas superiores, escuelas universitarias o escuelas universitarias politécnicas, departamentos e institutos universitarios de investigación, así como por aquellos otros centros, instituciones, servicios o estructuras para la organización de enseñanzas en modalidad no presencial que puedan ser creados".

El artículo 6 (DOCM, 2015) recoge que "Las facultades, escuelas técnicas o politécnicas superiores y escuelas universitarias o escuelas universitarias politécnicas son los centros encargados de la organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial".

Y el artículo 7 (DOCM, 2015)., establece sus funciones:

- La elaboración y modificación de sus respectivos planes de estudio, con la participación de los departamentos.

- La coordinación académica y administrativa y la supervisión de las enseñanzas que hayan de impartirse para la ejecución de los planes de estudio y de los programas de calidad.
- La tramitación de certificaciones académicas, convalidaciones, expedientes, matrículas y funciones similares, mediante las unidades administrativas que establezca la Universidad.
- Promover estudios de postgrado no oficiales.
- La administración del presupuesto que se les asigne y el mantenimiento y desarrollo de los servicios comunes de apoyo a la docencia y a la investigación.
- Promover la colaboración con otras entidades o personas para el mejor cumplimiento de sus fines”.

No se exagera al que afirmar que la UCLM ha servido de elemento cohesionador, tal vez el que más, de la región de Castilla-La Mancha. Cabe recordar Castilla-La Mancha, se crea mediante Ley Orgánica 9/1982 de 10 de agosto del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha (BOE, 1982). Albacete integrada en el Reino de Murcia, con el Estado de las Autonomías, pasa a formar parte de Castilla-La Mancha, desapareciendo Castilla La Nueva, y pasando de 4 a 5 regiones con Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. Siendo, por tanto, la Comunidad Autónoma de España de las tres más extensas y con menor población, con 2.035.000 habitantes, con una única Universidad³². Castilla-León con una extensión de 94.200 km² y una población de 2.408.00 millones de habitantes, cuenta con 4 universidades públicas, y Andalucía con 87.600 km² y 8.427.000 de habitantes, tiene en su territorio un total de 9 universidades públicas.

Esta universidad pública ha contribuido a ser un motor económico y una institución impulsora del desarrollo social y cultural de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. En sus casi 40 años de existencia, es el referente formativo para una parte importante de la población joven de la región, ofreciendo oportunidades formativas y claro dinamizador de la vida social en los cuatro campus universitarios en Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Toledo, y en las dos extensiones universitarias de Almadén (Ciudad Real) y Talavera de

³² Guadalajara recibe oferta de la Universidad de Alcalá, no está integrada en la UCLM.

la Reina. Esta última actualmente cuenta con el rango de campus, al tener un Vicerrectorado de Posgrado y Formación Permanente.

Aunque parezca una cosa menor, es importante por dos motivos: a) para situar el sentido y la función de la UCLM en Castilla-La Mancha explicar, sus símbolos, que representan la identidad histórica, social, política y académica como institución de educación superior universitaria; y, b) la condición de profesor titular, a la que opto como candidato en esta convocatoria, merece conocer, todavía más si cabe, cuál es la identidad y significados de sus símbolos, que lejos de un boato renacentista, se trata de la institución pública de la que quiero formar parte como profesor de su Claustro, en el sentido medieval del término. Conocer la historia de la UCLM, pero también los significados de símbolos que hay en las entradas de los campus, en las Facultades, en las aulas, en los salones de grado, etc., es también darle sentido a lo que forma parte de ti.

Es cierto, que más allá de ciertos actos institucionales como la apertura de curso, algunas graduaciones, en la actualidad, esta dimensión histórica ha dejado paso a una perspectiva más centrada en el márketing, refiriéndose a símbolos de identidad visual corporativa. Y de forma habitual se suele emplear en el día a día el logotipo, que, en calidad de emblema corporativo institucional, está compuesto por tres arcos, uno bajo el otro, donde, el primero es gótico, el segundo, es románico y el tercero es islámico.

Imagen 9. Logotipo institucional de la UCLM

Fuente: Servicio de Comunicación de la UCLM (2022).

De los cuatro símbolos: escudo, bandera, sello y medalla, solo se presentan uno de ellos, sin duda el que más historia y sentido presenta de todos ellos: El escudo heráldico (DOCM, 1989). Se trata de un blasón

cuartelado sobre fondo carmesí y blanco –son los de la región– (BO-UCLM, 2006) donde: el primero, es el castillo de oro, se refiere a las armas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Esto significa dos cosas: a) que se trata de una institución pública integrada en la estructura administrativa de Castilla-La Mancha; el segundo cuartel, es el escudo de la *Universidad de Sigüenza o de San Antonio de Portacoeli* (1489), las armas son las pertenecientes a la familia fundadora de esta Universidad; el tercer cuartel, del escudo de la Orden de Predicadores, perteneciente al *Real y Pontificio Convento-Universidad Nuestra Señora del Rosario de Almagro* (1574), y el cuarto y último cuartel, es una la rueda dentada de oro sobre gules, representa el martirio de Santa Catalina de Alejandría, empleándose una rueda como esta para su muerte. El Real y Pontificio Colegio-Universidad de Toledo (1520), recibió el nombre de Santa Catalina en calidad de patrona del centro.

Imagen 10. Escudo oficial de la UCLM

Fuente: Servicio de Comunicación de la UCLM (2022).

La UCLM es, por tanto, una Universidad joven en su forma jurídica y extensión, pero cuenta con todo un acervo cultural, social y territorial que ha ido configurando su visión, misiones y valores esenciales. Que con la implantación del EEES, ha ido asumiendo una perspectiva europea con vocación de internacionalización de los valores y principios compartidos por las universidades integradas dentro del proceso de Bolonia. Buena muestra de ello es el *Código Ético, de Buen Gobierno y de Buena Administración* (UCLM, 2017), alineado con la *Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno* (BOE, 2013), y la *Ley de nuestra Comunidad Autónoma, Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha* (DOCLM, 2016). Este documento establece un

conjunto de principios que orientan la forma de actuar de la UCLM, y sobre los cuáles debe asumir el desarrollo de sus funciones y actividades de investigación, docencia y gestión, y especialmente de responsabilidad social, la autonomía y la extensión universitaria, la defensa de la propiedad intelectual, el uso eficiente, eficaz, sostenible y austero de los recursos, entre otros.

Figura 11. Valores de la UCLM

Fuente: Elaboración a partir de <https://www.uclm.es/misiones/laucm/institucional/codigoeticouclm>

7.2. Organización territorial académica, personal y otros servicios

La estructura interna de la UCLM se compone de un total de 76 entidades con funciones de docencia en grado/máster y de investigación, y se distribuye en 4 campus y 2 extensiones universitarias, que cubre buena parte del territorio regional, excepto la provincia de Guadalajara. Por tanto, presenta un modelo organizativo multicampus basado en los principios de desconcentración y descentralización.

Imagen 11. Campus Universitarios de la UCLM

Fuente: Servicio de Comunicación de la UCLM (2022).

De ellas, 36 departamentos, 29 Facultades, 4 Escuelas, 2 Escuelas Técnicas Superiores y 5 Escuelas Superiores. También hay 1 Escuela de Doctorado encargada de la gestión y coordinación de los 18 programas de Doctorado existentes.

Tabla 41. Tipo de centro universitario en función del Campus de la UCLM

Tipo de centro	Campus Universitario				Total
	Albacete	Ciudad Real ³³	Cuenca	Toledo ³⁴	
Escuela		1	1	2	4
Escuela Superior	1	1			2
Escuela Técnica	2	3			5
Facultad	8	6	7	8	29
Total	11	11	8	10	40

Fuente: Portal de Transparencia de la UCLM (2022).

Ver más en: <https://estadisticas.uclm.es/analytics/saw.dll?Dashboard>

En estos centros universitarios se imparten un total de 51 titulaciones de grado, 13 de doble grado, 42 títulos de máster oficial, 3 de doble máster y

³³ Cuenta con la extensión del campus en Almadén.

³⁴ Cuenta con la extensión del campus en Talavera de la Reina.

108 títulos propios. El gobierno regional³⁵ ha anunciado recientemente la implantación de nuevos grados y máster para el curso 2023/24, en concreto: “el Grado en Psicología en Albacete, el Grado en Matemáticas en Ciudad Real, el Grado en Ingeniería Biomédica en Cuenca, el Grado en Física en Toledo, y el Máster Universitario en Dirección Estratégica de las Tecnologías de la Información en Talavera de la Reina” (UCLM, 2022). Lo que elevaría, si no se producen cambios en la oferta, a 68 los grados y a 46 los masters oficiales. El resto de las entidades son: 35 institutos y centros de investigación o de estudio, 2 centros mixtos de investigación y 7 unidades de investigación asociadas, cuya función esencial es la investigación y el desarrollo científico, en algunos casos con proyección sobre el territorio regional, y con una menor intensidad en cuestiones docentes, vinculadas principalmente a formación dentro de la oferta de títulos propios como enseñanzas especializadas o doctorado.

Figura 12. Oferta estudios oficiales por tipo de programa para el período académico 2020/21 y 2021/22

Fuente: Portal de Transparencia de la UCLM (2022).

Ver más en: <https://estadisticas.uclm.es/analytics/saw.dll?Dashboard>

Por ramas de conocimiento con mayor oferta de estudios de grado y de máster es la de ciencias sociales y jurídicas –es la misma tendencia que el resto de las universidades españolas, con 22 grados y 21 máster y doctorado, con mucha diferencia en relación con la oferta de ingeniería, arquitectura o ciencias. Esto se debe a la existencia de Facultades de la misma rama en los campus. Valga de ejemplo, educación, donde podemos encontrar cuatro *Facultades de Educación*, antiguas *Escuelas Normales* y posteriormente

³⁵ Ver más en:

<https://www.uclm.es/global/promotores/organos%20de%20gobierno/consejo%20social/noticias-consejo-social/contratoprograma>

Escuelas Universitarias de Magisterio, en el campus de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Además, en el campus de Cuenca, hay otra *Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades*, en la que se inscribe el grado de Educación Social, al que pertenece la asignatura de *Métodos de Investigación Educativa*.

En el Campus de Cuenca, campus de destino de la plaza objeto de concurso, están ubicadas la *Escuela Politécnica*³⁶, la *Facultad de Bellas Artes*³⁷, la *Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades*³⁸, la *Facultad de Ciencias Sociales*³⁹, la *Facultad de Comunicación*⁴⁰, la *Facultad de Educación*⁴¹, la *Facultad de Enfermería*⁴² y la *Facultad de Trabajo Social*⁴³. Esto le confiere al campus un claro carácter social, con una presencia destacada de lo educativo y las artes y humanidades.

El precio medio del crédito en la UCLM para el curso 2018/2019, fue de 15,8 euros, dentro de rango del mínimo de 11,9 euros en las Universidades gallegas y del máximo de 33,5% de las Universidades catalanas. Respecto al nivel de experimentalidad en España: en el nivel bajo, el precio medio más barato fue de 12,1 euros de las Universidades gallegas y el precio medio más caro fue el de las Universidades catalanas con 25,3 euros.; y, en el nivel más alto, el crédito más barato fue para las Universidades andaluzas con 12,6 euros y el más caro para las catalanas con 39,5 euros el crédito (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2021, pág. 18). El precio del crédito en la UCLM está en el grupo de universidades españolas más baratas para matricularse (universidades públicas de Andalucía, Cantabria, Canarias, Galicia, Murcia o UNED), muy lejos de las Universidades públicas de otras Comunidades Autónomas como Madrid o Cataluña.

³⁶ <https://www.uclm.es/cuenca/epc>

³⁷ <https://bellasartesuclm.com/>

³⁸ <https://www.uclm.es/cuenca/educacion-humanidades>

³⁹ <https://www.uclm.es/cuenca/csociales>

⁴⁰ <https://www.uclm.es/cuenca/fcomunicacion>

⁴¹ <https://www.uclm.es/cuenca/educacioncu>

⁴² <https://www.uclm.es/cuenca/enfermeriacu>

⁴³ <https://www.uclm.es/cuenca/trabajosocial>

7.2.1. Estudiantado

Según datos del Portal de Transparencia de la UCLM⁴⁴, para el curso 2021/20 hubo una matrícula total de 26.770 estudiantes, de los cuales 5.464 fueron de primera matrícula:

- Por enseñanza: 23.070 fueron de Grado, 2.105 de Máster y 1.595 de Doctorado, un 2,5% más que el curso anterior.
- Por género: 13.172 mujeres y 9.898 en Grado, 1.056 mujeres y 1049 hombres en Máster, y 859 hombres y 736 mujeres en Doctorado. Como se aprecia, conforme avanza el nivel formativo, son menos las mujeres las que se matriculan.
- Por ramas de conocimiento: 2.650 se matricularon en Ciencias Sociales y Jurídicas, muy por detrás Ciencias de la Salud con 1.124 o Ingeniería y Arquitectura con 1.066.
- Por graduación: el estudiantado graduado fue de 5.125, de los cuales 3.716 fueron de grado, 1.234 de máster y 175 de doctorado.

Para el curso, 2018/19, presenta una tasa neta de escolarización del 12,8%, entre las más bajas de Sistema Universitario Español (SUE), muy lejos de Madrid, con un 47,8%, y de Castilla y León, con un 40,5% (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2021, pág. 29). El número de estudiantes extranjeros que han escogido la UCLM para realizar un intercambio de docencia ascendió a 206, mientras que 178 de la UCLM han estudiado en una universidad extranjera y 72 en una nacional. En estas cifras se nota la influencia de la pandemia, que poco a poco va recuperando cifras de in y out en el intercambio previas a la situación Covid.

Los indicadores de admisión de la UCLM arrojan valores elevados datos para el curso 2018/19 (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2021, pág. 33):

⁴⁴ Fuente:

https://estadisticas.uclm.es/analytics/saw.dll?dashboard&PortalPath=%2Fshared%2Festad%2FADstic a%20Institucional%2F_portal%2FPersonal

- Tasa de ocupación⁴⁵: 90,5%.
- Tasa de preferencia⁴⁶: 211,9%.
- Tasa de adecuación⁴⁷: 86,6%.

7.2.2. Profesorado

Para el curso 2020/21, la plantilla de personal docente e investigador de la UCLM estaba constituida por 2.535 personas, de las cuales, el 49,2% eran mujeres y el 51,8% hombres. Todos los perfiles presentan una presentación similar por género, a excepción de las plazas de funcionariado, donde el número de Cátedras ocupadas por hombres es 3 veces más que las ocupadas por las mujeres, y en el caso de las Titularidades, ocurre lo mismo, siendo de 1,5 veces más la diferencia. El coste del personal para el curso 2019/20 fue de 105.357.586,01€. Por perfiles docentes y de investigación, casi la mitad del personal de la UCLM es profesorado asociado, es decir, profesorado no permanente.

⁴⁵ Relación porcentual entre el número de estudiantes matriculados en la titulación/centro y el número total de plazas ofertadas.

⁴⁶ Relación porcentual entre el número de preinscritos en la titulación/centro en primera opción – independientemente de que se hayan matriculado o no–, y el número total de plazas ofertadas.

⁴⁷ Relación porcentual entre el número de estudiantes matriculados que eligieron la titulación/centro en primera opción, y el número total de estudiantes matriculados.

Tabla 42. Personal docente e investigador de la UCLM por perfil y género

CATEGORÍA PROFESIONAL	PDI		Total
	H	M	
PAYU	26	32	58
CEU	15	5	20
CU	231	74	305
PASOC	359	251	610
PASOCSALUD	182	196	378
PAYUD	41	48	89
PROFESOR COLABORADOR	2	8	10
PCD	181	199	380
PE	7	0	7
PTEU	52	25	77
PTU	352	249	601
Total	1.448	1.087	2.535

Fuente: Portal de Transparencia de la UCLM (2022).

Con datos del curso 2017/18, el número de estudiante por PDI es de 12,4 para la UCLM, en la media de las universidades españolas (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2021, pág. 115).

7.2.3. Personal de Administración y Servicios

El personal de administración y servicios, para los últimos datos disponibles de 2019, asciende a 2.018 personas.

Figura 13. Personal de administración y servicios en función de la categoría profesional

Fuente: Portal de Transparencia de la UCLM (2022).

7.2.4. Personal de Investigación

El personal de investigación para el curso académico 2020/21 está integrado por un total de 660 personas. De ellos, 300 son persona empleado de investigación y 360 son personal técnico de apoyo. En la siguiente tabla se incluye su distribución por perfil.

Tabla 43. Personal de investigación de la UCLM

Categoría	Tipo	Modalidad	Personal		Total
			H	M	
Personal Empleado en Investigación (PEI)	Investigador con cargo a proyectos de investigación, Art.83 y grupos de investigación	Otro investigador postdoctoral		1	1
	Investigador de convocatorias públicas competitivas	Formación de personal investigador (FPI)/ Formación de Doctores	104	77	181
		Formación de profesorado universitario (FPU)	36	17	53
		Juan de la Cierva/ Formación PostDoctoral	2		2
		Otro investigador postdoctoral	27	17	44
		Otro investigador predoctoral	8	6	14
		Ramón y Cajal	5		5
Personal Empleado en Investigación (PEI)			182	118	300
Personal Técnico de Apoyo (PTA)	Personal técnico de apoyo a la investigación	Personal técnico de apoyo	202	158	360
Personal Técnico de Apoyo (PTA)			202	158	360
Total			384	276	660

Fuente: Portal de Transparencia de la UCLM (2022)

7.2.5. Estructura de investigación

Además de los centros e institutos de investigación ya recogidos antes, la estructura de investigación se complementa con la existencia 281 grupos de investigación emergentes y consolidados, con una colaboración institucional y empresarial con más de 1000 entidades. Entre los grupos de investigación consolidados de la UCLM, se encuentra el grupo de investigación sobre orientación, calidad y equidad educativas (GRIOCE), del que el candidato a la plaza que se está valorando, es el actual coordinador principal desde 2018, y

que sirve de plataforma de colaboración y cooperación en materia de investigación entre universidades nacionales, europeas y latinoamericanas.

Imagen 12. Logo y web del grupo de investigación GRIOCE

Fuente:

<https://www.uclm.es/es/Misiones/Investigacion/OfertaCientificoTecnica/GruposInvestigacion/DetalleGrupo?idgrupo=346>

El grupo GRIOCE está integrado por 1 PTU, 3 PCDI, 2 PASOC y 1 Becario Predoctoral. Sus líneas de investigación se centran en tres ejes de trabajo: Eje I. Políticas y sistemas para la promoción de una educación de calidad en equidad Eje II. Modelos de intervención y prácticas educativas para la promoción de una educación de calidad en equidad Eje III. Docencia y desarrollo profesional para una educación de calidad en equidad. Cuenta con una captación anual de 20000 euros, gracias a su participación en proyectos y contratos de investigación y transferencia. Su producción científica es bastante importante al contar con una media de 2-3 artículos en JCR anualmente, 3-4 capítulos de libro y más de 10 comunicaciones y ponencias a congresos internacionales sobre la temática de sus líneas se investigación.

La tasa de participación del personal docente e investigador en proyectos de I+D+i ascendió al 82%, así, para el año 2019 estaban en vigor un total de 445 proyectos, que supone una captación de fondos de 13,5 millones

de euros. Se publicaron 1.199 artículos de investigación, 285 capítulos de libro, 81 libros, 15 solicitudes de registro de patentes, leyéndose 71 tesis doctorales, asistiendo a 954 congresos e impartiendo 314 conferencias.

7.2.6. Otros servicios

La UCLM cuenta además con el apoyo de una serie de servicios esenciales para la docencia y la investigación: Servicio de Información al Estudiante (SIE); Gabinete de Comunicación; Archivo General de la UCLM; Biblioteca Universitaria; Servicio de Publicaciones; Oficina de Relaciones Internacionales (ORI); Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI); Oficina de Evaluación de la Calidad (OEC); Centro de Atención al Usuario (CAU), y Centro de Información y Promoción del Empleo (CIPE).

7.3. Departamento de Pedagogía

Los Departamentos de la UCLM están constituidos por áreas de conocimiento científico, técnico o artístico agrupando a todos los docentes e investigadores cuyas especialidades se correspondan con tales áreas. Y de acuerdo con el artículo 10 de los Estatutos se trata de las unidades de docencia e investigación encargadas de coordinar las enseñanzas de uno o varios ámbitos o áreas de conocimiento en uno o varios centros, de acuerdo con la programación docente de la Universidad" (UCLM, 2016, pág. 16).

En cuanto a las funciones de los Departamentos, están recogidas en el artículo 12 de los Estatutos, y son:

a) "Coordinar las enseñanzas de sus respectivos ámbitos o áreas de conocimiento, de acuerdo con los centros docentes en los que éstas se impartan y según lo dispuesto en estos Estatutos.

b) Organizar y desarrollar la investigación y transferencia de conocimiento de las áreas o ámbitos pertenecientes al mismo.

c) Proponer estudios de doctorado de acuerdo con la normativa correspondiente, aprobada por el Consejo de Gobierno.

d) Promover la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación. Para ello podrá colaborar con otras entidades o personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.

- e) Impulsar la renovación científica y pedagógica de sus miembros.
- f) Fomentar con otros departamentos la coordinación en los aspectos que les sean comunes.
- g) Elevar al Consejo de Gobierno una memoria anual de la labor docente e investigadora desarrollada.
- h) Programar y asignar sus medios y recursos, así como cuidar del mantenimiento y renovación de sus bienes, equipos e instalaciones.
- i) Emitir los informes requeridos por la legislación o las disposiciones de desarrollo correspondientes, en particular en lo referente al régimen de plazas y selección de profesorado.
- j) Cualesquiera otras funciones y tareas que le atribuyan los presentes Estatutos" (UCLM, 2016, pág. 16).

De los 36 Departamentos con los que cuenta la UCLM, el Departamento de Pedagogía es uno de ellos. Tiene su sede actual en el Campus de Albacete⁴⁸, y se encuentra integrado por tres áreas de conocimiento de Pedagogía y un área de Ciencias Experimentales⁴⁹:

- a) Área de Didáctica y Organización Escolar (DOE).
- b) Área de Teoría e Historia de la Educación (THE).
- c) Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE).
- d) Área de Didáctica de las Ciencias Experimentales (DCE).

De acuerdo con los datos disponibles para el curso 2020/21 (UCLM, 2022), el Departamento de Pedagogía consta de 59 personas con perfil docente e investigador, donde el 54,2% son hombres y el 45,8% son mujeres.

⁴⁸ El departamento de Pedagogía ha tenido su sede en varios campus a lo largo de estos años. De acuerdo con la información a la que he podido tener acceso, hasta el año 2001 estuvo situado en el Campus de Cuenca, bajo la dirección de la Dra. Teresa Marín, del área de Teoría e Historia de la Educación. Después pasó al Campus de Toledo siendo sus directores el Dr. Antonio Mateo, del área de Didáctica de las Ciencias Experimentales, y la Dra. Ascensión Manzanares, del área de DOE. En ese Campus se mantuvo hasta el año 2018, pasando al Campus de Albacete, donde se encuentra actualmente, siendo directora la Dra. Ascensión Palomares del área de DOE.

⁴⁹ La decisión de su inclusión en el departamento fue más un criterio organizativo que no pedagógico. No es una anomalía, ya que hay otras universidades que también cuenta con alguna situación atípico desde el punto de vista de la coherencia disciplinar.

Por áreas de conocimiento, DOE es la que presenta una mayor cantidad de profesorado. Esto se debe a tres cosas: a) a la existencia de 4 Facultades de Educación, que hasta su con el Espacio Europeo de Educación Superior pasaron a esta condición de Facultad en el año 2010, ya que eran *Escuelas Universitarias de Magisterio*, b) los grados de Educación Social llevan una carga importante de didáctica, y c) un grueso importante del profesorado de Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades procede del plan de estudios de Psicopedagogía, que estuvo implantando hasta el curso académico 2010/11 en la Facultad. Casi la totalidad del profesorado, al menos, los 3 titulares eran de DOE.

Figura 14. Distribución del profesorado del departamento de Pedagogía por área de conocimiento

Fuente: Elaborado a partir de la Memoria de Investigación del año 2021 (UCLM, 2022).

Por categoría profesional la plantilla está integrada por 1 catedrático, 14 profesores y profesoras titulares de universidad, 1 catedrática de escuela universitaria, 12 contratados y contradas doctoras interinas, 3 ayudantes doctores, 2 ayudantes, 26 asociados y asociadas, y 2 contratos predoctorales. A ellos hay que unir, profesorado con perfil de conferenciante, del que no es posible conocer con exactitud su número, pero se estima que al menos entre 1-2 por Campus.

Figura 15. Distribución del profesorado del departamento de Pedagogía por perfil y área de conocimiento

Fuente: Elaborado a partir de la Memoria de Investigación del año 2021 (UCLM, 2022).

Así pues, contabilizando los datos recogidos en la memoria de investigación de la UCLM para el curso 2020/2121 (UCLM, 2022), el profesorado docente e investigador permanente representa el 30,6%, ya que solo 2 de las 12 personas con perfil de contratado o contratada doctora son indefinidos⁵⁰, lo que deja la tasa funcionariado en un 27,1%⁵¹. En el caso del área de MIDE, el profesorado en su totalidad es no permanente.

La categoría profesional y el área en función del género se puede observar que la composición del departamento, las áreas de DOE y THE está integrada por más hombres que mujeres: un 27,1% de hombres y 22,0% de mujeres, y un 20,2% de hombres y un 6,8% de mujeres sobre el total del departamento, respectivamente. Llama la atención, la escasa presencia de mujeres en el área de THE. En el caso del área de MIDE, el 1,7% son hombres y el 8,5% son mujeres.

⁵⁰ Actualmente se encuentra en proceso la estabilización del profesorado contratado doctor que se encuentre en esta figura previo a 2017.

⁵¹ Este dato es matizable en casos como en el perfil de profesorado titular de universidad, hay personas en comisión de servicio, lo que eleva todavía más la tasa de interinidad, con las consiguientes implicaciones para la planificación, desarrollo y calidad docente e investigadora.

Tabla 44. Personal docente e investigador del Departamento de Pedagogía por categoría, área de conocimiento y género

CATEGORÍA	DOE		THE		DCE		MIDE	
	H	M	H	M	H	M	H	M
CU					1			
PTU	5	1	4	1	1	2		
CEU		1						
PCD	2	5	1				1	3
PAYUD		1	1			1		
PAYU	1			1				
PASOC	7	4	6	2	1	2		2
CPRE	1	1						

Fuente: Portal de Transparencia de la UCLM (2022).

El Departamento de Pedagogía tiene docencia en los diferentes campus y centros que conforman nuestra Universidad: *Facultad de Educación de Albacete, Facultad de Educación de Ciudad Real, Facultad de Educación, Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Cuenca, Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Logopedia de Talavera de la Reina, y Facultad de Educación de Toledo*. Y en los grados de *Maestro y Maestra de Educación Primaria, Educación Infantil, Educación Social y Logopedia*.

En el grado de *Educación Social*, el plan de estudios como se presentará después, se integra dentro del mismo que el de Talavera de la Reina, y cuenta con la presencia de 2 profesoras contradas doctoras, mientras que, en el campus de Cuenca, solo hay un profesor contratado doctor interino.

También el profesorado del Departamento de Pedagogía imparte docencia en algunos másteres oficiales como el *Máster Oficial de Formación del Profesorado Universitario de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas*, y en el *Máster de Innovación e Investigación Educativa*. En este último Máster hay 18 créditos de formación metodológica, que curiosamente no están asignados al área de MIDE, solo en el campus de Albacete, el área de DCE imparte 6 créditos. En

el caso del Campus de Cuenca, son impartidos por profesorado de Didáctica de la Educación Física o de Sociología. Sin duda una situación de "invasión competencial", que se produce en otras Universidades con el área MIDE como es el caso de Almería o la Jaume I de Castelló.

7.4. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades

7.4.1. Evolución de la Facultad

La ubicación de la *Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades* se remonta al año 1998⁵² con la implantación de la *Licenciatura de Psicopedagogía* y la *Licenciatura de Humanidades*, compartiendo espacios con la *Facultad de Ciencias Sociales*, en lo que hasta ese momento era el edificio del *Colegio Universitario Cardenal Gil de Albornoz*, creado en el año 1972 para impartir los estudios de primer ciclo de la *Licenciatura de Derecho*, incorporándose después estudios de Humanidades, como centro adscrito a la UAM.

La decisión de la Universidad, junto con el gobierno regional, es implantar una titulación de segundo ciclo que diera respuesta a las necesidades formativas de maestros y maestras en activo, así como estudiantes del campus de magisterio, y que permitiera el desarrollo profesional del profesorado del campus, eso implicaba poder acceder a cátedras y titularidades de universidad y, por tanto, promover la formación de doctorado y la investigación de primer nivel.

Todo ello, se da en un contexto de profundos cambios dentro del sistema educativo de la Región. Desde el Consejo se viene trabajando en lo que será el *Libro Blanco de la Educación de Castilla-La Mancha* (Consejo Escolar, 2001), la *Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha* asume las competencias en materia educativa del gobierno central en el 2000, y se abre un momento de "todo por hacer", en buena parte de las cuestiones educativas como es la formación de orientadores y orientadoras para los departamentos de educación secundaria o para las unidades de orientación y asesoramiento psicopedagógico,

⁵² Previo a esta ubicación, la titulación Psicopedagogía se implanta en el curso académico 1998/99 hasta el curso 2009/10, siendo substituido por el grado de Educación Social en el curso 2010/11 en el Campus de Cuenca, ya que la titulación de diplomado en educación social se implanta en la actual Facultad de Ciencias Sociales, en su momento Centro Universitario, en el curso 1998/99.

puesto que se empieza a crear un sistema interno y no solo de zonificación de la orientación.

La implantación de la *Licenciatura de Psicopedagogía* se produce en el curso 1998/1999, y pasa a integrarse en la reciente Facultad creada, que inicialmente era de Humanidades para pasar a denominarse de Ciencias de la Educación y Humanidades. Se trata de la primera titulación de segundo grado que se implanta en el Campus de Cuenca vinculada a la educación, ya que la otra entidad existente era la *Escuela Universitaria de Magisterio*, y solo ofrecía estudios de diplomatura. Es la actual *Facultad de Educación*.

Esta misma normativa crea la *Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades*, compartiendo ambas facultades el edificio Cardenal Gil de Albornoz del Campus Universitario de Cuenca.

A continuación, se representa el proceso de creación y la evolución de la *Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades* de Cuenca.

Tabla 45. Proceso de creación y evolución de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades

Fechas	Hitos
1972-1973	Creación del Colegio Universitario Cardenal Gil de Albornoz
1982	Creación de la UCLM
1984-1985	Primer curso académico: integración del centro en la UCLM
1998	Implantación de la Licenciatura de segundo grado de Psicopedagogía
	Creación de la Facultad de Ciencias Sociales por absorción del Colegio Universitario Cardenal Gil de Albornoz
2000	Puesta en marcha del Programa de Doctorado de Cambio Social y Educación
2009-2010	Inicio del grado de Educación Social
	Desaparece la Licenciatura de Psicopedagogía y desaparición progresiva del Programa de Doctorado
2012-2013	Implantación del sistema de prácticas externas curriculares del grado
2013-2014	Evaluación y Renovación de la Acreditación del grado por la ANECA

Fuente: Elaboración propia (2022)

El Proceso de Bolonia trae consigo, la extinción de la *Licenciatura de Psicopedagogía* y del *Programa de Doctorado Cambio Social y Educación* de la *Facultad de Ciencias de la Educación*, por el *Grado de Educación Social*, únicamente. El *Máster Universitario de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas* se adscribe a la *Facultad de Educación*. Progresivamente, el grado se ha ido consolidando, aunque carente de un Máster Universitario propio vinculado a la Educación Social.

La oferta académica de la *Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades* de Cuenca, en el área de Educación, es el grado de Educación Social.

7.4.2. Profesorado

Durante el curso académico 20/21, el profesorado de la titulación del grado de Educación Social ha sido de 23. De ellos, el 43,5% son personal docente e investigador permanente, oscilando la ratio alumnado/profesorado durante el periodo considerado entre 7,82 (2017-2018) y 10,42 (2019-2020), actualmente es de 10,13 (2020-2021).

Así pues, en función del perfil docente e investigador encontramos que: 2 *Catedráticos de Escuela Universitaria* (8,7%), 4 *Profesorado Titular de Universidad* (17,4%), 4 *Profesorado Contratado Doctor* (17,4%), 13 *Profesorado Asociado* (56,5%). De ellos y ellas, 1 está acreditado a *Catedrático de Universidad* y 1 a *Profesorado Titular de Universidad*. El total del profesorado del grado cuenta un 40 quinquenios y 16 sexenios.

Una parte importante del personal tiene la experiencia docente e investigadora, y en su caso profesional no universitaria, suficiente y adecuada a las exigencias formativas de la titulación para el desarrollo de las competencias generales, transversales y específicas del estudiantado. Se mantiene el perfil de personal académico asignado a las prácticas externas, tanto en el *Prácticum I* como en el *Prácticum II*, al igual que con el personal que asume la función de dirección de los *TFG*. En todos los casos, cuentan con experiencia docente y profesional adecuada, suficiente y contrastada. La asignación no ha variado, tampoco, en el caso de los tutores o tutoras de prácticas se tiene en cuenta la formación y área de trabajo del profesorado en relación con el campo de prácticas al que se dirige el estudiantado. Igualmente, la asignación de tutores y tutoras para el *TFG* tiene en cuenta el área de trabajo/investigación del profesorado en relación con las temáticas propuestas por el estudiantado. Salvo en algunos casos, el personal académico asignado a prácticas, pero principalmente en la tutorización de *TFG* está en posesión del título de Doctorado.

El periodo de docencia está dividido en dos cuatrimestres de, aproximadamente, 16 semanas cada uno, separados por dos semanas no lectivas dedicadas a la realización de exámenes correspondientes al primer cuatrimestre.

Con el objetivo de valorar la dedicación docente e investigadora del Personal Docente e Investigador de la UCLM, en 2015 se aprueba el Plan de Ordenación Académica (POA) que valora el desempeño académico del PDI de

la UCLM. Así, el POA *“se constituye como la herramienta esencial en la búsqueda de la necesaria organización y racionalización del trabajo global del profesorado universitario, fijándose como meta referencial el definir las pautas y principios por los que se debe administrar la docencia de las enseñanzas oficiales”*. La Tabla 7 muestra la capacidad docente, según la figura contractual del PDI.

Para el PDI funcionario con capacidad docente de 32 ECTS, se reducirán 2 ECTS para medida de apoyo y fomento de la investigación, 2 ECTS por cada sexenio no activo y 6 ECTS por desempeño de cargos de gestión unipersonal como Vicedecano o Secretaría, y 9 ECTS para Decano.

Tabla 46. Capacidad docente del PDI en la UCLM

Figura PDI	Nº créditos ECTS
PDI funcionario con 3 o más sexenios el último vivo	16
PDI funcionario con hasta 2 sexenios el último vivo	24
PDI funcionario sin sexenio vivo	32
PDI funcionario a tiempo parcial 3H/4H/5H/6H	9/12/15/18
Contratado Doctor	24
Ayudante Doctor	21
Colaborador	30
Ayudante con grado de Doctor	12
Ayudante	6
PDI laboral a tiempo parcial 3H/4H/5H/6H	9/12/15/18

Fuente: www.uclm.es

7.4.3. Estudiantado para la UCLM

Un proyecto docente tiene sentido en la medida que da contenido a las intenciones, concreciones y desarrollos de la acción didáctica en el aula. Una parte importante de todo proceso de enseñanza y aprendizaje debe ser conocer

las competencias, experiencias y expectativas del estudiantado, máxime cuando el perfil cada vez conjunta dos tipos de vías de acceso al grado de Educación Social: una parte, son estudiantado de Bachillerato, principalmente, y otra parte, son estudiantado procedente de Formación Profesional, sobre todo de Servicios a la Comunidad, y en menor medida, pero es importante por las implicaciones que tiene para las cuestiones de motivación y compromiso, son estudiantes de mayores de 25 y 40 años. Todo ello, no solo revierte en el aprendizaje de forma directa, sino que plantea nuevos desafíos a la docencia, donde aspectos como la participación y la autonomía se convierten en ejes articuladores de la práctica docente universitaria.

El capítulo segundo del Estatuto Universitario de la UCLM (2016) dedica 6 artículos al estudiantado, organizados en concepto, derechos, deberes, delegación y representación estudiantil. Considerando algunas cuestiones importantes, para la UCLM, en su artículo 129, el o la estudiante de la UCLM son "aquellas personas que cursen enseñanzas oficiales en alguno de los tres ciclos universitarios, enseñanzas propias o de formación permanente u otros estudios ofrecidos por la Universidad, según lo indicado en los artículos 95 y 96 de los presentes Estatutos" (2016, pág. 47).

En su artículo 130, establece los derechos del estudiantado en estos términos:

a) "Derecho a la igualdad y a no ser discriminados por razón de nacimiento, origen racial, idioma, sexo, religión, opinión, edad, discapacidad, enfermedad, orientación sexual, condición socioeconómica, afinidad política y sindical o apariencia, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

b) A recibir las enseñanzas teóricas y prácticas contempladas en los planes de estudio elegidos, y sus tutorías académicas.

c) A la asistencia a las clases teóricas y prácticas, y sus tutorías, así como a que se les facilite, en la medida de lo posible, la realización de prácticas externas.

d) A ser asistidos y orientados en sus estudios mediante un sistema de tutorías personalizadas.

e) A disponer y utilizar las instalaciones y recursos adecuados para el desarrollo de sus estudios.

f) A que la Universidad de Castilla-La Mancha facilite a los estudiantes discapacitados, en la medida de lo posible, las condiciones de estudio adecuadas para su formación universitaria.

g) A participar en el control de la calidad de la enseñanza a través de los cauces establecidos en estos Estatutos.

h) A la valoración objetiva de su rendimiento académico y a conocer los criterios de evaluación empleados.

i) A la publicidad de las calificaciones y a la revisión de las pruebas de evaluación, en los términos que establezca el Consejo de Gobierno.

j) A constituir y organizar asociaciones y sindicatos de estudiantes en el seno de la Universidad, para lo cual les facilitará los medios oportunos.

k) A disponer de los cauces oportunos para el desarrollo de la libertad de expresión, y el derecho a la constitución y organización de asociaciones de estudiantes en el seno de la Universidad.

l) A disfrutar de las ayudas al estudio que mediante convenios y conciertos la Universidad pueda establecer a su favor.

m) A concurrir a las convocatorias de concesión de becas de colaboración que la Universidad ofrece.

n) A participar en las actividades universitarias, y a la orientación e información sobre las cuestiones que afecten al desarrollo y funcionamiento de la Universidad.

o) Los estudiantes matriculados en enseñanzas oficiales tendrán derecho a participar en los órganos de gobierno y representación de la Universidad en la forma prevista en estos Estatutos, así como a que se les facilite el cumplimiento de sus obligaciones discentes cuando estas coincidan con el ejercicio de la representación en los órganos y cargos para los que hubieran sido elegidos previa acreditación de la asistencia a los mismos. Las mismas facilidades se aplicarán a los estudiantes que participen en competiciones deportivas oficiales en representación de la Universidad.

p) A participar en los programas de movilidad, nacional e internacional, en el marco de la legislación vigente.

q) A que sus datos personales no sean utilizados con otros fines que los regulados por la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

r) A obtener reconocimiento académico por su participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

s) A una atención que facilite la conciliación de los estudios con la vida laboral y familiar.

t) Y cualesquiera otros que se les atribuya por la legislación vigente, en particular por el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario" (UCLM, 2016, pág. 48).

Son deberes del estudiantado, además de los establecidos en las disposiciones legales vigentes, los siguientes:

- "El estudio y, en su caso, la iniciación a la investigación.
- La contribución al cumplimiento y desarrollo de los fines de la Universidad de Castilla-La Mancha, así como cumplir los Estatutos de la misma y las normas y acuerdos que se dicten por los órganos competentes.
- El respeto a los otros miembros de la comunidad universitaria y a las tareas que desempeñan.
- El respeto al patrimonio de la Universidad.
- La asunción de las responsabilidades que comportan los cargos para los que fueran elegidos.
- El cumplimiento de los procedimientos establecidos por el profesorado para la realización de las pruebas de evaluación de sus conocimientos" (UCLM, 2016, pág. 48).

7.4.4. El estudiantado del grado de Educación Social de Cuenca

El grado de Educación Social de Cuenca hay matriculados 229 estudiantes para el curso 2022/23. Su evolución presenta dos períodos claramente diferenciables desde el curso académico 2010/2011:

a) Período de expansión: el primer año de puesta en marcha del grado la matrícula es de 124 estudiantes, lo que lleva a realizar desdobles en todas las asignaturas de primero, se produce un aumento sostenido de 60 matrículas

anuales, llegando a la cifra más alta que ha tenido el grado en el curso 2013/14 con un total de 310 estudiantes.

b) Período de consolidación del grado: el aumento de matrícula del primer período sesga los datos, desconozco los motivos por los cuáles se produce ese descenso -pueden atribuirse al descenso demográfico de la región o a la propia dinámica de las nuevas titulaciones que llegado un punto se estabilizan en un punto de matrícula sometido fluctuaciones, pero a partir del curso 2014/15 la matrícula se estabiliza en torno al rango de 222 y 264 estudiantes, con momentos de bajada y de aumento de la matrícula.

Figura 16. Evolución de la matrícula en el Grado de Educación Social de Cuenca

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaría de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Cuenca (2022)

Si comparamos estas cifras con el resto de Facultad del campus, la *Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades* es una de las más pequeñas: *Facultad de Educación* tiene matriculados 744 estudiantes, la *Facultad de Ciencias Sociales* son 546, la *Facultad de Comunicación* cuenta con 506, la *Facultad de Enfermería* tiene 495 y la *Facultad de Bellas Artes* cuenta con 436, siendo la que menos estudiantes tiene matriculados la *Escuela Politécnica de Cuenca* con 188.

La procedencia del estudiantado es otro dato interesante, y más para este tipo de grados, donde a pesar de que el 75% del estudiantado procede de Bachillerato, y el 25% de la Formación Profesional, hay una tendencia cada vez mayor a contar en las aulas con estudiantes que han accedido por otra

vía, lo que tiene implicaciones, no solo en cómo organizar y plantear la docencia, sino también en la propia cultura y vida de la Facultad, y del grado.

Se trata de un grado feminizado. Por género, se mantiene una tendencia prácticamente igual desde la implantación del grado, en la que 8 de cada 10 estudiantes matriculados en el grado son mujeres y 2 de cada 10 son hombres. Esta distribución es similar a la que se puede encontrar en los grados universitarios de Educación, principalmente en *Educación Infantil o Pedagogía*. Un 20% superior al de la rama de conocimiento de *Sociales y Jurídicas*, y un 30% superior al conjunto del *Sistema Universitario Español*.

El estudiantado presenta una media de edad de 23 años, siendo el rango menor de 18 y el mayor de 40 años para el curso académico 2022/23, dentro de la media del *Sistema Universitario Español*. Existen dos períodos claramente diferenciados respecto al perfil del estudiantado en función de la edad:

a) Período de 2010 a 2013: más del 90% del estudiantado tenía una edad comprendida entre los 18 y 20 años,

b) Período de 2013 a la actualidad: donde ese rango se ha ido abriendo, incorporándose cada vez más estudiantado de más edad, siendo de 18 a 25 años, cuya media sube a los 25.

Este cambio se debe principalmente a dos aspectos, por una parte, se concreta la normativa que permite las convalidaciones con los estudios de *Formación Profesional*, a la par que este estudiantado empieza a incorporarse al grado, empieza a crecer el número de personas que regresan a la *Universidad* para formarse en un grado profesionalizador.

Figura 17. Evolución del estudiantado del grado de Educación Social en función del género, período 2010/11 a 2022/23

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaría de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Cuenca (2022)

7.5. El plan de estudios del grado de Educación Social

7.5.1. Implantación y definición del grado de Educación Social

El grado en Educación Social de la UCLM se aprueba mediante la Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades (BOE, 2009), conforme a lo establecido por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en su artículo 26 (BOE, 2007). Su antecedente es la diplomatura de Educación Social en el Campus de Talavera implantada en el curso 1998/99, y que forma parte del mismo plan de estudios, en la actualidad que el grado de Educación Social en el campus de Cuenca.

Así pues, el grado comienza a impartirse en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades en el curso académico 2010-2011, con el objetivo de proporcionar conocimientos, destrezas y aptitudes orientadas al trabajo educativo en distintos espacios sociales” (UCLM, 2008).

El grado presenta una orientación general desde la cual se persigue formar a profesionales de la Educación Social comprometidos con las personas en el marco de sociedades que deben ser democráticas, aspirar a la construcción de contextos inclusivos, procesos equitativos y recursos justos

para desarrollar sus potenciales, adquirir calidad de vida desde la dignidad y la autonomía. De modo que un o una educadora social debe tener la capacidad para el diagnóstico social, el diseño, ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos, pero, sobre todo, itinerarios de inserción social a través de la educación, en distintos contextos y con grupos sociales diferentes asumiendo para ello una perspectiva integradora, transversal y transformadora a lo largo de la vida de la persona.

Un o una educadora social, desde el plan de estudios, es un "profesional que realiza una intervención socioeducativa con personas y colectivos diversos en sus contextos socioeducativos, con el fin de que logren su desarrollo personal y social, su integración y participación en la comunidad en diferentes espacios sociales. Desempeña, junto a otros profesionales, una función de intervención social y educativa en contextos socio-comunitarios" (UCLM, s./f.). Se asume la perspectiva incorporada por el Libro Blanco (ANECA, 2005), la cual considero que de manera poco acertada define al o la Educadora Social como agente de cambio social, lo que entra en contradicción con unos de las funciones del este profesional contribuir a la autonomía de la persona. Es decir, el cambio no se ejerce por Educadora o Educadora Social, sino que es resultado de una decisión de la persona con la que se trabaja, y no al revés, en todo caso, se crean las condiciones, se promueven procesos y crean los recursos para que la persona puede o no tomar esa decisión.

El grado organiza sus competencias en torno a un conjunto de disciplinas vinculadas con el campo de la Pedagogía y la Psicología, principalmente, en menor medida hay presencia de otras áreas sobre sociología, antropología o derecho o el trabajo social. Como luego se presentará, llama la atención el excesivo peso de la Psicología, de corte social, en este grado, lo que en ocasiones genera no pocas distorsiones en el objeto y campo de la Educación Social desde el grado, apreciable esta cuestión en el TFG. En buena medida esto se debe a que una parte de profesorado de Psicología impartía clase en la *Licenciatura de Psicopedagogía*, y había que organizar el nuevo grado con lo que se tenía.

7.5.2. Perfil de ingreso al grado de Educación Social

Para acceder a estos estudios, tal y como establece el art. 14 del *Real Decreto 43/2015, de 30 de enero* (BOE, 2015), será necesario estar en posesión

del título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el artículo 42 de la *Ley Orgánica 6/2001, de Universidades* (BOE, 2001), modificada por la *Ley 4/2007, de 12 de abril* (BOE, 2007), sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente. En este sentido se estará a lo dispuesto sobre los procedimientos de acceso a la Universidad citados en el art. 3 del *Real Decreto 1892/2008* (BOE, 2008), así como en la disposición transitoria única sobre la aplicabilidad normativa de dicho Real Decreto.

También se podrá utilizar cualquiera de las siguientes vías para acceder a estos estudios:

- Título de Ciclo Formativo de Graduado Superior o equivalente relacionados por sus diseños curriculares con los contenidos formativos de la titulación.
- Titulados universitarios.
- Pruebas de acceso para los mayores de 25 años.
- Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional.
- Pruebas de acceso para mayores de 45 años.
- Titulaciones equivalentes.

Dentro del plan de estudios, concretamente, en su Memoria Verifica (UCLM, 2008), se establece que el perfil de ingreso debe estar orientado por una serie de intereses, motivaciones y compromisos del futuro estudiante de Educación Social, conectados con el sentido, función y aspiración de esta profesión educativa, concretamente, se dice que el futuro estudiante debería ser una persona con interés en temas educativos, con una intención de conocer, y comprender, para poder contribuir a la transformación educativa de los contextos, situaciones y hechos desde la promoción de la igualdad, equidad y justicia social.

Se trata, por tanto, de un trabajo con y para las personas, con sentido crítico y con un compromiso firme en combatir la exclusión social desde lo educativo. En este contexto, los Derechos Humanos tales como la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades, el acceso y

participación social, la educación de calidad en equidad, entre otros, son esenciales para una vida digna y con sentido.

Las características deseables, y sobre las cuales se potencia el desarrollo competencial dentro del grado de *Educación Social*, se vinculan con aspectos como la "responsabilidad y sentido ético; motivación hacia las realidades y problemáticas sociales, así como su análisis y transformación; interés por educación de las personas y su desarrollo individual y social; interés por el trabajo en grupo y la comunicación; capacidad de observación, análisis y síntesis; capacidad de organización y gestión; capacidad de atención y escucha; capacidad para el trabajo en equipo en entornos multidisciplinares; iniciativa y creatividad, y capacidad para trabajar y adaptarse a entornos y situaciones diversas" (UCLM, s./f.).

7.5.3. Objetivos, competencias y resultados de aprendizaje

En consonancia con las competencias básicas indicadas para el Grado en *Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre*, y, a partir de las directrices elaboradas en el Libro Blanco del Título de Grado en Pedagogía y Educación Social (ANECA, 2005, pág. 157), los tres objetivos generales del Grado de Educación Social en la UCLM son:

1) Formar a los estudiantes en los conocimientos, destrezas y actitudes orientadas a:

- El análisis y comprensión de las bases teórico-prácticas de la educación y los procesos socioeducativos en las sociedades actuales.

- La planificación, gestión y coordinación de instituciones y entidades socioeducativas en sociedades complejas e interculturales.

- El desarrollo y ejecución de programas y proyectos educativos de calidad en contextos socioeducativos diversos y adaptados a las distintas necesidades y demandas de los sujetos y colectivos sociales.

- El diseño, desarrollo y evaluación de planes, programas y proyectos socioeducativos basados en los principios de igualdad de oportunidades, socialización, integración social y ciudadanía.

2) Favorecer el conocimiento de los procesos de profesionalización, así

como de los contextos, agentes y recursos orientados al campo profesional, desde una concepción integral de la educación y de la formación de los individuos.

3) Potenciar una formación encaminada al desarrollo de capacidades críticas y reflexivas y al desarrollo de la responsabilidad ética tanto en el análisis de las realidades sociales, basada en la investigación pedagógico-social y en la acción socioeducativa, así como en el ejercicio de la práctica profesional.

El título posibilita la adquisición de una formación básica de carácter profesional que el educador debe ser capaz de desarrollar en espacios socioeducativos complejos y con colectivos de diferentes edades y necesidades sociales y educativas:

- Situaciones de marginación y exclusión social. Desarrollo de procesos educativos orientados a la integración, la igualdad de oportunidades y los derechos y deberes de la ciudadanía.

- Procesos de animación y gestión sociocultural. Desarrollo de procesos educativos orientados a la participación social, el desarrollo comunitario y a la creación cultural, al tiempo libre y a la promoción de la ciudadanía activa.

- La educación a lo largo de toda la vida y la educación permanente. Desarrollo de procesos educativos orientados a la formación de adultos y mayores, a la educación familiar y a la formación y orientación sociolaboral.

Para dar contenido a estas intenciones, vinculadas con el perfil formativo y profesional del grado, el plan de estudios concreta 8 competencias generales, 6 transversales y 13 específicas. De tal modo, que una vez cursado el grado el estudiantado debe haber desarrollado estas competencias con el título.

Tabla 47. Competencias generales del grado de Educación Social

1	Capacidad comunicativa y relacional en el trabajo con individuos y grupos
2	Capacidad crítica y autocrítica vinculada al análisis de la realidad social y a un compromiso ético y responsable en el ejercicio de la profesión
3	Competencia de observación y aprendizaje autónomo en la interacción social y personal con agentes, colectivos y contextos socioculturales diversos
4	Competencia para trabajar en equipos plurales e interdisciplinares
5	Capacidad creativa y emprendedora para el diseño, ejecución, gestión y evaluación de proyectos socioeducativos
6	Capacidad para potenciar y desarrollar redes sociales y contribuir a la dinamización y mejora de las instituciones socioeducativas, desde una perspectiva educativa integradora
7	Capacidad para la selección de información, la gestión del conocimiento y el manejo de las TIC desde una perspectiva crítica y reflexiva
8	Competencia para la expresión oral y escrita a nivel profesional y aptitud para utilizar otras lenguas y expresarse en otros idiomas

Fuente: Memoria verificada de la Titulación de Educación Social de la UCLM (UCLM, 2008, pág. 35)

Tabla 48. Competencias transversales del grado de Educación Social

9	Aptitud para desarrollar intervenciones y acciones socioeducativas, desde una sensibilidad y perspectiva centrada en el respeto a los derechos humanos, a los principios ecológicos y a los valores de la cultura democrática
10	Capacidad para la implementación de programas y acciones socioeducativas que fomenten el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística, el acceso universal de las personas con discapacidad y la plena igualdad entre mujeres y hombres
11	Conocimiento de las diferentes políticas sociales, culturales y educativas orientadas al desarrollo de la ciudadanía y de una sociedad participativa
12	Competencia para promover procesos de mediación educativa orientados a la convivencia y a la resolución de conflictos
13	Destreza para adaptarse a situaciones nuevas y complejas, innovar y construir una relación educativa basada en el desarrollo de la autonomía individual y la responsabilidad colectiva
14	Capacidad para asumir la necesidad de la formación permanente y el desarrollo profesional, a partir de la reflexión y la evaluación de la propia práctica educativa.

Fuente: Memoria verifica de la Titulación de Educación Social de la UCLM (UCLM, 2008, pág. 36)

Tabla 49. Competencias específicas del grado de Educación Social

15	Comprensión de los referentes teóricos, históricos, culturales, políticos, ambientales y legales que constituyen al ser humano como protagonista de la educación
16	Conocimiento y comprensión de la trayectoria de la Educación Social y la configuración de su campo e identidad profesional, así como los contextos y ámbitos actuales de la intervención social
17	Capacidad para detectar, analizar y valorar de manera reflexiva demandas y necesidades socioeducativas
18	Habilidad para diseñar, implementar y evaluar estrategias, planes, programas, proyectos y acciones socioeducativas en diversos contextos y ámbitos
19	Capacidad para elaborar, gestionar y evaluar medios y recursos para la acción socioeducativa
20	Dominio teórico y metodológico para la intervención socioeducativa y comunitaria
21	Capacidad para implementar y desarrollar procesos de participación social, animación sociocultural y desarrollo comunitario
22	Habilidad para el asesoramiento y acompañamiento educativo de personas y grupos
23	Capacidad para coordinar y gestionar equipamientos y servicios socioeducativos
24	Capacidad para generar y potenciar redes sociales
25	Dominio de estrategias educativas para la dirección, supervisión y formación de profesionales y otros colectivos
26	Competencia para la elaboración e interpretación de documentos e informes característicos del desempeño profesional
27	Capacidad de compromiso con el desarrollo de la cultura profesional, a través de la formación, el intercambio profesional, la vinculación con los colegios profesionales y la proyección de la Educación Social

Fuente: Memoria verificada de la Titulación de Educación Social de la UCLM (UCLM, 2008, pág. 37)

Dentro de cada materia del plan de estudios se establecen, junto a otros elementos de planificación curricular, los resultados de aprendizaje que permiten orientar la operatividad y el resultante del enfoque competencial del grado. Por motivos de espacio, y por exceder el sentido de este apartado, se abordarán en el siguiente capítulo, solos los vinculados con la asignatura de *Métodos de Investigación Educativa*.

7.5.4. Estructura curricular del grado de Educación Social

El Plan de Estudios del título de Grado en Educación Social, integrado en la rama de conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas tiene 240 créditos distribuidos tal y como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 50. Distribución de créditos del grado en Educación Social y su comparación con la media del grado en las Universidades españolas

Tipo de Materia	Créditos
Formación básica	60
Obligatorias	120
Optativas	30
Prácticas externas	24
Trabajo fin de Grado	6
Créditos Totales	240

Fuente: Memoria verifca de la Titulación de Educación Social de la UCLM (UCLM, 2008, pág. 53)

El grado tiene una duración de 4 años (60 créditos ECTS por año para completar 240) y están programados en asignaturas semestrales de 6 ECTS. Las asignaturas de formación básica (60 ECTS) se imparten en el primer año, la formación obligatoria (120 ECTS) en 2º y 3º y las optativas en 3º y 4º. El Practicum o Prácticas externas (24 ECTS) y el Trabajo fin de grado (6 ECTS) están planificadas en el último curso.

La oferta de optativas responde a dos menciones distintas:

- Mención de “Intervención Socioeducativa”, que pretende capacitar a

los profesionales de la Educación Social para diseñar, implementar y evaluar planes, programas y proyectos dirigidos a distintos colectivos con problemas, especialmente vulnerables o en riesgo de exclusión social. En este sentido, la formación del educador social incide en un conocimiento básico de las psicopatologías que puede sufrir el individuo a lo largo de su desarrollo, el refuerzo de su capacidad de análisis y actuación ante conflictos, así como en los ámbitos de la alfabetización y de la inteligencia emocional.

- Mención de "Educación social en las instituciones educativas", que tiene por objeto preparar a los profesionales de la Educación Social, de forma especializada, para trabajar en tareas de gestión, coordinación, mediación y colaboración educativa en distintos tipos de organizaciones, familia y recursos sociales y de formación. Para ello, se plantean asignaturas optativas y seminarios relacionados con los diferentes colectivos y personas que acuden a estas instituciones o se perfilan como usuarios de dichos recursos. Se analizan también, las relaciones que pueden establecerse entre ellos y los apoyos que se les pueden prestar, tanto directamente, como a sus responsables o educadores.

A continuación, se presenta la estructura del plan de estudios, y la distribución de las asignaturas por módulo, materia y semestre.

Tabla 51. Relación de asignaturas y distribución por cursos del Título de Grado de Educación Social en la Universidad de Castilla-La Mancha. Campus de Cuenca

Curso	Denominación asignaturas	Carácter	ECTS	Semestre	
1º	Pedagogía social I. Bases teóricas	O	6	1º	
	Fundamentos y métodos de sociología y antropología	B			
	Historia de la Educación Social	O			
	Psicología del desarrollo	B			
	Didáctica general	B			
	2º	Teoría e historia de la educación	B	6	2º
		Métodos de investigación educativa	B		
		Tecnologías de la información y comunicación educativas	B		
		Interculturalidad y educación	B		
		Diseño y evaluación de proyectos socioeducativos	O		
2º		Servicios sociales	B	6	1º
		Organización de las instituciones de Educación	B		
		Psicología social	O		
		Pedagogía social II. Bases profesionalizadoras	O		
		Animación sociocultural I. Bases teóricas	O		
	3º	El educador social en los servicios sociales	O	6	2º
		Protección jurídica de la persona	O		
		Psicología de la educación	B		
		Estructura social de España	O		
		Animación sociocultural II. Gestión cultural y desarrollo local	O		
3º		Análisis de la inadaptación social	O	6	1º
		Teoría social de las migraciones y de la exclusión social	O		
		Psicología de los grupos y de las organizaciones	O		
		Metodología didáctica de la Educación Social	O		
		Psicología Social de la Educación	OP		
	3º	Pedagogía de la diversidad	OP	6	2º
		Educación de adultos	O		
		Pedagogía gerontológica	O		
		Interacción social en las instituciones	O		

	Psicopatología	O		
	Psicología de los valores y educación para la convivencia	O		
	Alfabetización y promoción lectora	OP		
	Acción tutorial	OP		
4º	Gestión de instituciones socioeducativas	O	6	1º
	Orientación sociolaboral	O		
	Desarrollo comunitario en el medio rural	O		
	Inteligencia emocional	OP		
	Técnicas de modificación de conducta	OP		
	Comunicación y resolución de conflictos	OP		
	Familia y mediación	OP		
	Practicum I. Seminarios	O	6	2º
	Practicum II. Estancia práctica	O	18	
	Trabajo Fin de Grado	O	6	

Fuente: Memoria verifica del Plan de Estudios de Educación Social de la UCLM (2008, pág. 54-56).

La asignatura de *Métodos de Investigación Educativa* se incluye dentro de la materia de métodos e intervención de la investigación educativa, integrada por la asignatura de metodología didáctica de la Educación Social. Dentro del plan de estudios del grado de Educación Social se identifica contenido de formación metodológica o vinculado al contenido de la asignatura de *Métodos de Investigación Educativa*, no incluido en el área de MIDE, en las siguientes asignaturas como *Pedagogía Social I*, *Fundamentos y Métodos de Sociología* y *Antropología*, y hasta el curso 2019/20, el profesorado de Psicología impartía en el *Practicum I* contenido exclusivamente de métodos de investigación de orientación cualitativa y cuantitativa.

7.5.5. Coordinación docente

Para el funcionamiento, seguimiento y valoración del plan de estudios, junto a las funciones de la *Comisión de Garantía de la Calidad* de la Facultad⁵³, existe un mecanismo de coordinación docente de la titulación integrado por la coordinación de grado, coordinación de curso, coordinación de prácticas y el

⁵³ Se puede consultar más información en: <https://www.uclm.es/cuenca/educacion-humanidades/sistemagarantiadecalidad>

equipo docente, y otro mecanismo de comunicación del estudiantado, basado en la representación estudiantil. Ambos mecanismos son esenciales para garantizar que el desarrollo de las actividades formativas y la convivencia en la Facultad se ajuste a la normativa establecida, y a la cultura de centro en relación con valores, planteamientos y acciones compartidas para contar con una formación en *Educación Social* de calidad.

Sobre el mecanismo de coordinación docente, vinculado a las cuestiones de planificación del trabajo y acogida del estudiantado, formación interna en materia didáctica, desarrollo de la evaluación y seguimiento del funcionamiento del grado o del curso, el grado de *Educación Social* seguidamente se aporta información sobre su contenido y valoración. Todo se combina con las tutorías personalizadas y académicas orientadas a facilitar la adaptación del estudiantado a la Universidad, atender necesidades vinculadas con su rendimiento académico y promover la inserción laboral en colaboración con otras entidades.

7.5.5.1. Coordinación de grado

La coordinación general y vertical es asumida por el equipo decanal de la facultad y la coordinación de grado, teniendo en cuenta la planificación docente de las asignaturas en los diferentes cursos, a cuyos efectos se establecerán los mecanismos necesarios de comunicación con el conjunto del profesorado de la titulación.

Entre las funciones que he realizado desde la coordinación de grado en el curso 2021/22 destaco:

Con el equipo decanal:

- Comunicación del proceso de revisión, actualización y publicación de guías docentes mediante la aplicación *guiae* de la UCLM (junto con las coordinaciones de curso).
- Gestión de asignación y seguimiento del trabajo de tutores y tutoras de TFG.
- Gestión de organización, desarrollo y valoración del proceso de los tribunales de TFG (junto con la coordinación de 4º).
- Actualización de la Guía de elaboración del TFG (junto con la coordinación de 4º).

- Elevación de informe anual al equipo decanal, una vez cerrado el período de evaluación extraordinaria, incluido el TFG, con la intención de describir el desarrollo del curso a partir de la información proporcionada por los y las docentes, así como del estudiantado, con la intención de emitir una valoración sobre los aspectos fuertes y aquellos susceptibles de mejora, y plantear propuestas de mejora, en caso necesario, de cara a optimizar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y el sentido pedagógico de la coordinación de grado sobre estas cuestiones.
- Coordinación con Decanato para preparar los actos de graduación.
- Traslado de peticiones y solicitud de información del estudiantado que canalizan a través de la coordinación.
- Comunicación permanente con el equipo decanal mediante contactos semanales para seguimiento de la marcha del curso y para tratar posibles situaciones que lo requieran.

Con los y las coordinadoras de curso:

- Recogida de información de las coordinaciones de los cursos.
- Comunicación de caso COVID con la información proporcionada por la coordinación COVID siguiendo cláusula de confidencialidad y preservación de la intimidad.
- Solicitud de peticiones sobre formación didácticas específica del cuerpo de docentes del grado de educación social para el desempeño de sus funciones pedagógicas, vinculados con competencia oral y competencia intercultural.
- Comunicación con los y las coordinadores sobre el desarrollo del primer y segundo cuatrimestre del curso finalizado.
- Comunicación para proceso activación y publicación de las guías docentes.

Con la coordinación COVID de la Facultad:

- Recepción y seguimiento de los casos COVID informados, y en su caso comunicación siguiendo el protocolo establecido por la Facultad.
- Petición de información sobre casos COVID en relación con fechas de incorporación, etc., en caso de ser necesario.

Con la coordinación de Prácticas Externas:

- Comunicaciones de seguimiento sobre la activación del proceso de asignación de centro de prácticas, así como de tutores y tutoras de prácticas.
- Atención de consultas, por parte de la coordinación de prácticas externas, sobre la normativa, organización y funcionamiento de las prácticas.
- Comunicación de cierre y análisis sobre el desarrollo del programa de prácticas del grado de educación social de cara al informe global de valoración del desarrollo del curso académico.

Con la coordinación de relaciones internacionales de la Facultad:

- Traslado de información de consultas del estudiantado sobre la oferta de programas de intercambio y movilidad internacional.

Con la delegación de facultad:

- Recogida y valoración de la información y/o solicitudes expresadas por la delegación de la Facultad en la Junta de Facultad sobre cuestiones que competen a la coordinación de grado.

Con las delegaciones de curso:

- Solicitud de información sobre el desarrollo del grado en temas como la carga docente, la consecución de las competencias, la evaluación de competencias, el desarrollo de las guías docentes.
- Gestión de peticiones de información, consultas o traslado de inquietudes por parte de las delegaciones a la coordinación de grado vinculadas con aspectos de carga docente, horarios, etc., en colaboración con los coordinadores de curso y equipo decanal.

Con todo el estudiantado:

- Acto de bienvenida en coordinación con el equipo decanal para el próximo curso.

Con los y las tutoras de TFG y la coordinación de 4º:

- Comunicación para la asignación y seguimiento y gestión sobre cambios o situaciones que han requerido la intervención de la coordinación en relación con la tutorización de los TFG.

- Gestión de peticiones razonadas sobre cambios en las asignaciones de tutorización de los TFG.
- Comunicación para la gestión del proceso de evaluación y entrega de los TFG.
- Información sobre calificaciones y desarrollo de los tribunales de TFG.
- Valoración final del proceso de TFG con la coordinación de 4º.

El proceso de coordinación en su desarrollo intenta dar respuesta a las funciones establecidas por la UCLM y la Facultad, centrando sus esfuerzos en las cuestiones de organización, seguimiento y valoración de las cargas de trabajo, el desarrollo competencial, la evaluación, los horarios y calendario de exámenes, y las peticiones de formación didáctica de los y las docentes. También sobre cuestiones planteadas por el estudiantado sobre su futuro profesional.

La comunicación entre el equipo decanal y las coordinaciones es permanente, fluida y siempre se centra en atender de forma rápida, eficaz y contextualizada todas las necesidades, solicitudes, propuestas y demandas expresadas por las personas que forman parte de la comunidad universitaria de la Facultad. Las reuniones formales de coordinación y seguimiento del desarrollo de las cuestiones pedagógicas y de evaluación del grado, se combinan con encuentros informales y comunicaciones vía e-mail basadas en la cercanía, la escucha y la atención personalizada de los procesos de solicitud de información o de intercambio de imprecisiones o expresión de necesidades, que se canalizan con total normalidad y adecuación para que las cosas funcionen bien. Este aspecto se puede realizar al tratarse de una facultad relativamente pequeña donde es fácil acceder al profesorado, puesto que se potencia una relación pedagógica de cercanía y donde el conocimiento del profesorado del estudiantado es bastante bueno, lo que facilita la gestión de cualquier situación. De este modo, se impulsa la transparencia de los procesos y de la información para que todos y todas puedan contribuir desde su perfil al sentido y función que tiene la coordinación de grado.

Las evidencias obtenidas, así como las comunicaciones formales como informales con todas las personas implicadas, avalan una buena valoración del desarrollo de la gestión de la coordinación, en la que se valora la cercanía, la escucha y la atención de las demandas y necesidades de todos y todas. Lo que

no implica que se deba seguir impulsando la comunicación, el seguimiento y el apoyo desde la coordinación a los desafíos que plantea la docencia en su día a día.

7.5.5.2. Coordinación de curso

La coordinación de curso realiza tareas de coordinación centradas en las guías docentes del curso, prestando atención al proceso de ajuste a la *Memoria Verifica*, y proponiendo las modificaciones necesarias al equipo docente del curso, así como en cuestiones de carga de trabajo, tutoría y demandas de formación.

En este sentido, comparto mi experiencia como coordinador de 4º curso

Coordinación vertical con coordinador de centro y coordinadores/as de curso y la delegación del estudiantado y la responsable Covid de la Facultad:

1. Comunicación sobre planificación del curso: elaboración de guías docentes, horarios de clase, de tutorías y de exámenes.

2. Traslado de solicitudes de la delegación del estudiantado sobre la planificación de horarios, calendario de exámenes, espacios, cargas de trabajo, principalmente.

3. Adopción y aplicación de las medidas propuestas desde el equipo decanal para la docencia online como presencial a partir de la declaración de la pandemia por Covid.

4. Comunicación de los casos Covid-19 al responsable Covid de la Facultad, con copia al equipo decanal.

5. Comunicación con la coordinación de grado y con la coordinación de prácticas para apoyar en el desarrollo de las tareas de TFG y de las prácticas, ambas asignaturas integradas en el 4º curso del grado de educación social.

Coordinación horizontal con los y las docentes del curso:

1. Comunicación sobre planificación del curso: proceso de elaboración de guías docentes.

2. Comunicación sobre el desarrollo del curso: contactos puntuales e informales y formales sobre la marcha del curso.

3. Comunicación sobre finalización del curso: recogida de información en la que se valora el desarrollo del curso y posibles propuestas de mejora o para tener en cuenta de cara al próximo curso.

4. Comunicación y seguimiento sobre las pautas y procedimiento docente a seguir con la situación Covid-19.

Coordinación horizontal con la delegación de estudiantes del curso y con el estudiantado:

1. Contacto permanente con la delegación de clase: atender peticiones de información, informar sobre cuestiones organizativas, conocer su opinión sobre el desarrollo de la docencia, consultas vía e-mail y whatsapp de clase sobre aspectos organizativos del curso, consultas sobre salidas profesionales y formación de posgrado.

2. Reuniones con el grupo/clase: recabar información sobre el funcionamiento y desarrollo del curso en relación con cuestiones organizativas, didácticas, carga de trabajo, evaluación, guías docentes, y consultas sobre salidas profesionales y formación de posgrado.

3. Encuentros informales en periodos entre clases donde se forma espontánea el estudiantado plantea impresiones, cuestiones o inquietudes relacionadas con la docencia y el desarrollo del curso.

4. Información y seguimiento del impacto de los cambios docentes que se originaron con las pautas de la Covid.

Coordinación horizontal con el SAP (actual SOAPP):

1. Información al estudiantado sobre la existencia de este recurso gratuito y a disposición del estudiantado.

2. Coordinación con la responsable del anterior SAP para petición de información ante situaciones preservando la confidencialidad e intimidad.

Es destacable la situación excepcional creada por la COVID que durante el curso 2021/2022 se normalizó, circunstancia que motivó la puesta en marcha de protocolos de actuación que se fueron adaptando, con un impulso de la coordinación docente vía e-mail y registros telemáticos mediante Teams para la organización de la docencia online, adaptación de criterios de evaluación en el periodo de confinamiento y comunicación de casos COVID y medidas a necesarias a incorporar.

En general, la valoración del proceso de coordinación pone de manifiesto la fluidez y rapidez de la atención de situaciones de comunicación, así como la gestión coordinada de las necesidades o demandas del profesorado o del estudiantado, junto con el equipo decanal, la coordinación de grado, entre otros. El número de estudiantes, las condiciones materiales y físicas de la facultad, y la cultura docente de centro son aliados esenciales para contar con un proceso de coordinación fácil, sin excesiva carga de trabajo y con una comunicación permanente. En el caso del profesorado asociado, no hay tampoco problemas para esta comunicación y atención inmediata, por su grado de implicación y participación en el curso.

Las evidencias obtenidas durante este período son positivas, una coordinación potenciada desde la cercanía, la escucha y la atención de las demandas y necesidades de todos y todas, y la comunicación permanente y estrecha entre el equipo decanal y la coordinación de grado.

7.5.5.3. Coordinación de prácticas

Mi experiencia como coordinador de prácticas desde la puesta en marcha del grado de Educación Social hasta el curso académico 2019/20 se ha concretado en funciones como las siguientes, y que dan una información muy ajustada del trabajo de coordinación que se realiza:

3. Organización, coordinación y gestión de las prácticas curriculares en su centro docente. El manual de prácticas establece en su apartado II y III toda esta información, se sigue para el desarrollo y gestión de las prácticas:

- Diseño y planificar los procesos de trabajo, comunicación y gestión implicados en la puesta en marcha de la estancia en centros de prácticas del estudiantado: actualización de la Red de Centros de prácticas de Educación Social- Cuenca: firmar convenios y consensuar propuestas de prácticas con los

centros; designación de centros de prácticas; designación tutores y tutoras de prácticas de la Universidad, y diseño, elaboración y validación del programa de prácticas para cada curso.

- Activación la estancia en prácticas del estudiante en los centros que integran la Red de Centros de Prácticas de Educación Social-Cuenca, puesta en marcha el programa formativo del estudiante bajo la supervisión, el seguimiento y tutorización de los y las tutoras del centro de prácticas de la universidad, y con comunicación permanente con el coordinador de prácticas.

- Desarrollo prácticas de acuerdo con el plan de trabajo consensuado entre tutores y estudiantado y los centros.

- Comunicaciones con el equipo decanal sobre la activación y desarrollo de las prácticas.

- Gestión de situaciones no previstas sobre la incorporación del estudiantado al centro de prácticas o cualquier otro tipo de situación relacionada con la dinámica de desarrollo del proceso de estancia formativa del estudiantado en el centro de prácticas. La comunicación entre tutores, coordinación de prácticas y equipo decanal es permanente, incluso, diaria en el caso del equipo decanal. Esta comunicación es presencial, telefónica o por e-mail.

- Durante el curso 2019/2020 durante la tercera semana todo el estudiantado tuvo que abandonar sus prácticas, motivadas por la decisión tomada por el equipo decanal y la coordinación por el COVID, inicialmente se planteó una duración de 15 días que luego fue ampliada a la suspensión total de las prácticas en el centro, haciendo un trabajo alternativo para intentar cumplir con las competencias y adaptarse a la situación. Esta acción fue realizada desde la coordinación, con las instrucciones del equipo decanal, y se comunicó por e-mail y mediante contactos telefónicos a los tutores y tutoras, a los centros y al estudiantado.

4. Colaboración con el CIPE en la organización y gestión de las prácticas extracurriculares y la formalización de los Convenios de Cooperación Educativa:

- Informe de prácticas emitido a la finalización de estas.

- Comunicación de convenios y gestión de convenios no firmados por el decanato, a través de la plataforma del CIPE.

5. Organización y coordinación del sistema de evaluación de las prácticas curriculares:

- Seguimiento del manual de prácticas actualizado, conforme al procedimiento que establece para la evaluación.
- Información a los y las tutoras académicas sobre el sistema de evaluación.
- Petición y revisión con los y las tutoras académicas sobre los informes de evaluación y la calificación asignada.
- Apertura de acta de evaluación dentro de las convocatorias oficiales y su cierre en tiempo y forma.
- Adaptación del proceso de evaluación a la situación excepcional creada por la COVID durante el segundo cuatrimestre del curso académico 2019/2020.

La única incidencia destacable fue la situación excepcional motivada por la COVID. La respuesta fue rápida y proporcionada a la situación de emergencia, se activó un plan de trabajo alternativo que fue asumido por todo el profesorado implicado en las prácticas y por el estudiantado con apoyo de la plataforma Teams y de los contactos por correo y telefónicos habituales. Se dispuso de un protocolo de actuación que desde la coordinación se gestionó para dar respuesta a la excepcionalidad creada por la esta situación sobrevenida.

CAPÍTULO 8. PROPUESTA DOCENTE

“¿Ayuda y estimula la docencia a los estudiantes a aprender de manera que se consiga una diferencia positiva, sustancial y sostenida en forma de cómo piensan, actúan o sienten (sin causarles daño apreciable)?”
(Bain, 2006, pág. 182)

8.1. Introducción

Dice un antiguo maestro, y cercano amigo, que a él le gusta enseñar porque le gusta aprender. Sin duda, este principio guía, también mi forma de ser, estar y comprender la docencia universitaria. Y es por ello por lo que enseñar es crear situaciones y experiencias didácticas para el aprendizaje de acuerdo con unas finalidades formativas. Esta intención no puede ser improvisada, requiere ser planificada y reflexionada. Tal y como señala Zabalza:

“Planificar la enseñanza significa tomar en consideración las determinaciones legales (los descriptores), tomar en consideración los contenidos básicos de nuestra disciplina (los *common places*, aquello que suelen incluir todos los manuales de la disciplina), tomar en consideración el marco curricular en que se ubica la disciplina (en qué plan de estudio, en relación a qué perfil profesional, en qué curso, con qué duración), tomar en consideración nuestra propia visión de la disciplina y de su didáctica (nuestra experiencia docente y nuestro estilo personal), tomar en consideración las características de nuestros alumnos (su número, su preparación anterior, sus posibles intereses) y tomar en consideración los recursos disponibles” (2005, pág. 4).

De igual modo, el recientemente aprobado *Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre* (BOE, 2021), vuelve a reiterar la importancia de que los planes de estudio incorporen de forma coherente los objetivos formativos, las competencias de aprendizaje y los sistemas de evaluación, aunque podemos encontrar su primera incorporación en el *Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre* (BOE, 2007) donde expone que:

“Los planes de estudios conducentes a la obtención de un título deberán, por tanto, tener en el centro de sus objetivos la adquisición de competencias por parte de los estudiantes, ampliando, sin excluir, el tradicional enfoque basado en contenidos y horas lectivas. Se debe hacer énfasis en los métodos de aprendizaje de dichas competencias, así como en los procedimientos para evaluar su adquisición. Se proponen los créditos europeos, ECTS, tal y como se definen en el *Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre*, como unidad de medida que refleja los resultados del aprendizaje y volumen de trabajo realizado por el estudiante para alcanzar los objetivos establecidos en el plan de estudios, poniendo en valor la motivación y el esfuerzo del estudiante para aprender” (BOE, 2007, pág. 4).

Para ello, como docentes empleamos un instrumento que lo permite, la programación de la propuesta docente. La tarea de programar es, entonces, pensar y organizar la práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje para dar respuesta a qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. Llegado este punto del Proyecto Docente, se trata de concretar el diseño de la propuesta didáctica para el desarrollo metodológico y de evaluación de la asignatura de Métodos de Investigación Educativa perteneciente al grado de Educación Social de la *Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades* de la UCLM. Todo lo recogido y reflexionado previamente, condiciona, junto con la experiencia docente del candidato a esta plaza, el planteamiento de esta propuesta.

La docencia en metodología⁵⁴ en *Educación Social* precisa de un profesorado con formación disciplinar y pedagógica sobre investigación educativa. Y aunque a enseñar se aprende, nadie puede ofrecer lo que no tiene, ya que lo que se tiene es solo producto del estudio, la reflexión y el contraste. El buen docente se hace desde la profesionalidad, el compromiso personal y la ética aplicada permite dar respuesta a las exigencias del acto educativo en un proceso de actualización y formación permanente.

⁵⁴ En el grado de Educación Social la metodología puede ser entendida más como metodología didáctica que como metodología de investigación. Cabe decir que la primera hace referencia al conjunto de procesos, estrategias y recursos que el educador y educadora social tienen a su alcance para planificar y desarrollar la intervención educativa en coherencia con sus objetivos. Así pues, la metodología es una planificación de la intervención mediante el uso de procedimientos y herramientas que permiten alcanzar los propósitos educativos propuestos. La metodología como proceso que orienta, organiza y desarrolla la práctica profesional mediante la intervención. Y, por tanto, la investigación educativa está al servicio de esta metodología de intervención, por el carácter práctico y transformador de la Educación Social.

La docencia en metodología de investigación en *Educación Social* debe ser una actividad intencionada, planificada, previsible y evaluable, con la suficiente flexibilidad como para dar respuesta, también, a las dinámicas imprevistas propias de toda interacción humana. Se trata, de una de las tres actividades fundamentales que la normativa española establece para la Universidad, donde profesorado y estudiantado tienen la oportunidad de aprender juntos a través del diálogo, la participación y el compromiso personal. Es un espacio para el trabajo académico bajo parámetros científicos, lo que implica exigencia, retos y esfuerzos por aprender, por superar las barreras y los límites que todo estudio representa, en aras de configurar nuevos conocimientos en torno al proceso formativo que cada estudiante asume en el camino de convertirse en Educador y Educadora Social.

La docencia en metodología en los grados de *Educación Social* (pedagogía, educación social, educación infantil, educación primaria...) ha sido objeto de estudio en numerosas publicaciones (García & Ladino, 2008; Earley, 2009; Sánchez-Santamaría J. M., 2014; Payá, Escofet, & Rubio, 2019; Sabariego, Cano, Gros, & Piqué, 2021), congresos y reuniones científicas, principalmente las del área de MIDE⁵⁵, donde desde el año 1991, la perspectiva de trabajo se centra en la docencia en las asignaturas del área.

Así, en la última reunión celebrada en Cuenca (2021) los objetivos de trabajo fueron:

a) Conocer la situación actual de la docencia en el área de MIDE -una mirada aproximada por sub-áreas-: ¿cómo está el área? ¿cuál es la presencia, visibilidad y perfiles existentes? ¿qué proyección tiene a corto y medio plazo?

b) Identificar experiencias, compartir propuestas y difundir recursos didácticos generados por profesorado de MIDE -en torno a asignaturas y con la mirada puesta en las implicaciones y propuestas derivadas de la situación de pandemia por la Covid19-: ¿qué contenidos, metodologías, evaluación, etc., hacemos en nuestras asignaturas? ¿qué podemos aprender entre todos y todas sobre nuestra docencia? ¿qué propuestas y recursos nos ayudan a pensar sobre

⁵⁵ Ver más en: <https://www.uv.es/aidipe/> La primera de ellas se realizó en Salamanca en el año 1991, y la última en Cuenca (2021), tras el parón Covid, y está previsto que para el año 2023 se celebre en Zaragoza.

nuestra docencia? ¿qué desafíos inmediatos plantea la actual o futura situación de la docencia?

c) Potenciar la visibilidad y colaboración de las redes de innovación docente promovidas desde o en las que participa MIDE, retomando y actualizando el trabajo liderado e iniciado por los compañeros y compañeras de MIDE en A Coruña: ¿cuáles son las fortalezas, amenazas, oportunidades, debilidades para tener en cuenta para potenciar redes colaborativas, abiertas, dinámicas, transversales y diversas” (Sánchez-Santamaría & Aliaga, 2021, pág. 5).

Todo esto ha tenido su influencia, en las formas de enseñar métodos de investigación educativa en las aulas universitarias, aunque como es lógico, las condiciones del contexto concreto en las que se imparte la asignatura (institución, facultad, plan de estudios, profesorado, etc.,) condicionan su desarrollo práctico. A ello, se une el carácter técnico y práctico de la asignatura, que todo y ser en nuestro caso, una asignatura más bien introductoria a la investigación educativa pierde su sentido si no está conectada con el perfil formativo de referencia, en este caso, la Educación Social.

Uno de los desafíos a enfrentar en esta asignatura y en el contexto de la UCLM, amén de las dificultades en los conceptos y enfoques estadísticos, se une las limitaciones en el conocimiento del objeto de estudio, en este caso la Educación Social, así como a que es la única asignatura vinculada con la investigación educativa del grado con una carga de 6 créditos y se encuentra en primer curso. Esto carece de sentido, si la docencia no aspira a crear condiciones, promover procesos y proporcionar recursos para un aprendizaje competencia con sentido, relevante y en coherencia con el perfil profesional, donde las competencias de investigación, de tipo específicas, deben encontrar en las competencias generales y en las transversales un marco impulsor de un aprendizaje crítico, reflexivo y aplicado. Esto, como docentes, nos interpela para enseñar de forma más conscientes, crítica y comprometida con una clara vocación práctica, asumiendo, desde la competencia profesional en permanente actualización. Estar conectado a la docencia, al estudiantado y a la realidad de la Educación Social debe representar una máximo como docente, puesto que los métodos de investigación educativa han de servir para contribuir a la

construcción de una sociedad mejor, más democrática, más justa, en definitiva. Ser docente tiene que ver con estas cosas, en un momento donde la docencia se centra en el aprendizaje del estudiantado y basada en un enfoque por competencias.

Con base en ello, se pueden destacar los cinco elementos de mayor influencia en la docencia en métodos de investigación educativa:

- a) Diseño de los objetivos, competencias y resultados de aprendizaje.
- b) Promoción del aprendizaje relevante, con sentido y activo del estudiantado.
- c) Uso combinado de metodologías didácticas activas y participativas.
- d) Uso de entornos virtuales de aprendizaje y recursos tecnológicos de apoyo didáctico.
- e) Uso de la evaluación formativa y compartida.

Por todo ello, en este punto se presentan una descripción fundamentada del programa general de la asignatura, en concreto de su guía docente en torno a los principales elementos didácticos y formativos en los que se orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de *Métodos de Investigación Educativa* del grado de Educación Social del Campus de Cuenca de la UCLM.

8.2. Descripción general de la asignatura

Una asignatura universitaria debería dar respuesta a las necesidades formativas del estudiante en relación con el perfil profesional del grado, en nuestro caso, de Educación Social. Esto implica proyectar la formación al espacio de intervención y desarrollo profesional del estudiantado, una vez finalice el grado, tendrá la posibilidad oficial y reconocida de ejercer la Educación Social.

En este sentido, la asignatura de *Métodos de Investigación Educativa* no puede estar desligada de esta intención ni contexto, lo que hace que se deba

entenderse como una asignatura que alimente la práctica profesional, para conocerla, explicarla, comprenderla y transformarla desde la clave educativa. De modo que permita la introducción a los principales aspectos epistemológicos (conceptos y enfoques teóricos), pero de forma especial enfatiza los aspectos metodológicos (procedimientos y técnicas e instrumentos de recogida y análisis de datos) propios del método científico, orientados a la capacitación profesional de la Educadora y Educador social, gracias al abordaje de una serie de competencias técnico-profesionales y criterios metodológicos planteados en base a parámetros de calidad y de posicionamiento crítico. Estas pretensiones didácticas y de aprendizaje mantienen una coherencia interna con el plan de estudios que nos hemos dado para el desarrollo profesional del y de la Educador Social según lo establecido en la Memoria Verifica del grado en Educación Social (UCLM, 2008, pág. 98).

Desde un punto de vista normativo, esta asignatura nace con un grado integrado de implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), por lo que no se vio afectada por cambios al no pertenecer a una titulación anterior a este momento, que se sitúa en 2010. Como ya hemos apuntado con el EEES se produjo un importante cambio en la forma de organizar las titulaciones, en el rol del estudiantado y del profesorado, y en el enfoque de aprendizaje competencial. Aspectos con implicaciones directas sobre qué y cómo se ha a plantear un Proyecto Docente en lineamiento con los estándares y procedimientos del sistema de garantía de calidad inspirado en el desarrollo legislativo del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE, 2007), y en un sistema de acreditación, verificación y reacreditación a través de la ANECA, como es el caso del grado de Educación Social: verificado mediante Resolución (BOE, 2009) y renovación de la acreditación mediante Informe Final (ANECA, 2017). Actualmente está en proceso de presentación de documentación la segunda evaluación de re-acreditación del grado prevista para 2023.

De acuerdo con lo establecido en el marco normativo vigente, y siguiendo las directrices del *Libro Blanco de Pedagogía y Educación Social* (ANECA, 2005) la asignatura, *Métodos de Investigación Educativa*, constituye una subdisciplina científica relacionada con el desarrollo de metodologías de análisis e intervención socio-educativa, mostrando las técnicas e instrumentos de recogida y análisis de datos propios en la investigación educativa con orientación cuantitativa y/o cualitativa. Todo ello con la intención de

establecer el diseño de procesos de investigación para obtener una descripción, comprensión y/o explicación científica del objeto/sujeto de estudio, en función de la finalidad de la investigación (Mertens, 2005; Cubo, 2011) con aras a una intervención socioeducativa de calidad.

La finalidad de la asignatura es la creación de situaciones y experiencias didácticas para promover el aprendizaje en competencias de investigación en educación, en el sentido de ofrecer un conocimiento y comprensión inicial sobre las bases epistemológicas y metodológicas de la investigación acordes con el perfil profesional del y de la Educadora Social. De este modo, y tal como se presenta al estudiantado, esta asignatura nace con la vocación de sentar unas bases fundamentales para contribuir a la formación universitaria metodológica de Educadores y Educadoras que sean buenas investigadoras, con capacidad de conectar la investigación con la intervención. En el marco de esta intención, la asignatura pretende aportar al estudiantado los referentes de contexto, proceso y recursos sobre el trabajo del Educador y Educadora Social en el marco de la investigación, desde una perspectiva multidisciplinar, global e integral marcada por la prevención de los fenómenos de exclusión social y la promoción de la participación social y la autonomía centrada en la persona.

Esta asignatura se integra dentro de la materia de "*Métodos de investigación e intervención educativa*" que, a su vez, configura el módulo II titulado, "*Bases metodológicas, diseño, programación y evaluación de programas y proyectos socioeducativos*" (UCLM, 2008, pág. 98). Este módulo aborda de forma conjunta el conocimiento de las bases didácticas y metodologías educativas necesarias para el diseño, el desarrollo y la evaluación de la acción educativa. En este sentido, mantiene una relación directa con las siguientes asignaturas, a saber:

- Metodología Didáctica de la Educación Social (materia).
- Tecnologías de la Información y la Comunicación Educativas, y Diseño y Evaluación de Proyectos Socioeducativos.
- Proyecto final de grado y Practicum I y II (otras asignaturas).

Tabla 52. Materia en la que se integra la asignatura de Métodos de Investigación Educativa

Materia	Código	Asignatura	Tipo	Curso	Cuatrimestre	Créditos
Metodología de la intervención en la investigación educativa	33306	Métodos de Investigación Educativa	B	1º	2º	6
	33323	Metodología didáctica de la Educación Social	O	3º	1º	6

Fuente: Memoria verificada del Plan de Estudios de Educación Social de la UCLM (2008, pág. 55).

Esto exige prestar atención al papel que la asignatura juega en el desarrollo formativo del perfil profesional del y de la Educador social, buscando en todo momento las conexiones oportunas para garantizar la coherencia y la no duplicidad del contenido bajo una lógica tendente a la coordinación vertical y horizontal.

Se trata de la única asignatura con formación metodológica desde la perspectiva educativa, ya que la asignatura de *Fundamentos y Métodos de Sociología y Antropología*, realizan una aproximación al método etnográfico, y *Pedagogía Social* plantea la cuestión epistemológica de los paradigmas de investigación. Solo en la asignatura de *Trabajo Fin de Grado* incorpora un tipo de TFG vinculado a investigación. Hasta el curso 2018/19, como ya se indicó, desde el departamento de psicología se empleaba la asignatura de *Practicum I* para dar formación en análisis cuantitativo, principalmente SPSS, y análisis cualitativo, con la intención de reforzar el TFG. Aun así, abordar un TFG de investigación con 6 créditos de formación metodológica, y de tipo introductoria, es cuanto menos una exigencia incoherente con lo que se oferta. Lo que ha llevado en ocasiones a estar en tribunales de TFG y ver análisis estadísticos no trabajados en el grado, y menos conectados con la activación de las competencias desarrolladas en el grado, no siendo éste el sentido de un TFG.

Tabla 53. Características generales de la modalidad de TFG de investigación en Educación Social

Definición	Línea	Ejemplo
TFG orientado por los principios de la indagación científica y (investigación) al estudio,	Trabajo de profundización teórico-histórico, revisión bibliográfica,	- La violencia escolar y la respuesta desde la Educación para la Paz; El educador social en el movimiento de vida independiente con personas
	Trabajo de investigación aplicado	- El desarrollo de competencias en el Prácticum II: su contribución al proceso de profesionalización a través del análisis de las percepciones del alumnado en educación social.

Fuente: Memoria verifica del Plan de Estudios de Educación Social de la UCLM (Manzanares, Sánchez-Santamaría, & Galván, 2022, pág. 15).

La asignatura, con la excepción del primer año de implantación del grado de Educación en el curso 2010/11 que hubo dos grupos, se desarrolla en un solo grupo durante el segundo cuatrimestre del primer curso.

La elaboración del Proyecto Docente debe contemplar una serie de elementos, a comentar de forma detallada en los apartados posteriores, y que se concretan en la guía docente de la asignatura de *Métodos de Investigación Educativa*, en los siguientes apartados⁵⁶:

- Datos generales de la asignatura. Es información básica de la asignatura (especialmente de carácter más administrativo), también permite la identificación del profesorado responsable de la docencia, con sus datos de contacto y de tutorías (Departamento y profesor o profesora). Por tanto, en este apartado cabría incluir información del tipo: Descriptores de la asignatura (créditos, curso, ciclo, departamento, etc.), profesorado de la asignatura (nombre y apellidos, despacho, mail, teléfono, etc.).

⁵⁶ Una parte del contenido básico de estos apartados viene recogido en la Memoria Verifica de la Titulación de Educación Social (UCLM, 2008). Su desarrollo es responsabilidad del profesor o profesora, ejerciendo su autonomía pedagógica y libertad de cátedra.

- Contexto de la asignatura y requisitos para cursarla. Permite establecer la ubicación de la asignatura en el plan de estudios de la titulación de Educación Social. Del mismo modo, requiere de identificar la relación con otras asignaturas del plan de estudios, los conocimientos previos requeridos, o en su caso recomendados, al estudiantado, y la relación de la asignatura con el perfil profesional.

- Objetivos, competencias y resultados del aprendizaje. La guía confunde y equipara objetivos y resultados de aprendizaje. Dicho esto, se deben establecer los objetivos de aprendizaje, vinculados con la visión del profesorado en torno a los aprendizajes en la asignatura, y los resultados de aprendizaje, que se vinculan con lo que el o la estudiante tiene que hacer y ser capaces de demostrar, por lo tanto, incorpora un elemento de acción vinculado a saber hacer. De hecho, se le da poca importancia a esta cuestión en las guías docentes.

- Contenidos curriculares. Enunciar los temas que organizan el contenido de la asignatura.

- Metodología docente y recursos didácticos. Para cada resultado de aprendizaje se recomienda el uso de una o varias metodologías. Hay que incluir la bibliografía que sirva de apoyo al alumno, diferenciando entre la básica y la complementaria. Además, también deben de resaltarse otros recursos como páginas web, guiones de prácticas, material audiovisual.

- Sistema de evaluación. Es la información que, a veces, más le importa al estudiantado, pero también a nosotros y nosotras, porque cómo se evalúa se enseña. Es preciso evaluar todos aquellos objetivos que se han planificado previamente. Debe contemplar los métodos de examen a los que serán sometidos, así como los criterios que se aplicarán para que permita valorar los logros del alumno en cada resultado esperado.

- Calendario o cronograma. Es útil la elaboración de un calendario para que el estudiante sepa las actividades que se van a desarrollar, incluyendo también las fechas de los exámenes o entregas de trabajos.

- Bibliografía. Permite identificar las referencias bibliográficas de la asignatura.

8.2.1. Datos generales de la asignatura

La carga de trabajo de la asignatura se organiza en torno a 6 créditos que equivalen a 150 horas, de los cuales, 2,4 créditos, 60 horas, son de trabajo presencial, y 3,6 créditos, 90 horas, son de trabajo autónomo, tareas grupales, etc., del estudiantado fuera del aula.

A continuación, se presentan los principales datos de la asignatura.

Tabla 54. Datos generales de la asignatura

Asignatura: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Código: 33306
Tipología: Básica. Créditos ECTS: 6
Grado: 328 - GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL (CU) Curso académico: 2022-23
Centro: 11 - FAC. CC. EDUC. Y HUMANIDADES DE CUENCA Grupo(s): 30
Curso: 1. Duración: C2
Lengua principal de impartición: español. Uso docente de otras lenguas: inglés
Bilingüe: N. English Friendly: S
Página web: https://sites.google.com/view/socialeducationresearch/inicio

Fuente: Guía electrónica de *Métodos de Investigación Educativa* del Grado de Educación Social de Cuenca en la UCLM (Sánchez-Santamaría, 2022, pág. 1)

Aunque se imparte en inglés, está adherida al programa *English Friendly* del Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación de la UCLM. Este programa exige que el estudiantado internacional pueda acceder a recursos y materiales de la asignatura en inglés, así como tener tutorías en inglés, en caso de necesitarlo.

Tabla 55. Datos de identificación del profesor o profesora de la asignatura

Profesor: José Sánchez Santamaría - Grupo(s): 30

Edificio: Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, Edificio Gil de Albornoz

Despacho: 2.11

Departamento: PEDAGOGÍA

Teléfono: 96917913. Ext: 4307

Correo electrónico: jose.ssantamaria@uclm.es

Horario de tutoría: martes de 11:00 a 12:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas

Fuente: Guía electrónica de *Métodos de Investigación Educativa* del Grado de Educación Social de Cuenca en la UCLM (Sánchez-Santamaría, 2022, pág. 1)

8.2.2. Requisitos para cursarla

Los establecidos por la normativa para el acceso a los estudios de grado de Educación Social de la Universidad de Castilla-La Mancha⁵⁷. No obstante, siguiendo la propuesta del Programa Verifica, se recomienda contar con conocimientos vinculados con las modalidades generales de investigación social y sobre conceptos y sistemas generales de la Didáctica (UCLM, 2008, pág. 98).

8.2.3. Preguntas de la asignatura

Las preguntas sirven para generar más preguntas, y permite orientar de forma didáctica el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin duda éste es el sentido de la investigación de todo tipo, y, por tanto, de la educación. La asignatura se organiza en torno a una serie de preguntas para el desarrollo didáctico, en torno a una estructura de iniciación a las cuestiones esenciales en la formación metodológica dentro del perfil competencial del grado de Educación Social. A las preguntas generales, en cada uno de los temas se incluyen preguntas específicas vinculada con el contenido de este.

⁵⁷ Se puede consultar: <https://www.uclm.es/estudios/grados/educacion-social>

Desde un punto de vista didáctico, la propuesta docente, vinculada a la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje, de Métodos de Investigación Educativa, en línea con lo expresado por Folgueiras (2018), se orienta en torno a las siguientes cuestiones:

a) ¿Qué aporta la formación en investigación socioeducativa al estudiantado universitario?

b) ¿Sobre qué contribuye la formación en investigación socioeducativa para el desarrollo profesional de la Educación Social?

c) ¿Cómo aproximar esta asignatura al estudiantado universitario, teniendo en cuenta su carga de 6 créditos, que implica 60 horas presenciales y 90 de trabajo autónomo y preparación de actividades y exámenes, durante un cuatrimestre con dos sesiones de 1 hora y media a la semana?

d) ¿Cuáles son los aprendizajes esenciales que se deben abordar en esta asignatura?

e) ¿Cómo conectar los aprendizajes del estudiantado en esta asignatura con el objeto de intervención de la Educación Social?

f) ¿Qué aspectos son relevantes para conectar los aprendizajes del estudiantado en esta asignatura con los del resto de asignaturas del curso?

g) ¿Qué competencias transversales son fundamentales para promover un aprendizaje competencial relevante, con sentido y conectado con los intereses y necesidades formativas del estudiantado de la asignatura?

h) ¿Cómo promover un concepto de investigación educativa como reflexión y acción sobre la práctica profesional del y de la Educadora Social?

En este sentido, la asignatura intenta dar respuesta aproximada a tres preguntas:

a) ¿Qué postura teórica debo escoger según el problema de investigación?

b) ¿Cómo recoger, analizar e interpretar los datos de mi investigación?

c) ¿Cómo podemos compartir los resultados de investigación?

8.2.4. Objetivos, competencias y resultados de aprendizaje

8.2.4.1. Objetivos de la asignatura

Los objetivos de una asignatura son importantes al tratarse de afirmaciones que explicitan cuáles son las intenciones del o de la profesora en relación con la impartición del contenido de una asignatura (ANECA, 2013), es decir, responden a la pregunta: ¿qué se persigue con esta asignatura según el

profesorado? En caso contrario, si los objetivos no son formulados desde la perspectiva del o de la profesora se produce una situación de confusión dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que limita su sentido y potencial para promover un aprendizaje relevante y con sentido en el estudiantado.

Como se ha puesto de manifiesto a lo largo de este Proyecto Docente, el actual modelo de educación superior universitaria basado en el enfoque de competencias, ha transformado el rol del profesorado, incorporando funciones de guía y proporcionando contextos, procesos y recursos para que el estudiantado aprenda (Sánchez-Santamaría & Manzanares, 2012). El profesorado, por tanto, es una pieza clave dentro de la Universidad, y que de forma conjunta con el estudiantado posibilita la actividad docente y de aprendizaje. Se trata de un profesional con vocación de servicio público que debe ser reflexivo, crítico, competente en el área de su disciplina, con capacidad docente contrastada y competencias de investigación y gestión (Benedito Antolí, 1992). Un buen profesor debe saber (ser un experto en el conocimiento de lo que enseñan) pero se debe conjugar con que debe saber enseñarlo (didáctica sobre lo que enseñar y a quién enseñar), sin esta combinación se puede ser una "eminencia" en el tema de lo que se quiere enseñar, pero incapaz de estimular el deseo y las ganas de aprender y hacerlo bien por parte del estudiantado.

Como señala (Bricall, 2000), junto a la función docente, la función científica vinculada a la investigación, transferencia y capacidad crítica del profesorado son aspectos centrales en la concepción actual de la Universidad. Se puede decir que las Universidades, junto a otras entidades públicas y privadas de carácter científico e investigador, son la punta de lanza de la vanguardia del conocimiento científico, o al menos deberían serlo en sus intenciones e intentos. El profesorado debe ser un buen investigador o investigadora, ya que esto tiene implicaciones directas sobre dos cosas: por una parte, le permite llevar a sus clases conocimientos "frescos" y lo hace como un investigador o investigadora que genera conocimiento y, por otra parte, este conocimiento que genera debe aspirar a ser transferido a la sociedad con la intención de transformación o cambio o mejora de la calidad de vida y el bienestar de todos y todas.

En nuestro contexto, desde la puesta en marcha de los sexenios de investigación en 1989 como complemento salarial⁵⁸, se fue generando un sesgo hacia la función investigadora, diluyéndose y restando valor y, por tanto prestigio, a la función docente. Esta situación continua, solo hay que ver el peso de la docencia en las evaluaciones del profesorado universitario y el de la investigación, aunque ha habido intentos por armonizar ambas dimensiones, está claramente descompensado el valor que se le atribuye a una y a la otra. Otra cosa será ver si el sexenio de docencia acaba siendo realidad, pudiendo entrar en colisión con lo que se establece en el programa Docentia de la ANECA⁵⁹.

En nuestra propuesta docente, el profesor o profesora universitaria debería poseer determinadas disposiciones tales como:

“una actitud de confianza hacia la disposición y capacidad de los estudiantes, motivación para el diálogo y la deliberación en un ambiente sereno, visión realista, para no exigirse o exigir al estudiante lo que pueda exceder de las posibilidades reales de capacidad intelectual y tiempo permitan, todo ello arropado por una disposición y actitud de servicio; autoridad ética; cierto reconocimiento entre los estudiantes; capacidad de comunicación; sentido para guiar a los estudiantes hacia la autonomía; sensibilidad para realizar críticas constructivas y orientación creativa no sólo para ilustrar las clases sino para proponer hipótesis y estrategias de investigación factibles para poder ser realizadas por los y las estudiantes que deseen iniciarse en estas función tan importante para su desarrollo profesional” (Pozo R. , 2021, pág. 157).

La enseñanza como acto intelectual intencional, sistemático y crítico da sentido al diseño curricular de la asignatura, siendo establecido por el profesor o profesora, estableciendo de forma clara, concreto y viable los objetivos. Estos deben estar enfocados a promover el aprendizaje del estudiantado, dentro de un *equilibrio dinámico* (Aliaga, 2018, tomado de Kennedy y McCarthy 2015) entre la enseñanza para la comprensión, lo que requiere de conocimiento por parte del profesorado, y los resultados de aprendizaje y evaluación, lo que

⁵⁸ Ver más: https://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/37750/book/OEBPS/ch_1.html

⁵⁹ Se puede consultar con más detalle: <http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-institucional/DOCENTIA>

requiere de participación y compromiso y autonomía del estudiantado, ambos conocedores de qué es lo que se debe aprender y cómo se aprende.

Figura 18 - Equilibrio dinámico entre enseñanza y aprendizaje

Fuente: Aliaga (2018, pág. 257, citando de Kennedy y McCarthy 2015, p. 59)

De acuerdo a todo lo expuesto anteriormente, la asignatura tiene como objetivo general introducir al estudiantado en los principales aspectos epistemológicos (conceptos y enfoques teóricos), pero de forma especial enfatiza los aspectos metodológicos (procedimientos y técnicas e instrumentos de recogida y análisis de datos) propios del método científico, orientados a la capacitación profesional de la Educadora y Educador social, gracias al abordaje de una serie de competencias técnico-profesionales y criterios metodológicos planteados en base a parámetros de calidad y de posicionamiento crítico.

Este objetivo general se concreta en 25 objetivos específicos:

1) Aproximar al estudiante a las bases epistemológicas del conocimiento científico, a los principales paradigmas, y su relación y sentido en Educación Social.

2) Promover la activación y el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico sobre la investigación educativa e impulsar la actitud ética sobre con quién y sobre lo que se investiga.

3) Transmitir el sentido y función y la importancia de informar mediante la evidencia científica las decisiones de intervención educativa como criterio de desarrollo profesional.

4) Que conozca y haga un uso adecuado del vocabulario básico de la epistemología de la investigación educativa.

5) Que tome conciencia del papel de la competencia oral en la construcción de su identidad profesional.

6) Enseñar los pasos del proceso general de investigación como una sistematización globalizada, flexible y dinámica en función del objeto e intención de la investigación educativa.

7) Que identifique los elementos principales de cada paso del proceso general de investigación.

8) Que conozca la formulación de problemas.

9) Que valore su alcance y adecuación en función del problema y objetivos de investigación.

10) Que utilicen las fuentes de documentación y aplicar las principales estrategias de análisis para la fundamentación del problema y diseño de la investigación.

11) Que conozca y haga un uso adecuado del vocabulario básico del proceso general de investigación.

12) Que conozca la traducción de términos fundamentales del proceso general de investigación en lengua inglesa.

13) Que sepa describir de forma visual y oral el proceso general de investigación.

14) Que conozca y aplique el estilo APA al redactar informes de investigación.

15) Que sepa valorar las implicaciones del proceso general y del informe de investigación para su desarrollo profesional.

16) Que se familiaricen con los principales tipos de diseños de investigación y sus características

17) Que sepa describir de forma escrita el sentido, alcance y contenido de los diferentes diseños.

18) Que se familiarice con los diferentes tipos de diseños experimentales, cualitativos y mixtos.

19) Que reconozca la calidad de los diseños de investigación.

20) Que valore la conexión de los diseños con la intervención de su práctica profesional.

21) Que se aproxime a las cuestiones conceptuales sobre las técnicas de recogida y análisis de datos.

22) Que ubique las técnicas de recogida de información en relación con el problema y los objetivos de investigación

- 23) Que aplique procedimientos de análisis de información.
- 24) Que vincule la contribución de las técnicas de recogida y análisis de información con el desempeño profesional.

Estas intenciones didácticas y de aprendizaje mantienen una coherencia interna con el plan de estudios que nos hemos dado para el desarrollo profesional del educador social según lo establecido en el Programa Verifica del grado en Educación Social (UCLM, 2008); intentando sentar las bases para iniciarse en las posibilidades y limitaciones de los *Métodos Mixtos de Investigación* en Educación (Symonds & Gorard, 2010), y conscientes que lo relevante por el perfil formativo es el objeto de estudio y capacidad de transferencia de lo investigado.

En última instancia, los objetivos se alinean con la intención de que el estudiantado conozca y comprenda mejor el sentido, función, posibilidades y limitaciones de la investigación educativa, desde sus perspectivas, enfoques, paradigmas y diseños, conforme a las necesidades y demandas de la intervención educativa y, por tanto, del mundo que le rodea, del mundo en el que trabaja, y del mundo desde el que intenta contribuir para mejorar las situaciones, contextos y procesos sociales. Además, estos aprendizajes pueden ser de gran utilidad para la formación en otras asignaturas del grado de Educación Social, puesto que la asignatura de Métodos de Investigación Educativa, índice en el fomento de su capacidad para buscar, analizar y generar información, trabajar autónomamente, comunicarse por escrito, pero principalmente, por oral de forma adecuada al perfil profesional.

8.2.4.2. Competencias de la asignatura

La introducción del enfoque de competencias en educación superior viene de la mano del cambio de modelo educativo basado en el proceso de convergencia europea, donde se emplea el crédito como unidad de medida del aprendizaje y las competencias como aprendizaje reconocible y comparable que permita la convalidación de la formación realizada. Esta intención política en materia educativa y de formación tiene su sentido, y se debe a la importancia que desde la Unión Europea se concede a la participación en el aprendizaje permanente de la población adulta y conecta con la intención de

mejorar las perspectivas de empleo, el desarrollo personal y profesional, obteniendo competencias transferibles al día a día. Así, se parte de la consideración de que todo ello tiene implicaciones sobre la mejora de la cohesión social y la promoción de la ciudadanía activa, ya que un mayor nivel de participación en la formación y, por tanto, para una mejora en el acceso al empleo, mayores oportunidades de ingresos económicos, más implicación en actividades sociales, cívicas y de voluntariado y se asocia también a una mejora de la salud, pero esto plantea retos puesto que no necesariamente mejorará la vida profesional y la vida familiar, en términos de corresponsabilidad y conciliación (OCDE, 2019).

El concepto de competencias⁶⁰ recibe múltiples denominaciones en función del contexto social, lingüístico e histórico, así por ejemplo en el Reino Unido se las denomina como *Skills* o *Core Skills*, en Estados Unidos de Norteamérica podemos identificarlas bajo la denominación de *Necessary Skills*, *Employability Skills* o *Workplace Know-How*, y en Australia como *Competencies*, *Soft Skills*, *Basic Skills*, entre otros. En el caso de la Unión Europea, aparecen dos conceptos: por una parte, el de competencias básicas, y por otra, el de competencias clave. Ambos adjetivos informan sobre el sentido y función que se les otorga a las competencias en el marco del diseño de las políticas públicas de educación y formación, en clave de recomendación, para avanzar hacia la consecución de los objetivos estratégicos europeos, entre los que se encuentra la Unión Europea. La definición genérica de competencia se puede encontrar en la *Recomendación (2006/962/CE)* como “una combinación de conocimientos, habilidades y actitudes apropiadas al contexto” (DOUE, 2006, pág. 2), y en la *Recomendación (2018/C189/01)* en la que se define la competencia como una combinación de conocimientos, competencias y actitudes (DOUE, 2018, pág. 7), en el mismo sentido que la planteada por la OCDE (2005).

En la normativa española cuando se hace referencia a las competencias se las incorpora como un elemento del currículum, e incluso se las define a partir del concepto de capacidad, conocimiento, habilidad, aptitud, destreza y/o actitud. La influencia de la *Recomendación 2006/962/CE*, se aprecia

⁶⁰ La competencia como constructo psicológico se recoge por primera vez por McClelland (1973). Su evolución como concepto dentro del campo educativo ha venido marcado por un desarrollo en su comprensión, pero esto no ha quitado su elevado grado de imprecisión y limitaciones para contar con una definición precisa y compartida, tal y como establecía ya Gimeno Sacristán (2008).

claramente, puesto que ya en la propia LOE se define la competencia como “un conjunto de conceptos, destrezas y valores que el alumnado pone en marcha al aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa” (BOE, 2006, pág. 6). Capacidades, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Una de las cuestiones pendientes a nivel español es avanzar en la actualización y mejora del marco de competencias siguiendo la *Recomendación* (2018/C 189/01) en la que se apuesta una definición más concreta y amplia de las competencias como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes, en las que: a) los conocimientos se componen de hechos y cifras, conceptos, ideas y teorías que ya están establecidos y apoyan la comprensión de un área o tema concretos; b) las capacidades se definen como la habilidad para realizar procesos y utilizar los conocimientos existentes para obtener resultados, y c) las actitudes describen la mentalidad y la disposición para actuar o reaccionar ante las ideas, las personas o las situaciones.

La influencia de las aportaciones científicas, también, han jugado un papel importante, autores como Perrenoud hacen una contribución relevante para situar lo que él denomina ser competente como “la aptitud para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizándolo a conciencia y a la vez de manera rápida, pertinente y creativa, múltiples recursos cognitivos” (2001, pág. 509). En la misma línea, pero con una mirada que focaliza sobre la interacción entre aprender y desaprender, Cano señala que una competencia es “la capacidad de movilizar e integrar diversos saberes para dar respuestas eficientes en contextos complejos. Las competencias se concretan en el marco de las asignaturas, en resultados de aprendizaje” (2015, pág. 27). Y para Zabalza, el término competencia hace referencia a tres aspectos: a) nivel de dominio que se pone en relación con algo; b) un dominio que equivale a la capacidad de uso de lo teórico en la práctica, y c) un dominio que conjunta dimensiones propias del perfil profesional de cada titulación y dimensiones sobre las capacidades genéricas de la Educación Superior” (2005, pág. 20).

Así pues, desde una perspectiva globalizada y compleja, podemos establecer que una competencia conjuga saberes vinculados con conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes y valores. Estas dimensiones constitutivas de la competencia se deben tener en consideración en la planificación de la docencia desde un enfoque de competencias.

Figura 19 - Componentes de las competencias

Fuente: Elaboración propia a partir de la Recomendación 2018/C 189/01 de la Unión Europea (DOUE, 2018, pág. 7)

En la Universidad contamos con la primera referencia al concepto de competencias dentro del *Proceso de Bolonia* (EEM, 1999), concretamente en la reunión de Bergen de 2005 de ministros europeos de Educación Superior, y posteriormente, por el Parlamento Europeo. Fruto de todo ello, y de los trabajos vinculados al *Proyecto DeSeCo* (OCDE, 2005) y al *Proyecto Tuning* (González & Wagenaar, 2003), la ANECA define la competencia como:

“el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes que se adquieren o desarrollan mediante experiencias formativas coordinadas, las cuales tienen el propósito de lograr conocimientos funcionales que den respuesta de modo eficiente a una tarea o problema de la vida cotidiana y profesional que requiera un proceso de enseñanza y aprendizaje” (2021, pág. 19).

Conscientes de que los aprendizajes universitarios asumen un carácter complejo y combinado, organizados en competencias instrumentales, interpersonales y sistemáticas (Villa & Poblete, 2009) entendemos que “las competencias, con un marcado carácter profesionalizador, pueden configurarse como una serie de saberes que un estudiante o un conjunto de estudiantes ponen en acción para dar respuestas pensadas, sentidas, efectivas y actualizadas a las demandas de un entorno complejo y cambiante y, en

ocasiones contradictorio, en el que se inscribe su vida, contemplando las implicaciones sociales y éticas” (Ballester & Sánchez-Santamaría, 2010, pág. 18).

De acuerdo con la aproximación conceptual y la clasificación de las competencias en la Universidad, hay otra cuestión que resulta necesaria, vinculada a qué es lo que el estudiantado debería saber y saber hacer para adaptarse a una sociedad cambiante que demanda cada vez más flexibilidad y respuestas diversas. Para ello nos ha parecido interesante traer a colación, los principales resultados de las encuestas sobre cuáles son aquellas competencias que todo y toda estudiante debería desarrollar en el contexto actual:

- *Proyecto Tuning* (González & Wagenaar, 2003). Se preguntó a personas egresadas, empleadoras y académicas, y manifestaron cierto grado de acuerdo en tres competencias: capacidad para analizar y sintetizar, capacidad para aprender y para aplicar el conocimiento en la práctica.

- *Libro Blanco del grado de Pedagogía y Educación Social Vol. 2*. ANECA (ANECA, 2005), y que esta concretada en el perfil profesional del y de la Educadora Social. La encuesta se realizó a personas egresadas y a colegios y asociaciones profesionales de la Educación Social. El grado de acuerdo, más disperso, se concretó en organización y planificación, como competencia transversal, y en las competencias específicas vinculadas con el saber o saber hacer: conocer los supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos que están en la base de los procesos de intervención socioeducativa, y diseñar, aplicar programas y estrategias de intervención socioeducativa en los diversos ámbitos de trabajo.

Tabla 56. Importancia de las competencias en la Educación Superior y en la Educación Social por grupos de opinión

Proyecto Tuning – Competencias Universidad		
Graduados	Empleadores	Académicos
<ul style="list-style-type: none"> . Capacidad para analizar y sintetizar . Capacidad para aprender . Capacidad para aplicar conocimiento en la práctica . Destrezas elementales de informática . Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 	<ul style="list-style-type: none"> . Capacidad para aprender . Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica . Capacidad para analizar y sintetizar . Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones . Destrezas interpersonales 	<ul style="list-style-type: none"> . Conocimiento general básico . Capacidad para analizar y sintetizar . Capacidad para aprender . Capacidad para generar nuevas ideas . Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica
Educación Social – Competencias Profesionales		
Graduados	Colegios y Asociaciones Profesionales	
<ul style="list-style-type: none"> . Compromiso ético . Organización y planificación, . Conocer las características de los entornos sociales y laborales de intervención . Conocer los supuestos y fundamentos teóricos de la intervención socioeducativa y sus ámbitos de aplicación . Conocer las políticas de bienestar social y la legislación que sustentan los procesos de intervención socioeducativa . Evaluar programas y estrategias de intervención socioeducativa en los diversos ámbitos de trabajo; incorporar los recursos 	<ul style="list-style-type: none"> . Capacidad de análisis y síntesis . Resolución de problemas y toma de decisiones . Organización y planificación . Comunicación oral y escrita . Conocer los supuestos y fundamentos teóricos de la intervención socioeducativa y sus ámbitos de aplicación . Conocer los supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos que están en la base de los procesos de intervención socioeducativa . Conocer las características fundamentales de los entornos sociales y laborales de intervención . Saber utilizar los procedimientos y técnicas socio-pedagógicas para la intervención, la mediación y el 	

<p>sociales, institucionales, personales y materiales disponibles para llevar a cabo el trabajo en un determinado ámbito de acción</p> <ul style="list-style-type: none"> . Diseñar, aplicar programas y estrategias de intervención socioeducativa en los diversos ámbitos de trabajo 	<p>análisis de la realidad personal, familiar y social</p> <ul style="list-style-type: none"> . Diseñar, aplicar programas y estrategias de intervención socioeducativa en los diversos ámbitos de trabajo . Utilizar técnicas concretas de intervención socioeducativa y comunitaria (dinámica de grupos, motivación, negociación, asertividad...) . Incorporar los recursos sociales, institucionales, personales y materiales disponibles para llevar a cabo el trabajo en un determinado ámbito de acción
---	--

Fuente: Elaborado a partir de González y Wagenaar (2003) y ANECA (2005)

Con todo lo anterior, cabe resultar que el carácter procesual y de desarrollo de las competencias permiten impulsar aspectos vinculados con lo profesional, lo académico y lo personal del estudiantado de Educación Social, ya que:

a) Sitúan el aprendizaje en cualquier momento del proceso vital. Esto implica dar contenido al derecho a la educación y promover la capacidad de toda persona para participar en el aprendizaje permanente a lo largo de toda su vida.

b) Establecen los aprendizajes fundamentales para que toda persona forme parte de la sociedad, y pueda aprovechar todas las oportunidades que ésta le proporciona para su desarrollo personal y profesional dentro de una sociedad.

c) Ponen en valor la importancia de los contextos de aprendizaje en cualquier lugar. Se visibiliza la necesidad de que los contextos sociales y laborales potencien la dimensión formativa dentro de todo proceso de relaciones y/o producción. Lo que se aprende no reside en un solo lugar - sistema educativo, muchos de los aprendizajes se dan en otros contextos informales o no formales, no solo se trata de reconocerlos, sino de potenciarlos y ponerlos en relación con las competencias básicas.

d) Proporcionan a toda persona la oportunidad de actualizar, complementar y/o ampliar sus aprendizajes fundamentales, poniéndolos en relación con sus necesidades, inquietudes y expectativas personales, laborales y formativas.

e) Impulsan el desarrollo de las competencias básicas permite la promoción de contextos, procesos y recursos orientados a prevenir la exclusión social y potenciar el desarrollo social y económico.

f) Establecen un marco común que potencia al aprendizaje situado y la necesidad de promover una evaluación basada en el reconocimiento y acreditación, pero también en contar con mecanismos para activar procesos de *feed-forward* o devoluciones formativas que orienten la toma de decisiones informada de las personas en torno a sus itinerarios formativos.

g) Pueden proporcionar recursos necesarios para la promoción de una ciudadanía formada, comprometida y consciente de su contribución a una sociedad democrática que aspira a la generación de riqueza económica y cultural y poderla re-distribuir como un bien social común.

h) Mejoran las oportunidades de participación en el mercado laboral de las mujeres, de las personas inmigrantes y de las personas de más edad.

Las competencias se pueden agrupar en tres ámbitos: conocer y comprender, saber cómo actuar y saber cómo ser (Pérez Pueyo, Julián Clemente, & López Pastor, 2009). De este modo, las competencias transversales o genéricas serían compartidas por todo el título, materias o ámbitos de conocimiento pudiendo a su vez ser de tres tipos: instrumentales, personales y sistémicas. Por el contrario, las específicas están relacionadas con las disciplinas concretas pudiendo ser académicas, disciplinares y profesionales.

Tabla 57. Relación entre competencias y capacidades a desarrollar por el estudiantado universitario

CLASES DE COMPETENCIAS			CAPACIDADES
Genéricas o transversales	Instrumentales	Miden la formación de titulado	Cognitivo-intelectual
	Personales	Habilidades de relación social	Relaciones interpersonales
		Integración en diferentes colectivos	Inserción social
		Trabajar en equipos específicos y multidisciplinares	Relaciones interpersonales
Sistémicas	Interacción con los demás	Relaciones interpersonales	
Específicas	Académicas	Motivación en el trabajo	Afectivo-motivacional
	Disciplinares	Conocimientos teóricos	Cognitivo-intelectual
		Conocimientos prácticos requeridos para cada sector profesional	Cognitivo intelectual y motrices
	Profesionales	Habilidades de comunicación	Motrices
		Habilidades de indagación	Cognitivo-intelectual y motrices
		Saber hacer aplicados al ejercicio de una profesión concreta	Motrices

Fuente: Pérez Pueyo, Julián Clemente y López Pastor (2009)

En el mismo sentido, la ANECA (2021) establece una clasificación de las competencias⁶¹ para la aplicación de oficialización de los títulos universitarios, a saber:

a) *Competencias básicas o generales*: comunes a todos los títulos universitarios, adaptables al entorno laboral, formativo e histórico concreto de cada Titulación. Estas pueden ser subdivididas en personas, interpersonales, sociales, etc.

Según el *Real Decreto 1393/2007* (BOE, 2007), apartado 3.2 de su Anexo I especifica que “Se garantizarán, como mínimo las siguientes *competencias básicas*, en el caso del Grado, y aquellas otras que figuren en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, MECES:

1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio;
2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio;
3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética;
4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado;
5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.”

⁶¹ Se recoge también en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT): <https://www.educacion.gob.es/ruct/consultaestudios.action?actual=estudios>

En el caso de Castilla-La Mancha, el documento Verifica establece las competencias generales del grado de Educación Social en términos de capacidades (UCLM, Memoria verifica de la titulación de Educación Social , 2008):

1. Capacidad comunicativa y relacional en el trabajo con individuos y grupos.
2. Capacidad crítica y autocrítica vinculada al análisis de la realidad social y a un compromiso ético y responsable en el ejercicio de la profesión.
3. Competencia de observación y aprendizaje autónomo en la interacción social y personal con agentes, colectivos y contextos socioculturales diversos.
4. Competencia para trabajar en equipos plurales e interdisciplinarios,
5. Capacidad creativa y emprendedora para el diseño, ejecución, gestión y evaluación de proyectos socioeducativos.
6. Capacidad para potenciar y desarrollar redes sociales y contribuir a la dinamización y mejora de las instituciones socioeducativas, desde una perspectiva educativa integradora.
7. Capacidad para la selección de información, la gestión del conocimiento y el manejo de las TIC desde una perspectiva crítica y reflexiva.
8. Competencia para la expresión oral y escrita a nivel profesional y aptitud para utilizar otras lenguas y expresarse en otros idiomas.

La propuesta docente que se está presentando desarrolla de forma directa la competencia 7 y la 8, tal y como se recoge en la guía docente de la asignatura.

b) *Competencias específicas*: propias de un ámbito de la titulación por estar orientadas a la consecución del perfil específico del egresado.

15. Comprensión de los referentes teóricos, históricos, culturales, políticos, ambientales y legales que constituyen al ser humano como protagonista de la educación

16. Conocimiento y comprensión de la trayectoria de la Educación Social y la configuración de su campo e identidad profesional, así como los contextos y ámbitos actuales de la intervención social.

17. Capacidad para detectar, analizar y valorar de manera reflexiva demandas y necesidades socioeducativas.

18. Habilidad para diseñar, implementar y evaluar estrategias, planes, programas, proyectos y acciones socioeducativas en diversos contextos y ámbitos.

19. Capacidad para elaborar, gestionar y evaluar medios y recursos para la acción socioeducativa.

20. Dominio teórico y metodológico para la intervención socioeducativa y comunitaria.

21. Capacidad para implementar y desarrollar procesos de participación social, animación sociocultural y desarrollo comunitario.

22. Habilidad para el asesoramiento y acompañamiento educativo de personas y grupos.

23. Capacidad para coordinar y gestionar equipamientos y servicios socioeducativos.

24. Capacidad para generar y potenciar redes sociales.

25. Dominio de estrategias educativas para la dirección, supervisión y formación de profesionales y otros colectivos.

26. Competencia para la elaboración e interpretación de documentos e informes característicos del desempeño profesional.

27. Capacidad de compromiso con el desarrollo de la cultura profesional, a través de la formación, el intercambio profesional, la vinculación con los colegios profesionales y la proyección de la Educación Social.

Todas estas competencias están vinculadas con la intervención socioeducativa, bien desde la fundamentación, la metodología o la evaluación se orientan al desarrollo de estrategias y procedimientos de desempeño y desarrollo profesional del y de la Educadora Social. Según el Verifica, la competencia específica relacionada con la asignatura de Métodos de Investigación Educativa es solo la 18 sobre habilidad para diseñar, implementar y evaluar estrategias, planes, programas, proyectos y acciones socioeducativas en diversos contextos y ámbitos. Llama la atención que la 26 no lo esté también.

c) Competencias transversales: e comunes a todo el estudiantado de un centro universitario o de una misma Universidad, sin importar el Título que estén cursando. En el caso de la titulación del Grado en Pedagogía de la Universidad de Valencia no se ha especificado ninguna de estas competencias.

9. Aptitud para desarrollar intervenciones y acciones socioeducativas, desde una sensibilidad y perspectiva centrada en el respeto a los derechos humanos, a los principios ecológicos y a los valores de la cultura democrática

10. Capacidad para la implementación de programas y acciones socioeducativas que fomenten el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística, el acceso universal de las personas con discapacidad y la plena igualdad entre mujeres y hombres

11. Conocimiento de las diferentes políticas sociales, culturales y educativas orientadas al desarrollo de la ciudadanía y de una sociedad participativa

12. Competencia para promover procesos de mediación educativa orientados a la convivencia y a la resolución de conflictos

13. Destreza para adaptarse a situaciones nuevas y complejas, innovar y construir una relación educativa basada en el desarrollo de la autonomía individual y la responsabilidad colectiva

14. Capacidad para asumir la necesidad de la formación permanente y el desarrollo profesional, a partir de la reflexión y la evaluación de la propia práctica educativa.

Se entiende que todas las materias deben contribuir al desarrollo de estas competencias.

Así pues, las competencias generales y específicas de la asignatura son las siguientes:

- G07. Capacidad para la selección de información, la gestión del conocimiento y el manejo de las TIC desde una perspectiva crítica y reflexiva.
- G08 Competencia para la expresión oral y escrita a nivel profesional y aptitud para utilizar otras lenguas y expresarse en otros idiomas.

- E18. Habilidad para diseñar, implementar y evaluar estrategias, planes, programas, proyectos y acciones socioeducativas en diversos contextos y ámbitos.
- E26. Competencia para la elaboración e interpretación de documentos e informes característicos del desempeño profesional.

8.2.4.3. Resultados de aprendizaje de la asignatura

Los resultados de aprendizaje (RA) es un elemento novedoso en los diseños curriculares de la Universidad dentro del *Plan Bolonia*, y que ha ido asumiendo un mayor protagonismo al poner en valor lo que le estudiantado debe saber, pero sobre todo debe saber hacer.

Los RA, vinculados al diseño que de la evaluación hace el profesorado, se refieren a lo que se espera que el estudiante sepa, comprenda y sea capaz de demostrar al término de la asignatura. Es decir, fijan la diferencia entre lo que la asignatura plantea que debe aprenderse y lo que se demuestra haber aprendido. Así pues, como nos indica Cano los RA "son una concreción de la competencia, y se pueden definir como la expresión de lo que se espera que el estudiante debe conocer, entender y/o ser capaz de hacer al final de un periodo de aprendizaje" (2015, pág. 27). En la misma línea lo asume la ANECA (2013) de la mano del *Bologna Working Group on Qualifications* al definir los RA como "declaraciones de lo que se espera que un estudiante conozca, comprenda y/o sea capaz de hacer al final de un periodo de aprendizaje" (BWGQ, 2005, pág. 29), tal y como se puede comprobar en el artículo 2 del *Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio*, donde se dice que la competencia es "aquello que se espera que un estudiante conozca, comprenda o sea capaz de hacer", y que se integran en los descriptores (BOE, 2011, pág. 87914).

Figura 20. Definición y componente de un RA

Fuente: Elaboración propia a partir de la ANECA (2013, pág. 31)

De acuerdo a esta conjugación, un ejemplo de resultado de aprendizaje sería: **identifica** las **fases** que componen el **proceso general de investigación**, **reconoce** los **criterios éticos de una investigación**, **valora** el **problema de investigación** de acuerdo a **criterios de rigor científico y de género**, **conoce y selecciona** el **diseño de investigación** acorde con el **problema de investigación**, **formula objetivos de investigación** vinculados con la **exploración, descripción, comprensión o transformación** de la intervención educativa, entre otros.

Como se ha presentado, estos tres elementos permiten establecer de forma clara y concreta RA que orienten la docencia universitaria, a la vez que permitan proponer actividades y sistemas de evaluación que hagan más consciente al estudiantado de qué y cómo aprende, y le impulsen a asumir un papel más protagonista y autónomo en ese proceso. De ellos, el que mayor estudio ha recibido es el del verbo. Esto no es algo nuevo, ya que desde la psicología de la instrucción se han desarrollado marcos cognitivos para intentar organizar las secuencias del proceso que el o la estudiante emplea para aprender en relación con una tarea teórico o práctica. Son un buen ejemplo de ello la *taxonomía SOLO* (Biggs & Collis, 1982) o la revisión de *Taxonomía de Bloom* (Bloom, Furst, Hill, & Krathwohl, 1956), actualizada por Anderson y Krathwohl (2001). Esta posición no está exenta de tensiones, críticas y dudas sobre su sentido y alcance pedagógico, pero no es menos cierto, que conscientes de esas limitaciones, los RA ofrecen una solución útil y operativa para la comprobación de las competencias que todo o toda estudiante debe haber desarrollado a la finalización de la titulación universitaria que le capacita para ejercer una profesión, en nuestro caso, de *Educador o Educadora Social*.

Tabla 58. Dominios de actividades educativas

	Cognitivo	Subjetivo	Psicomotor*
Definición	Área intelectual	Área emocional, actitudinal y ética	Área física
Niveles de dominio	Recordar: almacenar y recuperar Comprender: construir significados Aplicar: situaciones concretas Analizar: descomponer e integrar en un todo significativo Evaluar: juicios en base a criterios Crear: generar, planificar y producir	Disposición: aceptación o apertura Reacción: participación activa Valoración: aceptación o compromiso Organización: recursos de reconocimiento y gestión de valores Caracterización: sistema de valores propio	Imitación: observar y copiar Manipulación: hacer mediante instrucciones Precisión: pocos errores con originalidad Articulación: coordinar acciones Naturalización: rendimiento alto natural basado en combinación y secuenciación y constancia
Ejemplo	Recuerda las diferentes técnicas de recogida de datos cuantitativos; Aplica la técnica. De entrevista en una investigación educativa; Valora la calidad de la validez de un diseño de investigación cualitativo, etc.	Reconoce la importancia y las implicaciones éticas de la investigación educativa; Cuenta con criterio propio para valorar el alcance y limitaciones de su investigación, etc.	En el caso de nuestra asignatura no tiene presencia

Fuente: Elaborado a partir de Anderson & Krathwohl (2001)

Tal y como recoge Aliaga (2018), esta propuesta de tres niveles se amplía con un cuarto nivel, a partir de la revisión exhaustiva de Anderson & Krathwohl (2001), donde establece para este nivel los componentes: fáctico, conceptual, de procedimiento y metacognitivo.

Tabla 59. Tipos de conocimiento

Fáctico	Conceptual	De procedimiento	Metacognitivo
Elementos básicos para resolver problemas	Interrelaciones entre elementos básicos	Cómo hacer algo	Conocimiento y consciencia de la propia cognición
Conocimiento de terminología Conocimiento de detalles y elementos específicos	Conocimiento de clasificaciones y categorías Conocimiento de principios y generalizaciones Conocimiento de teorías, modelos y estructuras	Conocimiento de habilidades y algoritmos específicos de la materia Conocimiento de técnicas de asignaturas específicas y métodos Conocimiento de los criterios para determinar cuándo usar los procedimientos apropiados	Conocimiento estratégico Conocimiento sobre tareas cognitivas, incluyendo contextual apropiado y condicional conocimiento Conocimiento de sí mismo

Fuente: Elaborado a partir de Anderson & Krathwohl (2001)

Los tipos de conocimiento: factual, conceptual, procedimental y metacognitivo se pueden combinar con el dominio cognitivo: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. De modo que una actividad puede ser planificada de acuerdo con esta combinación de tipo de conocimiento y dominio cognitivo. Sin duda abre unas posibilidades muy interesantes para la docencia universitaria, y en concreto, para el diseño y aplicación de los RA en

la asignatura de Métodos de Investigación Educativa. De igual modo, en la propuesta de actualización de la *Taxonomía de Bloom* por Anderson & Krathwohl (2001), se presenta los verbos y, por tanto, las acciones que integran un RA que se pueden relacionar con los niveles del dominio cognitivo.

En este sentido, los resultados de aprendizaje se caracterizan por cuatro cosas, principalmente:

a) Se centran en el estudiantado, concretamente en lo que sabe y en lo que es capaz de hacer en relación con los aprendizajes esperables del proceso formativo.

b) Se pueden expresar de forma medible, tanto cuantitativa como cualitativamente, por tanto, es algo que se puede concretar y expresar de forma clara, directa y más o menos objetivable y homogéneas, lo que permite combinar información de distinta naturaleza en torno al aprendizaje, y enriquecer este para que el estudiantado aprenda con sentido y cosas relevantes para su desarrollo profesional.

c) Como resultados pueden ser informados a través de las evidencias de aprendizaje, tanto de proceso como de resultado, al tratarse de pruebas o documentos o material que permiten comprobar los puntos fuertes y los puntos susceptibles de mejora en el aprendizaje del estudiantado.

d) Orientan la enseñanza, al indicar qué es lo que se espera del estudiantado en relación con una tarea de aprendizaje, lo que exige un grado de coherencia y ajuste adecuado entre lo que debe hacer el estudiante y lo que aprende de lo que hace o haciéndolo.

Tabla 60. Aspectos fuertes y limitaciones de los RA en la docencia universitaria

Aspectos fuertes	Aspectos débiles
Al estudiante le aclara qué se espera que sepa hacer al acabar su aprendizaje	Inhibe / restringe el proceso de aprendizaje, ya que conlleva una visión estrecha y extraordinariamente focalizada
Al profesor le ayuda a focalizar su actividad docente en conseguir esos resultados de aprendizaje pretendidos	Se adapta mejor a los procesos de formación y capacitación que a una Educación Superior flexible y sin restricciones
A los empleadores les especifica qué tipo de cosas saben hacer los egresados	Crea una cultura dirigida por objetivos, lo que podría limitar un

<p>A los gestores educativos les ayuda a planificar una oferta que debe ir orientada en conseguir las metas concretas especificadas previamente</p> <p>A los responsables de sistemas internos de garantía de calidad de las enseñanzas les ayuda a identificar los resultados a alcanzar y, por tanto, la evaluación de estos</p> <p>En el ámbito internacional concretan la comparabilidad de los resultados a obtener, lo que permite facilitar el reconocimiento de aprendizajes y títulos</p>	<p>enfoque creativo y no funcional de la educación</p> <p>Entra en conflicto con la concepción liberal de la universidad, en la que la creatividad, la flexibilidad intelectual y la libertad son elementos esenciales</p> <p>Es técnicamente difícil y costoso de introducir</p> <p>No es cómodo para el profesorado</p> <p>Genera confusión en relación con el resto de los elementos curriculares</p>
--	--

Fuente: Elaboración propia a partir de Aliaga (2018, pág. 243).

De un modo u otro, todos estos aspectos teóricos han influido en la concreción de la política educativa en materia de Universidad, en concreto, en la definición y propuestas de los RA. Buena muestra de ello es el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, que es el que establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), donde en su artículo 6.2., dice que las cualificaciones de la formación universitaria de grado, equivalente a nivel MECES 2, presentarán las siguientes características:

a) "Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en su campo de estudio con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento.

b) Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.

c) Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y

pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio.

d) Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o profesional dentro de su campo de estudio.

e) Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su campo de estudio.

f) Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no)" (BOE, 2011, pág. 87915).

El grado de Educación Social de Cuenca no incorpora RA de grado como tales, sino dentro de cada materia. En el caso de la asignatura de *Métodos de Investigación Educativa*, solo se establecen tres RA, claramente una propuesta insuficiente que no permite un lineamiento claro, homogéneo y coherente con los objetivos y las competencias, amén de que, en un mismo apartado de la guía docente, permite indicar objetivos o RA:

- "Adquirir las bases teóricas fundamentales referidas a la investigación e intervención en educación social.
- Ser capaz de aplicar las técnicas básicas de investigación e intervención al trabajo socioeducativo.
- Aprender a desplegar y aplicar un amplio número de técnicas y recursos educativos en función de la demanda o el contexto en el que se desarrolle la acción educativa" (UCLM, 2008, pág. 98).

8.2.4.4. Propuesta integrada: objetivos, competencias y resultados de aprendizaje

A continuación, se muestra una síntesis de la propuesta de núcleos formativos, objetivos, competencias y RA de la asignatura *Métodos de Investigación Educativa*, en lineamiento con lo establecido en la Memoria Verifica del grado de Educación Social de la UCLM (2008). Se trata de una síntesis que traza el mapa competencial sobre el que se estructura la propuesta docente, y contemplando la linealidad como una forma de presentación didáctica de la información y como criterio organizador del contenido, pero conscientes, tal y como se puede percibir en los objetivos, competencias y RA del abordaje combinado, variado y similar a distintas alturas del desarrollo de la asignatura desde la perspectiva del tiempo.

Tabla 61. Propuesta integrada de objetivos, competencias y resultados de aprendizaje

Núcleos	Objetivos	Competencias	RA
I. Bases Epistemológicas de la Investigación Educativa	<p>Aproximar al estudiante a las bases epistemológicas del conocimiento científico, a los principales paradigmas y su relación y sentido en Educación Social.</p> <p>Promover la activación y desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico sobre la investigación educativa e impulsar la actitud ética sobre con quién y sobre lo que se investiga</p> <p>Transmitir el sentido y función y la importancia de informar mediante la evidencia científica las decisiones de intervención educativa como criterio de desarrollo profesional</p>	<p>G07. Capacidad para la selección de información, la gestión del conocimiento y el manejo de las TIC desde una perspectiva crítica y reflexiva</p>	<p>RA1. Adquirir las bases teóricas fundamentales referidas a la investigación e intervención en Educación Social</p> <p>RA2. Ser capaz de aplicar las técnicas básicas de investigación e intervención al trabajo socioeducativo</p>
	<p>Que conozca y hagan un uso adecuado del vocabulario básico de la investigación educativa</p> <p>Que tome conciencia del papel de la competencia oral en la construcción de su identidad profesional</p>	<p>G08 Competencia para la expresión oral y escrita a nivel profesional y aptitud para utilizar otras lenguas y expresarse en otros idiomas</p>	
II. Proceso General de Investigación	<p>Enseñar los pasos del proceso general de investigación como una sistematización globalizada, flexible y dinámica en función del objeto e intención de la investigación educativa</p> <p>Que identifiquen los elementos principales de cada paso del proceso general de investigación</p> <p>Que conozca la formulación de problemas</p> <p>Que utilicen las fuentes de documentación y aplicar las principales estrategias de análisis para la fundamentación del problema y diseño de la investigación</p>	<p>G07. Capacidad para la selección de información, la gestión del conocimiento y el manejo de las TIC desde una perspectiva crítica y reflexiva</p>	<p>RA1. Adquirir las bases teóricas fundamentales referidas a la investigación e intervención en Educación Social</p> <p>RA2. Ser capaz de aplicar las técnicas básicas de investigación e intervención al trabajo socioeducativo</p>
	<p>Que conozca y hago un uso adecuado del vocabulario básico del proceso general de investigación</p>	<p>G08. Competencia para la expresión oral y escrita a nivel profesional y aptitud para</p>	

	<p>Que conozca la traducción de términos fundamentales del proceso general de investigación en lengua inglesa</p> <p>Que sepa describir de forma visual y oral el proceso general de investigación</p>	<p>utilizar otras lenguas y expresarse en otros idiomas</p>	
	<p>Que conozcan y apliquen el estilo APA al redactar informes de investigación</p> <p>Que sepa valorar las implicaciones del proceso general y del informe de investigación para su desarrollo profesional</p>	<p>E26. Competencia para la elaboración e interpretación de documentos e informes característicos del desempeño profesional</p>	
<p>III. Diseños de Investigación:</p> <p>Con intervención</p>	<p>Que se familiaricen con los principales tipos de diseños de investigación y sus características</p>	<p>G07. Capacidad para la selección de información, la gestión del conocimiento y el manejo de las TIC desde una perspectiva crítica y reflexiva</p>	<p>RA1. Adquirir las bases teóricas fundamentales referidas a la investigación e intervención en Educación Social</p>
	<p>Que conozca y haga un uso adecuado del vocabulario básico</p> <p>Que conozca la traducción de términos fundamentales en lengua inglesa</p> <p>Que sepa describir de forma escrita el sentido, alcance y contenido de los diferentes diseños</p>	<p>G08. Competencia para la expresión oral y escrita a nivel profesional y aptitud para utilizar otras lenguas y expresarse en otros idiomas</p>	<p>RA2. Ser capaz de aplicar las técnicas básicas de investigación e intervención al trabajo socioeducativo</p>
	<p>Que reconozca la calidad de los diseños de investigación</p> <p>Que se familiarice con los diferentes tipos de diseños experimentales, cualitativos y mixtos</p> <p>Que valore su alcance y adecuación en función del problema y objetivos de investigación</p>	<p>E18. Habilidad para diseñar, implementar y evaluar estrategias, planes, programas, proyectos y acciones socioeducativas en diversos contextos y ámbitos</p>	<p>RA3. Aprender a desplegar y aplicar un amplio número de técnicas y recursos educativos en función de la demanda o el contexto en el que se</p>

			desarrolle la acción educativa
Que valore la conexión de los diseños con la intervención de su práctica profesional	E26. Competencia para la elaboración e interpretación de documentos e informes característicos del desempeño profesional		RA2. Ser capaz de aplicar las técnicas básicas de investigación e intervención al trabajo socioeducativo
Que se familiaricen con los principales tipos de diseños de investigación y sus características	G07. Capacidad para la selección de información, la gestión del conocimiento y el manejo de las TIC desde una perspectiva crítica y reflexiva		RA1. Adquirir las bases teóricas fundamentales referidas a la investigación e intervención en Educación Social
Que conozca y haga un uso adecuado del vocabulario básico Que conozca la traducción de términos fundamentales en lengua inglesa Que sepa describir de forma escrita el sentido, alcance y contenido de los diferentes diseños de sin intervención	G08. Competencia para la expresión oral y escrita a nivel profesional y aptitud para utilizar otras lenguas y expresarse en otros idiomas		RA2. Ser capaz de aplicar las técnicas básicas de investigación e intervención al trabajo socioeducativo
Que reconozca la calidad de los diseños de investigación Que se familiarice con los diferentes tipos de diseños cuantitativos y cualitativos y mixtos sin intervención Que valore su alcance y adecuación en función del problema y objetivos de investigación	E18. Habilidad para diseñar, implementar y evaluar estrategias, planes, programas, proyectos y acciones socioeducativas en diversos contextos y ámbitos		RA3. Aprender a desplegar y aplicar un amplio número de técnicas y recursos educativos en función de la demanda o el contexto en el que se desarrolle la acción educativa

Sin intervención	Que valore la conexión de los diseños con la intervención de su práctica profesional	E26. Competencia para la elaboración e interpretación de documentos e informes característicos del desempeño profesional	RA2. Ser capaz de aplicar las técnicas básicas de investigación e intervención al trabajo socioeducativo
IV. Técnicas de recogida y de análisis de información	Que se aproxime a las cuestiones conceptuales sobre las técnicas de recogida y análisis de datos	G07. Capacidad para la selección de información, la gestión del conocimiento y el manejo de las TIC desde una perspectiva crítica y reflexiva	RA1. Adquirir las bases teóricas fundamentales referidas a la investigación e intervención en Educación Social
	Que conozca y haga un uso adecuado del vocabulario de investigación educativa	G08. Competencia para la expresión oral y escrita a nivel profesional y aptitud para utilizar otras lenguas y expresarse en otros idiomas	RA2. Ser capaz de aplicar las técnicas básicas de investigación e intervención al trabajo socioeducativo
	Que ubique las técnicas de recogida de información en relación con el problema y los objetivos de investigación Que aplique procedimientos de análisis de información	E18. Habilidad para diseñar, implementar y evaluar estrategias, planes, programas, proyectos y acciones socioeducativas en diversos contextos y ámbitos	
	Que vincule la contribución de las técnicas de recogida y análisis de información con el desempeño profesional	E26. Competencia para la elaboración e interpretación de documentos e informes característicos del desempeño profesional	RA3. Aprender a desplegar y aplicar un amplio número de técnicas y recursos educativos en función de la demanda o el contexto en el que se desarrolle la acción educativa

8.2.5. Contenido de la asignatura

La asignatura de *Métodos de Investigación Educativa* del grado de Educación Social de la ULCM, siguiendo el contenido que establece el Verifica para la materia en la que se integra, cuenta con los siguientes puntos:

1. El método científico.
2. Diseños de investigación. Investigación cuantitativa y cualitativa.
3. Técnicas de investigación y recogida de información.

A partir de estos ejes generales, la propuesta que se realiza en este Proyecto Docente se organiza en 4 núcleos de formación y 12 temas que son.

Tabla 62. Propuesta de núcleos formativos y temas de la asignatura en relación con la Memoria Verifica de Título de Educación Social

Verifica	Propuesta	
	Núcleos	Temas
Método científico	Bases epistemológicas de la investigación en Educación Social y proceso general de Investigación	1. Sentido y función de la investigación en Educación Social 2. Concepto y características de la investigación educativa 3. Paradigmas de investigación
	Proceso general de investigación	4. Proceso General de investigación 5. Informes de investigación
Diseños de investigación. Investigación cuantitativa y cualitativa	Diseños con intervención y sin intervención	6. Cuantitativos: Experimentales 7. Cualitativos: Investigación-Acción (participativa), Feminista...
		8. Cuantitativos: diseños de desarrollo, correlacionales, de encuesta... 9. Cualitativos: Fenomenología, etnografía, estudios de caso...
		10. Métodos mixtos
Técnicas de investigación y recogida de información	Recogida y Análisis de información	11. Técnicas de recogida: cuestionario, observación sistemática, grupo de discusión, sociograma y observación participantes 12. Técnicas de análisis: tablas de contingencia, matrices descriptivas e interpretación

Seguidamente se presenta la organización de los núcleos de formación y los temas que los integran, y que permiten organizar el contenido de la asignatura para su tratamiento didáctico a lo largo de un cuatrimestre.

8.2.5.1. Núcleo formativo I. Bases epistemológicas de la investigación en Educación Social

Este primer núcleo aborda una aproximación general a las cuestiones teóricas sobre el sentido y función de la investigación educativa, como paso previo para situar su dimensión conceptual y presentar las visiones principales en torno a los paradigmas. Todo ello, permite establecer el marco general del contenido de la asignatura dentro del campo de desarrollo científico y en conexión con la Educación Social. Aquí resulta indispensable que el contenido se conecte con el perfil profesional, y sobre todo se promueva una comprensión del sentido y función que tiene la investigación en relación con la intervención socioeducativa. Por tanto, se parte de la consideración de que el método científico es un concepto.

Retomando la propuesta integrada anteriormente presentada, para este primer núcleo las competencias y resultados de aprendizaje quedaban como sigue.

Tabla 63. Núcleo formativo I. Bases epistemológicas de la investigación en Educación Social: Competencias y RA con sus indicadores

Competencias	RA - Verifica	Indicadores
G07. Capacidad para la selección de información, la gestión del conocimiento y el manejo de las TIC desde una perspectiva crítica y reflexiva	Adquirir las bases teóricas fundamentales referidas a la investigación e intervención en Educación Social	<p>Identifica el sentido y función de la investigación científica como creadora de conocimiento en Educación Social</p> <p>Relaciona la investigación educativa con el perfil profesional del o de la Educadora Social y con la intervención educativa</p> <p>Reconoce y justifica el uso del paradigma, o en su caso, la combinación de ellos en la investigación en Educación Social</p> <p>Reflexiona sobre las implicaciones éticas de la investigación en Educación Social</p>
G08 Competencia para la expresión oral y escrita a nivel profesional y aptitud para utilizar otras lenguas y expresarse en otros idiomas	Ser capaz de aplicar las técnicas básicas de investigación e intervención al trabajo socioeducativo	<p>Emplea conceptos vinculados con la epistemología de la investigación</p> <p>Valora la importancia de la expresión oral como generadora de pensamiento que le permite ir construyendo su identidad profesional como Educadora o Educador Social desde la investigación educativa</p>

Como se desprende a la información aportada, este núcleo formativo fija posición sobre cuestiones esenciales, de tipo conceptual y con un sentido comprensivo, sobre la investigación socioeducativa. El estudiantado va a poder aproximarse a cuestiones vinculadas con la naturaleza y tipos de conocimiento, el sentido y uso de la ciencia, así como sus posibilidades, adecuaciones y limitaciones dentro del campo de la Educación Social o la intervención socioeducativa. También, con este marco general interpretativo, el estudiantado podrá contar con recursos conceptuales y categorías de análisis comparativo para identificar las diferencias, relaciones y usos de los principales

paradigmas como base para una profundización futura en propuestas más complejas y ampliadas sobre las diferentes visiones en torno a las cuestiones de ontología, epistemología y metodología en investigación educativa.

Resulta también muy relevante, dentro del sentido de este núcleo formativo de carácter introductorio a la investigación socioeducativa, el pensar, pero sobre todo pensarse, como Educadora y Educador Social, ante el uso y alcance ético de la investigación, al tratarse de un perfil profesional de intervención y trabajo directo con personas. Y de igual modo, con un carácter transversal, pero muy olvidado y poco tratado en la docencia desde una perspectiva pragmática (Galván-Bovaira, Sánchez-Santamaría, & Manzanares, 2019) se presta atención al uso de la competencia oral como generadora de pensamiento.

8.2.5.2. Núcleo formativo II. Proceso general de investigación

La sistematización mediante la organización y planificación de la investigación a través de un proceso es fundamental para el perfil profesional del Educador y Educadora Social. En buena medida, porque esta función es propia y necesaria para llevar a cabo la intervención socioeducativa con personas. Hay que recordar que, desde nuestro punto de vista, un o una educadora social, como ya se apuntó, en el [capítulo 4](#), es un profesional que crea contextos, promueve procesos y proporciona herramientas para capacitar a las personas en el ejercicio consciente, libre y comprometido de sus derechos sociales. Por este motivo, y porque el proceso general es un elemento fundamental dentro de la investigación educativa, vinculada al diseño de lo que y cómo se quiere hacer una investigación en torno a una pregunta-problema, le concedemos un núcleo específico, previo a los diseños de investigación.

Este segundo núcleo persigue que el estudiantado genere una visión global y analítica de la sistematización del método científico como proceso. Y tal y como se ha establecido en la propuesta integrada, a continuación, se muestran las competencias y los RA.

Tabla 64. Núcleo formativo II. PGI en Educación Social: Competencias y RA con sus indicadores

Competencias	RA - Verifica	Indicadores
G07. Capacidad para la selección de información, la gestión del conocimiento y el manejo de las TIC desde una perspectiva crítica y reflexiva	Adquirir las bases teóricas fundamentales referidas a la investigación e intervención en Educación Social	<p>Identifica, define y relaciona todos los pasos del PGI mediante una infografía la aplicación informática <i>Canva</i></p> <p>Formula y valora un problema de investigación en Educación Social con criterios de calidad teniendo en cuenta criterios de rigor científico, éticos y de género</p> <p>Conoce las principales fuentes Primarias y Secundarias de información educativa</p>
G08 Competencia para la expresión oral y escrita a nivel profesional y aptitud para utilizar otras lenguas y expresarse en otros idiomas	Ser capaz de aplicar las técnicas básicas de investigación e intervención al trabajo socioeducativo	<p>Desarrolla un procedimiento sencillo de búsqueda de información booleano en bases de datos oficiales en torno a un tópico de investigación en Educación Social</p> <p>Emplea los principales conceptos de la investigación educativa relacionados con el PGI</p> <p>Elabora una traducción inglesa de los principales conceptos relacionados con los pasos del proceso general de investigación, y aporta un <i>abstract</i> definiendo el significado de un PGI</p> <p>Presenta la infografía realizada en torno al proceso general de investigación en formato digital</p>
E26. Competencia para la elaboración e interpretación de documentos e informes característicos del desempeño profesional		<p>Conoce los apartados de un informe de investigación y los criterios de calidad para su elaboración conforme a las normas APA</p> <p>Valora y relaciona el contenido de un informe de investigación con su desempeño profesional</p>

En este núcleo se mantiene la importancia de trabajar la competencia oral desde la transversalidad que define su sentido en esta asignatura, y dentro del plan de estudios de Educación Social de Cuenca. De igual modo, el proceso general de investigación, tanto desde el punto de vista de su sistematización como de su contenido, son esenciales para promover el desarrollo competencial del estudiantado, y crear un ambiente académico de aprendizaje que le permita conectarlo con su desarrollo profesional. Por eso, se ha querido poner en valor, la relevancia que para el perfil profesional del y de la Educadora Social tiene el emplear fuentes y técnicas de documentación, así como identificar los elementos principales del proceso general de investigación, como concreción del método científico y sistematización operativa para llevar a cabo una investigación en Educación Social. También, nos parece necesario el tener en cuenta el uso de las normas APA, que más allá de un protocolo compartido por una buena parte de la investigación educativa, permite contar con un procedimiento-marco de comparabilidad de la generación de conocimiento, lo que, a su vez, incide en la sistematización de la propia práctica del y de la Educadora Social, al estar conectadas la investigación y la intervención socioeducativa.

8.2.5.3. Núcleo formativo III. Diseños con y sin intervención

A la hora de abordar esta cuestión en las propuestas formativas del grado de Educación Social en las Universidades españolas, tal y como se presentó en el [capítulo 6](#) de este *Proyecto Docente e Investigador*, existen dos criterios mayoritarios: por una parte, el criterio paradigmático: el contenido de los métodos y sus diseños se organiza de acuerdo con los tres paradigmas principales (positivista, interpretativo y cambio/transformación) y, por otra parte, el criterio de la naturaleza de la información: diseños cuantitativos y diseños cualitativos, y recientemente a estos se ha incorporado los diseños mixtos.

Para nosotros, ambos criterios son igualmente válidos, porque no hay un cambio en el contenido, más bien se trata de formas, diferentes pero relacionadas, de organizar la información, es decir, se entra en la misma casa, pero por puertas diferentes, lo que en definitiva es lo mismo. En nuestro caso, y por la importancia concedida a los paradigmas de investigación en nuestro *Proyecto Docente e Investigador*, pudiera pensarse que lo lógico sería

abordarlo desde el criterio de los paradigmas, pero no es la elección. Más bien, pensamos que por el perfil profesional y por el contexto de la asignatura dentro del plan de estudios, presentado en el [capítulo 7](#), y siguiendo la propuesta de Aliaga (2018), tiene más sentido aplicar un criterio organizador distinto a los dos citados. Es más adecuado aplicar un criterio combinado, basado en la intervención, es decir, como lo denomina Aliaga: diseños de intervención y diseños de no intervención, junto al criterio basado en la naturaleza de la información: cuantitativos, cualitativos y mixtos.

La intención de este tercer núcleo formativo es la de presentar las características generales de los diseños de investigación, de modo que el estudiantado tenga los elementos suficientes para identificar el diseño y su relación con el problema de investigación, y conocer sus posibilidades, limitaciones y aplicaciones en Educación Social, poniendo en valor los diseños de intervención debido a la propia naturaleza del perfil profesional, como ya se ha comentado, en otras ocasiones. Y donde, se pone de manifiesto, de nuevo, la importancia de trabajar la competencia oral como generadora de qué profesional de la Educación Social estoy aprendiendo a ser, aspecto claramente vinculado con la identidad profesional.

Las competencias y RA sobre los diseños de investigación se presentan en las siguientes tablas.

Tabla 65. Núcleo formativo III. Diseños con intervención: Competencias y RA con sus indicadores

Competencias	RA - Verifica	Indicadores
G07. Capacidad para la selección de información, la gestión del conocimiento y el manejo de las TIC desde una perspectiva crítica y reflexiva	Adquirir las bases teóricas fundamentales referidas a la investigación e intervención en Educación Social	Reconoce criterios de rigor metodológico Identifica el tipo, las ventajas y limitaciones en diseños de investigación publicados y basados en intervención educativa (cuantitativos y cualitativos)
G08. Competencia para la expresión oral y escrita a nivel profesional y aptitud para utilizar otras lenguas y expresarse en otros idiomas	Ser capaz de aplicar las técnicas básicas de investigación e intervención al trabajo socioeducativo	Hace uso de los principales conceptos vinculados con los diseños de investigación educativa con intervención Conoce la denominación inglesa de los diseños y de los criterios de rigor metodológico a ellos vinculados Emplea la expresión oral como generadora de pensamiento en relación con los diseños de investigación basados en la intervención
E18. Habilidad para diseñar, implementar y evaluar estrategias, planes, programas, proyectos y acciones socioeducativas en diversos contextos y ámbitos	Aprender a desplegar y aplicar un amplio número de técnicas y recursos educativos en función de la demanda o el contexto en el que se desarrolle la acción educativa	Juzga la adecuación del diseño con intervención en función del problema de investigación Diseña un estudio experimental (aleatorizado), otro cualitativo orientado al cambio y la transformación y y otro diseño mixto sobre un tema vinculado con la intervención socioeducativa
E26. Competencia para la elaboración e interpretación de	Ser capaz de aplicar las técnicas básicas de investigación e	Conecta los diseños de investigación basados en la intervención que ha elaborado con el perfil profesional

documentos e informes característicos del desempeño profesional	intervención al trabajo socioeducativo	del Educador y de la Educadora Social
---	--	---------------------------------------

Tabla 66. Núcleo formativo III. Diseños sin intervención: Competencias y RA con sus indicadores

Competencias	RA - Verifica	Indicadores
G07. Capacidad para la selección de información, la gestión del conocimiento y el manejo de las TIC desde una perspectiva crítica y reflexiva	Adquirir las bases teóricas fundamentales referidas a la investigación e intervención en Educación Social	Reconoce criterios de rigor metodológico Identifica el tipo, las ventajas y limitaciones en diseños de investigación publicados y basadas sin intervención educativa (cuantitativos y cualitativos)
G08. Competencia para la expresión oral y escrita a nivel profesional y aptitud para utilizar otras lenguas y expresarse en otros idiomas	Ser capaz de aplicar las técnicas básicas de investigación e intervención al trabajo socioeducativo	Hace uso de los principales conceptos vinculados con los diseños de investigación educativa sin intervención Conoce la denominación inglesa de los diseños y de los criterios de rigor metodológico a ellos vinculados Emplea la expresión oral como generadora de pensamiento en relación con los diseños de investigación sin intervención
E18. Habilidad para diseñar, implementar y evaluar estrategias, planes, programas, proyectos y acciones socioeducativas en diversos	Aprender a desplegar y aplicar un amplio número de técnicas y recursos educativos en función de la demanda o el contexto en el que	Juzga la adecuación del diseño sin intervención en función del problema de investigación Diseña un estudio descriptivo y otro cualitativo sin intervención con un tema relacionado con la Educación Social

contextos y ámbitos	se desarrolle la acción educativa	
E26. Competencia para la elaboración e interpretación de documentos e informes característicos del desempeño profesional	Ser capaz de aplicar las técnicas básicas de investigación e intervención al trabajo socioeducativo	Conecta los diseños de investigación sin intervención que ha elaborado con el perfil profesional del Educador y de la Educadora Social

Como se puede comprobar los aspectos de identificación, análisis, comprensión, diseño y valoración en relación con los diseños de investigación educativa, definen claramente lo que se espera que el estudiantado sepa y sea capaz de hacer de los aprendizajes a experimentar en este núcleo formativo. No resulta un núcleo fácil de trabajar, ya que incorpora información no vista antes por el estudiantado, una complejidad asociada a los diferentes tipos de diseños y sus implicaciones para la intervención socioeducativa, y representa un volumen de información importante, a pesar de asumir una perspectiva introductoria a esta cuestión de los diseños. Mi experiencia me ha venido mostrando que el estudiantado presenta muchos problemas de comprensión en los diseños con intervención de tipo cuantitativo, concretamente, los experimentales, aspecto que se debe tener en cuenta en la propuesta de método didáctico que en el siguiente apartado se presentará con todo detalle.

Como en los dos núcleos anteriores, la competencia oral asume un papel muy importante, lo que va a requerir un impulso de la participación del estudiantado en clase y, por tanto, de trabajo previo a las clases.

8.2.5.4. Núcleo formativo IV. Recogida y análisis de información

Este cuarto y último núcleo formativo aborda la cuestión de las técnicas y herramientas para la recogida y el análisis de la información derivada de la investigación socioeducativa. Como se ha venido señalando, este núcleo también asume un carácter introductorio, donde se presentan los aspectos más generales de la recogida y el análisis, ambos aspectos integrados dentro del PGI e íntimamente relacionados.

La intención es que el estudiantado conozca algunas nociones básicas sobre estas dos cuestiones, vinculadas con los diseños cuantitativos y cualitativos, en concreto, la clasificación de las principales herramientas con su denominación, características y uso adecuado en función de la pregunta y del diseño de investigación asumido, así como una breve introducción al análisis de datos cuantitativo con herramientas informáticas que permita, al menos, que el estudiantado conozca las tablas de contingencia, las matrices descriptivas y su interpretación.

A continuación, se presentan las competencias y los RA con sus indicadores en relación con las técnicas de recogida y análisis de la información

Tabla 67. Núcleo formativo IV. Técnicas de recogida y de análisis de información: Competencias y RA con sus indicadores

Competencias	RA - Verifica	Indicadores
G07. Capacidad para la selección de información, la gestión del conocimiento y el manejo de las TIC desde una perspectiva crítica y reflexiva	Adquirir las bases teóricas fundamentales referidas a la investigación e intervención en Educación Social	Conoce e identifica las técnicas de recogida de información en torno a un tema de investigación planteado en clase Conoce e identifica los procedimientos analíticos para el tratamiento de la información en torno a un tema de investigación planteado en clase
G08. Competencia para la expresión oral y escrita a nivel profesional y aptitud para utilizar otras lenguas y expresarse en otros idiomas	Ser capaz de aplicar las técnicas básicas de investigación e intervención al trabajo socioeducativo	Hace uso de los principales conceptos vinculados con la recogida y el análisis de información a partir de los temas de investigación planteados en clase
E18. Habilidad para diseñar, implementar y evaluar estrategias, planes, programas, proyectos y acciones socioeducativas en diversos contextos y ámbitos	Aprender a desplegar y aplicar un amplio número de técnicas y recursos educativos en función de la demanda o el contexto en el que se desarrolle la acción educativa	Ubica las técnicas de recogida de información conforme a las necesidades educativas derivadas de la intervención socioeducativa Diseña un procedimiento de análisis para un conjunto de información
E26. Competencia para la elaboración e interpretación de documentos e informes característicos del desempeño profesional		Valora el sentido y alcance de las técnicas de recogida de información y de análisis de la investigación educativa en relación con la práctica profesional del Educador y Educadora Social

En este núcleo tiene un peso destacado la identificación y conexión de las técnicas de recogida y análisis de información con los diseños que, a su vez, se vinculan con los problemas y objetivos de la investigación. Esto permite incidir en el carácter procesual de la investigación educativa. En este núcleo,

es igual de importante, que el estudiantado, desde la perspectiva global e introductoria que caracteriza a esta asignatura, el estudiantado pueda vincular lo que aprende con su desarrollo profesional.

En las técnicas de recogida de datos van a asumir una gran importancia la encuesta, el grupo de discusión y la observación participante. Por su parte, en las técnicas de análisis se abordarán análisis descriptivos básicos que pueda incorporar a futuros trabajos dentro del grado de Educación Social, y que sienten las bases necesarias, para avanzar en una comprensión más amplia y profunda de los tipos, características y aplicaciones de estas técnicas de análisis para orientar la intervención socioeducativa.

8.2.6. Metodología docente: situaciones de aprendizaje y estrategias activas

Las actividades de aprendizaje, su planificación, desarrollo y evaluación se dan conforme a una metodología docente caracterizada por el enfoque de competencias, donde los RA son esenciales para promover un aprendizaje consciente, relevante y con sentido en el estudiantado universitario. Así pues, a través de la metodología didáctica se establecen las actividades de aprendizaje y de evaluación que permiten desplegar una serie de acciones, actividades y recursos en torno a un ambiente didáctico de aprendizaje para promover el desarrollo competencial del estudiante. En este sentido, se comparte la definición aportada por De Miguel al establecer que el método docente es:

“un conjunto de decisiones sobre los procedimientos a emprender y sobre los recursos a utilizar en las diferentes fases de un plan de acción que, organizados y secuenciados coherentemente con los objetivos pretendidos en cada uno de los momentos del proceso, nos permiten dar una respuesta a la finalidad última de la tarea educativa” (2006, pág. 36).

De este modo, la metodología didáctica de esta propuesta docente en la asignatura objeto de concurso, *Métodos de Investigación Educativa*, se configura en torno a las condiciones de aplicación y evaluación. Esto se combina con los elementos propios de una programación didáctica, ya visto antes como son los objetivos, competencias, RA y contenidos.

Esta asignatura, como ya se apuntó, es obligatoria, se imparte en el segundo cuatrimestre del primer curso del grado de *Educación Social* de Cuenca, dentro del plan de estudios de Grado en *Educación Social* de la UCLM, y tiene un total de 6 créditos o 150 horas, considerando que 1 crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiantado, conforme al plan de estudios citado. Esta distribución se organiza en 2,4 créditos de trabajo presencial (60 horas) y 3,6 de trabajo autónomo (90 horas) por acuerdo del claustro de profesorado del grado.

La metodología que se recoge en esta propuesta docente tiene en cuenta una serie de condicionantes. Se trata, por tanto, de una metodología contextualizada a las características del plan de estudios; a las competencias, objetivos y RA propuestos, y en lineamiento con la *Memoria Verifica*; a la naturaleza teórica y práctica del contenido; al perfil del profesional de la Educación Social; a los avances en TIC y en recursos y estrategias de evaluación, primando la idea de que la evaluación debe ser una actividad de aprendizaje asumiendo una función formativa y participativa con el estudiantado; el perfil académico que en los últimos años se ha matriculado en la asignatura; el tamaño del grupo-clase; la duración y la complejidad del contenido; y la información que el docente tiene sobre el interés y motivaciones que este tipo de asignaturas promueven en el estudiantado. Todo ello, nos lleva a plantear una serie de estrategias metodológicas activas, principalmente, para que permitan impulsar la participación, el compromiso y la motivación y la orientación a la tarea de aprendizaje del estudiantado. Para ello, como se verá más adelante, también se despliega un proceso de investigación sobre la propia docente, con una clara vocación de innovación y transferencia informada por la evidencia para pensar y pensar la docencia, e incorporar los ajustes, cambios y mejoras que sean necesarias.

La asignatura desarrolla las clases presenciales en dos sesiones semanales de 1 y 30 minutos, más 1 hora semana de tutoría grupal, con una fuerte presencia de los elementos teóricos, consciente del carácter novedoso para el estudiantado, pero con una perspectiva práctica y de conexión con el perfil profesional del y de la Educadora Social. El resto del tiempo, las 90 horas previstas, según la actual guía docente de la asignatura⁶², se destinará al trabajo por parte del estudiantado, donde se incluyen el tiempo de

⁶² Ver más en: <https://guiae.uclm.es/es/vistaPrevia/46824>

aprendizaje autónomo y cooperativo/colaborativo, y las tutorías. Las clases presenciales combinará la enseñanza del contenido formal de la asignatura con tareas de aprendizaje para resolver problemas y dudas, actividades de participación para promover el debate y la reflexión sobre cuestiones esenciales del contenido, potenciando la idea de que el aula debe ser un espacio para un aprendizaje compartido, donde aprender entre todos y todas sea posible mediante estrategias activas de aprendizaje.

Todo este proceso contará con recursos de apoyo a la docencia, pero especialmente, al aprendizaje del estudiantado como son: el espacio virtual de Moodle de la asignatura, que no sustituye el espacio físico presencial, pero sirve de gran ayuda para ir compartiendo recursos y materiales e información relevante sobre el desarrollo de la asignatura; manuales de referencia, artículos y capítulos de libro, tanto aquellos vinculados con contenidos teóricos de la asignatura como los que se vinculen con ejemplos reales de publicaciones de investigación educativa dentro del campo de la Educación Social; recursos audiovisuales, que vienen a complementar el aprendizaje teórico y a reforzar la traducción del aprendizaje al perfil profesional del y de la *Educadora Social*, y por último, recursos TIC, que junto al espacio virtual de Moodle, se emplearán para facilitar el aprendizaje teórico de la asignatura, siempre desde situaciones de aprendizaje simulado y práctico.

Tabla 68. Actividades y bloques de actividad y metodología de Métodos de Investigación Educativa

Actividad	Metodología	ECTS	H.	Comp.	RA	Ev.	Ob.
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL]	Método expositivo: contenido básico de la asignatura	1,2	30	G07, G08	RA1, RA2	Sí	No
Elaboración de trabajos o temas (Prácticas /Tutorías) [PRESENCIAL]	Combinación de métodos (presentación y exposición y estudio de casos): paradigmas y diseños con intervención y sin intervención	0,8	20	G07, G08, E18, E26	RA1, RA2, RA	Sí	Sí
Elaboración de trabajos o temas (Prácticas) [PRESENCIAL]	Taller: procedimiento de búsqueda bibliográfica, procedimiento de recogida y de análisis de información	0,32	8	G07, E26	RA1, RA2	Sí	No
Presentación de trabajos o temas (Prácticas) [PRESENCIAL]	Prácticas: vídeo de conocimiento científico	0,08	2	G07, G08	RA1	Sí	No
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA]	Elaboración de infografía	1,2	30	G07, G08, E18	RA1, RA2	Sí	Sí
Elaboración de trabajos [AUTÓNOMA]	Criterios de diseño y calidad de los informes de investigación	0,8	20	G07, G08, E26	RA1	No	No

	Estudio de casos: paradigmas y diseños						
Preparación o estudio de pruebas de evaluación [AUTÓNOMA]	Estudio individual del estudiante	0,4	10	G07, G08	RA1	SÍ	SÍ
Prueba final [PRESENCIAL]	Pruebas de evaluación	0,08	2	G07, G08	RA1	SÍ	SÍ
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA]	Prácticas: formulación de preguntas, procedimiento de búsqueda bibliográfica, procedimiento de recogida y de análisis de información	1,12	28	G07, G08, E26, E18	RA2, RA3	SÍ	No
Total		6,00	150				
Créditos totales de trabajo presencial: 2,4			Horas totales de trabajo presencial: 60				
Créditos totales de trabajo autónomo: 3,6			Horas totales de trabajo autónomo: 90				

H.: Horas; Comp.: Competencias; RA: Resultado de Aprendizaje; Ev: Actividad formativa evaluable; Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

Fuente: Elaboración propia (2022)

La metodología docente que inspira este *Proyecto Docente* se centra en la creación de situaciones de aprendizaje competencial; un elemento esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje para promover el aprendizaje del estudiantado universitario. Si se asume el principio psicopedagógico que reza que “una competencia solo existe en la medida que una persona en-contexto la despliega” (Martín & Coll, 2021), lo que significa que a la hora de planificar la metodología docente se debe contemplar, no solo la influencia de las variables personas del estudiantado, sino también la función y características de las situaciones de aprendizaje creadas para visibilizar y movilizar los saberes básicos del estudiantado.

El aprendizaje significativo significa poner en valor qué conocen y cómo conocen lo que conocen, disponiendo de un conjunto de ambientes y recursos para la transición de la “estructura conceptual del contenido” a la “estructura cognitiva del estudiante”, todo ello de forma significativa (Ausubel, Novak, & Hanesian, 2009). Esto implica que todo aprendizaje universitario tiene que ser relevante, con sentido y funcional para el estudiantado. Todo esto tiene sentido dentro de un enfoque de competencias, donde la prioridad se pone en los RA, de modo que el estudiantado debe ser capaz de saber y de saber hacer en relación con lo que ya sabe, incluso aquello que no sabe que sabe, pero que la docencia universitaria debe visibilizar para que el proceso de interpretación-representación (Ferreyra & Pedrazzi, 2007). Por eso, nuestra propuesta metodológica, toma como referente principal el aprendizaje significativo de Ausubel (2009). Se entiende que el aprendizaje competencial para que sea relevante, tenga sentido y conecte con el estudiantado universitario debe darse en una situación ecológica, contextual y relacional. Esto crea condiciones e impulsa procesos para estudiantado sea capaz de saber y saber hacer cosas de forma adecuada, eficaz u ética, y de hacerse consciente, también, de cómo aprende, adquiriendo cada vez más un mayor grado de dominio competencial. Se trata promover en el estudiantado un aprendizaje consciente, participativo y autónomo desde la reflexión como Educador y Educadora Social en formación.

En nuestro sistema educativo, y de acuerdo con los planteamientos de la *Recomendación del Consejo de Europa de 22 de mayo de 2018* (DOUE, 2018), las situaciones de aprendizaje han sido definidas en el sistema educativo español, dentro del *Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo* y del *Real Decreto 243/2022, de 5 de abril*, en artículo 2 de definiciones, establece que las “situaciones de aprendizaje son situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas” (BOE, 2022, pág. 7) (BOE, 2022, pág. 6). Por su parte, en la literatura se han realizado aportaciones para establecer una comprensión conceptual de las situaciones de aprendizaje. En este sentido, queremos destacar la de Gonzales, González y López una situación de aprendizaje es “un conjunto de actividades educativas diseñadas por el y la docente con el objetivo de potenciar en el estudiantado la construcción autónoma y responsable de competencias genéricas y específicas, que actúan

como reguladores de una situación profesional eficiente y ética en un ambiente participativo y dialógico” (2011, pág. 124).

El diseño de situaciones de aprendizaje requiere contar con una serie de criterios que orienten la toma de decisiones sobre las que se establece su planificación, así como las intenciones pedagógicas y activación competencial que se busca con ellas. Algunos de estos criterios son, siguiendo la propuesta de Gonzales, González y López (2011):

a) Contextualizar el aprendizaje: Tareas auténticas que sean integradas, simuladas, funcionales y útiles.

b) Orientar el aprendizaje: retos asociados a problemas reales y a sus soluciones mediante la activación de procesos cognitivos, emocionales, psicomotores y diferentes tipos de conocimiento.

c) Combinar métodos de aprendizaje: importancia de los procesos, y del empleo de estrategias activas y de recursos didácticos para la interacción y relación en el aprendizaje.

d) Combinar la organización del espacio del aula: agrupamientos en clase.

e) Impulsar el aprendizaje: participativo, consciente y metacognitivo.

f) Evaluar del aprendizaje: coherencia de los procesos con las competencias y los RA, potenciando una evaluación formativa y compartida.

A continuación, vamos a presentar con detalle didáctico el desarrollo de las actividades de esta Programación Docente, que darán contenido a las situaciones de aprendizaje que se proponen llevar a cabo. Todas las actividades presentan el planteamiento de partida; los objetivos, competencias y RA; el contenido de la asignatura que trabaja; la temporalización; los recursos de aprendizaje y una breve indicación de la evaluación, ya que se desarrollará en otro apartado.

8.2.6.1. Actividad 1. El conocimiento científico vs posverdad

Justificación y planteamiento

No hace mucho tiempo, un famoso futbolista, en Twitter, ponía en cuestión que el hombre hubiera llegado a la luna. Más de 120.000 personas estaban de acuerdo con esta afirmación falsa, al contestar a una sencilla encuesta que el mismo había lanzado. Poco después rectificó. Para él quedó en un error humano, por tanto, no era una mentira, pero era una falsedad ¿Cambió la opinión de esas 120.000 personas? Seguramente no, porque ya la tenían, pero tal vez la reforzaron, se vieron empoderados en la certeza de su mentira inconsciente o no. Mentir forma parte de la condición humana. No decir la verdad implica acciones como ocultar la información o manipular las condiciones de comunicación para ejercer algún tipo de influencia en cómo recibe el emisor la información. En la actualidad la falta de comprobación de la información, así como la facilidad y rapidez para su difusión, en buena medida, a través de las redes sociales, junto con una intención por parte de quién comunica han dado como resultado nuevas formas, contextos y formatos para la proliferación de afirmaciones falsas o pos-verdad o bulos. Un tipo de conocimiento alejado del rigor deseable del conocimiento científico, y es en este contexto en el que nos movemos como Educadores y Educadoras Sociales, amén de que podemos estar configurando marcos explicativos y comprensivos de la intervención socioeducativa en torno a estas premisas de la pos-verdad, también.

La ciencia tiene por objetivo generar conocimiento científico sobre el mundo. El tipo de conocimiento que genera y la forma en cómo se genera es esencial conocerlo y comprenderlo para abordar el contenido posterior de la asignatura. Esta actividad viene a reforzar la intención de este tema que se centra el sentido, función y alcance de la ciencia a través del método científico, en un contexto donde predominan los bulos y las falsas informaciones. En este sentido, qué se entiende cómo ciencia y cuáles son los supuestos que la integran resulta necesario, como marco conceptual de referencia a la hora de situar la investigación educativa, como ya se apuntó en el [capítulo 4](#) de este *Proyecto Docente*. Y resulta sumamente interesante plantear la cuestión del conocimiento científico desde el cómo sabemos lo que sabemos, en un contexto de posverdad, donde las claves de rigor que nos

proporciona el método científico son un instrumento esencial para evidenciar e informar desde la verdad de los hechos, o al menos, desde hechos explicados y comprendidos con rigor científico.

Por tanto, como Educadoras y Educadoras Sociales en formación, esta actividad individual de carácter conceptual y comprensivo es una invitación a conocer la importancia de basar la explicación, comprensión y/o cambio de la realidad a través de la intervención educativa con conocimiento científico.

Objetivos, Competencias y RA

Esta actividad aborda el desarrollo de 5 objetivos, 2 competencias y 1 RA.

Tabla 69. Objetivos, competencias y RA de la actividad 1 sobre el vídeo del conocimiento científico

Objetivos	Competencias	RA
1) Aproximar al estudiante a las bases epistemológicas del conocimiento científico, a los principales paradigmas, y su relación y sentido en Educación Social	G07. Capacidad para la selección de información, la gestión del conocimiento y el manejo de las TIC desde una perspectiva crítica y reflexiva	RA1. Adquirir las bases teóricas fundamentales referidas a la investigación e intervención en Educación Social
2) Promover la activación y el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico sobre la investigación educativa e impulsar la actitud ética sobre con quién y sobre lo que se investiga		
3) Transmitir el sentido y función y la importancia de informar mediante la evidencia científica las decisiones de intervención educativa como criterio de desarrollo profesional	G08 Competencia para la expresión oral y escrita a nivel profesional y aptitud para utilizar otras lenguas y expresarse en otros idiomas	
4) Que conozca y hagan un uso adecuado del vocabulario básico de la epistemología de la investigación educativa		
5) Que tome conciencia del papel de la competencia oral en la construcción de su identidad profesional		

Contenidos

El contenido de esta actividad se vincula con el tema 1 al sentido y función de la investigación en *Educación Social*, y al concepto y características de la investigación educativa, donde se prima el concepto de ciencia y método científico para abordar el desarrollo de la investigación educativa como una disciplina científica al servicio de la intervención socioeducativa.

Desarrollo de la actividad

Se trata de una actividad individual que combina debate, discusión y reflexión grupal, ya que se visionará en el aula física de la clase presencial. Para su desarrollo emplearemos una rutina de pensamiento denominada: Pensar-Inquietar-Explorar (Ritchhart, 2014), de modo que nos permita establecer un contexto de aprendizaje reflexivo y compartido y consciente para el estudiantado. Esta rutina, permite establecer conexiones con aprendizajes previos vinculados con el tema, a la vez que hacerse preguntas fomentando la indagación personal y grupal para comprender los elementos correctos e incorrectos en torno a un tema.

La secuencia de trabajo se organiza de la siguiente manera:

- Presentación de la actividad por el profesor. Se resuelven dudas y se plantea la dinámica de trabajo, así como se apunta el sentido, aprendizajes y evaluación asociados a esta actividad.

Las cuestiones de trabajo son tres: a) ¿qué piensas y qué sabes sobre el tema que plantea Guadalupe Nogués?, b) ¿qué cuestiones o inquietudes te surgen de lo que plantea?, y c) ¿qué te lleva a querer o no explorar el tema del que nos habla y que se vincula con el conocimiento científico?

Todo ello, puede dar pie a cuestiones más variadas y centradas en el conocimiento científico tales como: ¿qué es el conocimiento y para qué sirve?, ¿qué conocemos sobre el mundo?, ¿cómo lo conocemos y cómo conocemos esto? Y, por tanto, ¿qué relación tiene todo esto con el conocimiento científico generado por la ciencia?, ¿qué importancia le concedemos al tipo de conocimiento que tenemos sobre el mundo y sobre las cosas que como Educadores y Educadoras Sociales nos competen profesional y personalmente? Sin olvidar la dimensión ética sobre cómo creamos conocimiento compartido

desde la discrepancia a las ideas, el respeto a las personas y trazando puentes discursivos.

- Visionado del vídeo. El vídeo se visiona de una vez, sin paradas ni cortes, de modo que el estudiantado deberá estar atento en todo momento a las aportaciones, reflexiones e interpelaciones de la conversadora.

- Finalización del vídeo y tiempo para organizar las ideas en torno a las tres cuestiones planteadas.

- Discusión grupal en clase. Se abre el debate e impulsa la reflexión compartida en torno a las cuestiones planteadas. Las preguntas se proyectarán en las pantallas de clase, empleando la *aplicación Wooclap*, donde se irán haciendo nubes de palabras que permitan un desarrollo provechoso del debate.

- Cierre de la actividad. Cada estudiante enviará a través del espacio habilitado en Moodle, las respuestas a las tres cuestiones, incorporando en la medida que lo considere cuestiones que se hayan generado en el debate grupal y le hayan permitido ver las cosas de otro modo o reforzar lo que ya pensaba. La extensión de respuesta no podrá ser inferior a 1 folio o 32 líneas.

Temporalización

La actividad tendrá una duración de 4 horas, cuya distribución se presenta a continuación en minutos.

Figura 21. Distribución temporal en minutos de las acciones integradas en la actividad de aprendizaje 1

Fuente: Elaboración propia (2022)

Recursos

El video se denomina: ¿cómo hablar con otros que piensan distinto? Se trata de una breve conversación en formato EDxRiodelaPlata, realizada por Guadalupe Nogués.

Acceso al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ESwDIXXyh_Y

Imagen 13. Vídeo de trabajo y Twitter de Guadalupe Nogués

Fuente: TEDxRiodelaPlata y Twitter

Las referencias bibliográficas para esta actividad son:

- Ander-Egg, E. (2011). *Aprender a investigar. Nociones básicas para la investigación social*. Brujas.
- Bunge, M. (2004). *La investigación científica (3ª ed.)*. Siglo XXI Editores.
- Hepburn, B., & Andersen, H. (2015). What is the Scientific Method. *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. <https://plato.stanford.edu/entries/scientific-method>
- Sabariego, M., & Bisquerra, R. (2009). Fundamentos metodológicos de la investigación educativa. En R. Bisquerra, *Metodología de la investigación educativa (2ª ed.)* (págs. 19-50). La Muralla.
- Úcar, X. (2016). Los profesionales de lo socioeducativo como investigadores: la creación de conocimiento. *Educació social: revista*

d'intervenció *sòcioeducativa,* 62, 11-23,
<https://raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/view/30822>

De igual modo, para el debate y reflexión grupal se empleará un recurso virtual de apoyo a la docencia como es el Wooclap⁶³. Se trata de una herramienta on-line que incorpora de forma accesible la *plataforma Teams de Microsoft* con licencia de la Universidad de Castilla-La Mancha. Esta herramienta permite promover la participación y dinamizar las interacciones dentro del grupo de clase.

Evaluación

Esta actividad tiene un valor del 5% de la nota de la asignatura, es decir, 0,5 sobre 10 puntos. Se trata de una actividad evaluable pero no obligatoria, de modo que el estudiantado que no la realiza puede aprobar la asignatura, si hace bien el resto de las actividades obligatorias. Al no ser obligatoria tampoco es recuperable, se da cumplimiento a lo que establece el Reglamento de Evaluación del Estudiante -REE- (UCLM, 2022), puesto que no supera el 30% de actividades no permitidas como no evaluables.

Condiciones específicas con efecto sobre la nota:

- Tutoría. No se establecen tutorías, por tanto, no tiene implicaciones sobre la nota.
- Expresión escrita. Se recomienda encarecidamente que el o la estudiante cuide la expresión escrita y el uso adecuado de la gramática, evitando errores de escritura que no son propios de un trabajo académico en la Universidad, del mismo modo, se valorará negativamente la presencia de faltas reiteradas en el texto. Valoración: si hay muchas faltas de ortografía o el texto es incomprensible se asignará por defecto suspenso, con equivalente a 0. Esta condición es indispensable para poder ser evaluada de acuerdo con lo que establece la G08 Competencia para la expresión oral y escrita a nivel profesional y aptitud para utilizar otras lenguas y expresarse en otros idiomas.

⁶³ <https://www.wooclap.com/es/>

- Plagio. Es importante, algo que se remarcará y se velará por su cumplimiento, que el estudiante asuma la integridad académica en la realización de esta actividad, por lo que no se admitirá ningún tipo de plagio. Se procederá conforme al protocolo de la UCLM sobre estas cuestiones. Valoración: suspenso, con equivalente a 0.

Para su evaluación se empleará una rúbrica con tres niveles de desempeño: en progreso (0,1-0,2), aprobado (0,25-0,40) y excelente (>0,40). Se aplicarán los indicadores de evaluación propuestos para esta actividad de aprendizaje.

Tabla 70. Indicadores de evaluación de la actividad 1

Indicadores
Identifica el sentido y función de la investigación científica como creadora de conocimiento en Educación Social
Relaciona la investigación educativa con el perfil profesional del o de la Educadora Social y con la intervención educativa
Reflexiona sobre las implicaciones éticas de la investigación en Educación Social
Emplea conceptos vinculados con la epistemología de la investigación
Valora la importancia de la expresión oral como generadora de pensamiento que le permite ir construyendo su identidad profesional como Educadora o Educador Social desde la investigación educativa

8.2.6.2. Actividad 2. Paradigmas de investigación

Justificación y planteamiento

En su configuración clásica, los paradigmas son sistemas axiológicos, funcionales y de identidad compartidos por una comunidad científica. Representan un modo de ver y entender la realidad (ontología); implican una postura coherente con el modo de acercarse a ella (epistemología), y establecen formas de conocerla e interpretarla (metodología).

Partiendo de estas premisas, y conforme a la importancia que tienen para fundamentar epistemológicamente la investigación educativa, y en el marco de la des-epistemologización de esta, esta actividad persigue promover la conexión del contenido sobre los paradigmas con su aplicación práctica en

casos de estudio donde se plantee una investigación socioeducativa que asume una posición respecto a un paradigma u otro. Se trata de una actividad individual, en la que cada estudiante deberá consultar el material disponible sobre los paradigmas, así como aquella información que haya recogido de las explicaciones en clase y sus propios apuntes para dar respuesta a una serie de preguntas sobre los paradigmas en varios casos prácticos de investigación socioeducativa.

Por tanto, como Educadores y Educadoras Sociales en formación, esta actividad individual de carácter analítico y reflexivo, con apoyo de discusión grupal, intenta generar un espacio de aprendizaje comprensivo sobre los paradigmas y sus implicaciones para el diseño de investigaciones socioeducativas, además de valorar su dimensión ética.

Objetivos, Competencias y RA

Esta actividad aborda el desarrollo de los objetivos, 1, 2 y 4 vinculados con las competencias G07 y G08 y el RA1.

Tabla 71. Objetivos, competencias y RA de la actividad 5 sobre los paradigmas de investigación

Objetivos	Competencias	RA - Verifica
<p>Aproximar al estudiante a las bases epistemológicas del conocimiento científico, a los principales paradigmas, y su relación y sentido en Educación Social</p> <p>Promover la activación y desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico sobre la investigación educativa e impulsar la actitud ética sobre con quién y sobre lo que se investiga</p> <p>Que conozca y hagan un uso adecuado del vocabulario básico de la epistemología de la investigación educativa</p>	<p>G07. Capacidad para la selección de información, la gestión del conocimiento y el manejo de las TIC desde una perspectiva crítica y reflexiva</p> <p>G08 Competencia para la expresión oral y escrita a nivel profesional y aptitud para utilizar otras lenguas y expresarse en otros idiomas</p>	<p>RA1. Adquirir las bases teóricas fundamentales referidas a la investigación e intervención en Educación Social</p>

Contenidos

El contenido de esta actividad se vincula con el tema 3 referido a los paradigmas de investigación, en concreto, se centra en el abordaje de los tres tipos principales: positivista, interpretativo y socio-crítico.

Desarrollo de la actividad

La secuencia de trabajo se organiza en 3 tareas:

- Presentación en clase de la actividad, con apoyo de exposiciones del profesor y debate en clase sobre los paradigmas. Todo ello implicará una parte importante del tiempo, junto al trabajo individual y autónomo del estudiantado.

Se van a presentar tres casos prácticos, a modo de *abstract*, de investigación socioeducativa. Se muestran en el apartado de recursos de este punto. El y la estudiante deberá dar respuesta en cada uno de ellos a tres cuestiones:

1. ¿Qué paradigma se ha empleado en esta investigación previa a la intervención educativa?

2. Justifica la respuesta, es decir, ¿por qué se asume ese enfoque?

3. ¿Para qué se lleva a cabo esa investigación?

La exposición del docente se podrá complementar con la participación del estudiantado en torno a cuestiones que surjan sobre su aprendizaje en la clase presencial.

- Trabajo autónomo. El profesor habilitará el acceso a los casos mediante la herramienta cuestionarios ensayo de Moodle, ya que permite incorporar la descripción del caso, las preguntas y las respuestas del estudiantado y hacer las devoluciones formativas y de evaluación correspondientes en el mismo espacio. Tal y como se muestra a continuación.

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Área personal / Cursos / (8924) MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA / Tema 1: Inicio de la investigación en Educación Social / Actividad 3. Resolución de casos prácticos sobre paradigmas de investi

Comenzado el	viernes, 18 de febrero de 2022, 20:54
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 21 de marzo de 2022, 00:22
Tiempo empleado	30 días 3 horas
Calificación	

Pregunta 1
Finalizado
Se puntúa 1,5 sobre 5,0
Desmarcar
Editar pregunta

Como educadora o educador social se quiere **promover el desarrollo de las competencias sociales** -como aquellas capacidades de toda persona de mantener buenas relaciones sociales con los demás y con uno mismo- y **emocionales** - como aquellas capacidades de toda persona de poder conocer sus emociones, gestionárselas y reconocer las de los demás- de un grupo de **jóvenes vulnerables** que han venido **participando en un programa de intervención educativa para la transición a la vida adulta** durante el último año, y que ahora están empezando a cumplir los 18 años de edad.

Para ello nos planteamos llevar a cabo un **proceso de investigación** (=diagnóstico + indagación) que nos permita **conocer y comprender la situación**, en concreto, queremos recoger evidencias sobre estas dos objetivos:

1. Conocer la percepción que tienen los y las jóvenes sobre sus competencias sociales y emocionales.
2. Analizar los significados que los jóvenes atribuyen a las competencias sociales y emocionales dentro de su desarrollo personal y social.

Todo ello debe permitirnos orientar la intervención educativa, que se centrará en proporcionar los recursos y estrategias necesarias para promover procesos de autonomía hacia la vida adulta.

Preguntas a responder:

1. ¿Qué paradigma sería el más adecuado para esta investigación? Identifica uno de los tres que hemos estudiado.
2. Justifica la respuesta, es decir, ¿por qué ese paradigma?
3. ¿Para qué se lleva a cabo esa investigación?

1- El socio-crítico orientado a la práctica educativa.

Imagen 14. Ejemplo del espacio virtual de la asignatura en Moodle

Fuente:

<https://campusvirtual.uclm.es/mod/quiz/review.php?attempt=424695>

El o la estudiante deberán trabajar sobre los tres casos prácticos durante un tiempo máximo de 1 semana a partir de la presentación de los paradigmas.

- Cierre de la actividad. Cada estudiante enviará a través del espacio habilitado en Moodle, de acuerdo con el plazo y formato establecido para su evaluación.

Temporalización

La carga en hora de la actividad se establece en 6, de las cuales, 2 son para las vinculadas con las explicaciones y debates en clases, y las otras 4 son para el trabajo autónomo del estudiando.

Figura 22. Distribución temporal en minutos de las acciones integradas en la actividad de aprendizaje 2

Fuente: Elaboración propia (2022)

Recursos

Los casos prácticos son tres. A continuación, se recoge el contenido de cada uno de ellos.

Tabla 72. Caso 1. Paradigma de investigación

Como educadora o educador social se quiere promover el desarrollo de las competencias sociales –como aquellas capacidades de toda persona de mantener buenas relaciones sociales con los demás y con uno mismo– y emocionales – como aquellas capacidades de toda persona de poder conocer sus emociones, gestionarlas y reconocer las de los demás– de un grupo de jóvenes vulnerables que han venido participando en un programa de intervención educativa para la transición a la vida adulta durante el último año, y que ahora están empezando a cumplir los 18 años de edad.

Para ello nos planteamos llevar a cabo un proceso de investigación (=diagnóstico + indagación) que nos permita conocer y comprender la situación, en concreto, queremos recoger evidencias sobre estos dos objetivos:

1. Conocer la percepción que tienen los y las jóvenes sobre sus competencias sociales y emocionales.
2. Analizar los significados que los jóvenes atribuyen a las competencias sociales y emocionales dentro de su desarrollo personal y social.

Todo ello debe permitirnos orientar la intervención educativa, que se centrará en proporcionar los recursos y estrategias necesarias para promover procesos de autonomía hacia la vida adulta.

1. ¿Qué paradigma sería el más adecuado para esta investigación? Identifica uno de los tres que hemos estudiado.

2. Justifica la respuesta con detalle, es decir, ¿por qué ese paradigma?

3. ¿Para qué se lleva a cabo esa investigación?

Tabla 73. Caso 2. Paradigma de investigación

Como educadora o educador social se quiere conocer el grado de desarrollo de habilidades parentales vinculadas con el desarrollo de la autonomía en la higiene y alimentación de los hijos e hijas de familias en riesgo de exclusión social, es decir, aquellas familias que sus miembros presentan serios problemas de competencias sociales y emocionales, de formación, empleo y gestión económica de la unidad familiar.

Para ello nos planteamos llevar a cabo un proceso de investigación que nos permita conocer y explicar la situación, en concreto, obtener evidencias sobre estas tres cuestiones:

1. Conocer la percepción que tienen las familias sobre qué entienden por habilidades parentales relacionadas con la higiene y alimentación de sus hijos e hijas.

2. Analizar la relación entre las habilidades parentales con la variable higiene y la variable alimentación de sus hijos e hijas.

3. Estimar la influencia de esa relación o asociación entre las variables.

Todo ello debe permitirnos orientar la intervención educativa, que se centrará en proporcionar los recursos y estrategias necesarias para promover procesos de autonomía familiar y personal.

1. ¿Qué paradigma se ha empleado en esta investigación previa a la intervención educativa?

2. Justifica la respuesta, es decir, ¿por qué se asume ese enfoque?
3. ¿Para qué se lleva a cabo esa investigación?

Tabla 74. Caso 3. Paradigma de investigación

La consejería de empleo y políticas sociales ha abierto una convocatoria para que se presenten estudios de casos en el ámbito rural que muestren cómo se da la inserción sociolaboral de los jóvenes (empleo, formación, vivienda, relaciones personales).

La finalidad del estudio sería realizar un análisis de caso de una población rural para conocer y comprender los elementos que intervienen en el proceso de participación laboral y emancipación de su juventud. Se parte de la idea de que ambas cuestiones, participación y emancipación son resultado de una construcción social, por lo que interesa hacer aflorar las percepciones representaciones de los jóvenes, con la intención de descubrir los significados que ellos y ellas atribuyen a estas situaciones.

1. ¿Qué paradigma se ha empleado en esta investigación previa a la intervención educativa?
 2. Justifica la respuesta, es decir, ¿por qué se asume ese enfoque?
 3. ¿Para qué se lleva a cabo esa investigación?
-

Las referencias bibliográficas para esta actividad son:

- Serón Muñoz, J.M. (1992). Paradigmas de investigación en educación: hacia una concepción crítico-constructiva. *Tavira: Revista de Ciencias de la Educación*, 9, 105-128.
- Martínez Rizo, F. (2002). Las disputas entre paradigmas en la investigación educativa. *Revista Española de Pedagogía*, 60(221), 2750. <https://revistadepedagogia.org/lx/no-221/las-disputas-entre-paradigmas-en-la-investigacion-educativa/101400009786/>

- Sáez Alonso, R. (2005). Bases metodológicas de la investigación educativa y paradigmas. *Revista Complutense de Educación*, 16(1), 307-337. <https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/78823>
- Martínez Rizo, F. (2002). Las disputas entre paradigmas en la investigación educativa. *Revista Española de Pedagogía*, 60(221), 2750. <https://revistadepedagogia.org/lx/no-221/las-disputas-entre-paradigmas-en-la-investigacion-educativa/101400009786/>
- Sánchez-Santamaría, J. (2013). Paradigmas de Investigación Educativa: de las leyes subyacentes a la modernidad reflexiva. *Entelequia. Revista Interdisciplinar*, 16, 91-102. <https://revistaentelequia.wordpress.com/2013/10/12/1320/>
- Gil Álvarez, D. C. J. L., León González, D. C. J. L., & Morales Cruz, M. M. (2017). Los paradigmas de investigación educativa, desde una perspectiva crítica. *Revista Conrado*, 13(58), 72-74. <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/476>

Se empleará el espacio Moodle de la asignatura para realizar su envío.

The screenshot shows a Moodle course interface. The top navigation bar includes the UCLM logo and the user name 'JOSÉ SÁNCHEZ SANTAMARÍA'. The course title is 'MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA'. The breadcrumb trail indicates the current location: 'Área personal / Cursos / (8924) MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA / Tema 1: Inicio de la investigación en Educación Social / Actividad 3. Resolución de casos prácticos sobre paradigmas de investigación (calificada, para revisión)'. The main content area displays 'Actividad 3. Resolución de casos prácticos sobre paradigmas de investigación (calificada, para revisión)'. It specifies the activity is open on Thursday, March 2, 2023, at 09:30 and closes on Friday, March 24, 2023, at 00:00. The activity description states: 'Desarrollo de la actividad: Se trata de hacer una lectura de este caso a partir de lo visto en el tema 1 sobre el concepto de investigación educativa y los paradigmas de investigación aplicados a la educación social. Para ello se debe tener en cuenta el material de la asignatura y las explicaciones y trabajo realizado en clase en torno a los paradigmas. Esta actividad tiene un valor de 0,5 puntos sobre el total de la nota de la asignatura. Para su corrección se tendrán en cuenta los criterios de evaluación propuestos en el documento de planificación del tema 1. Cualquier duda o cuestión: jose.ssantamaria@uclm.es y en tutorías de la asignatura.' Below the description, it indicates 'Intentos permitidos: 3', 'Método de calificación: Calificación más alta', and 'Calificación para aprobar: 2,5 de 5,0'. A sidebar on the left contains course navigation options like 'MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA', 'Participantes', 'Insignias', 'Calificaciones', and a list of topics, with 'Tema 1: Inicio de la investigación en Educación Social' highlighted in red.

Imagen 15. Ejemplo de espacio virtual Moodle para el envío de la actividad

Fuente:

<https://campusvirtual.uclm.es/mod/quiz/view.php?id=642313&forceview=1>

Evaluación

Esta actividad tiene un valor del 5% de la nota de la asignatura, es decir, 0,5 sobre 10 puntos. Se trata de una actividad obligatoria y evaluable, por lo tanto, de acuerdo con el Reglamento de Evaluación del Estudiante (UCLM, 2022), será recuperable, al tratarse de una propuesta de trabajo indispensable para aprobar la asignatura. De este modo, en caso de que el o la estudiante no superen esta actividad, podrán recuperarla en la convocatoria extraordinaria, si son de evaluación continua, y en la ordinaria y extraordinaria en caso de evaluación no continua.

Condiciones específicas con efecto sobre la nota:

- Tutoría. Estará a demanda, no hay tutorías obligatorias.
- Expresión escrita. Se aplica en el mismo sentido y contenido la condición anteriormente descrita.
- Plagio. Se aplica en el mismo sentido y contenido la condición anteriormente descrita.

Para su evaluación se aplicará los indicadores de la siguiente tabla. En función de su importancia en el tipo de aprendizaje a promover dentro de esta actividad, el indicador 1 tendrá un valor de 0,1, el indicador 2 de 0,3 y el indicador 3 de 0,1.

Tabla 75. Indicadores de evaluación de la actividad 2

Indicadores
Identifica el sentido y función de la investigación científica como creadora de conocimiento en Educación Social
Relaciona la investigación educativa con el perfil profesional del o de la Educadora Social y con la intervención educativa
Emplea conceptos vinculados con la epistemología de la investigación

8.2.6.3. Actividad 3. Infografía del PGI

Planteamiento de partida y justificación

La investigación educativa tiene como finalidad la generación de conocimiento organizado sobre los fenómenos educativos, con la intención de conocerlos, comprenderlos y/o explicarlos.

En esta actividad nos interesa conocer y comprender la concreción del método científico a través de lo que se conoce como proceso general de investigación, el cual establece los pasos o fases esenciales en las que se debe organizar cualquier investigación. Este contenido es esencial para comprender cómo llevar a cabo una investigación, compartiendo los principales hitos establecidos por la comunidad científica. Así pues, en este apartado junto al contenido de este, vamos a llevar a cabo una de las actividades básicas de la asignatura: actividad denominada Estudio del *Proceso General de Investigación*, que implicará realizar una infografía de este, con un valor de 3 puntos sobre el total de la nota.

Por tanto, como educadores y educadoras sociales en formación, esta actividad individual de carácter analítico y reflexivo es una invitación a pensar sobre el sentido de la investigación en relación con su concreción en el Proceso General de Investigación, esencial para llevar a cabo investigaciones conectadas con nuestra práctica profesional.

Objetivos, Competencias y RA

Esta actividad aborda el desarrollo de 9 objetivos, 3 competencias y 2 RA.

Tabla 76. Objetivos, competencias y RA de la actividad 3 sobre infografía del proceso general de investigación

Objetivos	Competencias	RA - Verifica
<p>Aproximar al estudiante a las bases epistemológicas del conocimiento científico, a los principales paradigmas, y su relación y sentido en Educación Social</p> <p>Que conozca y hagan un uso adecuado del vocabulario básico de la epistemología de la investigación educativa</p> <p>Que tome conciencia del papel de la competencia oral en la construcción de su identidad profesional</p> <p>Enseñar los pasos del proceso general de investigación como una sistematización globalizada, flexible y dinámica en función del objeto e intención de la investigación educativa</p> <p>Que identifiquen los elementos principales de cada paso del proceso general de investigación</p> <p>Que identifiquen los elementos principales de cada paso del proceso general de investigación</p> <p>Que conozca la traducción de términos fundamentales del proceso general de investigación en lengua inglesa</p> <p>Que sepa describir de forma visual y oral el proceso general de investigación</p>	<p>G07. Capacidad para la selección de información, la gestión del conocimiento y el manejo de las TIC desde una perspectiva crítica y reflexiva</p> <p>G08 Competencia para la expresión oral y escrita a nivel profesional y aptitud para utilizar otras lenguas y expresarse en otros idiomas</p> <p>E26. Competencia para la elaboración e interpretación de documentos e informes característicos del desempeño profesional</p>	<p>RA1. Adquirir las bases teóricas fundamentales referidas a la investigación e intervención en Educación Social</p> <p>RA2. Ser capaz de aplicar las técnicas básicas de investigación e intervención al trabajo socioeducativo</p>

Que sepa valorar las implicaciones del proceso general y del informe de investigación para su desarrollo profesional		
--	--	--

Contenidos

El contenido de esta actividad se vincula con el tema 4 referido al proceso general de investigación. Este contenido aborda todos los elementos y pases que componen este proceso conforme a lo establecido en la literatura existente sobre esta cuestión.

Desarrollo de la actividad

Se trata de una actividad individual. Se dedicará una sesión presencial para explicar la actividad y atender las primeras dudas iniciales para que el estudiantado pueda empezar a trabajar con ella. En esta primera sesión, el profesor proporcionará un documento de trabajo que pautará el procedimiento que el estudiantado deberá llevar a cabo, aportando información detallada sobre el sentido de la actividad, las competencias, objetivos y RA que aborda, los recursos a disposición del estudiantado, la temporalización y los criterios de evaluación, con expresión del valor de la nota sobre el total de la asignatura.

Se establecerá una tutoría obligatoria y voluntarias para la activación, seguimiento y apoyo al proceso de elaboración de la infografía. En estas tutorías el profesor dará apoyo didáctico al proceso de aprendizaje, poniendo en valor qué está aprendiendo y cómo está aprendiendo el y la estudiante. Estas tutorías servirán para tres cosas: a) resolver dudas iniciales o durante el proceso de realización; b) impulsar el inicio o avance de la actividad por parte del profesor, y c) tener una idea general de cómo va el desarrollo de la actividad, y reforzar individual o grupalmente alguna cuestión que así lo requiera.

Una vez finalizada la elaboración de la infografía, el o la estudiante deberán enviar una copia en formato pdf a la plataforma virtual y de apoyo de *Moodle* a la docencia de la asignatura.

Temporalización

Se establece un período de un mes para realizar la infografía, a contar a partir del día siguiente de haber presentado el profesor la actividad en clase. Durante este período de tiempo, cada estudiante deberá ir realizando la infografía, de modo que lo pueda entregar en tiempo y forma. Se trata de una actividad individual, por lo tanto, no se tendrán en cuenta infografías que no se hayan hecho así. Durante este período de tiempo, cada estudiante deberá ir realizando la infografía, de modo que lo pueda entregar en tiempo y forma. Se trata de una actividad individual, por lo tanto, no se tendrán en cuenta infografías que no se hayan hecho así.

La fecha de entrega será consensuada con el estudiante en función de la carga de trabajo, aunque se establece como criterio de referencia que el trabajo debería estar realizado no más allá de 30 días desde su presentación, para que el sentido y función didáctica de la misma no pierda potencia pedagógica, y se pueda conectar con los aprendizajes que se intentan desarrollar en el tema 2 y 3, principalmente.

Recursos

Los recursos virtuales que se pondrán a disposición del estudiantado son los siguientes:

- ¿Cómo hacer una infografía con Canvas?
https://www.canva.com/es_419/
- Banco de imágenes libre (I): <http://www.bnm.me.gov.ar/>
- Banco de imágenes libre (II): <https://pixabay.com/es/>
- Banco de imágenes libre (III): <https://es.freeimages.com/>

Las referencias bibliográficas para esta actividad son:

- Ander-Egg, E. (2011). *Aprender a investigar. Nociones básicas para la investigación social*. Brujas.
- Ballester, L. (2004). *Bases metodológicas de la investigación educativa*. Servei de Publicacions de la Universitat de les Illes Balears.

- Bernal, C. (2015). *Metodología de investigación (4a ed.)*. Pearson.
- Fox, D. (1981). *El proceso de investigación en educación*. EUNSA.
- Latorre, A., Del Rincón, D., & Arnal, J. (2005). *Bases metodológicas de la investigación educativa (1ª reimpresión)*. Ediciones Experiencia.
- Lochmiller, C., & Lester, J. (2016). *An introduction to education research. Connecting methods to practice*. Sage publications.
- Sabariego, M., & Bisquerra, M. (2009a). El proceo de investigación. Parte I. En R. Bisquerra, *Metodología de investigación eductiva (2ª ed.)* (págs. 89-125). La Muralla.
- Sabriego, M., & Bisquerra, R. (2009b). El proceo de investigación. Parte II. En R. Bisquerra, *Metodología de investigación educativa (2ª ed.)* (págs. 127-163). La Muralla.

También se proporcionarán ejemplos de infografías de otros cursos para que tengan una referencia visual y elaborado por sus compañeros y compañeras. A continuación a modo de ejemplificación se presentan un par de infografías pertenecientes a los cursos académicos 2020/21 y 2021/22.

Figura 23. Ejemplo de infografía sobre el PGI (I)

Fuente: Lucía Rodríguez Andújar (2021).

Figura 24. Ejemplo de infografía sobre el PGI (II)

Fuente: Victoria Tornero (2022)

Evaluación

La nota de esta actividad como ya se ha dicho antes será del 30% de la nota de la asignatura. Se trata de una actividad obligatoria y evaluable, por lo tanto, de acuerdo con el Reglamento de Evaluación del Estudiante (UCLM, 2022), será recuperable, al tratarse de una propuesta de trabajo indispensable para aprobar la asignatura. De este modo, en caso de que el o la estudiante no superen esta actividad, podrán recuperarla en la convocatoria extraordinaria, si son de evaluación continua, y en la ordinaria y extraordinaria en caso de evaluación no continua. De este modo, ambos estudiantes podrán recuperar la actividad en sus respectivas convocatorias, mejorándola, en caso de haberla entregado y no haber superado la evaluación, o entregándola si no lo han hecho.

Condiciones específicas con efecto sobre la nota:

- Tutoría. La no participación en la tutoría tendrá implicaciones sobre la nota, ya que en las competencias se evalúan elementos vinculados con el proceso. Valoración: 0,5 puntos menos.
- Expresión escrita. Se aplica en el mismo sentido y contenido la condición anteriormente descrita.
- Plagio. Se aplica en el mismo sentido y contenido la condición anteriormente descrita.

Para su evaluación se empleará una rúbrica con tres niveles de desempeño: en progreso (<1,5), aprobado (1,5 a 2,5) y excelente (>2,5). Se aplicarán los indicadores de evaluación propuestos para esta actividad de aprendizaje.

Tabla 77. Indicadores de evaluación de la actividad 3

Indicadores
Identifica, define y relaciona todos los pasos del PGI mediante una realizada infografía la aplicación informática <i>Canva</i>
Emplea los principales conceptos de la investigación educativa relacionados con el PGI
Elabora una traducción inglesa de los principales conceptos relacionados con los pasos del proceso general de investigación, y aporta un <i>abstract</i> definiendo el significado de un PGI
Presenta la infografía realizada en torno al proceso general de investigación en formato digital

8.2.6.4. Actividad 4. Formular problemas de investigación

Dentro del proceso general de investigación, la formulación del problema es fundamental para el desarrollo posterior de cada una de las fases que lo componen. La pregunta de investigación surge asociada al tema de investigación lo que Sabariego y Bisquerra denominan “núcleo embrionario de la investigación” (2009, pág. 23). En este momento del proceso general de investigación, hay al menos 3 elementos vinculados con el problema: el campo, el área de interés y el tópico de investigación. Todas ellas permiten establecer un marco de referencia para poder situar el problema en términos de formulación, así como para poder estas en condiciones de vincularlo con la investigación de referencia y valorar su planteamiento de acuerdo con criterios de calidad.

Figura 25. Campo, área, tema y problema de investigación

Fuente: Pardede (2018, pág. 3)

Como ya se apuntó en el [capítulo 3](#), en muchos de los manuales didácticos de referencia de la asignatura, cuando se plantea la cuestión de la formulación de problemas, al menos hay tres aspectos que todos ellos trabajan: características y origen, selección y formulación (Best, 1972; Buendía, Colás, & Hernández, 1997; Ballester L. , 2004; Bernal, 2015). Por eso, en esta actividad se plantea trabajar la aplicación de estos tres aspectos sobre 3 casos reales y breves.

Como Educadores y Educadoras Sociales debemos saber formular problemas de investigación, ya que nos permiten conectar con las necesidades de intervención socioeducativa, a la vez que sitúan el punto de partida para el desarrollo posterior del proceso general de la investigación en Educación Social.

Objetivos, Competencias y RA

Esta actividad aborda el desarrollo de los objetivos 8, 10 y 14, así como de las competencias G07, G08 y E26, y el RA1.

Tabla 78. Objetivos, competencias y RA de la actividad 4 sobre la formulación de preguntas de investigación

Objetivos	Competencias	RA - Verifica
Que conozca la formulación de problemas 10) Que conozca y hago un uso adecuado del vocabulario básico del proceso general de investigación	G07. Capacidad para la selección de información, la gestión del conocimiento y el manejo de las TIC desde una perspectiva crítica y reflexiva G08 Competencia para la expresión oral y escrita a nivel profesional y aptitud para utilizar otras lenguas y expresarse en otros idiomas	RA1. Adquirir las bases teóricas fundamentales referidas a la investigación e intervención en Educación Social

Contenidos

El contenido de esta actividad se vincula con el tema 4 dentro del proceso general de investigación, en concreto permite la aplicación de aspectos teóricos que tendrá que trasladar a la infografía.

Desarrollo de la actividad

La secuencia de trabajo se organiza en 3 tareas:

- Exposición de contenido por el profesor y presentación en clase de la actividad.
- Trabajo autónomo. El y la estudiante deberán trabajar la actividad fuera de clase.
- Cierre de la actividad. Cada estudiante enviará a través del espacio habilitado en Moodle, de acuerdo con el plazo y formato establecido para su evaluación.

Temporalización

La carga en hora de la actividad se establece en 3 horas, de las cuales, 1 son para las vinculadas con presentación y explicaciones, y las otras 2 son para el trabajo autónomo del estudiando.

Figura 26. Distribución temporal en minutos de las acciones integradas en la actividad de aprendizaje 4

Fuente: Elaboración propia (2022)

Recursos

Los casos prácticos serán los que se recogen a continuación.

Tabla 79. Casos prácticos para la formulación de problemas de investigación

Caso 1. En el centro de menores en protección Tony Juliá, concretamente en el grupo de 14-16 años, donde trabajamos como educadores y educadoras sociales, empieza a crecer la preocupación por los problemas de los chicos y chicas para realizar las tareas académicas. El equipo de coordinación con la dirección del centro, quieren conocer qué está sucediendo para actuar en coherencia con las necesidades

Caso 2. En el IES Pablo Neruda han empezado a darse manifestaciones xenófobas por motivos de género. Desde el equipo directivo, en colaboración con los tutores y tutoras, y el departamento de orientación en el que trabajamos como educadores y educadoras sociales se quiere contar con evidencias que ayuden a tomar medidas, que más allá de lo sancionador,

promuevan procesos educativos basados en el respeto, reconocimiento e inclusión de la diversidad como un valor de riqueza humana

Caso 3. En la Asociación de Mujeres Clara Campoamor se quiere impulsar la dinamización de sus socias para generar procesos de participación que revitalicen los objetivos de la Asociación y mejoren la visibilidad hacia la comunidad

Las referencias bibliográficas para esta actividad son:

- Ratan, SK., Anand, T., & Ratan, J. (2019). Formulation of research question - Stepwise approach. *Journal of Indian Association Pediatric Surgeons*, 24(1), 15-20. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30686882/>
- Bernal, C. (2015). *Metodología de investigación (4a ed.)*. Pearson. <https://www.youtube.com/watch?v=rNjoZiUuBLM>
- Herramientas para la escritura de un problema de investigación: <https://drive.google.com/drive/folders/1NMV4h9EeoKHb73pi41GAIP274s6Rz76v>
- Vídeo sobre formulación de problema de investigación. Programa LEA 2018: <https://www.youtube.com/watch?v=rNjoZiUuBLM>

Se empleará el espacio Moodle de la asignatura para realizar su envío.

Evaluación

Esta actividad tiene un valor del 5% de la nota de la asignatura, es decir, 0,5 sobre 10 puntos. Se trata de una actividad evaluable pero no obligatoria (UCLM, 2022), no supera el 30% de actividades no permitidas como no evaluables.

Condiciones específicas con efecto sobre la nota:

- Tutoría. Estará a demanda, no hay tutorías obligatorias.
- Expresión escrita. Se aplica en el mismo sentido y contenido la condición anteriormente descrita.
- Plagio. Se aplica en el mismo sentido y contenido la condición anteriormente descrita.

Para su evaluación se aplicará los indicadores de la siguiente tabla. En función de su importancia en el tipo de aprendizaje a promover dentro de esta actividad, el indicador tendrá un valor de 0,5 y el indicador 15 de 0,25.

Tabla 80. Indicadores de evaluación de la actividad 4

Indicadores
Formula y valora un problema de investigación en Educación Social con criterios de calidad teniendo en cuenta criterios de rigor científico, éticos y de género
Emplea los principales conceptos de la investigación educativa relacionados con el PGI

8.2.6.5. Actividad 5. Procedimiento de búsqueda de información bibliográfica

Como hemos visto en el [capítulo 3](#), el procesos de revisión y análisis de la literatura científica es un paso importante, de forma especial, al inicio del proceso general de investigación, cuando hay que situar el tema y formular el problema de investigación, y ya posteriormente, asume una mayor relevancia cuando se trata de establecer el marco de referencia, el estado del arte o una revisión actualizada sobre el tema respecto a lo que hay publicado, y cuál es la evidencia o desarrollo científico dentro del campo de investigación.

Muchas universidades ofrecen, a través de sus servicios de biblioteca, formación al profesorado y al estudiantado sobre procedimientos de búsqueda de información. Y, no solo, eso en muchas de sus páginas web⁶⁴ se puede encontrar información y material con orientaciones para llevar a cabo este procedimiento, atendiendo a las necesidades de lo que se pretende investigar. Esto servicios resultan muy útiles y ofrecen una posibilidad de conocer diferentes recursos y bases de datos, como gestores de información bibliografía, que permiten manejar grandes cantidades de información. Conocedor de esta situación, esta actividad persigue que el estudiante pueda diseñar un breve procedimiento sobre cómo habría una búsqueda localizada y mediante conectores booleanos en dos bases de datos: la proporcionad por WoS y Scopus, mediante licencia de la UCLM. A ello añadiría información sobre revistas o web de recursos profesionales y de referencia en nuestro contexto.

Como Educadores y Educadoras Sociales es esencial que la práctica profesional esté informada por la evidencia disponible, a partir de las

⁶⁴ UCLM: <https://www.biblioteca.uclm.es/encuentra-informacion/recursos>;

publicaciones de calidad y de referencia dentro del campo profesional. Saber qué información necesitamos y saber buscar información que pueda ser necesaria se conjugan para fundamentar la toma de decisiones sobre el tema de investigación, en un primer momento, y para fundamentar, la pregunta de investigación, en un segundo momento, además de servir para poner en discusión los resultados obtenidos en la investigación, con los proporcionados por la investigación previa de calidad científica que se haya identificado en el procedimiento de búsqueda.

Objetivos, Competencias y RA

Esta actividad aborda el desarrollo de los objetivos 8, 10 y 14, así como de las competencias G07, G08 y E26, y el RA1.

Tabla 81. Objetivos, competencias y RA de la actividad 5 sobre la formulación de preguntas de investigación

Objetivos	Competencias	RA - Verifica
Transmitir el sentido y función y la importancia de informar mediante la evidencia científica las decisiones de intervención educativa como criterio de desarrollo profesional	G07. Capacidad para la selección de información, la gestión del conocimiento y el manejo de las TIC desde una perspectiva crítica y reflexiva	RA1. Adquirir las bases teóricas fundamentales referidas a la investigación e intervención en Educación Social
Que utilicen las fuentes de documentación y aplicar las principales estrategias de análisis para la fundamentación del problema y diseño de la investigación	E26. Competencia para la elaboración e interpretación de documentos e informes característicos del desempeño profesional	RA2. Ser capaz de aplicar las técnicas básicas de investigación e intervención al trabajo socioeducativo
Que sepa valorar las implicaciones del proceso general y del informe de investigación para su desarrollo profesional		

Contenidos

El contenido de esta actividad se vincula con el tema 4 dentro del proceso general de investigación, en concreto permite la aplicación de aspectos teóricos que tendrá que trasladar a la infografía.

Desarrollo de la actividad

La secuencia de trabajo se organiza en 3 tareas:

- Exposición de contenido por el profesor y presentación en clase de la actividad.
- Trabajo autónomo. El y la estudiante deberán trabajar la actividad fuera de clase.
- Cierre de la actividad. Cada estudiante enviará a través del espacio habilitado en Moodle, de acuerdo con el plazo y formato establecido para su evaluación.

Temporalización

La carga en hora de la actividad se establece en 3 horas, de las cuales, 1 son para las vinculadas con presentación y explicaciones, y las otras 2 son para el trabajo autónomo del estudiando.

Figura 27. Distribución temporal en minutos de las acciones integradas en la actividad de aprendizaje 5

Fuente: Elaboración propia (2022)

Recursos

Las referencias bibliográficas para esta actividad son:

- Recursos de la Biblioteca de la UCLM:
<https://www.biblioteca.uclm.es/>

Se empleará el espacio Moodle de la asignatura para realizar su envío.

Evaluación

Esta actividad tiene un valor del 5% de la nota de la asignatura, es decir, 0,5 sobre 10 puntos.

Condiciones específicas con efecto sobre la nota:

- Tutoría. Estará a demanda, no hay tutorías obligatorias.
- Expresión escrita. Se aplica en el mismo sentido y contenido la condición anteriormente descrita.
- Plagio. Se aplica en el mismo sentido y contenido la condición anteriormente descrita.

Para su evaluación se aplicará los indicadores de la siguiente tabla. En función de su importancia en el tipo de aprendizaje a promover dentro de esta actividad, el indicador 14 tendrá un valor de 0,5 y el indicador 15 de 0,25.

Tabla 82. Indicadores de evaluación de la actividad 5

Indicadores
Conoce las principales fuentes Primarias y Secundarias de información educativa
Desarrolla un procedimiento sencillo de búsqueda de información booleano en bases de datos oficiales en torno a un tópico de investigación en Educación Social
Valora y relaciona el contenido de un informe de investigación con su desempeño profesional

8.2.6.6. Actividad 6. Informes de investigación

Un informe de investigación puede ser definido como “un documento escrito en el que el investigador detalla los pasos seguidos en la investigación, los resultados obtenidos y sus conclusiones con respecto al problema estudiado” (Del Río, 2005, pág. 195). En este sentido, un informe de investigación es el último paso del proceso general de investigación, su función es informar dando

detalle de los resultados obtenidos de la investigación realizada, es decir, ofrece una buena muestra de cada uno de los pasos y decisiones tomadas, también, sobre este proceso.

Su importancia radica en tres cuestiones: a) es una sistematización de cómo se ha llevado a cabo el proceso de investigación y cuáles son los principales resultados y conclusiones de la investigación realizada; b) permite organizar el contenido generado durante la investigación, generando un proceso de reflexión y aprendizaje en las personas que han participado en la ejecución de la investigación, y c) es una evidencia que contribuye a consolidar una forma de hacer y comunicar ciencia, con una clara intención de difusión social. Es un instrumento, en este sentido, también, de democratización y acceso a la información que impacto sobre la vida de las personas.

Los informes pueden ser de muy diversos tipos, en función de la naturaleza y contenido de la investigación. Tradicionalmente, los informes principales han sido de dos tipos: informes de investigación cuantitativa e informes de investigación cualitativa. Pero en los últimos tiempos ha emergido con fuerza el interés por los informes derivados de revisiones sistemáticas, de métodos mixtos, e incluso, de revisiones profesionales.

Como *Educadores y Educadoras Sociales* nuestra intervención socioeducativa debe estar informada por la evidencia, y en este sentido, el proceso general de investigación contribuye a ello, siendo el informe un ejemplo de recolección de evidencias generadas por la investigación educativa. Pero la importancia del informe radica en sus vínculos con el informe socioeducativo que puede ser definido "como el instrumento del educador o educadora social, en el que se recoge el análisis, diagnóstico y valoración de una realidad determinada, que tiene por finalidad informar sobre el proceso y recomendaciones de una situación que justifica la intervención socioeducativa" (Benítez Ramírez, 2013, pág. 12). Y sin duda, toda actividad de análisis, diagnóstico y valoración puede está orientada a explicar, comprender o transformar una realidad. Establecer los puntos y vínculos entre ambos instrumentos, aunque con funciones diferentes pero objetivos iguales, orientará en buena medida el sentido de esta actividad.

Objetivos, Competencias y RA

Esta actividad aborda el desarrollo de los objetivos 6, 10, 13 y 14, así como de las competencias G07, G08 y E26, y el RA1.

Tabla 83. Objetivos, competencias y RA de la actividad 6 sobre el informe de investigación

Objetivos	Competencias	RA - Verifica
Enseñar los pasos del proceso general de investigación como una sistematización globalizada, flexible y dinámica en función del objeto e intención de la investigación educativa	G07. Capacidad para la selección de información, la gestión del conocimiento y el manejo de las TIC desde una perspectiva crítica y reflexiva	RA1. Adquirir las bases teóricas fundamentales referidas a la investigación e intervención en Educación Social
Que conozca y haga un uso adecuado del vocabulario básico del proceso general de investigación	G08 Competencia para la expresión oral y escrita a nivel profesional y aptitud para utilizar otras lenguas y expresarse en otros idiomas	
Que conozcan y apliquen el estilo APA al redactar informes de investigación		
Que sepa valorar las implicaciones del proceso general y del informe de investigación para su desarrollo profesional	E26. Competencia para la elaboración e interpretación de documentos e informes característicos del desempeño profesional	

Contenidos

El contenido de esta actividad se vincula con el tema 5 sobre informes de investigación, donde se verán tanto la definición, características y estructura de los diferentes informes, como la relación de la información de estos informes con el informe socioeducativo.

Desarrollo de la actividad

La secuencia de trabajo se organiza en 3 tareas:

- Presentación en clase de la actividad.
- Trabajo autónomo.
- Cierre de la actividad.

Temporalización

La carga en hora de la actividad se establece en 4 horas, de las cuales, 1 son para las vinculadas con presentación y explicaciones, y las otras 3 son para el trabajo autónomo del estudiante.

Figura 28. Distribución temporal en minutos de las acciones integradas en la actividad de aprendizaje 6

Fuente: Elaboración propia (2022)

Recursos

Las referencias bibliográficas para esta actividad son:

- APA style resources on research reports and papers (7th revised edition): <https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-format/sample-papers>
- [Literature review professional paper template \(DOCX, 47KB\)](#)
- [Mixed methods professional paper template \(DOCX, 68KB\)](#)
- [Qualitative professional paper template \(DOCX, 72KB\)](#)
- [Quantitative professional paper template \(DOCX, 77KB\)](#)
- [Review professional paper template \(DOCX, 112KB\)](#)
- Benítez Ramírez, M. (2013). El informe socioeducativo: instrumento de la Educación Social. *RES: Revista de Educación Social*, 16, 1-17. https://www.eduso.net/res/pdf/16/info_res_%2016.pdf
- Boudah, D. J. (2011). Writing research reports. In *Conducting educational research: Guide to completing a major project* (pp. 267-279). SAGE Publications, Inc., <https://dx.doi.org/10.4135/9781483349138.n1>

- MacMillan, J. H., & Schumacher, S. (2005). *Investigación Educativa* (5ª ed.). Pearson Educación.
- University of Adelaide (2014). Writing a Research Report Writing Centre Learning Guide. <https://www.adelaide.edu.au/writingcentre/ua/media/28/learningguide-writingaresearchreport.pdf>
- University of Melbourne (s./f.). Research report. <https://students.unimelb.edu.au/academic-skills/explore-our-resources/report-writing/research-reports>

Se empleará el espacio Moodle de la asignatura para realizar su envío.

Evaluación

Esta actividad tiene un valor del 5% de la nota de la asignatura, es decir, 0,5 sobre 10 puntos. Se trata de una actividad evaluable pero no obligatoria (UCLM, 2022), no supera el 30% de actividades no permitidas como no evaluables.

Condiciones específicas con efecto sobre la nota:

- Tutoría. Estará a demanda, no hay tutorías obligatorias.
- Expresión escrita. Se aplica en el mismo sentido y contenido la condición anteriormente descrita.
- Plagio. Se aplica en el mismo sentido y contenido la condición anteriormente descrita.

Para su evaluación se aplicará los indicadores de la siguiente tabla. En función de su importancia en el tipo de aprendizaje a promover dentro de esta actividad, el indicador 14 tendrá un valor de 0,5 y el indicador 15 de 0,25.

Tabla 84. Indicadores de evaluación de la actividad 6

Indicadores
Conoce los apartados de un informe de investigación y los criterios de calidad para su elaboración conforme a las normas APA
Valora y relaciona el contenido de un informe de investigación con su desempeño profesional

8.2.6.7. Actividad 7. Diseño sin intervención

Justificación y planteamiento

Los diseños son esquema de acción que permiten concretar a las intenciones y naturaleza del problema de investigación el proceso general de investigación en *Educación Social*. Los elementos que se deben identificar y concretar en el diseño van desde la definición del problema de investigación asociado a la pregunta y objetivos e hipótesis, pasando por el establecimiento de las variables, la muestra participante mediante la aplicación de tipos de muestreo, así como la definición y desarrollo de las estrategias de recogida y análisis de datos. Todo ello, asumiendo una orientación cuantitativa.

Los diseños de investigación que no implican intervención presentan una serie de potenciales y características que pueden ser de gran utilidad para la intervención de los y las Educadoras Sociales. En este sentido, la finalidad de esta actividad es que el estudiantado se relacione con este tipo de diseños, que pueden asumir una perspectiva cualitativo y/o cuantitativa, e incluso, pueden ser empleados desde los métodos mixtos. El fin último es que el empleo de estos diseños permita sistematizar y fundamentar la toma de decisiones profesionales, desde el rigor y la calidad necesaria, de la intervención práctica de los y las profesionales de la Educación Social.

Objetivos, Competencias y RA

Esta actividad aborda el desarrollo de los objetivos, 15, 16, 17, 18 y 19 vinculados con las competencias G07, G08, E18 y E26; y el RA1, RA2 y RA3.

Tabla 85. Objetivos, competencias y RA de la actividad 7 sobre los diseños sin intervención

Objetivos	Competencias	RA
Que se familiaricen con los principales tipos de diseños de investigación y sus características	G07. Capacidad para la selección de información, la gestión del conocimiento y el manejo de las TIC desde una	RA1. Adquirir las bases teóricas fundamentales referidas a la investigación e

Que conozca y haga un uso adecuado del vocabulario básico	perspectiva crítica y reflexiva	intervención en Educación Social
Que conozca la traducción de términos fundamentales en lengua inglesa	G08 Competencia para la expresión oral y escrita a nivel profesional y aptitud para utilizar otras lenguas y expresarse en otros idiomas	RA2. Ser capaz de aplicar las técnicas básicas de investigación e intervención al trabajo socioeducativo
Que sepa describir de forma escrita el sentido, alcance y contenido de los diferentes diseños	E18. Habilidad para diseñar, implementar y evaluar estrategias, planes, programas, proyectos y acciones socioeducativas en diversos contextos y ámbitos	RA3. Aprender a desplegar y aplicar un amplio número de técnicas y recursos educativos en función de la demanda o el contexto en el que se desarrolle la acción educativa
Que reconozca la calidad de los diseños de investigación		
Que se familiarice con los diferentes tipos de diseños experimentales, cualitativos y mixtos		
Que valore su alcance y adecuación en función del problema y objetivos de investigación	E26. Competencia para la elaboración e interpretación de documentos e informes característicos del desempeño profesional	
23)Que valore la conexión de los diseños con la intervención de su práctica profesional		

Contenidos

El contenido de esta actividad se vincula con el tema 6 de la asignatura.

Desarrollo de la actividad

La secuencia de trabajo se organiza en 3 tareas:

- Presentación en clase de la actividad, con apoyo de exposiciones del profesor y trabajo grupal en el aula.
- Trabajo autónomo. El profesor habilitará el acceso Moodle.
- Cierre de la actividad.

Temporalización

La carga en hora de la actividad se establece en 12, de las cuales, 6 son para las vinculadas con las explicaciones y debates en clases, y las otras 4 son para el trabajo autónomo del estudiando.

Figura 29. Distribución temporal en minutos de las acciones integradas en la actividad de aprendizaje 7

Fuente: Elaboración propia (2022)

Recursos

Las referencias bibliográficas para esta actividad son:

- Hernández, R; Fernández, C. y Baptista, P. (2003). "Diseños de investigación". En Hernández et al, Metodología de la investigación (Cap. 7). McGraw Hill.

- Latorre, A.; del Rincón, D. y Arnal, J. (1996). "Metodología experimental". En Latorre et al, Bases metodológicas de la investigación educativa (pp. 106-153). Hurtado Mompeó.

León, O. y Montero, I. (2003). "Métodos experimentales". En León y Montero, Métodos de Investigación en Psicología y Educación (181-300). McGraw Hill.

- Cubo, S., Martín, B., Ramos, J.L. (2011). Métodos de investigación y análisis de datos en ciencias sociales. Pirámide.

- Se proporcionarán recursos en formativo audiovisual.

Se empleará el espacio Moodle de la asignatura para realizar su envío.

Evaluación

Esta actividad tiene un valor del 7,5% de la nota de la asignatura, es decir, 0,75 sobre 10 puntos. Se trata de una actividad obligatoria y evaluable, por lo tanto, de acuerdo con el Reglamento de Evaluación del Estudiante (UCLM, 2022), será recuperable, al tratarse de una propuesta de trabajo indispensable para aprobar la asignatura. De este modo, en caso de que el o la estudiante no superen esta actividad, podrán recuperarla en la convocatoria extraordinaria, si son de evaluación continua, y en la ordinaria y extraordinaria en caso de evaluación no continua.

Condiciones específicas con efecto sobre la nota:

- Tutoría. Estará a demanda, no hay tutorías obligatorias.

- Expresión escrita. Se aplica en el mismo sentido y contenido la condición anteriormente descrita.

- Plagio. Se aplica en el mismo sentido y contenido la condición anteriormente descrita.

Para su evaluación se aplicará los indicadores de la siguiente tabla.

Tabla 86. Indicadores de evaluación de la actividad 7

Indicadores
Reconoce criterios de rigor metodológico
Identifica el tipo, las ventajas y limitaciones en diseños de investigación publicados y basados en intervención educativa (cuantitativos y cualitativos) Hace uso de los principales conceptos vinculados con los diseños de investigación educativa con intervención
Conoce la denominación inglesa de los diseños y de los criterios de rigor metodológico a ellos vinculados

Emplea la expresión oral como generadora de pensamiento en relación con los diseños de investigación basados en la intervención

Emplea la expresión oral como generadora de pensamiento en relación con los diseños de investigación basados en la intervención

Juzga la adecuación del diseño con intervención en función del problema de investigación

Diseña un estudio experimental (aleatorizado), otro cualitativo orientado al cambio y la transformación y otro diseño mixto sobre un tema vinculado con la intervención socioeducativa

Conecta los diseños de investigación basados en la intervención que ha elaborado con el perfil profesional del Educador y de la Educadora Social

8.2.6.8. Actividad 8. Diseño con intervención

Justificación y planteamiento

Los diseños son esquema de acción que permiten concretar a las intenciones y naturaleza del problema de investigación el proceso general de investigación en *Educación Social*. Los elementos que se deben identificar y concretar en el diseño van desde la definición del problema de investigación asociado a la pregunta y objetivos e hipótesis, pasando por el establecimiento de las variables, la muestra participante mediante la aplicación de tipos de muestreo, así como la definición y desarrollo de las estrategias de recogida y análisis de datos. Todo ello, asumiendo una orientación cuantitativa.

Los diseños de investigación que implican intervención presentan una serie de potenciales y características que pueden ser de gran utilidad para la intervención de los y las Educadoras Sociales. En este sentido, la finalidad de esta actividad es que el estudiantado se relacione con este tipo de diseños, que pueden asumir una perspectiva cualitativo y/o cuantitativa, e incluso, pueden ser empleados desde los métodos mixtos. El fin último es que el empleo de estos diseños permita sistematizar y fundamentar la toma de decisiones profesionales, desde el rigor y la calidad necesaria, de la intervención práctica de los y las profesionales de la Educación Social.

Tabla 87. Objetivos, competencias y RA de la actividad 8 sobre los diseños con intervención

Objetivos	Competencias	RA
Que se familiaricen con los principales tipos de diseños de investigación y sus características	G07. Capacidad para la selección de información, la gestión del conocimiento y el manejo de las TIC desde una perspectiva crítica y reflexiva	RA1. Adquirir las bases teóricas fundamentales referidas a la investigación e intervención en Educación Social
Que conozca y haga un uso adecuado del vocabulario básico		
Que conozca la traducción de términos fundamentales en lengua inglesa		
Que sepa describir de forma escrita el sentido, alcance y contenido de los diferentes diseños	G08 Competencia para la expresión oral y escrita a nivel profesional y aptitud para utilizar otras lenguas y expresarse en otros idiomas	RA2. Ser capaz de aplicar las técnicas básicas de investigación e intervención al trabajo socioeducativo
Que reconozca la calidad de los diseños de investigación		
21)Que se familiarice con los diferentes tipos de diseños experimentales, cualitativos y mixtos	E18. Habilidad para diseñar, implementar y evaluar estrategias, planes, programas, proyectos y acciones socioeducativas en diversos contextos y ámbitos	RA3. Aprender a desplegar y aplicar un amplio número de técnicas y recursos educativos en función de la demanda o el contexto en el que
Que valore su alcance y adecuación en función del problema y objetivos de investigación		
Que valore la conexión de los diseños con la intervención de su práctica profesional		

	E26. Competencia para la elaboración e interpretación de documentos e informes característicos del desempeño profesional	se desarrolle la acción educativa
--	--	-----------------------------------

Recursos

Las referencias bibliográficas para esta actividad son:

- Cubo, S., Martín, B., Ramos, J.L. (2011). Métodos de investigación y análisis de datos en ciencias sociales. Pirámide.
- Sánchez-Santamaría, J., & Herrera, D. (2020). Investigación cualitativa: Investigación-acción e investigación biográfico-narrativa en Pedagogía Social. Del Pozo, F.J. (comp.), Intervención educativa en contextos sociales: fundamentos e investigación, estrategias y educación social en el ciclo vital (pp. 103-119). UniNorte.
- Se proporcionarán recursos en formativo audiovisual.

Se empleará el espacio Moodle de la asignatura para realizar su envío.

Evaluación

Esta actividad tiene un valor del 7,5% de la nota de la asignatura, es decir, 0,75 sobre 10 puntos. Se trata de una actividad obligatoria y evaluable, por lo tanto, de acuerdo con el Reglamento de Evaluación del Estudiante (UCLM, 2022), será recuperable, al tratarse de una propuesta de trabajo indispensable para aprobar la asignatura. De este modo, en caso de que el o la estudiante no superen esta actividad, podrán recuperarla en la convocatoria extraordinaria, si son de evaluación continua, y en la ordinaria y extraordinaria en caso de evaluación no continua.

Condiciones específicas con efecto sobre la nota:

- Tutoría. Estará a demanda, no hay tutorías obligatorias.

- Expresión escrita. Se aplica en el mismo sentido y contenido la condición anteriormente descrita.

- Plagio. Se aplica en el mismo sentido y contenido la condición anteriormente descrita.

Para su evaluación se aplicará los indicadores de la siguiente tabla.

Tabla 88. Indicadores de evaluación de la actividad 8

Indicadores
Reconoce criterios de rigor metodológico
Identifica el tipo, las ventajas y limitaciones en diseños de investigación publicados y basadas sin intervención educativa (cuantitativos y cualitativos)
Hace uso de los principales conceptos vinculados con los diseños de investigación educativa sin intervención
Conoce la denominación inglesa de los diseños y de los criterios de rigor metodológico a ellos vinculados
Emplea la expresión oral como generadora de pensamiento en relación con los diseños de investigación sin intervención
Juzga la adecuación del diseño sin intervención en función del problema de investigación
Diseña un estudio descriptivo y otro cualitativo sin intervención con un tema relacionado con la Educación Social
Conecta los diseños de investigación sin intervención que ha elaborado con el perfil profesional del Educador y de la Educadora Social

8.2.6.9. Actividad 9. Procedimiento de recogida y de análisis de datos son Jasp

Consciente de las limitaciones que tiene el plan de estudios del grado de Educación Social de Cuenca, al solo disponer de una asignatura de 6 créditos de formación metodológica, lo que limita mucho el contenido a trabajar y las implicaciones de formación, en este sentido, sobre el perfil profesional, se plantea esta actividad que es de introducción, pero sobre todo de conexión del contenido principal de la asignatura de Métodos de Investigación Educativa, con estrategias de recogida y análisis, de modo que establezcan las conexiones

y tengan abierta una posibilidad de futura de seguir profundizando en esta cuestión tan importante para la transferencia o aplicación a la intervención socioeducativa.

La actividad se dirige a saber conocer e interpretar de forma adecuada el tipo, sentido y usos de las principales técnicas de recogida, que se combinará con una breve práctica pero necesaria, sobre un análisis estadístico descriptivo con tablas de contingencia y matrices descriptivas, principalmente.

Tabla 89. Objetivos, competencias y RA de la actividad 9 sobre el procedimiento de recogida de datos

Objetivos	Competencias	RA
<p>Que se aproxime a las cuestiones conceptuales sobre las técnicas de recogida y análisis de datos</p> <p>Que conozca y haga un uso adecuado del vocabulario de investigación educativa</p> <p>Que ubique las técnicas de recogida de información en relación con el problema y los objetivos de investigación</p> <p>Que vincule la contribución de las técnicas de recogida y análisis de información con el desempeño profesional</p>	<p>G07. Capacidad para la selección de información, la gestión del conocimiento y el manejo de las TIC desde una perspectiva crítica y reflexiva</p> <p>G08 Competencia para la expresión oral y escrita a nivel profesional y aptitud para utilizar otras lenguas y expresarse en otros idiomas</p> <p>E18. Habilidad para diseñar,</p>	<p>RA1. Adquirir las bases teóricas fundamentales referidas a la investigación e intervención en Educación Social</p> <p>RA2. Ser capaz de aplicar las técnicas básicas de investigación e intervención al trabajo socioeducativo</p>

	<p>implementar y evaluar estrategias, planes, programas, proyectos y acciones socioeducativas en diversos contextos y ámbitos</p> <p>E26. Competencia para la elaboración e interpretación de documentos e informes característicos del desempeño profesional</p>	<p>RA3. Aprender a desplegar y aplicar un amplio número de técnicas y recursos educativos en función de la demanda o el contexto en el que se desarrolle la acción educativa</p>
--	---	--

Para el conjunto de la actividad se tiene prevista una dedicación de trabajo de unas 20 horas, de las cuales 4 serán presenciales en clase, combinando explicaciones, seguimiento y tutorías personalizadas, y será una actividad de carácter grupal, con un valor de 10%. Se aplicarán los criterios y competencias y resultados de evaluación previsto anteriormente.

Los recursos para emplear serán:

- Cubo, S., Martín, B., Ramos, J.L. (2011). Métodos de investigación y análisis de datos en ciencias sociales. Pirámide.
- El programa informático versión libre Jasp para el análisis estadístico. Se proporcionará una base con datos sobre una situación educativa, para poder realizar los análisis e interpretaciones estadísticas.

Condiciones específicas con efecto sobre la nota:

- Tutoría. Estará a demanda, no hay tutorías obligatorias.
- Expresión escrita. Se aplica en el mismo sentido y contenido la condición anteriormente descrita.

- Plagio. Se aplica en el mismo sentido y contenido la condición anteriormente descrita.

Para su evaluación se aplicará los indicadores de la siguiente tabla.

Tabla 90. Indicadores de evaluación de la actividad 9

Indicadores
Conoce e identifica las técnicas de recogida de información en torno a un tema de investigación planteado en clase
Conoce e identifica los procedimientos analíticos para el tratamiento de la información en torno a un tema de investigación planteado en clase
Ubica las técnicas de recogida de información conforme a las necesidades educativas derivadas de la intervención socioeducativa
Diseña un procedimiento de análisis para un conjunto de información
Hace uso de los principales conceptos vinculados con la recogida y el análisis de información a partir de los temas de investigación planteados en clase
Valora el sentido y alcance de las técnicas de recogida de información y de análisis de la investigación educativa en relación con la práctica profesional del Educador y Educadora Social

8.2.6.10. Actividad 10. Prueba final: teoría y análisis de datos

El programa Verifica del plan de estudios establece la realización de una prueba final. En este caso, se planteará un examen de interpretación teórica sobre situaciones reales vinculadas con la intervención socioeducativa desde la perspectiva profesional de la investigación.

El estudiantado deberá realizar este examen en convocatoria oficial provista por la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.

Tabla 91. Objetivos, competencias y RA de la actividad 10 sobre la prueba final

Objetivos	Competencias	RA
Que conozca y hagan un uso adecuado del vocabulario básico de la investigación educativa	G07. Capacidad para la selección de información, la gestión del conocimiento y el manejo de las TIC desde una perspectiva crítica y reflexiva	RA1. Adquirir las bases teóricas fundamentales referidas a la investigación e intervención en Educación Social
Que se familiaricen con los principales tipos de diseños de investigación y sus características	G08 Competencia para la expresión oral y escrita a nivel profesional y aptitud para utilizar otras lenguas y expresarse en otros idiomas	RA2. Ser capaz de aplicar las técnicas básicas de investigación e intervención al trabajo socioeducativo
Que valore su alcance y adecuación en función del problema y objetivos de investigación	E18. Habilidad para diseñar, implementar y evaluar estrategias, planes, programas, proyectos y acciones socioeducativas en diversos contextos y ámbitos	RA3. Aprender a desplegar y aplicar un amplio número de técnicas y recursos educativos en función de la demanda o el contexto en el que

	E26. Competencia para la elaboración e interpretación de documentos e informes característicos del desempeño profesional	se desarrolle la acción educativa
--	--	-----------------------------------

Para la segunda parte, vinculada con el análisis sobre unos datos.

Tabla 92. Objetivos, competencias y RA de la actividad 10 sobre el procedimiento de análisis de datos

Objetivos	Competencias	RA
<p>Que se aproxime a las cuestiones conceptuales sobre las técnicas de recogida y análisis de datos</p> <p>Que conozca y haga un uso adecuado del vocabulario de investigación educativa</p> <p>Que ubique las técnicas de recogida de información en relación con el problema y los objetivos de investigación</p> <p>Que vincule la contribución de las técnicas de recogida y análisis de información con el desempeño profesional</p>	<p>G07. Capacidad para la selección de información, la gestión del conocimiento y el manejo de las TIC desde una perspectiva crítica y reflexiva</p> <p>G08 Competencia para la expresión oral y escrita a nivel profesional y aptitud para utilizar otras lenguas y expresarse en otros idiomas</p>	<p>RA1. Adquirir las bases teóricas fundamentales referidas a la investigación e intervención en Educación Social</p> <p>RA2. Ser capaz de aplicar las técnicas básicas de investigación e intervención al trabajo socioeducativo</p>

	<p>E18. Habilidad para diseñar, implementar y evaluar estrategias, planes, programas, proyectos y acciones socioeducativas en diversos contextos y ámbitos</p> <p>E26. Competencia para la elaboración e interpretación de documentos e informes característicos del desempeño profesional</p>	<p>RA3. Aprender a desplegar y aplicar un amplio número de técnicas y recursos educativos en función de la demanda o el contexto en el que se desarrolle la acción educativa</p>
--	--	--

Esta prueba tendrá un valor del 20% de la nota de la asignatura, es decir, 2 puntos sobre 10. Se aplicarán los criterios previstos en el apartado de evaluación. Esta prueba tendrá dos partes, la primera será sobre análisis de datos y la segunda sobre cuestiones teóricas, cada parte valdrá 1 punto.

Tabla 93. Indicadores de evaluación de la actividad 10

Indicadores
Diseña un procedimiento de análisis para un conjunto de información
Hace uso de los principales conceptos vinculados con la recogida y el análisis de información a partir de los temas de investigación planteados en clase
Valora el sentido y alcance de las técnicas de recogida de información y de análisis de la investigación educativa en relación con la práctica profesional del Educador y Educadora Social

8.2.7. Uso de las TIC

Para el desarrollo de las actividades de aprendizaje de la asignatura, se tiene previsto hacer uso de cuatro herramientas informáticas, con la intención de apoyar el trabajo presencial, en el aula, así como el trabajo autónomo del estudiantado en la realización de las actividades propuestas:

- Wooclap. Es una aplicación muy útil para promover clases participativas, dinamizar el aprendizaje en el aula y crear espacios de aprendizaje visible y compartido entre el estudiantado. Tiene multitud de funcionalidades, pero en nuestro caso, se emplearán para tres cosas principalmente: a) para hacer repaso de cuestiones trabajadas, mediante la nube de palabras, b) para potenciar nuevos aprendizajes que conecten con los ya adquiridos.

Figura 30. Wooclap. Recurso de apoyo al aprendizaje con sentido y relevante (I)

Fuente: <https://app.wooclap.com/events/LBFBSL/0>

- Moodle: es la herramienta que habitualmente se emplea en la docencia universitaria de la UCLM, su uso está totalmente consolidado, funciona y sirve de complemento al trabajo docente, con buenos resultados y acogida por parte del estudiantado. En esta herramienta, se irán presentando los temas, así como incorporando el contenido, actividades, etc., de ésta, además de ir estableciendo la organización del trabajo. De igual modo, se aprovecharán las

funciones que ofrece Moodle, tal y como se ha indicado en alguna de las actividades propuestas antes

The image shows two screenshots of a Moodle course page. The top screenshot displays the course overview for 'MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA' (course ID 8924). The page features a navigation menu on the left with options like 'Participantes', 'Insignias', and 'Calificaciones'. The main content area includes a welcome message: 'Investigar es conocer, comprender y explicar desde la Educación Social' and 'Métodos de Investigación Educativa ¡Bienvenidas y Bienvenidos al aula virtual de trabajo!'. It also lists 'DATOS DE INTERÉS DE LA ASIGNATURA' and the professor's name, Dr. José Sánchez-Santamaría. The right sidebar contains 'Actividades' (Cuestionarios, Foros, Recursos, Tareas) and 'Avisos recientes'.

The bottom screenshot shows the 'Tema 1: Inicio de la investigación en Educación Social' page. It includes an 'Introducción' section with text about the course objectives and a list of 'CONCEPTOS BÁSICOS' and 'ENFOQUES'. It also lists 'Los resultados de aprendizaje esperados' and 'Las preguntas de aprendizaje'.

Figura 31. Moodle. Recurso de apoyo al aprendizaje con sentido y relevante (II)

Fuente: <https://campusvirtual.uclm.es/course/view.php?id=8924>

- Jsap análisis informático. Dentro de la actividad de recogida y análisis de datos, se empleará como herramienta estadística el Jsap. Se trata de un software libre desarrollado por la Universidad de Ámsterdam, y permite funcionalidades similares a los paquetes estadísticos de pago que existen en el

mercado. Esto no solo facilita el trabajo del estudiantado, sino que permite contar con un recurso intuitivo, de fácil uso y gratuito para trabajar en cualquier momento y lugar.

Figura 32. Jasp. Recurso de apoyo al aprendizaje con sentido y relevante (III)

Fuente: <https://r4stats.com/2019/04/17/jasp-review/>

- Edpuzzle. Es una herramienta de video que permite trabajar cuestiones importantes comunicadas en este formato. En nuestro caso, se empleará en la actividad 1.

The screenshot shows the Edpuzzle website homepage. The header includes the Edpuzzle logo, navigation links for 'Centros y Distritos', 'Clase abierta', 'Iniciar sesión', and 'Registrarse'. The main content area has a yellow background with the text 'Comparte vídeos interactivos en minutos'. Below this, a paragraph reads: 'Con Edpuzzle crea y comparte lecciones interactivas en video. Despierta la curiosidad de tu alumnado añadiendo preguntas, imágenes y anotaciones. Toma decisiones midiendo los resultados.'

Figura 33. Edpuzzle. Recurso de apoyo al aprendizaje con sentido y relevante (IV)

Fuente: <https://edpuzzle.com/>

Todas estas herramientas están pensadas para fomentar las metodologías activas, la motivación, la orientación a la tarea, así como el uso de la competencia digital y sus posibilidades para el desarrollo profesional del y de la Educadora Social.

8.2.8. Tutorías

Las tutorías se establecen como un recurso imprescindible para apoyar, supervisar y contribuir al aprendizaje del estudiantado en la asignatura. Por tanto, y en función del tipo de actividad: supervisada, autónoma, grupal, etc., se depondrán de tutorías personalizadas, bien para reforzar el proceso de activación y desarrollo de las actividades de aprendizaje, o bien bajo demanda, en función de las necesidades del estudiantado.

Así pues, la tutoría cobra especial relevancia para potenciar la dimensión formativa del proceso de enseñanza-aprendizaje, con la intención de hacer consciente al estudiante de su capacidad de aprender y proporcionarle recursos que la potencien, aún más si cabe.

8.2.9. Coordinación

La asignatura se integra dentro de la materia módulo II titulado, "*Bases metodológicas, diseño, programación y evaluación de programas y proyectos socioeducativos*" (UCLM, 2008, pp. 98-99), por tanto, se mantiene una coordinación con las asignaturas integradas en este módulo, para articular una respuesta didáctica adecuada para el abordaje de los resultados de aprendizaje. Esta coordinación consiste en reuniones iniciales y de cierre del cuatrimestre en el que se imparten las asignaturas del módulo, donde se comparten los planteamientos pedagógicos a desarrollar, y después los que se han desarrollado.

La coordinación de curso se centra en compartir, y en todo caso, concretar y consensuar las entregas de trabajo, con la intención de racionalizar las agendas y la carga de trabajo del estudiantado, y dotar de coherencia al conjunto de asignaturas que pivotan sobre el perfil profesional. De igual modo, se comparten intereses y necesidades de formación docente par reforzar aspectos didácticos vinculados con la docencia. Se dan dos reuniones: al inicio y a la finalización del cuatrimestre.

La coordinación también se produce con la delegación de estudiantes en la asignatura, donde, sin cambiar ni modificar los aspectos de la guía docente, se discuten y consensuan aspectos vinculados con el aprendizaje y el desarrollo del planteamiento didáctico de la guía con el estudiantado.

8.2.10. Plagio

Tanto el plagio como la honestidad académica son dos elementos esenciales en un proceso de formación de profesionales, en este caso, de Educación Social. Se trata de conductas poco honestas, que se dan de forma intencional o por desconocimiento o desinformación del estudiantado, unido al papel que el profesorado pueda tener en esta situación, bien ignorando, castigando y/o aprovechándolo para formar e intervenir educativamente sobre ello ((Muñoz-Cantero, Espiñeira-Bellón, & Pérez-Crego, 2021; Muñoz-Cantero & Porto, 2022).

Las medidas que se vienen desarrollando en las Universidades para combatir el plagio y promover la honestidad académica son de tres tipos, y que nosotros asumimos en este Proyecto Docente e Investigador (Muñoz-Cantero, Espiñeira-Bellón, & Pérez-Crego, 2021):

a) Informativas. Se procederá a informar al estudiantado sobre cuestiones generales de plagio, sus implicaciones y regulaciones en el marco de la UCLM. De igual modo, se les ofrecerá información para el uso del compilatio⁶⁵, que es la herramienta que la UCLM emplea para la revisión digital

⁶⁵ Conjugas dos fases, por una parte, realiza una búsqueda de fuentes, para en segundo lugar, hacer comparaciones. Ver más en: <https://www.uclm.es/areas/areatic/servicios/docencia/deteccionplagio>

de las actividades. Así como información sobre citación, entre otros aspectos similares.

b) **Formativas.** Todas las actividades tendrán apoyo en tutorías, lo que permitirá atender dos aspectos esenciales para trabajar la honestidad académica, no solo como competencia profesional técnica, sino también como dimensión ética imprescindible para el desempeño profesional de la Educación Social: por una parte, se pedirán evidencias de proceso que informen sobre el aprendizaje en la tarea, no tanto sobre el qué sino sobre el cómo; y, por otra parte, se harán devoluciones formativas que permitan al estudiante revisar, reflexionar e incorporar mejoras sobre sus conductas, en muchas ocasiones inconscientes, de plagio y falta de honestidad intelectual.

c) **Sentido aplicado, significativo y útil de las actividades de aprendizaje.** Todas las actividades de aprendizaje tienen sentido formativo, y se plantean con la intención de hacer emerger y visibilizar los aprendizajes previos del estudiantado, sobre todo las experiencias relacionadas con esos aprendizajes, poniendo en valor los aprendizajes informales, como medio de conexión con los aprendizajes formales. Las situaciones de aprendizaje sobre las que deben girar las actividades son fundamentales para hacer que conecten con los intereses, motivaciones e inquietudes del estudiantado.

Como todo aprendizaje, requiere de procesos intencionadas, recursos específicos y tiempo, de modo que podamos contar con suficientes evidencias informativas sobre avances en este tipo de aprendizajes.

8.2.11. Sistema de evaluación

La evaluación de las competencias del estudiantado de la asignatura de *Métodos de Investigación Educativa* basa en la siguiente modelización, fruto del trabajo del candidato dentro del campo de la evaluación de los aprendizajes universitarios.

Figura 34. Evaluación superficial y profunda de los aprendizajes universitarios

Fuente: Manzanares y Sánchez-Santamaría (2012, pág. 195)

Se parte de una concepción formativa y compartida de la evaluación, por tanto, toda actividad de evaluación propuesta será también formativa, lo que pone de manifiesto la importancia de las devoluciones formativas para promover un aprendizaje con sentido y relevante en el estudiantado.

Tabla 94. Actividades de evaluación y puntuaciones

Actividad de evaluación	Valoraciones	
	Evaluación continua	Evaluación no continua
1.- Conocimiento científico y posverdad	5%	
2.- Paradigmas de investigación	5%	
3.- Infografía del Proceso general de investigación	30%	30%
4.- Formulación de problemas	5%	
5.- Procedimiento Búsqueda bibliográfica	5%	
6.- Informes de investigación	5%	
7.- Diseños con intervención	7,5%	
8.- Diseños sin intervención	7,5%	
9.- Técnicas de recogida y análisis	10%	
10.- Prueba final	20%	70%
Total	100%	100%

Fuente: Elaboración propia

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

- Evaluación continua:

1. Para la Resolución de Casos y el trabajo:

- Estructura y sistematización del contenido.
- Claridad y coherencia expositiva.
- Capacidad de análisis, síntesis y crítica de información.
- Capacidad uso adecuado de expresión oral y escrita.

- Incorporación y uso adecuado de las TIC.
- Creatividad, originalidad y adecuación de las propuestas al problema/caso objeto de trabajo.

2. Para la prueba con preguntas cerradas:

- Respuestas correctas.
- Dos respuestas incorrectas restarán una bien.

3. Trabajo: infografía:

- Estructura y sistematización del contenido.
- Claridad y coherencia expositiva.
- Capacidad de análisis, síntesis y crítica de información.
- Capacidad uso adecuado de expresión oral y escrita.
- Incorporación y uso adecuado de las TIC.
- Creatividad, originalidad y adecuación de las propuestas al problema/caso objeto de trabajo.

No será necesario aprobar los 3 sistemas de evaluación para hacer media, la condición será obtener al menos el 40% de la nota total de cada parte para hacer media.

Comentarios Generales:

1. Para hacer media entre los tres sistemas de evaluación no es necesario superar todas las actividades y pruebas asociadas.

2. La no realización de una prueba, no implica, suspenso en la asignatura, se traducirá en un 0 que será sumado al resto de puntuaciones obtenidas.

3. Siguiendo lo establecido en el artículo 15.2 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM (2022), un 5% del alumnado podrá obtener la matrícula de honor en la asignatura según el número de alumnado

matriculado en la misma. Aunque la normativa establece que puede asignarse matrícula de honor a partir de 9 o más, el profesor valorará además el rendimiento académico excelente a lo largo de la asignatura, sin que ello comporte presentar actividades adicionales por parte del alumnado que quiera optar a este reconocimiento. En caso de obtener un 10, la asignación será automática.

- Evaluación no continua:

Deberá realizar en una primera parte, una prueba con 40 preguntas de 3 opciones, y, en una segunda parte, el desarrollo de un proceso general de investigación aplicado a un caso:

1. Primera parte de la prueba final (70% de la nota):

- Respuestas correctas.
- Dos respuestas incorrectas restarán una bien.

3. Desarrollo de la infografía (30% de la nota):

- Estructura y sistematización del contenido.
- Claridad y coherencia expositiva.
- Capacidad de análisis, síntesis y crítica de información.
- Capacidad uso adecuado de expresión oral y escrita.
- Creatividad, originalidad y adecuación de las propuestas al problema/caso objeto de trabajo.

Para aprobar será necesario tener una puntuación igual o superior al 25% de la nota en cada una de las dos partes de la prueba final. Para garantizar, en la medida de lo posible, la evaluación de las competencias implicadas en esta asignatura, y en coherencia con su materia, la prueba combinará teoría y práctica con un marcado enfoque centrado en el perfil profesional del Educador y Educadora Social.

Comentarios Generales:

1. Para hacer media entre los tres sistemas de evaluación no es necesario superar todas las actividades y pruebas asociadas.

2. La no realización de una prueba, no implica, suspenso en la asignatura, se traducirá en un 0 que será sumado al resto de puntuaciones obtenidas.

3. Siguiendo lo establecido en el artículo 15.2 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM (2018), un 5% del alumnado podrá obtener la matrícula de honor en la asignatura según el número de alumnado matriculado en la misma. Aunque la normativa establece que puede asignarse matrícula de honor a partir de 9 o más, el profesor valorará además el rendimiento académico excelente a lo largo de la asignatura, sin que ello comporte presentar actividades adicionales por parte del alumnado que quiera optar a este reconocimiento. En caso de obtener un 10, la asignación será automática.

8.2.12. Cronograma de trabajo

La planificación temporal del curso se recoge en la siguiente tabla, donde se muestra la duración aproximada de impartición de cada uno de los temas, así como la estimación del tiempo necesario que el alumnado debiera dedicar de trabajo autón

omo y presencial, también desagregado por temas.

Tabla 95. Planificación temporal temática de la asignatura

Secuencia temática de actividades	Planificación temporal (semana)	Tiempo de trabajo del estudiante (horas)	
		Trabajo presencial	Trabajo autónomo
Bases Epistemológicas			
Tema 1: Sentido y función de la investigación en Educación Social	1	4	6
Tema 2.- Concepto y características de la investigación educativa	1	4	6
Tema 3.- Paradigmas de investigación	1	4	6
Sistematización del Método Científico			
Tema 4.- Proceso General de Investigación	3	12	20
Tema 5.- Informes de investigación	1	4	6
Diseños de investigación. Investigación cuantitativa y cualitativa			
Tema 6.- Con intervención cuantitativos: experimentales	1,5	6	11
Tema 7.- Con intervención cualitativos: investigación acción	1,5	6	11
Tema 8.- Sin intervención cuantitativos: diseños de	1	4	6

desarrollo, correlacionales, de encuesta			
Tema 9.- Sin intervención cuantitativos: fenomenológicos, etnográficos, estudios de caso	1	4	6
Tema 10.- Métodos mixtos	1	4	
Técnicas de investigación y recogida de información			
Tema 11.- Técnicas de recogida: cuestionario, observación sistemática, grupo de discusión, sociograma y observación participante	1	4	6
Tema 12.- Técnicas de análisis: tablas de contingencia, matrices descriptivas e interpretación	1	4	6
Total	15	60	130J

Fuente: Elaboración propia

8.2.13. Innovación docente

Desarrollar la competencia comunicativa como competencia transversal de manera contextualizada, es decir, en cada asignatura del catálogo de titulaciones, requiere de instrumentos que ayuden al profesorado a establecer resultados de aprendizaje, así como a implementar metodología docente específica que de forma complementaria y nunca desde un trabajo añadido, permita enseñar esta competencia de manera adecuada. Incorporar esas intenciones a la programación docente obliga sin duda a ofrecer oportunidades, pero también a evaluar el aprendizaje.

Cuando el profesorado pide al estudiantado que realice exposiciones en clase, argumente en un debate o realice buenas preguntas relacionadas con los contenidos que se estén trabajando, debe contemplar una enseñanza previa

o en paralelo y debe evaluar la producción del estudiantado no solo del contenido tratado sino del discurso oral construido.

El lenguaje oral es la herramienta por excelencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje también lo es de la interacción, de la comunicación con los demás, pero además en el contexto de la educación superior más que en cualquier otro contexto, es el instrumento que nos permite hacer visible el pensamiento. El conocimiento se construye a través de procesos cognitivos y metacognitivos ordenados mediante el lenguaje que a su vez permite comunicar el pensamiento resultante. En este proceso nos encontramos en primer lugar con que el profesorado parte de una conceptualización de la expresión oral en la que considera que esta es una habilidad que el estudiante tiene que aprender.

Aprendemos a hablar sin que medie un proceso de enseñanza y aprendizaje, y del talento personal. De igual forma se considera que el estudiantado cuando llega a la universidad sabe pensar, y ello porque hacerlo es inherente al ser humano y las diferencias entre las personas estriban en la capacidad intelectual de cada uno que según se cree es exclusivamente innata (Galván-Bovaira, Sánchez-Santamaría y Manzanares, 2019). Sin embargo, sin negar el concurso de la carga genética, desde una perspectiva sociocultural, la enseñanza y el aprendizaje de la expresión oral y de los procesos de pensamiento constituyen el otro pilar fundamental para la adquisición y desarrollo de estas funciones psicológicas superiores. Por ello, su enseñanza en un contexto de educación formal debe ser explícita y por tanto, programada.

En este sentido, la innovación educativa que se propone se orienta impulsar el desarrollo de la competencia oral en la asignatura de *Métodos de Investigación Educativa*, proporcionando situaciones y recursos de aprendizaje consciente sobre qué y cómo se va desarrollando esta competencia en relación con el perfil profesional de referencia del plan de estudios. Se trata de una competencia de carácter transversal dentro del plan de estudios de Educación Social de Cuenca. Esta propuesta de trabajo pedagógico se basa en acciones previas que han dado como resultado algunas publicaciones (Galván & Sánchez-Santamaría, 2019).

Todas las actividades propuestas en esta asignatura incorporan elementos cognitivos y metacognitivos de la competencia oral, que son evaluados empleando una rúbrica diseñada en un estudio anterior (Galván-Bovaria, Manzanares, & Sánchez-Santamaría, 2019), y donde se pone el acento en la capacidad del estudiante de ser consciente y de construir textos orales en función de la situación y la intencionalidad educativa profesional. En concreto, se trabajan: la comunicación no verbal, las disposiciones físicas, los aspectos suprasegmentales y las tipologías de textos orales (expositivos, argumentativos, interrogativo...).

CAPÍTULO 9. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

9.1. Introducción

Tras la presentación de la propuesta docente sobre la asignatura de *Métodos de Investigación Educativa* dentro del plan de estudios de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Cuenca de la UCLM, en este capítulo se aborda otra de las funciones esenciales de todo profesor y profesora universitaria: la función investigadora. Esta función, de un modo u otro es indisoluble de la dimensión docente y la dimensión de innovación, todas ellas se alimentan y dan sentido al desarrollo profesional del perfil del candidato, junto con la función de gestión que se presenta dentro del *Currículum Vitae*.

Figura 35. Dimensiones implicadas en la competencia docente: docencia, investigación e innovación educativa

Fuente: Torelló (2011, pág. 204)

La función investigadora del candidato se centra en la formación y adquisición de competencias de investigación y en el desarrollo y ejecución de investigaciones teóricas, metodológicas y empíricas orientadas a generar conocimiento científico sobre las líneas y temas de investigación en las que se

ha venido trabajado desde el año 2001. Esta función, pues, representa al menos cinco cosas para el candidato:

- Motivación personal: el indagar y conocer lo educativo desde una perspectiva pedagógica, contando con la confluencia de otras disciplinas científicas como la psicología, la sociología, la antropología y la ciencia política. De igual modo, refuerza algo que siempre quise ser, profesor universitario.

- Desarrollo competencial: proceso de formación y actualización sobre la base del enriquecimiento personal y profesional, con proyección sobre lo social, adquiriendo estrategias, técnicas y procedimientos para investigar como método de explicación, comprensión y cambio de la realidad que me rodea, y de la que formo parte.

- Transferencia a la docencia: la investigación permite generar conocimiento que aporte mayor rigor y calidad a la docencia, pero sobre todo aprender sobre la base de enseñar, empleando la práctica reflexiva y crítica. Sin lugar a ningún tipo de duda, la investigación me está permitiendo dotar de un sentido, función y carácter dinámico y pedagógico a mi docencia, contribuyendo a crear condiciones, promover procesos y proporcionar recursos generados o alimentados desde la investigación, asumiendo un rol consciente, comprometido y reflexivo sobre qué docente soy, qué y cómo enseño, y por tanto, cómo aprendo como profesor universitario.

- Contribuir a la mejora de la comprensión y transformación la realidad: en la esencia de la función investigadora está esta idea, pues en ella radica el para qué de la investigación desde la pedagogía. Todo ello tiene sentido desde los principios de libertad y de autonomía, de modo que como actores de procesos pedagógicos, en mi caso, en calidad de profesor universitario, mi compromiso con la equidad de proceso y con la mejor y transformación de la sociedad para consolidar valores de equidad, justicia y democracia orientan mi proceder docente desde la investigación.

En este sentido, toda actividad investigadora desde la docencia universitaria debe dar respuesta al menos a 3 cuestiones (Torelló, 2011):

d) De interés y centrada en definir problemas sociales de relevancia, aunque no necesariamente expresados socialmente, sino que, formulados y con fundamento científico, tanto en su campo de referencia por el desarrollo

existente o por el carácter emergente que permita abrir o transitar nuevas vías, temas o métodos de investigación, tanto aplicada como básica, pero también teórica.

e) La competencia investigadora del profesor o profesora universitaria debe estar a la altura de la exigencia técnica, académica y ética de todo proceso de investigación en pedagogía. A ello se deben añadir otros ingredientes de tipo actitudinal como la motivación por la temática de estudio, así como la orientación a la tarea de investigación. La realización de una investigación relevante, con sentido y con vocación de transferencia social requiere de este tipo de condiciones, predisposiciones y acciones, que además contribuyen a generar procesos de búsqueda de la verdad con rigor y con calidad suficientes.

f) La investigación en Ciencias Sociales, y en el caso nuestro, en Educación Social presenta al menos tres características: es fruto del trabajo interdisciplinar organizado en torno a metodologías cooperativas, críticas y reflexivas, no es algo individual ni puntual; está al servicio de la práctica profesional o de la intervención socioeducativa, en el sentido, de que la investigación alimenta, fundamenta y promueve la intervención socioeducativa desde la mirada profesional, y la investigación en *Educación Social*, por definición y por naturaleza del objeto de estudio, debe estar orientada al cambio, a proporcionar evidencias que informen la práctica con sentido de utilidad, educativo y de compromiso para ayudar a que la persona con la que se trabaja profesionalmente pueda asumir el reto de ser un ciudadano *de jure*, pero sobre todo un ciudadano o ciudadana *de facto* (Bauman, 2009).

Desde esta perspectiva, a continuación, se procede a presentar una panorámica organizada de las líneas de investigación desarrolladas desde el año 2001 por el candidato, como paso previo a la concreción de la propuesta de investigación que se pretende realizar en el corto y medio plazo (3-5 años) como responsable del grupo consolidado de investigación GRIOCE reconocido por la UCLM dentro de su estructura de grupos de investigación, innovación y transferencia científica y tecnológica.

9.2. Líneas de investigación desarrolladas

En este apartado se ofrece una visión de la trayectoria investigadora del candidato, siendo las cuatro las líneas de investigación principales las siguientes:

1. Política y Bienestar Social (período predoctoral-Valencia).
2. Educación Exitosa desde la Perspectiva de Equidad (período predoctoral-Cuenca- y posteriores).
3. Metodología de Investigación y Evaluación Educativa (período predoctoral-Cuenca- y posteriores).
4. Orientación Educativa y Profesional (período predoctoral-Cuenca- y posteriores).
5. Desarrollo profesional y práctica reflexiva en educación (período posdoctoral).

El desarrollo investigador del candidato es transversal, en buena medida, tanto por cómo ha sido su experiencia formativa y profesional, así como por las particularidades y posibilidades del contexto en el que se ha desarrollado. De igual modo, esta transversalidad se combina con un énfasis en conectar la investigación con la transferencia y la formación de profesionales de la Educación. De igual modo, la formación y producción científica durante estos cerca de 20 años ha sido importante, en cuanto a la cantidad, y de relevancia, en cuanto a la calidad, aspecto que establece un sustrato para seguir avanzando en la gestión y desarrollo profesional como profesor de universidad en cuestiones de investigación, docencia, innovación y gestión universitaria.

Todas las líneas de investigación se han realizado dentro de dos grupos de investigación, el primer período de abril de 2002 hasta septiembre de 2005, dentro de la unidad de investigación, actual, Instituto de Investigación Polibienestar de la Universitat de València, y el período de septiembre de 2008 a la actualidad, dentro de GRIOCE de la UCLM, aunque el grupo no se constituye formalmente hasta el 2014, previamente existe toda una trayectoria de trabajos, investigaciones y publicaciones que dan muestra de esta situación.

El período predoctoral se desarrolla en torno a tres hitos de desarrollo formativo y profesional, que explican el tipo de contenido, su intensidad y el desarrollo de las líneas de investigación:

- Becario de colaboración y predoctoral "V Segles", homologada a FPI, en la Unidad de Investigación Polibienestar de la Universitat de València.
- Pedagogo Social en TL SERASISTEN.
- Profesor ayudante del área MIDE del departamento de Pedagogía en la UCLM.

Y en el período posdoctoral:

- Profesor ayudante doctor del área MIDE del departamento de Pedagogía en la UCLM. En 2014 se crea el grupo de investigación en orientación, calidad y equidad educativas (GRIOCE-CULM), con el impulso de un proyecto regional de investigación sobre orientación profesional en Castilla-La Mancha.

- Profesor contratado doctor del área MIDE del departamento de Pedagogía en la UCLM. Asumiendo en 2018 la coordinación del GRIOCE-CULM hasta la actualidad. Donde se han desarrollado 6 proyectos y contratos de investigación, 3 becarias de investigación y numerosas publicaciones en revistas indexadas, libros y capítulos de libro indexados, y una importante formación permanente a profesorado de universidad, entre otros aspectos.

9.2.1. Línea 1. Política y Bienestar Social (período predoctoral-Valencia)

Durante el período de becario de colaboración y de investigación FPI, que va de abril de 2002 a septiembre de 2005, colaboró en 4 proyectos de IDI regionales y en 3 artículos 83 vinculados a la investigación sociosanitaria, donde se lleva a cabo la encuesta sobre necesidades de las personas dependientes en la Comunitat Valencia, se realizan diversos estudios sobre los costes y la atención sociosanitaria desde la perspectiva del trabajo social y la psicología, que dan lugar a dos publicaciones en la que participo y son publicadas por la Generalitat Valenciana. Así pues, la línea de investigación en la que trabajo durante este período fue el de Política y Bienestar Social.

Un ejemplo de estos proyectos:

- Denominación del contrato: Proyecto formación pre-opening para trabajadores de residencias de la tercera edad. IP: Dr. Jorge Garcés Ferrer. Entidad financiadora: SACOVA- Centros Residenciales Novaire S.L. del Grupo OHL. Fecha de inicio: 01/05/2005 - 31/12/2005. Cuantía total: 3.500,00 €

- Denominación del proyecto: Plan estratégico de investigación sociosanitaria innovadora (ISIN-2005). Tipo de actividad: Acción Especial de I+D para el ejercicio de 2005, para conseguir objetivos relevantes para la Comunidad Valenciana en materia de I+D+i. Financiada por la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia de la Generalitat Valenciana (Referencia: AE05/101). Fecha: Enero 2005 Duración: 1 año.

- Denominación del contrato: Trabajos de asesoramiento para la implantación de la norma UNE ISO 9001:2000 en servicios residenciales y formativos. Tipo de contrato: Regional - Transferencia de investigación al ámbito privado. Empresa/Administración financiadora: Grupo Palma - La Cañada Servicios Sociales SL. Entidades participantes: Unidad Interdisciplinar de Investigación Social "Polibienestar". Facultad de Ciencias Sociales. Duración: 12 meses, desde: 01/06/2004 hasta: 01/06/2005. Investigador responsable: Dr. Jorge Garcés Ferrer (CU de la Universitat de València). Número de investigadores participantes: 3. Precio total del proyecto: 6.000,00 euros.

Fruto de estos años de becario predoctoral es el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) dentro del doctorado de Sociología y Antropología de la Universitat de València, con el trabajo de Política Social y Atención Sociosanitaria: estrategias para la mejora de la calidad de vida y el bienestar social de las personas mayores. El objetivo principal de este trabajo era revisar las estrategias de intervención más sobresalientes en el contexto europeo, con la intención de proponer un conjunto de estrategias para mejorar los procesos de coordinación de los servicios sanitarios y sociales, mediante el modelo *integrated care*, con la intención de optimizar la intervención sociosanitaria en personas mayores, poniendo en valor la necesidad de una atención social, psicológica y educativa que diera respuesta a las necesidades de esta población en esta situación de dependencia.

El resultado fue un paquete de propuestas, que contextualizadas a partir de los análisis y diagnósticos de contexto derivado del Estudio sobre demanda y necesidades de asistencia sociosanitaria en la Comunidad Valenciana

2000/01 (2003) y de la Encuesta Sociosanitaria de la Comunidad Valenciana (2004). En concreto, se vio que las experiencias desarrolladas, tanto en el contexto europeo, principalmente, anglosajón como algunas experiencias piloto en España, habían puesto de relieve la importancia de ofrecer servicios coordinados a las personas mayores en situación de dependencia, y que algunas de esas estrategias se vinculaban con establecer una comunicación permanente con intercambio de información; la creación de estructuras compartidas; la formación de equipos interdisciplinares; planes de seguimiento a largo plazo; intervenciones sanitarias, pero especialmente, socioeducativas, son alguna de las medidas y estrategias más importantes.

Una selección de los trabajos presentados a congresos durante este período es: la gestión de casos a personas mayores en situación de dependencia (Barcelona, 2005); Mitos y creencias sobre las personas dependientes (Valencia, 2004); Estrategias de mejora de la calidad asistencial en recursos sociosanitarios de la Comunidad Valenciana (Las Palmas, Canarias, 2002) o Mujer con alta dependencia en la Comunidad Valenciana (Arona-Tenerife, 2002).

Y de igual modo, se produjo una interesante experiencia formativa participando en acciones de dinamización y complementarias de I+D+I:

- Título: Acción dinamizadora de I+D+I. Tipo de actividad: Jornadas sobre residencias, centros de día y viviendas adaptadas para mayores. Financiada por: Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia de la Generalitat Valenciana (Referencia: IIACDI/2004/B-152). Fecha de inicio: 29/10/2004.

- Título: Acción dinamizadora de I+D+I. Tipo de actividad: Jornada sobre nuevos retos de las familias con personas dependientes. Financiada por: Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia de la Generalitat Valenciana (Referencia: IIACDI/2004/B-274). Fecha de inicio: 22/10/2004.

- Título: Acción Complementaria de I+D+I. Tipo de actividad: Observatorio Europeo de la Dependencia. Financiada por: Ministerio de Educación y Ciencia. Orden ECI/1231/2004 de 3 de mayo, Programa Nacional de Cooperación Internacional de Ciencia y Tecnología. Orden 2 de abril de 2004 (Referencia: SEJ2004-0139-E). Fecha de inicio: 01/10/2004.

- Título: Acción Complementaria de I+D+I. Tipo de actividad: Observatorio Europeo de la Dependencia. Financiada por: Conselleria de

Empresa, Universidad y Ciencia de la Generalitat Valenciana (Referencia: IIACDI/2004/180). Fecha de inicio: 01/10/2004.

9.2.2. Línea 2. Educación exitosa desde la perspectiva de equidad

Durante el período de Pedagogo Social, que va de enero de 2006 a junio de 2007, no se produce actividad investigadora como tal, ya que el trabajo estaba centrado en intervención y evaluación en el marco de proyectos sociales y educativos con población en riesgo de exclusión social. Se produce alguna participación puntual en congresos, pero sin base de investigación empírica como tal, ya que la prioridad del trabajo se centraba en otras cuestiones de la intervención, como se ha comentado.

Durante el período de ayudante del área MIDE del departamento de Pedagogía en la UCLM, que va desde septiembre de 2008 a enero de 2015, se produce el hito más relevante dentro de mi desarrollo académico y profesional, la lectura y defensa de la tesis doctoral titulada: *Equidad educativa: Diseño y validación de una guía para evaluar la contribución de los departamentos de orientación a la promoción de la equidad*, bajo la dirección de la Dra. Asunción Manzanares Moya.

Y entre los principales productos cabe señalar:

- La publicación de un libro en la Editorial La Muralla con revisión por partes, bajo el título de *Equidad y orientación en la Educación Secundaria* (2017). Indicador de calidad: Q1 (2018). Citas: 11.

- Capítulo de libro: Sánchez-Santamaría, J., y Manzanares, A. (2012). *Equidad educativa: dilemas, controversias e implicaciones para garantizar el éxito educativo para todos*. En A. Manzanares (coord.), *Temas educativos en el punto de mira* (49 – 80). Wolters Kluwer Internacional. Indicador de calidad: Q1 (SPI, 2014). Citas: 27.

- Artículo indexado: Sánchez-Santamaría, J. (2011). *Evaluar la equidad de los sistemas educativos: consideraciones teórico-metodológicas para el desarrollo de un Modelo Dimensional de Evaluación*. Sánchez Santamaría, J. (2011). *Revista de Investigación y Docencia*, 21, 203-226. Citas: 13.

- Artículo indexado: Ballester Vila, M.G., y Sánchez-Santamaría, J. (2014). *Desarrollando el éxito educativo para todos: reflexiones, propuestas y retos conceptuales en torno a la equidad educativa*. *REICE: Revista Electrónica*

Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. 2(12), 85 - 104.

Indicador de calidad: SCOPUS: Q1. Citas: 62.

- Artículo indexado: Sánchez-Santamaría, J., y Manzanares Moya, A. (2014). Tendencias internacionales sobre equidad educativa desde la perspectiva del cambio educativo. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*. 1(16), 12 - 28. Indicador de calidad: Q2 (SCOPUS). Citas: 71.

- Artículo indexado: Nathanael, F., et Sánchez-Santamaría, J. (2018). Conceptions de la justice en éducation: construction d'un cadre d'analyse. *Teoría de la Educación*. 30(1), 157 - 177. Indicador de calidad: Q3 SCOPUS. Citas: 3.

- Ponencias invitadas: Sánchez-Santamaría, J. (2019). Tendencias internacionales sobre equidad y justicia en educación. Seminario Internacional de Equidad y Justicia en la Nueva Escuela Mexicana. Secretaría de Educación Pública. Ciudad de México.

- Ponencias invitadas: Sánchez-Santamaría, J. (2017). Conceptions de la justice en éducation: construction d'un cadre d'analyse. ABC Day Faire société: le rôle des acteurs éducatifs. Universidad de Mons (Bélgica).

- Symposium: Sánchez-Santamaría, J. (Coord.) (2019). Guidance as a quality factor: its contribution to equity in education. III Congresso Internacional Envolvimento dos Alunos na Escola: Perspetivas da Psicologia e Educação (IIICIEAE). Instituto de Educação. Universidade de Lisboa (Portugal).

- Comunicación: Friant, N., & Sánchez-Santamaría, J. (2017). Ideas of Social Justice in Education: Devising an Analytical Framework. European Conference on Educational Research - ECER. University of Copenhagen (Dinamarca).

- Comunicación: Sánchez-Santamaría, J. (2014). Índices de evaluación de la equidad externa desde la perspectiva del informed-policy. XIV Congreso Nacional y I Iberoamericano de Educación Comparada. Universidad Autónoma de Madrid (España).

- Comunicación: Sánchez-Santamaría, J. (2013). La equidad educativa: evidencia teórica y empírica disponible sobre su relación con la igualdad, la calidad y la excelencia. XVI Congreso Nacional y II Internacional de Modelos de Investigación Educativa. Universidad de Alicante (España).

- Comunicación: Sánchez-Santamaría, J. (2012). Evaluating guidance services: a dimensional model to measure their contribution to educational

equity. International conference career guidance for social Justice, prosperity and sustainable employment – Challenges for the 21st century. Universidad de Mannheim (Alemania).

- Comunicación: Sánchez-Santamaría, J. & Manzanares, A. (2012). Education policy analysis on equity from the perspective of sustainable change and improvement. European Conference on Educational Research – ECER. Educational and Cultural Change. Universidad de Helsinki (Finlandia).

Entre los principales resultados obtenidos en estas publicaciones se destacan:

- Identificación de condicionantes teóricos que han limitado el desarrollo de un concepto de equidad desde una perspectiva pedagógica.
- Propuesta de categorías de análisis de la política educativa desde la perspectiva de equidad.
- Modelización dimensional para la evaluación de la equidad educativa en la Educación Secundaria.
- Guía de observación y evaluación de la equidad educativa en contextos de educación secundaria.

En este período empiezan a fraguarse tres de las cuatro líneas de investigación con proyección sobre el período posdoctoral, ya como profesor ayudante doctor y contratado doctor, que es la situación laboral que actualmente ostento, y que han dado como resultado una serie de productos en calidad de publicaciones y participación en congresos, como participación en proyectos de investigación nacional y regional y de contratos de artículo 83:

- Educación exitosa desde la perspectiva de equidad. Esta línea de investigación se desarrolla contextos, procesos y recursos para promover aprendizajes exitosos para todos y todas, en el sentido, de que todos y todas puedan aprender y que lo que aprendan sea relevante, con sentido y conectado con sus experiencias, intereses y aspiraciones. En este sentido, esta línea se centra en tres cuestiones esenciales que la educación exitosa debe fomentar y atender (Ballester & Sánchez-Santamaría, 2014; Sánchez-Santamaría & Manzanares, 2017:

a) Necesidades educativas: que el alumnado cuente con un ajuste de la respuesta educativa a sus necesidades, de modo que las decisiones que se tomen sean las más adecuadas a sus intereses, ritmos y modos de aprendizaje y, también, a sus expectativas en relación con los saberes fundamentales.

b) Potenciales educativos: que el alumnado cuente con los recursos de acceso, participación y permanencia educativa necesarios para desarrollar el máximo de sus posibilidades de aprendizaje.

c) Resultados educativos: que el alumnado obtenga los saberes fundamentales en función de sus necesidades, potenciales, intereses y expectativas, desarrollando al máximo posible sus capacidades.

Dentro de esta línea conviven diversos temas de investigación, así como el empleo de diferentes métodos y diseños de investigación, debido a que se trata de estudiar y hacer propuestas de mejora del cocimiento y de la intervención educativa sobre aquellos factores o elementos que contribuyen a promover procesos de aprendizaje exitoso para todos y todas.

Entre los productos obtenidos en estos años sobresalen:

- Libro: Boroel-Cervantes, B., y Sánchez-Santamaría, J. (2020) (Coords.). Educación exitosa para todos y todas: experiencias y prácticas en Educación Superior. UABC. Indicador de calidad: reconocido por el sistema mexicano de evaluación científica del CONACYT.

- Libro: El pensamiento reflexivo a través de las metodologías narrativas: experiencias de innovación en educación superior. Autores/as (Coordinación): Sabariego, M. et al. Referencia publicación: (ISBN 978-84-17667-02-3) Barcelona: Octaedro. Páginas y año: 288 (2018). Fuente: <https://bit.ly/3cyvAzr> Indicio de calidad: SP SPI educación-nacional (2018): 4/32 (Q1), con un CEE de 20; SPI general-nacional (2018): 39/104 (Q2), con un CEE de 133.000. Citas: 10.

- Capítulo de libro: Educación exitosa para todos y todas: la equidad como proceso para la excelencia educativa. Libro: Retos de la educación en tiempos de cambio. Autores/as: Palomares-Montero, D. y Sánchez-Santamaría, J. Páginas y año: 2016, 25-43. Referencia publicación: (ISBN 978-84-1655-697-7). Valencia: Tirant lo Blanc. Fuente: <https://bit.ly/3eecejt>

- Capítulo de libro: Sánchez-Santamaría, J., y Manzanares, A. (2012). Equidad educativa: dilemas, controversias e implicaciones para garantizar el éxito educativo para todos. En A. Manzanares (coord.), Temas educativos en el punto de mira (49 – 80). Wolters Kluwer Internacional. Indicador de calidad: Q1 (SPI, 2014). Citas: 27.

- Artículo indexado: Equidad exitosa para todos: la tutoría como proceso de acompañamiento escolar desde la mirada de la equidad educativa. Autor/es: Boroel Cervantes, B., Sánchez-Santamaría, J., Morales, K., y Henríquez, P. Referencia publicación: Fuentes: Revista de la Facultad de Ciencias de la Educación. 2018, 20(2), 91-104. ISSN: 1575-707.

- Artículo indexado: Título: Formación continua y competencia digital docente: el caso de la Comunidad de Madrid. Autor/es: Sánchez, P., Ramos, F.J., y Sánchez-Santamaría, J. Referencia publicación: Revista Iberoamericana de Educación. 2014. 65(1), 91-110. ISSN: 1681-5653. Indicios de calidad: FECYT.

Entre los principales resultados obtenidos en estas publicaciones se destacan:

- Identificación de condicionantes teóricos que han limitado el desarrollo de un concepto de equidad desde una perspectiva pedagógica.

- Propuesta de categorías de análisis de la política educativa desde la perspectiva de equidad.

- Modelización dimensional para la evaluación de la equidad educativa en la Educación Secundaria.

- Guía de observación y evaluación de la equidad educativa en contextos de educación secundaria.

Figura 36. Heurístico o ruta conceptual de la de la Educación Exitosa

Fuente: Sánchez-Santamaría & Manzanares (2017, pág. 117)

9.2.3. Línea 3. Metodología de investigación y evaluación educativa

Esta línea combina el desarrollo de dos intereses de investigación: por una parte, estudios relacionados con la investigación instrumentales y metodológica (Ato, López-García, & Benavente, 2016), tanto vinculado a trabajos teóricos como de validación principalmente y con alguna aportación más metodológica en relación con instrumentos cualitativos; y, por otra, se ha desarrollado un trabajo de indagación y análisis de la evaluación de los aprendizajes universitarios con una vocación aplicada y práctica sobre la docencia universitaria, sobre todo, a raíz de los cambios experimentados con el proceso de Bolonia y las implicaciones para el diseño y aplicaciones en la docencia universitaria. En este sentido, todo el trabajo realizado en los últimos años ha partido de la concepción de la evaluación como “una herramienta esencial para emitir juicios justos y objetivos sobre el proceso de aprendizaje del estudiante, apoyando unos saberes formativos basados en un

trabajo continuo y progresivo, a partir de tareas auténticas y orientadas al desarrollo de las competencias generales y específicas del perfil formativo del grado, del máster oficial o del doctorado, como de los títulos propios de postgrado y otras acciones formativas en el marco de la Universidad" (Manzanares & Sánchez-Santamaría, 2012, pág. 190).

Entre los productos obtenidos en estos años sobresalen dentro de la sublínea de metodología de la investigación educativa:

Sobre validación de instrumentos:

- Título: The Effects of Learning Contexts on the Development of Reflective Thinking in University Education: Design and Validation of a Questionnaire. Autor/es: Sabariego, M., Sánchez-Martí, A., Ruíz-Bueno, A., 7 Sánchez-Santamaría, J. Referencia publicación: Sustainability. 2020, 12(8), 1-18. ISSN: 2071-1050. <https://doi.org/10.3390/su12083298>

- Título: University students' perspectives on reflective learning: psychometric properties of the eight-cultural-forces scale. Autor/es: Gómez, I.M., Merino, E., y Sánchez-Santamaría, J. Referencia publicación: Sustainability. 2020, 12(2), 1-14. ISSN: 2071-1050. <https://doi.org/10.3390/su12020729>

- Capítulo de libro: Propiedades psicométricas de la escala de medición de niveles de pensamiento reflexivo Libro: *Reformulando la docencia actual*. Autores/as: Sánchez-Santamaría, J., y Boroel, B. Páginas y año: 2018, 447-462 Referencia publicación: (ISBN 978-84-17690-12-0). Barcelona: Gedisa Fuente: <https://bit.ly/2TERF6T> Indicio de calidad: SPI educación-nacional (2018): 26/32 (Q3), con un CEE de 8; SPI general-nacional (2018): 25/104 (Q1), con un CEE de 202.000

Sobre paradigmas y conceptos de investigación:

- Título: Paradigma de investigación educativa: de las leyes subyacentes a la modernidad reflexiva. Autor/es: Sánchez-Santamaría, J. Referencia publicación: Entelequia. Revista Interdisciplinar. 2014, 16(1), 91-102. ISSN: 1885-6985.

- Sánchez-Santamaría, J. (2011). Investigación socioeducativa: ¿Qué es el "marco teórico" y el "concepto científico" dentro del proceso general de

investigación? *Revista Digital de la Sociedad de la Información*, 25, pp. 1 – 14.
Recuperado de: <http://www.sociedadelainformacion.com/25/investigacion.pdf>

Sobre investigación y docencia:

- Título: Desarrollando competencias de investigación a través de metodologías activas en un entorno B-Learning. Autor/es: Sánchez-Santamaría, J., y Morales, S. Referencia publicación: Contextos Educativos. Revista de Educación. 2014, 14, 23-44. ISSN: 1695-5714.

- Título: Una experiencia docente sobre aprender a investigar en educación social: diseño y desarrollo de un proyecto de investigación socioeducativa. Autor/es: Morales, S., y Sánchez-Santamaría, J. Referencia publicación: Enseñanza y Teaching. Revista Interuniversitaria de Didáctica. 2012, 30(1), 181-204. ISSN: 2386-3927

- Título: El e-portafolio en la docencia universitaria: percepciones de los estudiantes y carga de trabajo. Autor/es: Sánchez-Santamaría, J., Referencia publicación: Revista Electrónica de Investigación y Docencia. 2012. 7, 31-55. ISSN: 1989-2446

Sobre campos emergentes de investigación:

- Título: Campos de investigación emergentes. Autores/as (Coordinación): Gregorio, A., Sánchez-Santamaría, J., y Miguelez, B. Referencia publicación: (ISBN solicitado) Barcelona: Pirámide. Páginas y año: 356 (2020). Indicio de calidad: SPI educación-nacional (2018): 6/32 (Q1), con un CEE de 76; SPI general-nacional (2018): 14/104 (Q1), con un CEE de 405.000.

Sobre metodología y estrategias de recogida y análisis de datos o información:

- Capítulo de libro: Investigación cualitativa: Investigación-acción e investigación biográfico-narrativa en Pedagogía Social. Libro: Del Pozo (coord.), Intervención educativa en contextos sociales: fundamentos e investigación, estrategias y educación social en el ciclo vital. Autores/as: Sánchez-Santamaría, J., y Herrera, D. Páginas y año: 1-10, 2020. Referencia publicación: solicitado, Editorial UniNorte.

- Ponencia invitada: Rutinas de investigación en el aula: Observación e investigación-acción. Congreso: Observar y Transformar 2.0. Ciudad de celebración: Toledo, Castilla-La Mancha, España. Fecha de celebración:

28/01/2020 Fecha de finalización: 28/01/2020. Entidad organizadora: Centro Regional de Formación del Profesorado

- Capítulo de libro: El uso de los grupos focales en el proyecto MAVACO. Consideraciones metodológicas u operativas. Libro: La evaluación de sistemas educativos: informes de interés para los colectivos. Autores/as: González, J., Sánchez-Santamaría, J., y Perlares, M.J. Páginas y año: 47-58, 2014. Referencia publicación: (ISBN 978-84-370-9298-0). Valencia: Universitat de València. Fuente: <https://bit.ly/3fzpq2J> Indicio de calidad: SPI educación-nacional (2014): 76/94 (Q4), con un CEE de 0.023; SPI general-nacional (2014): 62/263 (Q1), con un CEE de 37.42.

Sobre difusión y divulgación de la investigación científica

- Artículo: Sánchez-Santamaría, J. & Aliaga, F. (2020, enero). Un perfil más flexible del profesorado y de su evaluación: Actualización de criterios del ACADEMIA (ANECA) para Titular de Universidad. Aula Magna 2.0. [Blog]. Recuperado de: <https://cuedespyd.hypotheses.org/7409>

- Artículo: Sánchez-Santamaría, J. & Aliaga, F. (2019, noviembre). Sexenios de Investigación en el Subcampo 7.2 en la CNEAI: ¿En qué punto estamos? ¿Se ha avanzado o hay un camino de ida y vuelta a cuestiones por resolver? Aula Magna 2.0. [Blog]. Recuperado de: <https://cuedespyd.hypotheses.org/7015>

- Artículo: Sánchez-Santamaría, J. & Aliaga, F. (2019, julio). Revistas Científicas de Educación en Redes Sociales y Científicas: presencia, frecuencia, tipo de información y usos. Aula Magna 2.0. [Blog]. Recuperado de: <https://cuedespyd.hypotheses.org/6439>

- Artículo: Sánchez-Santamaría, J. & Aliaga, F. (2019, marzo). El papel que desde las Revistas Científicas se da a las Redes Sociales: nuevas claves para la reflexión. Aula Magna 2.0. [Blog]. Recuperado de: <https://cuedespyd.hypotheses.org/6111>

- Artículo: Sánchez-Santamaría, J. & Aliaga, F. (2018, diciembre). Contribuciones de las revistas científicas a la identidad digital de los investigadores e investigadoras. Aula Magna 2.0. [Blog]. Recuperado de: <http://cuedespyd.hypotheses.org/5448> Citas: 3

- Artículo: Sánchez-Santamaría, J. & Aliaga, F. (2018, julio). Las Fake Metrics: No es oro todo lo que reluce o impacta. Aula Magna 2.0. [Blog]. Recuperado de: <http://cuedespyd.hypotheses.org/4095>

- Artículo: Sánchez-Santamaría, J. & Aliaga, F. (2018, enero). Fuente RSS: una aliada para la difusión y comunicación eficaz de las Revistas Científicas. Aula Magna 2.0. [Blog]. Recuperado de: <http://cuedespyd.hypotheses.org/3400>

- Capítulo de libro: Impacto, difusión y conocimiento de la investigación en Pedagogía Social: un estudio cuantitativo en bases de datos internacionales. Libro: La Pedagogía Social en la Universidad. Investigación, Formación y Compromiso. Autores/as: Sánchez-Santamaría, J., Ramos Pardo, F. J., Sánchez, P., y Blanco, M. Páginas y año: 37-48, 2012. Referencia publicación: (ISBN 978-84-7642-908-2). Valencia: Tirant Lo Blanc. Fuente: <https://sips-es.blogspot.com/2012/12/> Índice de calidad: SPI educación-nacional (2012): 39/106 (Q2), con un CEE de 1.68; SPI general-nacional (2012): 61/201 (Q2), con un CEE de 10.30.

- Capítulo de libro: Un análisis epistemológico y metodológico sobre artículos publicados en Pedagogía Social: Revista Interuniversitaria. Libro: La Pedagogía Social en la Universidad. Investigación. Autores/as: Sánchez-Santamaría, J., y Morales, S. Páginas y año: 49-62, 2012. Referencia publicación: (ISBN978-84-7642-908-2). Valencia: Tirant Lo Blanc. Fuente: <https://bit.ly/2N8Svpm> Índice de calidad: SPI educación-nacional (2012): 31/106 (Q2), con un CEE de 2.47; SPI general-nacional (2012): 13/201 (Q4), con un CEE de 132.88.

Proyectos de investigación:

- Proyectos de investigación: Título del proyecto: Diseño, aplicación y evaluación de una propuesta formativa para promover competencias de investigación en los grados de maestro/a: la investigación como una estrategia de innovación para la práctica. Convocatoria de la Generalitat de Catalunya sobre ayudas para la investigación en la mejora de la formación inicial de maestros. Referencia: 2017/ARMIF0002. Investigadora responsable Dra. Ana Ajuste González (Universitat de Barcelona). Período de ejecución: 20/06/2018 a 31/12/2020. Dotación: 25.000,00 €. Régimen de dedicación: Tiempo completo

Entre los principales resultados obtenidos en estas publicaciones se destacan:

- La validación del cuestionario para evaluar la promoción de las fuerzas culturales dentro de una cultura de pensamiento, y el diseño y

validación de un cuestionario para la promoción del pensamiento reflexivo en la docencia universitaria.

- Sistematización de varias propuestas para el desarrollo de competencias de investigación

- Propuestas y claves de análisis de la difusión y comunicación científica de los y las investigadores y a través de las revistas de educación, empleando las redes científicas y sociales.

Entre los productos obtenidos y proyectos de investigación dentro de la sublínea de la evaluación educativa cabe señalar algunos:

- Coordinación de libro: *Formative and Shared Assessment to Promote Global University Learning*. IgiGlobal. Autor: Sánchez-Santamaría, J, et al. 2022. Indicio de calidad: SPI-educación Q1.

- Artículo indexado: La evaluación por competencias como aprendizaje y mejora de la docencia universitaria. Autor/es: Sánchez-Santamaría, J., y López, V.M. Referencia publicación: @tic. Revista de Innovación Educativa. 2015, 14, 41-42. ISSN: 1989-3477.

- Artículo indexado: Evaluación de las políticas educativas desde la Informed-Policy: consideraciones teórico-metodológicas y retos actuales. Autor/es: Sánchez-Santamaría, J., y Espinoza, O. Referencia publicación: Foro de Educación. 2015,19, 381-405. ISSN: 1698-7802.

- Artículo indexado: La dimensión pedagógica del enfoque de competencia en educación secundaria. Autor/es: Ballester Vila, M.G. y Sánchez-Santamaría, J. Referencia publicación: Ensayos. Revista de la Facultad de Educación de Albacete. 2012, 26(1), 17-34. ISSN: 2171-9098.

- Artículo de revista: Evaluación de los aprendizajes universitarios: una comparación sobre sus posibilidades y limitaciones en el Espacio Europeo de Educación Superior. Autor/es: Sánchez-Santamaría, J. Referencia publicación: Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria, 2011, 4(1), 40-54. ISSN: 1989-0257.

- Capítulo de libro: La enseñanza y evaluación de la competencia oral como competencia genérica en Educación Superior. Libro: *Investigación e innovación en la Enseñanza Superior. Nuevos contextos, nuevas ideas*. Autores/as: Galván-Bovaira, M.J., Sánchez-Santamaría, J., y Manzanares, A. Páginas y año: 173-183, 2019. Referencia publicación: (ISBN 978-84-17667-23-8). Barcelona: Octaedro. Fuente:

<http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/98878> Indicio de calidad: SPI educación-nacional (2018): 4/32 (Q1), con un CEE de 20; SPI general-nacional (2018): 39/104 (Q2), con un CEE de 133.000

- Capítulo de libro: Función pedagógica de las rúbricas de evaluación en la promoción de procesos de aprendizaje exitoso en la educación superior. Libro: *Transforming education for a change World*. Autores/as: Sánchez-Santamaría, J. y Boroel Cervantes, B. Páginas y año: 2018, 147-158. Referencia publicación: (ISBN 978-94-92805-03-4). Adaya Press: The Netherlands.

- Capítulo de libro: Evaluación formativa en la Universidad: Análisis de la producción científica del feedforward. Libro: *Contribuyendo a una nueva docencia a partir del EEES*. Autores/as: Sánchez-Santamaría, J., y Boroel, B. Páginas y año: 2017, 437-452. Referencia publicación: (ISBN 078-84-309-7382-8). Madrid: Tecnos. Fuente: <https://bit.ly/2VJ94hn> Indicio de calidad: SPI educación-nacional (2014): 22/94 (Q2), con un CEE de 0.600; SPI general-nacional (2018): 8/104 (Q1), con un CEE de 545.000.

- Capítulo de libro: Aplicaciones de la tutoría y la evaluación para activar competencias en los TFG y TFM. Libro: *Mejores maestros, mejores educadores: innovación y propuestas de Educación*. Autores/as: Manzanares-Moya, A. y Sánchez-Santamaría, J. Páginas y año: 195-216, 2016. Referencia publicación: (ISBN 978-84-9700-817-4). Málaga: Aljibe Editorial. Fuente: <https://bit.ly/2N5J7Tz> Indicio de calidad: SPI educación-nacional (2014): 29/94 (Q2), con un CEE de 0.336; SPI general-nacional (2014): 75/263 (Q2), con un CEE de 2.499. Citas: 2.

- Comunicación a congreso: Medición de la Práctica Reflexiva: Posibilidades y Limitaciones Metodológicas para el Desarrollo del Pensamiento Reflexivo en la Docencia Universitaria. Nombre del congreso: EDUNOVATIC II Congreso Internacional de Educación, Innovación y TIC. Autor de correspondencia: Si. Ciudad de celebración: Madrid, Comunidad de Madrid, España. Fecha de celebración: 12/12/2017. Fecha de finalización: 14/12/2017. Entidad organizadora: UOC - UNAM. Autores: Brenda Cervantes; José Sánchez Santamaría.

- Coordinación de symposium: Evaluación por competencias: propuestas y experiencias didácticas orientadas a favorecer el desarrollo profesional del estudiantado en educación. Denominación del congreso: XII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES). Ciudad de celebración: Sevilla, España. Fecha de celebración: 2015

Fecha de finalización: 2015. Entidad organizadora: Universidad de Sevilla Tipo de entidad: Universidad. Ciudad entidad organizadora: Sevilla, Andalucía, España. Autor: José Sánchez Santamaría.

- Nombre del proyecto: Modelo de análisis de variables de contexto para la evaluación de sistemas educativos (MAVACO). Ámbito geográfico: Nacional. IP: Dr. Jesús Miguel Jornet Meliá. Entidad financiadora: Ministerio de Innovación y Ciencia. Nombre del programa: Plan Nacional de I+D+I 2008-2011 mediante la Orden PRE/621/2008, de 7 de marzo. Cód. según financiadora: EDU2009/13485. Fecha de inicio-fin: 01/01/2010 - 31/12/2012. Cuantía total: 90.000,00 € . Régimen de dedicación: Tiempo parcial

Entre los principales resultados obtenidos en estas publicaciones se destacan:

- Un modelo de organización y secuenciación de la dirección de TFG y TFM, concretando una propuesta concreta de evaluar y evidenciar el proceso de dirección.
- Recursos conceptuales y metodológicos para el desarrollo y aplicación de procesos de evaluación formativa y compartida.

Figura 37. Heurístico o ruta conceptual de la Evaluación de los aprendizajes universitarios

Fuente: Manzanares y Sánchez-Santamaría (2012, pág. 195)

9.2.4. Línea 4. Orientación educativa y profesional

En la línea de orientación educativa y profesional he trabajado de forma extensa e intensa en estos 14 años en la UCLM, tanto en proyectos y contratos de investigación, como en publicaciones de diverso tipo y en formación a orientadores y orientadoras, así como a profesionales de la orientación profesional. Esta línea, en numerosas ocasiones, la he abordado desde la transversalidad de la línea 2, principalmente, ya que he asumido una perspectiva de investigación desde la equidad de proceso, al partir del hecho de que la orientación es una herramienta de promoción de la equidad con impacto en el acceso y permanencia y éxito del alumnado en el sistema educativo, así como a las prácticas que se desarrollan en los procesos de educación y formación para alcanzar los objetivos propios del éxito para todos.

Una selección de productos derivados de esta línea de investigación:

- Título: Equidad y orientación en la Educación Secundaria. Autores/as: Sánchez-Santamaría, J., y Manzanares, A. Referencia: (ISBN 978-84-7133-825-9) Madrid: La Muralla. Páginas y año: 288 (2017). Fuente: https://www.arcomuralla.com/detalle_libro.php?id=456 Indicio de calidad: SPI educación-nacional (2018): 15/32 (Q2), con un CEE de 20; SPI general-nacional (2018): 18/104 (Q1), con un CEE de 288.000. Citas: 6.

- Título: La educación social como acción transformadora: reflexiones y experiencias desde distintos ámbitos de intervención profesional. Autores/as: Sánchez-Santamaría, J., y Ramos, F.J. Páginas y año: 136 (2015). Referencia publicación: (ISBN: 978-84-9044-164-0). Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha. Fuente: <https://bit.ly/3hD4BVW> Indicio de calidad: SPI educación-nacional (2014): 54/94 (Q·), con un CEE de 0.067; SPI general-nacional (2014): 86/273 (Q2), con un CEE de 1.866. Citas: 2.

- Título: Los procesos de cambio de las políticas públicas sobre orientación y apoyo a la escuela: análisis comparado de sistemas vigentes y emergentes. Autores/as: Vélaz de Medrano, C., Manzanares, A., Castelló, M., Rodríguez, M., Manzano, N., Blanco, A., Sánchez-Santamaría, J., y otros. Páginas y año: 185 (2014). Referencia publicación: (ISBN: 978-84-369-5537-8). Madrid: Ministerio de Educación. Fuente: <https://bit.ly/31Mc9Ac> Indicio de calidad: SPI educación-nacional (2012): 22/106 (Q1), con un CEE de 4.15; SPI general-nacional (2012): 87/201 (Q2), con un CEE de 5.79.

- Libro: Los procesos de cambio de las políticas públicas sobre orientación y apoyo a la escuela. Autores/as: Vélaz de Medrano, C., Manzanares, A., Castelló, M., Rodríguez, M., Manzano, N., Blanco, A., Sánchez-Santamaría, J., y otros. Páginas y año: 165 (2011). Referencia publicación: (ISBN: 978-84-369-5205-6). Madrid: Ministerio de Educación. Fuente: <https://bit.ly/2QQzfzN> Indicio de calidad: SPI educación-nacional (2012): 22/106 (Q1), con un CEE de 4.15; SPI general-nacional (2012): 87/201 (Q2), con un CEE de 5.79. Citas: 18

- Libro: Estudio sobre las políticas públicas de orientación educativa en una muestra de seis comunidades autónomas (1990-2010). Autores/as: Manzanares-Moya, A. y Sánchez-Santamaría, J. Páginas y año: 52-112, 2013. Referencia publicación: (ISBN 978-84-695-7238). Madrid: UNED. Fuente: <https://bit.ly/2Bk2Wnj> Indicio de calidad: SPI educación-nacional (2012): 39/106 (Q2), con un CEE de 1.68; SPI general-nacional (2012): 61/201 (Q2), con un CEE de 10.30.

- Capítulo de libro: Patrones interactivos para el desarrollo del lenguaje oral en Educación Infantil con el uso de TAC: Sinergias escuela - familia con el *ClassDojo*. Autores/as: Galván, M.J., Ballester-Vila, M.G., y Sánchez-Santamaría, J., y Miguelez, B. Referencia publicación: (978-84-18058-40-0) Barcelona: Graó. Páginas y año: 45-59 (2020). Fuente: <https://bit.ly/3dRorK3> Indicio de calidad: SPI educación-nacional (2018): 2/32 (Q1), con un CEE de 137; SPI general-nacional (2018): 32/104 (Q2), con un CEE de 151.000

- Capítulo de libro: o: Conducción de grupos escolares y estrategias para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje Libro: *Los caminos de la práctica docente*. Autores/as: Boroel, B., Sánchez-Santamaría, J., y Álvarez, M. Páginas y año: 173-183, 2019. Referencia publicación: (ISBN 78-07-27-1185-3). Nuevo León: Secretaría de Producción Editorial, FFYL.

- Capítulo de libro: La enseñanza de la expresión oral especializada en la Educación Superior: Indicadores para su evaluación. Libro: *Retos de la Educación Superior*. Autores/as: Galván-Bovaira, M.J., Manzanares, A., y Sánchez-Santamaría, J. Páginas y año: 281-293, 2019 Referencia publicación: Madrid: Pirámide. Indicio de calidad: SPI educación-nacional (2018): 6/32 (Q1), con un CEE de 76; SPI general-nacional (2018): 14/104 (Q1), con un CEE de 405.000

- Capítulo de libro: Creando contextos para el desarrollo del pensamiento reflexivo en la Universidad. Libro: *El pensamiento reflexivo a través de las metodologías narrativas: experiencias de innovación en educación superior*. Autores/as: Ruiz, C., Sabariego, M., Sandón, M.P. y Sánchez-Santamaría, J. Páginas y año: 2018, 22-27. Referencia publicación: (ISBN 978-84-17667-02-3). Barcelona: Octaedro. Fuente: <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/126271/1/CDU-35.pdf> Indicio de calidad: SPI educación-nacional (2018): 4/32 (Q1), con un CEE de 20; SPI general-nacional (2018): 39/104 (Q2), con un CEE de 133.000. Citas: 3.

- Capítulo de libro: La apropiación del constructo "Valores Profesionales" en la formación universitario. Libro: *Investigaciones educativas: Una mirada hacia los actores, los procesos, y las prácticas de formación*. Autores/as: Boroel Cervantes, B., Hernández Andrad, A., y Sánchez-Santamaría, J. Páginas y año: 2017, 229-243. Referencia publicación: (ISBN 978-607-9491-26-0). TaBook: México.

- Artículo indexado: Sánchez-Santamaría J, Boroel-Cervantes BI, López-Garrido F-M, Hortigüela-Alcalá D. Motivation and Evaluation in Education from the Sustainability Perspective: A Review of the Scientific Literature. *Sustainability*. 2021; 13(7):4047. <https://doi.org/10.3390/su13074047> JCR

- Artículo indexado: Hortigüela-Alcalá, D., Sánchez-Santamaría, J., Pérez-Pueyo, A., & Abella-García, V. (2019) Social networks to promote motivation and learning in higher education from the students' perspective, *Innovations in Education and Teaching International*, 56:4, 412-422, DOI: [10.1080/14703297.2019.1579665](https://doi.org/10.1080/14703297.2019.1579665) JCR

- Artículo indexado: La perspectiva de los profesionales en la comprensión y articulación de respuestas al abandono de la educación y la formación. Autor/es: Manzanares, A., y Sánchez-Santamaría, J. Referencia publicación: *Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado*. 2013, 17(3), 325-344. SCOPUS

- Artículo indexado: Docencia universitaria con apoyo de entornos virtuales. Autor/es: Sánchez-Santamaría, J. y Morales, S. Referencia publicación: *Digital Education Review*. 2012, 21, 36-46. SCOPUS

- Artículo indexado: Un modelo explicativo para el desarrollo de la competencia comunicativa oral desde la competencia emocional en la educación

secundaria obligatoria. Autor/es: Martínez, R., y Sánchez-Santamaría, J. Referencia publicación: Encuentros. Revista de Investigación e Innovación en la clase de Idiomas. 2012, 20(1), 55-67.

- Artículo indexado: La dimensión pedagógica del enfoque de competencia en educación secundaria. Autor/es: Ballester Vila, M.G. y Sánchez-Santamaría, J. Referencia publicación: Ensayos. Revista de la Facultad de Educación de Albacete. 2011, 26(1), 17-34.

- Artículo indexado: Una mirada renovada a los mapas conceptuales: una propuesta basada en conectores lógicos para materiales de metodología de investigación educativa. Autor/es: Sánchez-Santamaría, J. Referencia publicación: Revista Iberoamericana de Educación, 2011, 56(3), 1-10.

Una selección de proyectos de investigación y contratos de transferencia generados dentro de esta línea:

- Nombre del contrato: Curso de Experto en Orientación, Empleo y Formación IP: Dra. Asunción Manzanares Moya. Entidad financiadora: Consejería de Economía y Empleo. Fecha de inicio: 19/09/2017 – 20/02/2018. Cuantía total: 67.760,00€

- Nombre del contrato: Model of recognition, assessment, validation of basic skills in Spain. IP: Dr. José Sánchez-Santamaría. Entidad de realización: European Association for the Education of Adults. Cód. según financiadora: 200079UCTR. Fecha de inicio-fin: 01/04/2020 – 30/01/2021. Cuantía total: 8.500,00 €.

- Nombre del contrato: Aprendemos "Enter" Culturas: A un click de la cohesión social intercultural (¡dale a la tecla!). IP: Dra. Isabel Gómez Barreto. Entidad financiadora: Fundación La Caixa. Fecha de inicio-fin: 02/09/2019 – 30/11/2020. Cuantía total: 16.330,00 €.

- Nombre del proyecto: Elaboración didáctica, tutorización y evaluación de acción formativa. IP: Dr. José Sánchez Santamaría. Entidad financiadora: FOREM CLM. Cód. según financiadora: UCTR190356. Fecha de inicio-fin: 11/12/2019 – 20/06/2020. Cuantía total: 1.467,33 €.

- Nombre del proyecto: Proyecto Road Show to Europe. IP: Proyecto Kieu. Entidad financiadora: Dirección General de la Comisión Europea. Nombre del programa: 18.000, 00 euros. Fecha de inicio-fin: 17/11/2019 – 20/04/2019. Cuantía total: 38,000,00 €.

- Nombre del proyecto: Análisis de la orientación profesional en Castilla-La Mancha. Ámbito geográfico: Autonómico. IP: Dra. Asunción Manzanares Moya. Entidad financiadora: Consejería de Educación, Ciencia y Cultura.

- Nombre del programa: Proyectos de Investigación Científica y Transferencia Tecnológica mediante la Orden 16/7/2010 de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura de Castilla La Mancha, con la modificación de la Orden de 08/09/2014. Cód. según financiadora: POIII1-0262-2746. Fecha de inicio-fin: 01/09/2014 - 01/09/2017. Cuantía total: 50.000,00 €. Régimen de dedicación: Tiempo completo.

- Nombre del proyecto: Mapa de los sistemas públicos de orientación y apoyo escolar en las Comunidades Autónomas (II): análisis empírico de sus finalidades y su funcionalidad a partir de las valoraciones de una muestra de orientadores, tutores y directores de primaria y secundaria. Comparación con los sistemas vigentes en la Unión Europea. Ámbito geográfico: Nacional. IP: Dra. Consuelo Vélaz de Medrano. Entidad financiadora: Ministerio de Innovación y Ciencia. Nombre del programa: Plan Nacional de I+D+I 2008-2011 mediante la Orden PRE/621/2008, de 7 de marzo. Cód. según financiadora: EDU2012/37942. Fecha de inicio-fin: 01/01/2013 - 31/12/2016. Cuantía total: 45.000,00 €. Régimen de dedicación: Tiempo parcial.

- Nombre del proyecto: Seguimiento de la evolución de los distintos modelos institucionales de Orientación en las CC.AA. españolas, análisis de sus fundamentos y evaluación de su eficiencia en el apoyo a la calidad y equidad de la educación en centros de infantil, primaria y secundaria. Ámbito geográfico: Nacional. IP: Dra. Consuelo Vélaz de Medrano. Entidad financiadora: Ministerio de Innovación y Ciencia. Nombre del programa: Plan Nacional de I+D+I 2008-2011. Cód. según financiadora: EDU2008/06389. Fecha de inicio-fin: 01/01/2009 - 31/12/2011 Duración: 3 años. Cuantía total: 49.000,00 €. Régimen de dedicación: Tiempo completo.

- Nombre del proyecto: Estudio sobre la prevención y lucha contra el abandono temprano de la educación y la formación en la Comunidad de Castilla-La Mancha. IP: Dra. Asunción Manzanares Moya. Entidades financiadoras: Ministerio de Trabajo e Inmigración - Fondo Social Europeo. Nombre del programa: Programa Operativo FSE 2007-2013 con cargo al P.O. de Asistencia Técnica. Cód. según financiadora: ID0000001299489. Fecha de inicio-fin: 01/04/2011 - 01/10/2011. Cuantía total: 41.300,00 €.

- Nombre del proyecto: Los procesos de cambio de las políticas públicas sobre orientación y apoyo a la escuela en España. IP: Dra. Consuelo Vélaz de Medrano. Entidad/es financiadora/s: Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa del Ministerio de Educación 2007-2008. Nombre del programa: Programa de investigación y mejora educativa. Fecha de inicio: 01/01/2008 – 31/12/2008. Cuantía total: 20.000,00 €.

Los resultados obtenidos y que vienen a contribuir a un mejor conocimiento y comprensión de la función orientadora desde una educación en equidad como proceso son:

- La orientación es un derecho básico que contribuye a la individualización de la educación conforme a una intervención basada en los principios de prevención, desarrollo e intervención global que, siendo esencial en la educación obligatoria, se extiende a lo largo de toda la vida.

- Es una pieza importante del sistema educativo y factor de calidad que contribuye a la mejora de la educación, siendo sus principales destinatarios el alumnado, las familias o tutores legales y los profesionales.

- Es responsabilidad de toda la comunidad educativa puesto que la función orientadora forma parte de la docente, si bien los orientadores son una pieza clave que se incorpora a los servicios y centros educativos de forma diferencial según las distintas estructuras institucionales y organizativas existentes, tanto en nuestro contexto, como en el resto de los países de nuestra área de influencia.

- Requiere unos profesionales formados y reconocidos cuya profesionalización ha experimentado importantes cambios con la modificación de la formación inicial requerida para el ejercicio de las profesiones en el marco de la Ley Orgánica de Educación y de la Ley Orgánica de Universidades y, en el caso concreto de los orientadores, con su pertenencia al cuerpo de profesores de Educación Secundaria.

- El núcleo prioritario de la intervención orientadora es la institución escolar como globalidad. El conocimiento y análisis del centro educativo responde a una doble finalidad: ajustar la intervención y establecer las condiciones que hagan posible un trabajo colaborativo entre el Departamento de Orientación y el resto de las personas de la comunidad educativa.

- La atención a la diversidad se asocia de forma ineludible a la orientación durante la enseñanza obligatoria que, junto con la acción tutorial, son partes significativas del proyecto educativo del centro.

- Conforme a las nuevas necesidades educativas, la perspectiva intercultural y el trabajo en red definen una intervención orientadora con proyección creciente en el contexto socio-comunitario y con una relación más fluida con los servicios sociales, de salud y empleo, que define un enfoque intersectorial del sistema de orientación vigente en un determinado territorio.

9.3. Propuestas de investigación futuras

Las propuestas de investigación que se van a presentar son dos. Cada una de ellas responde a un objetivo de formación y a un problema de investigación, que se distribuyen a corto, medio y largo plazo. Todas ellas, mantienen una lógica de diálogo entre investigación, docencia e innovación, algo indispensable para promover procesos formativos exitosos en la Universidad. Las propuestas en cuestión son:

- Estudio para el análisis y mejora de las competencias de investigación de los y las educadoras sociales en la formación inicial.

- Estudio para el diseño y desarrollo de las bases para la creación de un ecosistema de formación y profesional entre el grado de Educación Social de Cuenca, la Administración Regional y el Sector Productivo de Castilla-La Mancha.

9.3.1. Estudio 1

Estudio para el análisis de las competencias de investigación en la formación inicial universitaria de los y las Educadoras Sociales

9.3.1.1. Justificación

Este proyecto tiene como finalidad la obtención de evidencia científica que permita informar la promoción de un enfoque de competencias para la formación inicial de los *Educadores* y las *Educadoras Sociales* en competencias de investigación. En este sentido, se hace propia aquella expresión de Porlán (1987), al afirmar que el maestro debía ser un investigador en el aula, y que

investigar era para conocer, y conocer era para enseñar, trasladado a la *Educación Social*, el y la *Educadora Social* deben ser investigadores en el contexto social, de modo que investigar sea para conocer, y conocer sea para intervenir educativamente en contextos sociales.

Como se ha visto en el [Capítulo 5](#), la incorporación del enfoque de competencias a la formación universitaria ha traído cambios importantes en las concepciones, metodologías y recursos para el desarrollo y gestión de la carrera profesional en un contexto de constantes cambios, complejo y del incremento del conocimiento en *Educación Social*. La intervención socioeducativa debe estar sometida a la lógica de la indagación permanente (poner en cuestión), y en concreto, el y la *Educadora Social* deberían desarrollar competencias vinculadas con la investigación, y que se concretan en aspectos como ver, juzgar y actuar a partir del método científico, de modo que los fines a desempeñar se basen en (Sánchez-Santamaría & Morales, 2014):

- a) Profundizar en el conocimiento de los fenómenos y contextos socioeducativos y formativos.
- b) Comprender y juzgar los fenómenos y hechos sociales para mejorar su intervención socioeducativa.
- c) Comprometerse con su desarrollo profesional como elemento irrenunciable para la mejora de la intervención socioeducativa.

En todo ello, la investigación es considerada como un instrumento al servicio de la comprensión, y en la medida de lo posible, de transformación de los fenómenos educativos (Meneses J. , 2018), con la intención de ajustar la intervención a las demandas y necesidades reales de la ciudadanía (Del Pozo, 2020), pero también para mejorar la práctica profesional de la *Educadora y el Educador Social* en contextos de trabajo interdisciplinar, complejo y cambiante, y bajo criterios éticos (Sánchez-Santamaría & Herrera, 2020). Y de este modo, se puede afirmar que la *Educadora y el Educador Social* son profesionales con competencia teórica, técnica y ética para fomentar procesos, condiciones y experiencias socioeducativas para capacitar a las personas en el ejercicio de sus derechos sociales desde la autonomía y libertad (Sánchez-Santamaría & Ramos Pardo, 2015), contando

para ello con la investigación educativa como herramienta dar respuesta educativa a estos desafíos sociales, generando evidencia que informe sobre su práctica.

El *Educador y la Educadora Social* es un profesional que debe emplear la investigación reflexiva (Úcar, 2016), y consciente del nivel MECES en el que se integra su formación universitaria de grado, como herramienta para optimizar los procesos de intervención socioeducativa. Esta situación justifica, la existencia en los planes de estudio del grado de *Educación Social* de las Universidades españolas, de formación metodológica, lo que a priori parece atender de forma suficiente y adecuada las necesidades del perfil profesional del *Educador y Educadora Social*, tal y como se presentó en el [Capítulo 5](#). No obstante, no contamos con investigaciones ni estudios que hayan revisado esta cuestión, lo que pone de relieve una ausencia de evidencia, y por tanto, de teoría comprensiva y explicativa sobre cuestiones del tipo: ¿qué formación metodológica existe? ¿cómo es? ¿quién la proporciona? ¿cuáles son los aspectos competenciales y de contenido recogidos en la formación metodológica existente? ¿cuál es la presencia de esa formación? Son algunas de las muchas cuestiones pendientes de respuesta dentro de este campo de desarrollo profesional, como es la adquisición de competencias de investigación en Educación Social.

Investigaciones previas en el contexto español se han centrado en el analizar la función de los colegios profesionales (Viana-Orta, Senent, & Camacho, 2020) o en hacer propuestas sobre el perfil competencial del y de la *Educadora Social* (Amador L. , Esteban, Cárdenas, & Terrón, 2014), tanto desde la perspectiva de los planes de estudio, de los perfiles profesionales (Gómez Sánchez & Rumbo Arcas, 2018; Álvarez, 2018; Eslava-Suanes, González-López, & Huertas, 2018a; Eslava-Suanes M. D.-L., 2018b) o del estudiantado (López Jiménez, Navarro-Segura, & Torras Genís, 2017; Lizarte & Fernández, 2018; Gómez Sánchez & Rumbo Arcas, 2018) trabajos en los que sorpresivamente la competencia investigadora o está ausente o se diluye en la competencia de evaluación e intervención socioeducativa. También se han realizado estudios comparativos sobre los planes de estudios de los grados de *Educación Social* (Viana-Orta, Senent, & Camacho, 2019), principalmente sobre cuestiones generales, no así sobre competencia investigadora (Sánchez-Santamaría & Morales, 2014) o el diseño de instrumentos para su medición

(Sánchez-Santamaría, 2013). Existen antecedentes, pero no de publicaciones, sino de reuniones nacionales del área de MIDE⁶⁶, donde se ha tratado la cuestión de la formación metodológica en Educación Social, pero solo en un sentido descriptivo, y con aras a intentar armonizar una visión de conjunto sobre qué, quién y cómo se planifica la formación metodológica, y sobre qué y cómo se evalúa.

El estudio sobre la competencia de investigación se ha desarrollado más en los estudios de grado universitario de *Maestro y Maestra de Educación Infantil y Primaria* (Payà, Escofet-Roig, & Rubio, 2019), donde ha primado un enfoque docente y de innovación educativa para promover una formación metodológica más consciente de y de mayor calidad, como es la formación en investigación formativa desde la investigación formativa o docencia investigadora (Parra, 2004; Sabariego-Puig, Cano-Hila, Gros-Salvat, & Piqué-Simón, 2020) o dentro del desarrollo del TFG (Palou-Julian, Gros-Salvat, & Mercader-Tresserras, 2022). A pesar de ello, se aprecia una ausencia notable de este tipo de investigaciones descriptivas que sienten la base a investigaciones más comprensivas y explicativas, y sobre todo, vinculadas a si la formación metodológica que se oferta y cómo se desarrolla es suficiente, es adecuada y es de calidad para la formación de profesionales de la Educación Social con capacidad de generar conocimiento científico sobre la realidad y fundamentar su intervención con evidencias empíricas.

9.3.1.2. Objetivos de investigación

El objetivo general de este estudio es conocer, analizar y comparar la competencia investigadora en los planes de estudio del grado de *Educación Social* de las Universidades públicas y privadas de España.

Este objetivo general se concreta en cuatro objetivos específicos:

1. Analizar la presencia de la competencia investigadora en los planes de estudio del grado de Educación Social de las Universidades públicas y privadas de España.
2. Identificar el grado de relación y coherencia formativa entre la competencia investigadora y el TFG en el grado de Educación Social de las Universidades públicas y privadas de España

⁶⁶ Ver Encuentros de Cádiz, Cuenca o Córdoba.

3. Conocer y comparar las percepciones de una muestra de estudiantes y otra muestra de profesorado sobre la formación metodológica en el grado de Educación Social de las Universidades públicas y privadas de España.

4. Visibilizar y transferir los resultados y avances que se deriven de las distintas fases de la investigación.

9.3.1.3. Metodología

Este estudio se basa en un método mixto secuencial con un enfoque descriptivo-interpretativo, que combina técnicas de cuantitativas y cualitativas para ofrecer información detallada sobre la formación metodológica en el grado de *Educación Social* de las Universidades públicas y privadas.

Se desarrolla en dos fases:

Fase I. Presencia de la competencia investigadora y coherencia con el TFG.

Para el desarrollo de esta fase se tiene previsto emplear un análisis documental, orientado a identificar las guías docentes con contenido metodológico de los 38 planes de estudio de *Educación Social* de las Universidades españolas, de los cuales 34 son públicas y 4 son privados (no se contemplan los que se encuentran en período de extinción).

Se empleará la técnica de análisis de contenido (Krippendorff, 1990), de acuerdo con las unidades de muestreo (registros documentales, en este caso las guías docentes) y unidades de registro (contenido a codificar), siguiendo la propuesta de Palomares-Montero y Chisvert-Tarazona (2014). Se aplicará el *estadístico chi cuadrado* para estimar las diferencias significativas entre universidades.

Tabla 96. Unidades de registro utilizadas en el análisis de contenido de las guías docentes de formación en metodología de investigación en Educación Social

Unidades de contexto	Unidades de registro
Características generales	Créditos, temporalización
Tipología	Obligatoria, Básica, Optativa
Metodología	Estrategias, procedimientos o recursos metodológicos empleados para el desarrollo de la asignatura
Competencias	Generales, específicas, transversales, instrumentales
Contenidos	Enumeración
Resultados de aprendizaje	Definición
Relación con el TFG	Tipología y formato Competencias
Evaluación	Tipos, modalidades, elementos

Fuente: Elaboración a partir de Palomares-Montero y Chisvert-Tarazona (2014)

Fase II. Percepciones, conocimientos, experiencias y demandas del profesorado y del estudiantado sobre la formación metodológica en los grados de *Educación Social*

El estudio de las percepciones se realizará conforme a un método de encuesta. Que implicará, en primer lugar, el diseño y validación de un cuestionario y, en segundo lugar, una vez que se cuente con evidencias de validez y fiabilidad adecuadas, se aplicará a un muestra de estudiantes y profesorado para estimar las percepciones sobre la competencia de investigación en Educación Social. Este método de encuesta se complementará con la aplicación de 5 grupos focales a estudiantes y profesorado de Educación Social.

La validación del cuestionario.

Para ello se tiene previsto diseñar y validar un cuestionario que permita dar respuesta al objetivo 3 de esta propuesta de investigación, lo que requerirá de aplicar una estrategia de validación mediante jueces y juezas expertas en el diseño de instrumentos y en competencia investigadora dentro del campo de la *Educación Social*. Existen algunos cuestionarios de referencia como el realizado por Sánchez-Santamaría (2013) o el de Payá, Escofet y Rubio (2019). No obstante, la especificidad de esta investigación y los cambios experimentados en los planes de estudio, avalan el diseño de un instrumento *ad hoc*, donde se puedan conocer los conocimientos, usos y valoraciones del estudiantado y del profesorado sobre la competencia de investigación.

Tabla 97. Síntesis metodológica del proceso de validación del cuestionario de competencia investigadora

Objetivo	Tarea	Enfoque	Estrategia/Técnica
Analizar la calidad de del cuestionario diseñado, a partir de la información del comité de jueces/zas, para validarlo en virtud de una serie de criterios de valoración	Revisión en la base de datos de WoS y Scopus y ERIC, en su caso en recursos bibliográficos relevantes en el contexto es Proceso de validación de contenido y aparente: depuración del instrumento	Revisión sistemática de tipo cualitativo Descriptivo-exploratorio y comparativo: validación mediante jueces y juezas con perfil para esta actividad	Análisis documental Análisis descriptivos, de asociación y de diferenciación no paramétricos, a partir de las valoraciones de los y las juezas, del cuaderno de validación sobre el concepto, el modelo y la estructura dimensional del cuestionario, de acuerdo con 3 criterios de valoración
Optimizar y proponer una versión mejorada del cuestionario diseñado, en función de los resultados obtenidos del proceso de depuración, conforme a una serie de funciones de discriminación para basar la toma de decisiones		Introducir los ajustes, a partir de criterios de rigor científico, derivados de la revisión realizada por los y las juezas participantes Toma de decisiones a partir de 3 funciones de discriminación y 2 niveles de interpretación para la eliminación, el manteamiento o la revisión de dimensiones, subdimensiones e indicadores de la guía de evaluación	

Los criterios de calidad a los que responde nuestro diseño metodológico son aquéllos que buscan garantizar la credibilidad y legitimidad de la evidencia empírica obtenida (Johnson & Onwuegbuzie, 2004) En este sentido, conceptualmente hablando, nos aproximamos a la propuesta de "lógica en uso"

de (Howe & Eisenhart, 1993) y, operativamente, a los criterios y estrategias de rigor propuestos por (Guba E. , 1981) y aplicados en este trabajo para garantizar las siguientes cualidades del estudio:

a) Valor de verdad: mediante la utilización de triangulación de métodos (análisis documental, comité de expertos y pilotaje) y participantes, por un lado, y aportando un *Manual de Validación*, por otro, para facilitar el ajuste de las respuestas de los participantes a los objetivos de investigación y garantizar la coherencia de los datos recabados.

b) Aplicabilidad: buscando la relevancia del comité de expertos y expertas por su proximidad a los aspectos de interés para el estudio y, además, por la cantidad y calidad de la información recogida con esta técnica y, también.

c) Replicabilidad de sus resultados: aquí las estrategias aplicadas han sido métodos solapados, pistas de revisión atentas tanto a la descripción de participantes y técnicas de análisis de datos, como a la explicitación del proceso de validación que, por ejemplo, se ha conseguido con el *Manual de Validación* facilitado a los jueces y las juezas.

d) Neutralidad: se deberá garantizar con elementos de baja inferencia avalados por la teoría sustantiva existente y por el procedimiento de trabajo que se ha establecido para su valoración. En segundo lugar, el control de sesgos a través de la triangulación y la explicación del enfoque de la investigación asumido.

El objetivo es conseguir que entre 15-20 profesores y profesoras expertas en diseño de cuestionarios y en Educación Social puedan formar parte del comité de personas expertas para la validación del cuestionario, mediante un muestreo no probabilístico de tipo opinático (Salkind N. , 1999)

Los pasos para el desarrollo del proceso de validación será el siguiente:

- Paso 1. *Definición y priorización de los perfiles potenciales*. Siguiendo la recomendación de Hyrkäs (2003) sobre la necesidad de contar con 10 personas expertas para que se dé una estimación confiable, la muestra de 20 participantes se configurará en torno a 2 perfiles con 20 representantes en cada uno de ellos. En concreto estos perfiles serán:

- Perfil P1: profesorado universitario vinculado a la medición y evaluación educativa. Con este perfil se buscaba incorporar una mirada centrada en la potencia metodológica de las dimensiones, subdimensiones e indicadores que puedan integrar el instrumento.

- Perfil P2: profesorado de asignaturas de formación metodológica. Es el perfil que representa a los destinatarios potenciales de la guía de quienes se espera aporten la perspectiva aplicada y, por tanto, refuercen la utilidad y potencial formativo de la guía para los departamentos de orientación en secundaria.

- Paso 2. Identificación y selección de las potenciales personas a integrar el comité de expertos y expertas. Para la selección de las personas participantes se siguieron las recomendaciones de Skjong y Wentworht (2000) aplicándose los siguientes criterios: a) experticia profesional: evidencias profesionales que en calidad de avales documenten la selección de los componentes de la muestra; b) motivación y disponibilidad para participar en el proceso de validación como personas expertas, y, c) imparcialidad y conflicto de intereses del/la experto/a para participar en el proceso de validación.

Tabla 98. Criterios para la selección muestral de las personas integrantes del grupo de validación

	Perfil P1 Universidad: profesorado experto en diseño y validación	Perfil P2 Universidad: profesorado de metodología
Experticia profesional	Dimensión formativa y profesional	
	Doctor/a Contratado/a doctor/a o superior (tiempo completo), en el caso de figuras específicas como el caso de Catalunya, siempre con experiencia de más de 10 años	
	Dimensión de gestión y/o representación institucional	
	No se ha establecido, se ha valorado como indicador de calidad responsabilidades en gestión de entidades, asociaciones y recursos vinculados con la orientación educativa y profesional	
	Dimensión de investigación	
Participación en proyectos de I+D+i, publicaciones y ponencias vinculadas con el tema de validación, el primer caso, y con responsabilidad docentes en formación metodológica, en el segundo caso		
Motivación y disponibilidad	Lineamiento con la temática de investigación de la persona experta	
	Disposición y compromiso personal a participar en el proceso de validación	
Imparcialidad y conflicto de intereses	Evitar que cualquier componente del comité de personas expertas tuviera una relación directa con el proceso de validación. En todos los casos, las personas deben ser ajenas al mismo. Informar sobre las implicaciones éticas y de confidencialidad de la información manejada por todas las personas implicadas en el proceso de validación. Se solicitará reconocimiento del diseño por parte del comité de ética en investigación social de la UCLM ⁶⁷	

⁶⁷ <https://www.uclm.es/misiones/investigacion/serviciosinvestigacion/portaleticacientifica/ceis>

- *Paso 3. Diseño y aplicación de la estrategia de contacto con las personas experta elegibles.*

Desarrollado conforme a tres acciones:

· *Acción 1. Contacto-Invitación.* Comunicación vía e-mail con las personas invitadas e identificadas como susceptibles de formar parte del comité de validación. Solicitud personal para contar con su participación en el proceso de validación. En caso de aceptar se dará continuidad a la comunicación con el paso 2. De lo contrario, se procede a la aplicación del paso 4. Se informará de modo genérico para maximizar esfuerzos y tiempos. La invitación se emitirá en términos de que interesa su participación para validar el contenido de la guía de evaluación y mejora de la equidad educativa. En los casos en los que en una semana no se haya recibido confirmación ni respuesta, se procederá al re-envío de comunicación. Transcurrido un plazo de 15 días se decidirá no contar con ese potencial participante.

· *Acción 2. Contacto-Activación.* Comunicación vía e-mail en la que se procede al envío del cuaderno de validación, establecimiento de comunicación en caso de cualquier duda o problema y a los tiempos de realización y entrega del cuaderno de validación, así como medio de retorno de dicho cuaderno. El período recomendado para los y las personas será de 15 días desde el inicio de su recepción.

Las características de las personas participantes en la validación y su experiencia profesional serán aspectos determinantes para dar una respuesta adecuada a las exigencias del proceso de validación. Por ello, se contempla este aspecto mediante el diseño de un cuaderno de validación. La literatura especializada en este tipo de procedimientos de validación ha evidenciado la importancia de contemplar las implicaciones que tiene la complejidad estructural de la tarea, el grado de ambigüedad del contenido de la tarea y la forma de presentación de la tarea. Teniendo en cuenta estos aspectos, el cuaderno de trabajo se ha orientado a contextualizar y dar instrucciones claras sobre el trabajo de validación, con énfasis en dos cuestiones:

◦ Objetivo: validar el contenido de la guía a partir de 5 criterios de valoración (claridad, relevancia, viabilidad, estabilidad y utilidad práctica).

◦ Estructura y contenido: se presenta de forma detallada una explicación del concepto y del modelo teórico que avala la guía de evaluación y mejora de la equidad educativa.

· *Acción 3. Contacto-Seguimiento.* Se establecerán tres puntos de recordatorio. Agotados, se procede a suspender la activación del paso 4.

- Paso 4. *Contacto-Cierre-Agradecimiento.*

A la recepción del cuaderno de validación se procederá a comprobar que está cumplimentado en los términos solicitados y se confirmará su recepción de la persona experta, a la vez que se le agradece su participación y se le comunicará la posibilidad de retorno de los datos una vez cerrado el análisis de todos los datos recabados.

Los datos recogidos mediante esta técnica han sido analizados conforme a una estrategia estadístico-cuantitativa, siendo la elección no paramétrica la que se ha considerado pertinente. Todos los análisis se han realizado, en un primer momento, abordando las valoraciones dadas por las personas expertas en su conjunto, para pasar luego a identificar las diferencias o similitudes de acuerdo con las valoraciones por perfiles. En este sentido, las evidencias generadas por las personas expertas se analizan según la siguiente estrategia:

- Evidencias de concordancia o consenso (*inter-rater agreement*) entre las valoraciones emitidas por las personas expertas, buscando garantizar cierto grado de precisión de los/as jueces/zas, así como calibrar sus observaciones en arreglo a un estándar. El acuerdo entre las personas expertas para la validación del cuestionario implica estudiar la equivalencia absoluta de sus valoraciones.

El estadístico no paramétrico utilizado ha sido el clásico W de Kendall. Con el uso de este estadístico se asume que "cada caso es una base o rango, y cada variable se considera un artículo o persona a juzgar". El análisis se centrará en calcular el coeficiente de Kendall. El paquete informático a partir del cual se ha calculado la Kendall ha sido el SPSS 26 con licencia de la Universidad de Castilla-La Mancha.

- Evidencias de consistencia o fiabilidad (*reliability inter-rater*) entre las valoraciones emitidas por las personas expertas, buscando analizar la razón

de varianzas derivada de su habilidad para diferenciar entre los indicadores sometidos a valoración. Se persigue establecer la consistencia relativa en la clasificación surgida de las valoraciones emitidas.

El estadístico utilizado para calcular el coeficiente alpha ordinal es el propuesto por Krippendorff (2013). La elección de este estadístico viene motivada por la necesidad de mantener la coherencia en la perspectiva de análisis no paramétrico asumida en este trabajo y relacionada con la naturaleza de los datos que hemos manejado. Al igual que en el caso del análisis de concordancia, se ha procedido a la transposición de los casos (jueces/zas) por las variables (valoraciones).

El paquete informático por el cual se ha trabajado es el programa R en su versión i386.3.03 con el apoyo de la herramienta ReCal (<http://dfreelon.org/recal/recal-oir.php#result4>) específicamente diseñada para este estadístico.

- Evidencias de comparación entre las valoraciones emitidas por las personas expertas, partiendo del estudio de las diferencias entre medianas, una de las intenciones del plan de análisis era dar contenido a la comparación de las valoraciones bajo el supuesto de muestras independientes. Para ello se ha tomado el estadístico de la prueba H de Kruskal-Wallis. El objetivo es realizar un análisis de varianza para conocer si existen diferencias en las distribuciones en las valoraciones emitidas por los expertos. Para ilustrar la magnitud de estas distribuciones se ha optado por una representación gráfica que informara de las medidas de posición (M_e) y variabilidad (R, Q). El paquete informático para calcular la prueba H ha sido el SPSS 25 con licencia de la Universidad de Castilla-La Mancha.

A continuación, se presenta una síntesis del plan de análisis de la investigación.

Tabla 99. Ficha técnica del plan de análisis a desarrollar

	Comité de personas expertas
Enfoque	Cualitativo
Estrategia	Análisis estadístico: descriptivo y exploratorio
Objetivo	Estudiar la consistencia y concordancia y comparación de los promedios de las valoraciones emitidas por los los/as observadores/as
Técnicas	Medidas de posición: M_e Medidas de variabilidad: R, Q No paramétricas: Coeficiente Alpha de Krippendorff, Coeficiente de Concordancia de Kendall y prueba H de Kruskal-Wallis
Criterios de calidad	Estrategias de veracidad, aplicabilidad, dependencia y neutralidad

Una vez se cuente con el cuestionario validado y depurado, se procederá a una aplicación piloto para estudiar dos aspectos vinculados con su comportamiento métrico: por una parte, se valorará la validez de contenido en una muestra de estudiantes del grado de *Educación Social*, y seguidamente, y tras analizar y valorar sus aportaciones en coherencia con lo aportado por el comité de personas expertas, se procederá a una aplicación en una muestra de al menos 100 estudiantes, aplicando los estadísticos previstos para este tipo de pruebas en la literatura científica.

Aplicación del cuestionario.

Con la intención de conocer y comparar las percepciones de una muestra de estudiantes sobre la formación metodológica en el grado de Educación Social de las Universidades públicas y privadas de España, se procederá a una selección muestral que cumplan con las condiciones de representatividad estadística, para poder realizar el pase y análisis paramétrico, en su caso, no paramétrico del cuestionario validado.

Grupos focales.

Los grupos de discusión (GD, en adelante) deben dar respuesta al desarrollo de la competencia de investigación en la formación inicial de los y las Educadoras Sociales en el contexto universitario. Se llevará a cabo 5 GD, 2 con profesorado y 3 con estudiantado. Cuestiones como la percepción, expectativas, conocimientos y demandas en relación con los niveles de desarrollo competencial asociados a la formación en investigación son los objetos de investigación en este momento de la propuesta. Por tanto, con este acercamiento comprensivo sobre lo que las diversas audiencias afectadas conocen, opinan y esperan en relación con la competencia de investigación, se pretende obtener información de relevancia que permita mejorar el sentido y función pedagógica de la misma, así como el abordaje metodológico para su evaluación en los diferentes planes de estudio de *Educación Social* que integran la muestra de esta investigación. El empleo de una aproximación metodológica cualitativa, en esta parte del estudio, persigue obtener un conocimiento directo respecto al objeto de nuestra investigación, no mediado por constructos previos, ni opciones predeterminadas en instrumentos de medición sometidos a un elevado grado de inflexibilidad, lo que facilita una mayor variedad de opciones de respuesta. Todo ello, matizado por las características propias de las audiencias implicadas en los GD, a los que se les supone un alto grado de relación con el estudio de la competencia de investigación en la formación inicial de Educadores y Educadoras Sociales.

El GD es una técnica orientada y no directiva cuya finalidad es obtener información coherente de la producción discursiva de un grupo de personas que, más o menos expertas, en reunión, durante un tiempo limitado y en un espacio neutral, debaten sobre un tópico (Ibáñez, 1979; Stewart & Shamdasani, 1990; Krueger, 1991; Gil Flores, 1992; García Ferrando, Ibáñez & Alvira, 1996; Edmunds, 1999; Wilkinson, 2004). En otras palabras, se trata de una técnica de investigación que recolecta datos a partir de la interacción grupal sobre un tema determinado por el investigador (Morgan, 1994; Canales & Peinado, 1994; Krueger & Casey, 2009). Por tanto, es una técnica de recogida de información que nos puede ser de gran utilidad para acceder a un nivel de comprensión profundo acerca de las opiniones, percepciones, valoraciones, etc., de una audiencia relevante sobre la competencia investigadora en la formación inicial de Educadores y Educadoras Sociales.

De este modo, con los GD podemos establecer un clima de discusión que nos permita conocer los significados que, los actores intervinientes en el mismo otorgan a la evaluación de los sistemas educativos. Se trata de un proceso de construcción discursiva caracterizado por un ejercicio de inferencia sobre las posiciones adoptadas por los actores, bien a partir de un análisis lógico (descriptivo) o de un análisis inferencial (comprensivo).

Como se ha dicho, el objetivo de los GD es recoger información sobre cómo se perciben la competencia investigadora y qué expectativas o demandas generan. Esto nos orienta a obtener la mayor cantidad y variedad posible de respuestas que enriquezcan la información sobre la evaluación de sistemas educativos, a la vez que nos puede ayudar a enfocar mejor nuestra investigación.

Así, el GD dentro de esta investigación se vincula con el objetivo de diseñar una propuesta que permita un abordaje pedagógico coherente de la competencia de investigación ajustado al perfil de *Educador y Educadora Social* en su formación inicial. Podemos concretar en cinco las finalidades del GD, a saber:

- Conocer la relación de los informantes clave con la competencia de investigación, de tal modo que nos ayude a determinar el grado de conocimiento en virtud de la información revelada sobre nuestro objeto de investigación (¿Qué conocen, sin más?).
- Identificar los aspectos y factores que entienden que facilitan u obstaculizan la formación en competencia de investigación (¿Qué conocen con criterio? Análisis del conocimiento que poseen).
- Determinar el nivel de identificación y apropiación que hacen de la formación en competencia de investigación y de los valores que se promueven (¿Cómo lo conocen? Utilidad percibida en el presente).
- Conocer su percepción sobre la repercusión de la formación en competencia de investigación (¿Qué y cómo lo valoran? Utilidad proyectada al futuro en relación con sus expectativas).

- Identificar y analizar la formulación de demandas y expectativas en relación con la competencia de investigación (¿Qué esperan o qué demandan? Propuestas de mejora. Cambios que puedan favorecer la utilidad).

Es decir, las cuatro cuestiones que nos interesan abordar en los GD: ¿Qué conocen? (dos niveles de profundidad), ¿Cómo lo conocen?, ¿Qué y cómo lo valoran?, y ¿Qué esperan o qué demandan?

Para la selección de las personas participantes se empleará el muestreo teórico, formulado por Glaser y Strauss (1967), consiste en seleccionar casos o grupos de casos de acuerdo con criterios concretos sobre su contenido, en vez de hacerlo utilizando criterios metodológicos abstractos (Goetz y LeCompte, 1988). De este modo, tenemos que este tipo de muestreo se basa en la relevancia de los casos, en lugar de la representatividad. Se trata, según Denzin (1989), de estudiar un mismo fenómeno en momentos y lugares diferentes y con distintas personas, siendo similar al concepto de triangulación de fuentes (Flick, 2004). Por tanto, el criterio de selección basado en la zonificación no es de relevancia para nuestra investigación, debido a que no se pretende generalización a través de la selección muestral.

Para el proceso de captación de intervinientes en los GD se pueden tener en cuenta seis criterios: máxima eficiencia económica; ajuste a los tiempos del proyecto; eficacia de la estrategia a la hora de obtener la información relevante para dar cumplimiento a los objetivos del estudio; adaptación, dentro de las posibilidades del equipo de investigación, a los participantes en los grupos de discusión; homogeneidad intragrupos y heterogeneidad entre grupos, y potencial y relevancia de cada perfil para dar respuesta a las cuestiones clave de la investigación.

No se ha contemplado la organización de los GD con grupos sociales preexistentes, con historia de colaboración, ya que nos puede llevar a un discurso específico y de escasa relevancia. Krueger (1991) recomienda entre 4 y 12 participantes. Propuesta: entre 6 y 10 participantes por grupo. Un grupo de discusión para cada audiencia, de forma que los grupos participantes sean homogéneos. Se recomienda que los participantes no se conozcan entre sí, o si se conocen que su experiencia sea diferente en relación con el objeto de estudio.

El tema central de la discusión girará en torno a ¿cuál es el sentido de la investigación en la formación inicial de Educadores y Educadoras Sociales? ¿Qué concepto de competencia de investigación se tiene? ¿Cuáles son los beneficios y debilidades de una formación en competencia investigadora? ¿Qué necesidades o demandas de formación se tiene en relación con la competencia de investigación? ¿Cómo se aprende hacer investigación? ¿Qué valoración te merece la formación que recibes en competencia formativa? ¿Qué relación estableces con otras competencias relacionadas con el perfil profesional de Educadores y Educadoras Sociales?

Las consignas que se tendrán en cuenta para organizar el funcionamiento de los GD serán

- Dar información previa para establecer un punto de partida común y dar a conocer la aproximación de cada participante al tema.
- Preguntas abiertas, y que proporcionen el máximo de información, aunque focalizadas en el objetivo del GD.
- Comenzar con preguntas generales, e ir paulatinamente hacia preguntas más concretas.
- Se recomienda plantear la pregunta general correspondiente a cada dimensión y dejar hablar a los participantes, respetando incluso los silencios.
- Sólo cuando se ve que el tema se ha agotado o el tiempo pasa sin que se haya tratado alguna cuestión de relevancia para el estudio el dinamizador introducirá alguna de las preguntas específicas. Estas preguntas están diseñadas para que el coordinador del grupo sepa qué información se espera que recoja e incide en ellas si el grupo no las aborda, no para que la sesión se transforme en una entrevista grupal. Si el tema sale por sí mismo no es necesario plantearlo. Debemos saber que el grupo posibilita que surjan otros temas que no se hayan previsto por el equipo investigador y que pueden ser de interés.
- Es conveniente que el coordinador controle los tiempos que dedicará a cada una de las tres cuestiones para que todas sean abordadas por igual.

Los temas para tratar en los GD se pueden organizar en tres dimensiones básicas con sus correspondientes cuestiones:

- Dimensión I. Identificación de la competencia de investigación. Posible pregunta general para introducir esta dimensión: Quisiéramos saber qué conocéis de la competencia de investigación en la formación inicial de... en alguna, cuál es vuestra opinión, etc.

¿Qué conocéis de la competencia de investigación? ¿Podrías plantearlo? ¿Cómo la definís? ¿Qué tipos de competencias conocéis? ¿Qué evolución ha experimentado el abordaje de la competencia de investigación? ¿Cuál consideráis que es el sentido y función de este tipo de competencia? ¿Qué se espera de formar en esta competencia? ¿...?

- Dimensión II. Percepción y valoración sobre la competencia de investigación. Posible pregunta general para esta dimensión, luego de haberse asegurado de que tienen alguna idea sobre la competencia de investigación: Nos gustaría ahora saber cómo valoras el hecho de que se pueda trabajar dicha competencia, si creéis que es útil para el perfil profesional, si estáis de acuerdo con que sea una competencia..., qué cosas podrían tenerse en cuenta para que fuera una competencia con un buen tratamiento didáctico y conectada a las necesidades y demandas existentes...

¿Qué valoración os merece el que se trabaje la competencia de investigación en la formación inicial? ¿Consideráis que esto responde a necesidades del perfil profesional y a demandas del sistema educativo?

¿Coincide la competencia de investigación con las expectativas de utilidad y sentido y coherencia con el perfil profesional? ¿Cuáles son los factores que favorecen o dificultan el desarrollo didáctico de esta competencia?

¿Cuál es la repercusión real de esta competencia en la preparación y desarrollo profesional de los y las maestras en formación?

¿...?

- Dimensión III. Satisfacción y expectativas sobre la competencia de investigación.

Posible pregunta general para introducir el tema: Finalmente nos gustaría que nos dijerais qué cosas podrían mejorarse o tenerse en cuenta para que esta competencia fuera realmente útil, con sentido y relevante para la formación de los y las maestras en formación. Si tuvierais la posibilidad de cambiar la forma de trabajar o la forma en la que se piensa sobre esta competencia en la formación universitaria, qué cambios haríais.

¿Cuál es vuestro grado de satisfacción con este tipo de competencia? ¿Qué demandan de ella? ¿Qué necesidades tenéis respecto a ella? ¿Qué necesitáis para que os sea de utilidad? ¿Cuáles son los motivos que avalan vuestras posiciones? ¿Hacia dónde vamos o qué perfil de docentes estamos contribuyendo a desarrollar? ¿...?

Las sesiones de realización de los GD se iniciarán con una información previa a las personas participantes sobre: el motivo por el cual se le ha convocado; que van a ser grabados (audio, y si es posible, visual); que las respuestas son anónimas, ya que en los informes sólo se recogen perfiles generales; el perfil de miembros participantes en el GD, y solicitarles que firmen una autorización, aunque esto podría haberse enviado previamente, de que autorizan al equipo de investigación para el tratamiento anónimo de la información.

La grabación de la información se realizará en soporte digital con formatos compatibles (<http://www.desarrollomultimedia.es/articulos/tipos-de-formatos-o-archivos-de-audio-y-codecs.html>).

Para el análisis de la información, en una primera aproximación, se aplicará el procedimiento de interpretación directa propuesto por Stake (1998), de modo que podamos realizar un análisis lógico de acuerdo con criterios de verificación de resultados como son la redundancia y la saturación del discurso. Posteriormente, se dará paso a un análisis más exhaustivo y profundo mediante el uso de un software (Ver: http://system.atlasti.com/downloads/QuickTour_es.pdf).

Las fases para el análisis de la información será la siguiente (Miles & Huberman, 1994):

- Fase I. Reducción de datos. Categorización y codificación de las unidades de significado: separación de unidades, identificación y clasificación

y síntesis y agrupamiento Lukas y Santiago, 2004). Hay que recordar que la categorización nos permite clasificar conceptualmente las unidades que cubren un mismo tópico, mientras que la codificación hace referencia a la decisión sobre las asociaciones entre una unidad y una categoría (Rodríguez, Gil y García, 1996). Reducción lógica de la información por parte del investigador. Aquí es esencial el papel del secretario del GD.

- Fase II. Conclusión y verificación de la información. Disposición y transformación de la información (Rodríguez, Gil y García, 1996). Y, difusión de la información. Para el análisis de la información derivada de los GD, junto a lo anteriormente referenciado, seguiremos las recomendaciones de Myers & MacNaghten, 1999; Edmunds, 1999; Hennink, 2007; Onwuegbuzie, Dickinson, Leech & Zona, 2009.

Para la fiabilidad de la información se atenderán dos estrategias: saturación del discurso y la documentación del proceso de recogida de la información. Cuestiones de importancia a las que tenemos que dar respuesta: ¿Cuál es el origen de la información? ¿Cuáles han sido las circunstancias de su recogida? ¿Cómo se ha interpretado la información por parte del investigador? Asimismo, el papel del secretario del GD resulta de suma importancia. La principal limitación a la que nos enfrentamos es que desconocemos el margen de error entre el instrumento y la situación. No obstante, el muestreo teórico y unas condiciones de desarrollo del GD, ajustadas a las pretensiones de la investigación, son esenciales para que aspectos ideológicos, personales o parecidos tengan un menor impacto.

Y la validez a tener en cuenta será:

- Reflexiva: vinculación de lo dicho, también conocida como la validez respondiente (Fielding & Fielding, 1986). Devolución del análisis e interpretación contingente del GD (Vallés, 1996).

- Pragmática: evidencias de baja inferencia, observando que sirve a los intereses de la investigación. Transcripciones literales.

- Triangulación fuentes de información (Denzin, 1989): informantes representados por diversos colectivos. Aunque la triangulación ha recibido críticas, coincidimos con Flick (1992), en considerarla como uno de los

principales criterios de validez en la metodología de orientación cualitativa (Denzin & Lincoln, 2005).

Posteriormente, se recomienda abrir un proceso de análisis más exhaustivo, tomando como herramienta de análisis el software Atlas.ti.

9.3.2. Estudio 2

Bases para la definición de un ecosistema de formación en la rama de educación dentro de la educación superior de Castilla-La Mancha desde la Agenda 2030

9.3.2.1. Justificación

Esta propuesta asume que la investigación no es una actividad aislada ni solitaria, sino que se da en el marco de un grupo de investigación que, desde el liderazgo, la planificación y la disponibilidad de recursos puede desarrollar su plan de trabajo y avanzar en la consecución de los objetivos planteados, siempre orientados por la necesidad de conocer para explicar, interpretar, pero fundamentalmente, para mejor en el sentido de dar respuesta a los desafíos educativos. Sin duda, alguna, una propuesta de proyecto de investigación implica asumir la función que como Universidad tenemos de definir problemas sociales y articular procesos para generar conocimiento científico sobre los mismos. Es, por tanto, una propuesta de investigación con una clara vocación de transferencia social, puesto que busca el impacto entendido como cambio y (o mejora de una realidad, en este caso la universitaria en colaboración con la Formación Profesional (FP) y el sector industrial. De igual modo, esta propuesta de investigación está pensada para establecer un marco, no solo comprensivo, sino también para que ofrezca información relevante para la toma de decisiones, puesto que tiene que ver con la definición y desarrollo de la política universitaria en materia de organización, oferta educativa, cooperación institucional y formación en competencias como saber hacer, a la vez que permita generar conocimiento científico que contribuya al desarrollo de la teoría sustantiva sobre los ecosistemas de formación. Se trata de una investigación "marco", en el sentido, de que persigue generar un marco comprensivo y de acción, a partir del cual se podrían desarrollar otras propuestas más localizadas y centradas en el perfil de la plaza, como por

ejemplo, el estudio sobre el desarrollo de las competencias de investigación en la rama de *Educación*, El análisis y valoración de los conocimientos, usos y utilidad de las herramientas de investigación educativa en la práctica de la intervención socioeducativa de los y las profesionales de la *Educación*, entre otros desarrollos previstos en el marco de los trabajos de investigación que desde GRIOCE se vienen desarrollando.

La propuesta que se presenta es ambiciosa, compleja pero coherente, bien fundamentada y con una metodología, que combina, a partes iguales investigación y transferencia, y contextualizada a las necesidades que se han venido identificando en el contexto universitario y de formación reglada de Castilla-La Mancha.

La UCLM y la FP, agentes regionales de formación de la educación superior, tienen la misión de promover el desarrollo y bienestar social de toda la ciudadanía, dando respuesta a las demandas sociales y necesidades formativas, así como contribuyendo a la inserción laboral y potenciando la empleabilidad a través de la colaboración en proyectos compartidos a lo largo de la vida. En este sentido, este proyecto persigue definir las bases de un ecosistema de formación de la educación superior en Castilla-La Mancha, para potenciar la empleabilidad del alumnado en el marco de la Agenda 2030.

Así pues, los objetivos de este proyecto, basado en una metodología mixta de investigación y con diferentes perfiles muestrales, son: en primer lugar, analizar la educación superior de Castilla-La Mancha en relación con la rama de *Educación*, con la intención de contar con un diagnóstico actualizado del contexto, así como de información de los patrones sobre las transiciones del estudiantado y del aprendizaje acumulado mediante buenas prácticas de colaboración entre la UCLM y la FP dentro de la rama de *Educación*; en segundo lugar, definir un ecosistema de formación de la educación superior en este contexto, el cual establezca unas dimensiones contextualizadas y validadas para construir un marco de referencia en lineamiento con la agenda 2030, y en tercer lugar, proponer un modelo de relación y colaboración, y por tanto una concreción del ecosistema, para el desarrollo de proyectos compartidos orientados a potenciar la empleabilidad del alumnado mediante la innovación y la transferencia, con la intención de mejorar el grado de ajuste a las necesidades del contexto productivo y las oportunidades de inserción

laboral para el diseño de itinerarios formativos con sentido, permeables y personalizados.

Este proyecto se justifica por la relevancia de la formación y su conexión con el mercado laboral en el actual contexto de cambios sociales, económicos, ecológicos y laborales. La magnitud de los retos a los que nos enfrentamos como sociedad, con sus implicaciones en tiempo y espacio, avalan centrar la atención en la vinculación entre la educación superior y la empleabilidad, en cómo pueden relacionarse entre ellas y en cómo debe establecerse su gobernanza institucional con el fin de intentar dar la mejor respuesta posible a las demandas y necesidades sociales. Para afrontar este desafío es necesario desarrollar una línea de acción prioritaria enfocada a la potenciación de la empleabilidad del estudiantado de educación superior, por lo que deviene fundamental conocer, por un lado, las necesidades de todos los agentes y actores implicados y, por otro, contar con modelos y marcos de acción para dar respuestas coordinadas que sean coherentes, eficaces y sostenibles. En este sentido la Agenda 2030 mantiene como objetivo, el crecimiento económico compatible con los recursos disponibles y el empleo pleno.

El desempleo es un fenómeno complejo y multicausal que, a nivel europeo y español, se ha convertido en una prioridad política y científica puesto que es un obstáculo para el desarrollo social y personal (FOESSA, 2019; MEYFP, 2019). De este modo, contar con un sistema de educación y formación promotor de una empleabilidad de calidad es una condición indispensable para responder eficazmente a los requerimientos del mercado laboral dentro de sociedades democráticas, equitativas y justas en el actual contexto Covid (UE, 2021), puesto que su ausencia desafía las aspiraciones de convergencia europea, tensionando la capacidad de los países para la planificación y desarrollo de sus políticas sociales y económicas (OCDE, 2019).

En el marco de la alianza europea para la formación de aprendices (UE, 2013), la agenda de capacidades y la estrategia digital europea (UE, 2020), se recomiendan una serie de estrategias comunes a los países europeos, orientadas a asumir el compromiso de ofrecer programas de aprendizaje de alta calidad para potenciar la empleabilidad en un contexto como el actual (CEDEFOP, 2020). En concreto, se establece la necesidad de "desarrollar las competencias

para el empleo, mediante un enfoque de capacidades... con una oferta de educación y formación moderna y dinámica que se vincule directamente con el mercado laboral y las necesidades de la sociedad" (UE, 2020a, p.24). Esto pone de relieve la importancia de potenciar la empleabilidad, fomentando la adquisición de competencias profesionales asociadas al itinerario formativo y profesional, así como garantizando transiciones fluidas y sostenibles en la educación superior y el mercado laboral (UE, 2013; CEDEFOP, 2019). De tal modo que esos aprendizajes sean transferibles y permitan al alumnado adaptarse a las exigencias cambiantes del mercado laboral, en el sentido de que vienen a reforzar en su proceso formativo su capacidad para aprovechar las oportunidades de formación que se le brindan en aras a potenciar su inserción, promover permanencia y/o mejorar sus posibilidades formativas para la promoción laboral (Gessler, Bohlinger y Zlatkin-Troitschanskaia, 2021). Esta perspectiva, además, establece una relación directa entre la carencia formativa y la exclusión social puesto que la ausencia de empleo tiene implicaciones sobre la cohesión social y la promoción de la ciudadanía activa.

La importancia de la empleabilidad para el alumnado reside en que conecta con la intención de mejorar las perspectivas de empleo dentro de su desarrollo profesional y formativo, ofreciendo oportunidades de aprendizaje competencial para la adaptación y transferencia al mercado laboral (OCDE, 2018; CEDEFOP, 2020). Y todo ello, en un contexto de cambios laborales tan constante como el actual, en el que la empleabilidad asume un gran protagonismo como la capacidad de una persona para adaptarse a los requerimientos de la oferta de empleo, que viene dada por una adecuada gestión de los factores que inciden en ella, así como de la conjunción de actitudes, intereses y motivaciones, conocimientos, habilidades y destrezas que la posicionan favorablemente ante el mercado de trabajo (Sarroca y Vargas Zúñiga, 2015). Todo esto tiene que ver con el hecho de que las empresas, organizaciones del tercer sector y administraciones, en un profundo proceso de transformación y adaptación a las exigencias de la economía, fuertemente influenciada por el desarrollo tecnológico, la globalización y la pandemia, buscan, cada vez más, personas empleables con competencias transversales, en el sentido, de ser capaces de resolver conflictos, trabajar en equipo, tomar decisiones, con creatividad, comunicativas y que se adapten a los cambios... competencias que por definición se aprenden en contextos formativos reales o situados (Pons, 2020; Boroel y Sánchez-Santamaría, 2020), pero también no

formales. En este contexto, ambos actores, las personas empleables y las entidades empleadoras precisan de respuestas eficaces y eficientes para poder hacer frente a las exigencias del sistema productivo, pero a su vez, sabemos que la empleabilidad tiene efectos positivos que trascienden lo laboral.

Consciente de esta situación, y de la necesidad de crear sinergias y aunar voluntades para hacer frente a las transformaciones sociales, tecnológicas y económicas, los sistemas de formación deben cambiar, virar sus timones hacia lo que la sociedad demanda. Esta intención ya se pone de manifiesto en la Declaración de Bolonia para la educación superior (UE, 1999) y en la Declaración de Copenhague para la FP (UE, 2002), así como en la alianza europea para la formación de aprendices (UE, 2013), donde se hace un llamamiento a los agentes de formación a aprender y progresar juntos. Anima a que los estados asuman un enfoque global que combine medidas de educación, formación y empleo, pero, sobre todo, prioriza la creación de modelos de relación y colaboración en la educación superior entre los interlocutores sociales, junto con otras partes interesadas, como los organismos intermediarios (cámaras de comercio, industria y artesanía, organizaciones profesionales y sectoriales), proveedores de formación, y autoridades regionales y nacionales. Este llamamiento se ha visto reforzado por la actual crisis sanitaria y por las aspiraciones de la agenda de capacidades de la Unión Europea en conexión con el Pilar Europeo de los Derechos Sociales (UE, 2018), alineados con los objetivos de desarrollo sostenible (ONU, 2015) y la agenda 2030.

Fruto de esta situación, en el contexto español está emergiendo con fuerza la urgencia por potenciar la empleabilidad en la educación superior, con una apuesta clara y decidida en impulsar la formación profesional como forma de empleabilidad. Así se pone de manifiesto en el *I Plan Estratégico de Formación Profesional del Sistema Educativo (2019/2022)*, y la publicación de Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional (BOE, 2022). En concreto su artículo 49, en el que recoge la relación entre las enseñanzas de FP y enseñanzas universitarias, y establece la necesidad de desarrollar nuevos modelos de relación entre la universidad, la FP y los organismos agregados, con la intención de generar transferencia de conocimiento y experiencias, impulsar la innovación y optimizar recursos. No menos importante es la generación de entornos

integrados de trabajo conjunto en la educación superior. Lo que se desprende de esta intención normativa es que uno de los elementos comunes más relevantes entre la Universidad y la FP, como agentes de formación de la educación superior, es la capacitación profesional o profesionalización del alumnado como instrumento de desarrollo social y personal, así como contar con entornos integrados para el desarrollo de proyectos compartidos, muy en línea con la idea ecosistema de formación.

Es por todo ello que la propuesta del presente proyecto tiene como objetivo definir un ecosistema de formación de educación superior dentro de la rama de Educación de Castilla-La Mancha (Educación Social, Maestros y Maestra de Educación Infantil y de Educación Primaria, Rama de FP de Servicios a la Comunidad), para impulsar la empleabilidad del alumnado en el marco de la Agenda 2030, poniendo en valor que la Universidad y la FP, no solo tienen que aprender la una de la otra, sino que deben crear, potenciar y consolidar su relación y colaboración para progresar juntas en el objetivo de formar a profesionales competentes y comprometidos con la sociedad.

Antecedentes

Los ecosistemas de formación se basan en la teoría ecológica del desarrollo humano y el aprendizaje (Bronfenbrenner, 1987) y en la teoría de las organizaciones que aprenden (Nixon, 1994). La combinación de ambas teorías, junto con el desarrollo de las tecnologías, han permitido un auge de lo que se conoce como ecosistemas tecnológicos para el aprendizaje (García Peñalvo y Seoane Pardo, 2015). Su emergencia se debe a la necesidad de ofrecer un aprendizaje continuo, personalizado y aplicado para que la persona pueda hacer frente a las cambiantes demandas del contexto, impulsando las competencias transversales como ejes de desarrollo de las capacidades profesionales (Álvarez Arregui y Rodríguez Martín, 2015; Gubbs, 2021).

Desde la perspectiva de desarrollo institucional, entre los antecedentes de los ecosistemas de formación podemos encontrar lo que Grubb (2003, 2021) denomina esquema de relación y colaboración de la educación terciaria o superior. Las demandas del contexto social y laboral han puesto de manifiesto la necesidad de pensar sobre: Cuáles son y deben ser los vínculos o nexos entre la formación profesional y la universidad, ya que en la actualidad es posible identificar la existencia de al menos tres tipos de modelos de relación: a)

modelo unitario: entidades independientes sin conexión entre ellas, la formación profesional intenta dar una respuesta profesionalizadora mientras que la universidad por su lado se centra en la construcción del conocimiento (modelo nórdico); b) modelo binario: combinan propuestas formativas académica y profesionales (modelo alemán y francés) y, c) modelo de múltiples propósitos (modelo canadiense, australiano y americano), van más allá, incluyen experiencias de formación variadas adaptadas a las necesidades del contexto para todos y todas.

En el caso español, las experiencias e investigaciones sobre los ecosistemas de formación son escasos, se concretan en experiencias sobre proyectos compartidos basados de la colaboración institucional entre la FP y la universidad, donde las universidades privadas son las que cuentan con un mayor recorrido en este tipo de acciones. Algunas de las experiencias que podemos encontrar son: a) experiencia de curso de formación en especialización didáctica (MEYFP, 2021): oferta formativa de las universidades para profesorado de formación profesional; b) experiencia del modelo ETHAZI de aprendizaje Colaborativo Basado en Retos (Astigarraga, Agirre, y Carrera, 2017); c) Programa talentia de colaboración universidad y empresas (Bizkaia talent s/f); d) experiencia del CEICs sobre la relación entre la Formación Profesional, la Universidad y los agentes sociales y productivos (URV s/f); d) experiencia de FP dual Erasmus y Universidad: jornadas para valorar las oportunidades que ofrece el marco de colaboración (Gobierno de Extremadura, 2021); e) experiencia de campus de excelencia de la Universidad de Oviedo: creación de un ecosistema de formación para potenciar la empleabilidad desde la universidad (Álvarez Arregui y Rodríguez Martín, 2015); f) experiencia de formación profesional universitaria (Noguerac, Arregui y Martín, 2013); g) experiencia de adaptación curricular del ciclo de administración y finanzas de la escuela de trabajo de Barcelona al sector de seguros con Zurich Seguros (AMIFESA), e, h) experiencia del primer grado en formato dual de la Escuela de Ingeniería del IMH-Instituto Máquina Herramienta de Euskadi adscrito a la Universidad del País Vasco.

No obstante, a pesar de los interesantes y enormes esfuerzos para avanzar en la creación de nexos de unión entre la FP y la universidad (Di Nauta, Merola, Caputo y Evangelista, 2018), lo cierto es que todavía existe una fuerte separación entre ambos agentes de formación (Graf, 2016),

desaprovechando las oportunidades y posibilidades de un marco de cooperación que les permita aprender juntos, ir de la mano para dar respuestas desde su función formativa y social, pero sobre todo para generar innovación, investigación y desarrollo que vaya más allá de la necesaria formación dual, de la colaboración curricular o la innovación docente (Durazzi & Benassi, 2018; Arvanitidou & Arvanitis, 2021). Es un hecho que lo que determina y explica el grado de desarrollo de un modelo de relación y colaboración entre los agentes de la formación profesional es la historia de cómo ha ido gestándose y configurando cada uno de ellos (Grubb, 2021), algo a tener presente.

De igual modo, se observan diferencias importantes en las políticas desarrolladas, con grados variables de colaboración entre las administraciones y lógicas distintas que explican las prioridades, recursos y formas de intervención. Pero que, en términos generales, nos acercan al "método europeo de coordinación abierta" puesto que las políticas derivadas concretan una manera de descentralizar en la que las administraciones comparten objetivos comunes y fórmulas para cofinanciar las actuaciones para avanzar en la construcción de marcos de relación y colaboración en la educación superior.

Estado de los conocimientos sobre el tema

El estudio de los ecosistemas de formación desde la relación y colaboración de los agentes de formación de la educación superior se está convirtiendo en una prioridad científica. Su consideración como necesidad del actual sistema de educación superior, y convertirse en un progresivo objetivo político, han motivado, mayoritariamente, el estudio de las políticas universitarias y de FP y, en menor medida, el análisis de las medidas específicas que las concretan o la sinergia generada entre ellas, para incrementar su utilidad y eficacia.

La investigación educativa, desde perspectivas que incorporan claves sociológicas, económicas y pedagógicas, ha permitido un mejor conocimiento y comprensión de sus posibilidades, implicaciones y caminos por explorar. La investigación sobre los ecosistemas de formación en relación con la educación superior ha puesto de relieve la importancia de la permeabilidad entre la FP y la universidad (Linten et al., 2014; Bernhard, 2018), con la intención de promover las transiciones en ambas direcciones y un aprendizaje útil y

relevante para el alumnado (Powell y Solga, 2010; Nikolai y Ebner, 2011; Graf, 2016), con una fuerte presencia del desarrollo práctico de las competencias profesionales (CYD, 2020; Pons, 2020). En el mismo sentido, se pone en valor la necesidad de potenciar la investigación sobre la FP, lo que, sin duda, va a crear oportunidades de colaboración con implicaciones sobre el sistema de innovación y desarrollo productivo (Echeverría y Martínez, 2021). Y la evidencia informa de que existe una fuerte asociación entre la intensidad de las relaciones y la valoración positiva de las funciones educativas y de desarrollo de los centros de FP (Olazarán, Albizu, Otero & Lavía, 2019).

La revisión de algunos de los principales proyectos europeos (In-Qual, Trans-Val, ESSE) y nacionales (ORIENTA-CLM; Itinerario FP; Formación Dual; FP y orientación en Andalucía), así como las experiencias de países como Alemania, Suiza o Austria (Graf, 2016) en este ámbito denota que hay evidencia acumulada que podemos, de forma tentativa, organizar en torno a tres grandes ejes:

- Estudios sobre análisis de políticas y cooperación intersectorial en la educación superior. La evidencia obtenida se vincula con la influencia del contexto social y el coste económico de la educación superior y sus implicaciones en el desarrollo social (Fundación Bertelsmann y la Fundación Bankia, 2019); diseño y coordinación de estrategias y políticas nacionales desde una perspectiva comparada y estudio de revisión (Powell y Solga, 2010; Graf, 2016, CEDEFOP, 2020); la identificación y transferencia de buenas prácticas basadas en la cooperación interterritorial e intersectorial (Gessler, Bohlinger y Zlatkin-Troitschanskaia, 2021); el análisis desde las políticas de empleabilidad y formación dual (Fundación Bankia, 2020), o la permeabilidad de los sistemas (Deißinger, 2013; Linten et al., 2014), sobre la orientación profesional (Manzanares Moya y Sanz, 2018), entre otras. No obstante, hay un predominio de estudios de diagnóstico y estratégicos, donde el foco se pone más en lo que tiene que hacer el agente de formación, y no tanto en las oportunidades de relación y colaboración entre los agentes de formación (Echeverría y Martínez, 2021).

- Estudios sobre modelización y concreción de las políticas mediante programas de cooperación intersectorial en la educación superior (Masson, 2009; Graf, 2018). Aquí sobresalen estudios de dos tipos: por una parte, los que se vinculan con la colaboración con el tejido empresarial y el desarrollo

de capacidades profesionales (Olazaran, Albizu, Otero y Lavía, 2019), y por otra parte, los que analizan el desarrollo de propuestas concretas de colaboración (Puukka, 2012; Brunet y Böcker Zavarro, 2017; Gubb, 2021).

- Estudios sobre aplicación y evaluación de la eficacia de los mecanismos de coordinación y enfoques de colaboración para establecer nexos entre los agentes de formación de la educación superior (Olazaran, Albizu, Otero y Lavía, 2019). Con menor recorrido, pero en expansión el foco se pone en el diseño de métodos globales de trabajo y coordinación (UE, 2015; Álvarez Arregui y Rodríguez Martín, 2015), encontrándose estudios centrados en el diseño y evaluación de la aplicación, utilidad y eficacia de las medidas que concretan las políticas de relación y colaboración (Astigarraga, Agirre y Carrera, 2017; Gessler, Bohlinger y Zlatkin-Troitschanskaia, 2021; Arvanitidou y Arvanitis, 2021).

Los retos actuales de la educación superior, dentro de los procesos de globalización, post-pandemia y digitalización, ponen de manifiesto la necesidad de contar con investigaciones que profundicen en comprender y explicar las condiciones, oportunidades y limitaciones para promover la colaboración entre los agentes de formación de la educación superior junto con el tejido productivo, para encontrar nuevas fórmulas e innovadoras respuestas ante los desafíos de acceso, progresión y permanencia en el mercado laboral (CEDEFOP, 2019). De ello, se desprende que también sea fundamental profundizar en la definición de las bases y estrategias, así como disponer los recursos necesarios para promover proyectos compartidos orientados al diseño de itinerarios formativos que permitan al estudiantado transitar bi-direccionalmente entre la Universidad y la FP. Se busca potenciar la empleabilidad del estudiantado a partir de la creación de entornos de aprendizaje dual y promover procesos de aprendizaje exitoso para todos y todas, conectados a sus intereses, necesidades y expectativas, y contemplando las oportunidades y posibilidades ofrecidas por el mercado laboral, estableciendo un ecosistema de formación. En este sentido, los agentes de formación de la educación superior no solo deben proporcionar una formación ajustada a las demandas del contexto, sino que también son actores de producción y generación de riqueza contribuyendo al desarrollo social y económico de Castilla-La Mancha. De igual modo, y a la luz del estado de la cuestión, que como hemos visto es un campo de investigación en fase embrionaria, la necesidad de avanzar hacia nuevas respuestas en materia de relación y colaboración en educación superior nos

empuja a adoptar una perspectiva de análisis próxima a la teoría de la gobernabilidad y apostar por satisfacer un interés social diversificado, puesto que analizar el fenómeno en estos términos puede generar efectos beneficiosos para un amplio conjunto de organismos, instituciones y agentes que actúan desde el sistema educativo, empleo y bienestar social, y los *stakeholders*.

Grupos relevantes sobre el tema

En el contexto europeo y nacional existen diversos grupos de relevancia que abordan el estudio de la Formación Profesional y la Universidad desde la empleabilidad, aunque existe una laguna importante. a continuación, relacionamos algunos de ellos con sus principales aportaciones:

- VETNET. Red europea de investigadores en formación profesional. Web: <https://vetnetsite.org>
- OBSERVAL. Universidad de Valladolid. Observatorio de la validación de competencias profesionales. Web: <https://www.observal.es/es/>
- GUFOI. Universidad de la Laguna. Grupo universitario de formación y orientación integrada. web: <https://www.ull.es/grupoinvestigacion/gufoi/>
- Grupo COFIE. Universidad de Murcia. Grupo de investigación sobre competencias, orientación, formación, inserción y empleo. Web: <https://bit.ly/3BijpTa>
- Grupo GEFIL. Universidad de Santiago de Compostela. Subsistemas de formación profesional e inserción laboral. Web: www.ciou2020.uva.es/gefil
- Grupo Educavida. Universidad de Zaragoza. Orientación y emprendimiento. Web: <http://www.com-www.com.es/educaviva/>
- Grupo Transicions. Universitat de Valencia. Grupo de investigación sobre empleo y formación. Web: <https://bit.ly/3ldzNz1> Grupo LITERACIES. Universidad de Sevilla. Formación profesional, orientación. Web: <http://ciou2020.uva.es/simposios/>

Logros anteriores en el tema de GRIOCE

El equipo de investigación está liderado principalmente por integrantes del Grupo de Investigación en Orientación, Calidad y Equidad (<https://www.uclm.es/Misiones/Investigacion/OfertaCientificoTecnica/GruposInvestigacion/DetalleGrupo?idgrupo=346>), junto a investigadores nacionales de prestigio y profesorado de FP en ejercicio. El equipo de investigación cuenta con una consolidada y dilatada experiencia investigadora con investigaciones relacionadas con la actual propuesta, tales como: proyecto RETOS ID, "Análisis de los factores explicativos del abandono de los estudios universitarios y acciones estratégicas para su mejora y prevención"; proyecto regional IDI, "Análisis de la Orientación Profesional en Castilla La Mancha (2019)"; contrato art., 83 con la Consejería de Empleo de Castilla-La Mancha, "Orientación Profesional, Formación y Empleo"; proyecto regional IDI, "Enseñanza y aprendizaje del emprendimiento social en la Universidad. Experiencias formativas y valoración de los aprendizajes sobre emprendimiento social" (2016); proyecto RETOS IDI, "Acceso y permanencia de grupos vulnerables en la educación secundaria no obligatoria"; contrato art., 83 con el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales, "Estudio sobre la prevención y lucha contra el Abandono Temprano de la Educación y la Formación en la Comunidad de Castilla La Mancha", "Evaluación del Plan PROA"(2011); proyecto regional IDI, "Organización y funcionamiento de los ciclos superiores de formación profesional en Castilla-La Mancha", entre otros.

Desde el marco teórico en el que opera GRIOCE. La promoción de una educación de calidad en un contexto preocupado por la equidad educativa es el eje que, desde un punto de vista teórico, vertebra los estudios del grupo, lo que ha permitido hacer aportaciones relevantes sobre condiciones, procesos y recursos de promoción de la equidad en relación con la empleabilidad, la orientación profesional y la formación docente.

Desde el análisis de políticas públicas. El conocimiento con el que cuenta GRIOCE de la evolución y factores que determinan la situación actual del sistema institucional y de la empleabilidad, permite una mejor contextualización de las medidas que pueden contribuir a su potenciación. El equipo de investigación dispone de información previa sobre la "teoría del

cambio” que motiva la política educativa autonómica en materia de promoción de la empleabilidad, que puede generalizar a la comprensión de los elementos históricos, sociales, económicos y políticos que están en la base de las políticas de cooperación sectorial.

Desde el análisis de modelos de intervención y prácticas educativas. El estudio de los factores de empleabilidad en el acceso, permanencia y egreso en la educación superior hace al equipo de investigación conocedor de la importancia de la definición de un ecosistema de formación. Se dispone de elementos de análisis de la dimensión institucional del problema y de las variables que motivan su implementación y desarrollo. El conocimiento que el equipo tiene sobre los distintos modelos organizativos de la orientación en el sistema educativo y en el sistema de empleo, permite indagar en el grado en que las medidas de colaboración y relación pueden ser eficaces.

La capacidad para calibrar las posibilidades reales de una acción coordinada entre las principales entidades y agentes implicados en el marco de un ecosistema de formación es más elevada. En primer lugar, porque el carácter sistémico de un ecosistema de formación permite desarrollar acciones más visibles y, de entrada, útil para abordar un fenómeno multidimensional como la empleabilidad, que puede atenderse debidamente si se plantea como una estrategia coordinada y compartida entre todos los agentes de formación de la educación superior. En segundo término, porque un ecosistema de formación tiene particular sentido para articular un modelo de relación y colaboración estable con los recursos sociales, formativos, laborales del contexto (ya sea urbano o rural) y poder así desarrollar medidas con cierta garantía de continuidad e impacto sobre la potenciación de la empleabilidad. En tercer lugar, porque un ecosistema formativo es el ámbito por excelencia de aplicación de las políticas para potenciar la empleabilidad desde la formación, así como de eficacia de medidas como la orientación que pueden jugar un papel regulador entre la oferta y la demanda de formación y su vínculo con el mundo laboral (formación profesional dual, garantía juvenil, adaptación curricular, etc.). Cuestión relevante para favorecer, sobre todo, la permeabilidad entre la FPR y la Universidad y el mundo laboral.

9.3.2.2. Objetivos de la investigación

El proyecto pretende alcanzar los siguientes objetivos:

1. Analizar la educación superior en Castilla-La Mancha dentro de la Rama Profesional de Educación.
 - 1.1. Analizar los factores de contexto externo e interno de la educación superior.
 - 1.2. Analizar a través de la minería de datos los patrones de las trayectorias académicas del estudiantado de la educación superior y sobre su acceso al mercado laboral.
 - 1.3. Analizar experiencias y/o buenas prácticas de colaboración en la educación superior.
 - 1.4. Presentar el estado actual de la educación superior en relación con los retos de la agenda 2030.
2. Definir un ecosistema de educación superior de la Rama Profesional de Educación.
 - 2.1. Determinar las dimensiones básicas de un ecosistema de formación para la educación superior.
 - 2.2. Contextualizar y validar las dimensiones de la propuesta de ecosistema para la educación superior.
 - 2.3. Establecer el modelo de ecosistema de formación para la educación superior en lineamiento con los retos de la agenda 2030.
3. Diseñar un modelo de relación y colaboración del ecosistema de educación superior para Castilla-La Mancha dentro de la Rama Profesional de Educación, para el desarrollo de proyectos compartidos.
 - 3.1. Definir el sentido, función y el alcance del marco de acuerdo con el contexto de Castilla-La Mancha

3.2. Establecer el mapa de relación de los agentes de formación y actores en formación dentro del marco.

3.3. Identificar funciones y competencias de los agentes de formación dentro del marco.

3.4. Establecer ámbitos, áreas y campos formativos potenciales de colaboración entre los agentes de formación dentro del marco.

3.5. Proporcionar propuestas y estrategias contextualizadas para el diseño de proyectos compartidos en torno a itinerarios formativos para transitar entre los subsistemas de formación del ecosistema de educación superior

3.6. Estimar el impacto y las limitaciones del marco para potenciar la empleabilidad del estudiantado.

1. Visibilizar y transferir los resultados y avances que se deriven de las distintas fases de la investigación.

El desarrollo del proyecto se organiza en tres fases destinadas a la ejecución de la investigación y una fase de carácter transversal destinada a la difusión y transferencia de los resultados. El diseño de estas fases es coherente con los objetivos de la investigación, y establece una secuencia lógica y temporal con la intención de obtener evidencias que nos permita dar respuesta a la pregunta de investigación y orientar la hipótesis de trabajo planteada. En concreto, se parte de un análisis del contexto que permita situar la educación superior en la provincia de Cuenca desde una aproximación sistémica, analítica y comparada (fase 1 - diagnóstico), al tiempo que se define una propuesta dimensional de ecosistema de formación ajustada a la naturaleza, características y necesidades de la educación superior de la provincia de Cuenca (fase 2 - validación), que permita concretar un marco de relación y colaboración entre los agentes y actores formativos para el desarrollo de proyectos compartidos ante los desafíos vinculados con potenciar la empleabilidad en la provincia de Cuenca (fase 3 - propuesta). De manera complementaria y transversal, durante el proceso de ejecución del proyecto se dará difusión pública y transferencia de los resultados de investigación, con la doble intención de aportar conocimiento para el debate científico y

compartir con la comunidad educativa, el sector productivo y laboral de la provincia de Cuenca (fase transversal).

En la siguiente figura, se representa visualmente los objetivos generales, el enfoque de investigación, la muestra, la finalidad y la temporalización de cada una de las fases.

Figura 38. Planificación de la investigación sobre FP y Educación Superior

9.3.2.3. Metodología

A continuación, se presenta el diseño metodológico del proyecto conforme a 16 tareas organizadas en tres fases de investigación, en las que se identifica: objetivo y método de investigación, muestra, técnicas e instrumentos para la recogida de datos y productos previstos.

Fase 1. Diagnóstico de contexto: análisis de la organización y funcionamiento del sistema de educación superior de Castilla-La Mancha (18 meses).

Esta fase tiene como objetivo analizar la educación superior de Castilla-La Mancha, e intenta responder a estas cuestiones: por una parte, ¿cuáles son las características y la situación actual de la educación superior en Castilla-La Mancha? y ¿qué evolución ha experimentado? y, por otra parte, ¿cuáles son sus principales retos de futuro? Para ello se emplea un diagnóstico de contexto que permite desarrollar la investigación en torno a 4 tareas. El diagnóstico del contexto persigue recopilar información relevante y útil, de modo que aporte evidencias científicas orientadas a la definición del ecosistema formativo contextualizado a las características y necesidades del sistema de educación superior.

La duración de 18 meses se justifica por ser la parte de diagnóstico de la investigación, la cual requiere de una gran inversión de tiempo, recursos y decisiones para contar con evidencias de calidad que permitan apoyar el trabajo del panel de expertos, del panel de profesores y del panel de alumnado en la definición de la propuesta de ecosistema de formación, de forma particular, la tarea 1.1. por su naturaleza e implicaciones es la más extensa, y no puede considerarse como una única fase porque hay elementos como las buenas prácticas, las tendencias de acceso, son parte del mismo proceso de diagnóstico de esta.

Esta fase está integrada por un total de 4 tareas.

- Tarea 1.1. Análisis de las variables de contexto identificando y valorando las amenazas, fortalezas, oportunidades y debilidades de la educación superior.

Se analizan los factores generales (territorio) e internos (propios) de tipo político, económico, social, tecnológico, ecológico y legales del sistema de educación superior de Castilla-La Mancha, atendiendo a la FP y a la UCLM. El tratamiento inicial será de forma independiente, ya que son agentes de formación con políticas, naturaleza, características, estructuras, etc., diferentes.

Esta tarea asume un análisis desde una perspectiva regional matizada por: a) la extensión territorial, b) la ruralidad y el vaciamiento rural, c) la dispersión y concentración poblacional, d) la influencia de zonas industriales cercanas a Toledo y Guadalajara, e) la concentración productiva del sector industrial, y, f) el envejecimiento de la población.

Esta tarea implica:

a. Análisis documental. Se trata de un proceso orientado a la búsqueda de información y datos en diversas fuentes bajo criterios de calidad, idoneidad, pertinencia, disponibilidad–accesibilidad y relevancia, así como la identificación selectiva y el análisis crítico de la información de acuerdo con criterios de síntesis y significación de la información conforme a los objetivos de la investigación (McMillan y Schumacher, 2005). La fuente de información documental será: normativa legal de distinto rango, informes y estudios, estadísticas oficiales, muestra de planes, programas, etc., sobre la FPS y la UCLM. Se van a emplear indicadores de contexto: demográficos, territoriales, económicos, educativos, mercado laboral, gasto público, tradición e historia, externalización de la respuesta al fenómeno, definición del sistema de coordinación, ajuste de la política regional con la nacional y recomendaciones europeas, difusión, apropiación y generalización de propuestas de formación, recursos, colaboraciones interinstitucionales, entre otros. Se definirá un período temporal de las publicaciones y experiencias y normativa comprendida entre 2002–2021 y sucesivas. Este período coincide con la implementación del Plan Bolonia en la Universidad y Ley 5/2002, de 19 de junio, de Cualificaciones y de la Formación Profesional. Los criterios de selección de las fuentes documentales de tipo político–administrativo y normativo serán: importancia, adecuación, idoneidad y accesibilidad de la fuente documental. La información, en función de su naturaleza, será tratada mediante técnicas de análisis cuantitativa (descriptivos) y análisis del discurso.

b) Informantes clave según técnica de investigación y perfil:

b.1) Se realizarán 10 entrevistas semiestructuradas. Para obtener una visión más precisa sobre la educación superior, se administrarán entrevistas en profundidad a personas expertas de la Administración Educativa y otros agentes privilegiados. Entre estas personas se encuentran: presidente del consejo de formación profesional de Castilla–La Mancha, ex–consejeros y ex–

consejeras de educación, ex-directores o directoras generales de educación y de formación profesional, vicerrectora de transferencia social de la UCLM, agentes empresariales y sociales, etc. Esta aportación es muy importante, ya que permite contextualizar y comprender los hechos que explican el proceso de toma de decisiones y el desarrollo de la educación superior, así como identificar elementos explicativos clave que orienten la definición y la formulación del marco de relación y colaboración.

La identificación de estas personas se realizará de acuerdo con el conocimiento y capital relacional del equipo de investigación. Las entrevistas van a permitir obtener una visión evolutiva, amplia y profunda de la educación superior en Castilla-La Mancha.

De acuerdo con Corbetta (2003) y Hernández et al. (2006), lo que se pretende con la entrevista es generar un espacio de recogida de información más íntimo, flexible y abierto, lo que posibilita, en este caso, analizar en profundidad el sentido, función y características del sistema regional de educación superior. El análisis de las entrevistas tendrá en cuenta las fases clásicas propuestas por Miles y Huberman (1994) (recogida de datos, reducción de los datos y codificación de la información). Además, para el análisis de los discursos narrativos recogidos en las entrevistas aplicadas, se usará como software de apoyo metodológico *Atlas-ti* y/o *NVivo* para el sistema operativo *Microsoft Windows*.

b.2.) Se realizarán 8 grupos focales aplicando la técnica PEST en función de diferentes perfiles: a) 1 grupo focal con técnicos (asesores de las delegaciones de educación) y directores y orientadores de Institutos de Educación Secundaria y de Centros de referencia nacional y/o integrados de FP y/o coordinadores de FCT de la FP; b) 1 grupo focal con directores y técnicos de la UCLM, en concreto, de los Vicerrectorados de Economía y Planificación, de Estudios, Calidad y Acreditación, y de Innovación, Empleo y Emprendimiento; c) 1 grupo focal con agentes empresariales y sociales con vínculos sólidos y relevantes dentro de la FP y la UCLM; d) 1 grupo focal con profesorado de formación profesional, e) 1 grupo focal con profesorado de la UCLM, f) 1 con alumnado de la representación estudiantil de FP, g) 1 grupo focal con alumnado de la representación estudiantil de UCLM y h) 1 grupo focal con representantes de los sindicatos.

La técnica PEST (Schmieder-Ramirez y Mallette, 2015) nos va a permitir centrar el desarrollo del discurso de los grupos focales sobre el entorno social en el que se pretende desarrollar las bases para la definición del ecosistema formativo basado en un marco de relación y colaboración de la UCLM y la FPS, en concreto, permitirá estudiar los factores del contexto político, económico, social y tecnológico, que tendrán un impacto relevante para la definición y contextualización de la propuesta de ecosistema formativo de la educación superior en Castilla-La Mancha. De igual modo, toda la información generada en estos grupos focales se analizará siguiendo la propuesta de Miles y Huberman (1994), empleando para el análisis de los discursos narrativos el *Atlas-ti* y/o *NVivo* para el sistema operativo *Microsoft Windows*.

c) Cuestionarios a profesorado en activo y alumnado matriculado sobre la educación superior en Castilla-La Mancha. Se elaborarán dos cuestionarios *ad hoc* adaptados a: tipo de educación superior, FPS y ULCM, y en función del perfil, profesorado y alumnado. Este cuestionario con vocación diagnóstica persigue captar una imagen sintética y generalizable sobre la educación superior desde la perspectiva del profesorado y alumnado de la FPS y la UCLM.

El proceso de construcción de este instrumento de recogida de datos se realizará tomando como referencia las recomendaciones propuestas por McMillan y Schumacher (2005), de tal manera que se cumpla con los criterios de rigor, fiabilidad y validez de la información obtenida (realización de pruebas piloto, forma, contenido, análisis de fiabilidad con pruebas de McDonald y Alfa de Cronbach, análisis factorial y exploratorio, análisis de la redundancia del ítem, etc.). El tipo de muestreo, para ambos casos y perfiles, será estratificado por tipo de educación superior y por rama de conocimiento y/o familias profesionales presentes en la oferta pública con una afijación proporcional (Scheaffer et al., 2006). La premisa técnica para poder generalizar los resultados será contar con margen de error del $\pm 5\%$ y un nivel de confianza del 95%. Para identificar a las personas potenciales y destinatarias del cuestionario se contará con el apoyo y colaboración de la dirección general de educación y de formación profesional del gobierno de Castilla-La Mancha, y con el Vicerrectorado de Estudiantes de la UCLM, siguiendo las directrices establecidas por la normativa de protección de datos, previa autorización al delegado de protección de datos de la Administración educativa regional u de

la institución autónoma de la UCLM, así como del comité de ética en investigación social de la UCLM para la aprobación del trabajo de campo.

El análisis estadístico se realizará con el apoyo metodológico del software *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)*, *R-Studio* y *Microsoft Excel* para el entorno operativo *Microsoft Windows*. Los análisis que realizar serán: análisis descriptivos; análisis de fiabilidad a los ítems de valoración del cuestionario (pruebas Alfa de Cronbach y Omega de MacDonald); análisis de la distribución de la normalidad. Se analizará la asimetría y la curtosis y se realizarán las pruebas de Kolmogorov-Smirnov (KS) y Shapiro-Wilk; Análisis comparativo entre variables. Se pretende determinar posibles diferencias en función de distintas variables independientes (rama de conocimiento, género, nivel formativo de los familiares, apoyos y ayudas económicas, *background* académico previo, etc.). Teniendo en cuenta la distribución de los datos y la naturaleza de las variables se usarán determinados análisis: T-student, ANOVA, U de Mann-Whitney y/o Kruskal-Wallis; análisis del tamaño del efecto. La intención es calcular la magnitud de las diferencias encontradas. De igual manera, y dependiendo de la distribución de los datos y de la tipología de las variables independientes se emplearán la *g* de Hedges, el valor η^2 cuadrado, la probabilidad de superioridad o el valor ϵ^2 al cuadrado, y análisis factorial exploratorio y confirmatorio. Serán realizados siempre y cuando se cumplan las asunciones y requerimientos prescritos para esta tipología de examen estadístico. - Ecuaciones estructurales (SEM/PLS-SEM). Se realizará en función de la distribución de los datos.

De manera resumida, con estos instrumentos de recogida de información (análisis documental, entrevistas, grupos focales y cuestionarios) se van a recopilar datos e información relacionada con factores políticos (evolución y cambios, planes y programas, estructuras, etc.), económicos (capacidad, prioridades, dotación, recursos, etc.) sociales (conocimiento, necesidades, culturas, experiencias, empleabilidad, etc.) y ecológicos (normativa, experiencias, programas, etc.) sobre el sistema de educación superior de Castilla-La Mancha. El uso combinado de estas técnicas se orienta a poder contar con información sobre el problema objeto de estudio desde distintos ángulos (Okuda y Gómez-Restrepo, 2005), de modo que nos proporcione una mirada lo más completa posible a la complejidad del contexto de la educación

superior en Castilla-La Mancha. Además, se persigue obtener información con unas condiciones de rigor científico adecuadas, para evitar sesgos en su interpretación, que podrían poner en duda la propuesta de ecosistema formativo. Por ello, se asume la triangulación metodológica, de fuentes y de personas, con experiencias diversas pero relevantes desde su perfil, lo que sin duda va a contribuir a la validez y consistencia de los resultados de la investigación, superando las limitaciones de una única orientación metodológica (cuantitativa o cualitativa). Esto exige, también, manejar marcos de recogida y análisis bien planificados, y cuidadosamente ejecutados.

Las personas responsables de esta tarea serán: José Sánchez-Santamaría (IP1) y María José Galván Bovaira. Las personas involucradas en esta tarea serán: todo el equipo de investigación. Además, la persona contratada que se solicita prestará apoyo en las cuestiones de planificación, desarrollo y recogida, fundamentalmente, de la información y datos.

- *Tarea 1.2. Análisis de los patrones de las transiciones del alumnado a la educación superior y de acceso al mercado laboral.*

Esta tarea se basa en el uso de técnicas de minería de datos. Su uso se debe a que en la investigación se quieren pretender construir modelos clasificadores, generativos e interpretables sobre cuál es el flujo de las transiciones del alumnado, tanto de la FPS y de la UCLM, en relación con las decisiones vinculadas con el acceso a la formación como el acceso al empleo. No menos importante es analizar esas pautas de transición, que a modo de flujo nos ayude a situar las tendencias de las decisiones y evolución de los itinerarios formativos, sobre la permanencia en la FPS y la Universidad, pero también el perfil del alumnado y de factores asociados al éxito o abandono. Esta información es muy relevante para la investigación, ya que complementa el análisis de las variables del contexto de la educación superior, así como aporta datos sobre las decisiones del alumnado sobre qué, por qué... hacer en relación con su itinerario formativo y profesional. De igual modo, posibilita situar la coherencia o no, las rupturas, las linealidades o las limitaciones de las transiciones, un elemento que las investigaciones recientes han establecido como clave para el diseño de cualquier ecosistema de formación que quiera potenciar la empleabilidad. Esta información, también, nos permitirá analizar

la incidencia que tienen las trayectorias académicas en las decisiones de acceso y permanencia del alumnado de educación superior.

La fuente de datos serán las bases de datos de la Administración regional de Educación, tanto de la dirección de planificación como de estadística de la Consejería de Educación, Ciencia y Deporte del gobierno de Castilla-La Mancha, como del Vicerrectorado de Estudiantes y del Centro de Información y Promoción del Empleo (CIPE) de la UCLM. Estas bases contienen información confidencial que mediante procedimiento establecido por la normativa, y previa solicitud y estudio, pueden ser consultados de acuerdo con los fines de esta investigación, siguiendo las directrices de la persona delegada de la protección de datos de ambos organismos oficiales.

Así pues, en esta fase de selección de factores explicativos implica la selección de variables de influencia sobre los patrones de acceso y permanencia, aplicando métodos habituales en el campo de la minería de datos (Guyón y Elisseeff, 2003), que podrán ser contrastados con los resultados obtenidos en la fase anterior como factores comprensivos. También se trata de poder construir variables sintéticas como combinaciones de variables iniciales, que faciliten la definición del ecosistema formativo, y por tanto, el diseño del marco de relación y colaboración de la educación superior de Castilla-La Mancha. Con las características extraídas, se realizará la construcción de modelos clasificadores generativos e interpretables, siguiendo las bases señaladas por Ng y Jordan (2001). Estos modelos podrían no maximizar su capacidad discriminativa sobre los flujos de las transiciones, pero sí pueden centrar su potencial en la descripción de las propiedades o patrones que cumplirían los alumnos en función de sus decisiones sobre su formación y acceso laboral, objetivo de esta primera fase del proyecto. Alternativamente, también se utilizarán otras técnicas de minería de patrones frecuentes y reglas de asociación como recoge Aggarwal et al. (2014), como método alternativo para la extracción explícita de patrones de datos conducentes a los flujos de las transiciones del alumnado. De esta manera, el resultado obtenido proporcionará información relevante, junto a las variables de contexto y las buenas prácticas, para el diseño del ecosistema de formación.

La persona responsable de esta tarea será: José Sánchez-Santamaría (IP1). Las personas involucradas en esta serán: Román Minguez Salido (Doctoe

en matemáticas y experto en big data), Luis Carro Sancristobal, Pedro Ricardo Álvarez Pérez y David López Aguilar. Además, la persona contratada que se solicita prestará apoyo en la interpretación de los análisis y su discusión en relación con lo que aporta la literatura científica sobre el tema.

- Tarea 1.3. Análisis de las experiencias y/o buenas prácticas de colaboración en la educación superior.

La intención es poder contar con buenas prácticas que alimenten la perspectiva de esta investigación. Por tanto, se justifica porque este tipo de experiencias, en el caso de que existan, estén documentadas y/o se puedan describir y valorar, aportan información relevante para contextualizar el ecosistema de formación, pero sobre todo porque pueden ofrecer información de contexto sobre qué modelos o situaciones puntuales relación y/o colaboración se han dado en los últimos años en la educación superior de Castilla-La Mancha.

¿Cómo se van a identificar estas experiencias y/o buenas prácticas? Tres tipos de fuentes de información: a) el conocimiento del contexto de la educación superior de Castilla-La Mancha y capital relacional del equipo de investigación; b) solicitud expresa, motivada y oficial a la Administración educativa regional y a la UCLM, en concreto, al Centro de Información y Promoción de Empleo (CIPE), y c) las acciones de investigación dentro de la tarea 1.1 de este estudio puede ofrecer información no intencional, a modo de bola de nieve.

Para su identificación y selección se emplearán indicadores como: presencia de resultado valioso, grado de sencillez y claridad de la práctica, coherencia entre la necesidad y la propuesta, orientación al cambio y/o mejora, pertinencia y adecuación al contexto donde se implementa, posibilidad de replicación, capacidad innovadora, basada en evaluación continua y formativa, etc. (Singh y Saroha, 2019).

¿Cómo se van a clasificar y analizar? Para su clasificación se establecerá la propuesta de dos tipos de prácticas (OIT, 2015): aquellas experiencias de relación y colaboración con buenos resultados, pero que pueden no haberse convertido en un práctica todavía; b) prácticas prometedoras, y las más probables: experiencias de éxito de relación y colaboración con

elementos claros, coherentes y transferibles para ser compartidos, y c) buena práctica: experiencia basada en un resultado valioso y que sus implicaciones son positivas en el tiempo.

El procedimiento análisis se basará en la aplicación de una guía documental *ad hoc*, pero fundamentada en otras ya utilizadas por el grupo de investigación en otras investigaciones (GRIOCE, 2008; GRIOCE 2011; GRIOCE, 2019). Las categorías de análisis serán: descripción de la buena práctica, valoración de la relación y colaboración, e implicaciones o lecciones aprendidas transferibles.

La persona responsable de esta tarea será: María José Galván Bovaira (IP2). Las personas involucradas en esta tarea serán: Javier Rodríguez Torres, Isabel María Gómez Barreto, Natalia Hipólito Ruiz. Además de la persona contratada que se solicita prestará apoyo en los análisis de las experiencias y su posterior preparación para el trabajo de toma de decisiones del equipo.

- Tarea 1.4. Propuesta de síntesis sobre el estado actual de la educación superior en relación con los retos de la agenda 2030.

Todos los datos y las informaciones extraídas y analizadas en las anteriores tareas deben ser interpretadas a la luz del contexto, sus prioridades, necesidades y posibilidades. La puesta en contraste de toda esta información con el marco científico (investigación), el marco normativo (posibilidades) y el marco social y productivo (oportunidades) representa un desafío importante para el equipo de investigación, en buena medida para aprovechar la confluencia de la triangulación en dar respuestas a los objetivos de la investigación en esta fase.

Para ello se aplicarán las dimensiones de análisis establecidas en cada una de las tareas, y mediante sesiones de trabajo conjunta las personas integrantes del equipo de investigación elaborarán una propuesta de diagnóstico del contexto de la educación superior en Castilla-La Mancha.

Las personas responsables de esta tarea serán: José Sánchez-Santamaría (IP1) y María José Galván Bovaira (IP2). Las personas involucradas en esta tarea serán: todo el equipo de investigación. Además, la persona contratada que se solicita prestará apoyo para el trabajo de análisis e interpretación.

- Fase 2. Contextualización y validación del ecosistema de formación de la educación superior de Castilla-La Mancha (6 meses).

Esta fase tiene como objetivo definir un ecosistema de educación superior de Castilla-La Mancha, y por tanto intenta dar respuesta a tres cuestiones: a) ¿cuáles son las dimensiones o factores “esenciales” para contar con un ecosistema de formación?; b) ¿Qué y cómo se va a obtener un ecosistema de formación ajustado a las necesidades del contexto de Castilla-La Mancha, y que pueda dar respuesta a las demandas de los agentes de formación, a los agentes de producción y empleabilidad, y a los actores de formación de la educación superior de la región?, y c) ¿Qué lineamientos son oportunos, coherentes y necesarios para contar con un ecosistema de formación que asuma los retos de la agenda 2030 directamente relacionados con él?

En esta fase, la tarea 2.1., y la tarea 2.2., emplearán el método de panel de expertos (Georghiou, Cassingena y Keenen, 2010), con las particularidades que se presentan a continuación. De igual modo, el trabajo de la propuesta del panel de expertos se basará en las aportaciones del diagnóstico del contexto, pero en lineamiento con los objetivos de la agenda 2030 directamente relacionados con el objeto del estudio, ya que no todos los objetivos son susceptibles de trabajo, o al menos no todos presentan el mismo nivel de relevancia e intensidad en la definición del ecosistema de formación.

Esta fase se desarrolla en un total de 3 tareas.

- Tarea 2.1. Identificación, definición y desarrollo de las dimensiones o factores básicos de un ecosistema de formación para la educación superior.

Esta tarea persigue considerar los datos y la información derivada de las tareas de la primera fase para denominar, definir y desarrollar el conjunto de dimensiones teóricas susceptibles de dotar de contenido al ecosistema de formación para la educación superior de Castilla-La Mancha.

Se configurará un panel de expertos integrados por 8 especialistas del ámbito internacional y nacional donde estén representados diversos perfiles: académicos, asesores de formación, directores técnicos y de centros de referencia o integrados, responsables empresariales de formación y empleo, etc. Se invitará a participar a personas de reconocido prestigio internacional

y también de relevancia institucional a nivel nacional, en concreto, del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP), la European Research Network Vocational Education and Training (VETNET), el Observatorio de la Validación de Competencias Profesionales (OBSERVAL), el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Fundación Bertlsman y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) entre otros. Además, los criterios de selección serán: a) contar con un conocimiento profundo sobre cuestiones de formación, empleabilidad, formación profesional y/o universidad, y, b) estén representados todos los agentes de formación y empleabilidad presentes en un ecosistema de formación.

Así, se pretende que el panel de expertos haga una propuesta de dimensiones susceptibles de dotar de contenido al ecosistema de formación, como paso previo, a su contextualización y validación para la educación superior de Castilla-La Mancha. Este objetivo, no será en solitario, ya que desde el equipo de investigación se coordinará y se participará de forma activa también en este proceso. La diversidad de perfiles intenta hacer emerger las divergencias y diversidad de propuestas para enriquecer el debate de definición del ecosistema de formación.

El panel de expertos, orientado a emitir un juicio colectivo y consensuado y con prospectiva del ecosistema de formación, se desarrollará en 3 sesiones de trabajo durante 3 meses y bajo la coordinación del equipo de investigación:

1. Constitución, presentación del plan de trabajo y primeras decisiones sobre el objetivo de trabajo.
2. Avances sobre la propuesta de dimensiones: debate y acuerdos sobre la propuesta inicial.
3. Propuesta definitiva: discusión y acuerdo sobre las dimensiones que alimentarán el ecosistema formativo.

En paralelo, el equipo de investigación generará un proceso de revisión crítica y ajuste de las propuestas.

La persona responsable de esta tarea será: José Sánchez-Santamaría (IP1). Las personas involucradas en esta serán: Luis Carro Sancristobal, Alejandra Cortés Pascual, Pedro Ricardo Álvarez Pérez, Mery Morales Javela

y María José Galván Bovaira. Además la persona contratada que se solicita prestará apoyo en la organización y seguimiento del trabajo del panel.

- *Tarea 2.2. Contextualización y validación de las dimensiones de la propuesta de ecosistema para la educación superior.*

Esta tarea someterá a contextualización y validación de las dimensiones del ecosistema de formación teórico propuesto por los expertos, de modo que sea una propuesta adaptada a las necesidades formativas y demandas del tejido productivo de Castilla-La Mancha.

Al igual que en la anterior tarea, en esta se va a utilizar como método de trabajo el panel de expertos regionales integrado por 12 personas. Este panel de expertos de acuerdo con el diagnóstico y su expertise profesional del contexto de Castilla-La Mancha, adaptarán y desarrollarán las dimensiones propuestas por el panel de la tarea 2.1. En este panel van a participar agentes de formación y del tejido productivo de Castilla-La Mancha, como son: el Observatorio Regional de Empleo (Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la JCCM), el Consejo de Formación Profesional de Castilla-La Mancha (Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la JCCM), el Centro de Información y Promoción de Empleo (Vicerrectorado de Innovación, Empleo y Emprendimiento UCLM), la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Castilla-La Mancha y, por último, la Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete y provincia, entre otros.

Los criterios de selección serán: a) contar con un conocimiento profundo sobre cuestiones de formación, empleabilidad, formación profesional y/o universidad de Castilla-La Mancha, y, b) estén representados todos los agentes de formación y empleabilidad de la educación superior de la región.

El trabajo de este panel, comparado con el panel anterior, es de carácter aplicado, ya que se busca situar las dimensiones de acuerdo con las claves de contexto propio y característico del sistema de educación superior de Castilla-La Mancha. Del mismo modo, que en la tarea 2.1, el equipo de investigación coordinará y participará de forma activa también en este proceso. La diversidad de perfiles intenta hacer emerger las divergencias y

diversidad de propuestas para enriquecer el debate de contextualización y validación del ecosistema de formación.

El panel de expertos regionales se desarrollará en 3 sesiones de trabajo durante 3 meses y bajo la coordinación del equipo de investigación:

1. Constitución, presentación del plan de trabajo y primeras decisiones sobre el objetivo de trabajo.

2. Avances sobre la propuesta de dimensiones: debate y acuerdos sobre la propuesta inicial.

3. Propuesta definitiva: discusión y acuerdo sobre las dimensiones que alimentarán el ecosistema formativo.

Igualmente, el equipo de investigación generará un proceso de revisión crítica y ajuste de las propuestas.

La persona responsable de esta tarea será: María José Galván Bovaira (IP2). Las personas involucradas en esta serán: Luis Carro Sancristobal, Mery Morales, Brenda Boroel, Gabriela de la Cruz y José Sánchez-Santamaría. Además la persona contratada que se solicita prestará apoyo en la organización y seguimiento del trabajo del panel.

- Tarea 2.3. Establecer las bases del modelo de ecosistema de formación para la educación superior en lineamiento con los retos de la agenda 2030.

A partir de las aportaciones de los dos paneles de expertos, así como de las evidencias obtenidas y de la información generada por la fase de diagnóstico, el equipo de investigación establecerá las bases del modelo de ecosistema de formación.

La persona responsable de esta tarea será: María José Galván Bovaira (IP2). Las personas involucradas en esta serán: todo el equipo de investigación. Además la persona contratada que se solicita prestará apoyo para el trabajo de análisis e interpretación.

- Fase 3. Concreción del marco de relación y colaboración del ecosistema de formación de la educación superior de Castilla-La Mancha (12 meses).

El objetivo de esta fase es diseñar un marco de relación y colaboración del ecosistema de educación superior para Castilla-La Mancha, para el desarrollo de proyectos compartidos basados en la transferencia y las buenas prácticas. Tras haber definido el ecosistema de formación, se trata de concretar un marco de referencia que operativice la definición del ecosistema, delimitando una serie de elementos prácticos para la puesta en marcha de procesos de colaboración interinstitucional, sectorial y empresarial.

En esta fase se persigue dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿cuál es el sentido, función y alcance del marco de relación y colaboración de la educación superior para el desarrollo de proyectos compartidos? ¿Cuál es el tipo de modelo de relación y colaboración de los agentes y actores de formación? ¿Qué funciones y competencias deben tener esos agentes? ¿Cuáles son los ámbitos, áreas y campos formativos de colaboración potencial? ¿Qué propuestas y estrategias de relación y colaboración pueden potenciar el diseño y orientación de itinerarios formativos? ¿Cuál es el impacto de esta propuesta, sus limitaciones y el coste de oportunidad para el desarrollo de las funciones formativas y de empleabilidad de la FP y la UCLM?

Las tareas de esta fase son 6 y se integran dentro de una gran tarea. Esto se justifica por la naturaleza y secuencia lógica para articular y desarrollar el marco de relación y colaboración de la FP y la UCLM. Se presentan a continuación:

- Tarea 3.1. Definir el sentido, función y el alcance del marco de acuerdo con el contexto de Castilla-La Mancha.
- Tarea 3.2. Establecer el mapa de relación de los agentes de formación y actores en formación dentro del marco.
- Tarea 3.3. Identificar funciones y competencias de los agentes de formación dentro del marco.
- Tarea 3.4. Establecer ámbitos, áreas y campos formativos potenciales de colaboración entre los agentes de formación dentro del marco.

- Tarea 3.5. Proporcionar propuestas y estrategias contextualizadas para el diseño de proyectos compartidos en torno a itinerarios formativos para transitar entre los subsistemas de formación del ecosistema de educación superior

- Tarea 3.6. Estimar el impacto y las limitaciones del marco para potenciar la empleabilidad del estudiantado.

La metodología de las tareas combinará tres tipos de técnicas, con la intención de dar respuesta a las preguntas de investigación, aunque cada presentarán matices distintos dentro del desarrollo del plan de trabajo en relación con estas tareas:

- 1 panel de expertos. Se retomará el mismo grupo de trabajo que el de la tarea 2.2. Este panel tendrá como misión contribuir al desarrollo de la concreción del modelo de relación y colaboración, y debido a tu perfil y expertise es necesario contar con todas las personas que lo integran. Será el encargado, junto al equipo de investigación, de proporcionar la primera propuesta de marco que será sometida a contraste y mejora. La organización, funcionamiento y análisis del trabajo se realizará siguiendo el mismo procedimiento que el establecido en la tarea 2.2.

- La persona responsable de esta tarea será: María José Galván Bovaira (IP2). Las personas involucradas en esta serán: Luis Carro Sancristobal, Nathanäel Friant y José Sánchez-Santamaría. Además, la persona contratada que se solicita prestará apoyo en la organización y seguimiento del trabajo del panel.

- 4 grupos focales con profesorado y alumnado de la UCLM y de la FP. Por familias profesionales y áreas de conocimiento se configurarán estos grupos focales mixtos. El objetivo de estos grupos focales será entrar en discusión y proponer mejoras a la propuesta de marco elaborada por el panel de expertos. Los criterios para participar serán: a) experiencia docente y/o formativa combinada con la UCLM y la FP (docente de FP con relaciones con la UCLM o al revés, estudiantes de la UCLM provenientes de la FP, etc.), b) representación estudiantil en órganos de la UCLM o de la FP, y c) proporcionalidad con las familias profesionales y/o áreas de conocimiento. De todos modos, se priorizará aquellas familias y/o áreas prioritarias. La organización, funcionamiento y

análisis del trabajo será el mismo que el empleado en los grupos focales de la primera fase del estudio.

La persona responsable de esta tarea será: José Sánchez-Santamaría (IP1). Las personas involucradas en esta serán: Natalia Hipólito, Javier Rodríguez, Purificación Cruz, Mery Morales, Celía Lajarín García, Isabel María Gómez y la persona contratada que se solicita prestará apoyo en la organización y seguimiento del trabajo de los grupos focales.

- 1 grupo focal con agentes empresariales del tejido productivo regional. Este grupo focal estará formado por personal técnico del tejido empresarial (cámaras de comercio, asociaciones de empresarios, fundaciones, etc.). Será un perfil diferente al del panel de expertos, en el sentido que se primará personas con experiencia dilatada en un plano de relación más aplicado y práctico con la UCLM y la FP. La organización, funcionamiento y análisis del trabajo será de acuerdo con los ya realizados, aunque el objetivo será en la misma línea que en el grupo focal de profesorado y alumnado.

La persona responsable de esta tarea será: María José Galván Bovaira (IP2). Las personas involucradas en esta serán: Luis Carro Sancristobal, Mery Morales y José Sánchez Santamaría. Además, la persona contratada que se solicita prestará apoyo en la organización y seguimiento del trabajo del grupo focal.

Fase transversal. Visibilizar y transferir los resultados y avances que se deriven de las distintas fases de la investigación.

Esta fase compuesta por 3 tareas se desarrollará en el transcurso de los tres años de duración del proyecto, y viene a dar respuesta a la necesidad de comunicar y difundir los resultados de la investigación, así como generar condiciones de colaboración que permitan la transferencia de estos resultados a los ámbitos de investigación implicados en este proyecto. El plan de difusión y transferencia se detalla en el apartado denominado "impacto esperado" y "difusión y explotación de los resultados" de esta memoria científica. No obstante, hay tres acciones relacionadas con cada una de las fases que vienen a dar coherencia y difusión al conjunto de tareas previstas en ellas:

- *Tarea 4.1. Para su difusión y contraste compartido, se establece la realización de una sesión de trabajo, mediante el formato de jornada de retos para una colaboración en la educación superior de Castilla-La Mancha.*

Se realizaría al cierre del período establecido para esta primera fase, contaría con la participación de representantes de la FP, la UCLM, de la Administración Pública, del sector empresarial, asociaciones profesionales y/o sindicales, etc. Estas jornadas podrán contar con el apoyo y reconocimiento de la UCLM, así como de las direcciones generales de educación y de empresas implicadas en el tema de investigación. En el caso de la UCLM, en todos los campus tenemos posibilidad de organizar una jornada con un número elevado de personas, se cuenta con la experiencia y con los recursos para abordar una jornada presencial o mixta/híbrida. Además, el apoyo de estas instituciones permitirá la difusión de la jornada y su contenido, amén de otras acciones.

- *Tarea 4.2. Celebración de seminario de trabajo con autoridades y responsables de la FP y de la UCLM, con la intención de compartir avances y obtener contraste sobre la propuesta de definición del ecosistema de formación de la educación superior en Castilla-La Mancha.*

- *Tarea 4.3. Celebración de un seminario interinstitucional donde estén representadas las FPS, la UCLM y el tejido productivo, de modo que el equipo de investigación comparta la propuesta de marco de relación y colaboración que pueda contribuir a la toma de decisiones políticas y administrativas en el desarrollo del ecosistema de formación de la educación superior en Castilla-La Mancha.*

La persona responsable de esta tarea será: José Sánchez Santamaría (IP1) y María José Galván Bovaira (IP2). Las personas involucradas en esta serán: todo el equipo de investigación. Además la persona contratada que se solicita prestará apoyo para el trabajo en la organización y desarrollo del trabajo.

9.3.3. Contribuciones e implicaciones de las líneas futuras propuestas

Estas dos líneas de investigación presentadas representan un desafío formativo, investigador y de coordinación de enorme envergadura, que pueden ser de relevancia para poner disposición de la sociedad los posibles hallazgos, puesto que lo que guía y orienta estas dos propuestas, así como la propuesta de innovación docente sobre desarrollo de la competencia oral en la formación

inicial de los y las Educadoras Sociales es contribuir a la mejora del bienestar social y a la calidad de vida de las personas.

En primer lugar, y vinculado al primer estudio, generar un conocimiento descriptivo, analítico y comparativo, que sienta las bases para avanzar hacia una explicación sobre la formación metodológica y sus implicaciones para el desarrollo profesional del Educador y Educadora Social antes los retos planteados por la Agenda 2030, pueden abrir nuevos debates sobre la formación metodológica y aportar nuevas evidencias para la toma de decisiones para mejorar la formación y sus lineamientos con el TFG en el marco competencial del plan de estudios.

En segundo lugar, y referido al segundo estudio, se puede producir un avance en el conocimiento existente sobre la relación y colaboración de la educación superior en el marco de un ecosistema de formación. Tras la revisión bibliográfica realizada, estamos en condiciones de afirmar que esta aproximación al estudio de la relación y colaboración tiene un escaso desarrollo como objeto de investigación. El conocimiento de su incidencia sobre una aplicación sinérgica de las medidas de relación y colaboración es limitado, aunque existe como se ha apuntado. Además, contextualizar una propuesta de mejora de la coordinación y los objetivos formativos, como resultado esencial del proyecto, y su validación, proporcionará información relevante para identificar el grado de utilidad de medidas de transición, permeabilidad y dual del sistema de educación superior, según las estructuras, entidades y recursos que operan en el territorio y formas de mejora de las estrategias, alianzas, sistemas de coordinación y de gestión para tal fin establecidos. Estas son aportaciones del proyecto creemos de interés para gestores, para la comunidad científica y, también, para los agentes y actores de formación de la educación superior de Castilla-La Mancha, aunque nos centremos inicialmente, y por motivos de operativa solo en la rama de Educación, concretamente de Educación Social en la Universidad, y en la Formación Profesional de Servicios a la Comunidad. El proyecto, también, puede contribuir a crear redes entre los agentes e instituciones para el diseño y aplicación de medidas para potenciar la empleabilidad. Desde la perspectiva de la cooperación intersectorial puede impulsar la cultura profesional y generar espacios para compartir información y trabajar desde la globalidad de la educación superior, reforzar la integralidad y grado de cobertura de las medidas, dinamizar estructuras ya

existentes o movilizar otras nuevas. También puede tener impacto en el funcionamiento interno de las entidades que desarrollan su acción en áreas de importancia en la empleabilidad del alumnado: orientación profesional, formación para la cualificación profesional, promoción económica, emprendimiento, transiciones, competencias profesionales, prácticas profesionales, aprendizaje situado, itinerarios formativos, etc.

El desarrollo educativo y el socioeconómico exigen el encuentro entre necesidades y posibilidades. El proyecto lo analiza en un territorio concreto permitiendo un análisis en detalle de las redes de cooperación y mecanismos establecidos entre los recursos y agentes que interactúan en el ámbito de la educación superior y que aspiran a incidir sobre el desarrollo formativo, social y económico regional de la Educación Social. El impacto del proyecto puede cifrarse en términos de aportaciones al éxito en la constitución y funcionamiento del ecosistema de formación con las claves actuales de la gobernanza, que no se basan sólo en la implementación de proyectos compartidos sobre adaptación curriculares, prestación de espacios y recursos, y formación docente, sino que integran el liderazgo, el compromiso y el empoderamiento de las partes implicadas. Se concreta en tres aspectos: a) proyección del ecosistema de formación sobre el sistema de educación superior, visibilizando la importancia de este nivel de coordinación, b) dinamización del sector formativo y empresarial, al impulsar procesos de análisis y valoración a nivel regional y sectorial de la empleabilidad dentro de marcos de colaboración en educación superior, y c) generación de masa crítica que pueda asumir liderazgos l en el trabajo sobre la empleabilidad en educación superior.

El proyecto no prevé generar ningún tipo de tecnología, ya que por su naturaleza no es posible. Si que es posible generar un marco de relación y colaboración, entre cuyas estrategias de desarrollo posterior se encuentra la tecnológica, asociado al desarrollo de la agenda digital europea.

El proyecto se vincula con al menos 2 sectores de la estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente de Castilla-La Mancha, en concreto: personas y educación. De hecho, se trata de un proyecto que contribuye de forma directa a conseguir una región con más progreso, más empleo y más competitividad, al incidir en la potenciación de la empleabilidad a partir de sentar las bases de un ecosistema formativo que permita proponer

un modelo de relación y colaboración de la educación superior en Castilla-La Mancha.

En ambos casos, las personas participantes serán informadas de las características y usos de la investigación. Se solicitará el “consentimiento informado” de aquellas personas que participen como fuentes de información privilegiada. Asimismo, se garantizará la confidencialidad de aquellos datos que, por su sensibilidad, se estime oportuna esta protección, de acuerdo con lo establecido en la normativa que regula esta cuestión. Por tanto, se dará cumplimiento a la normativa en vigor, se solicitará autorización al comité de ética de la investigación social de la UCLM y se seguirán las recomendaciones del delegado de protección de datos, previa solicitud de información sobre este tema.

En definitiva, investigar en, para y por la *Educación Social* implica un compromiso y una responsabilidad por contribuir al bien común. Y, sin duda el sentido y función de toda investigación, y en este caso también, es la búsqueda de la verdad, una verdad científica que nos ayude a construir sociedades más justas, inclusivas y democráticas.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Álvarez, A. (2018). *El desempeño profesional del educador y la educadora social: funciones, competencias y creencias de autoeficaci*. (Tesis doctoral). Universidad Autónoma de Madrid, Madrid.

Álvira, P. (1982). La perspectiva cualitativa y cuantitativa en las investigaciones sociales. *Estudios de Psicología*, 2(2), 34-36.

Úcar, X. (2001). Actualidad de la profesión de Educador Social. *Letras de Deusto*, 31(91), 69-80.

Úcar, X. (2016). Los profesionales de lo socioeducativo como investigadores: la creación de conocimiento. *Educació Social. Revista d'intervenció socioeducativa*. [https://raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/view/308220\(62\)](https://raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/view/308220(62)), 11-23.

AERA. (s.f.). *What is the educational research?* Recuperado el 2022, de <https://www.aera.net/About-AERA>

AIEJI. (2008). *Marco Conceptual de las Competencias del Educador Social*. International Association of Social Educators. <http://www.eduso.net/archivo/docdow.php?id=148>.

Albert Gómez, M. (2006). *La investigación educativa. Claves teóricas*. McGrawHill.

Aliaga, F. (1998). *Proyecto Docente e Investigador. Profesor Titular de Universidad*.

Aliaga, F. (2000). *Bases epistemológicas y Proceso General de Investigación Psicoeducativa*. CSV.

Aliaga, F. (2018). *Proyecto Docente e Investigador - Catedrático Iniciación a la Investigación Educativa*. Universitat de València.

Aliaga, F., & Suárez Rodríguez, J. (1995). Las redes de ordenadores: nuevas herramientas para la investigación educativa. *RELIEVE*, 1(2), 1-10. <https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/article/view/6323/6073>.

Amador, L., Esteban, M., Cárdenas, M. R., & Terrón, M. T. (2014). Ámbitos de profesionalización del educador/a social: perspectivas y complejidad. *Revista de Humanidades*, 21, 51-70. doi: <http://dx.doi.org/10.5944/rdh.21.2014.13928>.

Amador, L., Esteban, M., Cárdenas, M., & Terrón, M. (2014). Ámbitos de profesionalización del educador o educadora social: perspectivas y complejidad. *Revista de Humanidades*, 21, 51-70. <https://revistas.uned.es/index.php/rdh/index>.

Amorós, P., & Ayerbe, P. (2000). *Intervención educativa en inadaptación social*. Síntesis.

Ander-Egg, E. (2011). *Aprender a investigar. Nociones básicas para la investigación social*. Brujas.

Anderson, L., & Krathwohl, D. (2001). *A Taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational Objectives*. Longman.

ANECA. (2004). *Libro blanco de grado en pedagogía y educación social Vol. 2*. http://www.aneca.es/var/media/150396/libroboanco_pedagogial2_0305.pdf.

ANECA. (2005). *Libro blanco de grado en pedagogía y en educación social*. http://www.aneca.es/var/media/150392/libroblanco_pedagogia1_0305.pdf.

ANECA. (2013). *Guía de apoyo para la redacción, puesta en práctica y evaluación de los resultados de aprendizaje*. <http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otras-guias-y-documentos-de-evaluacion/Guia-de-apoyo-para-la-redaccion-puesta-en-practica-y-evaluacion-de-los-RESULTADOS-DEL-APRENDIZAJE>

ANECA. (2017). *Informe final. Evaluación para la acreditación de la acreditación*. <https://www.uclm.es/-/media/Files/C01-Centros/cu->

cceeyhum/GradoEducacionSocial/DocumentacionOficialTitulo/Informe_Final_Acreditacion.ashx?la=es.

ANECA. (2021). *Guía de apoyo para la elaboración de las Memorias de Verificación de Títulos Oficiales Universitarios*. ANECA. http://www.aneca.es/content/download/12155/136031/file/verifica_guia_v04_120116.pdf.

APES. (2003). *III Simposio Europeo de Asociaciones Profesionales de Educadoras y Educadores Sociales*. <https://eduso.net/res/revista/19/el-tema-simposio-zaragoza/iii-simposio-europeo-de-asociaciones-profesionales-de-educadoras-y-educadores-sociales>.

Araque, N. (2013). *Manuel José Quintana y la instrucción pública*. UCIII.

Arias-Castrillón, J. (2020). Plantear y formular un problema de investigación: un ejercicio de razonamiento. *Revista Lasallista de Investigación*, 17(1), 301-313. <https://doi.org/10.22507/rli.v17n1a4>.

Arjona-Castilla, V. (2022). The Professional Identity of Social Educators: A Review of the Literature. *International Journal of Adult, Community and Professional Learning*, 29(2), 31-42. 10.18848/2328-6318/CGP/v29i02/31-42.

Arnal, A., Del Rincón, D., & Latorre, A. (1992). *Investigación educativa. Fundamentos y metodología*. Labor.

Arnau, J. (1990). *Diseños experimentales en psicología y educación*. Trillas.

Ary, D. L., Jacobs, C., & Razavieh, A. (1982). *Introducción a la Investigación Pedagógica (2ª ed.)*. Interamericana de Publicaciones.

ASEDES. (2004). *Definición de la Educación Social*. Asamblea de 28 de febrero de Toledo. <http://www.eduso.net/red/definicion.htm>.

ASEDES. (2004). *Documentos profesionalizadores. Educación Social*. <http://www.eduso.net/archivo/docdow.php?id=143> .

Ato, M., López-García, J. J., & Benavente, A. (2016). Un sistema de clasificación de los diseños de investigación en psicología. *Anales de Psicología/Annals of Psychology*, 23(9), 1038-1059.

Ausubel, D., Novak, J., & Hanesian, H. (2009). *Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo*. Trillas

Ayer, A. (1977). *El positivismo lógico*. Fondo de Cultura Económica de España.

Bain, K. (2006). *Lo que hacen los mejores profesores universitarios*. Servei de Publicacions de la Univesitat de València .

Ballester, L. . (2004). *Bases metodológicas de la investigación educativa*. Servicio de Publicaciones de la Universitat de Les Illes Balears.

Ballester, M., & Sánchez-Santamaría, J. (2010). *Programar y evaluar por competencias en educación primaria*. Servicio de Publicaciones de la UCLM.

Ballesteros, B. (2019). *Investigación social desde la práctica educativa*. UNED.

Bartolomé, M. (.3. (1992). Investigación cualitativa en investigación: ¿Comprender o transformar? . *Revista de Investigación Educativa*, 1(20), 7-36. https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/94922/1/01_RIE0212-4068N%C2%BA20A%C3%91O1992.pdf

Bassey, M. (1995). *Creating education through research: a global perspective of educational research for the 21st century*. Kirklington Moor Press.

Bauman, Z. (2009). *La crítica como llamado al cambio*. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=X4YGdqgCWd8>

Bell, J. (2002). *Cómo hacer tu primer trabajo de investigación. Guía para investigadores en educación y ciencias sociales*. Gedisa.

Benedito Antolí, V. (1992). Formación permanente del profesorado universitario: reflexiones y perspectivas. *Revista de enseñanza universitaria*, 4(75-100), 75-100.

Benítez Ramírez, M. (2013). El informe socioeducativo: instrumento de la Educación Social. *RES: Revista de Educación Social*, 16, 1-17. https://www.eduso.net/res/pdf/16/info_res_%2016.pdf.

Bernal, C. (2015). *Metodología de investigación (4a ed.)*. Pearson.

Best, J. W. (1972). *Cómo investigar en educación*. Morata.

Biggs, J., & Collis, K. (1982). *Evaluating the quality of learning. The SOLO Taxonomy*. Academic Press.

Bisquerra, R. (2004). *Fundamentos metodológicos de la investigación educativa*. La Muralla.

Bisquerra, R. (2009). *Metodología de la investigación educativa (2ª ed.)*. La Muralla.

Bloom, B. E., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). *Taxonomy of educational objectives. Handbook I. The cognitive domain*. David McKay.

BOE (1978). *Constitución Española*. Obtenido de <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229>

BOE (1982). *Ley 27/1982, de 30 de junio, sobre creación de la Universidad Castellano-Manchega*. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-17238>.

BOE (1982). *Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha*. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-20820>.

BOE (1983). *Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria*. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1983-23432>

BOE (1991). *Real Decreto 1291/1991, de 2 de agosto, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha*. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1991-20399>.

BOE (1991). *Real Decreto 1420/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el título universitario oficial de Diplomado en Educación Social y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la*

obtención de aquél. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1991-24669>.

BOE (2001). *Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades*. <https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-24515-consolidado.pdf>.

BOE (2003). *Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades españolas del Suplemento Europeo al Título*. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-17310>.

BOE (2003). *Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional*. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-17643>.

BOE (2004). *Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, sobre la homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional*. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-1303>.

BOE (2005). *Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior*. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-3949>.

BOE (2006). *Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación*. <https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf>.

BOE (2007). *Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades*. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-7786>.

BOE (2007). *Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades*. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-7786>.

BOE (2007). *Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales*. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770>.

BOE (2008). *Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos*. <https://www.boe.es/boe/dias/2008/09/25/pdfs/A38854-38857.pdf>.

BOE (2008). *Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas*. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-18947>.

BOE (2009). *de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de diciembre de 2009, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades*. <https://www.boe.es/boe/dias/2010/01/06/pdfs/BOE-A-2010-250.pdf>.

BOE (2009). *Resolución de verificación del Título de Grado en Educación Social de la UCLM*. <https://www.uclm.es/-/media/Files/C01-Centros/cuceeyhum/GradoEducacionSocial/DocumentacionOficialTitulo/EDUCACION-SOCIAL--Resolucin.ashx?la=es>.

BOE (2011). *Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior*. «BOE» núm. 185, de 03/08/2011. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13317>.

BOE. (2013). *Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno*. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887>.

BOE (2015). *Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan l.* <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-943>.

BOE (2021). *Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad*. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-15781>.

BOE 2022). *Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria*.
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-2978>.

BOE (2022). *Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional*.
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5139>.

BOE (2022). *Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario*.
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-111-1.PDF.

BOE (2022). *Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria*.
<https://boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-4975-consolidado.pdf>.

BOE. (2022) *Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato*.
<https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-5521-consolidado.pdf>.

Bolívar, A. (1994). *Análisis de una innovación curricular*. FORCE.

BO-UCLM (2006). *Reglamento de honores y distinciones de la Universidad de Castilla-La Mancha*.

Bricall, J. M. (2000). *Informe Universidad*. Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Bricmont, J. (2014). Por qué no existe un método científico Y por qué eso no supone un problema. *Métode. Revista de difusión de la investigación*, 84, <https://doi.org/10.7203/metode.84.4040>.

Brynjolfsson, E. &. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. WW Norton & Company.

BUA (s./f.). *La búsqueda de información científica*.
https://biblioguias.unex.es/ld.php?content_id=34084402.

BUAP (2014). *El Modelo Universitario Minerva: fomento de los aprendizajes, actitudes y comportamientos para el desempeño profesional*.

Obtenido de <http://www.dgpi.buap.mx/obracolegiada/Vol%20I%20Modelo%20Universitario%20Minerva.pdf>

Buendía, L., Colás, M., & Hernández, F. (1997). *Métodos de investigación en psicopedagogía*. McGrawHill.

Bunge, M. (2004). *La investigación científica (3ª ed.)*. Siglo XXI Editores.

BWGQ (2005). *A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area*. http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050218_QF_EHEA.pdf.

Campbell, D. T., & Stanley, J. C. (1966). *Experimental and quasi-experimental designs for research*. Rand McNally.

Campos Calvo-Sotelo, P. (2010). *España Campus de Excelencia Internacional*. Ministerio de Educación.

Cano, E. (2015). *Evaluación por competencias en Educación Superior*. La Muralla.

Carbajal, V. (s./f.). *Investigación científica*. Obtenido de Enfoques de investigación cuantitativa y cualitativa: http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/103341/secme-19518_1.pdf;jsessionid=49A6CC9EDE5F4A70A76E264D45C2DF5F?sequence=1

Caride, J. (2013). La Educación Social en el siglo XXI como instrumento para la construcción de una nueva ciudadanía. *Jornada «Influencia de la educación y la sensibilización social en la construcción de una sociedad para todas las edades*. Documento no publicado

Carnap, R. (1955). Meaning and synonymy in natural languages. *Philosophical Studies*, 6(3), 33-47.

CERI. (1995). *Educational Research and development. Trends, issues and challenges*. OCDE.

Chalmers, A. F. (2013). *What is this thing called science? (4th ed.)*. Hackett Publishing

Chuaqui, J. (2002). Acerca de la historia de las universidades. *Revista Chilena de Pediatría*, 73(6), 583-585. <https://dx.doi.org/10.4067/S0370-41062002000600001>.

Cohen, L., & Manion, L. (2002). *Métodos de investigación educativa (2ª edición)*. Madrid: La Muralla.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). *Research methods in education (8th ed.)* Sage.

Consejo Escolar. (2001). *Libro blanco de la Educación en Castilla-La Mancha. Propuestas de la Comunidad Educativa 2001*. <https://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/consejo-escolar/informes/libro-blanco-educacion-castilla-mancha-propuestas-comunidad>.

Cook, T. D., & Campbell, D. T. (1979). *Quasi- Experimentation Design and Analysis Issues for fields Settings*. Rand McVally.

Creswell, J.W. (2009). *Research Design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (3ª ed.)*. Sage.

Creswell, J.W. (2012). *Educational research. Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research (4ª ed.)*. Pearson.

Creswell, J.W. (2014). *A concise introduction to mixed methods research*. Sage.

Creswell, J.W. (2015). *Research design: quantitative, qualitative, and mixed methods approaches (5ª ed.)*. Sage.

Creswell, J.W., & Plano, V. (2011). *Designing and connecting mixed methods research (2nd ed.)*. Sage.

Creswell, J., & Poth, C. (2018). *Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches (4th ed.)*. Sage.

Cronbach, L.(1969). *Research for tomorrow's schools: disciplined inquiry for education*. McMillan.

Cubo, S. (2011). Fundamentación epistemológica del método científico. En S. Cubo, B. Martín, & J. L. Sánchez, *Métodos de investigación y análisis de datos en ciencias sociales y de la salud* (págs. 23-44). Pirámide.

Daros, W. R. (2005). ¿Qué es un marco teórico? *73-112, 1(2)*, 73-112.

De la Orden, A., & Mafokozi, J. (1999). La investigación educativa: naturaleza, funciones y ambigüedad de sus relaciones con la práctica y la política educativas. *Revista de Investigación Educativa, 17(1)*, 7-29.

De Miguel, M. (1988). Paradigmas de la investigación educativa española. En I. Dendaluce, *Aspectos metodológicos de la investigación educativa* (págs. 60-77). Narcea.

De Miguel, M. (2006). *Metodologías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de competencias: orientación para el profesorado universitario ante el espacio europeo de educación*. Alianza.

De Miguel, M. (2015). Ideología y pedagogía empírica: cuestiones para un debate. *33(2)*, 269-287. DOI: <http://dx.doi.org/10.6018/rie.33.2.226611>.

De Oña, J. (2005). El educador social: un profesional de la educación en contacto con la infancia. *Revista de Educación Social, 4(1)*, 1-10. Fuente <http://www.eduso.net/res/?b=7&c=64&n=177>.

Del Pozo, F. (2020). *Intervención educativa en contextos sociales: fundamentos e investigación, estrategias y educación social en el ciclo vital*. UniNorte.

Del Río, D. (2005). *Diccionario-glosario de Metodología de la Investigación Social*. UNED.

Del-Pozo, R. (2021). *Proyecto Docente e Investigador. Plaza de Titular de Universidad. Análisis Económico y Finanzas*.

Dendaluce, I. (. (1988). *Aspectos metodológicos de la investigación educativa*. Narcea.

Dendaluce, I. (1988). Una reflexión metodológica sobre la investigación educativa. En I. Dendaluce, *Aspectos metodológicos de la investigación educativa* (págs. 13-45). Narcea.

Denzin, N. (1989). *The research act*. Englewood Cliffs.

Denzin, N., & Lincoln, Y. (2005). *The Sage Handbook of Qualitative Research* (3.ª ed.). Sage.

Dewey, J. (1933). *How we Think*. Heat.

Díez, J. A., & Moulines, C. (1997). *Fundamentos de Filosofía de la Ciencia*. Ariel.

Dilthey, W. (1988). *Introduction to the Human Sciences*. Princeton University Press.

DOCLM. (1982). *Ley 27/1982, de 30 de junio, sobre creación de la Universidad Castellano-Manchega*.

DOCLM. (2016). *Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Manch*.
<https://transparencia.castillalamancha.es/transparencia/legislacion-aplicable>.

DOCM (1989). *Acuerdo de 24/05/1989 de la Junta de Gobierno de la UCLM*.
<https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=123061870333910713>.

DOCM (2003). *Decreto 160/2003, de 22/07/2003, Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha*.
<https://docm.jccm.es/docm/eli/es-cm/d/2003/07/22/160>.

DOCM (2015). *Resolución de 18/11/2015, de la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación, por la que se ordena la publicación de los estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha*.
<https://e.uclm.es/servicios/doc/?id=UCLMDOCID-12-2362>.

DOUE (2006). *Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente.*

<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:ES:PDF>

DOUE (2012). *Modernización de los sistemas de educación superior en Europa Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de abril de 2012 , sobre la modernización de los sistemas de educación superior en Europa (2011/2294(INI)).*

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/Es/TXT/?uri=CELEX:52012IP0139>.

DOUE (2017). *Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de septiembre de 2017, sobre el futuro del programa Erasmus+ (2017/2740(RSP)).*

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52017IP0359>.

DOUE (2018). *Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente.*

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN).

DOUE (2018). *Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de junio de 2018, sobre la modernización de la educación en la Unión (2017/2224(INI)).*

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018IP0247>.

DOU (2019). *Dictamen Comité Europeo de las Regiones. Nueva agenda europea de investigación e innovación .*

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2019:168:TOC>.

DOUE. (2020). *Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de septiembre de 2020, sobre las medidas efectivas para ecologizar Erasmus+, Europa Creativa y el Cuerpo Europeo de Solidaridad (2019/2195(INI)).*

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1639363504818&uri=CELEX%3A52020IP0211>.

Drummond, I., Nixon, I., & Wiltshire, J. (2005). Personal transferable skills in higher education: the problems of implementing good practice. *Quality Assurance in Education*, 6(1), 19-27.

Earley, M. A. (2009). Developing Reflective Researchers. En E. M. E M. Garner, C. Wagner, & B. Kawulich, *Teaching Research Methods in the Social Sciences* (págs. 103-110).

Echeverría, J. (1997). La filosofía de la ciencia en el siglo XX: principales tendencias. *AGORA. Papeles de Filosofía*, 16(1), 5-39.

Editors. (s./f.). *Science*. Obtenido de Encyclopaedia Britannica: <https://www.britannica.com/science/science>

EEM. (1999). *The Bologna Declaration, Joint Declaration of the European Ministers of Education, June 19*.

Einstein, A. (1954). *Ideas and opinions*. Crown .

Elliot, J. (1990). *La investigación en educación*. Morata.

Eslava-Suanes, M. D.L. (2018b). La identidad profesional del educador social a través de su perfil competencial. *Education in the Knowledge Society (EKS)*, 19(1), 53-76. <https://doi.org/10.14201/eks2018191537>.

Eslava-Suanes, M., González-López, I., & Huertas, C. (2018). Análisis de las dificultades manifestadas para el desempeño profesional de la educación social. ¿Qué formación hemos recibido? *Educació social. Revista d'intervenció socioeducativa*, 70, 57-80.

España, G. d. (1978). *Constitución Española*. Obtenido de <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229>

Europea, C. (2017). *Libro Blanco sobre el Futuro de Europa. Reflexiones y escenarios para la Europa de los Veintisiete en 2025*. https://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/2017/ComisionEuropea_LibroBlanco_01mar2017.pdf.pdf.

Fernández Cano, A. (2001). Valoración del impacto de la investigación educativa sobre la práctica docente. *Revista de Educación*(324), 155-170.

Ferreyra, H., & Pedrazzi, G. (2007). *Teorías y enfoques psicoeducativos del aprendizaje*. Novaeduc.

Feyerabend, P. (1975). *Against Method*. New Left Books.

Flick, U. (2004). *Introducción a la investigación cualitativa*. Morata.

Folgueiras, P. (2018). *Programa docente e investigador: investigación socioeducativa*. Universitat de Barcelona.

Fox, D. (1981). *El proceso de investigación en educación*. EUNSA.

Freire, P. (2002). *Pedagogía del oprimido*. Siglo veintiuno de España editores.

Fullana, J., & et al., (2009). Professional placement and professional recognition of social education graduates in Spain. A 10-year balance. *Social Work Education*, 28(4), 336-350.

Gage, N. (1989). The paradigm wars and their aftermath a "historical" sketch of research on teaching since 1989. *Educational researcher* 18(7), 4-10. <https://doi.org/10.3102/0013189X018007004>.

Galván, M., & Sánchez-Santamaría, J. M. (2019). La enseñanza y evaluación de la competencia oral como competencia genérica en Educación Superior. En I. Roig, *Investigación e innovación en la Enseñanza Superior: Nuevos contextos, nuevas ideas* (págs. 173-183). Octaedro .

Galván-Bovaira, M., Sánchez-Santamaría, J., & Manzanares, A. (2019). La enseñanza y evaluación de la competencia oral como competencia genérica en Educación Superior. En R. Roig-Vila, *Investigación e innovación en la Enseñanza Superior* (págs. 173-183). Octaedro.

Galván-Bovaria, M., Manzanares, A., & Sánchez-Santamaría, J. (2019). Los indicadores de la competencia lingüística: la expresión oral en educación superior. *CUICIID 2019: Congreso universitario internacional sobre la comunicación en la profesión y en la Universidad de hoy IX: Contenidos, investigación, innovación y docencia: 23 y 24 octubre* (págs. 260-274). Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones Públicas (Fórum XXI).

García, A., & Ladino, Y. (2008). Desarrollo de competencias científicas a través de una estrategia de enseñanza y aprendizaje por investigación. *Studiositas*, 3(3), 7-16.

Gimeno Sacristán, J. (2008). *Educación por competencias, ¿qué hay de nuevo?* Morata.

Glaser, B., & Strauss, A. (1967). *The discovery of Grounded Theory: strategies for qualitative research*. Aldine.

Goetz, J. P., & LeCompte, M. D. (1988). *Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa*. Morata.

González, J., & Wagenaar, R. (2003). *Tuning Educational Structures in Europe. Informe final Proyecto Piloto-Fase 1, 2002*. Universidad de Deusto y Universidad de Groningen.

González, W. (1990). La ciencia y los problemas metodológicos. En W. J. (Ed.), *Aspectos metodológicos de la investigación científica. Un enfoque multidisciplinar* (págs. 15-48). Ediciones de la UCM y UM .

Gonzales, V., Gonzales, R., & López, A. (2011). Diseño de Situaciones de Aprendizaje que Potencien Competencias Profesionales en la Enseñanza Universitaria. *Revista de Formación del Profesorado e Investigación Educativa*, 24(1), 121-134.

Grajales, A. A., & Negri, N. J. (2017). *Manual de introducción al pensamiento científico*. Universidad Nacional de la Plata.

Guadalupe Moreno, M. (2000). *Introducción a la metodología de la investigación educativa*. Editorial Progreso.

Guba, E. (1981). Criteria for assessing the trustworthiness of naturalistic inquiries. *ECTJ*, 29, 75-91. <https://doi.org/10.1007/BF02766777>.

Guba, E. (1981). Criterios de credibilidad en la investigación naturalista. En E. J. Gómez, *La enseñanza: su teoría y su práctica* (págs. 148-165). Akal.

Guba, E., & Lincoln, Y. (1981). *Effective evaluation: Improving the usefulness of evaluation results through responsive and naturalistic approaches*. Jossey-Bass.

Guba, E., & Lincoln, Y. (1982). Epistemological and methodological bases of naturalistic inquiry. *Educational Communication and Technology Journal*, 30(4), 233–252. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF02765185>.

Guba, E., & Lincoln, Y. (1994). Competing paradigms in qualitative research. En N. L. Denzin, *Handbook of qualitative research (pp. 105-117)*. Sage Publications.

Gómez Sánchez, T. F., & Rumbo Arcas, M. B. (2018). Qué piensan los actores sociales sobre las competencias: el Grado de Educación Social. *Revista Complutense de Educación*, 29(3), 35-52.

Gómez, M. M. (2006). *Introducción a la metodología de la investigación cien-tífica*. Las Brujas.

Gómez-Sánchez, T. F., & Rumbo-Arcas, B. (2020). Valoración de las competencias de la titulación de Educación Social para la inserción laboral. *ENSAYOS. Revista de la Facultad de Educación*, 34(2), 1-17. <https://doi.org/10.18239/ensayos.v34i2.1497>.

Habermas, J. (1996). *La lógica de las Ciencias Sociales*. Tecnos.

Hahn, H., Neurath, O., & Carnap, R. (2002). La concepción científica del mundo: el Círculo de Viena. *R E D E S Revista de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología*, 9(18), 103-150 .

Hangal, N., & Schickore, J. (2017). Scientists' conceptions of good research practice. *Perspectives on science*, 25(4), 766-791. https://doi.org/10.1162/POSC_a_00265 .

Harnquist, K. (1985). Research workers. En Y. Husén, & T. Postlethwaite, *The international encyclopedi of education (Vol. 7)*. Pergamon.

Hepburn, B., & Andersen, H. (2015). *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Obtenido de Scientific Method: <https://plato.stanford.edu/entries/scientific-method/>

Hernández Pina, F. (1995). *Bases metodológicas de la investigación educativa*. PPU.

Hernández, G. (2009). Origen de las universidades medievales en Italia. *Educación y Desarrollo Social*, 3(1), 182-190. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3152136.pdf>.

House, E. R. (1988). Tres perspectivas de la innovación educativa. *Revista de Educación* 286, 5-34.

Hoveid, M. H., Ciolan, L., Paseka, A., & Da Silva, S. M. (2019). *Doing educational research: Overcoming challenges in practice*. Sage.

Howe, K., & Eisenhart, M. (1993). Criterios de investigación cualitativa (y cuantitativa). Prolegómenos. *Revista de Educación*, 200, 173-189.

Husén, T. (1988). Paradigmas de la investigación en educación. Un informe del estado de la cuestión. En I. Dendaluze, *Aspectos metodológicos de la investigación educativa* (págs. 46-59). Narcea .

Hyrkäs, K. (2003). Validating an instrument for clinical supervision using an expert panel. *International Journal of Nursing Studies*, 40 (6), 619 -625.

Jackson, P. W. (1990). The functions of educational research. *Educational Researcher*, 19(7), 3-9. <https://doi.org/10.2307/1176410>.

Johnson, B., & Onwuegbuzie, A. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. *Educational Research*, 33(7), 14-26.

Juliá, T. (1998). El educador social: una figura profesional surgida de diversas prácticas e identidades profesionales. *Actas del II Congreso Estatal del Educador Social: presente y futuro en la Educación Social* (págs. 31-47). FEAPES-Biblia.

Kant, E. (2013). *Crítica a la razón pura*. Taurus.

Kaplan, A. (1997). Scientific methods in educational research. En J. Keeves, *Educational research, methodology, and measurement (2nd ed.)* (págs. 112-119). Elsevier.

Keeves, J. (1997). The methods of educational inquiry. En J. Keeves, *Educational Research, Methodology, and Measurement. An international handbook* (págs. 1-7). Cambridge University Press.

Kemmis, S. (1993). Foucault, Habermas and evaluation. *Curriculum Studies*, 1 (1), 35-54.

Kormberch, J., & Rosendal, N. (2012). *Social pedagogy for entire lifespans*. Europäischer Hochshuverlag GmbH & Co.

Krippendorff, K. (1990). *Metodología del análisis de contenido. Teoría y Práctica*. Paidós.

Kuhn, T. (1975). *La estructura de las revoluciones científicas*. Fondo de Cultura Económica.

Lakatos, I. (1974). *Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes*. Cambridge University Press.

Lather, P. (2006). Paradigm proliferation as a good thing to think with: teaching research in education as a wild profusion. 16(1), 35-57. <https://doi.org/10.1080/09518390500450144>.

Latorre, A. (2003). *Investigación acción. Conocer y comprender la práctica educativa*. Graó.

Latorre, A., Del Rincon, D., & Arnal, J. (1996). *Bases metodológicas de la investigación educativa*. GR92.

Latorre, A., Del Rincón, D., & Arnal, J. (2005). *Bases metodológicas de la investigación educativa (1ª reimpresión)*. Ediciones Experiencia.

Laudan, L. (1977). *Progress and its problems*. University of California Press.

Le Goff, J. (1996). *Los intelectuales en la Edad Media (4ª reimpresión)*. Gedisa.

León, O., & Montero, I. (2004). *étodos de investigación en Psicología y Educación (3a ed.)*. McGrawHill.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry* Sage.

Lincoln, Y., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage.

Lizarte, E. J., & Fernández, M. (2018). Competencias profesionales del educador social: comparación de las percepciones de estudiantes de grado y de profesionales en activo. *Publicaciones*, 48(2), 257-277. doi:10.30827/publicaciones.v48i2.8343.

Locatelli, R. (2018). *La educación como bien público y común: Reformular la gobernanza de la educación en un contexto cambiante*. Publicaciones de la UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261614_spa.

Lochmiller, C., & Lester, J. (2016). *An introduction to education research. Connecting methods to practice*. Sage.

Lorenzo Rodríguez, A., Martínez, A. B., & Martínez, E. (2004). Fuentes de información en investigación socioeducativa. *RELIEVE. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa*, 10(2), 117-134. <http://www.uv.es/RELIEVE/v10n2/RE>.

Losada-Puente, L., Muñoz-Cantero, J., & Espiñeira-Bellón, E. (. (2015). Losada-Puente, L.; Muñoz-Cantero, J.M.; Espiñeira-Bellón, E.M. (2015). Perfil, funciones y competencias del educador social a debate: análisis de la trayectoria de la formación de profesionales de la educación social. *Educación Social. Revista d'Interv. Educació Social. Revista d'Intervenció Socioeducativa*, 59-76.

Lukas, J. F., & Santiago, K. (2004). *Evaluación educativa*. Alianza.

López Jiménez, P., Navarro-Segura, L., & Torras Genís, I. (2017). Las escenas temidas de los estudiantes y el desarrollo de competencias para afrontar situaciones profesionales en educación social. *Revista de Educación Social*, 24, 845-856.

López Zaguire, R., & Quetglas Escalas, B. (2008). Bolonia y los educadores y educadoras sociales. La visión del colectivo profesional. *RES. Revista Educación Social*, 19, 30-44. <http://www.eduso.net/res/19/articulo/bolonia-y-los-educadores-y-educadoras-sociales-la-vision-del-colectivo-profesional>.

Manzanares, A., & Sanz, C. (2016). *Orientación profesional. Fundamentos y estrategias*. Walters Kluwer - UCLM.

Manzanares, A., Sánchez-Santamaría, J., & Galván, M. (2022). *Guía de orientaciones para la elaboración y evaluación del TFG (versión actualizada)*. Documento de uso interno. .

Marcon, P. (1994). La formación de los educadores sociales en Europa. En P. Marcon, *El educador social: profesión y formación universitaria* (págs. 35-43). Editorial Popular.

Marin Ardila, L. (2007). La noción de paradigma. *Signo y pensamiento*, 26(50), 34-45.

Martín, E., & Coll, C. (septiembre de 2021). *Situaciones de aprendizaje ¿Qué son las situaciones de aprendizaje? ¿Qué criterios debemos seguir para diseñarlas?* Obtenido de SM - Thrivu: <https://thrivu.grupo-sm.com/s/proyecto-educativo/a3D2o000001qWhlEAE/situaciones-de-aprendizaje-y-competencias?language=es>

Martínez Sánchez, A. (1995). La investigación como fundamento de la intervención social. En P. González, Y. Medina, & S. De la Torre, P. González, Y. Medina y S. De la Torre (coords.), *Didáctica general: modelos y estrategias para la intervención social* (págs. 37-82). Universitas.

Martínez, R. (2007). *La investigación en la práctica educativa. Guía metodológica de investigación para el diagnóstico y la evaluación en centros docentes*. CIDE.

Martínez, R. (2022). *Proyecto Docente e Investigador. Área de Filología y Lengua Inglesa*.

Mattar, J., & Ramos, D. (2022). Paradigms and Approaches in Educational Research. *International Journal for Innovation Education and Research*, 250-256. <https://doi.org/10.31686/ijer.vol10.iss4.3380>.

McClelland, D. C. (s.f.). Testing for competence rather than for "intelligence." . *American Psychologist*, 28(1), 1-14. <https://doi.org/10.1037/h0034092>.

McMillan, J., & Schumacher, S. (2005). *Investigación educativa (5ª ed.)*. Pearson educación.

McNiff, J., & Whitehead, J. (2011). *All you need to know about action research*. Sage.

MEC. (2006). *Propuestas para la renovación de las metodologías educativas en la Universidad*. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. <https://sede.educacion.gob.es/publiventa/propuestas-para-la-renovacion-de-las-metodologias-educativas-en-la-universidad/universidad/12114>.

Meneses, J. e.-f. (2004). Information Research. *10*(3), s./f. <http://informationr.net/ir/10-3/paper231.html>.

Meneses, J. (2018). *El papel de la investigación científica en la intervención educativa*. UOC.

Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: a guide to design and implementation (4th ed)*. Jossey-Bass.

Mertens, D. M. (2005). *Research and evaluation in Educational and Psychology (2nd ed.)*. Sage.

Michavila, F., & Calvo, B. (1998). *La universidad española hoy: propuestas para una política universitaria*. Síntesis.

Miles, M., & Huberman, A. (1984). *Qualitative data analysis. A source book of new methods*. Sage.

Ministerio de Educación y Formación Profesional (2021). *Datos y cifras del sistema universitario español 2019/2020*. Servicio de Publicaciones. <https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:b9e82c7a-1174-45ab-8191-c8b7e626f5aa/informe-datos-y-cifras-del-sistema-universitario-esp-ol-2019-2020-correcto.pdf>.

Mokiwa, H. O., & Msila, V. (2013). Teachers' conceptions of teaching physical science in the medium of English: A case study. *International Journal of Educational Sciences*, *5*(1), 55- 62.

Moreno, R. (2018). *Competencias profesionales en educación social. Análisis de la formación e inserción de jóvenes desde una perspectiva*

profesionalizadora. (Tesis doctoral). Universidad de Castilla-La Mancha, Talavera de la Reina. .

Morin, E. (1992). *El método de las ideas*. Cátedra.

Morris, B. (1967). The role of research in education. *The Irish Journal of Education*. <https://www.jstor.org/stable/30077130>, 1(1), 5-14.

Morse, J. M., Barrett, M., Mayan, M., Olson, K., & Spiers, J. (2002). Verification strategies for establishing reliability and validity in qualitative research. *International Journal of Qualitative Methods*, 13-22. Retrieved from <https://doi.org/10.1177/16>. *International Journal of Qualitative Methods*, 1(2), 13-22. <https://doi.org/10.1177/16>.

Muñoz-Cantero, J. M., Espiñeira-Bellón, E., & Pérez-Crego, M. C. (2021). Medidas para combatir el plagio en los procesos de aprendizaje. *Educación XXI*, 24(2), 97-120. <https://doi.org/10.5944/educXXI.2834>.

Muñoz-Cantero, J., & Porto, A. (2022). *Plagio y honestidad académica en la educación superior*. Peter Lang.

Murillo, F. (2011). Hacer de la Educación un ámbito basado en evidencias científicas. *REICE: Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*. <https://revistas.uam.es/reice/article/view/4333>, 9(3), 3-11.

Naciones Unidas. (1948). *Declaración Universal de los Derechos Humanos*. Obtenido de <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

Neville, T. (2005). *Educational research: some basic concepts and terminology*. UNESCO.

Nirenberg, O., Brawerman, J., & Ruíz, V. (2000). *Evaluar para la transformación, innovaciones en la evaluación de programas y proyectos sociales*. Paidós.

OCDE (2005). *La definición y selección de competencias clave*. OCDE Publicaciones.

OCDE (2019). *Estrategia de Competencias de la OCDE 2019 Competencias para construir un futuro mejor*. Fundación Santillana versión española. OCDE. <https://www.oecd.org/skills/OECD-skills-strategy-2019-ES.pdf>.

ONU (2015). *Objetivos de desarrollo sostenible*. Obtenido de <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>

Orellana, M., Almerich, G., & Suárez, J. (2010). *La investigación en educación social. Reflexiones sobre su práctica*. Ediciones Palmero.

Ortega y Gasset, J. (1982). *Misión de la universidad y otros ensayos sobre educación y pedagogía*. Alianza/Revista de Occidente.

Ortega, J. (1999). Educación Social Especializada, concepto y profesión. En J. Ortega, *Educación Social Especializada* (págs. 13-41).

Ortega, J., Caride, J. A., & Úcar, X. (2013). La Pedagogía Social en la formación-profesionalización de los educadores y las educadoras sociales, o de cuando el pasado construye. *Revista de Educación Social*(7), 1-12.

Orti, A. (1986). La apertura o enfoque cualitativo estructural. En M. García Ferrando, J. Ibañez, & F. Alvira, *El análisis de la realidad social Métodos y técnicas de investigación* (págs. 153-180). Alianza.

Palomares-Montero, D., & Chisvert-Tarazona, M. (2014). Ética y empresa en el espacio universitario: el emprendimiento social en las universidades públicas como vehículo facilitador de la equidad social. *REDU: Revista de Docencia Universitaria*, 12(2), 1-20.

Palou-Julian, B., Gros-Salvat, B., & Mercader-Tresserras, J. (2022). El treball final de grau (TFG) i el desenvolupament de la competència investigadora dels futurs mestres d'educació infantil i primària. *REIRE Revista d'Innovació I Recerca En Educació*, 15(2), 1-15. <https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/37520>.

Pardede, P. (2018). *Identifying and Formulating the Research Problem. Teaching research in ELT through Blended Learning*. https://www.researchgate.net/publication/329179630_Identifying_and_Formulating_the_Research_Problem.

Pardinas, F. (2005). *Metodologías y técnicas de investigación en ciencias sociales (8ª ed.)*. Siglo XXI Editores.

Parra, C. (2004). Apuntes sobre la investigación formativa. *Educación y Educadores*, 7, 57-78. <https://www.redalyc.org/pdf/834/83400707.pdf>.

Patton, M. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: integrating theory and practice (4th ed)*. Sage .

Payá, M., Escofet, A., & Rubio, L. (2019). El desarrollo de la competencia investigadora a través de los proyectos de aprendizaje-servicio. Codiseño y validación de una herramienta formativa para los profesionales de la educación. *Bordón. Revista de Pedagogía*, 71(3), 79-95.

Payà, M., Escofet-Roig, A., & Rubio, L. (2019). El desarrollo de la competencia investigadora a través de los proyectos de aprendizaje-sevicio. Co-diseño y validación de una herramienta formativa para los futuros profesionales de la educación. *Bordón. Revista de Pedagogía*, 71(3), 79-95. <https://doi.org/10.13042/Bordon.2019.68259>.

Pereira, A. (2017). La orientación profesional desde el enfoque de la Educación Social Un modelo integral de intervención. *RES : Revista de Educación Social*, 24, 622-630. <https://eduso.net/res/wp-content/uploads/documentos/992.pdf>.

Pérez Pueyo, A., Julián Clemente, J. A., & López Pastor, V. M. (2009). Curriculum vitae y propuesta académica e investigadora. En V. M. (Ed.), *Evaluación formativa y compartida en Educación Superior. Propuestas, técnicas, instrumentos y experiencias* (págs. 13-43). Narcea.

Pérez Serrano, G. (1994). *Investigación Cualitativa. Retos e Interrogantes. Métodos I*. La Muralla.

Pérez Serrano, G. (2000). *Modelos de investigación cualitativa en Educación Social y Animación Sociocultural*. Narcea.

Pérez, F., Serrano, L., Pastor, J. M., Lahiguera, L., Soler, Á., & Zaera, I. (2012). *Universidad, universitarios y productividad en España* . Fundación BBVA.

Pérez, S., & Castaño, R. (2016). Funciones de la Universidad en el siglo XXI: humanística, básica e integral. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 19(1), 191-199. <http://dx.doi.org/10.6018/reifop.19.1.20245>.

Pérez, V. P., Herrera, J. F., & Peña, E. B. (2020). La educación social en España: claves, definiciones y componentes contemporáneos. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*, 11(2), 632-658. <https://revistas.ucatolicaluisamigo.edu.co/index.php/RCCS/articl>. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*, 11(2), 632-658. <https://revistas.ucatolicaluisamigo.edu.co/index.php/RCCS/articl>.

Perines, H. (2018). ¿Por qué la investigación educativa no impacta en la práctica docente? *ESE: Estudios sobre Educación*. <https://doi.org/10.15581/004.34.9-27> (34), 9-27.

Perrenoud, P. (2001). La formación de los docentes en el Siglo XXI. *Revista de Tecnología Educativa*, 14(3), 503-523.

Petrus, A. (1994). Los estudios universitarios de educación social. Estrategias de actuación. En A. Petrus, *El educador social: profesión y formación universitaria* (págs. 45-60). Editorial Popular .

Petrus, A. (1994). Los estudios universitarios de educación social. En A. Petrus, *El educador social: profesión y formación universitaria* (págs. 45-60). Editorial Popular.

Ponte, J. (2012). Estudiando el conocimiento y el desarrollo profesional del profesorado de matemáticas. En E. N. (coord.), *Teoría, Crítica y Práctica de la educación matemática* (págs. 83-98). Graó.

Popper, K. (1973). *La lógica de la investigación científica* . Tecnos.

Porlán, R. (1987). El maestro como investigador en el aula. Investigar para conocer, conocer para enseñar. *Revista Investigación en la Escuela*, 1, 63-69.

Pozo, A. (s.f.). *Significado del termino "Universitas"*. Obtenido de https://personal.us.es/alporu/historia/universitas_termino.htm

Pozo, R. (2021). *Proyecto Docente e Investigador. Plaza de Titular de Universidad. Análisis Económico y Finanzas*. Universidad de Castilla-La Mancha.

Quintana, A. (2008). Planteamiento del problema de investigación: errores de la lectura superficial de libros de texto de metodología. *Revista de Investigación en Psicología*, 11, 239-253.

Riera, J. (1998). *Concepto, formación y profesionalización del educador social, el trabajador social y el pedagogo social*. Nau Llibres.

Ritchhart, R. (2014). *Hacer visible el pensamiento*. Paidós.

Rodríguez Moguel, E. (2005). *Metodología de la investigación*. Publicaciones de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Rodríguez, G., Gil, J., & García, E. (1999). *Metodología de la investigación cualitativa*. Aljibe.

Rodríguez-Gómez, D., & Valldeoriola, J. (2012). *Metodología de la investigación*. Universitat Oberta de Catalunya.

Rojas, C. (1985). Tendencias actuales de filosofía de las ciencias. *Universitas Philosophica*.
<https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vniphilosophica/article/view/1174>
5, 3(5), 29-35.

Russell, B. (1971). *La Perspectiva Científica*. Ariel.

Sáinz Fuertes, A. &.-1. (2008). Sáinz Fuertes, A.; Gutiérrez Broncano, S. *Revista Ciencias Estratégicas*, 19(16), 119-132.

Sánchez-Santamaría, J. (2013). Diseño y validación de un cuestionario sobre el desarrollo de competencias de investigación educativas. *Congreso Internacional sobre Investigación e Innovación Educativa al Servicio de Instituciones y Comunidades Globales, Plurales y Diversas* (págs. 1695-1703). Universitat d'Alacant.

Sánchez-Santamaría, J. (2013). Paradigmas de Investigación Educativa: de las leyes subyacentes a la modernidad reflexiva. *Revista Entelequia*(16), 91-102. <https://revistaentelequia.wordpress.com/2013/10/12/1320/>.

Sánchez-Santamaría, J. (2022). *Guíae de Métodos de investigación educativa*. Obtenido de Guíae de Educación Social: <https://guiae.uclm.es/es/vistaPrevia/46824>

Sánchez-Santamaría, J. M. (2014). Desarrollando competencias de investigación a través de metodologías activas. *Contextos Educativos. Revista de Educación*, 17(1), 23-44. <https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/viewFile>.

Sánchez-Santamaría, J., & al., e. (2020). *Manual de prácticas extracurriculares de Educación Social Versión 9*.

Sánchez-Santamaría, J., & Aliaga, F. (2021). Una docencia universitaria en transformación en tiempos de COVID-19: la XV Reunión del área MIDE (Cuenca, 20+1). *Aula Magna 2.0. [Blog]*, 1-10. <https://cuedespyd.hypotheses.org/9421>.

Sánchez-Santamaría, J., & Herrera, D. (2020). Investigación cualitativa: Investigación-acción e investigación biográfico-narrativa en Pedagogía Social. En F. En Del Pozo, *Intervención educativa en contextos sociales: fundamentos e investigación, estrategias y educación social en el ciclo vital* (págs. 103-119). UniNorte.

Sánchez-Santamaría, J., & Manzanares, A. (2012). La dimensión pedagógica de la evaluación por competencias y la promoción del desarrollo profesional en el estudiantado universitario. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 5(1e), 187-202. http://www.rinace.net/riee/numeros/vol5-num1_e/art13.pdf.

Sánchez-Santamaría, J., & Manzanares, A. (2012). La dimensión pedagógica de la evaluación por competencias y la promoción del desarrollo profesional en el estudiante universitario. *Revista Iberomericana de Evaluación Educativa*, 5(1), 186-202.

Sánchez-Santamaría, J., & Manzanares, A. (2017). *Equidad y orientación en educación secundaria*. La Muralla.

Sánchez-Santamaría, J., & Morales, S. (2014). Desarrollando competencias de investigación a través de metodologías activas en un entorno

B-Learning. *Contextos Educativos. Revista de Educación*, 17, 23-44. doi:<https://doi.org/10.18172/con.2591>.

Sánchez-Santamaría, J., & Ramos, F. (2015a). *La educación social como acción transformadora: reflexiones y experiencias desde los ámbitos de intervención profesional*. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha .

Sánchez-Santamaría, J., & Ramos, F. (2015b). Mixed Methods Approach: Posibilidades y Retos para la Investigación Educativ. *4º Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa*. https://www.researchgate.net/publication/322303218_Mixed_Methods_Approach_Posibilidades_y_Retos_para_la_Investigacion_Educativa.

Sánchez-Santamaría, J., Boroel-Cervantes, B., López-Garrido, F.-M., & Hortigüela-Alcalá, D. (2021). Motivation and Evaluation in Education from the Sustainability Perspective: A Review of the Scientific Literature. *Sustainability*, 19(4047), 1-19. <https://doi.org/10.3390>.

Sabariego, M. (2004). La investigación educativa: génesis, evolución y características. En R. Bisquerra, *Metodología de la investigación educativa (2ª ed.)* (págs. 52-87). La Muralla.

Sabariego, M., & Bisquerra, R. (2004). Investigación educativa: génesis, evolución y características. En R. Bisquerra, *Metodología de la investigación educativa* (págs. 20-49).

Sabariego, M., & Bisquerra, R. (2009). Fundamentos metodológicos de la investigación educativa. En R. Bisquerra, *Metodología de la investigación educativa (2ª ed.)* (págs. 19-50). La Muralla.

Sabariego, M., & Bisquerra, M. (2009). El proceo de investigación. Parte I. En R. Bisquerra, *Metodología de investigación eductiva (2ª ed.)* (págs. 89-125). La Muralla.

Sabrieigo, M., & Bisquerra, R. (2009). El proceo de investigación. Parte II. En R. Bisquerra, *Metodología de investigación educativa (2ª ed.)* (págs. 127-163). La Muralla.

Sabariego, M., Cano, A., Gros, B., & Piqué, B. (2021). Competencia investigadora e investigación formativa en la formación inicial del docente. *Contextos educativos: Revista de educación*,(26), 239-259. <https://doi.org/10.18172/con.4326>.

Sabariego-Puig, M., Cano-Hila, A., Gros-Salvat, B., & Piqué-Simón, B. (2020). Competencia investigadora e investigación formativa en la formación inicial del docente. *Contextos Educativos. Contextos Educativos. Revista de Educación.*, 26, 239-259. doi:<https://doi.org/10.18172>.

Salkind, N. (1999). *Metodos de investigación (3r ed.)*. Prentice Hall.

Salkind, N. (2022). *Encyclopedia of Research Design*. Recuperado el 08 de 2022, de SAGE Publications: <https://sk.sagepub.com/reference/researchdesign/n405.xml>

Sandín, M. (2003). *Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y tradiciones*. McGrawHill.

Santibáñez, C. (2008). Ciencia, inconmensurabilidad y reglas: crítica a thomas Kuhn. *Revista de Filosofía*, 64(163-182. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-43602008000100011>).

Schön, D. (1992). *La formación de profesionales reflexivos: hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones*. Paidós/MEC.

Serón Muñoz, J. (1992). Paradigmas de investigación en educación: hacia una concepción crítico constructiva. *Tavira: Revista de Ciencias de la Educación*(9), 105-128.

Skjong, R., & Wentworth, B. (2000). *Expert Judgement and risk perception*. <http://research.dnv.com/skj/Papers/SkjWen.pdf>.

Sloterdijk, P. (2018). *¿Qué sucedió en el siglo XX?* . Siruela.

Stenhouse, L. (1985). *Investigación y desarrollo del curriculum*.

Symonds, J., & Gorard, S. (2010). Death of mixed methods? Rebirth of research as a craft? *Evaluation and Research in Education*, 23(2), 121-136. <https://doi.org/10.1080/09500790.2010.483514>.

Tamayo, M. (2004). *Metodología formal de la investigación científica (2ª ed.)*. Editorial Limusa.

Tarragó, F. (1985). *Fundamentos de Economía de la Empresa*. Hispano Europea.

Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2010). *Sage handbook of mixed methods in social & behavioral research*. Sage.

Tejedor, J. (2018). Investigación educativa: la utilidad como criterio social de calidad. *Revista de Investigación Educativa*. DOI: <http://dx.doi.org/10.6018/rie.36.2.326311>, 36(2), 315-330.

Torelló, O. M. (2011). El profesor universitario: sus competencias y formación. *Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado*, 15(3), 1-17. <https://www.ugr.es/~recfpro/rev153COL1.pdf>.

Tójar, J. C. (2006). *Investigación cualitativa: comprender y actuar*. La Muralla.

UCLM (2008). *Memoria verifica de la titulación de Educación Social*. <https://www.uclm.es/cuenca/educacion-humanidades/titulaciones/gradoeducacionsocial/documentacionoficialtitulo>.

UCLM (2016). *Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha*. (S. G. https://blog.uclm.es/creuclm/files/2018/03/2.-Estatutos_de_la_Universidad_de_Castilla-La_Mancha.pdf, Ed.)

UCLM (2017). *Código ético, de buen gobierno y de buena administración*. <https://www.uclm.es/misiones/laucm/institucional/codigoeticouclm>.

UCLM (2022). *Firma del nuevo contrato-programa*. Servicio de Comunicación. <https://www.uclm.es/global/promotores/organos%20de%20gobierno/consejo%20social/noticias-consejo-social/contratoprograma>.

UCLM (2022). *Memoria de investigación año 2021*. Vicerrectorado de Política Científica .

UCLM (2022). *Resolución de 24/05/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el Reglamento de evaluación del estudiante de la Universidad de Castilla-La Mancha.* .

UCLM (s./f.). *Información sobre el Grado de Educación Social de la UCLM.* Obtenido de Web institucional de la UCLM: <https://www.uclm.es/toledo/fcsociales/grado-educacion-social/infogrado>

UNESCO (2011). *La UNESCO y la Educación.* Publicaciones de Naciones Unidas.

UNESCO (2021). *Informe sobre los futuros de la Educación Superior.* IESALC. <https://www.iesalc.unesco.org/2021/05/26/informe-sobre-el-futuro-de-la-educacion-superior-preve-respuestas-colectivas-y-holisticas-a-los-retos-mundiales/>.

UNESCO (s/f). *World Heritage Convention* . Obtenido de <https://whc.unesco.org/es/list/170>

Unión Europea (2022). *Pilar europeo de derechos sociales.* Bruselas: Oficina de Publicaciones de la UE. doi:10.2792/50688.

Usurriaga, J., & Ventura Lluch, D. «.-6. (2008). Una mirada a escala internacional de l'educador social, o com es construeix la professió del global al local. *Educació social. Revista d'intervenció socioeducativa*, 40, 45-64.

Vallés, J. (2014). Metodología y principales aportaciones de la tesis Análisis y valoración de las funciones de los educadores sociales en España. *RES Revista de Educación Social*, 18(1), 1-18. http://www.eduso.net/res/pdf/18/e4e11_res_18.pdf.

Vega, C., & De Oña, J. (2022). Investigar para transformar: construir la Educación Social desde el análisis de la propia experiencia. *RES. Revista de Educación Social* 1(33), 113-130. <https://eduso.net/res/wp-content/uploads/2021/12/res-33-cristina.pdf>.

Vega, C., & Oña, J. (2021). Investigar para transformar: construir la Educación Social desde el análisis de la propia experiencia. *RES, Revista de Educación Social*(33), 113-130. <https://eduso.net/res/wp-content/uploads/2021/12/res-33-cristina.pdf>.

Viana-Orta, M. I., Senent, J. M., & Camacho, G. (2019). La titulació d'Educació Social a Espanya. Anàlisi comparada d'algunes de les seves característiques. *Educació Social. Revista d'Intervenció Socioeducativa*, 73, 153-168.

Viana-Orta, M., Senent, J., & Camacho, G. (2020). La construcción de la profesión de educación social en España: Estudios universitarios y colegios. *Quaderns d'Animació i Educació Social*(31), <http://quadernsanimacio.net>.

Villa, A., & Poblete, M. (2009). *Aprendizaje basado en competencias*. Ediciones Mensajero.

Wallen, N. E., & Fraenkel, J. R. (1991). *Educational Research: A Guide to the Process*. McGraw-Hill.

Weinberg, S. (1995). The Methods of Science . . . and Those by Which We Live. *Academic Questions*, 8(2), 7-13.

Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on Conducting a Systematic Literature Review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93-112. doi:10.1177/0739456X17723971.

Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on Conducting a Systematic Literature Review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93-112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>.

Yuste, A., & et, a. (2021). La competència de recerca en els graus d'Educació Infantil i Educació Primària: La percepció dels tutors i tutores del TFG de les universitats de Barcelona i Girona. *Revista del CIDUI: Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació*(5), 1-12.

Zabalza, M. (2005). *Guía para la planificación didáctica de la docencia universitaria en el marco del EEES*. Universidad de Santiago de Compostela.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA – PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

Bibliografía específica de la propuesta de investigación 1

Callejo, J. (2001). *El grupo de discusión: introducción a una práctica de investigación*. Ariel.

Canales, M. y Peinado, A. (1994). Grupos de discusión. En J. M. Delgado y J. Gutiérrez (Coord.), *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en Ciencias Sociales* (pp. 288-316). Síntesis.

Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Eds.) (2005). *Handbook of qualitative research*. Sage

Denzin, N.K. (1989). *The research act*. Englewood Cliffs.

Edmunds, H. (1999). *The focus Group research handbook*. USA: McGrawHill.

Fielding, N. & Fielding, J. (1986). *Linking Data*. Sage

Flick, U. (1992). Triangulation revisited. Strategy of or alternative to validation of qualitative data. *Journal for the Theory of Social Behavior*, 22, 175-197.

Flick, U. (2004). *Introducción a la investigación cualitativa*. Morata.

García Ferrando, M., Ibáñez, J. y Alvira, F. (1996). *El análisis de la realidad social: Métodos y Técnicas de Investigación*. Alianza Editorial.

Gil Flores, J. (1992). La metodología de investigación mediante grupos de discusión. *Enseñanza & Teaching: Revista Interuniversitaria de Didáctica*, 10, 199-214.

Glaser, B. G. y Strauss, A. L. (1967). *The discovery of Grounded Theory: strategies for qualitative research*. Aldine.

Goetz, J. P. y LeCompte, M. D. (1988). *Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa*. Morata.

Ibáñez, J. (1979). *Más allá de la sociología. El grupo de discusión: técnica y crítica*, Siglo XXI.

Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2000). *Focus groups: A practical guide for applied researchers*. Sage.

Krueger, R.A. (1991). *El grupo de discusión. Guía práctica para la investigación aplicada*. Pirámide Psicología.

Lukas, J.F. y Santiago, K. (2004). *Evaluación educativa*. Madrid: Alianza.

Miles, M.B. & Huberman, A. (1994). *Qualitative data analysis: an expanded sourcebook*. Sage.

Morgan, D.L. (1998). *The focus group guidebook*. Sage.

Myers, G., & Macnaghten, P. (1999). Can focus groups be analysed as talk? In R. S. Barbour & J. Kitzinger (Eds.), *Developing focus group research: Politics, theory, and practice* (pp. 173–185). Sage.

¹Onwuegbuzie, A., Dickinson, W. B., Leech, N. C., & Zona, A.G. (2009). A qualitative framework for collecting and analyzing data in focus group research. *International Journal of Qualitative Methods*, 8 (3), 1-21.

Rodríguez, G., Gil, J. y García, E. (1996). *Metodología de la Investigación Cualitativa*.: Aljibe.

Stake, R.E. (1998). *Investigación con estudio de casos*. Madrid: Morata (3ª edición).

Stewart, D. W., & Shamdasani, P. N. (1990). *Focus groups: Theory and practice*. Sage.

Taylor, S.J. y Bogdman, R. (1989). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Paidós.

Vallés, M. (1997). *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*. Síntesis.

Wilkinson, S. (2004). Focus group research. In D. Silverman (ed.), *Qualitative research: Theory, method, and practice* (pp. 177–199). Sage.

Bibliografía específica de la propuesta de investigación 2

Aggarwal, C., Bhuiyan, M.A., y Al Hasan, M. (2014). Frequent pattern mining algorithms: A survey. In C. Aggarwal y J. Han (eds). *Frequent pattern mining* (19-64). Springer.

Álvarez Arregui, E. y Rodríguez, A. (2013). La cultura emprendedora como motor del cambio: un nuevo reto para las instituciones educativas del siglo XXI. *Aula de Innovación Educativa*, 220, 51-56.

Álvarez Arregui, E., & Rodríguez Martín, A. (2015). Inspirando el cambio en educación: ecosistemas de formación para aprender a emprender. *Estudios pedagógicos*, 41, 9-29.
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052015000300002

Arvanitidou, S., & Arvanitis, E. (2021). Comparative study of adulthood: the case studies of university students and students of vocational training on the island of Lemnos, Greece. *European Journal of Alternative Education Studies*, 6(1). <https://oapub.org/edu/index.php/ejae>

Astigarraga, E., Agirre, A., y Carrera, X. (2017). Innovación y cambio en la Formación Profesional del País Vasco. El modelo ETHAZI. *Revista Iberoamericana de Educación*, 74, 55-82.
<https://rieoei.org/RIE/article/view/608/1147>

Bankia (2020). *La orientación en la formación profesional andaluza: diagnóstico, retos y propuestas*.
<https://www.educaweb.com/noticia/2020/10/27/9-desafios-orientacion-formacion-profesional-andalucia-19348>

Bernhard, N. (2018). Necessity or Right? Europeanisation and Discourses on Permeability between Vocational Education and Training and Higher Education in Germany and France. In S. Carney. and M. Schweisfurth (Eds.), *Equity in and through education: changing contexts, consequences and contestations* (pp. 97-117). Series: Comparative and international education. Sense Publishers.

Bizkaia Talent (s/f). *Educación de excelencia y especializada*. <https://www.bizkaiatalent.eus/pais-vasco-te-espera/conocenos/educacion-excelencia-especializada/>

Boroel, B., y Sánchez-Santamaría, J. (2020). *Educación exitosa para todos: estudios y prácticas en educación superior*. UABC.

Bronfenbrenner, U. (1987). *La ecología del desarrollo humano*. Barcelona: Paidós.

Brunet, I., & Böcker Zavaro, R. (2017). El modelo de formación profesional en España. *Revista Internacional de Organizaciones*, 18, 89-108. <https://doi.org/10.17345/rioi18.89-108>

CEDEFOP (2019). *Vocational education and training in Europe, 1995-2035*. Scenarios for European vocational education and training in the 21st century. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3466f64b-c644-11ea-b3a4-01aa75ed71a1/language-en>

CEDEFOP (2020). *The changing nature and role of vocational education and training in Europe*. Volume 4, Changing patterns of enrolment in upper secondary initial vocational education and training (IVET) 1995-2015. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a1a8de08-250a-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search>

Corbetta, P. (2003). *Social research: Theory, methods and techniques*. Sage.

CYD (2020). *Informe sobre el sistema universitario español*. <https://www.fundacioncyd.org/publicaciones-cyd/informe-cyd-2020/>

Deißinger, T. (2013). Is the german qualifications framework an instrument that contributes to permeability and progression within the VET system?: An international perspective. Klaus Beck and Olga Zlatkin-Troitschanskaia (Eds.), *From diagnostics to learning success* (pp. 45-67). Sense Publishers.

Di Nauta P., Merola B., Caputo F., & Evangelista F (2018). Reflections on the role of university to facing the challenges of knowledge society for

local economic development. *Journal of the Knowledge of the Economy*, 9(1):180–198. doi: 10.1007/s13132-015-0333-9.

Dixon, N.M. (1994). *The organizational learning cycle. How we can learn collectively*. Londres: McGrawth-Hill.

Durazzi, N., & Benassi, C. (2020). Going up-skill: exploring the transformation of the German skill formation system. *German Politics*, 29(3), 319–338.

Echeverría, B. y Martínez, P. (2021). Hacia un ecosistema de investigación sobre formación profesional en España. *Revista de Investigación Educativa*, 39(1), 249–264. DOI: <http://dx.doi.org/10.6018/rie.424901>

FOESSA. (2019). *VIII Informe FOESSA: La exclusión social se enquistaba en una sociedad cada vez más desvinculada*. <https://www.foessa.es/blog/viii-informe-foessa-presentacion/>

Fundación Bertelsmann y la Fundación Bankia (2019). *Diagnóstico de la investigación sobre la Formación Profesional Inicial en España (2005–2017)*. <https://www.dualizabankia.com/recursos/doc/portal/2019/07/08/diagnostic-o-investigacion-fpi.pdf>

Fundación COTEC (2020). *Propuestas de actuación para identificar vías de colaboración entre FP y Universidad y aplicación de la Formación Dual en el ámbito universitario*. <https://cotec.es/proyecto/universidad-formacion-profesional-y-formacion-dual/907f899a-9cf4-4124-dc7b-74d694a94e71>

García Peñalvo, F. J., & Seoane Pardo, A. M. (2015). Una revisión actualizada del concepto de eLearning: décimo Aniversario. *EKS*, 16(1), 119–14. <http://dx.doi.org/10.14201/eks2015161119144>

Gessler, M., Bohlinger, S., & Zlatkin-Troitschanskaia, O. (2021). International Vocational Education and Training Research: An Introduction to the Special Issue. *International Journal for Research in Vocational Education and Training*, 8(4), 1–15. <https://doi.org/10.13152/IJRVET.8.4.1>

Gobierno de Extremadura (2021). *El futuro de la formación profesional en Extremadura*. <https://jornadasfpextremadura.es/>

Graf, L. (2016). The rise of work-based academic education in Austria, Germany and Switzerland. *Journal of Vocational Education and Training*, 68(1), 1-16. <https://doi.org/10.1080/13636820.2015.1107749>

Graf, L. (2018). Combined modes of gradual change: the case of academic upgrading and declining collectivism in German skill formation. *Socio-Economic Review*, 16(1), 185-205, <https://doi.org/10.1093/ser/mww044>

Grubb, N. (2021). *The changing learning eco-system*. OCDE. <https://colab.laspau.org/es/eventos/presentacion-el-cambiante-ecosistema-de-la-educacion-superior/>

Guyon, I., Elisseeff, A. y Kaelbling, LP (Ed.). (2003). Una introducción a la selección de características y variables. *Journal of Machine Learning Research*, 3(7-8), 1157- 1182. <https://doi.org/10.1162/153244303322753616>

Hernández, R., et al., (2006). Análisis de los datos cuantitativos. *Metodología de la investigación*, 407-499.

Linten, M., et al. (2014). *Attractiveness of vocational education and training. Permeability, successful school-to-work transitions and international mobility*. Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB) / UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical and Vocational Education and Training. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED560494.pdf>

Manzanares Moya, A., y Sanz, C. (2009). *Orientación profesional. Fundamentos y estrategias*. UCLM.

Masson, J.R. (2009). *Vocational education and training and higher education in the transition countries*. CEDEFOP. https://www.cedefop.europa.eu/files/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/570/46_en_Masson.pdf

McMillan, E., y Schumacher, S. (2005). *Investigación Educativa (5ª Edición)*. Pearson.

MEYFP (2021). Curso de formación de especialización didáctica. <https://www.todofp.es/profesores/normativa/legislacion/normativa-estatal/profesorado-fp/master-docencia/curso-formacion.html>

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage.

Ministerio de Educación y Formación Profesional. (2019–2022). *I Plan Estratégico de Formación Profesional del Sistema Educativo*. <http://todofp.es/dam/jcr:163978c0-a214-471e-868d-82862b5a3aa3/plan-estrategico--enero-2020.pdf>

Ng, A., & Jordan, M. (2001). On discriminative vs. generative classifiers: A comparison of logistic regression and naive bayes. *Advances in neural information processing systems*, 14, 841–848.

Nikolai, R., & Ebner, Ch. (2011). The Link between Vocational Training and Higher Education in Switzerland, Austria, and Germany. In M. R. Busemeyer and Ch. Trampusch (Eds.), *The political economy of collective skill formation*. Oxford Scholarship Online. DOI:10.1093/acprof:oso/9780199599431.003.0009

Noguerac, M. D. D., Arregui, E. Á., & Martín, A. R. (2013). Ecosistemas de formación autónomos en el desarrollo profesional del pedagogo. *Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación*, 43, 99–112.

OCDE (2018). *Skills for Jobs*. https://www.oecdskillsforjobsdatabase.org/data/Skills%20SFJ_PDF%20for%20WEBSITE%20final.pdf

OCDE (2019). *Informe sobre perspectivas de empleo 2019*. https://www.oecd-ilibrary.org/employment/perspectivas-de-empleo-de-la-ocde-2019_bb5fff5a-es

OIT [Organización Internacional del Trabajo] (2015). *Guía para el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas para combatir el trabajo infantil y promover el trabajo decente*. http://white.lim.ilo.org/ipecc/documentos/gui_a_intercambio_de_buenas_practicas_cambios.pdf

Okuda Benavides, M., & Gómez-Restrepo, C. (2015) Métodos en investigación cualitativa: triangulación. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 34(1), 118–124.

Olazaran, M., Albizu, E., Otero, B., & Lavía, C. (2019). Vocational education–industry linkages: intensity of relationships and firms' assessment. *Studies in Higher Education*, 44(12), 2333–2345.

ONU (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible*. <https://www.un.org/>

Pons, N. (2020). *Universidad y formación profesional: ¿qué puede aprender una de la otra?* Fundación CYD. <https://www.fundacioncyd.org/universidad-y-formacion-profesional/>

Powell, J.J., & Solga, H. (2010). Analyzing the nexus of higher education and vocational training in Europe: a comparative-institutional framework. *Studies in Higher Education*, 35(6), 705–721 <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03075070903295829>

Puukka, J. (Ed.) (2012). *Post-secondary vocational education and training: pathways and partnerships*. Paris: OECD.

Sarroca, R., y Vargas Zúñiga, F. (2020). *Manual de orientaciones metodológicas para la realización de actividades de aprendizaje para el desarrollo de competencias de empleabilidad*. OIT/Cinterfor. https://www.oitcinterfor.org/publicaciones/cinterfor/M_empleabilidad_orientaciones

Scheaffer, R., et. (2006). *Elementos de muestreo*. Paraninfo.

Schmieder-Ramirez, J., & Mallette, L. (2015) Using the SPELIT Analysis Technique for Organizational Transitions, Chapter 28 of "Education Applications and Developments" edited by Mafalda Carmo, Science Press.

Singh, R., & Saroha, D. (2019). Role of innovations in teaching–learning and best practices in transforming higher education institutions. *International Journal of Scientific Research and Review*, 7(4), 830–836.

UdL (2021). *La formación dual en los grados de educación primaria y educación infantil de la Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social*. <http://www.fepts.udl.cat/es/>

UE (1999). *Declaración de Bolonia*. <http://www.ehea.info/>

UE (2002). *Declaración de Copenhague*.
<https://ec.europa.eu/education/>

UE (2013). *European Alliance for Apprenticeships" Council Declaration*.
Luxembourg.
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lisa/139011.pdf

UE (2018). *Pilar europeo de los derecho sociales*.
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:914b1a2e-a293-495d-a51d-95006a47f148/EPSSR-booklet_es.pdf

UE (2019). *Competencias clave para el aprendizaje a lo largo de la vida*.
<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en>

UE (2020a). *Agenda Europea de Capacidades para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia*.
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j4nvirkkkr58fyw_j9vvik7m1c3gyxp/vla0beboiizf

UE (2020b). *European Digital Strategy*. <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy>

UE (2021). *Declaración de Oporto*.
<https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/>

URV (s/f). *Programa de formación profesional-Universidad-Empresa*.
<http://www.ceics.eu/es/vocational-education-program>